

مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية

مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية

المجلد: 06 عدد خاص
جوان 2021

Journal of Research in Finance and Accounting

JOURNAL OF RESEARCH IN FINANCE AND ACCOUNTING

University of M'sila-ALGERIA-

ISSN:3725-2543

EISSN: 2602-6627

Dépôt légal: 1069.2016.

VOLUME: 06

SPECIAL ISSUE

JUN 2021

خاص بفعاليات الملتقى الوطني الافتراضي حول:
تقييم وتحسين النظام المالي المحاسبي الجزائري
المنظم يوم 19-ماي-2021
جامعة محمد بوضياف المسيلة

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة - الجزائر

رقم الإيداع: 1069.2016

ر.د.م.د.أ. 6627-2602

ر.د.م.د.د. 2543-3725

جوان 2021

عدد خاص

المجلد: 06

مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية

مجلة علمية محكمة سداسية متخصصة في العلوم المالية والمحاسبية

تصدر عن كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

جامعة محمد بوضياف المسيلة

المراسلات

مدير مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة - الجزائر

البريد الإلكتروني: recherche.sfc@gmail.com

موقع الانترنت: <http://virtuelcampus.univ-msila.dz>

كل الأعمال ترسل فقط عن طريق البوابة الجزائرية للمجلات العلمية

<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/99>

رئيس التحرير الدكتور: محمودي مليك

malik.mahmoudi@univ-msila.dz

رئيس الملتقى : د. غزي محمد العربي

رئيس اللجنة العلمية : أ. د. قاسمي سعيد

اللجنة العلمية للملتقى:

مؤسسة الانتماء	اللقب والاسم	مؤسسة الانتماء	اللقب والاسم
جامعة المسيلة	البروفيسور: بلعجوز حسين	جامعة المسيلة	البروفيسور: بوقرة رايح
جامعة المسيلة	البروفيسور: سعدي يحي	جامعة المسيلة	البروفيسور: عزي لخضر
جامعة المسيلة	البروفيسور: شريط صلاح الدين	جامعة المسيلة	البروفيسور: خبابة عبد الله
جامعة المسيلة	البروفيسور: بن واضح الهاشمي	جامعة المسيلة	البروفيسور: قاسمي السعيد
جامعة المسيلة	الدكتور: لعراف فايزة	جامعة المسيلة	البروفيسور: نوبيات عبد القادر
جامعة المسيلة	الدكتور: عربوة محاد	جامعة المسيلة	البروفيسور: فرحات عباس
جامعة المسيلة	الدكتور: غزي محمد العربي	جامعة المسيلة	الدكتور: براهيم عبد الرزاق
جامعة المسيلة	الدكتور: بوتيارة عنتر	جامعة المسيلة	الدكتور: سالم الياس
جامعة المسيلة	الدكتور: حجار مبروكة	جامعة المسيلة	الدكتور: خرخاش سامية
جامعة المسيلة	الدكتور: عمران عبد الحكيم	جامعة المسيلة	الدكتور: عميش سميرة
جامعة المسيلة	الدكتور: بن وارث حجيلة	جامعة المسيلة	الدكتور: سعودي نجوى
جامعة المسيلة	الدكتور: زروخي صباح	جامعة المسيلة	الدكتور: بدار عاشور
جامعة المسيلة	الدكتور: محمودي مليك	جامعة المسيلة	الدكتور: القري عبد الرحمان
جامعة المسيلة	الدكتور: قمان مصطفى	جامعة المسيلة	الدكتور: جعيجع نبيلة
جامعة المسيلة	الدكتور: طويرات رايح	جامعة المسيلة	الدكتور: ختيم محمد العيد
جامعة المسيلة	الدكتور: سعدي هند	جامعة المسيلة	الدكتور: قريد مصطفى
جامعة المسيلة	الدكتور: سبتي اسماعيل	جامعة المسيلة	الدكتور: بدروني عيسى
جامعة المسيلة	الدكتور: بيصار عبد الحكيم	جامعة المسيلة	الدكتور: شريط حسين الامين
جامعة المسيلة	الدكتور: عربوة رشيد	جامعة المسيلة	الدكتور: بوبعاية حسان
جامعة المسيلة	الدكتور: رزيقات بوبكر	جامعة المسيلة	الدكتور: مصطفى الطيب
جامعة المسيلة	الدكتور: بحري علي	جامعة المسيلة	الدكتور: خليلي احمد
جامعة المسيلة	البروفيسور: رفاع مقران	جامعة المسيلة	الدكتور: مخوخ رزيقة
جامعة المسيلة	البروفيسور: برحومة عبد الحميد	جامعة المسيلة	الدكتور: بن اعمار نصر الدين
جامعة المسيلة	البروفيسور: سعودي بلقاسم	جامعة المسيلة	الدكتور: هبال عبد المالك
جامعة المسيلة	البروفيسور: قاسمي كمال	جامعة المسيلة	الدكتور: ديلمي فتيحة
جامعة المسيلة	البروفيسور: شريف مراد	جامعة المسيلة	الدكتور: ميمون نبيلة
جامعة المسيلة	البروفيسور: ولهي بوعلام	جامعة المسيلة	الدكتور: فيشوش حمزة
جامعة المسيلة	الدكتور: مير احمد	جامعة المسيلة	البروفيسور: سنوسي علي
جامعة المسيلة	الدكتور: بن البار موسى	جامعة المسيلة	البروفيسور: بلعباس رايح
جامعة المسيلة	الدكتور: فراحتية العيد	جامعة المسيلة	البروفيسور: عماري زهير
جامعة المسيلة	الدكتور: بوعبد الله صالح	جامعة المسيلة	البروفيسور: هادف حيزية
جامعة المسيلة	الدكتور: بركاتي حسين	جامعة المسيلة	الدكتور: جاب الله مصطفى
جامعة المسيلة	الدكتور: عبد الرؤوف عزالدين	جامعة المسيلة	الدكتور: زغبية طلال
جامعة المسيلة	الدكتور: بعيطيش شعبان	جامعة المسيلة	الدكتور: لقلطي الاخضر
جامعة المسيلة	الدكتور: بيصار عبد المطلب	جامعة المسيلة	الدكتور: حجاب عيسى
جامعة المسيلة	الدكتور: تمار توفيق	جامعة المسيلة	الدكتور: طيبي حمزة
جامعة المسيلة	الدكتور: بلواضح الجيلاني	جامعة المسيلة	الدكتور: بناي فتيحة
جامعة المسيلة	الدكتور: ميمون الطاهر	جامعة المسيلة	الدكتور: عجلان العياشي
جامعة المسيلة	الدكتور: غلاب فاتح	جامعة المسيلة	الدكتور: أوصيف لخضر
جامعة المسيلة	الدكتور: حوحو مصطفى	جامعة المسيلة	الدكتور: بن محاد سمير
جامعة المسيلة	الدكتور: زاوش رضا	جامعة المسيلة	الدكتور: بن دقفل كمال
جامعة المسيلة	الدكتور: رحمان سناء	جامعة المسيلة	الدكتور: كزار رمضان
جامعة المسيلة	الدكتور: قروش عيسى	جامعة المسيلة	الدكتور: زواق الحواس
جامعة المسيلة	الدكتور: سليمان محمد	جامعة المسيلة	الدكتور: بن يوسف نوة
جامعة المسيلة	الدكتور: حريزي فاروق	جامعة المسيلة	الدكتور: نذير عبد الرزاق
جامعة المسيلة	الدكتور: نوي نور الدين	جامعة المسيلة	الدكتور: سعودي عبد الصمد

جامعة المسيلة	الدكتور: نوي نبيلة	جامعة المسيلة	الدكتور: زيتوني كمال
جامعة المسيلة	الدكتور: عسلي نور الدين	جامعة المسيلة	الدكتور: غربي حمزة
جامعة المسيلة	الدكتور: قرواط يونس	جامعة المسيلة	الدكتور: واضح فواز
جامعة المسيلة	الدكتور: شني صورية	جامعة المسيلة	الدكتور: بوخرص عبد الحفيظ
جامعة المسيلة	الدكتور: نقموش عادل	جامعة المسيلة	الدكتور: بن البار أمحمد
جامعة المسيلة	الدكتور: هبال عبد النور	جامعة المسيلة	الدكتور: غانم هاجرة
جامعة المسيلة	الدكتور: لعشاش عبد الحليم	جامعة المسيلة	الدكتور: قدوري نور الدين
جامعة المسيلة	الدكتور: عمرون بوجمعة	جامعة المسيلة	الدكتور: بن لخضر السعيد
جامعة المسيلة	الدكتور: جباري عبد الوهاب	جامعة المسيلة	الدكتور: يحياوي عمر
جامعة المسيلة	الدكتور: بوريش ممي	جامعة المسيلة	الدكتور: لعجال العمرية
		جامعة المسيلة	الدكتور: غفصي توفيق
		جامعة المسيلة	الدكتور: قطوش عبد الحميد
		جامعة المسيلة	الدكتور: عيشاوي علي

إشكالية الملتقى

سعيًا منها إلى تسهيل عملية قراءة القوائم والتقارير المالية للكيانات الاقتصادية من قبل مستخدميها، وتوفير المعلومة الملائمة لكل الأطراف ذات المصلحة، وتقريب الممارسة المحاسبية الجزائرية إلى الممارسة الدولية توحيداً ومواءمة مع المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية للمعلومات المالية (IAS/IFRS)، باشرت الجزائر منذ سنوات عملية إصلاح شاملة لنظامها المحاسبي تمخض عنها صدور القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 المتضمن "النظام المحاسبي المالي"، والذي دخل حيز التطبيق الفعلي في 01/01/2010.

ومنذ تبني "النظام المحاسبي المالي" في نسخته المستلهمة من المعايير المحاسبية الدولية (IAS/IFRS) نسخة 2004، وصولاً إلى يومنا هذا، تتسع الفجوة بين المرجعين، بظهور معايير جديدة، خاصة المعيار الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء معايير أخرى.

وبعد مرور عشرية من تطبيق النظام المحاسبي المالي، يُطرح التساؤل دائماً حول:

- مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع البيئة المحاسبية في الجزائر؟
- بما أن النسيج الاقتصادي الجزائري يتكون أساساً من مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، هل يعتبر ذلك هذا مبرراً كافياً لاعتماد المعيار الدولي للإبلاغ المالي للكيانات الصغيرة والمتوسطة؟
- ماهي الإستراتيجية التي يجب تبنيها لمراجعة أو إصلاح النظام المحاسبي المالي؟
- هل يجب مراجعة النظام المحاسبي المالي في ضوء المعايير الجديدة والتعديلات الجديدة لـ IASB ؟
- ماهي تكاليف ومزايا هاته المراجعة؟

محاور الملتقى

1- الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي: إشكالية المرجعيات في تصميم الأنظمة المحاسبية، على اعتبار أن النظام المحاسبي المالي الجزائري على غرار النظام التونسي والمغربي يعتبر نظاماً هجيناً حيث جمع من جهة، بين إطاراً مفاهيمياً صريحاً بالرجوع للإطار المحاسبي لـ (IASB)، ومن جهة ثانية، بحفاظه على مخطط محاسبي، وثنائية التقاطبات (الأخذ بالمعايير المحاسبية الدولية جزئياً كما هو الحال مع النظام الحالي، أو تبني نظام شامل Full IFRS)؛

2- معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي المرتبطة بالبيئة الوطنية: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإطار المؤسسي الجزائري؛

3- معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي المرتبطة بالقانون؛

4- معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي ذات العلاقة بتطور التوحيد الدولي؛ الاختلافات بين النظام المحاسبي المالي (2010) والنسخة الحالية للمعايير المحاسبية الدولية ومعايير الإبلاغ المالي الدولية؛

5- غياب هيكل متخصص دائم لليقظة القانونية مُلزم يسهر على التغذية والتحديث الدوري لمنظومة القوانين المحاسبية؛

6- التعليم المهني والجامعي: التأخر الكبير في مراجعة المناهج والبرامج وتكييفها مع النظام المحاسبي المالي، صعوبات تدريس المحاسبة، مقارنة المفاهيمي بالعملي، غياب التواصل بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية وبين الأكاديمي والمهني، تقييم مخرجات الجامعة، التكوين الأكاديمي والتكوين المهني المستمر...

7- معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي المرتبطة بتقييم وإعادة تقييم الأصول والخصوم؛

8- أثر الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي على القوائم المالية وموجودات الشركات؛

9- واقع الإفصاح المحاسبي والمالي في الجزائر؛

10- النظام المحاسبي المالي كنظام هجين: المشاكل المتعلقة بالمحاسبة الخاصة (القطاع المالي، الفلاحي...الخ)؛

11- واقع وآفاق محافظة الحسابات في الجزائر؛

أهداف الملتقى

1- محاولة التقييم الشامل للنظام المحاسبي المالي بغية الإحاطة بمعظم المشاكل العملية المرتبطة بتطبيقه؛

2- التواصل بين الأكاديميين والمهنيين من أجل تقديم الحلول العملية لمختلف الإشكاليات المطروحة بخصوص تطبيق النظام المحاسبي المالي؛

3- إثراء مختلف المقاربات ذات العلاقة بتحسين النظام المحاسبي المالي؛

4- تقديم مخرجات الملتقى وتوصياته للجهات الرسمية ممثلة في المجلس الوطني للمحاسبة من أجل الاستفادة منها.

الفهرس

الرقم	الموضوع	المؤلف	الجامعة	الصفحة
01	دوافع تجميع النظام المحاسبي المالي والآليات المتبعة من المجلس الوطني للمحاسبة	كمال عيدر	الأمين العام للمجلس الوطني للمحاسبة	01
02	التباين في إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة الأم والشركات التابعة- دراسة مقارنة بين معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 10 وقواعد النظام المحاسبي المالي-	بصير هدى	جامعة فرحات عباس سطيف 1	05
03	التعليم والتدريب المحاسبي المهني المبني على مخرجات التعلم في ظل معايير التعليم الدولية	مارية علي صوشة	جامعة محمد بوضياف/المسيلة	25
04	فارق الحياة الناتج عن تجميع المؤسسات حسب النظام المحاسبي المالي و التعديلات الواجب ادخلها وفقا لمعايير الإبلاغ المالي الدولية	وعراب علي	جامعة مولود معمري تيزي وزو	48
05	القياس والإفصاح المحاسبي عن الأدوات المالية بين النظام المحاسبي المالي ومعايير الإبلاغ المالي الدولية	غزي محمد العربي بوعظم منير	جامعة المسيلة جامعة المسيلة	62
06	محاسبة شركات التأمين بين النظام المحاسبي المالي ومعايير الإبلاغ المالي الدولية	مریم صيد سوسن زيرق	جامعة سكيكدة جامعة سكيكدة	74
07	عقود التمويل الإيجاري بين الممارسة المحاسبية المحلية (SCF) والممارسة المحاسبية الدولية (IAS 17 - IFRS 16)	نور الهدى بهلولي	جامعة برج بوعريريج الجزائر-	89
08	مستجدات النظام المحاسبي المالي SCF في ظل تحديات الإفصاح المحاسبي للمعلومات المتضمنة في القوائم المالية للمؤسسات الجزائرية - دراسة تحليلية -	قنان عمر طحاح فضيلة	جامعة الجلفة جامعة الجلفة	110
09	واقع تطبيق الإفصاح المحاسبي في المؤسسة الجزائرية	قاسمي السعيد بن قطيب علي	جامعة المسيلة جامعة تيارت	123
10	تقييم مستوى الإفصاح المحاسبي في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية دراسة حالة: المجمع الصناعي صيد	مهي بوريش عبد الحكيم سليمان	جامعة المسيلة المركز الجامعي بركة	138
11	تحليل الاجتهادات القانونية والتنظيمية لتكييف القواعد الجبائية مع النظام المحاسبي المالي	ابن براح سمير بوكفة حمزة	جامعة باتنة جامعة أم البواقي	154

173	المركز الجامعي آفلو	أحمد بكاي	دور العوامل السياسية والقانونية في تعزيز جودة بيئة التقارير المالية في ظل السياق الدولي لتبني IFRS -قراءة قياسية تقييمية لتجربة البلدان العربية مع IFRS خلال الفترة 2006 م/2020 م-	12
200	جامعة سوق أهراس، جامعة سوق أهراس.	عز الدين فؤاد نور الدين سعيد	محاسبة القطاع الزراعي بين مرجعية المعايير الدولية وقواعد النظام المحاسبي المالي الجزائري آليات التطبيق وضرورة التحيين.	13
216	جامعة المسيلة المركز الجامعي بريككة	عمران عبد الحكيم بورواوي ساعد	عرض نظام المحاسبة المبسطة في التجربة التونسية مع الإشارة إلى حالة الجزائر	14
233	جامعة برج بوعريش جامعة برج بوعريش	صالح بزة العمري هاشمي	النظام المحاسبي لشركات التأمين الجزائرية على ضوء النظام المحاسبي المالي (SCF)	15
251	جامعة سوق أهراس	ريان بن عباس خالد مسيف	مهنة محافظ الحسابات في الجزائر في ظل التحول الرقمي	16
265	جامعة المسيلة جامعة بشار	حميدي أحمد سعيد العقون رشيد	عقود الإيجار بين النظام المحاسبي المالي والمعايير المحاسبية الدولية	17
280	جامعة سكيكدة جامعة سكيكدة	كيموش بلال تيريات أيمن	مدى تطبيق المؤسسات الجزائرية لطريقة تدني قيمة الأصول كأداة للتحفظ المحاسبي وفق مقتضيات النظام المحاسبي المالي	18
296	جامعة برج بوعريش جامعة المسيلة	سمية فضيلي عيسى قروش	واقع الإفصاح المحاسبي في حساب النتائج للبنوك التجارية في الجزائر (دراسة مقارنة بين النظام المحاسبي المالي والمعايير المحاسبية الدولية)	19
312	جامعة المسيلة جامعة المسيلة	إسماعيل سبتي بوفنارة هاجر	معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات -دراسة حالة مجمع الرياض سطيف-	20
330	محافظ حسابات معمد وباحث	توفيق رجاح أبو جابر	من معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي	21
341	جامعة سكيكدة جامعة المسيلة	فنور حنان طلال زغبة	أثر الاعتراف بالضرائب المؤجلة على الأرباح المعلنة في القوائم المالية في ظل الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي	22
01	Expert comptable Alger	Zaatri Mohamed	IMPACT DE LA REVISION DE L'IAS 23 COUTS D'EMPRUNT SUR LE SCF »	23
19	doctorante à l'ESC doctorante à l'ESC	BOUGUERRI Amira BENCHERIF Samia	Les contraintes liées à l'application du SCF par rapport à l'environnement national Algérien	24

38	l'Université Tahri Mohammed Béchar	KALLOUM BOUFELDJA	AMÉLIORATION DE L'APPLICATION DES NORMES DU SCF	25
46	université de Bouira	BOUSBAINE Tassadit Faci fatima zohra	Le traitement des impôts différés selon les IAS/IFRS et le SCF : le défi d'application au niveau des entreprises Algériennes.	26
60	Université Oran2	Bentaleb- Haddadou Ourida	Quelles perspectives pour le SCF dans une nouvelle approche de la performance financière ? Cas d'une entreprise d'ingénierie : Hydro. Projet. Ouest	27
81	University of Msila University of Sétif 01	Samya Kharkhache Imane Djoudi	Requirements to Improve the Quality of Accounting Education at the Algerian University – A Survey Study	28

إفتتاحية العدد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعتبر عملية تقييم الأنظمة المحاسبية وتكييفها مع التغيرات في البيئة المحلية والدولية أمر تشتغل عليه معظم دول العالم، خاصة تلك الدول التي انتقلت من أنظمة تعتمد على مخططات محاسبية ميكانيكية إلى تبني المعايير المحاسبية الدولية ومعايير الإبلاغ المالي كلياً أو جزئياً.

والجزائر على غرار تلك الدول شهدت هذا الانتقال من خلال تبنيها للنظام المحاسبي المالي الذي جسده القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 المتضمن "النظام المحاسبي المالي"، والذي دخل حيز التطبيق الفعلي في 01/01/2010، وبعد مرور أزيد من عشرية كاملة من تطبيق النظام الحاسبي المالي، أصبحت عملية التقييم للممارسة المحاسبية في الجزائر أمر ضروري ولا غنى عنه.

ولا شك أن الكثير من المشاكل التي واجهت المؤسسات المعنية بتطبيق هذا النظام وكذا مهني المحاسبة منذ السنة الأولى للتطبيق تم طرحها ومناقشتها في فضاءات رسمية وغير رسمية. دون أن يتم حصر تلك الجهود خاصة من طرف المهنيين في شكل مشروع إصلاح شامل للمنظومة المحاسبية بكل أبعادها: القانونية (المرجعيات المحاسبية)، الجبائية، التنظيمية، البيئية... الخ، لقد نتج عن الممارسة المحاسبية في الجزائر خلال هاته السنوات الأخيرة الكثير من الإشكاليات المتعددة الأبعاد: والتي لا تستدعي فقط تقييم ومراجعة النظام المحاسبي المالي فقط، بل يجب مراجعة عدد من الأنظمة والقوانين ذات الصلة مثل التشريعات الضريبية والقانون التجاري

ويأتي ملتقانا العلمي الوطني "تقييم وتحسين النظام المحاسبي المالي الجزائري" في هذا السياق، بهدف المساهمة في إبراز أهم معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي وعرض مختلف الإشكاليات ذات الصلة بالمحاسبة المالية والمراجعة الخارجية والجبائية في الجزائر، وذلك من خلال خلق جسر تواصل وحوار علمي بين الأكاديميين والمهنيين، وهذا ما اشتغلنا عليه في وقت قصير وفي ظروف استثنائية (بسبب الجائحة الوبائية).

وفي الأخير أشكر كل المشاركين في الملتقى، والذي نتمنى أن يتكرر في طبعات أخرى وفي ظروف تنظيمية أفضل.

الدكتور محمد العربي غزي

رئيس الملتقى

دوافع تحديث النظام المحاسبي والمالي والآليات المتبعة من المجلس الوطني للمحاسبة

Motives for updating the accounting and financial system and the mechanisms adopted by the National Accounting Council

كمال عيدر (الأمين العام للمجلس الوطني للمحاسبة)

aiderkamal@gmail.com

تاريخ الاستلام: 2021/05/02 تاريخ القبول: 2021/05/10 تاريخ النشر: 2021/06/09

أهنيء بداية الأسرة الجامعية لولاية المسيلة وكذا الأساتذة على المبادرة بتنظيم هذا اللقاء عن طريق تقنية التحاضر عن بعد والتي جاءت حول موضوع الساعة وهو مراجعة النظام المحاسبي والمالي. أتقدم بالشكر لكل المشاركين على مداخلاتهم ولاسيما الأساتذة الجامعيين والطلبة في هذا الملتقى الذي وددت حضوره لولا أن حالت وللأسف التزاماتي المهنية دون ذلك. إن هذه اللقاءات تسهم بتبادل وتقابل الأفكار حول الصعوبات التي تمت مواجهتها عند تطبيق النظام المحاسبي والمالي منذ وضعه حيز التطبيق وتطور الممارسات المحاسبية خدمة للاقتصاد الوطني.

لقد جاءت إصلاحات النظام المحاسبي والإصلاحات المتعلقة بمهن المحاسبة في ظل ظرف اقتصادي مليء بالتحويلات، حاولت فيه الجزائر، من خلال فتح هاتين الورشتين، القيام بجزء من الإصلاحات على المستوى التشريعي والاقتصادي.

إن إصلاح المحاسبة التجارية سمح بإعطاء مرجع محاسبي يعتمد على معايير المحاسبة الدولية، غير أن وضع النظام المحاسبي والمالي والتحكم فيه يتطلب تكوين على مستوى العالم المهني وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف التطور التدريجي للاقتصاد الوطني الذي يجب أن يستجيب للمعايير والممارسات العالمية التي هي في تطور دائم، وللوصول إلى هذا الهدف الشامل، تم تدعيم إصلاح النظام المحاسبي والمالي بإصدار القانون 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بمهن الخبير المحاسب، محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. وقد سمح هذا الأخير بإعادة تنظيم هذه المهن لخلق مزيد من الاستقرار فيها وتحقيقا للهدف الأساسي وهو إصلاح المنظومة المحاسبية.

لقد أصبح النظام المحاسبي والمالي واجب التطبيق في كل الوحدات الاقتصادية والهيئات المطالبة بمسك محاسبة تجارية ابتداء من 01 جانفي 2010، وذلك لتعميم التوافق والانسجام في إنتاج المعلومة المالية. غير أنه منذ سنة 2005، تاريخ وضع النظام المحاسبي والمالي، عرفت المعايير المحاسبية

الدولية الكثير من التغييرات سواء من حيث تعديل وتحسين معايير موجودة أو تبني معايير جديدة ، مما يقتضي دمجها في النظام المحاسبي المالي.

ولقد ظهر جليا، من خلال تقارير المجلس الوطني للمحاسبة، أن تطور تسيير الوحدات الاقتصادية وانفتاحها دوليا يجعل من تحديث النظام المحاسبي المالي حاجة ملحة لتطوير أكثر لاستعمال المحاسبة من طرف المجمعات و استجابة أفضل لاحتياجات الحسابات المجمعمة.وأمام هذا الوضع ويهدف الاستجابة لانشغالات مهني المحاسبة ومستعملها، وإدراكا للأهمية البالغة التي ينطوي عليها مراجعة النظام المحاسبي المالي على المعلومة المالية، تم وضع فريق عمل لدى المجلس الوطني للمحاسبة بقرار من وزير المالية يتكلف بتطوير ومراجعة النظام المحاسبي المالي. ويضم فريق العمل أعضاء ذو خبرة وكفاءة، من المستوى العالي، وتجربة طويلة في الميدان" عشرة (10) من الخبراء المحاسبين، واثنين (02) من محافظي الحسابات واثنين (02) من الإطارات العليا للمجلس الوطني للمحاسبة"، ومن بين أعضاء فريق العمل من يقدم دروس في الجامعة وكتاب مراجع في المجال المحاسبي.

ويتولى فريق العمل المهام الأساسية التالية:

- التقييم العام لتطبيق النظام المحاسبي والمالي،
- التكفل بالعرائض والاستجابات المنبثقة من صعوبات في التطبيق المرفوعة من مختلف الفاعلين ومختلف قطاعات النشاط الاقتصادي التي ظهرت في التطبيق الأول لهذا النظام.

ولقد نظم فريق العمل مقارنته من خلال مرحلتين أساسيتين:

- دراسة الوضعية الحالية لتطبيق، تبني والتكيف مع المعايير الجديدة (وذلك للشروع في مهامه).
- تحيين النظام المحاسبي والمالي بالنظر للتغيرات الحاصلة في المعايير المحاسبية الدولية.

ولقد تم أيضا استحداث فريق عمل فرعي مكون من جامعيين لتقديم آراء وتجارب لاسيما من خلال الاطلاع وتصفح الأطروحات والمذكرات المعالجة على مستوى الجامعات.

ولقد تم تنظيم ملتقى لانطلاق أشغال مراجعة وتحيين النظام المحاسبي والمالي في جانفي 2019 بالجزائر العاصمة بهدف إشراك جميع الأطراف المعنية والتماس مشاركة واسعة من مختلف فاعلي المهن المحاسبية (مهني المحاسبة، المستعملين، معدي القوائم المالية، الجامعيين...) للمساهمة في إعداد تقييم موضوعي لتطبيق النظام المحاسبي والمالي وتقديم اقتراحات قادرة على تحسين جودة المعلومة المالية منتجة من طرف هذا المرجع.

ثم تلاه ملتقى ثاني في شهر جوان من نفس السنة في مدينة وهران والذي ضم حوالي مائتان مشارك، من مهنيين (خبراء محاسبين، محافظي حسابات ومحاسبين معتمدين)، أعضاء اللجان التقنية وفرق عمل المجلس الوطني للمحاسبة، أعضاء من الأجهزة المهنية للمحاسبة، ممثلين عن الوحدات الاقتصادية وأساتذة جامعيين من منطقة غرب البلاد.

وقد استضافت مدينة قسنطينة الملتقى الثالث والذي ضم عدد معتبر من المشاركين من " مهنيي المحاسبة، اقتصاديين وأساتذة جامعيين لمنطقة شرق البلاد".

ثم تسببت الأزمة الصحية التي اجتاحت البلاد في عدم تنظيم الملتقى الرابع والذي كان مبرمج في مدينة حاسي مسعود والذي كان من المفروض أن يجمع مهنيي المحاسبة وكذلك ممثلي الوحدات الاقتصادية والأساتذة الجامعيين لمنطقة جنوب البلاد، وكذلك في اضطراب البرنامج الموضوع و عدم تمكننا من الوصول إلى الأهداف المسطرة وذلك نظرا لاستحالة تنظيم اللقاءات المبرمجة " سواء القطاعية، أو تلك المبرمجة في المناطق الداخلية للبلاد".

إن الهدف الأساسي من الملتقيات التي تم تنظيمها من طرف المجلس الوطني للمحاسبة وحتى تلك المنظمة من طرف الأسرة الجامعية هو رصد، من خلال المشاركين، للصعوبات المواجهة أثناء تطبيق النظام المحاسبي والمالي منذ بداية تطبيقه.

ويندرج الملتقى الوطني الافتراضي حول "تقييم وتحيين النظام المحاسبي المالي الجزائري" في خط الدعوة بالمساهمة الذي أطلقه فريق العمل المكلف بتقييم ومراجعة النظام المحاسبي ، في اطار حملة التحقيق الوطنية التي باشرها.

وفي هذا الإطار، فإنه مطلوب بشكل ملح من كل الجامعيين وطلبة الدكتوراه والأطراف الأخرى، بمشاركة كل مبادرة محتملة في أشغال مراجعة وتحيين النظام المحاسبي والمالي.

كما تعد مشاركة الأساتذة الجامعيين نوعية في إنجاح عملية مراجعة النظام المحاسبي والمالي، حيث ستسهم في تحسن أكيد ودائم للمحيط الاقتصادي والقانوني والاجتماعي الذي سيمارس فيه خبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمدة مهامهم.

لا يفوتني أن أذكر أنه حتى وإن تم إسناد هذه الأشغال إلى مهنيين المحاسبة، الجامعيين ومستعملي المعلومة المالية فإن أبواب المجلس الوطني للمحاسبة تبقى مفتوحة دائما أمام الجميع ومرحب بكل المساهمات.

كذلك يجب العمل على أن يكون هذا الانشغال بالتكيف المستمر للمعايير والأدوات المالية لاقتصادنا أمرا محصلا وأن يكون اقتصادنا الوطني مجار للمعايير والأدوات المالية الموجودة في الاقتصاديات المتطورة، حتى تتمكن بلادنا من توفير كل شروط الرؤية الواضحة وعوامل الجذب للمتعاملين الاقتصاديين إن كانوا وطنيين أو أجنبين الذين نحن بأمس الحاجة إليهم.

كذلك على الطالب خبير محاسب و/أو محافظ حسابات المستقبل أن يتمكن من كل الجوانب التقنية لاسيما ما تعلق بالرقمنة والاتصال تحسبا للتغيرات المستشرفة في العشرية القادمة وتجديد مستمر للمعلومات من خلال تكوينات مكيفة ومتلائمة مع التحديات المستقبلية.

ويصب كل هذا في:

- تطوير التنظيم المحاسبي بالاتجاه العالمي مما يسمح بحضور أفضل للمهنيين "خبراء محاسبين ومحافظي حسابات" ويضمن لهم تألق على المستوى الجهوي، القاري والعالمي.
- الانتقال بمهنة المحاسبة الجزائرية "خبير محاسب ومحافظ حسابات" إلى مستوى من النوعية والعصرنة يضاهي ما هو موجود مثيلاتها من الدول التي نتبادل معها المعلومة المالية، المادة الأساسية لمهنة المحاسبة والتي تجعل من هذه الأخيرة مهنة ذات مصلحة عامة.

أحي مرة أخرى كل المشاركين في الملتقى وعلى وجه الخصوص الأساتذة الجامعيين والطلبة خبراء- محاسبين و/أو محافظي حسابات الغد، الذين نطلب منهم التحضر لأخذ المشعل ممن سبقوهم. كما أن كل الأشغال المنجزة والتي سيتم انجازها من طرف الجامعيين، بمناسبة الملتقيات والندوات خاصة ملتقى اليوم المنظم من طرف جامعة مسيلة سيكون لها دون أدنى شك مساهمة مهمة، حيث سيعتمد عليها فريق العمل المكلف بمراجعة وتحيين النظام المحاسبي والمالي.

في الختام أتمنى لكم المزيد من النجاحات وحظ أوفر في أشغالكم في هذا المجال وأتمنى أن نلتقي في فرص أخرى.

التباين في إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة الأم والشركات التابعة- دراسة مقارنة
بين معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 10 وقواعد النظام المحاسبي المالي-
*The significant differences in the preparation of consolidated financial
statements of the parent and subsidiaries*

د. بصير هدى

جامعة فرحات عباس سطيف1-الجزائر-

bassirhouda@hotmail.fr

تاريخ النشر: 2021/06/09

تاريخ القبول: 2021/05/14

تاريخ الاستلام: 2021/05/06

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الفروق البينية في إرشادات توحيد حسابات الشركة الأم والشركات التابعة بين معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 10 و النظام المحاسبي المالي، وذلك بغية تسهيل عملية إعداد القوائم الموحدة للمجموعات متعددة الجنسيات. وبعد التحليل المقارن تم التوصل إلى التباين في مفهوم السيطرة وكيفية تقديرها، إلى جانب اختلاف بعض إجراءات التوحيد.

الكلمات المفتاحية: القوائم المالية الموحدة، الشركة الأم، الشركات التابعة، معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 10، النظام المحاسبي المالي.

تصنيف JEL: M41

Abstract :

The objective of this study is to identify the main differences between consolidation guidance under IFRS10 & SCF. After comparative analysis, the study concludes with a summary of the significant differences in this practice, which is mainly due to the difference in the concept of control and some accounting requirements for the preparation of consolidated financial statements.

Keywords : consolidated financial statements, The parent, Subsidiaries, IFRS10 , SCF.

JEL classification codes: M41

مقدمة:

تمثل قواعد/ أو مبادئ توحيد حسابات المجموعة مكونا مهما للنظام المحاسبي المالي/أو معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدوليين، فهي تبين كيفية إعداد وعرض قوائم مالية موحدة عن الشركة الأم والشركات التابعة بشكل تبدو وكأنها تمثل منشأة اقتصادية واحدة، يتم عرضها على أساس جوهرها الاقتصادي وليس شكلها القانوني لأنها تفي بخاصية "الجوهر فوق الشكل".

طرح الإشكالية:

تتوافق كثيرا قواعد توحيد حسابات الشركة الأم والشركات التابعة في ظل النظام المحاسبي المالي مع إرشادات معيار المحاسبة الدولي السابق IAS27 بنسخته (2003)، غير أن معايير المحاسبة الدولية تتسم بالمرونة والتواكب مع ظروف البيئات المتقدمة، مما يجعلها تخضع لتعديلات مستمرة ومتواصلة، هذه التحديثات هي التي تنشئ فروقا جديدة مع قواعد النظام المحاسبي المالي كونه نظاما يخضع للتأطير القانوني ويتبنى مدخل المحاسبة الموحدة، وعليه فإن مشكلة الدراسة تكمن في طرح التساؤل التالي:

ما هي الفروق البينية في إعداد القوائم المالية الموحدة بين قواعد النظام المحاسبي المالي

ومبادئ المعيار الدولي للإبلاغ المالي IFRS10 ؟

فرضية الدراسة:

تقوم هذه الدراسة على فرضية أساسية، تتمثل في:

- تركز الفروق البينية في إعداد القوائم الموحدة تحت النظام المحاسبي المالي ومعياري الإبلاغ المالي على مبدأ السيطرة وما ينجر عنه من تغيرات في مجال التوحيد.

أهمية الدراسة:

تعد مواضيع محاسبة المجموعة من مواضيع المحاسبة المتقدمة، وعند طرحها على المستوى الدولي تصبح هذه الدراسة ترتبط بالمحاسبة الدولية بأبعادها الثلاثة، العالمي والعملي والمقارن، حيث

ينقضي المفهوم الأول على وضع مجموعة من المعايير الدولية لتحقيق التوافق في التقرير والإفصاح من دولة لأخرى، والمفهوم الثاني يشير إلى الممارسات المحاسبية للمجموعات متعددة الجنسيات، والذي يتضمن القيام بتسويات معقدة قبل إعداد القوائم الموحدة، وللقيام بذلك يتطلب الأمر إدراك الفروق بين نظم المحاسبة المقارنة، مما يقود إلى المفهوم الثالث الذي يرتبط بالبعد المقارن.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى:

- تحديد وفهم الاختلافات في المحاسبة عن الحصص في الشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة والناجمة عن إصدار معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 10.
- مساعدة الهيئات القومية للتأطير المحاسبي على التوفيق المحاسبي الذي يخفف من تأثيرات مسك محاسبة مزدوجة عند إعداد القوائم التي تكون على درجة عالية من التجمع، مثلما تتطلبها المجموعات متعددة الجنسيات.
- وحتى عند مسك محاسبة مزدوجة، فإن إدراك الاختلافات وقياس أثرها على القوائم الموحدة سوف يسهل على المحاسبين المهنيين الحصول على قوائم ثانوية موحدة اعتماداً على القوائم الرئيسية.

منهج الدراسة:

- تماشياً مع طبيعة الدراسة والإشكالية المطروحة، استخدمت الباحثة ثلاثة مناهج مجتمعة، وهي المنهج الوصفي في عرض أهم إرشادات الممارسة في كلا المرجعيتين، المنهج المقارن في تحديد أهم الفروق، والمنهج التحليلي بغرض تحليل التباين وإظهار أثره على القوائم الموحدة.

مجاور الدراسة:

- لتحديد وتحليل أهم الفروق في توحيد حسابات المجموعة، يكون من العملي التطرق لقواعد هذه الممارسة تحت النظامين المقارنين مثلما توضحه الخطة التالية:

I- إعداد القوائم المالية الموحدة وفق إرشادات معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 10.

II - إعداد القوائم المالية الموحدة وفق النظام المحاسبي المالي.

III- أهم الفروق في نظم توحيد القوائم المالية للشركة الأم والشركات التابعة.

I - إعداد القوائم المالية الموحدة وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم IFRS10

يهدف المعيار الدولي للإبلاغ المالي رقم 10 إلى وضع مبادئ لإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة عندما تسيطر منشأة على واحدة أو أكثر من منشآت أخرى، فهو يحدد مفهوم السيطرة التي تعد على أنها الأساس الوحيد للتوحيد، يوضح كيفية تطبيق مبدأ السيطرة لتحديد مجال التوحيد، والمتطلبات المحاسبية لإعداد القوائم الموحدة، ويحدد المنشآت الاستثمارية ويضع استثناءات لتوحيد الشركات التابعة لها.

1. معيار تنظيم الممارسة ومراحل تطوره

لقد صدر في شأن القوائم المالية الموحدة، ما يلي:

- سنة 2001: معيار محاسبة الدولي رقم IAS27 "القوائم المالية الموحدة والمحاسبة عن الحصص في الفروع"، بعد استخلاف التفسير رقم SIC33 "التوحيد وطريقة حقوق الملكية-حقوق التصويت المحتملة وتوزيع نسب الفائدة".

- سنة 2003: تم تعديل معيار المحاسبة رقم 27 وأصبح تحت عنوان "القوائم المالية الموحدة والمنفصلة"، بحيث تم تغيير مجال التطبيق وتوسيعه ليشمل المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الشريكة والمشاركة، إلى جانب إعداد وعرض القوائم المالية المنفصلة، وقد كان هذا المعيار موضوع تفسير رقم SIC12 "التوحيد-المنشآت ذات الأغراض الخاصة ad hoc".

- سنة 2011: صدر المعيار الدولي للإبلاغ المالي IFRS10 بعنوان "القوائم المالية الموحدة" على إثر صدور حزمة التوحيد الجديدة في 13 ماي (Pack consolidation IFRS)، وقد دخل حيز التطبيق في 01 جانفي 2013، استخلف معيار المحاسبة السابق رقم 27 (نسخة 2008) في الجزء الذي يتعلق بالقوائم المالية

التباين في إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة الأم والشركات التابعة- دراسة مقارنة بين معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 10 وقواعد النظام المحاسبي المالي-

الموحدة والتفسير SIC12 "التوحيد، المنشآت ذات الأغراض الخاصة". وأصبح معيار المحاسبة الدولي رقم IAS27 يقتصر فقط على الأحكام المتعلقة بمحاسبة الحصص في الفروع، الشركات الشريكة والمشاركة إذا كانت المنشأة تقوم بعرض قوائم مالية منفصلة تمتثل لمتطلبات معايير الإبلاغ المالي مثلما يوضحه الشكل الموالي:

الشكل (1): إعادة هيكلة معيار المحاسبة الدولي رقم IAS27 (2008)

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على:

- Barbe, O., & Laurent, D. (2014). *Maitriser les IFRS* (éd. 7ème édition). Paris: Groupe Revue Fiduciaire. , p. 507.
- Obert, R. (2013). *Pratique des normes IFRS, Normes IFRS et US GAAP* (éd. 5ème édition). Paris: Dunod. pp. 123-124

وقد اتبع مشروع إعداد المعيار الدولي للإبلاغ المالي IFRS10 وتطوره المراحل التالية:

الجدول رقم 1: مراحل مشروع المعيار الدولي للإبلاغ المالي IFRS10

التاريخ	مراحل مشروع معيار الإبلاغ المالي 10 والتعديلات اللاحقة لإصداره
أفريل 2002:	تم ضم مشروع التوحيد إلى رزنامة المجلس.
18 ديسمبر 2008	طرح مذكرة عرض ED 10 (l'exposé-sondage) بغرض تعديل مجال التوحيد
12 ماي 2011	تم نشر المعيار الدولي للإبلاغ المالي رقم 10.

أصبح المعيار ساري المفعول.	01 جانفي 2013
القيام بتعديلات تتعلق بالبيع والمساهمة في الأصول بين المستثمر والمنشأة المستثمر فيها أو المشتركة (تعديلات مست المعيار IFRS10 و IAS28).	11 سبتمبر 2014
تعديلات تتعلق بمنشآت الاستثمار وتطبيق استثناءها من التوحيد (تعديلات تمس IFRS 10-12 و IAS28).	18 ديسمبر 2014
تعديل يتعلق بتاريخ سريان تعديلات 11 سبتمبر 2014 إلى أجل غير محدد.	17 ديسمبر 2015
تعديلات طفيفة على المعيار ترجع لتعديل معايير أخرى بما في ذلك التحسينات التي تم إجراؤها على معايير الإبلاغ المالي في ديسمبر 2016 وعلى مرجعيات الإطار المفاهيمي لهذه المعايير في مارس 2018.	2018-2016

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على:

- Cabinet d'audit et de conseil **Deloitte**. (2019). *IFRS10: Consolidated Financial Statements*. Retrieved 02 16,2019, from <http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs10/>.
- Cabinet d'audit et de conseil **Mazars**. (2015). *Key points of IFRS10, Consolidated financial statements in 40 questions and answers*. Retrieved 16 20,2015, from <https://www.mazars.com>.
- *International Financial Reporting Standards Foundation*. (2021). *IFRS10: Consolidated Financial Statements*. Retrieved 04 28,2021, from <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-10-consolidated-financial-statements>.

تم إصدار معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS10 للأسباب الرئيسية التالية:

(GÉLARD & HEC, 2011) (Dard, 2012) (Sion, 2019) (Mazars, 2015)

- إزالة التناقض الذي كان قائما بين معيار المحاسبة الدولي رقم 27 (2008) والتفسير رقم 12 SIC فيما يتعلق بمبدأ السيطرة، حيث يركز المعيار رقم 27 في مفهومه أساسا على القدرة الحالية على التحكم في القرارات الإستراتيجية التي تتعلق بالنشاط وتمويل المنشأة، وهو مفهوم يوافق طريقة السيطرة التقليدية التي تقوم على أساس الشكل القانوني للمنشأة، في حين يركز التفسير رقم 12 في مفهومه للسيطرة على أساس تحليل المخاطرة/ الفوائد، فهو يعرف السيطرة الاقتصادية أو في الجوهر " en

"substance" للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، ويتم ممارستها خارج الروابط الرأسمالية من خلال ترتيبات تعاقدية أو قوانين داخلية للمنشأة، حيث يتوجب على المجموعة أن تمارس سيطرة اقتصادية إذا كانت تملك قدرة على الإدارة العملية للمنشأة، تستلم غالبية الفوائد وتعرض لغالبية المخاطر:

- الحاجة إلى تعزيز وتحسين المتطلبات الإفصاحية المتعلقة بالمنشآت ذات الأغراض الخاصة (والتي تدعى حاليا بالمنشآت المهيكلة) بناء على طلب أمناء مجموعة G20 (Leaders) ومجلس الاستقرار المالي (Financial stability Board) ومجلس معايير المحاسبة الدولية، حيث أشارت مجموعة G20 إلى أن عددا كبيرا من المنشآت التي تحمل مخاطر مهمة قد تم إبقاؤها خارج الميزانية العمومية من طرف المنشآت التي أنشأتها لأغراضها الخاصة، ولاسيما المؤسسات المالية.

2. مستجدات معيار الإبلاغ المالي رقم IFRS10

إلى جانب تعديل مفهوم السيطرة وإظهار تأثير ذلك على مجال التوحيد، يتناول معيار الإبلاغ رقم 10 العديد من المواضيع التي لم تعالج من طرف المرجع الدولي للإبلاغ المالي من قبل أو تم تغطيتها بصورة غير كافية، نذكر أهمها:

الجدول (2): مستجدات معيار الإبلاغ المالي IFRS10

المواضيع	المعالجة
التمييز بين حقوق التصويت الفعلية والوقائية	يقصد بحقوق التصويت الفعلية (الأساس) حقوق قائمة تمنح لحاملها السلطة الحالية على إدارة الأنشطة ذات الصلة، أي قابلة للممارسة عندما يلزم أن تتخذ قرارات بشأن توجيه هذه الأنشطة. أما حقوق التصويت الوقائية فهي تصمم لحماية حصص مالكيها في الأحداث و الظروف الاستثنائية دون أن تمنح لحاملها السلطة على الأعمال المستثمر فيها.
مفهوم السلطة المفوضة (الممارسة لحساب الغير)	يتعين على كل منشأة أم لديها الحقوق في اتخاذ القرار التمييز بين الأصيل (a principle) والوكيل، فعمليا إذا كان طرفا قادرا على إدارة النشاطات ذات الصلة، فيتوجب الأخذ في الحسبان بعض العوامل التي يتم على أساسها تحديد ما إذا كان متخذ القرار يتصرف كأصيل (لحسابه الخاص) أو كوكيل (لحساب طرف آخروهو الأصيل). وتكمن في نطاق السلطة، حقوق

<p>أطراف أخرى وطريقة المكافأة.</p>	
<p>تكون للمنشأة المستثمرة التي لا تملك غالبية حقوق التصويت حقوق كافية لتمنحها السلطة عندما يكون لديها القدرة العملية على إدارة الأنشطة ذات الصلة بشكل إنفرادي، ولتقدير كفاية الحقوق لذلك يتطلب أن تأخذ المنشأة في الحسبان حجم ما تملكه من حقوق بالنسبة إلى حجم ما يمتلكه حاملي الأصوات الآخرين، حقوق التصويت المحتملة المحتفظ بها، وحقوق ناشئة عن الاتفاقيات التعاقدية.</p>	<p>السيطرة في الواقع</p>
<p>يعرفها ملحق المعيار رقم 10 بأنها النشاطات التي تؤثر على عوائد المنشأة المستثمر فيها بصفة جوهرية، وهي توافق في العديد من المنشآت النشاطات التشغيلية والمالية التي يعتمد عليها معيار المحاسبة رقم 27 في تحديد وجود السيطرة، وفي بعض الحالات ترتبط النشاطات ذات الصلة مباشرة بوقوع حدث خاص (كإمكانية إدارة الحقوق المملوكة من طرف المنشأة في حالة التأخر عن الدفع).</p>	<p>النشاطات ذات الصلة</p>
<p>يمثل جزء من الأجزاء التي يتضمنها هيكل كبير (على سبيل المثال الصناديق المشتركة للديون)، ويفترض المعيار أن الجزء المسيطر عليه فقط هو الذي يتطلب توحيد، كما أن تحليل السيطرة وتقديرها يتم على مستوى هذا الجزء المنفصل إذا كانت في الجوهر جميع الأصول، الالتزامات وحقوق الملكية المتعلقة به منفصلة بالكامل عن الهيكل الإجمالي.</p>	<p>السيطرة على حصص أو أصول محددة (les silos)</p>
<p>تتغير بتغير أداء المنشأة، والصفة القانونية لهذه العوائد تولى لها أهمية أقل، ولا يمكن حصرها فقط في العوائد المتأتية مباشرة من حيازة الاستثمار كما كان الحال في معيار المحاسبة رقم 27، وإنما تتضمن كذلك الإيرادات من تقديم الخدمات والعوائد غير المتاحة للمستثمرين الآخرين مثل الجمع بين وظائف تشغيلية لتحقيق اقتصاديات الحجم أو وفورات التكلفة.</p>	<p>العوائد</p>

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على:

- BDO. (2015). *IFRS AT a GLANCE, IFRS10, Consolidated financial statements*. Retrieved 06 20,2015, from <https://www.bdointernational.com/service/audit/ifrs/ifrs-at-a-glance/documents/ifrs10.pdf>.p.2.

- FOCUSIFRS. (2019). *IFRS10, Etats financiers consolidés*. Consulté le 02 16, 2019, sur <https://www.focusifrs.com>.
- Cabinet d'audit et de conseil **Mazars**, (2015). *Key points of IFRS10, Consolidated financial statements in 40 questions and answers*. Retrieved 16 20,2015, from <https://www.mazars.com>.
- Obert, R. (2013). *Pratique des normes IFRS, Normes IFRS et US GAAP* (éd. 5ème édition). Paris: Dunod.p.130.
- Sion, M. (2019, 05 27). *IFRS10: Une définition unique du controle*. Retrieved 04 29, 2021, from <https://www.leblogdesfinanciers.fr/2019/05/27/norme-ifrs-10-d%C3%A9finition-unique-du-controle>.

3. متطلبات تطبيق القوائم المالية الموحدة

1.3. مفهوم السيطرة

يقدم معيار الإبلاغ المالي IFRS10 مفهوماً وحيداً للسيطرة وبذلك يوفر نموذجاً واحداً للتوحيد، حيث تتحقق السيطرة إذا كان المستثمر معرضاً أو لديه حقوق على العوائد المتغيرة بسبب مساهمته في المنشأة، ولديه كذلك القدرة على استخدام سلطته في المنشأة في التأثير على مبلغ هذه العوائد، بمعنى أن السيطرة تتحقق عملياً بتوفر ثلاثة شروط مجتمعة، وهي: السلطة، العوائد، وقدرة استخدام السلطة في التأثير على العوائد (IFRS, 2021) مثلما يوضحه الشكل الموالي:

الشكل (2): شروط ممارسة السيطرة بموجب معيار الإبلاغ المالي IFRS10

يتطلب المعيار إعادة تقدير السيطرة باستمرار

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على:

- Autorité des Normes Comptables ANC. (2018). *Projet de recherche ANC, Etude sur l'application du pack consolidation IFRS*. Lyon: iaelyon.p.11.

- Cabinet d'audit et de conseil **Mazars**, (2015). *Key points of IFRS10, Consolidated financial statements in 40 questions and answers*. Retrieved 16 20,2015, from <https://www.mazars.com.p.10>.

يمكن توضيح المتطلبات الثلاثة للسيطرة على النحو التالي: (Mazars, 2015, pp. 28-29):

2019)

- بالنسبة للسيطرة: تعرف وفق معيار المحاسبة الدولي السابق 27 على أنها السلطة على إدارة السياسات المالية والتشغيلية بغرض الحصول على منافع من أنشطتها، فبمجرد إدارة السياسات يمكن الحصول على السيطرة، لكن المفهوم الجديد يفترض امتلاك السلطة الحالية لإدارة النشاطات التي تؤثر بصفة جوهرية على نتائج المنشأة، فالسيطرة تنبع من الحقوق ولا تتطلب الإدارة الفعلية للنشاطات.

- بالنسبة للعوائد: هو مصطلح له مفهوم واسع بمعنى المعيار رقم IFRS10، خلافاً لمفهوم المزايا الوارد في المعيار الدولي السابق رقم 27، والذي يقتصر على المزايا المباشرة التي ترتبط بحياسة السندات.

- بالنسبة لتأثير السلطة على العوائد: على خلاف التفسير SIC 12 الذي يتبنى مفهوم غالبية المخاطر/العوائد، فإن معيار الإبلاغ المالي رقم 10 يحدد عتبة معينة يتطلب عندها التوحيد "bright line مفهوم الخط المضيء"، فلقياس قدرة المستثمر على استخدام سلطته في التأثير على العوائد لا يشترط أن تكون حصة العوائد في نفس مستوى السلطة، ولكن يتطلب أن يكون للمستثمر قدرة التأثير

على العوائد، لذا يكون من الضروري تحديد عمليا ما إذا كان المستثمر الذي لديه السلطة يتصرف كوكيل أو كأصيل.

2.3 . الاستثناء من إعداد قوائم مالية موحدة

يتطلب المعيار إعداد القوائم المالية الموحدة بالنسبة لجميع المجموعات التي تمارس السيطرة بالمفهوم أعلاه، باستثناء بعض الإعفاءات التي تطرق إليها المعيار الدولي السابق رقم 27 ولا يزال يحتفظ بها معيار الإبلاغ المالي رقم 10، إلى جانب إدخال إعفاء جديد بموجب التعديلات المتعلقة بمنشآت الاستثمار التي صدرت عام 2012 وأصبحت سارية المفعول في 1 جانفي 2014 (Deloitte, 2019)، فالمعيار يتضمن متطلبات محاسبية خاصة بمنشآت الاستثمار، فإن كانت المنشأة تفي بمفهوم هذه الصناعة الخاصة (Industry-particular) لا يمكنها توحيد حسابات شركاتها التابعة، أو تطبيق معيار الإبلاغ المالي رقم 3 عندما تكتسب سيطرة على منشأة أخرى.

4. إجراءات التوحيد والمتطلبات المحاسبية

يتطلب معيار الإبلاغ المالي IFRS10 استخدام سياسات محاسبية موحدة بين شركات المجموعة عند إعداد القوائم الموحدة، ويحدد إجراءات التوحيد المطابقة لطريقة الاندماج الكلي ويقدم إرشادات تتعلق بالمحاسبة عن الحصص غير المسيطر عليها، وعن معاملات التملك وفقدان السيطرة، إرشادات عن تواريخ رفع التقارير المالية، وذلك بما يتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة رقم 27(2003). فبمجرد اتخاذ القرار بمفهوم السيطرة، فإن آليات التوحيد لا تتغير في ظل معيار الإبلاغ الجديد باستثناء بعض إجراءات فقدان السيطرة وفق ما ورد في التعديلات التي تتعلق بالبيع والمساهمة في الأصول التي صدرت عام 2014 وأصبحت سارية المفعول عام 2016 (Deloitte, 2019)، إلى جانب معالجة التغيرات التي تطرأ على حساب الاستثمار في الشركة التابعة بطريقة حقوق الملكية قبل الشروع في توحيد القوائم المالية للفترات اللاحقة للتملك (نصار وجمعة، 2013، صفحة 776).

II - إعداد القوائم المالية الموحدة وفق قواعد النظام المحاسبي المالي

1. الإطار القانوني لتنظيم الممارسة

يعد النظام المحاسبي المالي المرجعية الأساسية لإعداد وعرض الحسابات الموحدة للشركة الأم والشركات التابعة، وتظهر الأحكام المنظمة لهذه الممارسة في صلب القوانين التالية:

- القانون رقم 11-07 ل 25 نوفمبر 2007 (الجريدة الرسمية، 2007)، المتضمن للنظام المحاسبي المالي والذي يخصص الفصل الخامس لشروط وكيفيات تطبيق الحسابات الموحدة، بحيث يفرض على جميع المنشآت التي تسيطر على منشأة أخرى أو العديد من المنشآت أن تقوم بإعداد القوائم المالية الموحدة ويترك طرق وإجراءات إعداد وعرض هذه الحسابات لتحديد من طرف التنظيم.

- المرسوم التنفيذي لهذا القانون رقم 156-08 المؤرخ في 26 مايو 2008 (الجريدة الرسمية، 2008)، يتضمن في مواده 41-40-29 مفهوم السيطرة وشروط تحقيقها ويترك كيفيات وإجراءات إعداد وعرض الحسابات الموحدة للقرار.

- القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق ل 26 يوليو 2008 (الجريدة الرسمية، 2009)، يتضمن عنوان خاص بالحسابات الموحدة في قسمه الثاني من الفصل الثالث ويقدم قواعد إعداد هذه الحسابات ونماذج عرضها، إلى جانب المتطلبات الإفصاحية في الملحق.

كما يمكن الاعتماد بصفة ثانوية في إعداد القوائم الموحدة على:

- قواعد القانون التجاري التي تلزم الشركات القابضة المدرجة قيمها في البورصة بإعداد الحسابات الموحدة ونشرها (القانون التجاري الجزائري، 2010-2011)، وقد خصص القانون التجاري الجزائري في كتابه الخامس المتعلق بالشركات التجارية قواعد تتعلق بالشركات التابعة، المساهمات والشركات المسيطرة (القانون التجاري الجزائري، 2010-2011)؛

- أحكام القانون الجبائي، وذلك كون قواعد الجباية تترابط مع قواعد المحاسبة في الجزائر، فهي تحدد المفهوم الجبائي للمجموعة، تشجع تجمع الشركات وتقدم العديد من المزايا الجبائية للشركات التي تفي

بهذا المفهوم. (قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 2017)

2. مفهوم السيطرة

تتحقق السيطرة بوجود السلطة على إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة ما بغرض الحصول على منافع من أنشطتها، ويفترض وجودها إذا كانت الشركة القابضة تملك غالبية حقوق التصويت في شركة أخرى، أو يمكن الحصول عليها إذا كانت لا تمتلك غالبية حقوق التصويت في الحالات التالية: (الجريدة الرسمية، 2008)

- السلطة على أكثر من 50 % من حقوق التصويت بموجب اتفاق مع مساهمين آخرين.

- سلطة تعيين أو عزل أغلبية مسيري كيان آخر.

- سلطة تحديد السياسات المالية والتشغيلية بموجب القانون الأساسي أو بموجب عقد.

- سلطة جمع أغلبية حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة.

إن السلطة على تعيين/أو عزل غالبية مسيري كيان آخر تعني السيطرة في الواقع ويفترض القانون التجاري تحقيقها عندما تحوز الشركة القابضة بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا يتعدى 40% من حقوق التصويت، ولا يمتلك أي شريك آخر جزءا أكبر من جزئها. (القانون التجاري الجزائري، 2010/2011)

3. قواعد الإعفاء من إعداد الحسابات الموحدة والإعفاء من مجال التوحيد

يقدم النظام المحاسبي المالي متطلبات التوحيد التالية: (الجريدة الرسمية، 2009)

- تعرف الحسابات الموحدة بأنها الحسابات التي تقدم الممتلكات، الوضعية المالية ونتيجة مجموعة الكيانات كما لو أنها تمثل كيانا واحدا، وتعفى من إعداد الحسابات الموحدة مجموعة الكيانات المملوكة بشكل كامل أو شبه كامل من طرف شركة قابضة أخرى وإذا حصلت على الموافقة من طرف أصحاب حقوق الأقلية. ويتطلب أن يكون الامتلاك شبه الكامل لا يقل عن 90 % من حقوق التصويت.

- تبقى خارج مجال التوحيد المنشآت التي تواجه قيود صارمة ودائمة تفرض إعادة النظر بصورة جوهرية على السيطرة التي تمارسها عليها الشركة الأم، والمنشآت التي تمتلك فيها الشركة الأم أسهما أو حصصا لغرض بيعها في المستقبل القريب.

4. إجراءات التوحيد

يتطلب النظام المحاسبي المالي إعداد القوائم المالية الموحدة وفق إجراءات وسياسات محاسبية موحدة بالنسبة لجميع الشركات التي يشتملها مجال التوحيد (الجريدة الرسمية، 2009)، وإذا كان تاريخ إقفال القوائم المالية لمنشأة ما يشتملها مجال التوحيد يزيد بثلاثة أشهر عن تاريخ إقفال القوائم المالية الموحدة، فيتطلب إعداد حسابات وسيطة لأغراض التوحيد.

III. الفروق البينية في نظام توحيد القوائم المالية للشركة الأم والشركات التابعة

يمكن استخلاص الفروق الجوهرية في إعداد القوائم الموحدة بين إرشادات معيار الإبلاغ المالي IFRS10 والنظام المحاسبي المالي، وذلك من حيث مفهوم السيطرة، تحديد مجال التوحيد وإجراءات التوحيد على النحو التالي:

الجدول (3): الفروق البينية في إعداد القوائم المالية الموحدة

الفروق	معيار المحاسبة الدولية IFRS 10	النظام المحاسبي المالي SCF
مجموعة الشركات التي تعد عنها القوائم الموحدة	تقتصر فقط على الشركة الأم والشركات التابعة التي تسيطر عليها الشركة الأم والمقصود بالسيطرة هو السيطرة الشاملة	تشتمل على الشركة الأم والشركات الزميلة والمشاركة والمقصود بالسيطرة تلك الشاملة أو المشاركة
مبدأ السيطرة	هو الأساس الوحيد للتوحيد لجميع أنواع المنشآت ولا	تعد السيطرة أساس التوحيد وهي

التباين في إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة الأم والشركات التابعة- دراسة مقارنة بين معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 10 وقواعد النظام المحاسبي المالي-

تنطوي على مفهوم واحد يطابق ذلك الوارد في معيار المحاسبة السابق IAS27(2003).	توجد إرشادات منفصلة تحمل نموذجين مختلفين للتوحيد كما كان الحال في المعيار المحاسبة السابق رقم 27.	
تم التطرق إلى السيطرة في الواقع في القانون التجاري ضمناً كما هو الحال في المعيار 27 ولكن لم تطبق بصراحة.	تم التطرق بصراحة وتفصيل للسيطرة في الواقع وتم تقديم إرشادات تطبيق خاصة لتقديرها في بعض الحالات. وتوضيحات دقيقة تمكن من ممارسة متجانسة من الناحية الفنية على خلاف المعيار السابق.	السيطرة في الواقع
لم يرد اصطلاح حقوق التصويت المحتملة.	تؤخذ حقوق التصويت المحتملة في الحسبان عند تقدير السيطرة إذا كانت أساس.	حقوق التصويت المحتملة
لم ترد هذه الاصطلاحات لأنه لم يتم تصنيف حقوق التصويت.	حقوق الأساس هي تلك التي تمنح لحاملها السلطة الحالية على إدارة الأنشطة ذات الصلة، بينما حقوق الحماية هي تلك المصممة لحماية حاملها دون منحهم السلطة.	حقوق التصويت أساس (الفعلية) وحقوق الحماية (الوقائية)
لم يتم التطرق إلى السلطة المفوضة لأنه مفهوم لا ينطبق مع مفهوم السيطرة الوارد في النظام.	يقدم المعيار إرشادات تطبيق خاصة بعلاقة الوكالة عندما تفوض سلطة اتخاذ القرارات من طرف الأصيل إلى الوكيل والأصيل لوحده يمكنه التوحيد.	السلطة المفوضة
تفرض هذه الحسابات فقط على الشركات التي تقوم باللجوء العلني للادخار ولم يختص النظام بإعفاء صناعة محددة.	إعفاء جديد يخص منشآت الاستثمار ما لم تقدم لها فروعها خدمة ترتبط بالاستثمارات .	الإعفاء من إعداد القوائم المالية الموحدة
تعفى الشركات التابعة التي تواجه قيود صارمة وتلك التي تمتلك فيها حصص بغرض إعادة بيعها في المستقبل	عدم وجود إعفاء من مبدأ التوحيد لكافة الشركات التابعة لأن من أولويات المعايير الدولية هو تشجيع التوحيد.	الإعفاء من مجال التوحيد

القريب.		
لم يتم التطرق لذلك، مما يتعين الرجوع إلى القواعد الفرنسية التي تتعلق بتغيرات مجال التوحيد.	يحدد المعيار بالتفصيل كيفية معالجة الاستثمار في قائمة الوضعية المالية، والأرباح والخسائر في قائمة الدخل، وذلك في حالتي ما إذا كانت التابعة تشكل نشاطا تجاريا أو غير تجاري.	المحاسبة عن المعاملات التي تؤدي إلى فقدان السيطرة في التابعة
تمت المعالجة باستخدام طريقة التكلفة.	تمت معالجة الاستثمار في التابعة بطريقة حقوق الملكية في الفترات التالية للتملك.	معالجة التغير على ح/الاستثمار في الشركة التابعة
محدودة بالنسبة للشركات الموحدة وغياب تلك التي تتعلق بالمنشآت ذات الأغراض الخاصة كما يتطلبها التفسير السابق SIC12.	واسعة ويتم جمعها في معيار واحد IFRS12 سواء تلك التي تتعلق بالشركات الموحدة أو غير الموحدة (المهيكله)، كما تتميز بالمرونة وقابلية التعديل وفقا لأهداف معديها.	المتطلبات الإفصاحية

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على إرشادات المعيار الدولي للإبلاغ المالي رقم IFRS10، وقواعد النظام المحاسبي المالي SCF.

يمكن تحليل الفروق بعد تحديدها على النحو التالي:

- يختلف مفهوم السيطرة وكيفية تقديرها في المرجعيتين القومية والدولية، مما يؤدي حتما إلى اختلاف مجال التوحيد، حيث يؤهل هذا المفهوم في ظل المتطلبات الدولية عددا كبيرا من الشركات للدخول في مجال التوحيد، ويزيد تأهيل الشركات أكثر بارتفاع تقدير السيطرة الذي يأخذ في الحسبان حقوق التصويت المحتملة، مما يجعل مستويات التجميع أكبر.
- يظهر بأن الفروق أعلاه ناشئة عن التعديلات التي طرأت على المعيار بعد سنة 2003، ولم يبق هناك الكثير من القواعد المشتركة بين النظام المحاسبي والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة،

وهذا أمر طبيعي، يمكن أن يتباعد الإطارين المرجعيين فقط عندما يتجمد أحدهما كلياً، ويتطور الآخر بسرعة.

- تشهد الأدبيات المحاسبية بأن المحاسبة التي تخضع للتأطير القانوني تصنع معاييرها على أساس قواعد تكون أكثر تفصيلاً ودقة، بينما المحاسبة التي تقوم على أساس المبادئ تكون أكثر عمومية كما هو الحال بالنسبة للمعايير الدولية، غير أن النظام المحاسبي المالي يحمل إجراءات وسياسات توحيد أكثر عمومية من المعايير الدولية، ولتغطية بعض جوانب القصور يستدعي الأمر الرجوع إلى القواعد الفرنسية.

IV- الخاتمة:

تناولنا في هذه الدراسة أهم الفروق في الممارسة التي تتعلق بتوحيد القوائم المالية للشركة الأم والشركات التابعة في ظل المرجعيتين القومية والدولية، وقد تبين بأن هذه الفروق ترجع أساساً إلى التباين في مفهوم السيطرة وكيفية تقديرها، فمبدأ السيطرة هو الأساس الوحيد للتوحيد وباختلافه يختلف مجال الشركات التي تعد عنها القوائم الموحدة، هذا إلى جانب التباين في بعض إجراءات التوحيد، وبعد التحليل المقارن تم التوصل إلى النتائج التالية:

1. يتم إعداد القوائم الموحدة فقط عن الشركة الأم والشركات التابعة وفق معيار الإبلاغ المالي 10، بمعنى أنه يعترف بطريقة واحدة للتوحيد وهي تلك التي توافق طريقة الاندماج الكلي، إلى جانب الشركة الأم والتابعة يتطلب النظام المحاسبي المالي إعداد القوائم الموحدة عن الشركات المشتركة والزميلة، وتعد بذلك المحاسبة عن الحصص في هذه الشركات طريقة للتوحيد وليست للتقييم؛
2. تتميز قواعد التوحيد تحت النظام المحاسبي المالي بالعمومية، مما يقتضي الرجوع من الناحية الفنية إلى القواعد الفرنسية التي تكون أكثر دقة وتفصيلاً، وهذا ما يميز النظم الخاضعة للتأطير القانوني.

3. فضلا عن التباين في الممارسة، يؤدي عدم التوفيق لقواعد النظام المحاسبي إلى تباين في الاصطلاحات، فعلى سبيل المثال، نجد اصطلاح فوائد الأقلية بدلا من الحقوق غير المسيطر عليها، الميزانية بدلا من قائمة الوضعية المالية، طريقة الاندماج الكلي بدلا من الطريقة المطبقة لتوحيد الشركة الأم والشركات التابعة...إلخ.

وعلى ضوء ما سبق يمكن أن نبدي بالتوصيات التالية:

1. على الرغم من أن المحاسبة في الجزائر تخضع للتأطير القانوني، فهذا لا يمنع من اتباع مسارات توفيق تدريجي ومتواصل لقواعد النظام المحاسبي مع معايير المحاسبة الدولية، مثلما تقوم به الدول التي تخضع محاسبتها للتنظيم القانوني كما هو الحال في فرنسا؛

2. تزامنا مع عملية التوفيق المقترحة، يكون من الضروري التفصيل في القواعد والأحكام بالتعاون مع الجهات المختصة في المحاسبة المهنية والتدقيق، وذلك لأن نظم المحاسبة الموحدة تبنى على أساس قواعد تفصيلية وليس على أساس المبادئ العامة كما هو الحال بالنسبة للمعايير الدولية.

3. تقترح الباحثة أن تعد المجموعات المدرج قيمها في البورصة الجزائرية قوائمها المالية وفق المرجعية الدولية بنسخها الأصلية مثلما هو معمول به من طرف المفوضية الأوروبية والعديد من النظم المحاسبية في العالم، حيث أصبحت هذه النظم تتجه للدولية بعدما توقفت المشاريع المشتركة للتوافق الدولي، بينما تبقى القوائم الفردية تعد وفق المرجعية المحلية، وذلك للامتثال للمظاهر القانونية والجبائية.

4. تقوم الفروع المحلية للمجموعات الأجنبية بمسك محاسبة مزدوجة أو ما يعرف بالقوائم الثانوية، وعليه يتطلب على الهيئات المختصة أن تفاضل بين تكاليف المحاسبة المزدوجة لشركاتها و مسار التوفيق الذي يكون طويلا ومكلفا.

5. تعزيز أكثر لمبدأ الجوهر فوق الشكل تحت النظام المحاسبي المالي، فعلى أساسه يتم تحديد المحاسبة عن الاستثمار في شركات المجموعة والعديد من الممارسات في ظل المرجعية الدولية.

6. نقترح تشكيل سلطة على مستوى المجلس الوطني للمحاسبة تتكفل بصنع المعايير وفقا للمعايير

الدولية، وتقوم بمتابعة التحديثات التي تطرأ على هذه الأخيرة ومحاولة تكييفها مع المؤثرات البيئية الجزائرية.

7. تفعيل دور مكاتب التدقيق في تحديد الفروق بين الممارسة القومية والممارسة الدولية كما هو الحال

بالنسبة لمكاتب التدقيق الكبرى في العالم، وذلك بغية مساعدة هيئات المحاسبة القومية على التوفيق

المحاسبي والتخفيض من تأثيرات مسك محاسبة مزدوجة، فهذه المكاتب تمثل مصدر ثانوي للقانون

المحاسبي الجزائري.

8. اجتهاد الأساتذة الأكاديميين مع مكاتب التدقيق في تطوير المحاسبة المهنية، قد يكون ذلك من خلال

إصدار دلائل في الممارسات المحاسبية التي تشهد صعوبة في تطبيقها أو قصورا في قواعد تنظيمها.

V- المراجع:

- 1-Autorité des Normes Comptables ANC. (2018). *Projet de recherche ANC, Etude sur l'application du pack consolidation IFRS*. Lyon: iaelyon.
- 2-Barbe, O., & Laurent, D. (2014). *Maitriser les IFRS* (éd. 7ème édition). Paris: Groupe Revue Fiduciaire.
- 3- BDO. (2015). *IFRS AT a GLANCE, IFRS10, Consolidated financial statements*. Retrieved 06 20,2015, from <https://www.bdointernational.com/service/audit/ifrs/ifrs at a glance/documents/ifrs10.pdf>.
- 4- Dard, E. (2012, 10 23). *IFRS10-IFRS12, Etats financiers consolidés et informations a fournir en annexe*. Consulté le 05 04, 2015, sur <https://www.ima-france.com/load-conference/IMA202121023IFRS10.pdf>.
- 5- Deloitte, C. d. (2019). *IFRS10: Consolidated Financial Statements*. Retrieved 02 16,2019, from <http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs10/>.
- 6- FOCUSIFRS. (2019). *IFRS10, Etats financiers consolidés*. Consulté le 02 16, 2019, sur <https://www.focusifrs.com>.
- 7- GÉLARD, G., & HEC. (2011, sept). La nouvelle normalisation pour les comptes consolidés: IFRS10,11 et 12. *Revue Francaise de Comptabilité*(446), pp. 28-29.
- 8- IFRS 10.(2011). *Etats financiers consolidés, paragraphe06*.
- 9- *International Financial Reporting Standards Foundation*. (2021). *IFRS10: Consolidated Financial Statements*. Retrieved 04 28,2021, from

- <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-10-consolidated-financial-statements>.
- 10- mazars, C. d. (2015). *Key points of IFRS10, Consolidated financial statements in 40 questions and answers*. Retrieved 16 20,2015, from <https://www.mazars.com>.
- 11- Mazars, C. d. (2015). *L'essentiel de la norme IFRS10*. Retrieved 06 20, 2015, from <http://www.mazars.com>.
- 12- Obert, R. (2013). *Pratique des normes IFRS, Normes IFRS et US GAAP* (éd. 5ème édition). Paris: Dunod.
- 13- Sion, M. (2019, 05 27). *IFRS10: Une définition unique du controle*. Retrieved 04 29, 2021, from <https://www.leblogdesfinanciers.fr/2019/05/27/norme-ifrs-10-d%C3%A9finition-unique-du-controle>.
- 14- أ. د محمد أبو نصار، و حميدات جمعة. (2013). *معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية* (الإصدار الطبعة الثالثة). عمان: دار وائل للنشر.
- 15- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. (نوفمبر 25, 2007). *القانون رقم 07-1*. (74). الجزائر. ص 3.
- 16- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. (28 ماي, 2008). *القانون رقم 68-156* المؤرخ في 26 ماي 2008. (27). الجزائر. ص 11.
- 17- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. (28 ماي, 2008). *المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 08/156* المؤرخ في 26 مايو 2008. (27). الجزائر. ص 15.
- 18- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. (25 مارس, 2009). *القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1429* الموافق لـ 26 جويلية 2008، (19). الجزائر، ص 3.
- 19- القانون التجاري الجزائري. (2010/2011). *المادة 731*. الجزائر: طبعة برتي. ص 413.
- 20- القانون التجاري الجزائري. (2010-2011). *المادة 732 مكرر 3 و 4*. الجزائر: طبعة برتي. ص ص 414-415.
- 21- القانون التجاري الجزائري. (2010-2011). *المادة 729-732 مكرر 2*. الجزائر: طبعة برتي. ص ص 413-414.
- 22- قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. (2017). *المادة 138 مكرر*. الجزائر: موقع المديرية العامة للضرائب. ص 34.

التعليم والتدريب المحاسبي المهني المبني على مخرجات التعلم في ظل معايير التعليم
الدولية

*Professional Accounting Education and training based on learning outcomes
in light of International Education Standards*

مارية علي صوشة

جامعة محمد بوضياف -الجزائر-

Maria.alisoucha@univ-msila.dz

تاريخ الاستلام: 10 /05/ 2021 تاريخ القبول: 15/05/2021 تاريخ النشر: 09/06/2021

الملخص:

تستهدف هذه الدراسة تقييم برامج التعليم والتدريب المحاسبي المهني الجزائرية، وهذا من ناحية مساهمتها لتوجه معايير التعليم الدولية نحو مدخل مخرجات التعلم، مشيرة إلى ممارسات معهد المحاسبين القانونيين في هونكونغ كهيئة محققة لهذا المدخل. وقد خلصت الدراسة إلى أن برامج التعليم المحاسبي الجزائرية لا تلي متطلبات مدخل مخرجات التعلم، لتوجه نحو تحقيق التعاون المطلوب بين الفاعلين في مجال التعليم المحاسبي من أجل وضع إطار كفاءة للمحاسبين المهنيين في الجزائر.

الكلمات المفتاحية: مخرجات التعلم، معايير التعليم الدولية.

تصنيف JEL: A220 ; M400 ; M480

Abstract :

This study aims to evaluate the Algerian professional accounting education and training programs in terms of their compatibility with the orientation of the international education standards towards the learning outcomes approach, referring to HKICPA Institute practices as a body that meets this approach. The study concluded that the Algerian professional accounting education and training programs do not meet the requirements of the learning outcomes approach; in this context it recommended the necessity of cooperation between the responsible authorities in the field of accounting education in order to develop a competency framework for professional accountants in Algeria. **Keywords:** Learning Outcomes, International Education Standards.

JEL classification codes: A220 ; M400 ; M480

مقدمة:

إن من أبرز التطورات التي عرفتها الساحة الدولية خلال العشريتين السابقتين في مجال التعليم المحاسبي المهني هو ما قدّمه الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) من جهود في هذا الإطار، حيث أصدر بالاعتماد على لجنته للتعليم المحاسبي (2003-2005) ومجلسه لمعايير التعليم المحاسبي لاحقا (2005-2006) ثمانية معايير دولية للتعليم المحاسبي المهني (IES1-8). لتشهد الساحة الدولية انطلاق مجلس معايير التعليم المحاسبي سنة 2009 في مشروع لتوضيح وتحديث هذه المعايير مؤكدا علمساييرته للتطورات الحاصلة في مجال التعليم، التطورات التي أشارت بشكل واسع إلى أن الخبرات التعليمية للمتعلم تكون أكثر فعالية إذا كانت تركز على إظهاره لمجموعة من مخرجات التعلم (IFAC, 2016a). ليكون أهم اختلاف بمعايير التعليم المراجعة مقارنة بسابقتها هو تحديدها لمخرجات التعلم مطلوبة الإظهار من المحاسب المهني المحتمل بإكمالها لبرنامج التعليم والتدريب المحاسبي المهني.

وباعتماد مجلس معايير التعليم المحاسبي على مدخل مخرجات التعلم عند تحديده لمحتوى معاييره الملزمة لهيئات المحاسبة المهنية العضوة بالاتحاد الدولي للمحاسبين يكون قد أُلزم هاتمالأخيرة بالتوجه نحو تبني هذا المدخل، وذلك عند تصميمها وتنفيذها لبرامجها للتعليم والتدريب المحاسبي. وفي هذا السياق قدّم مجلس معايير التعليم المحاسبي عددا من الأدلة الهادفة لتوضيح مزايا تطبيق مدخل مخرجات التعلم في صلتها بالمحاسب المهني المحتمل، والجهات المقدمة لبرامج التعليم المحاسبي، ومهنة المحاسبة والجمهور ككل. وإلى جانب ما يقدمه المجلس من أدلة داعمة لتلبية متطلبات معاييره فإنه يشجع على الاستفادة من خبرات الهيئات المهنية المحققة لممارسات جيدة في هذا المجال، وفي هذا السياق يمكننا الإشارة إلى الجهود التي نفذها معهد المحاسبين القانونيين في هونكونغ (HKICPA) خلال السنوات الأخيرة (2014-2018)، والتي هدف من خلالها إلى تعزيز الكفاءة المهنية لحملة شهادتهم للمحاسبة القانونية، وهذا من خلال حرصه على مساندة هاته الشهادة لأفضل الممارسات الدولية بما في ذلك متطلبات معايير التعليم الدولية، حيث قدّم برنامجا جديدا للتأهيل ضمّنه إطارا للكفاءة للمحاسبين المهنيين حدّد من خلاله مخرجات التعلم المطلوبة من طلبته بإكمالهم لبرنامج التعليم والتدريب.

وما سبق عرضه من ممارسات دولية محقّقة لمدخل مخرجات التعلم يقودنا للتساؤل عن واقع تلبية الممارسات المحلية لهذا المدخل، خاصة في ظل ما شهده تنظيم مهنة المحاسبة في الجزائر من تغييرات خلال السنوات الأخيرة، تجسدت من خلال القانون رقم 10-01 وما أحدثه من تغيير بتكوين

المسار التعليمي للمحاسبين المهنيين في الجزائر، وفي هذا الاطار ستمحور إشكالية الدراسة حول التساؤل التالي:

هل تم اعتماد مدخل مخرجات التعلم في برنامج التعليم والتدريب المهني المحدد للمحاسبين المهنيين في الجزائر في إطار القانون رقم 01-10؟ وكيف يمكن تطوير هذا البرنامج في ظل ممارسات معهد المحاسبين القانونيين في هونكونغ (HKICPA)؟

ويتفرع عن هذا السؤال التساؤلات الفرعية التالية:

- فيما تتمثل فوائد تطبيق مدخل مخرجات التعلم؟ وما هي خطوات التحول نحو تطبيقه؟
 - كيف حققت معايير التعليم الدولية متطلبات مدخل مخرجات التعلم؟
 - فيما تتمثل الممارسات الجيدة لمعهد (HKICPA) في مجال تطبيق مدخل مخرجات التعلم؟
 - كيف يمكن تطوير برامج التعليم والتدريب المحاسبي في الجزائر باتجاه تلبية متطلبات معايير التعليم الدولية في ضوء ممارسات معهد (HKICPA)؟
- فرضيات الدراسة: للإجابة عن تساؤلات الدراسة تم وضع الفرضيات التالية:
- برامج التعليم والتدريب المحاسبي المهني في الجزائر لا تلي متطلبات معايير التعليم الدولية، وهذا من ناحية عدم تحديدها لمخرجات التعلم المطلوب إظهارها من المحاسب المهني المحتمل، والمحاسب المهني المؤدي لدور الشريك المسؤول عن مراجعة القوائم المالية.
 - يمكن تطوير برامج التعليم والتدريب المحاسبي المهني الجزائرية بالاستفادة من ممارسات معهد المحاسبين القانونيين في هونكونغ (HKICPA).

أهداف الدراسة:

- توضيح أهمية تبني مدخل مخرجات التعلم لتطوير برامج التعليم والتدريب المحاسبي المهنية.
- تحديد مجالات التطوير المطلوبة في برامج التدريب والتعليم المحاسبي المهني الجزائرية في ضوء متطلبات معايير التعليم الدولية وممارسات معهد (HKICPA).

منهج الدراسة:

تم الاعتماد على المنهج الوصفي في إطار عرض الاطار النظري ذو الصلة بمدخل مخرجات التعلم ومعايير التعليم الدولية (IESs)، كما تم الاعتماد على منهج دراسة الحالة عند عرض الممارسات الجيدة لمعهد (HKICPA)، بالشكل الذي يمكننا من تحديد أوجه التطوير الممكنة ببرامج التعليم والتدريب المحاسبي المهني الجزائرية. وفي هذا الاطار قُسمت الدراسة إلى خمس محاور تناولت تباعافوائد مدخل مخرجات التعلم، وخطوات التحول نحو تحقيق متطلباته، ومخرجات التعلم في إطار كل من

معايير التعليم الدولية، برنامج التعليم والتدريب لمعهد (HKICPA)، برنامج التعليم والتدريب المحاسبي المهني في الجزائر، لنختم الدراسة بعدد من المقترحات.

II- فوائد مدخل مخرجات التعلم:

مدخل مخرجات التعلم هو المدخل الذي يُوجّه الهيئات التعليمية نحو التركيز على مخرجات التعلم المطلوب إظهارها من المتعلم عند تصميمها، تقييمها، مراجعتها وتحديثها لما تقدمه من برامج تعليمية، ولقد وضّح مجلس معايير التعليم المحاسبي (IAESB) عددا من الفوائد لتطبيق هذا المدخل غطت الجوانب التالية: (IFAC, 2016b, Para 2)

- إن توجّه الهيئات المهنية نحو تحديد مخرجات التعلم مطلوبة الاظهار من المحاسب المهني المحتمل سيقودها إلى إثارة عدد من الحوارات بشأن عدد من الأسئلة، كتلك المتعلقة بدور المحاسب المهني الذي سيتم تغطيته من خلال برنامجها، والمتطلبات الأساسية لهذا الدور. وما سيتم تقديمه من إجابات عن هذه الأسئلة سيسمح بربط البرنامج التعليمي للهيئة بالقدرات المطلوبة لدور المحاسب المهني.

- توضيح البرنامج التعليمي لكل من المعلم والمتعلم وهذا على النحو التالي:

- سيدرك المتعلم (المحاسب المهني المحتمل) مخرجات التعلم المطلوب منه اظهارها بإكماله للبرنامج التعليمي، الأمر الذي سيزيد من تركيزه على تحقيقها.

- سيدرك المعلم مخرجات التعلم المطلوب منه العمل على دفع المتعلم لتحقيقها، بشكل يساعده على تحديد المناسب من أنشطة واستراتيجيات للتعليم والتقييم.

- ما يتم تحديده من مخرجات للتعلم يجسد قواعد واضحة وشفافة للتقييم بالنسبة لكل من المتعلم ومقدمي البرامج التعليمية، حيث أن:

- تقييم المتعلم سيكون من خلال التركيز على مدى اظهاره لمخرجات التعلم المحددة للبرنامج التعليمي، فهذه المخرجات هي الهدف من التعلم وهي مرجع التقييم في آن واحد.

- معظم وكالات ضمان الجودة تشجع الهيئات التعليمية على تبني مدخل مخرجات التعلم، كما أن عمليات التقييم لهذه الهيئات تركز على طرقها في تحديد وقياس مخرجات التعلم لطلابها.

- إن ما يتم تحديده من مخرجات تعلم لبرنامج تعليمي ما، يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لتحديد متطلبات دخوله، فالمخرجات المحددة ستساعد على تحديد التعلم المطلوب تحقيقه خلال البرنامج، الأمر الذي سيساعد على تحديد التعلم المطلوب تحقيقه قبل الالتحاق بهذا البرنامج (التحصيل الأكاديمي السابق للمتعلم)، التعلم الذي يمكن أن يشكل أحد متطلبات دخول برامج التعليم المحاسبي للهيئات المهنية كما أشار إليه معيار التعليم الدولي IES1.

وبشكل عام يمكننا القول بأن تطبيق الهيئات المهنية لمدخل مخرجات التعلم عبر ما تقدّمه من برامج للتعليم المحاسبي المهني سيساهم في تحقيق الفعالية والجودة بهذه البرامج، بشكل يساهم في تطوير الكفاءة المهنية للمحاسبين المهنيين، وفي تعزيز ثقة الجمهور فيما يقدمونه من خدمات، الأمر الذي سيساهم في تعزيز وتحسين سمعة مقدمي البرامج التعليمية. وكل ما سبق سيساهم بشكل كلي في زيادة اعتمادية مهنة المحاسبة وفي تحقيق فوائد مستدامة لمصلحة الجمهور.

II- خطوات التحول نحو مدخل مخرجات التعلم

وجّه مجلس معايير التعليم المحاسبي الدولية (IAESB) الهيئات الراغبة في تبني مدخل مخرجات التعلم نحو تنفيذ عدد من الخطوات شملت: (IFAC, 2016b, Para 7)

- التحديد في خطوات متتالية ل:
- هدف برنامجها التعليمي والجمهور المستهدف به.
- مخرجات التعلم لبرنامجها التعليمي في شكل إطار للكفاءة يُوضّح الكفاءات الفنية، المهارات والقيم المطلوب اظهارها من المحاسب المهني المحتمل بإكمال هذا البرنامج.
- والخطوتين السابقتين يجب أن تتمّ في إطار التشاور مع الجهات ذات الصلة في السوق المحلي، وعلى رأسهم الهيئات المستفيدة من خدمات المحاسبين المهنيين، بشكل يُضمن معه الحصول على مدخلات مناسبة تساهم في تصميم برامج تعليمية مُحدّد لها مخرجات تعلم تلي احتياجات السوق.
- العمل على هيكلة منهج (Curricula) للبرنامج بطريقة تسمح بإظهار مخرجات تعلم بالنسبة لمقرراته تكون مكتوبة بطريقة واضحة على شكل أفعال تحدّد بشكل دقيق الكفاءة المطلوب إظهارها والمعيّار (المستوى) الذي يمكن من خلاله قياس الأداء المرتبط بها.
- وضع مخرجات التعلم المحدّدة كنقطة محورية عند تصميم أنشطة التعليم والتقييم بالبرنامج التعليمي، مع وجوب الانتباه إلى أن التحديد الجيد لمخرجات التعلم يساهم في الحصول على أنشطة تعليم وتقييم مناسبة.
- مقارنة الوضع الحالي لبرنامج التعليم للهيئة المهنية مع مخرجات التعلم المرغوبة وتحديد الفجوة الموجودة للتعامل معها.
- تطوير أدوات مناسبة للتقييم.
- إعداد خطة عمل للتحول نحو مدخل مخرجات التعلم قائمة على:
- تقدير أن عملية التحول تتطلب موارد مناسبة ووقتها كافيًا.

- التركيز على توضيح خطوات خطة التحول نحو مدخل المخرجات لكل الجهات ذات الصلة، بهدف ضمان فهمهم ودعمهم لهذه الخطة، مع ضرورة تزويدهم بمواد ذات صلة بهذا المدخل. وكخلاصة عن الخطوات السابقة يمكننا القول بأن تحول الهيئات المهنية نحو تطبيق مدخل مخرجات التعلم يتطلب منها ابتداء تقدير المتطلبات المادية والبشرية لهذا التحول، والعمل على التوعية بأهمية المدخل لضمان عدم إعاقة تنفيذه، ليأتي بعد ذلك القيام بتحديد مخرجات التعلم لبرنامج الهيئة التعليمي، والعمل على وضع وتطبيق الآليات المتربطة بثلاث عمليات هي تصميم هذا البرنامج، تقييم الكفاءات المحققة من خلاله، وتقييم البرنامج التعليمي ككل بهدف قيادة عملية تحسينه مستمرة له، قد تشمل عناصر بالعمليات السابقة من تصميم وتقييم، كما قد تشمل عناصر من بيئة التعليم كطريقة تنفيذ البرنامج، جودة أعضاء الهيئة التعليمية، البرمجة الزمنية للبرنامج.....إلخ.

III- مخرجات التعلم في إطار متطلبات معايير التعليم الدولية

وضَّح مجلس معايير التعليم المحاسبي (IAESB) من خلال الاطار المفاهيمي لإصداراته لسنة 2015 بأن معايير التعليم المراجعة قائمة على المبادئ، ومن ثم فإنه وجّه معايير (IES 2-4) نحو توضيح القاعدة الأساسية من مخرجات التعلم مطلوبة الاظهار من المحاسبين المهنيين المحتملين، ليوضح من خلال المعيار (IES8) القاعدة الأساسية من مخرجات التعلم المطلوب المحافظة عليها وتطويرها من الشريك المسؤول عن مراجعة القوائم المالية، إلى جانب إشارته إلى مدخل مخرجات التعلم كمدخل مفضل لقياس مخرجات التعلم المحققة من خلال معياري التعليم (IES5, IES7). وفيما يلي توضيح لهذه الجوانب.

1. مخرجات التعلم في إطار متطلبات معايير التعليم الدولية IES 2-4

الكفاءة المهنية للمحاسب المهني كما يُعرّفها مجلس معايير التعليم المحاسبي هي " قدرته على القيام بالأدوار وأداء الأعمال وفقا لمعايير محدّدة " (IFAC, 2015, Para 18)، وهذا يتطلب منه دمجا وتطبيقا لمكونات ثلاث هي: الكفاءة الفنية، المهارات المهنية، القيم، الأخلاق والمواقف المهنية. ولقد وجّه مجلس (IAESB) معايير التعليم المراجعة (IES 2-4, 2014) نحو تحديد مخرجات التعلم مطلوبة الاظهار من المحاسبين المهنيين المحتملين بنهاية مرحلة التطوير المهني الأولي (تعليم محاسبي، خبرة عملية، تقييم) بالنسبة لكل مكون من هذه المكونات، وهذا على النحو التالي:

- (IES2): وضَّح مخرجات التعلم المرتبطة بالكفاءة الفنية المطلوبة للمحاسبين المهنيين.

- (IES3): وضَّح مخرجات التعلم المرتبطة بالمهارات المهنية المطلوبة للمحاسبين المهنيين.

- (IES4): وضَّح مخرجات التعلم المرتبطة بالقيم والأخلاق المهنية المطلوبة للمحاسبين المهنيين. ولقد جاءت مخرجات التعلم (Learning Outcomes) المحددة بهذه المعايير منظمة ضمن مجموعة من المجالات، أُطلق عليها تسمية مجالات الكفاءة (Competence Areas)، ليُوضَّح المجلس بأن مخرجات التعلم تحدّد الفهم والتطبيق المطلوب تحقيقه في كل مجال من هذه المجالات، سواء كان ذلك في سياق البيئة الأكاديمية للتعليم أو بيئة العمل. والجدول رقم (1) يوضح كيفية عرض مخرجات التعلم في صلتها بأحد مجالات الكفاءة المحددة ضمن معيار التعليم (IES2).

الجدول رقم (1): مخرجات التعلم المرتبطة بالكفاءة الفنية ضمن معيار التعليم الدولي IES2.

مخرجات التعلم	مجالات الكفاءة (مستوى الكفاءة)
- يشرح القانون واللوائح التي تحكم عمل المنظمات بأشكالها القانونية المختلفة. - يشرح القوانين واللوائح المطبقة بالبيئة التي يعمل بها المحاسبون المهنيون.	3. القانون التجاري واللوائح (متوسط)

Source: (IFAC, 2019a, Para 7).

وكما هو واضح من الجدول رقم (1) فإن مجلس (IAESB) يرفق بكل مجال كفاءة ضمن معياره تحديداً لمستوى الكفاءة (Level of Proficiency) المطلوب إظهاره من المحاسب المهني المحتمل (مستوى أساس، متوسط، متقدم)، مع توضيحه بأن هذا المستوى يُحدّد في ظل مجموعة من العوامل ذات الصلة بالمحاسب المهني، منها درجة تعقد البيئة التي سيعمل بها، درجة تعقد وتنوع المهام المكونة لدوره، درجة حاجته لمعارف متخصصة، درجة تأثيره على أعمال الآخرين ومستوى الحكم المهني المطلوب منه.

ولقد ألزم مجلس (IAESB) الهيئات المهنية من خلال معايير التعليم المراجعة (IES2-4) بوصف وتحديد مخرجات التعلم المطلوب إظهارها من المحاسبين المهنيين المحتملين الملتحقين ببرامجها للتعليم المحاسبي المهني، وهذا فيما يتعلق بالمكونات الثلاث للكفاءة المهنية (كفاءة فنية، مهارات مهنية، قيم وأخلاق مهنية)، مع ضرورة تغطية هذه الهيئات لمخرجات التعلم المحددة ضمن المعايير الثلاثة للمجلس، فهذه الأخيرة يجب أن تمثل القاعدة الأساسية التي لا يمكن للهيئات المهنية النزول دونها، ليكون متاحاً لها تجاوزها بما يلي متطلبات الكفاءة الخاصة لبعض الأدوار الخاصة للمحاسبين المهنيين كدور المراجع الخارجي للحسابات والمحاسب الإداري.

والهيئات المهنية مطالبة بالمراجعة والتحديث الدوري لبرامجها للتعليم المحاسبي المهني، بما في ذلك المحدد لها من مخرجات للتعلم، وهذا بهدف ضمان تمثيلها لمتطلبات بيئة عمل المحاسبين المهنيين المعقدة وسريعة التغير، والفترة المناسبة لإجراء مثل هذه العملية هي كل ثلاث أو خمس

سنوات، مع تفضيل أن يتم ذلك بشكل أكثر تقارباً من أجل الأخذ بعين الاعتبار لأي تغيرات بالقوانين، اللوائح والمعايير ذات العلاقة بأدوار المحاسبين المهنيين. كما أن الهيئات المهنية ملزمة في إطار المعايير (IES2-4) بإنشاء أنشطة تقييم مناسبة لقياس تحقيق المحاسب المهني المحتمل لمخرجات التعلم المحددة بالنسبة لكل مكون من المكونات الثلاث للكفاءة المهنية (IFAC, 2019a; IFAC, 2019b; IFAC, 2019c).

2. مخرجات التعلم في إطار متطلبات معيار التعليم الدولي IES5

إن مطالبة مجلس (IAESB) للهيئات المهنية بتحديد مخرجات التعلم مطلوبة الاظهار من المحاسبين المهنيين المحتملين بنهاية التطوير المهني الأولي (IPD) يعني مطالبتة لها بالانتقال من التعليم المبني على المعرفة (knowledge-based education) إلى التعليم المبني على الكفاءة (-competency based education)، أين يكون التركيز على التأكد من قدرة المحاسب المهني المحتمل على أداء المهام في بيئة العمل الحقيقية وفقاً لمستوى الكفاءة المطلوب، وهذا الأمر يتطلب حصول هذا الأخير على خبرات مهنية مناسبة، الأمر الذي يتحقق من خلال تنفيذه لفترة مناسبة من التدريب العملي.

وفي هذا السياق أُلزم مجلس (IAESB) الهيئات المهنية من خلال معيار التعليم المراجع (IES5, 2013) بمطالبة المحاسبين المهنيين المحتملين بتحقيق فترة للخبرة العملية قبل انتهاء مرحلة التطوير المهني الأولي (IFAC, 2013, Para 11)، على أن يكون ما تتطلبه هذه الهيئات من خبرة كافية لتمكين المحاسبين المتدربين من إظهار اكتسابهم للكفاءة الفنية، المهارات المهنية، القيم، الأخلاق، المواقف المهنية الضرورية لأداء أدوارهم كمحاسبين مهنيين (IFAC, 2013, Para 12). والمقصود بالكفاية هنا هو اتصاف الخبرة العملية بأنها مزيج من المعرفة والتطبيق، العمق والاتساع، والدمج لمواد من مجالات مختلفة تُطبَّق على مجموعة من الحالات أو السياقات. كما يدخل في إطار الكفاية قيام الهيئات المهنية بالربط بين الخبرة العملية والتعليم المحاسبي المهني كشكلين للتعلم ضمن مرحلة التطوير المهني الأولي، الأمر الذي يمكن أن يتم من خلال تطلُّب إكمال المحاسب المهني المحتمل لبرنامج التعليم المحاسبي المهني قبل تنفيذه لفترة الخبرة العملية، أو من خلال تنفيذه لفترة الخبرة العملية بشكل متوازي مع برنامج التعليم المحاسبي المهني. وفي كلتا الحالتين يجب الحرص على تحقيق الربط بين برنامج التعليم النظامي وبين مخرجات التعلم والكفاءات مطلوبة الاظهار خلال فترة الخبرة العملية، وفي هذا السياق قد تقوم الهيئات المهنية بإنشاء إطار للخبرة العملية (Framework for Practical Experience) يكون مناسباً لبيئتها ومُوجَّهًا للأطراف ذوي الصلة بتحقيق هذه الفترة (المتدرب، المستخدم، المشرف) نحو المجالات التي يجب تحقيق الخبرة العملية فيها (IFAC, 2014, pp. 207-208).

والهيئات المهنية مطالبة وفقا للمعيار IES5 بإنشاء أنشطة تقييم مناسبة للتأكد من تحقيق المحاسبين المهنيين المحتملين لخبرة عملية كافية، ومن اكمالهم للفترة المطلوبة لها (IFAC, 2013, Para 20)، كما أنها ملزمة بمطالبة المحاسبين المهنيين المحتملين بتسجيل وتوثيق خبرتهم بالتوافق مع الشكل المحدد من قبلها، مع تطلبها تأكيد هذه الخبرة بأدلة قابلة للتحقق منها. ويعد مدخل مخرجات التعلم أحد المدخل المتاحة لتحقيق القياس خلال فترة الخبرة العملية، وهو قائم على مطالبة الهيئات المهنية للمحاسبين المهنيين المحتملين بإظهار- باستخدام مقاييس للمخرجات- تحقيقهم للخبرة العملية، أي مطالبتهم بإظهار المعرفة، المهارة، القيم والأخلاق المهنية المطلوبة لأدوارهم. وأدلة التحقق في هذا الإطار قد تشمل: (IFAC, 2013, Para10)

- المراجعة لمشروع بحثي، أو مقال تأملي (reflective essay) يستعرض فيه المحاسب المهني المحتمل خبراته العملية.
 - مقارنة سجلات العمل (work logs) للمحاسب المهني المحتمل بخريطة الكفاءة لدوره المستقبلي، وسجل العمل هو السجل الذي يحفظ ويحدّد به هذا الأخير طبيعة المهام والواجبات المنجزة من قبله خلال فترة الخبرة العملية، والوقت المستغرق لإنجازها، وخريطة الكفاءة هي الوثيقة التي توضح الكفاءات المطلوبة منه والمستوى المطلوب لها بإكماله لفترة الخبرة العملية.
- وإلى جانب مدخل المخرجات يتيح معيار التعليم IES5 مدخلا آخر للقياس خلال فترة الخبرة العملية هو مدخل المدخلات القائم بشكل أساسي على مطالبة الهيئات المهنية للمحاسب المهني المحتمل بإتمام فترة زمنية محدّدة للخبرة العملية ترى مناسبتها من أجل إظهاره للكفاءة المطلوبة لدوره (IFAC, 2013, Para15)، مع إشارة المعيار إلى محدودية هذا المدخل، وهذا من ناحية عدم قياسه لمخرجات التعلم أو الكفاءة المطورة، فاعتماد المدخل على الوقت أو على الفترة الزمنية للخبرة العملية المنفذة لا يعطي دلالة صادقة على تحقيق المحاسب المهني المحتمل لمستوى الكفاءة المهنية المطلوبة (IFAC, 2013, Para A11)، ل يتيح المعيار IES5 مدخلا ثالثا للقياس هو مدخل المزيج القائم على تحقيق متطلبات المدخلين السابقين (القائمة على المدخلات والقائم على المخرجات)، بحيث تتجه الهيئات التي قد تختار هذا المدخل نحو تطلب فترة محدّدة للخبرة العملية، كما قد تقوم بقياس مخرجات التعلم المحقّقة خلال هذه الفترة.

3. مخرجات التعلم في إطار متطلبات معياري التعليم الدوليين IES7-8

من خلال معيار التعليم (IES7) ألزم مجلس معايير التعليم المحاسبي الهيئات المهنية بمطالبة أعضائها من المحاسبين المهنيين بتنفيذ وتسجيل المناسب من أنشطة للتطوير المهني المستمر للمحافظة

على كفاءتهم المهنية وتطويرها بما يمكنهم من أداء أدوارهم كمحاسبين مهنيين (IFAC, 2018, Para 9) ،متيحاً لها ثلاث مداخل للقياس من أجل متابعة تحقيقهم لهذا الالتزام، هي مدخل المدخلات، مدخل المخرجات ومدخل المزيج. بحيث يقوم القياس بالاعتماد على مدخل المخرجات على تحديد ما إذا كان المحاسب المهني قادر على اظهار تحقيقه لمخرجات التعلم المطلوبة لدوره من خلال ما نفذه من أنشطة للتطوير المهني المستمر (IFAC, 2018, Para A 21). وهو الأمر الذي يتطلب تقديمه لأدلة قد تشمل نتائجها للاختبارات المنفذة، وما حققه من شهاداته بالتخصص، وسجلات عمله والتقييمات الموضوعية العاكسة لمستوى كفاءته في ظل خريطة للكفاءة موضوعة من طرف المستخدم أو الهيئات المهنية (IFAC, 2018, Para A31).

فتحقيق القياس لأنشطة التطوير المهني المستمر للمحاسبين المهنيين في ظل مدخل المخرجات يتطلب التحديد الدقيق والواضح لمخرجات التعلم الملائمة لأدوار المحاسبين المهنيين، الأمر الذي قد يشكل أحد مسؤوليات الهيئات المهنية أو السلطات التنظيمية، مستخدمياً المحاسبين المهنيين، مقدمي برامج التطوير المستمر، والمحاسبين المهنيين أنفسهم وهذا عند تحديدهم لاحتياجاتهم التطويرية (IFAC, 2018, Para A23). ولا يختلف اتجاه المدخل الثاني للقياس ضمن المعيار IES7 (المدخل القائم على المدخلات) عن المشار إليه ضمن المعيار IES5، فالمدخل قائم على مطالبة الهيئات المهنية للمحاسبين المهنيين بتحقيق حجم معين من الأنشطة للتطوير المستمر (عدد معين لساعات التعلم و وحدات التعلم) ، مع إشارة المعيار إلى سلبية هذا المدخل، وهذا من حيث أن الحجم المنقذ لأنشطة التطوير من قبل المحاسبين المهنيين قد لا يعكس بالضرورة تحقيقهم للكفاءات المستهدفة المحافظة عليها وتطويرها.

وفي نفس اتجاه المعيار IES7 في علاقته بأنشطة التطوير المهني المستمر المطلوبة للمحاسبين المهنيين، جاءت متطلبات معيار التعليم IES8، ولكن في صلتها بدور خاص للمحاسبين المهنيين هو دور الشريك المسؤول عن مراجعة القوائم المالية، حيث ألزم مجلس معايير التعليم المحاسبي من خلال هذا المعيار الهيئات المهنية بمطالبه الشريك المسؤول عن مراجعة القوائم المالية بتنفيذ أنشطة التطوير المستمر (CPD) الكفيلة بتمكينه من المحافظة على الكفاءة المهنية المطلوبة لدوره وتطويرها، وهذا من خلال تحقيقه لمخرجات التعلم المحددة بالمعيار (دون شرط الاقتصار عليها) (IFAC, 2019d, Para 8). فالمعيار تضمن 36 مخرجة تعلم موزعة بين عدد من مجالات الكفاءة المطلوبة للشريك المسؤول عن مراجعة القوائم المالية (كفاءة فنية، مهارات مهنية، قيم وأخلاق ومواقف مهنية).

IV- مخرجات التعلم في إطار برنامج التعليم والتدريب لمعهد (HKICPA):

انطلق معهد (HKICPA) سنة 2014 في مراجعة للعمليات المرتبطة بشهادته للمحاسبة القانونية، ليقدّم سنة 2017 برنامجاً جديداً للتأهيل انطلق في تطبيقه ابتداءً من سنة 2019. وقد حقّق المعهد عند اعداده لهذا البرنامج ممارسة جيدة تتعلق بما ذكرناه آنفاً من أن تحديد مخرجات التعلم لأي برنامج تعليمي يجب أن يتم في إطار عملية تشاورية تشمل الفاعلين في السوق المحلي، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار للمتطلبات الدولية والممارسات الجيدة لهيئات المحاسبة المهنية الرائدة، فالمعهد أعدّ برنامجاً للتأهيل المحاسبي بالاعتماد على: (HKICPA, 2017, p. 1)

- استطلاع آراء الأكاديميين، المستخدمين، ومقدمي البرامج التعليمية والممارسين للمهنة؛
 - التشاور مع عدد من الجهات المستقلة، بما في ذلك معهد المحاسبين القانونيين لإسكتلندا، ومكتب Deloitte Touche Tohmatsu؛
 - اتخاذ معايير التعليم الدولية (IES_s) كمرجع للمقارنة.
- وفيما يلي إشارة إلى ممارسات معهد (HKICPA) المحقّقة لمتطلبات مدخل مخرجات التعلم كما جاءت محدّدة ضمن معايير التعليم (IES 7-8, IES2-5).

1. خريطة الكفاءة للمحاسبين القانونيين المعتمدين ضمن شهادة معهد (HKICPA)

يتكوّن برنامج التأهيل للمعهد من أربعة عشر مقراً، ومن (capstone) نهائي، بحيث تحقق هذه المقررات من خلال ثلاث مستويات للتعليم، يضم الأول منها عشر مقررات، ليتكوّن الثاني من أربع مقررات، ليضم الأخير (capstone) نهائي. ويكون المستوى الأول من برنامج المعهد موجّهاً نحو فئتين هما الفئة غير المحققة للتعليم الأكاديمي المحاسبي، والفئة غير المحققة للتعليم الأكاديمي مع تحقيقها لخبرات عملية ملائمة، فخريجي برامج التعليم الأكاديمي بالتخصص المحاسبي يعفون من الدراسة بهذا المستوى.

وكممارسة جيدة لمعهد (HKICPA) يمكن أن نشير إلى تحديده لمخرجات التعلم مطلوبة الاظهار من طالبه بالنسبة لكل مقرر من مقررات برنامجه، مع تحديده للمستوى المطلوب تحقيقه بالنسبة لكل مخرجة من هذه المخرجات، وهذا من بين ثلاث مستويات هي:

- المستوى 1: المستوى الأساس: يعكس مستوى المعرفة والفهم المطلوب من الطالب.
 - المستوى 2: المستوى المتوسط: يعكس مستوى التطبيق والتحليل المطلوب من الطالب.
 - المستوى 3: المستوى المتقدم: يعكس مستوى الدمج والتقييم المطلوب من الطالب.
- ويقدّم المعهد تعريفاً للمكونات السابقة (المعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، الدمج، التقييم)، كما يحدّد الأفعال المستخدمة لقياس كل مكون منها، مع شرحه للمقصود بكل فعل من هذه الأفعال،

ليوضح مثلا بأن الأفعال المستخدمة للتعبير عن مكون الفهم هي - يُفسر، يُلخص، يصف، يشرح، يُوضّح- ليحدّد المقصود بكل فعل من هذه الأفعال. و يعد تقديم المعهد لمثل هذا التحديد والتفسير ممارسة جيدة من قبله، فهذا التفسير سيساعد على الفهم الدقيق للأفعال المستخدمة ضمن ما حدّد له مقرراته من مخرجات تعلم، وهذا الأمر سيساهم في:

- تمكين الطالب ببرنامج المعهد من فهم المطلوب منه اظهره من مخرجات ليعمل على تحقيقها.
- تمكين معدي الاختبارات المتعلقة بمختلف مقررات البرنامج من فهم المحدّد لها من مخرجات تعلم مطلوب منهم تصميم اختبارات تقيس مدى تحقيق الطالب لها.
- تمكين مقدمي برامج التعليم المحاسبي الأكاديمية من تحقيق فهم دقيق للمطلوب منهم العمل على تمكين الطالب من اظهره بنهاية برامجهم، والحديث هنا يتعلق بمخرجات التعلم المحدّدة للمقررات المشكّلة للمستوى الأول لبرنامج المعهد، فكما ذكرنا سابقا فإن خريجي برامج التعليم الأكاديمية بالتخصص المحاسبي يعفون من الدراسة بهذا المستوى، ومن ثم فإنه يُفترض بهم تحقيق مخرجات التعلم المحدّدة للمقررات المشكّلة له قبل التحاقهم ببرنامج المعهد.
- وقد قدّم المعهد عرضا ربط فيه مخرجات التعلم المحدّدة بالمعايير IES2-4 بالمخرجات المحدّدة من قبله، أطلق عليه مسمى خريطة الكفاءة للمحاسبين القانونيين المعتمدين، والجدولين رقم (02)، (03) يعطيان صورة توضيحية عن طريقة عرض هذه الخريطة.

1.1 خريطة الكفاءة ضمن شهادة معهد (HKICPA) فيصّلها بمعايير التعليم (IES3-4)

إن خريطة الكفاءة لمعهد (HKICPA) فيصّلها بمعايير التعليم-3 IES 4 اتخذت شكلا لجدولا لمكونا ريعا عمدة، حُصصا لأولها بالسرد مخرجات التعلم المحدّدة بالمعيارين الجانبا مخرجا ترأنا المعهد مناسبة إضافتها، لتحديد الأعمدة الباقية ضمن الجدول وبرنامج المعهد الذي سيتمنخلالها العمل على مكنيا الطالب من تحقيق كل مخرجة من هذه المخرجات، والمستوى المطلوب لذلك [أساس (1)، متوسط (2)، متقدم (3)]. والجدول رقم (02) يعكس طريقة عرضها الجوانبا السابقة.

الجدول رقم (02): خريطة الكفاءة للمحاسب القانوني المعتمد في هونكونغ (مخرجات التعلم بالمعيار IES3).

مستوى الكفاءة			مخرجات التعلم
المستوى الثالث من البرنامج	المستوى الثاني من البرنامج	المستوى الأول من البرنامج	
			(C) المهارات الشخصية

التعليم والتدريب المحاسبي المهني المبني على مخرجات التعلم في ظل معايير التعليم الدولية

	3	1	(i) يظهر التزاما بالتعلم المستمر.
	2		(ii) يُطبق الشكك المهني من خلال الاستفسار والتقييم النقدي لكل المعلومات.
	3		(iii) يضع معايير عالية لتوجيه ومراقبة أدائه الشخصي، من خلال التغذية العكسية من قبل الآخرين ومن خلال التأمل.
			(iv) يُدير الوقت والموارد للوفاء بالالتزامات المهنية.
			(v) يتوقع التحديات ويخطط للحلول الممكنة.
			(vi) يتعامل مع الفرص الجديدة بعقل منفتح.

Source:(HKICPA, 2017, p. 68).

1.2 خريطة الكفاءة ضمن شهادة معهد (HKICPA) في صلتها بمعيار التعليم IES2

وضَّحَّ معهد (HKICPA) من خلال خريطته للكفاءة كيفية تحقيقه لمتطلبات معيار التعليم IES2، حيث انطلق من

مخرجات التعلم المحددة بالمعيار (العمود الأول بالجدول رقم 03)، ليحدّد مخرجات تعلم رئيسية وتفصيلية تساهم في تغطية هذه المخرجات (العمود الثاني والثالث بالجدول)، ليحدّد مستوى الكفاءة المطلوب بالنسبة لكل مخرجة من هذه المخرجات (العمود الرابع)، موضّحاً في نفس الوقت المقرّر الذي يفترض أن تحققه من خلال هذه المخرجات (الأرقام بالعمود الخامس بالجدول)، والمستوى الذي يتواجد به هذا المقرّر ضمن برنامج المعهد (الألوان بالعمود الخامس).

الجدول رقم (03): خريطة الكفاءة للمحاسب القانوني المعتمد في هونغ كونغ (مخرجات التعلم بمعيار التعليم الدولي IES2).

المقرّر	مستوى الكفاءة	مخرجات تعلم مساندة	مخرجات تعلم رئيسية	
*4	2	يصف خصائص أنظمة الرقابة الفعالة في منظمات الأعمال، ويحلل فعالية الأنظمة.	يصف ويحلل أنظمة الرقابة الفعالة.	IES2 (k) (iii) يحلل العوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على بيئة المنظمة.
	2	يشرح المفاهيم الأساسية للتسويق، ويطبّق المزيج التسويقي.	يشرح ويطبّق المفاهيم الأساسية للتسويق.	
	1	يصف الخصائص الرئيسية للتجارة الدولية.	يصف خصائص التجارة الدولية، وملامح العولمة.	
**12	1	يشرح المبادئ الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية والرقابة عليها.	يشرح مبادئ تنفيذ استراتيجية الأعمال والرقابة عليها.	

حيث أن: * المقرّر 4: مقرر إدارة الأعمال ** المقرّر 12: مقرر مالية الأعمال.

المستوى الأول من برنامج المعهد المستوى الثاني من برنامج المعهد.

Source:(HKICPA, 2017, p. 66).

ويعيد المعهد تنظيم مخرجات التعلم السابقة ليربطها بشكل مباشر بالمقررات المشكّلة لبرنامجها، ليعرض بالنسبة لكل مقرر منها مخرجات التعلم (الرئيسية والفرعية) المطلوبة من الطالب،

ومستوى الكفاءة المطلوب لذلك. وهذه المعلومات متاحة على موقع المعهد على شبكة الأنترنت، الأمر الذي يحقق مطلب معيار التعليم IES1 المتعلق بضرورة إتاحة الهيئات المهنية لمخرجات التعلم المطلوب إظهارها من المحاسب المهني المحتمل بإكماله لبرنامجها مقدّمًا في شكل خريطة للكفاءة (IFAC, 2016c, Para 8). وبالإضافة إلى ما سبق يحدّد المعهد الوزن الذي ستشكّله مخرجات التعلم الرئيسية لكل مقرر من مقررات برنامجه ضمن اختبارات هذا المقرر، الأمر الذي يخدم الطالب فهو سيدرك الجوانب التي يجب أن يركز جهوده عليها، كما أن معدّي الاختبار سيتمكنون من معرفة حجم التغطية الذي يجب أن يمنحوه لكل مجال من مجالات المقرر ضمن الاختبار المرتبط به. والجدول رقم (04) يعطي صورة توضيحية عن هذا التحديد.

الجدول رقم (04): مجالات التقييم بالاختبار المرتبط بمقرر المحاسبة الإدارية ضمن شهادة (HKICPA).

الوزن (%)	مجالات المقرر – مخرجات التعلم الرئيسية للمقرر-
10-5	يشرح دور وهدف المحاسبة الإدارية.
40 – 30	يطبق محاسبة التكاليف.
35 – 25	يطبق المبادئ والتقنيات لإعداد الموازنات والتنبؤ.
20 – 10	يجلّل المعلومات لقياس الأداء.

Source:(HKICPA, 2017, p. 75)

2. شبكة الكفاءة خلال الخبرة العملية ضمن شهادة معهد (HKICPA)

يحدّد معهد (HKICPA) متطلباته بالنسبة لمكون الخبرة العملية ضمن شهادته للمحاسبة القانونية باستخدام عنصرين هما الفترة الزمنية (مدخل المدخلات)، والكفاءة المطلوبة الإظهار خلال هذه الفترة (مدخل المخرجات)، وفي هذا تأكيد من المعهد على أن المطلوب من طالبه ليس فقط اثبات تحقيقه للفترة المطلوبة للخبرة العملية، وإنما إظهار تحقيقه للكفاءة المطلوبة خلال هذه الفترة. ولا يتوقف المعهد على تطلّب تحقيق الطالب للفترة المطلوبة للخبرة العملية (من 3 إلى 5 سنوات وفقا لتعليمه الأكاديمي السابق)، وإنما يتطلب منه أيضا إثبات تحقيقه لعدد معين من أيام العمل خلال هذه الفترة (من 600 إلى 830 يوم عمل خلال الفترة الكلية للخبرة، بحد أدنى 130 يوم عمل خلال السنة)، والمقصود من هذا المطلب للمعهد هو التأكد من تحقيق الطالب لكم المناسب من العمل ضمن أنشطة مناسبة خلال فترة الخبرة العملية، ذلك أن الطالب قد يثبت تحقيقه لشرط الفترة المطلوبة للخبرة، غير أن هذا الأمر قد لا يعكس بالضرورة حجم الأنشطة أو العمل المحقّق من قبله خلال هذه الفترة.

وقد عرض معهد (HKICPA) الكفاءات المطلوبة الاظهار من المتدربين خلال فترة الخبرة العملية، موزعا لها بين محورين أساسيين هما الكفاءة الفنية وكفاءات التمكين، ليحدّد ست مجالات واسعة للكفاءة الفنية شملت: (1) المحاسبة المالية والتقارير، (2) المراجعة والتأكد، (3) الضرائب، (4) المحاسبة الإدارية، المالية، والإدارة المالية، (5) الحوكمة، الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، (6) تكنولوجيا المعلومات، الإدارة واستراتيجية الأعمال، الاعسار وإعادة البناء.

ليحدّد ثلاثة مكونات بالنسبة لكل مجال من هذه المجالات، ليكون العدد الكلي لهذه المكونات هو ثمانية عشر، وليكون المطلوب من كل طالب هو فقط تلبية متطلبات الكفاءة (مخرجات التعلم) لأربع مكونات من الثمانية عشر، مع اشتراط المعهد لأن يكون واحد من هذه المكونات في مجال المحاسبة المالية والتقارير، وهذا على اعتبار أن هذا المجال يُعدّ أساسيا لجميع المحاسبين المهنيين.

ويتطلب المعهد من المتدرب تحقيق حد أدنى من الوقت (75 يوم) بالنسبة لكل مكون مختار للكفاءة الفنية، وهذا يهدف ضمان تحقيقه للتعطية والعمق المطلوبين بالنسبة لهذه المكونات (HKICPA, 2018, p. 2). وإلى جانب مكونات الكفاءة الفنية المختارة يكون مطلوبا من الطالب اظهار كل المهارات المشكّلة للمحدّد من قبل المعهد من كفاءات تمكين (القيم، الأخلاق، المواقف المهنية، المهارات المهنية)، ذلك أن هذه المهارات مطلوبة لدعم مختلف الأدوار المطلوبة من المحاسبين المهنيين (HKICPA, 2017, p. 17). ويحدّد المعهد مستوى الكفاءة المطلوب تحقيقه من الطالب بالنسبة لمخرجات التعلم المحدّدة لمجالات الكفاءة الفنية الستة وكفاءات التمكين، وهذا من بين ثلاثة مستويات هي المستوى الأساس (التذكر والفهم المطلوب الطالب)، والمستوى المتوسط (قدرة الطالب على التطبيق والتحليل)، والمستوى المتقدم (قدرة الطالب على الدمج والتقييم).

وجميع العناصر السابقة قدّمها المعهد ضمن ما أطلق عليه تسمية " شبكة الكفاءة المطلوبة خلال فترة الخبرة العملية "، وهنا يمكننا التأكيد على فائدة مثل هذه الشبكة لطالب المعهد وللجهة المسؤولة عن متابعته خلال تحقيقه لمكون الخبرة العملية، وهذا من ناحية تحديدها الدقيق للكفاءات المطلوبة التحقيق من هذا الطالب. والجدول رقم (5) يعكس طريقة عرض العناصر السابقة ضمن شبكة الكفاءة في صلتها بمكون تكنولوجيا المعلومات.

الجدول رقم (5): شبكة الكفاءة المطلوبة خلال فترة الخبرة العملية ضمن شهادة معهد (HKICPA).

مستوى الكفاءة	الكفاءة خلال الخبرة العملية
	IBR1 : تكنولوجيا المعلومات
3	IBR 1.1 يقيم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات (معالجة النصوص وجداول البيانات والبريد الإلكتروني) للتواصل والتعاون.

	يوصي بالتطبيقات المناسبة لجمع المعلومات وتحليلها وعرضها.	IBR 1.2
2	يستخدم الأنترنت كمصدر للمعلومات الملائمة والموثوقة	IBR1.3

Source:(HKICPA, 2018, p. 44).

3. تسجيلات الخبرة العملية للمتدربين ضمن شهادة معهد (HKICPA)

إن النماذج المقترحة من طرف معهد (HKICPA) لتسجيلات الخبرة العملية للطالب المتدرب، عكست متطلباته بالنسبة لمكون الخبرة العملية ضمن شهادته، حيث أنها جاءت على شكل الجدول المكون من عدد من الأعمدة، يعكس أولها الكفاءات الفنية وكفاءات التمكين المشكّلة لشبكة الكفاءة المطلوبة خلال فترة الخبرة العملية، ليحدّد الطالب من خلال العمود الثاني من الجدول ما حقّقه من سلوكيات ملبية للكفاءات الظاهرة بالعمود الأول، مع تحديده للسنة التي أظهر فيها هذه السلوكيات وهذا من خلال العمود الثالث بالجدول، إلى جانب تحديده لعدد أيام العمل المحققة خلال السنة بالنسبة لمكونات الكفاءة الفنية، ليحدّد بعدها المجموع الكلي لأيام العمل المحققة خلال سنوات الخبرة المنفذة حتى تاريخ اعداده لتسجيل الخبرة العملية.

وتسجيل الخبرة العملية للطالب يجب أن يتضمن امضاء المشرف عليه كموافقة منه على أن هذا الأخير قد حقق المكونات (أيام عمل، كفاءات) المحددة ضمن تسجيله للخبرة العملية. والجدول رقم (6) يعكس طريقة عرض المعهد للمعطيات السابقة.

الجدول رقم (6): نموذج عن تسجيلات الخبرة العملية للطالب بمعهد (HKICPA).

سنة التدريب			الكفاءة الفنية	
السنة	السنة 2	السنة 1	الكفاءات المحققة	FRA : المحاسبة المالية والتقارير
3				FRA1: محاسبة المعاملات
				FRA1.1: يقيم معلومات القوائم المالية (الروتينية وغير الروتينية) ، ويعطي التقديرات بالرجوع الى دفاتر وسجلات الكيان.
				FRA1.2: يصمم الأنظمة لرصد ومعالجة البيانات المحاسبية.
				عدد أيام العمل خلال السنة
				امضا المشرف على المتدرب
				تاريخ المراجعة
			العدد الكلي لأيام العمل	

Source:(HKICPA, 2018, p. 56).

إن نموذج معهد (HKICPA) لتسجيلات المتدربين لخبراتهم العملية يعكس متابعة جادة وتقييما دقيقا لما حققوه خلال هذه الفترة، وفي هذا حماية لمصلحة الجمهور، فدخل المهنة لن يكون متاحا إلا لمن أظهر تحقيقه لمتطلباتها من كفاءة.

4. البيان التأمليللطالب (ReflectiveStatement) ضمن شهادة معهد (HKICPA)

يوجه معهد (HKICPA) طالبه نحو التأمل بشكل منتظم في ما حققه من خبرة عملية، مع مطالبته بتوثيق هذا التأمل من خلال ما يطلق عليه تسمية " البيان التأملي ". ويعتبر المعهد بأن اعداد الطالب لمثل هذا البيان يعد طريقة فعالة لتطوير كفاءته، فهو يتضمن قيامه بمراجعة للمحقق من قبله من كفاءات، وتحديد الأوجه التطوير المطلوبة لتحقيق خلال الفترات القادمة من الخبرة العملية. والجدول رقم (7) يعكس مقترح المعهد بخصوص مكونات أداة التأمل.

الجدول رقم (7): بيان التأمل للطالب بمعهد (HKICPA).

السنة 1/ السنة 2/ السنة 3

المجالات الرئيسية للعمل والأنشطة التي تم القيام بها خلال فترة الخبرة العملية:
تقييم للمهارات التي تم تطويرها بالرجوع إلى الكفاءة (الكفاءات) التي تم تحقيقها خلال فترة الخبرة العملية:
تحديد مجالات التحسين أو احتياجات التطوير الإضافية للعام القادم وخطط التعامل معها (على سبيل المثال عناصر الكفاءة (الكفاءات) المخطط تطويرها وإثباتها):

Source:(HKICPA, 2018, p. 59).

5. بيان المعهد رقم 1.500 (Statement 1.500)

من خلال البيان 1.500 حقق معهد (HKICPA) متطلبات معياري التعليم 8 - IES7، حيث ألزم المحاسبين المهنيين بأنشطة التطوير المهني المستمر، مطالبا إياهم بتحقيق 120 ساعة تعلم كل ثلاث سنوات ضمن أنشطة ملاءمة للتطوير المهني، بحيث تكون 60 ساعة منها قابلة للتحقق منها، على أن يكون الحد الأدنى لساعات التطوير سنويا مساويا لـ 20 ساعة.

ليحدد البيان 1.500 في سياق مماثل للمعيار IES8 مخرجات التعلم المطلوب من الشريك المسؤول عن مراجعة القوائم المالية تطويرها والمحافظة عليها (HKICPA, 2021).

V- مخرجات التعلم في إطار برامج التعليم والتدريب المحاسبي المهني في الجزائر:

عرفت مهنة المحاسبة في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى غاية 2017 تغيرا في تنظيمها، الأمر الذي تجسّد من خلال اصدار القانون رقم 01-10، وفي فيما يتعلق بالمتطلبات التعليمية المرتبطة بالمهنة فإن أهم تغيير جاء به هذا القانون تمثل في إنشاء معهد التعليم المختص ليمثل الجهة المسؤولة عن تقديم التعليم المحاسبي المهني المطلوب للحصول على الشهادة الجزائرية للخبرة المحاسبية أو محافظة الحسابات(الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2010). ليُوضَّح من خلال المرسوم التنفيذي رقم 12-288 تنظيم التكوين بهذا المعهد، فالتعليم المحاسبي المتخصص المطلوب لشهادة محافظ الحسابات سيتكون من سنتين تُتَوَّج بحصول الطالب على شهادة الدراسات العليا للمحاسبة والتدقيق، ليُلزم الطلبة الذين اختاروا مهنة الخبير المحاسبي بتحقيق دورة ثانية من التكوين المتخصص مدتها سنة واحدة تتوج بشهادة الدراسات العليا للمحاسبة المعمقة (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2012).

ومن خلال المرسوم التنفيذي رقم 11-393 تم توضيح متطلبات التدريب العملي المطلوب لشهادة محافظ الحسابات والخبير المحاسبي، حيث حُدِّدت مدة هذا التدريب في كلتا الحالتين بستين(الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2011)، مع مطالبة المتربص بتحرير تقرير يبيّن بصدق طبيعة وامتداد الأشغال المنجزة من قبله خلال كل سداسي منصرم، مع تضمين هذا التقرير لجزء يعالج الأعمال المنجزة في المكتب أو شركة الخبرة المحاسبية أو شركة محافظة الحسابات أو شركة المحاسبة، وجزء يعالج موضوع البحث المحدّد بالاتفاق مع المشرف على المتربص.

وفي تاريخ لاحق تم تحديد التفاصيل المرتبطة بطبيعة المقاييس المكونة للتكوين بمعهد التعليم المختص، حيث وُضِّح بأن الدراسة خلال السنوات الثلاث لهذا التكوين ستتكون تباعا من 11، 12، 11 مقياس، مع تحديد الحجم الساعي لكل مقياس، هدفه، ومكوناته المعرفية(الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2017)، والجدول رقم (08) يعكس طريقة عرض هذه المكونات مع الاقتصار على الجوانب المتعلقة بمقياس المحاسبة التحليلية المبرمج ضمن السنة الدراسية الأولى لطلبة المعهد.

الجدول رقم(08): مكونات مقياس المحاسبة التحليلية

المقياس 5: المحاسبة التحليلية.

يهدف هذا المقياس إلى تزويد الطالب بالمعلومات الضرورية لتحليل الأعباء والنواتج لتحديد التكاليف والناتج لكل أشكال المنتوجات ونشاطات الشركة، ويسمح كذلك بالتآلف مع القواعد المحاسبية التي تربط المحاسبة التحليلية بالمحاسبة العامة.

1. مفاهيم وقواعد المحاسبة التحليلية؛

2. توزيع الأعباء؛

3. التكاليف والهوامش المباشرة- غير المباشرة، المتغيرة، الثابتة؛

4. التكاليف المعيارية، الميزانية ومعالجة الفوارق؛

5. النشاط الفرعي، التحميل العقلاني للأعباء الثابتة؛

6. النتائج والمحاسبة التحليلية.

المصدر: (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2017، صفحة 21)

إن الجدول رقم (08) يمكننا من ملاحظة غياب مخرجات التعلم المطلوبة الاظهار من الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات المحتملين عن مكونات برنامج التعليم بمعهد التعليم المختص، وهذا ما يخالف ما سجلناه سابقا من حيث أن معايير التعليم الدولية (IES2-4) ألزمت الهيئات المهنية بتحديد مخرجات التعلم المطلوبة من المحاسبين المهنيين المحتملين أكملهم لبرامجها، وهو الأمر الذي وضحنا كيف حققه معهد (HKICPA) من خلال تحديده لمخرجات تعلم رئيسة وفرعية بالنسبة لكل مقرر من مقررات برنامجه مع تحديده لمستوى الكفاءة المطلوب بالنسبة لكل مخرجة من هذه المخرجات.

أيضا يمكننا أن نشير إلى أن الطريقة السابقة في عرض مكونات البرنامج التعليمي بمعهد التعليم المختص لا تحقق الاعتراف بالتعلم السابق للفرد، ولا تمكن من تحقيق التعاون المطلوب بين الأطراف الشريكة في تحقيق المكون التعليمي المطلوب للمحاسبين المهنيين، بما في ذلك الجامعات و معهد التعليم المختص، فإذا أخذنا كمثال مقياس المحاسبة التحليلية وانطلقنا من أن دخول معهد التعليم المختص متاح لحملة الشهادات الجامعية بالتخصص (محاسبة، مالية، اقتصاد مالي، تدقيق)، فإن النسبة الأكبر من داخلي المعهد سيكون لهم معرفة سابقة بمحتويات هذا المقياس، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل بخصوص الفرق بين التعلم السابق للفرد والتعلم الذي سيحققه بالمعهد، فما الذي يجب أن تعمل برامج التعليم الجامعي على تمكين الطالب من تحقيقه فيما يتعلق بهذا المقياس، وما الإضافة التي سيحققها بمعهد التعليم المختص، وهل من المناسب التفكير في سياسة لإعفاء الطلبة الدارسين لهذا المقياس من متطلباته كاعتراف بتعلمهم السابق؟ ونفس الأسئلة تطرح بالنسبة لكل المقاييس ضمن برنامج التعليم بالمعهد. وهذا الأمر سجلناه تحقيقه من طرف معهد (HKICPA)، حيث يعني طلبة التعليم الجامعي المحاسبي من المستوى الدراسي الأول ببرنامجه اعترافا منه بتعلمهم السابق في هذا المجال، مع تحديده لمستوى الكفاءة المطلوب تحقيقه عند هذا المستوى، لتعمل

الجامعات على تمكين الطلبة من تحقيقه، لتقتصر مهمة المعهد - من خلال المستوى الثانوي الثالث ببرنامج- على تمكين الطالب من تحقيق مستوى الكفاءة المطلوب منه بإكماله لهذين المستويين، فالمحدد من تفاصيل (مستوى كفاءة الطالب عند دخوله لبرنامج المعهد، والمستوى المطلوب تحقيقه من خلال برنامج المعهد) سيسمح بتحقيق التكامل بين برامج التعليم المحاسبي الأكاديمية وبين برنامج التعليم للمعهد المختص ، الأمر الغائب عن هذا البرنامج حاليا.

والملاحظات السابقة محققة أيضا بالنسبة لبرنامج التدريب الموجّه للمحاسبين المهنيين المحتملين في الجزائر، فالتفاصيل بخصوص طبيعة الأعمال التي يجب انجازها من المتدرب خلال فترة الخبرة العملية غائبة عن هذا البرنامج، وهذا الأمر لا يحقق ما أشرنا إليه سابقا من مناسبة وجود إطار للخبرة العملية يحدّد الكفاءات المطلوبة الاظهار من المحاسبين المهنيين خلال هذه المرحلة، الأمر الذي رأينا كيف حققه معهد (HKICPA) من خلال ما يطلق عليه شبكة الكفاءة خلال الخبرة العملية، ومن خلال المصمم من قبله من أدوات للتقييم خلال هذه الفترة.

أيضا يمكننا القول بعدم تحقيق برامج التعليم والتدريب المحاسبي الجزائرية لمتطلبات معياري التعليم IES 8-7 ، فلحد الساعة لم يتم إلزام المحاسبين المهنيين بتنفيذ أنشطة التطوير المهني المستمر، فكل ما جاء بخصوص هذه العملية تمثل في الإشارة إلى أن معهد التعليم سيكون مسؤولا عن تحقيق التكوين المتواصل الموجّه لصالح مهني المحاسبة وغيرهم.

و النتائج أعلاه تحقق فرضية الدراسة الأولى " برامج التعليم والتدريب المحاسبي المهني في الجزائر لا تلبى متطلبات معايير التعليم الدولية، وهذا من ناحية عدم تحديدها لمخرجات التعلم المطلوبة الاظهار من المحاسب المهني المحتمل والمحاسب المهني المؤدي لدور الشريك المسؤول عن مراجعة القوائم المالية ". وعملية التحسين في هذا الاطار يمكن أن تنطلق من دراسة الممارسات الدولية للاسترشاد بها في تحديد الخطوات العملية لهذا التحسين، الخطوات التي تمثلت انطلاقا من ممارسات معهد (HKICPA) في استطلاع آراء الفاعلين بالبيئة المحلية، وفي استشارة الجهات والهيئات ذات الممارسات الرائدة في سبيل تحديد إطار للكفاءة المطلوبة من المحاسبين المهنيين، مع ربط هذا الاطار بمكوني التعليم والتدريب ضمن شهادة المحاسبة القانونية للمعهد، مع ربط التعليم المحاسبي المهني بالتعليم الأكاديمي السابق من خلال تحديد مستوى الكفاءة المطلوب تحقيقه من خلال كل مكون منهما. والحقائق السابقة تحقق فرضية الدراسة الثانية " يمكن تطوير برامج التعليم والتدريب المحاسبي المهني الجزائرية بالاستفادة من ممارسات معهد المحاسبين القانونيين في هونكونغ (HKICPA) "

من خلال هذه الدراسة سلطنا الضوء على أهمية تبني الهيئات التعليمية لمدخل مخرجات التعلم عند تصميمها، تقييمها، مراجعتها وتحديثها لما تقدمه من برامج تعليمية وتدريبية، مع تركيزنا على توضيح متطلبات معايير التعليم الدولية في هذا الاتجاه، وقد خلصنا إلى النتائج التالية:

- تم تبني مدخل مخرجات التعلم من خلال معايير التعليم الدولية، حيث ألزمت المعايير (IES2- IES4) الهيئات المهنية بتحديد مخرجات التعلم المطلوبة الاظهار من المحاسبين المهنيين المحتملين، كما قدّم المعيارين IES5, IES7 مدخل المدخلات على أنه أحد المداخل المتاحة لتحقيق القياس إلى جانب كل من مدخل المدخلات ومدخل المزيج، مع الإشارة إلى نواحي القصور بالنسبة لمدخل المدخلات. كما حدّد معيار التعليم IES8 مخرجات التعلم المطلوب المحافظة عليها وتطويرها من طرف الشرك المسؤؤل عن مراجعة القوائم المالية من خلال ما ينفذه من أنشطة للتطوير المهني المستمر.

- برامج التعليم والتدريب المحاسبي الجزائري لا تلي متطلبات معايير التعليم الدولية، وهذا من ناحية عدم تحديدها لمخرجات التعلم المطلوبة الاظهار من خريجي هذه البرامج. وفي إطار هذه النتائج يمكننا تقديم التوصيات التالية:

- ضرورة التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في مجال التعليم المحاسبي المهني من أجل العمل على وضع إطار للكفاءة المطلوبة من مهني المحاسبة في الجزائر (محافظي حسابات وخبراء محاسبين)، مع الحرص على تحقيق الربط بين مختلف المراحل المكونة للمسار التعليمي لهؤلاء المهنيين بما في ذلك التعليم الجامعي، التعليم المحاسبي المهني، التدريب العملي بالشكل الذي يحقق:

- الاعتراف بالتعلم السابق للأفراد من خلال سياسة الاعفاء كما رأينا مع معهد HKICPA

- الكفاءة في توجيه الموارد المتاحة للمتعلم ولقديمي البرامج التعليمية.

- إعادة تصميم برامج التعليم المحاسبي المهني بما تشمل عليه من مقررات وأساليب للتقييم، وبرامج للتدريب، وتوجيهها نحو تحقيق الكفاءات المحددة بإطار الكفاءة للمحاسبين المهنيين.

- تدريب القائمين على تقديم التعليم والتدريب المحاسبي المهني، وهذا فيما يتعلق بكيفية تلبية متطلبات مدخل مخرجات التعلم.

- تحديد فجوة الكفاءة لدى المحاسبين المهنيين الممارسين انطلاقا مما تم تحديده من كفاءات ضمن الاطار الموضوع للكفاءة، كخطوة أولى لتحديد المناسب من برامج للتطوير المهني المستمر، مع وجوب

الانتقال نحو تحقيق متطلبات معيار التعليم (IES7) فيما يتعلق بجعل عملية التطوير المستمر ملزمة لكل المحاسبين المهنيين.

- تنفيذ اتفاقيات ثنائية مع هيئات المحاسبة المهنية الرائدة في إطار الاستفادة من خبراتها في مجال تطبيق متطلبات معايير التعليم الدولية.

VII- المراجع

- HKICPA. (2017). *Position Paper on New Qualification Programme* . Retrieved 05 01, 2021, from http://www.hkicpa.org.hk/file/media/section2_become_a_hk_cpa/positionpaper-qp/positionpaper2017.pdf
- HKICPA. (2018). *Changes to Practical Experience Framework*. Retrieved 05 01, 2021, from https://www.hkicpa.org.hk/-/media/HKICPA-Website/New-HKICPA/Become-a-Hong-Kong-CPA/Qualification-Programme/New-QP/Position-Paper-on-Practical-Experience-Framework/Changes-to-Practical-Experience-Framework-28-Nov-2018_R2.pdf?la=en&hash=2ACDAC265E41B4DEC402
- HKICPA. (2021). *Statement 1.500 (Continuing Professional Development)*,. Retrieved 05 10, 2021, from https://www.hkicpa.org.hk/-/media/HKICPA-Website/Members-Handbook/volume1/1_500.pdf
- IFAC. (2013). *International Education Standard (IES) 5, Initial Professional Development-Practical Experience (Revised)* . Retrieved 05 01, 2021, from <http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IES-5-Initial-Professional-Experience.pdf>
- IFAC. (2014). *Handbook of International Education Pronouncements*. Retrieved 05 01, 2021, from <https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Handbook-of-International-Education-Pronouncements-2014.pdf>
- IFAC. (2015). *Framework for International Education Standards for Professional accountants and Aspiring Professional Accountants (2015)*. Retrieved 05 01, 2021, from http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAESB-Framework-for_IES-for-Professional-Accountants-and-Aspiring-Professional-Accountants.pdf
- IFAC. (2016a). *Overview of Support Materials to Implement a Learning Outcomes Approach, Implementation Support Materials*. Retrieved 05 01, 2021, from <http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAESB-Overview-Support-Materials-Learning-Outcomes.pdf>
- IFAC. (2016b). *implementing a Learning Outcomes Approach Based on the International Education Standards, Staff Questions and Answers*. Retrieved 05 01, 2021, from <http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAESB-Staff-Questions-and-Answers-Learning-Outcomes.pdf>
- IFAC. (2016c). *Frequently Asked Questions on IES1, Entry Requirement to Professional Accounting Education Programs, Implementation Support Materials*. Retrieved 05 04, 2021, from <http://www.ifac.org/system/files/publications/files/FAQ-on-IES-1-Sept-2016.pdf>
- IFAC. (2018). *International Education Standard 7, Continuing Professional Development (Revised)*. Retrieved 05 01, 2021, from http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAESB-International-Education-Standard-7_0.pdf

- IFAC. (2019a). *International Education Standard 2, Initial Professional Development-Technical Competence (Revised)*. Retrieved 05 01, 2021, from <https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAESB-IES-2-Technical-Competence.pdf>
- IFAC. (2019b). *International Education Standard 3, Initial Professional Development-Professional Skills (Revised)* . Retrieved 05 01, 2021, from <https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAESB-IES-3-Professional-skills.pdf>
- IFAC. (2019c). *International Education Standard 4, Initial Professional Development-Professional Values, Ethics and Attitude (Revised)*. Retrieved 05 01, 2021, from <https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAESB-IES-4-Professional-values-ethics-attitudes.pdf>
- IFAC. (2019d). *International Education Standard IES8, Professional Competence for Partners Responsible for Audits of Financial Statements (Revised)*. Retrieved 2021 01, 05, from <http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAESB-IES-8-Professional-competence-for-engagement-partners.pdf>
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. (2010). القانون رقم 01-10 المؤرخ في 29 جوان 2010، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. العدد 42.
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. (2011). مرسوم تنفيذي رقم 11-393 مؤرخ في 24 نوفمبر 2011، يحدد شروط وكيفيات سير الترتيب المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. العدد 65.
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. (2012). مرسوم تنفيذي رقم 12-288 مؤرخ في 21 جويلية 2012، يحدد انشاء معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب وتنظيمه وسيره. العدد 43.
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. (2017). قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 مارس سنة 2017 يحدد كيفية سير التكوين وكذا برامج التكوين المتخصص قصد الحصول على شهادة الخبير المحاسب وشهادة محافظ الحسابات. العدد 45.

فارق الحيازة الناتج عن تجميع المؤسسات حسب النظام المحاسبي المالي والتعديلات
الواجب ادخلها وفقا لمعايير الإبلاغ المالي الدولية

*goodwill resulting from the Business Combinations according to the SCF and
the amendments that must be made in accordance with the IFRS*

وعراب علي

جامعة مولود معمري تيزي وزو

Ali90gmail.com@gmail.com

تاريخ النشر: 2021/06/09

تاريخ القبول: 2021/05/15

تاريخ الاستلام: 2021/05/10

الملخص:

هذه الورقة البحثية، تهدف في الحقيقة إلى تسليط الضوء على أحد الأصول غير المادية الأكثر أهمية، وهو فارق الحيازة وتقييمه في ظل معايير الإبلاغ المالي الدولية، حيث تناولت الدراسة المسار المعقد المتعلق بتحديدده، الأمر الذي عزى إلى الطبيعة غير المتجانسة لهذا الأصل المتكون من عناصر عديدة كالشهرة ومحفظة الزبائن... الإشكالية الأخرى التي تم تحليلها في هذه الدراسة ارتبطت بمتابعة قيمة هذا الأصل، والوضعية المختلفة الناتجة عن اختيار تطبيق الإهلاك أو خسارة القيمة. وتوصلت الدراسة إلى ان النظام المحاسبي المالي يتبنى بعض الجوانب المتعلقة بالاعتراف بفارق الحيازة مقارنة بالمعايير الإبلاغ المالي الدولية إلى انه ابغ العديد من النقاط ذات الصلة بمقاربة الكيان الاقتصادي وعدم الوضوح عند تخصيص تكلفة الحيازة ومتابعة قيمة فارق الحيازة. الكلمات المفتاحية: فارق الحيازة، الإهلاك، خسارة القيمة.

تصنيف JEL: M49, M41, M 40

Abstract :

This research paper, in fact, aims to shed light on one of the most important intangible assets, which is the goodwill and its evaluation in light of IFRS, where the study dealt with the complex path related to its identification, which was attributed to the heterogeneous nature of this asset which consists of many elements. Like reputation and portfolio of customers ...

The other problem that was analyzed in this study was related to the follow-up of the value of this asset, and the different situations resulting from choosing to apply depreciation or loss of value. The study concluded that the financial accounting system adopts some aspects related to the recognition of the in goodwill compared to the IFRS. It informed many points related to the approach of the economic entity and the lack of clarity when allocating the cost of acquisition and following up the value of the goodwill.

Keywords: goodwill, depreciation, loss of value, .

JEL classification codes: M49, M41, M 40

مقدمة:

التطور الحاصل في تكنولوجيات المعلومات والاتصال وزيادة حدة المنافسة، أدى في الحقيقة إلى تزايد عمليات تجميع المؤسسات بشكل لم يسبق له مثيل في الآونة الأخيرة، هذا النوع من العمليات تلجأ إليه المؤسسات في كثير من الأحيان، من أجل التمكن من البقاء تنافسية، تجاوز عدة قيود، تعزيز مواقعها التنافسية، الدخول إلى أسواق جديدة، التدويل، الحصول على كفاءات جديدة، بالإضافة إلى تنوع نشاطاتها. من المنطقي القول بأن المؤسسات، تكاد لا تتوقف عن البحث عن النمو و السعي نحو تحقيق التآزر (synergies)، التي تسمح لها بتحسين فعاليتها الاقتصادية في إطار ما يعرف بالإستراتيجية الدفاعية، في الواقع هناك عديد العمليات التي تحقق ما تبحث عنه هذه الشركات، غير أن أهمها تبقى عمليات الحيازة على مؤسسات أخرى، عمليات إعادة هيكلة الشركات وكذا عمليات الاندماج بين الشركات. في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، تميزت بعوامل اقتصادية مشجعة لأصحاب المؤسسات، الذين اندفعوا نحو هذه العمليات سعياً منهم للمضي قدماً و البحث عن مزيد من الفرص.

في الواقع، عمليات تجميع المؤسسات هذه تتم في غالب الأحيان بمبالغ أكبر من القيم المحاسبية للشركات المستحوذ عليها فينتج فارق بين القيمتين يعرف بفارق الحيازة، المعايير المحاسبية الدولية خصصت معايير لتحكم وتنظم عمليات تجميع المؤسسات وفوارق الحيازة الناتجة عن هذه العمليات. فتم إصدار معايير محاسبية تناولت الاعتراف بتجميع المؤسسات كما انه تم في إطار التقارب مع المعايير المحاسبية الأمريكية، إصدار معايير أخرى في حين بقي النظام المحاسبي على هيئته الأولى منذ تطبيقه سنة 2010.

الإشكالية

الصعوبات في تقييم و تقدير مبالغ هذا الأصل و متابعة قيمته تظهر جلية، فالمعايير المحاسبية الدولية تحاول في كل مرة حل هذه العقبات و محاولة تفسير طبيعة، أصل و نماذج تقييم هذا الأصل. في إطار هذه الدراسة سنحاول الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي ألا و هو كيف يتم معالجة فارق الحيازة الناشئ عن تجميع المؤسسات في ظل معايير الإبلاغ المالي الدولية والنظام المحاسبي المالي؟

أهداف الدراسة

هذه الدراسة تهدف إلى

- المساهمة في ظل نقص الأبحاث و الدراسات حول هذا الأصل في الجزائر، في محاولة الفهم الجيد لفارق الحيازة؛ وفقا لما تنص عليه معايير الإبلاغ المالي الدولية؛
- تسليط الضوء على طرق تقييم فارق الحيازة و متابعة قيمته حسب معايير الإبلاغ المالي الدولية، مع القيام بنوع من المقارنة مع ما جاء به النظام المحاسبي المالي من اجل الوقوف على النقائص و التعديلات الواجب اخذها بعين الاعتبار؛

- الإشارة إلى أهم يمكن مراجعته في النظام المحاسبي المالي، فيما يخص معالجة فارق الحيازة مع إبراز أهم النقاط الغامضة التي تحتاج إلى شرح و توضيح من قبل الهيئة الوطنية للمعايير المحاسبية.

المنهج المتبع

من اجل الإجابة على التساؤل المطروح في إطار هذه الدراسة و تحليل الموضوع وفهمه تم الاعتماد على المنهج الوصفي من اجل عرض أهم المفاهيم و أهم النقاط التي جاءت به معايير الإبلاغ المالي و النظام المحاسبي المالي و من ثم الاعتماد على المنهج المقارن بغية الوصول الى استخلاص اهم الفروقات و النقاط التي تحتاج إلى توضيح فيما يتعلق بمعالجة فارق الحيازة في النظام المحاسبي المالي مقارنة بما جاءت به المعايير.

تقسيمات البحث

يهدف العرض المتسلسل للأفكار فانه تم تقسيم إلى محورين رئيسيين الأول يتناول تحديد و تقييم فارق الحيازة و الثاني يعرض تغيرات و أمور أخرى تتعلق بمتابعة فارق الحيازة.

I- تحديد و تقييم فارق الحيازة

في هذا العنصر سيتم محاولة تقديم مفهوم للأصول غير المادية بسبب كون فارق الحيازة اصل من الأصول غير المادية.

1. مفهوم الأصول غير المادية" حسب المعيار IAS38 والنظام المحاسبي المالي SCF

حسب ما جاء به المعيار المحاسبي الدولي IAS 38 " التثبيتات غير المادية"، فإن الأصل غير المادي هو عبارة عن أصل غير نقدي دون جوهر مادي. التثبيتات غير المادية تعرّف بأنها قابلة للتحديد لتمييزها عن فارق الحيازة. (Brian friedirich, Laura friedirich 2011,p3)

1.1 التفريق بين فارق الحيازة و الأصول غير المادية الأخرى

المعيار IAS38(التثبيتات غير المادية)، يفرض أن يكون التثبيت غير المادي قابل للتحديد (identifiable)، بغرض تمييزه عن فارق الحيازة (goodwill). فارق الحيازة المتحصل عليه من عملية تجميع المؤسسات حسب هذا المعيار، هو عبارة عن أحد الأصول التي تمثل المنافع الاقتصادية المستقبلية الناتجة عن الأصول الأخرى المستحوذ عليها في عملية تجميع المؤسسات، و التي لم يتم تحديدها بشكل فردي، ولم يُعترف بها بشكل منفصل. المنافع الاقتصادية المستقبلية قد تكون ناتجة عن التآزر (synergie)، بين الأصول القابلة للتحديد المستحوذ عليها، أو تأتي من الأصول التي أُستحوذ عليها بشكل فردي، لكنها لا تستوفي معايير الاعتراف بها في القوائم المالية (IFRS Foundation IAS 38,p3) .

2. مكونات فارق الحيازة

في سياق ما تم تقديمه، العناصر التالية تمثل الأجزاء المكونة الممكنة لفارق الحيازة (L. Todd Johnson and Kimberley R. Petrone 1998,p 2)

1-فائض القيم العادلة لأصول المؤسسة المستهدفة على القيم المحاسبية، وتحديد (identification) الأصول الجديدة (على سبيل المثال الأصول غير المادية)، التي لم يُعترف بها بعد في ميزانية المؤسسة المستحوذ عليها. هذا المبلغ عادة يتأتى من إعادة التقييم في المحاسبة؛

2-القيمة العادلة للأصول غير المعترف بها في المؤسسة المستحوذ عليها بسبب صعوبة القياس؛

3-القيمة العادلة لعنصر "goingconcern"، "استمرارية الاستغلال" للنموذج الاقتصادي للمؤسسة المستحوذ عليها؛

4- القيمة العادلة للتآزر (juste valeur des synergies) الناتجة عن الدمج (combinaison) بين صافي أصول المؤسسة المستحوذ عليها و المشتري (المستحوذ)؛

5- التقييم المبالغ فيه (surévaluation) للمقابل المدفوع من قبل المشتري (المستحوذ)، الأخطاء الممكنة في تقييم سعر الحيازة؛

6 -التقييم المبالغ فيه (survalorisation) و الدفع المبالغ فيه (sur-paiement) أو التقييم بقيمة أقل من القيمة الحقيقية (sous-valorisation) و الدفع بقيمة أقل من القيمة الحقيقية (sous-paiement)، الذي يمكن أن يقوم به المشتري (المستحوذ): يمكن أن يحدث هذا الأمر إذا كان السعر محدد في إطار مناقصة للمؤسسة المستحوذ عليها (على العكس من ذلك، فارق الحيازة يمكن أن يتم تقييمه بقيمة منخفضة في حالة ما إذا كانت الأصول الصافية للمؤسسة المستحوذ عليها، قد تم الحصول عليها في ظروف و شروط معينة.

3. المفهوم المركب لفارق الحيازة

من خلال ما تم تقديمه سابقا، فيما يخص فارق الحيازة فإنه يظهر جليا أن هذا الأخير هو مفهوم مركب، يشمل العناصر المختلفة التي قام بتحليلها Johnson et Pétrone، غير أن مفهوم فارق الحيازة يُقدم بإجماع أهم الأنظمة المحاسبية العالمية، بالطريقة التالية:

فارق الحيازة هو تلك العلاوة التي يوافق المشتري (المستحوذ) على دفعها، في مقابل المنافع المترتبة عن عملية الحيازة على المؤسسة، و المتعلقة بالأصول غير المادية غير القابلة للتحديد (non identifiables)، وبالتالي غير معترف بها محاسبيا، هذه العلاوة تدفع على كفاءات موظفي المؤسسة المستحوذ عليها، على مهاراتهم و لكن أيضا على عمليات التآزر المستقبلية المتوقعة من عملية التجميع (synergies)

(futures attendues du regroupement)، كذلك التخلص من منافس... هذا الفائض إذن، يتم الاعتراف به كأصل ويظهر في الميزانية قبل التثبيتات غير المادية. (Lionel Touchais, 2008, P 38)

في معظم عمليات الحيازة على المؤسسات، يتبقى قسط أو جزء أخير من تكلفة الحيازة لا يمكن تخصيصه وتوزيعه على الأصول أو الخصوم، هذا الفارق في الحقيقة يعكس قيمة المنافع الاقتصادية المتوقعة من الأصول غير القابلة للتحديد، ويمكن أن يشمل كذلك قيمة التآزر المنتظرة من عملية التجميع. بعض الخدمات الإدارية التي كانت موجودة بشكل فردي في كل مؤسسة يمكن أن يتم تجميعها. بعض المتاجر المجاورة لشبكة التوزيع أو نفس مواقع الإنتاج، يمكن أن يتم غلقها دون أن يسبب ذلك ضرراً لقدرة المجمع الجديد على توليد منافع اقتصادية مستقبلية. في الحقيقة

هذا الفارق عادة ما يسمى " بفارق الحيازة" (Wolfgang Dick, Franc Missonier-Pierre, 2006 , p 255)

4. ماذا عن المفهوم المقدم في النظام المحاسبي المالي ؟

فارق الحيازة في النظام المحاسبي المالي مثله مثل النظام المحاسبي الفرنسي، يُتحصل عليه بالفرق بين السعر المدفوع لحيازة مؤسسة ما، ومجموع صافي أصولها المحاسبية، قيمة أصولها المسجلة في الميزانية مطروحا منها الديون المستحقة يظهر فارقا يسمى بفارق التجميع الأولي. جزء من هذا الفارق، يرجع إلى الفرق بين القيمة المعاد تقييمها للأصول وقيمتها المحاسبية (فارق التقييم)، والرصيد يشكل ما يسمى بفارق. (Christophe Thibierge, 1997, p 43.)

قفي القسم الثاني من الجريدة الرسمية الحاملة لهذا النظام: الاندماج-تجميع الكيانات. وكما تم الإشارة إليه سابقاً عند تقديم مفهوم فارق الحيازة، فإن النظام المحاسبي المالي قد اعتمد المفهوم المستخدم من قبل المخطط المحاسبي العام الفرنسي (فارق التجميع الأولي، فارق التقييم و فارق الحيازة)، حيث أن المادة 14.132 و المادة 15.132

فارق التجميع الأولي هذا، يتحلل إلى فارقين (Pierre Schevin, 2008, p25)

- فارق التقييم Ecart d'évaluation

فارق التجميع الأولي يظهر من خلال الاعتراف بفارق التقييم، الذي هو عبارة عن الفرق بين قيمة الإدراج في الميزانية الموحدة، والقيمة المحاسبية لنفس البند في ميزانية المؤسسة المستحوذ عليها. فارق التقييم ينشأ من وجود فوائض كامنة (plus-values latentes) على أصول قابلة للتحديد، والتي يجب تخصيصها للبنود المعنية.

- فارق الحيازة Ecart d'acquisition

المكون الثاني لفارق التجميع الأولي وفقا للمصطلحات المحاسبية الفرنسية، هو "l'écart d'acquisition". إلا أنه عادة ما يطلق عليه "goodwill"؛ هذا الأخير هو المصطلح المعتمد في كل الأنظمة المحاسبية الدولية تقريبا. وجوده يمكن تفسيره بالنظر إلى عدة عوامل، بعضها يتعلق بالمؤسسة التابعة، و البعض الآخر يتعلق بالمنافع و التأزر بالنسبة للشركة الأم، أو المجمع. هذا الفارق يشمل عناصر غير قابلة للتحديد و يتم احتسابه كقيمة متبقية: الفرق بين تكلفة الحيازة على الأوراق المالية و التقييم الكلي للأصول و الخصوم القابلة للتحديد في تاريخ الحيازة، يشكل فارق الحيازة

5. الحيازة في ظروف امتيازيه حسب المعيار IFRS 3 (فارق الحيازة السالب)

تتم عملية الحيازة في ظروف إمتيازية)، عندما تتجاوز القيمة العادلة لصافي الأصول القابلة للتحديد تكلفة الحيازة، و يعترف بهذا الفائض كإيراد، إلا أنه قبل الاعتراف بالإيراد على عملية الحيازة في ظروف إمتيازية، يقوم المشتري (المستحوز) بإعادة مراجعة إذا ما تم تحديد الأصول المستحوز عليها و جميع الخصوم المتحملة بالشكل الصحيح، بغية التأكد من أن التقييمات تعكس على نحو ملائم جميع المعلومات المتوفرة في تاريخ الحيازة. كما يجب أيضا الاعتراف بأي أصول أو خصوم إضافية قد تحدد بموجب هذه المراجعة. تجدر الإشارة إلى أن معيار الإبلاغ المالي IFRS 3، يحظر إدراج فارق الحيازة السالب في الميزانية، الشيء الذي كان مسموحا به سابقا وفق المعيار المحاسبي الدولي IAS 22. ففي حالة ورود مثل -2-تقييم فارق الحيازة السالب حسب النظام المحاسبي المالي

تقييم فارق الحيازة السالب (goodwill négatif)، حسب النظام المحاسبي المالي تم الإشارة إليه في المادة 17.132، التي تنص علأنه (17 p 2008, ministère des finances)

يدرج في الحسابات أي فارق حيازة سالب (goodwill négatif)، في شكل منتوجات تبعا لمصدره: عندما يكون عبارة عن نفقات مستقبلية منتظرة، يدرج في الحسابات في شكل منتوجات في تاريخ حدوث تلك الخسائر أو النفقات؛

عندما يكون عبارة عن فارق بين القيمة العادلة للأصول غير النقدية المستحوز عليها، وقيمة حيازتها، فإنه يدرج في الحسابات كمنتوجات على المدة النفعية الباقية لهذه الأصول؛

عندما لا تكون هناك إمكانية إلحاقه لا بأعباء مستقبلية، ولا بأصول غير نقدية، فإنه يدرج فوراً في الحسابات في شكل منتوجات. هذه الحالة، ينبغي الاعتراف به كإيراد (IFRS foundation IFRS 3, pp5-6)

-II- التغيرات وأمور أخرى تتعلق بمتابعة فارق الحيازة

في هذا المحور سيتم التطرق إلى أهم التغيرات التي عرفها معالجة فارق الحيازة من حيث تغيير المنطق في التقييم الأولي ومتابعة قيمته.

1. منطق التفكير الجديد للاعتراف بفارق الحيازة

في جانفي عام 2008، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB، النسخ المنقحة لكل من معيار الإبلاغ المالي IFRS 3 و المعيار المحاسبي الدولي IAS 27، والتي يبدأ تطبيقها في الإتحاد الأوروبي بداية من سنة 2010. هذه الإصدارات الجديدة تضمنت مستجدات هدفت إلى جعل عمليات تجميع المؤسسات أكثر ملائمة، بالإضافة إلى محاولة توضيح كفاءات تطبيق طريقة الحيازة.

1.1 مقارنة الكيان الاقتصادي Approche de l'entité économique

من وجهة نظر تصورية، يوجد نظرتين للقوائم المالية الموحدة للمجمعات، غالبا ما كانت متعارضة فيما بينها: إحداهما تفضل موقف المساهم ذات الأغلبية (l'actionnaire majoritaire) و المعروفة بـ "نظرة الكيان الدامج"، " vision de l'entité consolidante"، وأخرى تفضل و تدعم مقارنة المجمع الاقتصادي الإجمالي مع فئتين من المساهمين (فئة المساهمين ذات الأغلبية من جهة، و فئة المساهمين ذات الأقلية من جهة أخرى)، وتسمى "نظرة الكيان الاقتصادي". (Nicolas Perenchio, 2010, P 44)

2. فارق الحيازة الجزئي أو فارق الحيازة الكلي ؟

من بين الأسئلة المثارة حول فارق الحيازة، يظهر ذلك المتعلق بمعرفة ما هي أفضل قيمة يمكن إعطاؤها لفارق الحيازة في إطار تجميع المؤسسات. تاريخيا، معايير الإبلاغ المالي، تنصح بطريقة التقييم التي تقوم على الحصص المستحوذ عليها "acquire-part Quote" (المعروفة باسم طريقة فارق الحيازة الجزئي)، في حين أن المعايير الأمريكية قامت باختيار اعتماد طريقة التقييم على أساس القيمة الإجمالية للكيان المستحوذ عليه (المعروفة باسم طريقة فارق الحيازة الكلي). في عام 2008 و في إطار التقارب بين معايير IFRS، و المعايير الأمريكية، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB، تبني موقف توافقي من خلال تنقيح معيار الإبلاغ المالي IFRS 3 و بهذا، يمكن للمجمعات منذ ذلك الحين، اختيار حساب و الاعتراف بفارق الحيازة الناشئ عن عمليات تجميع المؤسسات وفقا لإحدى الطريقتين، و هذا الخيار يمكن أن يتم عند كل عملية تجميع. (Nicolas Perenchio, p 44)

1.2 كيفية الاختيار بين فارق الحيازة الجزئي و فارق الحيازة الكلي

تجدر الإشارة إلى أن فارق الحيازة الكلي يختلف عن فارق الحيازة الجزئي فقط، في حالة الحيازة بأقل من 100%.

1.1.2. فارق الحيازة الجزئي Le goodwill partiel

يمثل الفرق بين السعر المدفوع (إلا إذا كانت الحيازة تمت بعمليات الشراء المتعاقبة للأسهم)، وحصّة المشتري (المستحوذ) في القيمة العادلة لصافي الأصول القابلة للتحديد المستحوذ عليها. يوصف فارق الحيازة هذا بأنه "جزئي"، لأنه يقتصر على الجزء المدفوع من قبل المشتري (المستحوذ)، فارق الحيازة الجزئي لا يتضمن أي فارق حيازة متعلق بحقوق الأقلية. (PwC 2008, p 43)

هذه الطريقة كان ينصح بها المعيار المحاسبي الدولي IAS 22 (المعدل 1998)، وكذا النسخة الأولى من معيار الإبلاغ المالي IFRS 3، وما زالت طريقة معتمدة كخيار في النسخة المعدلة لمعيار الإبلاغ المالي IFRS 3، هذه الطريقة مبررة بكون أن حصّة الأقلية لم تكن جزء من عملية التبادل في عملية الحيازة (Pierre Schevin, 2008 p 25)

1.1.2. فارق الحيازة الكلي Le goodwill complet

إمكانية جديدة تتعلق بالاعتراف بفارق الحيازة لكل من حقوق الأغلبية و الأقلية، مع زيادة في رؤوس الأموال في المقابل. وفق هذه الطريقة، عند الحيازة بأقل من 100 %، يتم التسجيل في ميزانية الشركة المستحوذة، 100% من فارق الحيازة مثله مثل الأصول و الخصوم الأخرى المستحوذ عليها: في نفس الوقت فارق الحيازة لحقوق الأغلبية و فارق الحيازة المتعلق بحقوق الأقلية، الاعتراف المحاسبي بفارق الحيازة الكلي يعزز الأموال الخاصة بداية من تاريخ الحيازة و يحد من تدهورها في حالة إعادة شراء لاحقة لحقوق الأقلية. و بالتالي هذه الطريقة تعتبر مهمة بالنسبة للشركات التي تملك رؤوس أموال ضعيفة و/ أو نسبة ديون عالية. غير أن هذا الخيار، يمثل مصدرا جديدا لعدم القابلية للمقارنة في المحاسبة في عمليات الحيازة بالنسبة:

- ❖ لنفس المشتري بين عمليتي حيازة، ما إن يقوم باختيار طرق مختلفة حسب الصفقات؛
- ❖ بين شركتين إذا كانت لا تستخدم نفس طريقة تقييم فارق الحيازة.

إضافة إلى ذلك، فإن هذا الأسلوب أو الطريقة لها عيوب منها:

- ❖ اللجوء إلى تقنيات تقييم معقدة لحساب الجزء غير المدفوع من فارق الحيازة؛
- ❖ وفي حالة حدوث خسائر قيمة فيما بعد، فإن عبء انخفاض القيمة سيكون أكبر منه في حالة فارق الحيازة الجزئي، مما يؤدي إلى إثقال كاهل النتائج التشغيلية. (PwC, 2008, pp 42-44)

3. موقف النظام المحاسبي المالي من هذه التعديلات

بعد كل ما تم عرضه، فإنه يظهر جليا أن قواعد الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 25 مارس 2009، الحاملة للنظام المحاسبي المالي في الجزائر، تتوافق نسبيا مع معيار الإبلاغ المالي IFRS 3 "تجميع المؤسسات"، فيما يتعلق بالاعتراف بفارق الحيازة الموجب كأصل غير جاري. أما من ناحية الاعتراف بفارق الحيازة السالب، فإن الاختلاف يسجل، فمعيار الإبلاغ المالي IFRS 3 ينص على إلحاقه فورا بالنتيجة، وهذا بعد عملية المراجعة التي تتم للتأكد من التحديد الجيد لكل الأصول المستحوذ عليها القابلة للتحديد و الخصوم المحتملة، و من ثم الاعتراف بأية أصول أو خصوم إضافية قد تنتج عن هذه المراجعة، بينما في الجزائر، النظام المحاسبي المالي يقترح ثلاثة حالات للاعتراف بفارق الحيازة السالب (تبعاً لمصدر هذا الفارق)، دون أي إشارة لإجراء مراجعة أو إعادة نظر مثلما يشير إليه المعيار IFRS 3. على صعيد آخر، نوع من التعارض أو الغموض يتم تسجيله في بعض الأحيان فيما يتعلق ببعض أحكام النظام المحاسبي المالي المذكورة فيما سبق خاصة في المادة 135، التي تنص على أن فارق الحيازة يسجل في الأصل غير الجاري في شكل زيادة للأصل إذا كان موجبا، و في شكل تخفيض للأصل إذا كان سالبا"، موقف مشابه لذلك الذي كان في المعيار المحاسبي الدولي الملغى IAS 22، والذي يسمح بتسجيل فارق الحيازة السالب في خصوم الميزانية. أما فيما يتعلق بتقييم فارق الحيازة عند تاريخ الحيازة، فإن معيار الإبلاغ المالي IFRS 3 في نسخته المعدلة، يوفر الاختيار بين طريقة فارق الحيازة الجزئي، و طريقة فارق الحيازة الكلي، في حين أن النظام المحاسبي المالي يكرس فقط طريقة فارق الحيازة الجزئي.

3. متابعة قيمة فارق الحيازة

في هذا العنصر سيتم التطرق للمعالجين الممكنتين لفارق الحيازة .

1.3 اهتلاك فارق الحيازة

فارق الحيازة وفق النظام المحاسبي المالي يعتبر أصلا قابلا للاهتلاك، على الرغم من عدم وجود أية مادة صريحة فيه حول هذا الشأن، باستثناء مدونة الحسابات التي يظهر فيها الحساب ح/2807 "إهتلاك فارق الحيازة". في الحقيقة يبقى واردا أن يتصور النظام المحاسبي المالي اهتلاك فارق الحيازة مثل اهتلاك التثبيتات غير المادية الأخرى، و التي وردت الإشارة إليهما في المادة 121-13، بحيث حددت الحد الأقصى لمدة منفعتها؛ التي يفترض ألا تتجاوز مدة منفعة التثبيتات غير المادية عشرين (20) عاما.

(ministère des finances, 2008,p9)

إذا كان هذا هو الوضع (اعتبار أن أحكام هذه المادة 121-13، تسري على كل التثبيتات غير المادية بما في ذلك فارق الحيازة)، أليس من الأفضل إن لم يكن من الضروري، فصل أصل فارق الحيازة عن غيره من الأصول غير المادية، خصوصا أن مادة أخرى (من النظام المحاسبي المالي) تشير إلى أن فارق الحيازة يسجل ضمن الأصول قبل التثبيتات غير المادية (أي بشكل منفصل). في نفس السياق، المعايير المحاسبية الدولية (من المعيار المحاسبي الدولي IAS 22 إلى معيار الإبلاغ المالي IFRS 3 إلى

النسخة المعدلة من نفس هذا المعيار و حتى المعيار المحاسبي الدولي (IAS 38)، تشجع على الاعتراف بالأصول غير المادية بشكل منفصل عن فارق الحيازة. أم أن هذا الإهلاك ما هو إلا تبني لموقف المعيار المحاسبي الدولي الملغى IAS 22.

على جانب آخر، الشيء الذي يصعب تفسيره في النظام المحاسبي المالي و يثير تساؤلات عدة، هو حقيقة كونه تبني إهلاك فارق الحيازة بالرغم من أنه مستوحى من المعايير المحاسبية الدولية الموجودة حتى عام 2004، و هو نفس العام الذي تم فيه نشر معيار الإبلاغ المالي IFRS 3، الذي حل محل المعيار المحاسبي الدولي IAS 22، و ألغى إهلاك فارق الحيازة، أو أن هذا الموقف (إهلاك فارق الحيازة) ما هو إلا استنساخ لما جاء به (القانون 99-02 المطبق من قبل الشركات الفرنسية غير المسعرة في البورصة) و الذي ينص على إهلاك فارق الحيازة على مدة ينبغي أن تعكس بقدر الإمكان، الفروض و الأهداف المحددة و الموثقة عند القيام بعملية الحيازة. في وسط كل هذه التساؤلات و السيناريوهات الشيء المؤكد هو أن إهلاك فارق الحيازة يبقى من بين النقاط المهمة في النظام المحاسبي المالي و التي تنتظر شروحات و توضيحات من قبل الهيئة الوطنية المسؤولة عن المعايير المحاسبية.

2.3. انخفاض قيمة فارق الحيازة

لقد كان لنشر معيار الإبلاغ المالي IFRS 3 "تجميع المؤسسات" في سنة 2004، و من ثم تعديله في سنة 2008، تأثيرا كبيرا على تجميع المؤسسات بشكل عام، و على معالجة فارق الحيازة بشكل خاص، سواء فيما يتعلق بالاعتراف الأولي الذي تم عرضه في الفصل السابق، أو فيما يتعلق بمتابعة قيمته. بعد نشر هذا المعيار، أصبح إهلاك أصل فارق الحيازة أمرا محظورا، و استبدل هذا الإهلاك المنتظم باختبارات انخفاض القيمة المحددة في المعيار المحاسبي الدولي IAS 36 "انخفاض قيمة الأصول"، مما يعني أنه في نهاية كل دورة محاسبية، فارق الحيازة يظهر في القوائم المالية بقيمته المسجلة عند تاريخ الحيازة مطروحا منه كل خسارة قيمة محتملة.

بالنسبة للجزائر، فإن الإشارة الوحيدة لانخفاض قيمة فارق الحيازة، جاءت في المادة 132-16 من النظام المحاسبي المالي، والذي ينص على أنه: عند كل عملية جرد، يتم مقارنة مبلغ فارق الحيازة الموجب مع القيمة الاقتصادية (أو قيمة المنفعة) للعناصر غير المادية التي يشكلها هذا الفارق. من المحتمل إثبات خسارة قيمة على فارق الحيازة لإرجاع هذا الفارق إلى قيمته الاقتصادية. هذه الخسارة غير قابلة للانعكاس (ministère des finances, 2008, p17) ما تشير إليه هذه المادة هو مشابه لوضعية المؤسسات غير المسعرة في فرنسا، التي تملك خيار الخضوع للقانون 99-02 الحامل للنظام المحاسبي العام، الذي ينص على أن اختبار انخفاض القيمة يجب أن يكون مكتملا للإهلاك في كل مرة تظهر فيه أحداث غير إيجابية. (Karine Fabre, Anne-Laure Farjaudon, 2005, p 9.) بمعنى آخر، النظام المحاسبي العام الفرنسي و النظام المحاسبي المالي، يعتبران فارق الحيازة أصلا كغيره من الأصول غير المادية الأخرى الخاضعة للإهلاك و خسائر القيمة في نفس الوقت..

4. تحميل و استرجاع خسارة القيمة على فارق الحيازة

وفقا للمعيار المحاسبي الدولي IAS 36، فإن تحميل خسارة القيمة المسجلة على فارق الحيازة، تتم بالطريقة التالية:

أولا، تخفيض القيمة المحاسبية لكل فارق حيازة حُصص لوحدة توليد سيولة الخزينة (أو لمجموعة وحدات)؛ بعدها، يتم تخفيض الأصول الأخرى للوحدة المولدة لسيولة الخزينة (أو لمجموعة الوحدات) بالتناسب مع القيمة المحاسبية لكل أصل في الوحدة (مجموعة الوحدات). نفس المعيار يشير إلى أن كل خسارة قيمة مسجلة على فارق الحيازة، لا يجب أن يتم استرجاعها في فترة لاحقة. المعايير (المعيار المحاسبي الدولي IAS 38)، تبرر هذا الموقف باحتمال كون الزيادة في القيمة القابلة للتحصيل لفارق الحيازة بعد الاعتراف بخسارة القيمة، مرتبطة بزيادة فارق الحيازة المتولد داخليا، وليس عبارة عن استرجاع خسارة قيمة على فارق الحيازة المتحصل عليه من عملية تجميع المؤسسات (IFRS foundation, IAS 36, pp 16-19)

5. بالنسبة للنظام المحاسبي المالي

النظام المحاسبي المالي لا يشير إلى كيفية تحميل خسارة القيمة المسجلة عن فارق الحيازة إلى انه يشير في المادة 136 إلى أن خسارة القيمة المسجلة عن فارق الحيازة غير قابلة للاسترجاع "... هذه الخسارة غير قابلة للانعكاس".

6. الإفصاح المالي عن فارق الحيازة

فوفقا للنسخة المعدلة من معيار الإبلاغ المالي IFRS 3، و المعيار المحاسبي المعدل IAS 36، فإنه يجب على المشتري (المستحوذ) تقديم كشف تقارب بين القيمة المحاسبية لفارق الحيازة في بداية و نهاية الدورة يظهر من خلالها وبشكل منفصل: (Deloitte, p 147)

- القيمة الإجمالية و خسائر القيمة المتراكمة في بداية فترة التقرير؛
 - فارق الحيازة الإضافي المعترف به خلال فترة التقرير،
 - التعديلات الناتجة عن الاعتراف اللاحق بأصول الضريبة المؤجلة خلال الفترة وفقا لمعيار الإبلاغ المالي IFRS 3؛

- فارق الحيازة المدرج في مجموعة الأصول المحتفظ بها بغرض البيع، المصنف على أنه محتفظ به بغرض البيع وفقا لمعيار الإبلاغ المالي IFRS 5، و فارق الحيازة المستبعد (le goodwill décomptabilisé) خلال فترة التقرير دون أن يكون قد سبق إدراجه في مجموعة الأصول الموجهة للتنازل أو مصنف على أنه محتفظ به بغرض البيع؛

- خسائر القيمة المعترف بها خلال فترة التقرير بموجب المعيار المحاسبي IAS 36
 - كل التغييرات الأخرى في القيمة المحاسبية خلال فترة التقرير؛

- القيمة الإجمالية و خسائر القيمة المتراكمة في نهاية فترة التقرير

7. بالنسبة للنظام المحاسبي المالي

في حين يبقى النظام المحاسبي المالي يسوده التساؤل و الغموض بحيث لا يشير الى أهمية و ماهية المعلومات الواجب الإفصاح عنها فيما يتعلق بالاعتراف بفارق الحيازة و كذا متابعة قيمته.

الخاتمة

هدف هذا البحث إلى دراسة موضوع فارق الحيازة، الذي يعد أحد أكثر الموضوعات إثارة للجدل في الأوساط المحاسبية، حيث تم محاولة التركيز على مشكلة تقييمه و متابعة قيمته وفقا لمعايير الإبلاغ المالي، تم فيه التطرق لأهم النقاط التي مست معالجة فارق الحيازة حسب المعايير الدولية مع ما جاء به النظام المحاسبي المالي.

نتائج الدراسة

وفي نهاية هذا البحث يمكن إيراد النتائج التالية:

- النظام المحاسبي المالي يعتبر متأخرا مقارنة بمعايير المحاسبة الدولية، و بالتحديد معيار الإبلاغ المال IFRS 3 و النسخة المعدلة من المعيار المحاسبي الدولي IAS 27، بحيث أن التطورات الجديدة الخاصة بمعالجة فارق الحيازة التي جاءت بها هذه المعايير، لم يتبناها النظام المحاسبي المالي، و خاصة إمكانية التقييم وفق طريقتين؛ طريقة فارق الحيازة الجزئي و طريقة فارق الحيازة الكلي؛

- النظام المحاسبي المالي يسجل نقصا فادحا في المعلومات و التفسيرات الواجب تقديمها فيما يتعلق بعمليات تجميع المؤسسات (تكلفة الحيازة، العناصر التي تدخل في تكلفة الحيازة، مدة تخصيص (توزيع) هذه التكلفة، تجميع المؤسسات الذي يتم على مراحل، تقييم فارق الحيازة الناتج عن مثل هذه العمليات...);

- النظام المحاسبي المالي يُظهر في مدونة الحسابات، الحساب الخاص بإهلاك فارق الحيازة، غير أنه في المقابل، لا يقدم أية تفاصيل عن تطبيق ذلك الإهلاك (خاصة مدة المنفعة)؛

- النظام المحاسبي المالي يتبنى اختبارات انخفاض قيمة فارق الحيازة من خلال الإشارة إلى وجوب قيام الشركات عند كل عملية جرد بمقارنة قيمته المحاسبية مع قيمته الاقتصادية، غير أنه لم يرد أي ذكر لكيفية تخصيص فارق الحيازة للوحدات UGT و تحديد قيمة منفعتها.

الاقتراحات

-ضرورة توضيح أحكام النظام المحاسبي المالي و على وجه الخصوص تلك المتعلقة بتجميع المؤسسات و معالجة فارق الحيازة (طرق التقييم و متابعة قيمته)؛
-تبنى موقف معايير المحاسبة الدولية فيما يخص معالجة فارق الحيازة، من خلال القيام بعمليات تحديث النظام المحاسبي المالي، لتقريبه من أحكام معايير المحاسبة الدولية، خاصة معيار الإبلاغ المالي IFRS 3 نسخة 2008 و المعيار المحاسبي الدولي المعدل IAS 27؛
-تقديم دراسات و أعمال توضيحية من قبل الجهة الوطنية المسؤولة عن المعايير المحاسبية في الجزائر، حول طبيعة، تقييم، متابعة القيمة، اختبارات خسائر القيمة لفارق الحيازة...بغية تمكين الشركات الجزائرية، من الفهم و التحكم في أصل فارق الحيازة.

III-المراجع

-Arrêté du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 fixant les règles d'évaluation et de comptabilisation, le contenu et la présentation des états financiers ainsi que la nomenclature et les règles de fonctionnement des comptes.

-Brian friedirich, Laura friedirich 2011 , IAS 38 immobilisations incorporelles , p 3 disponible sur le site suivant ;<https://www.yumpu.com/fr/document/read/38489231/ias-38-immobilisations-incorporelles-pd-net>

-Christophe THIBIERGE, contribution à l'étude des déterminants de la comptabilisation des investissements

-Deloitte, regroupement des entreprises et changement dans les participations, guide portant sur IFRS3 et IAS 27, Montréal, Canada.

-IFRS fondation, la norme d'information financière, IFRS 3 « regroupement d'entreprises », pp 5-6 , article disponible sur internet sur le site suivant : <http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45583.pdf>

-IFRS Foundation, la norme IAS 38 « immobilisations incorporelles », p 03, article disponible sur internet sur le site suivant : <http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45646.pdf> , consulté le 11/03/2021 à 11:13.

-IFRS foundation, norme comptable internationale 36 «dépréciation d'actif», pp 10-14. Document disponiblesur le site internet suivant: <http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/>

Immatériels, thèse de doctorat en sciences de gestion, université Paris IX – Dauphine, France, 1997.

-karine Fabre, Anne-laure Farjaudon, écart d'acquisition et normes IAS/IFRS une étude empirique des
-L. Todd Johnson and Kimberley R. Petrone (1998), is goodwill an asset?accounting Horizons, VI 12, No 3.

-Le département consultations et publications de PwC (2008), de nouvelles normes IFRS pour les transactions, "Pocket Guide", PwC PricewaterhouseCoopers, France

-Lionel Touchais (2008), la problématique du goodwill: Quelles évolutions et pour quels résultats ?, revue française de comptabilité, N° 414, France,

-Nicolas Perenchio (2010), implication des normes IFRS 3 et IAS 27 révisées, revue française de comptabilité, N°430, France,

-Pierre Schevin (2008), intérêts minoritaires, différence de première consolidation et goodwill, revue française de comptabilité, N° 411, France,

pratiques des entreprises françaises, congrès « comptabilité et connaissance », 30 mai 2005, France.

[ressources/normes-ifrs-proprement-dites/item45642.pdf](#), consulté le 11 /03/2021 à 10:22.

-Wolfgang Dick, Franc Missonier-Pierre, (2006), comptabilité financière en IFRS, édition Pearson, France.

القياس والإفصاح المحاسبي عن الأدوات المالية بين النظام المحاسبي المالي ومعايير
الإبلاغ المالي الدولية

*Measurement and accounting disclosure for financial instruments between
the financial accounting system and international financial reporting
standards*

غزي محمد العربي جامعة محمد بوضياف المسيلة -الجزائر- mohamedlarbi.ghouzi@univ-msila.dz	بوعظم منير جامعة محمد بوضياف المسيلة -الجزائر- mounir.bouadam@univ-msila.dz
---	---

تاريخ النشر: 2021/06/09

تاريخ القبول: 2021/05/15

تاريخ الاستلام: 2021/05/10

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد متطلبات القياس والإفصاح عن الأدوات المالية بين النظام المحاسبي المالي ومعايير الإبلاغ المالي الدولية، من خلال وصف وتحليل متطلبات القياس والإفصاح عن الأدوات المالية وفق المرجعيتين. أوضحت النتائج وجود فجوة بين المرجعيتين، حيث تستند المؤسسات الجزائرية على نصوص قانونية غير كافية وضيقة نتيجة تبني النسخة القديمة والمعقدة من المعايير المحاسبية الدولية، الأمر الذي يعيق مستخدمي القوائم المالية في تفسير وفهم محتوى التقارير المالية.

الكلمات المفتاحية: القياس والإفصاح، الأدوات المالية، النظام المحاسبي المالي، معايير الإبلاغ المالي الدولية.

تصنيف JEL: M40 ; M48

Abstract :

This study aims to define the requirements for measurement and disclosure of financial instruments between the financial accounting system and international financial reporting standards, by describing and analyzing the requirements for measurement and disclosure of financial instruments according to the two references.

the results showed that there is a gap between the two references, as Algerian institutions rely on insufficient and narrow legal texts as a result of adopting the old and complex version of international accounting standards What hinders users of financial statements in interpreting and understanding the content of financial reports.

Keywords: Measurement and disclosure; Financial instruments; Financial accounting system; International Financial Reporting Standards.

JEL classification codes: M40 ; M48

مقدمة:

يعد التعامل بالأدوات المالية عامة والمشتقات المالية (العادية/المدمجة الضمنية) التي تمثل ابتكارات الهندسة المالية الحديثة ثورة في الفكر المحاسبي طالما أن التعامل بها يشكل هامش كبير في الاقتصاد المالي العالمي وفي نجاعة وكفاءة الأسواق المالية (الكبسي، 2010، صفحة 239). يرجع الكثير من المختصين السبب الأبرز وراء حدوث الأزمة المالية العالمية لهذه الأدوات المالية، حيث يمكن القول أن بؤادر الأزمة المالية العالمية ارتبطت أساسا بالارتفاع الحاد والمستمر لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2004، وهو ما شكل زيادة في أعباء القروض العقارية من حيث خدمتها وسداد أقساطها مع ارتفاع معدلات عدم الوفاء (شنوف، 2010، صفحة 112)، ما يتطلب إدخال تعديلات كبيرة وجوهرية حول كيفية الإفصاح عن الأثر والمشاكل التي ترافق التعامل بالأدوات المالية عند إعداد القوائم المالية.

شهدت الجزائر كباقي الدول النامية التي مرت بفترة انتقالية بالتحول من الاقتصاد الموجه نحو اقتصاد السوق من خلال إعلانها لنهاية احتكار الدولة للتجارة الخارجية جملة من الإصلاحات لمواكبة التطورات في الفكر المحاسبي الدولي، حيث بات من الواضح أن التحدي القائم في الشركات الجزائرية هو توحيد طرق الإفصاح في التقارير المالية وكفاية المعلومات المفصّل عنها لتلبية احتياجات المستخدمين.

بغرض معرفة أبعاد النظام المحاسبي المالي في مجال الإفصاح عن القوائم المالية والأدوات المالية التي تمثل السلعة الرئيسية للمواجهة في الأسواق المالية، يتطلب الوقوف على نقاط الاختلاف والتقارب مع معايير المحاسبة الدولية، مع التركيز على أوجه قصور النظام المحاسبي المالي كنسخة مبسطة من المعايير المحاسبية الدولية التي كانت فاعلة قبل سنة 2004.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الدراسات العديدة حول هذا الموضوع المهم، فإن عدم أخذهم بعين الاعتبار حالة الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من الاقتصاد الموجه نحو اقتصاد السوق أو أن يكون لديهم سوق مالي غير نشط "حالة الجزائر" هو حافز لإجراء هذه الدراسة، من هنا تتجلى الإشكالية المراد معالجتها من خلال هذه الدراسة، والمعبر عنها بالتساؤل الرئيسي التالي:

هل ينسجم النظام المحاسبي المالي ومعايير الإبلاغ المالي الدولية في تحديد متطلبات القياس والإفصاح المحاسبي عن الأدوات المالية؟

فرضية الدراسة: على ضوء التساؤل الرئيسي تمت صياغة الفرضية التالية:

- توجد فجوة بين متطلبات القياس والإفصاح المحاسبي عن الأدوات المالية بين النظام المحاسبي المالي ومعايير الإبلاغ المالي الدولية.

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف تتمثل أساسا فيما يلي:

- فهم وإدراك أسباب التباين في أسس ومتطلبات القياس والإفصاح المحاسبي بين النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبية والإبلاغ المالي الدولية، وانعكاس ذلك على التقارير المالية المنشورة؛
- اكتشاف أوجه القصور في النظام المحاسبي المالي في مجال الإفصاح المحاسبي، إعداد وعرض القوائم المالية.
- تحديد الخطوات الضرورية الواجب إتباعها لتحسين ممارسات القياس والإفصاح المحاسبي في المؤسسات الجزائرية عن الأدوات المالية.

منهجية الدراسة:

وفق لأهداف الدراسة سوف يتم الاعتماد على المنهج الاستنباطي بأدواته الوصف والتحليل، وذلك من خلال وصف متطلبات القياس والإفصاح عن الأدوات المالية وفقا لكل من النظام المحاسبي المالي معايير الإبلاغ المالي الدولية، والتحليل للوصول لأهم الفروقات وأسبابها بين المرجعيتين.

محاور الدراسة:

- القياس وتصنيف الأدوات المالية؛
- الإفصاح عن الأدوات المالية.

I- القياس وتصنيف الأدوات المالية

يتم في هذا الجزء من الدراسة عرض وتحليل أوجه التشابه والاختلاف في طرق قياس تصنيف الأدوات المالية بالاستناد إلى المعايير المحاسبية الدولية والنصوص التشريعية للنظام المحاسبي المالي من خلال الجدول التالي:

الجدول رقم (01): مقارنة تصنيف الأدوات المالية بين المعايير المحاسبية الدولية والنظام المحاسبي

المالي

متطلبات النظام المحاسبي المالي	متطلبات المعايير المحاسبية الدولية
التصنيف كالتزام أو حق ملكية: وفق المادة 6 من القانون 07-11 في حال وجود تعارض حول كيفية	التصنيف كالتزام أو حق ملكية: يتطلب تصنيف الأداة المالية وفق IAS32 عند الاعتراف الأولي بها

<p>الإثبات يتم صرف النظر عن المظهر القانوني للأحداث، كما تضمن القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008 تعريفات تساعد في تحديد بنود كل من أقسام رؤوس الأموال الخاصة، الالتزام والخصوم.</p>	<p>إلى التزام مالي أو أداة حق ملكية وفق <u>جوهر العقد</u> المبرم مع الغير (الواقع الاقتصادي) كأسهم الممتازة غير العادية (الالتزام مالي)، وتماشيا مع مفهوم كل من الالتزام وأداة حق الملكية الموضح في الإطار المفاهيمي.</p>
<p>معييار تصنيف الأصول المالية: تكون الأصول المالية حسب القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008 محل إدراج في الحسابات تبعا لنفعيتها وللدواعي التي كانت سائدة عند اقتنائها أو عند تغيير لوجهتها.</p>	<p>معييار تصنيف الأصول المالية: يجب على المنشأة تصنيف الأصول المالية حسب المعيار الدولي للتقرير المالي IFRS9 على أساس كل من:</p> <ul style="list-style-type: none"> - نموذج أعمال المنشأة لإدارة الأصول المالية؛ - خصائص التدفق النقدي التعاقدية للأصل المالي.
<p>تصنيف الأصول المالية: حسب القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008 (الملحق 3)، كل صنف من الأصول المالية يكون موضوع منهجية تقدير أو طرق محاسبية مختلفة (على أساس القيمة العادلة أو بحسب التكلفة المهتلكة أو خصم فوارق التقييم في رؤوس أموال خاصة أو في النتائج) على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • أصول مالية تتم حيازتها لغايات إجراء المعاملات (المتاجرة) Held for trading؛ • التوظيفات المحتفظ حتى أجل استحقاقها Held to Maturity investments؛ • القروض والحسابات دائنة التي أصدرها الكيان Loans and Receivables؛ • أصول مالية متاحة للبيع Available for sale financial assets. 	<p>تصنيف الأصول المالية: تشمل تصنيفات الأصول المالية حسب IFRS9 على:</p> <ul style="list-style-type: none"> • أصول مالية يتم قياسها لاحقا <u>بالتكلفة المهتلكة</u> إذا استوفت الشرطين التاليين: <ul style="list-style-type: none"> ← يحتفظ بالأصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو الاحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ ← ينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تعد دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم فقط. • أصول مالية يتم قياسها لاحقا بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا استوفت الشرطين التاليين: <ul style="list-style-type: none"> ← يحتفظ بالأصل المالي ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خلال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية.

	<p>← ينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. هذا وقد أتاح معيار IFRS9 للشركة تصنيف الأصل المالي عند الإثبات الأولي على أنه يقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يحذف أو يقلل بشكل جوهري مشكلة عدم التماثل المحاسبي (الاتساق في القياس والإثبات).</p>
<p>تصنيف الالتزامات المالية: بموجب القسم 6 من القرار المؤرخ في 2008 يتم تقييم القروض والخصوم المالية عند الاقتناء حسب تكلفتها التي تمثل القيمة العادلة للمبلغ الصافي المستلم بعد خصم التكاليف المستحقة عند تنفيذها، وتقييم الخصوم المالية لاحقاً على خلاف تلك التي تمت حيازتها لأغراض المتاجرة (تقييم بقيمتها العادلة) <u>بالتكلفة المبتكرة</u>. كما رخص النظام المحاسبي المالي دمج تكاليف الاقتراض المنسوبة مباشرة إلى اقتناء أصل أو إنتاجه قبل تهيئته للاستخدام أو بيعه في تكلفة هذا الأصل.</p>	<p>تصنيف الالتزامات المالية: حسب معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS9 يجب على المنشأة تصنيف جميع الالتزامات المالية على أنها يتم قياسها لاحقاً بالتكلفة المبتكرة إلا في حالات استثنائية تم التطرق إليها في المعيار كالتزامات المالية التي تنشأ عندما لا يتأهل تحويل أصل مالي للإلغاء الإثبات (الإبقاء على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت أو السيطرة على ملكية الأصل المحول)، أو تلك التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة عند الإثبات الأولي بصورة نهائية. شهد تعديل معيار المحاسبة الدولي IAS23 إلغاء المعالجة التي تسمح بمعالجة الاقتراض كمصروف حيث يتطلب رسملة تكاليف الاقتراض المنسوبة إلى عملية الحصول على الأصل وتشبيده مع إيقاف الرسملة عند الانتهاء من الأعمال الأساسية لإعداد الأصل للغاية المحددة له.</p>

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (09) ونصوص النظام المحاسبي المالي.

من خلال مقارنة متطلبات تصنيف وعرض الأدوات المالية في النظام المحاسبي المالي مع نظيرتها في المعايير المحاسبية الدولية (IAS/IFRS) في الجدول أعلاه، يتضح أن هناك نقاط مشتركة بين المرجعيتين فيما يخص عنصر التصنيف كالتزام أو حق ملكية إضافة إلى الانسجام في طريقة إثبات القروض المنسوبة مباشرة لعملية اقتناء أو تشييد أصل، كما تبين أن هناك قصور في النظام المحاسبي المالي من منظور اعتماد خصائص التدفق النقدي التعاقدية للأصل المالي كمعيار لتصنيف الأصول المالية، حيث يستمد النظام المحاسبي المالي متطلبات تصنيف الأصول المالية من متطلبات النسخة القديمة والمعقدة الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي IAS39 مع عدم التعمق في الشرح والتفسير، ومن ناحية تصنيف الالتزامات المالية يظهر الاختلاف في اعتبار الخصوم المالية التي تمت حيازتها لأغراض المتاجرة الاستثناء الوحيد من الالتزامات التي يتم تقييمها لاحقاً بالتكلفة المهلكة، الأمر الذي ينعكس سلباً على عمليات المقارنة بين الشركات الجزائرية وتلك المطبقة للمعايير.

II- الإفصاح عن الأدوات المالية

يعتبر معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS7 من أهم المعايير التي تناولت الأدوات المالية، حيث يهدف إلى بيان متطلبات الإفصاح المرتبطة بها في القوائم المالية والتي تمكن مستخدمي تلك القوائم من تقييم (IASPlus) :

◀ أهمية الأدوات المالية في قائمة المركز المالي للمنشأة ولأدائها المالي، حيث يشتمل ذلك الإفصاح عن كل فئة من الفئات التالية:

– القيمة الدفترية عن الأصول والالتزامات المالية وفق كل تصنيف، مع إظهار بشكل منفصل تلك التي تم وسمها على أنها كذلك عن الإثبات الأولى أو لاحقاً وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (9)؛

– الإفصاح عن صافي المكاسب أو الخسائر أو بنود الدخل و المصروف (إجمالي الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلي) من الأصول أو الالتزامات المالية المنسوب إلى كل صنف على حدة، مع الكشف بشكل منفصل عن المكاسب والخسائر من الأصول والالتزامات المالية الموسومة على أنها يتم قياسها من خلال الربح والخسارة عند الإثبات الأولى أو لاحقاً؛

– من السائد أن المستثمرين يركزون عادة على صافي الربح أو الخسارة التي يتم قياسها على أساس الاستحقاق، ومع ذلك يمكن أن توفر المعلومات حول التدفقات النقدية معلومات مهمة

لتقييم مصادر السيولة وتقديم تحذيرات مبكرة لخطر إفلاس المنشأة والإشارة للمشاكل المالية التي يمكن أن تتعرض لها. تعد تجربة المرونة المالية لشركة IBM أفضل مثال على ذلك، حيث ظل نمو ربحية السهم ثابتا رغم التزايد في مستويات الديون وذلك باستخدام التدفقات النقدية الحرة لزيادة الأرباح وشراء الأسهم عن طريق تقليل الأسهم القائمة، حيث ذكرت شركة IBM في خارطة الطريق لعام 2015 أنها تعزم تحقيق ربح قدره 20 دولار للسهم، ومع ذلك يرى المحللين أن توضيح التدفقات النقدية كإشارة مبكرة للمشاكل المالية ينبغي تخصيص الكثير من الأموال للبحث والتطوير، بمعنى آخر التدفق النقدي الحر يتجه نحو الأرباح وإعادة شراء الأسهم يشير إلى جودة منخفضة من الأرباح للشركة (shields).

- الإفصاح عن تحليل للمكسب أو الخسارة التي تم إثباتها في قائمة الدخل الشامل والناشئة عن إلغاء إثبات أصول مالية يتم قياسها بالتكلفة المهلكة مع إظهار بشكل منفصل أسباب وقيمة المكاسب والخسائر الناشئة عن إثبات تلك الأصول المالية بحكم أن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر عبارة عن تكثيف للتجارب التشغيلية للشركة على مدى فترة زمنية محددة. (GUERARD & Schwartz, 2007, p. 57)

طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن الأدوات المالية التي قد تتعرض لها المنشأة خلال الفترة المالية وفي نهاية التقرير، وكيفية إدارة المنشأة لتلك المخاطر. يمكن توضيح متطلبات الإفصاح عن الأدوات المالية وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (7) IFRS7 من خلال الشكل التالي:

الشكل رقم (01): متطلبات الإفصاح عن الأدوات المالية وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (7)

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (7).

من خلال الشكل أعلاه وفي إطار التحول من معيار المحاسبة الدولي IAS39 إلى معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS9، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلاً على معيار الإبلاغ المالي الدولي والذي يشمل على نموذج محاسبة التحوط العام الجديد، حيث يعتبر الهدف في الفصل السادس من المعيار هو التعبير في القوائم المالية عن أثر أنشطة إدارة المخاطر لمنشأة تستخدم الأدوات المالية لإدارة التعرضات الناشئة عن مخاطر معينة، التي يمكن أن تؤثر على الدخل الشامل. يتيح نموذج محاسبة التحوط الجديد التعبير عن أنشطة إدارة المخاطر في القوائم المالية بشكل موثوق حيث يوفر مزيداً من الفرص للتطبيق عكس معيار المحاسبة الدولي رقم 39 القائم على القواعد والذي لم يلقى رضا فئة كبيرة من الخبراء ومستخدمي القوائم المالية نظراً لتقييده تطبيق محاسبة التحوط في الظروف المعقولة، ما يؤدي إلى مزيد من التقلبات في الربح أو الخسارة من أنشطة إدارة المخاطر.

أتاح معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (7) مزيداً من الإفصاحات، بحيث يتوجب على المنشأة إضافة إلى محاسبة التحوط تقديم إفصاحات كمية ونوعية للمخاطر التي يمكن أن تدركها، مع ضرورة الإفصاح عن مخاطر الائتمان والضمانات الموجودة بحوزة المنشأة حتى تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم أثر المخاطر الائتمانية على مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها وعدم تأكدها، كما يلزم مجلس معايير المحاسبة الدولي (Shalev, 2009, p. 239) من المستفيدين تقديم خدمات شاملة من معلومات وتفاصيل عن عمليات الاندماج بحيث يمكن للأطراف الخارجية تقييم الأسباب والآثار من عمليات شراء الأسهم وتقييم الآثار التي تنجم عن التغيرات في حصة الملكية في الشركة التابعة والتي لا تؤدي إلى فقدان السيطرة. (IFRS Foundation, 2016, pp. 582-583)

من ناحية النظام المحاسبي المالي، يتضح إضافة إلى عدم انسجام تصنيف الأدوات المالية مع المعايير الدولية غياب استناد قانوني لمتطلبات الإفصاح عن الأدوات المالية بشكل كاف ودقيق مقارنة بمجلس معايير المحاسبة الدولية، هذا راجع بالدرجة الأولى إلى عدم مواكبة التطورات الحاصلة في مجال المحاسبة وغياب ثقافة الاستثمار في البيئة الجزائرية.

تتمتع المعايير المحاسبية الدولية بالقبول الدولي، فحسب تقرير مكتب Deloitte الإنجليزي لخدمات المحاسبة والتدقيق يتم تطبيق المعايير في أكثر من 132 دولة عبر العالم ما يؤكد على شرعيتها وقدرتها على تحقيق التوحيد المحاسبي الدولي من خلال أبرز محطتين التي تمثلان الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. (IASPlis, 2018)

يمكن التعبير بالأرقام عن واقع تطبيق معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية في العالم من خلال

الشكل الموالي:

الشكل رقم (02): واقع تطبيق معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية حول العالم

Source: (IASPlis, 2018)

من خلال الشكل رقم (03) أعلاه، تتضح شرعية معايير المحاسبة الدولية IAS/IFRS كمرجعية لتحقيق التوحيد المحاسبي في المستقبل، نظرا لقبول استعمالها في 144 جهة مشرعة المعايير المحاسبية من بين 166 في الإجمالي.

III- الخاتمة

في ظل الجهود الرامية لتوحيد الممارسات المحاسبية أصبح القياس والإفصاح عن المعلومات المالية والمحاسبية وفق معايير محاسبية تلقى التأييد والشرعية الدولية مطلب رئيسي، حيث تسعى الشركات في مختلف دول العالم إلى تعظيم قيمتها وسمعتها من خلال تركيز الجهود على الوصول وتطوير المستوى الأمثل من الشفافية والإفصاح.

1. نتائج الدراسة:

من خلال الدراسة المقدمة حول الإفصاح عن الأدوات المالية بين النظام المحاسبي المالي معايير المحاسبة والإبلاغ المالية الدولية، تم التوصل إلى جملة من النتائج:

- يحرص مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB على إصدار معايير محاسبية ذات جودة عالية تخضع للقبول الدولي من خلال الإلمام بالمتغيرات المستمرة لبيئة المال و الأعمال وإشراك أصحاب المصالح كالمجموعة الاستشارية المالية الأوروبية EFRAG في عملية إعداد التقارير المالية لتتماشى وأهداف الأسواق العالمية والتحلي بالشفافية والإجراءات القانونية اللازمة؛
 - عند التمعن في نصوص النظام المحاسبي المالي نسجل أن هذا الأخير تبني إرشادات معايير المحاسبة الدولية القديمة قبل التعديل في عملية تصنيف وتحديد متطلبات الإفصاح عن الأدوات المالية و لم يشهد تطوراً بعد ذلك كون المحاسبة في الجزائر غير مرنة ولا تواكب التغيرات الاقتصادية والظروف البيئية المعقدة؛
 - النظام المحاسبي المالي لم يوفر استناد قانوني كافي و دقيق لكيفية تقديم معلومات مالية ومحاسبية تعبر بصدق عن جوهر التعامل بالأدوات والمالية والمخاطر التي يمكن أن تعترض المؤسسة عند التعامل بها، الأمر الذي ينعكس سلباً على عملية المقارنة بين القوائم، إلى جانب تباين المصطلحات المستخدمة بين المرجعيتين؛
 - خلقت الجهود المبذولة لتحقيق التوحيد المحاسبي عدة فروقات جديدة مع النظام المحاسبي المالي نتيجة للتعديلات والتحسينات المستمرة التي تطرأ على معايير المحاسبة الدولية (IAS/IFRS)، أهمها تعديل مفهوم الأهمية النسبية، إضافة قائمة الدخل الشامل الآخر، إلغاء البنود غير العادية عند تحديد الدخل الشامل.
- بناء على كل ما تقدم نقبل الفرضية التي مفادها وجود فجوة بين معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية والنظام المحاسبي المالي في مجال القياس والإفصاح المحاسبي عن الأدوات المالية.
- 2- توصيات الدراسة:

- من شأن إعادة هيكلة هيئة التنظيم المحاسبي في الجزائر تحسين ممارسات الإفصاح والشفافية في المؤسسات الجزائرية، من خلال إصدار نظام محاسبي جديد يتماشى مع الاقتصاد العالمي، ويتأقلم مع المتطلبات الجديدة للمعايير المحاسبية الدولية، إضافة إلى المرونة في اعتماد وإصدار المعايير من خلال استغلال طاقات المجتمع المالي والمحاسبي كافة التي تسمح بتقويم الآراء حول إمكانية تطبيق هذه المعايير، مع وضع آليات تنظيمية ومؤسسية محكمة تسمح بفرض تطبيق متطلبات الإفصاح الجديدة موازاة مع البيئة الاقتصادية الجزائرية؛

- يتطلب التطبيق السليم والملائم للمعايير المحاسبية المعتمدة من طرف التنظيم المحاسبي المقترح تفعيل البيئة الجزائية، حيث يعتبر عنصر التدريب والتأهيل العلمي والمهني المحاسبي حجر الزاوية في إستراتيجية هذا التحول نحو التوافق مع معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية؛
- ضرورة إعطاء فرصة لقطاع الأعمال الخاص لزيادة الوعي بمساهمته ونقاط قوته وتعزيز سمعته في صميم الأعمال الاقتصادية، من خلال إعطاءهم دور أكبر لتقرير ما يناسبهم من معايير في مرحلة التطوير ومراجعة واعتماد المعايير؛
- ضرورة تكييف النظام المحاسبي المحلي مع خصوصيات النسيج الاقتصادي الذي يتكون بشكل رئيسي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تطبيق معيار الإبلاغ المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتلبية احتياجات وقدرات هذا النوع من المؤسسات؛
- ترتبط درجة تأثير معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمدى تطبيق المعايير ومستوى تقارب الأنظمة المحاسبية، وتشمل جوانب تفعيل بورصة الجزائر من خلال اعتماد المعايير جملة من الإصلاحات أهمها الإنفاذ القانوني الصارم، حماية المستثمرين، الحد من العراقيل الاقتصادية والسياسية ومشكلة تمرکز الملكية .
- في الختام، يتضح أن هناك قصور في النظام المحاسبي المالي من منظور تصنيف الأدوات المالية، حيث يستمد النظام المحاسبي المالي متطلبات تصنيف الأدوات المالية من متطلبات النسخة القديمة والمعقدة الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي IAS39 مع عدم التعمق في الشرح والتفسير من جهة، كما لم تحظى متطلبات الإفصاح عن الأدوات المالية بنفس الاهتمام والمتابعة من طرف هيئة التشريع المحاسبي في الجزائر، حيث تستند الشركات الجزائرية على نصوص قانونية غير كافية وضيقة، الأمر الذي يعيق مستخدمي القوائم المالية في تفسير وفهم محتوى التقارير المالية.

IV- المراجع

المراجع الأجنبية:

- GUERARD, J. B., & Schwartz, E. (2007). The operating statements: The income statement and annual cash flow statement . Dans *Quantitive Corporate Finance* (p. 57). Springer, Boston, MA.
- IASPlis. (2018). *Use of IFRS by jurisdiction*. Consulté le 03 20, 20, sur <https://bit.ly/2NvoWg1>

- IASPlus. (n.d.). *IFRS 7 Financial Instrument: Disclosure*. Retrieved 07 25, 2019, from <https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs7>
- IFRS Foundation. (2016). *Red Book (IFRS12: Disclosure of interests in other entities*. United Kingdom.
- Shalev, R. (2009). The information content of Business combination disclosure level. *The Accounting Review*, 84(1), 239.
- shields, A. (s.d.). *Why IBM has generated higher earnings despite falling revenue*. Consulté le 06 21, 2019, sur Market realist: <https://marketrealist.com>

المراجع العربية:

- شعيب شنوف. (2010). الأزمة المالية العالمية من منظور محاسبي. *مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية* (8)، 112.
- عبد الستار الكبيسي. (2010). المشتقات المالية في إطار معايير المحاسبة الدولية والأزمة المالية العالمية الحالية. *مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية*، 17 (1)، 239.

محاسبة شركات التأمين بين النظام المحاسبي المالي ومعايير الإبلاغ المالي الدولية

Insurance Companies' Accounting between SCF and IFRS

سوسن زيرق جامعة 20 أوت 1955-سكيكدة -الجزائر- s.zirek@univ-skikda.dz تاريخ النشر: 2021/06/09	مريم صيد جامعة 20 أوت 1955-سكيكدة -الجزائر- m.sid@univ-skikda.dz تاريخ الاستلام: 2021/05/10 تاريخ القبول: 2021/05/15
--	--

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أسس معالجة محاسبة عقود التأمين في ظل معايير الإبلاغ المالي الدولية والنظام المحاسبي المالي المكيف وفق طبيعة وخصائص شركات التأمين، ومن ثم الوقوف على أهم نقاط الاختلاف بينهما. ولتحقيق ذلك تم الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي إلى جانب المنهج المقارن للمقارنة بين متطلبات معايير الإبلاغ المالي الدولية والنظام المحاسبي للتأمينات. وقد توصلت الدراسة إلى أن قطاع التأمين في الجزائر وبالرغم من اعتماده على النظام المحاسبي المالي المستوحى من المعايير المحاسبية الدولية، إلا أنه لم يستطع مواكبة متطلبات تطبيق معيار IFRS4، كما أنه وبوجهه الحالي غير مؤهل وبعيد كل البعد عن إمكانية تلبية متطلبات المعيار الجديد لعقود التأمين "IFRS17".

الكلمات المفتاحية: محاسبة التأمين، معايير الإبلاغ المالي الدولية، النظام المحاسبي المالي.

تصنيف JEL: M41 ;G22

Abstract:

This study aims to explain the foundations of treating the accounting of insurance contracts in the light of International Financial Reporting Standards and the Financial Accounting System adapted to the nature and insurance companies' characteristics, and then stands on the most important difference points between them. To achieve that, descriptive and analytical approaches were used in addition to the comparative one to compare the requirements of Financial Accounting System inspired by the International Financial Reporting Standards. The study concluded that the insurance sector in Algeria despite its reliance on the Financial Accounting System inspired by the International Financial Reporting Standards, could not aligned with the requirements of applying the IFRS 4 Standard, and in its current aspect it is not qualified and far from the possibility of fulfilling the requirements of the new Standard for insurance contracts IFRS 17.

Keywords: Insurance Accountancy, IFRS, SCF.

JEL classification codes: M41 ; G22

مقدمة:

في ظل التغيرات والتطورات المتسارعة التي مست كل القطاعات الاقتصادية دون استثناء، أصبحت المحاسبة تحظى باهتمام كبير من طرف الهيئات المحلية والدولية، وباعتبار محاسبة شركات التأمين فرعاً من فروع المحاسبة، ولتأثيرها بمختلف التطورات والمستجدات التي تشهدها المحاسبة، خص مجلس معايير المحاسبة الدولية هذه الشركات بمعيار خاص "IFRS4" سنة 2004 كانطلاقة جديدة تهدف إلى إدخال مجموعة من التحسينات لتدعيم ملاءمة وشفافية التقارير المالية، إلا أن المعيار تخلله العديد من المشاكل والتناقضات التي دفعت بالمجلس سنة 2017 لإصدار معيار عقود التأمين "IFRS17" لتلافي المشاكل والصعوبات التي صاحبت تطبيق معيار عقود التأمين الرابع وتحسين جودة المعلومات المحاسبية بما يلبي متطلبات مستخدمي التقارير المالية.

وفي خضم مختلف التغيرات التي طرأت على بيئة الاقتصاد الدولية وما صاحبها من تطورات، قامت الجزائر بجملة من الإصلاحات تزامنت مع تبني معايير المحاسبة الدولية في شكل النظام المحاسبي المالي الذي خص نشاط التأمين بمحاسبة خاصة تتلاءم وخصوصية هذا القطاع.

إشكالية الدراسة: انطلاقاً من كل ما تقدم يمكن صياغة إشكالية الدراسة كما يلي:

ماهي أهم الاختلافات في المحاسبة عن عقود التأمين بين النظام المحاسبي للتأمينات ومعايير الإبلاغ

المالي الدولية الخاصة بشركات التأمين؟

وتنبثق تحت هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية:

- ما هو مفهوم المحاسبة في شركات التأمين؟ وما هي أهم أهدافها؟
- ما هي أهم أسس محاسبة عقود التأمين في ظل معايير الإبلاغ المالي الدولية؟
- فيما تتمثل أهم الأسس والقواعد التي يسير عليها النظام المحاسبي في شركات التأمين؟
- ما هي أهم أوجه المقارنة بين معايير الإبلاغ المالي الدولية والنظام المحاسبي في شركات التأمين؟

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى:

- عرض أساليب المحاسبة لدى شركات التأمين في ظل معايير الإبلاغ المالي الدولية؛
- تسليط الضوء على الإجراءات والآليات المنظمة للمحاسبة في شركات التأمين في ظل النظام المحاسبي المالي؛

- التعرف على أهم الاختلافات بين متطلبات معايير الإبلاغ المالي الدولية والنظام المحاسبي المالي في شركات التأمين.

I- ماهية المحاسبة في شركات التأمين:

1. تعريف شركات التأمين:

تعرف شركات التأمين على أنها "نوع من المؤسسات المالية، التي تمارس دورا مزدوجا، فهي شركة للتأمين تقدم الخدمة التأمينية لمن يحتاجها ويطلبها، وفي نفس الوقت تقوم بتحصيل الأموال من المؤمن لهم مقابل عائد يشتركون فيه وذلك بطريقة مباشرة من خلال دفع أقساط التأمين (جلدة، 2008، صفحة 206).

كما تعرف على أنها "مؤسسات هدفها توفير التغطية التأمينية للمؤمن لهم من الأخطار التي تواجههم، مقابل التزامهم بدفع دفعات مالية تسمى أقساطا يتفق عليها بين هذين الطرفين، كما تقوم هذه المؤسسات بتوظيف الأقساط المجمعة في استثمارات مربحة لتمكن من الوفاء بالتزاماتها المتمثلة في دفع التعويضات أو مبالغ التأمين في حالة تحقق الأخطار (براون ولعلي، 2020، صفحة 326).

2. مفهوم المحاسبة في شركات التأمين:

المحاسبة في شركات التأمين هي ذلك الفرع من فروع المحاسبة الذي يهتم ويعنى بتطبيق المبادئ والأصول والمفاهيم والفروض والنظريات والقواعد والسياسات المحاسبية على النشاط التأميني بما يتوافق وطبيعة وخصائص هذا النشاط، وفي إطار المتطلبات القانونية للتنظيم المحاسبي لهذا النوع من النشاط، فالمحاسبة في شركات التأمين تهتم بقياس وتحليل وتسجيل وتبويب العمليات المالية المتعلقة بنشاط التأمين في ضوء المتطلبات القانونية (طايلب، 2015، صفحة 22).

3. أهداف المحاسبة في شركات التأمين:

يمكن حصر أهم الأهداف التي تسعى المحاسبة في شركات التأمين إلى تحقيقها فيما يلي (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 2008، صفحة 29):

- قياس نتيجة أعمال نشاط التأمين من ربح أو خسارة خلال فترة زمنية معينة، وذلك من خلال إعداد وتصوير حسابات الإيرادات والمصروفات لشركة التأمين بمختلف فروعها؛
- بيان المركز المالي لشركة التأمين أو الهيئة المزاولة للتأمين في نهاية كل فترة محاسبية وذلك من خلال إعداد وتصوير الميزانية للشركة ككل؛
- توفير وعرض وتحليل المعلومات المحاسبية اللازمة للتخطيط والرقابة والإشراف وتقييم الأداء واتخاذ القرارات الرشيدة.

II- محاسبة شركات التأمين في ظل معايير الإبلاغ المالي الدولية والنظام المحاسبي المالي:

1. محاسبة شركات التأمين في ظل معايير الإبلاغ المالي:

1.1. وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي الرابع "IFRS4": تعتبر عقود التأمين أحد أنشطة الأعمال التي حازت على اهتمام محاسبي كبير، لما لها من اعتبارات هامة وخاصة في عمليات المعالجة المحاسبية، وهذا ما جعل مجلس معايير المحاسبة الدولية يصدر معيار الإبلاغ المالي الدولي الرابع "عقود التأمين" سنة 2004 كأول معيار محاسبي خاص بقطاع التأمينات.

1.1.1. إطار معيار الإبلاغ المالي الدولي "IFRS4": عرف IFRS4 عقد التأمين بأنه "العقد الذي يقبل بموجبه أحد الأطراف (شركة التأمين) بخطر تأميني هام من طرف آخر (حامل الوثيقة) بالاتفاق على تعويض حامل الوثيقة، عن تحقق حدث مستقبلي غير مؤكد الوقوع (الحدث المؤمن منه) والذي يؤثر سلبا على حامل الوثيقة" (جمعة، 2010، صفحة 187).

ويمكن القول بأن المعيار قد صيغ أو جاء لتحقيق عدد من الأهداف أهمها (بوعيشاوي ومزبود، 2018، صفحة 183):

- إضفاء تحسينات على الممارسات المحاسبية لعقود التأمين؛
 - الإفصاح المناسب لبيان وتوضيح المبالغ الواردة في القوائم المالية الناشئة عن عقود التأمين.
- وقد وضع المعيار نطاقا محددا لتطبيقه يتضمن ما يلي (IFRS 4, 2004, p. 02):
- عقود التأمين، بما في ذلك عقود إعادة التأمين التي تصدرها الشركة، وكذلك عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها،
 - الأدوات المالية التي تصدرها الشركة المتعلقة بميزة المشاركة الاختيارية.

2.1.1. أسس المحاسبة عن عقود التأمين: بموجب معيار الإبلاغ المالي الدولي الرابع "عقود التأمين" يتعين على شركات التأمين ما يلي:

- الإعفاء المؤقت من بعض المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي: أعفى معيار IFRS 4 شركات التأمين من تطبيق الفقرات من 10 إلى 12 من معيار المحاسبة الدولي رقم 8، المحددة للضوابط التي تستخدمها المنشأة عند وضع سياسة محاسبية، إذا لم ينطبق معيار دولي للتقرير المالي على وجه الخصوص على بند ما (IFRS 4, 2004, p. 04).

- إلغاء مؤونة التعديل: مؤونة التعديل هي مؤونة يتم تكوينها من قبل شركات التأمين، بهدف مواجهة تقلبات الأحداث المستقبلية الناتجة عن عمليات التأمين المتعلقة بأخطار الكوارث الطبيعية، ومعيار الإبلاغ المالي الدولي الرابع يتطلب من شركات التأمين أن تستبعد هذه المؤونات من قائمة مركزها المالي (زواتنية وبوفليح، 2014، صفحة 73).

- اختبار كفاية الالتزام: ينبغي على شركة التأمين بموجب المعيار في نهاية كل فترة تقرير، تقييم مدى كفاية التزاماتها التأمينية، باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الناشئة عن عقود التأمين، وإذا أظهر هذا التقييم أن المبلغ المسجل للالتزامات التأمين غير كاف في ظل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية، يجب أن يتم الاعتراف بكامل العجز في الربح أو الخسارة (عيسى هاشم، 2011، صفحة 81).

- انخفاض قيمة أصول إعادة التأمين: يتوجب على شركة التأمين أن تخفض القيمة الدفترية لأصل إعادة التأمين في حالة انخفاض قيمته بنفس مقدار الانخفاض والاعتراف بالخسائر الناجمة عنه ضمن الربح أو الخسارة (عيسى هاشم، 2011، صفحة 83).

- محاسبة الظل: يكون للأرباح أو الخسائر المحققة على أصول شركة التأمين في بعض النماذج المحاسبية أثر مباشر على قياس بعض أو كل من التزاماتها التأمينية، تكاليف الاقتناء ذات الصلة، الأصول الملموسة ذات الصلة، ويسمح لشركة التأمين بأن تغير سياساتها المحاسبية، بحيث تكون الأرباح أو الخسائر المعترف بها وغير المحققة على الأصول تؤثر على القياسات بنفس الطريقة التي تؤثر بها الأرباح أو الخسائر المحققة وبالتالي يجب الاعتراف بالتعديل الخاص بالالتزامات التأمينية ضمن الدخل الشامل الآخر، فقط عندما يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر غير المحققة ضمن الدخل الشامل الآخر وأحياناً ما توصف هذه الممارسة بمحاسبة الظل (IFRS 4, 2004, p. 08).

2.1. محاسبة شركات التأمين وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي السابع عشر "IFRS 17":
بعد ما يقارب 20 سنة من التصنيع تم إصدار وإطلاق معيار خاص بمحاسبة التأمين بصفة نهائية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية سنة 2017، ليكون بداية لعصر جديد من المحاسبة في شركات التأمين والمتمثل في معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 17، يسري هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد جانفي 2023.

1.2.1. إطار معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS 17: بين مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) أن الهدف من معيار IFRS 17 يكمن في تحسين جودة التقارير المالية وتقديم معلومات أكثر شفافية وقابلية للمقارنة في شركات التأمين المحلية والدولية (Lukic, 2018, p. 33)، إلى جانب توحيد الممارسات المحاسبية للتأمين من خلال وضع قواعد واضحة ومتسقة للاعتراف والقياس والعرض لعقود التأمين الواقعة ضمن نطاق المعيار (إبراهيم عبد الرؤوف، 2018، صفحة 09).

وكنتيجة لاختلاف طبيعة نشاط شركات التأمين ومجالاتها من دولة إلى أخرى، قام المعيار بوضع نطاق محدد يتضمن العقود التي يطبق عليها على النحو التالي (IFRS 17, 2017, p. 09):
- عقود التأمين، بما في ذلك عقود إعادة التأمين التي تصدرها الشركة؛

- عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها شركة التأمين؛

- عقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة الاختيارية، شرط أن تكون مصدرة أيضا لعقود التأمين.

هذه العقود ووفقا للمعيار يمكن أن تشمل على مكون أو أكثر يقع ضمن نطاق معيار آخر كأن

يحتوي على سبيل المثال مكونا استثماريا أو مكونا للخدمات أو كليهما معا (IFRS 17, 2017, p. 11).

وبالتالي ينبغي على الشركات تحليل عقد التأمين لتحديد ما إذا كان يتضمن مكونات غير تأمينية تتطلب

الفصل والمعالجة وفقا لمتطلبات معايير أخرى، وقد ميز المعيار بين ثلاث مكونات غير تأمينية يتعين

معالجتها محاسبيا بشكل منفصل إذا استوفت مجموعة الشروط وهي (PWC, 2017, p. 06):

- المشتقات الضمنية؛

- مكونات الاستثمار؛

- التعهدات بتحويل سلع أو خدمات غير تأمينية متميزة بذاتها.

2.2.1. أسس المحاسبة عن عقود التأمين: بموجب معيار الإبلاغ المالي الدولي 17 "عقود التأمين"

يتعين على شركات التأمين الالتزام بما يلي:

- التقديرات: ينبغي على شركات التأمين استخدام تقديرات تعتمد على افتراضات حالية متسقة مع

المعلومات السوقية لتعكس توقيت ومبلغ عدم التأكد من التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بعقود

التأمين (عباس حميدي، 2020، صفحة 233).

- الالتزامات التأمينية: يلزم المعيار شركات التأمين ضرورة تحديد التزامات عقد التأمين والمحاسبة عنها

وفقا للقيم الحالية المتسقة مع أسعار السوق، وكذا الالتزام بتحديث هذه القيم كل فترة مالية لتوفير

معلومات محاسبية مفيدة لمستخدميها (عباس حميدي، 2020، صفحة 233).

- الاعتراف: يتعين على شركات التأمين استخدام نموذج محاسبي موحد يركز على فكرة تجميع عقود

التأمين عند الاعتراف الأولي، بناءً على أرباحها وخسائرها المتوقعة، مع منع إجراء أية مقاصة بين أرباح

وخسائر هذه العقود، كما يتعين عليها الاعتراف بالخسائر المتوقعة قبل وقوعها والاعتراف بالأرباح

المتوقعة خلال فترة تغطية العقود ضمن قائمة الأداء المالي (عباس حميدي، 2020، صفحة 233).

- القياس: يلزم المعيار شركات التأمين باستخدام نماذج قياس خاصة بمجموعات عقود التأمين

الواقعة ضمن نطاقه، أهم هذه النماذج، النموذج العام الذي يعتبر نموذج أساسي يطبق بشكل

إلزامي على جميع عقود التأمين باستثناء تلك العقود التي تحتوي على ميزات المشاركة المباشرة، يتكون

هذا النموذج من أربع مكونات رئيسية لقياس التزامات مجموعة عقود التأمين تأتي فيما يلي (Lucrezia,

2019, p. 39)

- تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية التي ستنشأ عن الوفاء بعقود التأمين؛

- تعديل التدفقات النقدية لتعكس أثر القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية (معدلات الخصم)؛
- تعديل المخاطر-للمخاطر غير المالية: وهو المقابل الذي تطلبه الشركة لقاء تحمل حالة عدم التأكد بشأن مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المرتبطة بالمخاطر؛
- هامش الخدمة التعاقدية: والذي يمثل الربح غير المكتسب من عقود التأمين الذي ستعترف به الشركة أثناء تقديم خدماتها.

2. محاسبة شركات التأمين وفق النظام المحاسبي للتأمينات:

يتبع النظام الحالي لمحاسبة التأمينات للنظام المحاسبي المالي وذلك بعد تكييفه بموجب الاشعار رقم 89 الصادر بتاريخ 10 مارس 2011 والمتعلق بمخطط وقواعد سير الحسابات وعرض القوائم المالية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين.

1.2. الإطار المحاسبي لشركات التأمين على ضوء الاشعار رقم 89: تهدف عملية تكييف

النظام المحاسبي المالي وفق خصائص شركات التأمين لإنتاج معلومات محاسبية ذات جودة عالية تفي باحتياجات مستخدميها، وهو ما يسمح بتعزيز استقرار اقتصاد التأمين على المستوى المحلي والدولي.

وكتكييف محاسبة التأمينات مع النظام المحاسبي المالي، حدد هذا الأخير مدونة حسابات خاصة

تتعلق وطبيعة العمليات التي تقوم بها شركات التأمين، والتي يمكن توضيحها بإيجاز فيما يلي (CNC, 2011,

pp.3-73)، (زواتنية، 2017، الصفحات 119-123):

- صنف حسابات رؤوس الأموال: تتمثل أهم الحسابات التي تميز شركات التأمين ضمن هذا الصنف، في الحساب رقم (14) والذي يمثل الأموال المكونة لمواجهة عدم كفاية الالتزامات التقنية لشركات التأمين، وفي الحساب (19) المتمثل في ديون على الأموال أو القيم المستلمة عن عمليات إعادة التأمين.

- صنف حسابات التثبيات: تشترك حسابات هذا الصنف في شركات التأمين مع الحسابات الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية الأخرى، عدا الحساب (277) المتمثل في الأموال أو القيم المودعة لدى المتنازليين.

- صنف حسابات المؤونات التقنية: تعتبر حسابات هذا الصنف من أهم الإضافات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي على قطاع التأمينات، والتي تمثل أهم بنود خصوم شركات التأمين، بحيث تسمح بالتسوية الكاملة لالتزامات شركة التأمين تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.

- صنف حسابات الغير: تتمثل أهم الحسابات التي تخص شركات التأمين ضمن هذا الصنف في الحساب (40) "الديون الناشئة عن إعادة التأمين والتأمين المشترك"، والحساب (41) "المؤمنون، وسطاء التأمين والحسابات الملحقه".

- صنف الحسابات المالية: تشترك الحسابات المالية في شركات التأمين مع الحسابات المالية للمؤسسات الاقتصادية الأخرى.

- صنف حسابات الأعباء: تتمثل أهم الحسابات التي تخص شركات التأمين ضمن هذا الصنف في الحساب (60) "المطالبات" والتي تمثل مجموع الأموال المدفوعة إلى المؤمن لهم أو المستفيدين من عقد التأمين بموجب الالتزام الناشئ عن تحقق الخطر المؤمن عليه.

- صنف حسابات المنتجات: تتمثل أهم الحسابات التي تميز شركات التأمين ضمن هذا الصنف في الحساب (70) "الأقساط" والتي تمثل مجموع المبالغ المستحقة من طرف المؤمن له مقابل تغطية مخاطر عقد التأمين.

2.2. أسس المحاسبة عن عمليات شركات التأمين: بموجب النظام المحاسبي للتأمينات يتعين

على شركات التأمين ما يلي (طايلب، 2015، الصفحات 115-117)، (الجريدة الرسمية، 2013، الصفحات 5-6):

- إدراج عناصر الأصول والخصوم، الأعباء والإيرادات في الحسابات عندما يكون من المحتمل أن تعود منها أو إليها منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بشركة التأمين.

- تقييم الإيرادات المتأتية عن عقود التأمين أو إعادة التأمين بالقيمة الحقيقية للمقابل المستلم.

- تكوين وتسجيل في خصوم ميزانية شركة التأمين وما يلي:

- مؤونة ضمان، تكون لتعزيز قدرة شركة التأمين على تغطية التزاماتها تجاه المؤمن لهم و/أو المستفيدين من عقد التأمين، وذلك باقتطاع 1% من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات الصادرة و/أو المقبولة خلال السنة المالية، صافية من الالغاءات والرسوم.
- مؤونة تكميلية الزامية لمؤونة الحوادث الواجبة الدفع، تكون لتعويض العجز المحتمل في مؤونة الحوادث المطلوب دفعها، وذلك باقتطاع 5% من مبلغ مؤونات الحوادث الواجبة الدفع.
- مؤونة أخطار الكوارث الطبيعية، تخصص لمواجهة تكاليف الأضرار الاستثنائية عن عمليات التأمين على أثار الكوارث الطبيعية، ويتم ذلك بتخصيص رصيد سنوي يساوي 95% من الربح التقني الناتج عن العمليات التي تضمن أثار الكوارث الطبيعية.
- مؤونة مجابهة استحقاق الالتزامات المقننة، تكون لتغطية النقص المسجل في قيمة الأصول المقيمة بالقيمة السوقية.

- تمثيل الالتزامات التقنية بعناصر أصول معادلة ومضمونة، تتمثل هذه الأصول في قيم الدولة، القيم المنقولة الأخرى والسندات المماثلة الصادرة عن الهيئات المستوفية شروط القدرة على الوفاء، الأصول العقارية، وتوظيفات أخرى.

III- مقارنة محاسبة شركات التأمين بين النظام المحاسبي للتأمينات ومعايير الإبلاغ

المالي الدولية:

يمكن إبراز أوجه المقارنة للمحاسبة في شركات التأمين بين النظام المحاسبي للتأمينات ومعايير الإبلاغ المالي الدولية المتعلقة بعقود التأمين من خلال الجدول التالي:

الجدول 01: مقارنة محاسبة شركات التأمين بين SCF و (IFRS17/IFRS4):

أساس المقارنة	SCF	IFRS 4	IFRS 17
التقارير المالية	الميزانية، حساب النتائج، جدول تدفقات الخزينة، جدول تغير الأموال الخاصة، الملحق.	قائمة المركز المالي، قائمة الدخل الشامل، قائمة التدفقات المالية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، الإيضاحات المتممة للتقارير المالية.	لا تختلف عن التقارير المالية في المعيار الرابع عدا تغيير قائمة الدخل الشامل بقائمة الأداء المالي.
فصل مكونات عقد التأمين	لا يوجد مفهوم للمكونات غير التأمينية، كالمشتقات الضمنية ومكونات الإيداع.	يمكن فصل المشتقات المدمجة من عقد التأمين وتقييمها بالقيم العادلة ومعالجة تغيراتها في قائمة الدخل، مع إمكانية فصل مكونات الإيداع والمحاسبة عنها وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 39.	يلزم المعيار شركات التأمين بفصل المكونات غير التأمينية لعقود التأمين، مثل مكونات الاستثمار، المشتقات الضمنية والتعهدات بتقديم السلع والخدمات الأخرى، والمحاسبة عنها بموجب متطلبات IFRS 9 و IFRS15.
تجميع العقود	لا توجد متطلبات محددة بشأن عملية تجميع عقود التأمين لأغراض القياس.	لا يوجد ما يسمى بتجميع عقود التأمين، ولا يشمل ذلك كيفية الفصل بين العقود المحملة بخسائر، أي يتيح الباب مفتوحاً لعرض	يتعين على الشركات التأمين الجمع بين العقود ذات المخاطر المماثلة والتي تدار معاً في محفظة واحدة محددة تقسم إلى مجموعات بناءً على أرباحها

	العقود التي تقابل بعضها البعض.	وخسائرها المتوقعة، مع منع إجراء المقاصة بين أرباح وخسائر هذه العقود.
الاعتراف	لم يضع أسس واضحة للاعتراف بالعقود التأمينية.	لم يحدد أسس واضحة لتوقيت الاعتراف بعقود التأمين بالقوائم المالية، وتبلور ذلك في ترك المجال أمام الشركات لاستخدام IAS 8، عند وضع سياسة محاسبية تتعلق بالعقود التي تدخل ضمن نطاق المعيار.
الأقساط المستلمة	يتم الإفصاح عن الأقساط المستلمة لعقود التأمين كتدفقات نقدية داخلية ضمن محفظة التأمين.	يتم الإفصاح عن المبالغ المستلمة كأقساط من عقود التأمين بأنها تدفقات نقدية، وبدون ذكر أنها أقساط تأمين.
أرباح وخسائر العمليات التأمينية	في نهاية الفترة المحاسبية تتم المقارنة بين الإيرادات المتحققة والمصاريف المتكبدة للفترة ذاتها.	يتم الاعتراف بخسائر وأرباح العمليات التأمينية غير المحققة ضمن الدخل الشامل الآخر، من خلال ممارسة محاسبة الظل.
	تشكل مؤونات مناسبة للقيم المتوقعة غير القابلة للتحصيل، ويتم	يتم اختبار انخفاض القيمة لأصل إعادة التأمين والاعتراف بمقدار الانخفاض
		ينطوي تقييم أصول إعادة التأمين على تخفيضها لتعكس القيمة الحالية المتوقعة

<p>للخسائر الناشئة عنها، ويتم الاعتراف بذلك الانخفاض في قائمة الأداء المالي.</p>	<p>ضمن قائمة الدخل الشامل.</p>	<p>إثبات الفرق بين المبالغ المتوقع تحصيلها والقيمة الدفترية كعبء في حساب النتائج.</p>	<p>أصول إعادة التأمين</p>
<p>تستخدم معدلات خصم حالية تعكس أثر القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية الأخرى عند خصم التدفقات النقدية المستقبلية.</p>	<p>يسمح للشركات بأن تقوم بخصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام معدلات خصم تحددها السلطات التنظيمية، أو عدم استخدام معدلات الخصم نهائياً.</p>	<p>لا يتم استخدام معدلات الخصم.</p>	<p>معدلات الخصم</p>
<p>- تقاس التزامات التأمين وفقاً لنموذج شفاف قائم على أساس الوفاء بالتدفقات النقدية وهامش الخدمة التعاقدية.</p> <p>- تقاس إيرادات عقد التأمين بمجموع التغييرات في التزامات التغطية المتبقية في الفترة المتعلقة بالخدمات التي تتوقع الشركة أن تحصل على مقابلها.</p>	<p>- تقاس الالتزامات التأمينية طبقاً للمعايير المحلية مع وجود قيود وتعديلات كإلغاء مؤونة التعديل، اختبار كفاية الالتزام، محاسبة الظل.</p> <p>- لا توجد سياسات موحدة لقياس وعرض إيرادات التأمين.</p>	<p>- تقاس التزامات عقد التأمين طبقاً لما ورد في متطلبات التشريعات والتعليمات المحلية المنظمة للعمل وفقاً للنظام المحاسبي للتأمينات.</p> <p>- تقاس الإيرادات الناشئة عن عقد التأمين بالقيمة الحقيقية للمقابل المستلم أو قيد الاستلام في تاريخ اكتتاب العقد.</p>	<p>القياس</p>
<p>- يتعين على الشركة عرض الحقوق والالتزامات الناشئة</p>	<p>- هناك ممارسات محاسبية مختلفة لعرض حقوق</p>	<p>- يتم عرض حقوق والتزامات عقود التأمين</p>	

<p>عن العقود بالصافي لكل منها في بند واحد، كما لو كانت أصول أو التزامات عقد تأمين واحد في قائمة المركز المالي.</p> <p>- سيتم توحيد إيرادات شركات التأمين بوضعها في بند واحد تحت مسمى إيرادات التأمين، تعتمد في تحديد مبادئها على IFRS15.</p>	<p>والتزامات عقود التأمين بقائمة المركز المالي.</p> <p>- في ظل متطلبات المعيار لا يمكن توحيد عرض إيرادات التأمين.</p>	<p>وفقا لنمط العرض التقليدي الذي يتبناه معيار المحاسبة الدولي رقم 01.</p> <p>- وفقا لما ورد في القوانين والتعليمات المحلية لا يمكن توحيد عرض إيرادات التأمين.</p>	<p>العرض</p>
--	---	---	--------------

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على النظام المحاسبي للتأمينات ومعياري عقود التأمين (IFRS17/IFRS4).

IV- الخاتمة

تمكنا من خلال دراستنا لموضوع المحاسبة في شركات التأمين بين النظام المحاسبي المالي ومعايير الإبلاغ المالي الدولية من رصد مجموعة من النتائج أهمها:

- تختلف المحاسبة في شركات التأمين عن غيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، في درجة تأثرها بطبيعة العمليات التأمينية التي تزاولها ومدى ارتباطها بالقوانين والمعايير المنظمة لنشاطها.

- حظيت الصناعة التأمينية بأهمية كبيرة ضمن نطاق معايير المحاسبة الدولية، تجسدت من خلال إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) معيار IFRS4، سنة 2004 كانطلاقة جديدة تهدف إلى إدخال مجموعة من التحسينات لتدعيم ملاءمة وشفافية التقارير المالية، إلا أن المعيار تخلله العديد من المشاكل والتناقضات التي دفعت بالمجلس سنة 2017 لإصدار معيار IFRS17 بصفة نهائية لتلافي المشاكل والصعوبات التي صاحبت تطبيق معيار IFRS4.

- وضع معيار IFRS17 أسس ومبادئ موحدة للاعتراف بكافة العقود التي تدخل ضمن نطاقه، ونماذج موضوعية تتسق مع التغييرات السوقية والتقديرات الحالية وآليات فعالة للعرض والإفصاح عن معلومات الأنشطة التأمينية، وهو ما سيعزز من عدالة وشفافية المعلومات المقدمة.

- خص النظام المحاسبي المالي نشاط التأمين بمحاسبة خاصة تتلاءم وخصوصية هذا القطاع، وذلك بعد تكييفه بموجب الإشعار رقم (89) الصادر بتاريخ 10 مارس 2011 والمتعلق بمخطط وقواعد سير

الحسابات وعرض القوائم المالية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين، وهو ما اعتبر كخطوة هامة لتطوير المحاسبة في هذه الشركات.

- بالرغم من أن النظام المحاسبي المالي لشركات التأمين قد تم تعديله عن طريق الإشعار رقم (89)، أي بعد دخول IFRS4 حيز التنفيذ، إلا أنه لم يتم الاعتماد في التعديل على هذا المعيار، بل اقتصر تقريبا على تغيير الأرقام وتسميات حسابات النظام المحاسبي العام بما يتوافق ونشاط التأمين.

- أن قطاع التأمين في الجزائر وبالرغم من اعتماده على النظام المحاسبي المالي المستوحى من المعايير المحاسبية الدولية، لم يستطع مواكبة متطلبات تطبيق معيار IFRS4، بعد ما يقارب عشر سنوات من البدء في تطبيق النظام المحاسبي للتأمينات، كما أنه وبوجهه الحالي غير مؤهل وبعيد تماما عن إمكانية تلبية متطلبات المعيار الجديد لعقود التأمين "IFRS17"، وبالتالي ينطوي تطبيق متطلبات هذا المعيار في الجزائر على تغيير في النظام المحاسبي المالي مع اعتماد بعض معايير المحاسبة الدولية.

وعلى ضوء النتائج المتحصل عليها يمكن تقديم جملة من الاقتراحات منها:

- ضرورة مراجعة القوانين التشريعية والتنظيمية وتحديث المعالجات المحاسبية الواردة في النظام المحاسبي المالي للتأمينات، بما يتوافق مع التعديلات الجديدة لمعايير الإبلاغ المالي الدولية.

- عقد الندوات العلمية والبرامج التدريبية المتخصصة بشأن المحاسبة عن عقود التأمين في ضوء الالتزام بمعايير الإبلاغ المالي الدولية، لتأهيل المحاسبين والمراجعين بما يواكب التطورات والتغيرات المتلاحقة بقطاع التأمين.

V- المراجع

1. المراجع العربية

- أحمد حلمي جمعة: محاسبة عقود التأمين (الاعتراف، القياس، الإفصاح)، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2010.
- الجريدة الرسمية: المرسوم التنفيذي رقم 114-13 المتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين، العدد 18، 2013.
- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: المحاسبة في شركات التأمين، الرياض، 2008.
- حسن عيسى هاشم: أثر تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الدولية على القوائم المالية لشركات التأمين، أطروحة دكتوراه، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، 2011.

- زينب عباس حميدي: دور المعيار الدولي (IFRS 17) في المحاسبة عن شركات التأمين، مجلة الإدارة والاقتصاد، العراق، العدد 126، 2020.
- سامر جلدة: البنوك التجارية والتسويق المصرفي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 2008.
- شهرزاد براوين و فاطمة لعلمي: واقع إدارة الخطر في شركات التأمين الجزائرية، مجلة المالية والأسواق، الجزائر، المجلد 07، العدد 01، 2020.
- عبد القادر زواتنية: دور النظام المحاسبي المالي في تحسين الأداء المحاسبي لشركات التأمين، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي-الشلف، 2017.
- عبد القادر زواتنية و نبيل بوفليح: محاسبة عقود التأمين في ظل معيار الإبلاغ المالي الدولي الرابع، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية-دراسات اقتصادية، الجزائر، المجلد 29، العدد 02، 2014.
- فاتح طايلب: محاسبة شركات التأمين في ظل المعايير المحاسبية الدولية، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة-بورداس، 2015.
- نبيل إبراهيم عبد الرؤوف: دراسة تحليلية للمحاسبة عن عقود التأمين في ظل معيار المحاسبة الدولي IFRS 17 بالتطبيق على شركات التأمين المصرية، مجلة الإسكندرية للبحوث المحاسبية، مصر، المجلد 02، العدد 02، 2018.
- يوسف بوعيشاوي ومريم مزبود: مدى إمتثال النظام المحاسبي المالي لشركات التأمين الجزائرية إلى معايير الإبلاغ المالي الدولية، المجلة الجزائرية للاقتصاد والمالية، الجزائر، العدد 09، 2018.

2. المراجع الأجنبية

- **Conseil National de la comptabilité:** Auis N° 89 Partant plan et règles de fonctionnement des comptes et présentation des états financiers des entités d'assurances et de réassurances , Alger, 2011.
- **International Accounting Standard Board:** IFRS 17 " Insurance Contracts", 2017.
- **International Accounting Standard Board:** IFRS 4 "Insurance Contracts", 2004.

- **Lucrezia, M:** Valuation Of Life Insurance Contracts: A Comparision Of IFRS 17 and Solvency 2 With Local GAAP, Master's Degree Thesis, Dipartimento di Lmpresa e Mangement, Luiss Guido Carli, Italia, 2019.
- **Lukic, R:** Annex Comparative Analysis Of International Standards Of Financial Reporting and Solvency II Insurance, Business Excellence and Managemen Journal, Volum 08, N° 04, Serbia, 2018 .
- **Price Waterhous Coopers:** In depth A look at current financial reporting issues,IFRS 17 marks a new epoch for insurance contract accounting , 2017.

عقود التمويل الإيجاري بين الممارسة المحاسبية المحلية (SCF) والممارسة المحاسبية
الدولية (IAS 17 – IFRS 16)

*Finance Leases between local accounting practice (SCF) and international
accounting practice (IAS 17 - IFRS 16)*

د. نور الهدى بهلولي

جامعة محمد البشير الإبراهيمي-برج بوعريش (الجزائر)

Nourelhouda.bahlouli@univ-bba.dz

تاريخ النشر: 2021/06/09

تاريخ القبول: 2021/05/14

تاريخ الاستلام: 2021/05/04

الملخص:

هدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى مطابقة المعالجة المحاسبية المحلية لعقود التمويل الإيجاري مع الممارسة المحاسبية الدولية، وذلك من خلال إجراء مقارنة بين المعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري بين النظام المحاسبي المالي والمعياري المحاسبي الدولي ISA 17 "عقود الإيجار" والذي استبدل بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 "عقود الإيجار".

من أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة هو أن عقود التمويل الإيجاري تحول المخاطر والمنافع الاقتصادية المرتبطة بالأصل المؤجر من المؤجر إلى المستأجر، والمعالجة المحاسبية لهذه العقود تمكن المستأجر من تسجيل الأصل المستأجر ضمن أصله، وتجعل المؤجر يحول أصله إلى أصل مالي، والمعالجة المحاسبية لهذه العقود تتطابق بشكل كبير بين النظام المحاسبي المالي والمعايير المحاسبية الدولية سواء المعيار المحاسبي الدولي ISA 17 أو المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16، حيث أن هذا الأخير لا يختلف عن الآخر في المعالجة المحاسبية والاستحداثيات التي جاء بها تركز على تحديد عقود الإيجارات على أنها عقود التمويل الإيجاري بشكل أكثر دقة.

الكلمات المفتاحية: عقود التمويل الإيجاري، المستأجر، المؤجر، النظام المحاسبي المالي، المعايير المحاسبية الدولية، المعيار المحاسبي الدولي 17، المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16.

تصنيف JEL: M41.

Abstract :

This research aimed to determine the accounting treatment of finance leases in accordance with the Financial Accounting System (FCS) and compare them to the International Accounting Standards (IAS/IFRS), including ISA 17 "Leases", which was replaced by IFRS 16 "Leases".

This research concluded that finance lease transfers substantially all the risks and rewards incidental to lessees. At the commencement of the lease term, lessees recognise finance leases as assets and liabilities in their statements of financial position at amounts equal. In addition, Lessors recognise assets held under a finance lease in their statements of financial position, and present them as a receivable at an amount equal to the net investment in the lease. This treatment is consistent between the Financial Accounting System (FCS) and International Accounting Standards (IAS/IFRS) including IAS 16 and IFRS 16.

Keywords: Finance Leases, Lessees, Lessors, Financial Accounting System (FCS), International Accounting Standards (IAS/IFRS), ISA 17, IFRS 16.

JEL classification codes: M41.

مقدمة:

ولدت فكرة التمويل الإيجاري لأول مرة والمعروفة باصطلاح "Leasing" في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتشر استعمال هذه التقنية في أوروبا وانتقلت إلى الدول النامية، وقد عرفت تقنية التمويل الإيجاري ازدهارا وتطورا واسعين، إذ أصبحت تلجأ إليها المؤسسات بمختلف أحجامها وأنواعها وطابعها القانوني لتحصل على التمويل اللازم وتتمكن من الحصول على الممتلكات التي تعجز عن شراءها.

بالاعتماد المتزايد لهذا النوع من التمويل جعل عقود التمويل الإيجاري محل اهتمام المحاسبة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، فالمعايير المحاسبية الدولية IAS/IFRS اهتمت بالمعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري، فأصدرت المعيار المحاسبي الدولي ISA 17 "عقود الإيجار" والذي خضع للعديد من التعديلات ثم استبدل بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 "عقود الإيجار" في سنة 2016 والذي دخل حيز التنفيذ في بداية سنة 2019، والنظام المحاسبي المالي SCF كذلك أولى اهتماما معتبرا للمعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري سواء لدى المستأجر أو المؤجر.

- إشكالية الدراسة:

إن النظام المحاسبي المالي SCF هو بمثابة إصلاح محاسبي شمل الجذور المحاسبية خدمة لأهداف الاقتصاد، ومن بين الجوانب التي استحدثتها هي المعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري، حيث أنه قبل SCF كان لا يمكن لأي أصل أن يظهر ضمن أصول المؤسسة إلا إذا كانت هذه المؤسسة تمتلك هذا الأصل قانونيا، ولم يأخذ بعين الاعتبار الأصول المؤجرة بعقد التمويل الإيجاري، لكن بعد إصدار SCF والذي يعتمد على الجوهر الاقتصادي فإنه يدرج هذه الأصول وفقا لطبيعتها ضمن أصول المؤسسة، وهذا البحث جاء للإجابة على الإشكال التالي: ما مدى مطابقة المعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري حسب SCF مع IAS/IFRS؟

- فروض الدراسة:

تنطلق هذه الدراسة من الفرضية الرئيسية التالية:

"تختلف المعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري حسب SCF مع IAS/IFRS"

ومن هذه الفرضية تنبثق الفرضيتين الفرعيتين التاليتين:

- تختلف المعالجة المحاسبية عند المستأجر لعقود التمويل الإيجاري حسب SCF مع IAS/IFRS؛
- تختلف المعالجة المحاسبية عند المؤجر لعقود التمويل الإيجاري حسب SCF مع IAS/IFRS.

- أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة من جهة في الاهتمام عقود التمويل الإيجاري لما لهذه العقود من مميزات على أطرافها وعلى الاقتصاد ككل، كما تتجلى أهمية هذه الدراسة باهتمامها بالمعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري حسب SCF وIAS/IFRS، والتأكد من مدى مطابقة هذه المعالجة بين SCF وIAS/IFRS.

- أهداف الدراسة:

يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في " تحديد مدى مطابقة المعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري حسب SCF مع IAS/IFRS"، كما تسعى هذه الدراسة إلى الوصول إلى الأهداف التالية:

- التعرف على مميزات عقود التمويل الإيجاري على باقي عقود الإيجار؛
- تحديد مزايا عقود التمويل الإيجاري لمختلف الجهات؛
- الوقوف على المعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري لدى المستأجر ولدى المؤجر وفقاً لـ SCF؛
- تحديد الفروقات إن وجدت بين المعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري حسب SCF مع IAS/IFRS.

- منهجية الدراسة:

لوصول إلى أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في المحور الأول والثاني، حيث يشمل المحور الأول مفهوم عقود التمويل الإيجاري ومميزاتها بالنسبة للمستأجر والمؤجر والاقتصاد ككل، أما المحور الثاني يركز على المعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري حسب SCF، حيث يحدد هذا الجزء أساس تصنيف عقود التأجير إلى عقود التمويل الإيجاري والمعالجة المحاسبية للاعتراف بهذه العقود لدى المستأجر والمؤجر وكذا المعالجة المحاسبية لها في كل فترة وفي نهاية العقد، في حين أنه تم الاستعانة بالمنهج المقارن في المحور الثالث، حيث يتناول هذا الأخير التعريف بالمعيارين الدوليين المخصصين لهذا النوع من العقود؛ المعيار المحاسبي الدولي ISA 17 "عقود الإيجار" والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 "عقود الإيجار"، ويركز على مقارنة المعالجة المحاسبية لتلك العقود بين SCF وIAS/IFRS لدى المؤجر والمستأجر، وأخيراً وضع النتائج المتوصل إليها.

I- الإطار العام للتمويل الإيجاري

تزايدت عميات التمويل الإيجاري لتلبية حاجة المؤسسات والدول إلى مصادر تمويل مشاريعهم، حيث أن عملية التمويل الإيجاري تسمح للمؤسسة بالحصول على ما تحتاجه من الأصول لاستعمالها في مدة متوسطة وطويلة الأجل بالاستئجار بدلا من الشراء مقابل عقد يتفق عليه الطرفين المؤجر والمستأجر.

1. تعريف التمويل الإيجاري:

يعتبر التمويل الإيجاري من أهم الطرق التمويلية التي بإمكان المستثمرين الاعتماد عليه في تمويل مشاريعهم على غرار طرق التمويل الأخرى، من أجل السرعة في إنجاز المشاريع والتمكن من التوسع، ويعرف التمويل الإيجاري في بعض المراجع، بالتأجير التمويلي، الإيجار المالي، القرض الإيجاري، الإيجار المنتهي بالتمليك، وفي القانون الجزائري يعتبر التمويل الإيجاري "عملية تجارية ومالية يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونية ومعتمدة صراحة، لهذه الصفة مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، أشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص، ويجب أن تكون قائمة على عقد إيجاري ممكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المؤجر، ويتعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المرنى أو لمحات تجارية أو لمؤسسات حرفية" (الأمر رقم 09-96 1996)، وبالتالي فالتمويل الإيجاري هو أحد الأساليب التمويل، إذ هو عقد بين طرفين:

- المؤجر الذي يتولى تمويل شراء الأصل الرأس مالي؛

- المستأجر الذي يحق له استخدام وتشغيل هذا الأصل الرأسمالي مقابل أداء قيمة إيجارية يتفق عليها دون إلزامه بشراء هذا الأصل.

وما يميز هذا الأسلوب في التمويل هو الحصول على الأصول اللازمة دون استعمال الأموال الخاصة أو القروض، بل عن طريق تسديد دفعات بشكل دوري إلى طرف يتكفل باقتناء هذه الأصول، وبالتالي فإن التمويل الإيجاري هو أسلوب تمويل له خصائص من شأنها أن تتيح الفرصة أمام المؤسسات التي تستعمل التمويل الإيجاري التوسع في الأسواق ليست فقط المحلية بل أيضا الأسواق الدولية، ويمكن وضع هذه الخصائص في ثلاث نقاط رئيسية كالآتي: (حماد 2003، 361)

- مرونة تغيير الطاقة حسب الحاجة، دون اللجوء إلى شراء أو بيع الأصول؛

- تقليل مخاطر التقادم التكنولوجي بالمقارنة بالملكية المباشرة عن طريق الاحتفاظ بمرونة التحول

إلى أصول أكثر تطورا من الناحية التكنولوجية؛

- قدرة الحصول على أصل ما باستخدام التمويل الإيجاري عندما لا تكون هناك مصادر تمويل بديلة.

2. مزايا التمويل الإيجاري بالنسبة للمؤجر:

- يوفر التمويل الإيجاري جملة من المميزات للمؤجر تسمح لها بتوسع نشاطها، وذلك من خلال:
- يوفر التمويل الإيجاري شروط التعاقد مرونة كبيرة في العلامة بين المؤجر والمستأجر بحيث يمكن للمؤجر اختيار العميل الذي تتوافق احتياجاته مع طبيعة الخدمة التي تقدمها؛
- يوفر التمويل الإيجاري للمؤجر تدفقا نقديا مستمرا طوال فترة التعاقد كما أنه يضمن الحصول على تكلفة الآلات بالإضافة إلى تحقيق عائد مناسب، فهو يضمن تصريف وتسويق الأصول الضخمة ذات التكلفة العالية بالنسبة لمنتجاتها؛
- يمكن التمويل الإيجاري المؤجر الاحتفاظ بملكية الأصل بحيث يمكن استرجاع الأصل في حالة عدم سداد المستأجر لباقي الأقساط الإيجارية أو عند الإخلال بشرط من شروط العقد؛
- يجنب التمويل الإيجاري المؤجر مخاطر إفلاس المستأجر، فيما يتعلق بإمكانية استرداد أمواله، ففي حال الإيجار يكون حق المؤجر استرداد أصولها عند التصفية دون أن يتعرض للخسارة، في حين إذا كانت الأصول قد بيعت فإنها تصبح دائما تجاريا يخضع للقواعد التي تسري على بقية الدائنين.

3. مزايا التمويل الإيجاري بالنسبة للمستأجر:

يعتبر التمويل الإيجاري مصدر لتمويل المستأجر، إذ تستفيد من استخدام الأصول الثابتة لفترة زمنية محددة وهذا مقابل أقساط الإيجار المتفق عليها، وهذا الالتزام المالي هو الذي يجعل هذا الأسلوب من الإيجار هو مصدر تمويل، لأن البديل الآخر للحصول على خدمات هذا الأصل هو الشراء باستعمال الأصول المملوكة أو القروض، وهذا ما يمكن المستأجر من الاستمرار والتطور والتوسع، إذ يوفر التمويل الإيجاري مجموعة من المزايا لها تتمثل في:

- تخفيض تكلفة الإفلاس: فالإيجار يماثل القروض لأنه في الحالتين هناك دفع أقساط مالية ثابتة، لكن في حالة التمويل الإيجاري إذا تعرضت المستأجر إلى عسر مالي "إفلاس" فالمؤجر بإمكانها استرجاع الأصل الذي هو محل عقد الإيجار، وأما في حالة القرض فإن عدم دفع أقساط اهتلاك القرض قد يعرض المؤسسة للإفلاس عندما يكون للأصل قيمة سوقية منخفضة، فالتمويل الإيجاري يبعد المؤسسة عن مسألة ضمان القروض التي تشكل عائق أساسيا في تمويل
- ؛PMI/PMO

- المرونة: تظهر المرونة من خلال تكييف العقد مع مختلف أنواع المؤسسات من حيث نشاطها وشكلها وباختلاف ظروفها وإمكانيتها والاستثمارات المطلوبة تمويلها، كما أن مبالغ أقساط الإيجار تتناسب مع حجم المداخيل المحققة وستتحقق عندما يصبح الاستثمار منتجا، إضافة إلى أن مدة العقد تكون ملائمة مع مدة الحياة الاقتصادية للمعدات؛
 - الامتيازات الجبائية: باعتبار أن الجانب الجبائي عنصر مهم في حياة المؤسسة أدى ظهور هذه الطريقة إلى اهتمام كبير أبداه متعاملين بها من الجانب المحاسبي والجبائي حتى قبل تحديد جانبه القانوني، حيث أنه تم اقتراح اعتبار أقساط الإيجار المدفوع كتكاليف استغلال الدورة تحذف كليا من النتيجة الخاضعة مهما كان نوع الاستثمار المؤجر؛
 - تحسين قدرات الاستدانة: أي عدم اللجوء للاقتراض وبالتالي تخفيف في خصوم الميزانية وتحديدًا في حجم الديون الخارجية على المدى الطويل مما سيؤدي إلى تحسين الوضعية المالية للمؤسسة.
4. مزايا التمويل الإيجاري بالنسبة للاقتصاد:

أسلوب التمويل الإيجاري يشجع المؤسسات الأجنبية والمحلية على الاستثمار والإنتاج، كما أنه يقلل من خطر افلاسها ويساعدها على التوسع المحلي والدولي، إذ يتيح التمويل الإيجاري إنشاء مزيد من المشروعات الإنتاجية في البلاد أو يساعد تبني الوحدات القائمة بالمشروعات للتوسع وهذا له دور هام في إحداث التنمية الاقتصادية.

II- المعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري وفقا للنظام المحاسبي المالي

حسب SCF يمكن للمؤسسة الاعتراف بالأصول المتحصل عليها عن طريق الاستئجار وفقا لمبدأ تغليب الجوهر الاقتصادي على الشكل القانوني بشرط أن تكون في شكل عقود التمويل الإيجاري، وعقد التمويل الإيجاري هو " عبارة عن اتفاق يتنازل بموجبه للمستأجر لمدة محددة عن حق استعمال أصل مقابل دفع واعد او دفعات عديدة، وهو عقد إيجار يترتب عليه تحويل شبه كلي للمخاطر والمنافع ذات الصلة بملكية الأصل، مصحوب بتحويل ملكيته عند انتهاء العقد أو عدم تحويلها " (Benaibouche 2012, 84).

1. شروط تصنيف عقود التمويل الإيجاري حسب SCF:

قدم SCF المعايير الواجب توفر واحد منها على الأقل والتي من المفروض أن تؤدي إلى تصنيف عقد إيجار كعقد تمويل إيجاري في المادة 1-135 كما يلي: (القرار 71 والمؤرخ في 26 جويلية 2008، 2009، 19)

- ملكية الأصل محولة إلى المستأجر بعد انقضاء مدة الإيجار؛

- عقد الإيجار يمنح المستأجر خيار شراء الأصل بسعر يقل بصورة كافية عن قيمته الحقيقية في التاريخ الذي يمكن ممارسة حق الخيار، حتى يكون هناك تيقن معقول باستعمال هذا الحق في التاريخ الذي يمكن فيه تحقيق هذا الخيار؛

- مدة الإيجار تغطي الجزء الأكبر من مدة الحياة الاقتصادية للأصل ذاته إذا ما لم يكن هناك تحويل للملكية؛

- في بداية عقد الإيجار قيمة المدفوعات الدنيا المحينة بمقتضى هذا الإيجار ترتفع على الأقل إلى شبه كامل القيمة الحقيقية للأصل المؤجر؛

- الأصول المستأجرة ذات طبيعة خاصة ولا يستعملها إلا المستأجر دون أن يدخل عليها تعديلات كبيرة.

مع وجود إشارة في هذه المادة أن عقود إيجار الأراضي لا يمكن أن تعتبر عقود تمويل إيجارية إلا إذا كانت هذه العقود تؤدي إلى نقل الملكية بعد انقضاء مدة الإيجار.

2. قيمة الأصل المؤجر بعقود التمويل الإيجاري حسب SCF:

يدرج الأصل المؤجر بعقد التمويل الإيجاري حسب SCF وذلك في المادة 135-2 من القرار 71 المؤرخ في 26 جويلية 2008 " بقيمته الحقيقية أو بالقيمة الحالية للمدفوعات الدنيا بمقتضى الإيجار إذا كانت هذه القيمة الأخيرة أقل ثمنا" (القرار 71 والمؤرخ في 26 جويلية 2008، 19)، أي أن الأصل المؤجر يسجل " بالمبلغ الذي يوافق أدنى قيمة بين القيمة العادلة للأصل المؤجر والقيمة الحالية لدفعات الإيجار الدنيا والمحسوبة على أساس معدل ضمني في عقد الكراء (كنوش 2009، 298).

من خلال ما سبق يمكن القول أن الأصل المؤجر يجب أن يظهر بالقيمة الأدنى بين القيمة الحقيقية أو القيمة الحالية، حيث أن القيمة الحقيقية هي نفسها القيمة العادلة والتي تعرف بأنها " المبلغ الذي يمكن على أساسه تبادل الأصل بين أطراف راضية ولهم دراية كافية بحقيقة الصفقة في ظل شروط المنافسة العادية" (L'équipe rédactionnelle de RF comptable 2007, 149)، أي هي المبلغ الذي يمكن أن يتم من أجله تبادل الأصل بين أطراف راضية ولهم دراية كافية ضمن شروط المنافسة، أما القيمة المحينة هي " التقدير الحالي للقيمة المحينة للتدفقات المقبلة في أموال الخزينة ضمن المسار العادي للنشاط" (Tazdait 2009, 35)، والتي تحسب من القانون التالي:

$$VA = \sum_{t=1}^T Fp \frac{1-(1+t)^{-n}}{t} + F(1+t)^{-n}$$

حيث أن: VA: القيمة الحالية، Fp: دفعات الإيجار و F: الخيار.

3. تسجيل عقود التمويل الإيجاري لدى المستأجر حسب SCF:

يعتبر عقد التمويل الإيجاري كعملية تنازل عن الأصل من المؤجر إلى المستأجر حيث يسجل الأصل لدى المستأجر كما هو مبين في الشكل الموالي:

الشكل رقم 01: التسجيل المحاسبي لعقد التمويل الإيجاري لدى المستأجر

2.	ح/ الأصل المؤجر المعني	X	X
167	ح/ ديون مرتبطة بعقد إيجار - تمويل		X
	إثبات الحصول على أصل بعقد التمويل الإيجاري		

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على (شونوف 2008، 43).

من الشكل السابق يستخلص أن الأصل المؤجر يسجل لدى المستأجر في مدين أحد الحسابات الفرعية للحساب 2. مقابل جعل الحساب 167 "ديون مرتبطة بعقد إيجار - تمويل" دائناً، حيث أن x يمثل القيمة الأقل بين القيمة الحالية للدفعات والقيمة العادلة، وفي نهاية الدورة يتم "إدراج خسائر القيمة عند الاقتضاء" (القرار 71 والمؤرخ في 26 جويلية 2008 2009، 56)، ويتم اهتلاك الأصل المؤجر كما لو كان ملكاً للمستأجر مثل ما هو مبين في الشكل التالي:

الشكل رقم 02: التسجيل المحاسبي لاهتلاك الأصل المؤجر لدى المستأجر

681	ح/ مخصصات اهتلاكات الأصول غير الجارية	12/31 ن	y
28.	ح/ اهتلاك قيم الأصول غير الجارية		y
	إثبات قسط اهتلاك الأصل المؤجر للسنة ن		

المصدر: (صديقي، بن مالك وبوقفة 2014، 109).

يظهر الشكل السابق الاهتلاك السنوي للأصل المؤجر بجعل الحساب 681 "مخصصات اهتلاكات الأصول غير الجارية" مديناً وأحد الحسابات الفرعية للحساب 28 دائناً، حيث أن قيمة الاهتلاك y تحدد وفقاً للمادة 3.135 "حسب القواعد العامة التي تخص التثبيتات، ومدة اهتلاك إذا لم يكن هناك يقينا معقول بأن يعود المستأجر مالكا للأصل عند نهاية عقد التمويل الإيجاري فإنه يجب أن يهتك كلية على أقصر مدة لهذا العقد ومدته النفعية" (القرار 71 والمؤرخ في 26 جويلية 2008 2009، 20).

عند تسديد دفعات الإيجار وتسديد المصاريف المالية حسب الاتفاق يتم تسجيل القيد الموضح في

الشكل الموالي:

الشكل رقم 03: التسجيل المحاسبي لدفعات الإيجار والمصاريف المالية المدفوعة لدى المستأجر

167	ح/ ديون مرتبطة بعقد إيجار - تمويل	12/31 ن	
661	ح/ أعباء الفوائد		

		ح/ الرسم على القيمة المضافة القابلة للاسترجاع	44562
	ح/ حسابات النقدية	5.	
		تسديد دفعة الإيجار السنوية مع المصاريف المالية المرتبطة بها	

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على (شوف 2008، 43).

حسب الشكل السابق فإن الحساب 167 "ديون مرتبطة بعقد إيجار – تمويل" يجعل مدينا عند تسديد دفعات الإيجار بقيمة المقابلة لمبلغ السداد وأحد حسابات النقدية دائنا بقسط الإيجار، وعند تسديد المصاريف الماليّة يجعل الحساب 661 "أعباء الفوائد" مدينا وكذا أحد حسابات النقدية دائنا بقيمة الأعباء المالية المرتبطة بالدفعة المسددة، حيث ان المصاريف المالية تحدد على أساس معدل الخصم، وتكون محددة في العقد أو يتم تحديد معدل خصم ضمني، وفي نهاية السنة إذا وجدت فوائد لم يحن وقت سدادها يتم تسجيل القيود التالية بدلا من القيد السابق كما هو مبين في الشكل الموالي:

الشكل رقم 04: التسجيل المحاسبي لدفعات الإيجار والمصاريف المالية المستحقة لدى المستأجر

		ح/ أعباء الفوائد	661
	ح/ فوائد مستحقة	1688	
		اثبات وجود فوائد المستحقة المرتبطة بعقد التمويل الإيجاري	
		ح/ ديون مرتبطة بعقد إيجار – تمويل	167
		ح/ فوائد مستحقة	1688
		ح/ الرسم على القيمة المضافة القابلة للاسترجاع	44562
	ح/ حسابات النقدية	5.	
		تسديد دفعة الإيجار السنوية مع المصاريف المالية المرتبطة بها	

المصدر: من إعداد الباحثة.

يتضح من الشكل السابق أن في حالة وجود فوائد مالية مرتبطة بعقد التمويل الإيجاري ولم يحن وقت سدادها تسجل هذه المصاريف بجعل الحساب 661 "أعباء الفوائد" والحساب 1688 "فوائد مستحقة" دائنا، وعند تسديدها يتم ترصيد الحساب 1688 "فوائد مستحقة" بجعله مدينا مقابل جعل الحسابات النقدية دائنة، وعند انتهاء مدة العقد وإذا قرر المستأجر الاحتفاظ بالأصل عليه "أن يدفع لذلك استحقاق أخيرا يوافق تعاقديا رفع خيار الشراء، ومبلغ الاستحقاق الأخير يجب أن يوافق رصيد حساب الديون عن عقد التمويل التأجيري" (صديقي، بن مالك وبوقفة 2014، 109)، وبالتالي يتم ترصيد الحساب 167 "ديون مرتبطة بعقد إيجار – تمويل" من خلال تسجيل القيد التالي:

الشكل رقم 05: التسجيل المحاسبي عند انقضاء مدة عقد التمويل الإيجاري لدى المستأجر

		ح/ ديون مرتبطة بعقد إيجار – تمويل	167
		ح/ الرسم على القيمة المضافة القابلة للاسترجاع	44562
	ح/ حسابات النقدية	5.	

تسديد قسط تصفية حسابات الديون المرتبط بعقد التمويل الإيجاري

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على (صديقي، بن مالك وبوقفة 2014، 109)

يظهر الشكل السابق التسجيل المحاسبي لدى المستأجر لعقد التمويل الإيجاري عند انقضاء مدة العقد وذلك في حالة قرر المستأجر الاحتفاظ بالأصل، حيث يجعل الحساب 167 "ديون مرتبطة بعقد إيجار - تمويل" مدينا وأحد حسابات النقدية دائنا، لكن في حالة أن المستأجر لم يرفع خيار الشراء، أي قرر عدم الاحتفاظ بالأصل فيجب إخراج الأصل من أصول المستأجر، وهذا الخروج عديم القيمة ينبغي أن لا ينجز عنه فائض أو ناقص في قيمة للمستأجر وهذا التسجيل هو بمثابة تصفية للحساب 167 "ديون مرتبطة بعقد إيجار - تمويل"، لأن مدة اهتلاك الأصل تكون نفسها مدة الإيجار، وفي هذه الحالة تتم تصفية حساب 167 بالاعتماد على الحساب 78 "الاسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات" (إذا بقي رصيد هذا الحساب كونه تقديري في بداية العقد وفقا للقيمة العادلة أو القيمة المحيئة) (صديقي، بن مالك وبوقفة 2014، 110).

4. تسجيل عقود التمويل الإيجاري لدى المؤجر حسب SCF:

عند إبرام عقد التمويل الإيجاري يحول الأصل المعني إلى قرض مرتبط بعقد إيجار - تمويل، تحدد القيمة التي يسجل بها الأصل المرتبط بعقد التمويل الإيجاري لدى المؤجر بمبلغ الاستثمار المبين في عقد الإيجار والموافق من الناحية العملية للقيمة الحقيقية للأصل الممنوح كإيجار تمويلي وإذا كان المؤجر غير صاع أو غير موزع، فإن هذا المبلغ تضاف إليه التكاليف المباشرة المرتبطة بالتفاوض وإنشاء العقد" (شونوف 2008، 43)، والشكل الموالي يبين التسجيل المحاسبي الموافق لذلك:

الشكل رقم 06: التسجيل المحاسبي لعقد لتمويل الإيجاري لدى المؤجر

274	ح/ القروض والحقوق المرتبطة بعقد إيجار - تمويل
2.	ح/ الأصل المؤجر المعني
	اثبات تأجير أصل بعقد تمويل إيجاري

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على (شونوف 2008، 43).

يبين القيد الموضح في الشكل السابق أن اثبات عقد التمويل الإيجاري لدى المؤجر يسجل بجعل الحساب 274 "القروض والحقوق المرتبطة بعقد إيجار - تمويل" مدينا مقابل جعل أحد الحسابات الفرعية للأصول غير الجارية محل التأجير دائنا حتى وأن المؤجر يحتفظ بالملكية القانونية للأصل. عند استلام دفعات الإيجار والمتضمنة إلى جزأين؛ جزء خاص باهتلاك القرض وجزء خاص بالإيرادات المالية المرتبطة به فيتم تسجيل القيد المبين في الشكل أدناه:

الشكل رقم 07: التسجيل المحاسبي لاستلام دفعات الإيجار لدى المؤجر

5.	ح/ حسابات النقدية
----	-------------------

	/ح/ القروض والحقوق المرتبطة بعقد إيجار – تمويل	274
	/ح/ عوائد الأصول المالية	762
	/ح/ الرسم على القيمة المضافة المسترجع	4457
	اثبات تأجير أصل بعقد تمويل إيجاري	

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على (شونوف 2008، 43).

يبين الشكل السابق التسجيل المحاسبي لاستلام دفعات الإيجار، حيث يجعل الحساب 274 "القروض والحقوق المرتبطة بعقد إيجار – تمويل" دائناً بقيمة اهتلاك الدفعة، والحساب 762 "عوائد الأصول المالية" يجعل دائناً بقيمة الإيرادات المالية المرتبطة باهتلاك دفعة مقابل جعل أحد حسابات النقدية مديناً بالمبلغ الإجمالي، وإذا كانت الفوائد واجبة في نهاية السنة لكنها غير مستحقة تحمّل إلى نتيجة الدورة ثم ترصد وفقاً للقيدين الموضحين في الشكل الآتي:

الشكل رقم 08: التسجيل المحاسبي للفوائد الواجبة غير مستحقة لعقد تمويل الإيجاري لدى المؤجر

	/ح/ فوائد واجبة	2768
	/ح/ عوائد الأصول المالية	762
	اثبات الفوائد واجبة غير المستحقة لعقد التمويل الإيجاري	
5.	/ح/ حسابات النقدية	
	/ح/ القروض والحقوق المرتبطة بعقد إيجار – تمويل	274
	/ح/ فوائد واجبة	2768
	/ح/ الرسم على القيمة المضافة المسترجع	4457
	اثبات استلام الفوائد والدفعة المرتبطة بعقد التمويل الإيجاري	

المصدر: من إعداد الباحثة.

يبين الشكل السابق أنه إذا كانت فوائد واجبة لكن غير مستحقة يتم اثباتها بجعل الحساب 2768 "فوائد واجبة" مديناً مقابل جعل الحساب 762 "عوائد الأصول المالية" دائناً، وعند استلام هذه الفوائد يتم ترصيد الحساب 2768 "فوائد واجبة" بجعله دائناً مقابل جعل الحسابات النقدية مديناً، وفي نهاية العقد وإذا قرر المستأجر الاحتفاظ بالأصل فالمبلغ الاستحقاق الأخير الذي يدفعه للمؤجر يجب أن يوافق تعاقدياً رفع خيار الشراء، ويجب تصفية الحساب 274 "القروض والحقوق المرتبطة بعقد إيجار – تمويل" بجعله دائناً مقابل جعل أحد حسابات النقدية مديناً، أما إذا قرر المستأجر عدم الاحتفاظ بالأصل فإن الأصل يعود للمؤجر ويسجل ضمن أصوله؛ في حسابات التثبيتات إذا كان ينوب استخدامه وفي حسابات المخزونات إذا كان ينوي بيعه أو تأجير في عقود تشغيلية (صديقي، بن مالك وبوقفة 2014، 131)، وفي هذه الحالة يتم ضمناً تصفية الحساب 274 "القروض والحقوق المرتبطة بعقد إيجار – تمويل".

III- مقارنة المعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري بين SCF و IAS/IFRS

تأسست "لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC" بتاريخ 29 جوان 1973 في لندن إثر اتفاقية بين المنظمات المحاسبية المهنية لعدة دول، تأسست هذه اللجنة بهدف إعداد ونشر المعايير المحاسبية الأساسية لكي تكون مقبولة بوجه عام وتمكن من القضاء على الفروقات الجوهرية في ممارسة المحاسبة الدولية، وفي 01 أفريل 2001 تمت إعادة هيكلة "لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC" وأصبحت تسمى "مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB"، فاستبدت تسمية IAS التي تصدرها "لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC" بمعايير المالية الدولية للإفصاح IFRS التي يصدرها "مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB"، والمعيار الذي يصف السياسة المحاسبية المناسبة لعمليات التأجير هو المعيار المحاسبي الدولي IAS 17 "عقود الإيجار"، لكن تم استبدال هذا المعيار بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 "عقود الإيجار".

1. التعريف بالمعيار المحاسبي الدولي IAS 17:

المعيار المحاسبي الدولي IAS 17 هو معيار تم نشره في سنة 1982 وطرت عليه تعديلات سنة 1997 ثم سنة 2003، يهدف هذا المعيار إلى توضيح المعالجة المحاسبية وطبيعة المعلومات المالية في عقود الإيجار، حيث يعرف عقد الإيجار بأنه "اتفاقية بمقتضاها يخول للمستأجر حق استخدام أصل لفترة زمنية معينة متفق عليها مقابل سداد مبلغ معين أو سلسلة من الدفعات" (جريونيغ و تر: حماد 2006، 221)، ويميز هذا المعيار بين مختلف عقود الإيجار، ويميز بين كل من الإيجارات التمويلية والإيجارات التشغيلية، حيث يعتبر الإيجارات التمويلية هي "عملية تحويل أساسية لكل المخاطر والعوائد المرتبطة بملكية أصل ما، بغض النظر إذا ماكنت الملكية القانونية سوف تنقل في نهاية للمستأجر أم لا" (Maillet-Baudrier et Le Manh 2006, 56)، أما الإيجارات التشغيلية يعتبرها عقود الإيجارات التي لا تمثل إيجارات تمويلية، وتشمل خصائص الإيجارات التمويلية على ما يلي: (جريونيغ و تر: حماد 2006، 222)

- يتم نقل ملكية الأصل المستأجر في نهاية مدة الإيجار في حالة وجود نص في عقد الإيجار يقضي بذلك إذا استمرت العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى النهاية؛
- يكون للمستأجر خيار الشراء الأصل بأقل من قيمته العادلة بشكل جوهري وهناك تأكيد معقول بأن المستأجر سوف يمارس هذا الحق؛
- تغطي مدة الإيجار الجزء الأساسي للحياة الاقتصادية للأصل؛
- القيمة الحالية للحد الأدنى لمدفعات الإيجار تقترب من القيمة للأصل المؤجر؛
- الأصول المؤجرة لها طبيعة متخصصة ومناسبة فقط للمستأجر؛
- يتحمل المستأجر خسائر إلغاء العقد؛

- مكاسب أو خسائر التقلبات في قيمة التخلص (النفاية) سوف تكون للمستأجر؛
- الإيجار لفترة ثانوية ممكن إيجار أساسي أدنى من السوق.

2. التعريف بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16:

تم إصدار المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 "عقود الإيجار" في 13 جانفي 2016 والذي يطبق ابتداء من جانفي 2019، حيث جاء كبديل للمعيار المحاسبي الدولي IAS 17 "عقود الإيجار" (IA SB, Deloitte 2010)، حيث أن المعيار المالي الدولي للإفصاح يحدد كيفية حساب وقياس والإفصاح عن معلومات المرتبطة بعقود الإيجار، ويحتوي هذا المعيار على نموذج محاسبي فريد للمستأجر يتطلب الاعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع العقود ما لم تكن مدة العقد 12 شهراً أو أقل أو كانت قيمة الأصل الأساسي منخفضة، ومع ذلك، فإن المحاسبة من قبل المؤجر لا تزال إلى حد كبير دون تغيير من معيار المحاسبي الدولي IAS 17 في ظل الفرق بين الإيجارات التمويلية والإيجارات التشغيلية (IA SB, Deloitte 2016).

يحل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 محل معيار المحاسبي الدولي IAS 17 اعتباراً من 1 جانفي 2019 مع السماح بالتطبيق المعيار السابق، وبما أنه يعكس بشكل كبير المتطلبات المحاسبية الموضحة في المعيار المحاسبي الدولي IAS 17 يواصل تصنيف عقود الإيجار على أنها عقود إيجار تشغيلية أو تمويلية مع احتساب هذين النوعين من الإيجارات بشكل مختلف، لذا يجب تطبيق الأحكام الانتقالية التالية: (IASB 2019)

- عقود الإيجار التمويلية الحالية: تستمر في التعامل معها كعقود إيجار تمويلي؛
- عقود الإيجار التشغيلية الحالية: خيار إعادة صياغة بأثر رجعي كامل أو محدود ليعكس متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16.

عند دخول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 حيز التنفيذ فسيغير العلاقة بين المؤسسات وعقود إيجارها، بما في ذلك بالمكاتب وغيرها من العقارات، إذ تستأجر العديد من المؤسسات مجموعة كبيرة من الأشياء لدعم أعمالها التجارية؛ مثل المكاتب أو المركبات. وتطبيق المعيار 16 يترتب عليه ما يلي: (regus 2019)

- الاستعداد لتسجيل عقود الإيجار الميزانية: عند حساب الإيجارات، يجب أن يفرق المستأجر حالياً بين عقد الإيجار التمويلي المدرج في الميزانية وعقد الإيجار التشغيلي غير المدرج فيها، ولكن وفقاً لمجلس معايير المحاسبة الدولية يُصعب ذلك الأمر، فالحصول على صورة دقيقة حول أصول

التأجير الخاصة بالمؤسسة والتزاماتها، وعندما تدخل قواعد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 حيز التنفيذ، ستحتاج جميع عقود الإيجار تقريبا إلى أن تسجل في الميزانية في صورة أصول والتزامات بما يحل هذه المشكلة؛

- تقييم العقود بعناية: يعد تعريف عقد الإيجار أوسع بموجب قواعد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 مما هو منصوص عليه في قواعد المعايير المحاسبي الدولي IAS 17، لذا ستحتاج المؤسسات إلى تقييم عقودها لتحديد عناصر الإيجار المحتملة ومعرفة ما إذا كانت تقع ضمن التوجهات الجديدة، حيث تنص قواعد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 على أن العقد يعد عقد إيجار إذا كان "ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الوقت مقابل منفعة"، وبالتالي لتحديد إمكانية النظر إلى عقد باعتباره عقد إيجار، ستحتاج إلى تحديد ما إذا كان هناك أصل محدد، وما إذا كان يحق لها الحصول على جميع المنافع الاقتصادية الناجمة عن استخدام ذلك الأصل، فعلى سبيل المثال، إذا كانت المؤسسة تستأجر جزءا من منشأة تخزين للاحتفاظ بالسلع داخلها، ولكن هذه المنطقة تختلف باختلاف المساحة المتوفرة، فمن غير المحتمل تصنيف ذلك على أنه إيجار وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16، نظرا لعدم إمكانية تحديد أصل بعينه. ومع ذلك، إذا استأجرت المؤسسة وحدة بعينها في منشأة التخزين لفترة محددة من الوقت، فسيمكن تحديد الأصل وبالتالي يعد العقد عقد إيجار تمويلي؛

- مراجعة قرارات التأجير الحالية: سيؤثر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 على مقاييس الأداء والنسب المالية مثل دوران الأصول ومعدل الاقتراض والنسبة الحالية وتغطية الفائدة وصافي الدخل، ولذلك من الضروري أن تستعد المؤسسات لهذه التغييرات، إذ سيشهد العديد من المستأجرين زيادة في التدفقات النقدية التشغيلية، حيث يمكن فقط تقديم الجزء الوحيد من مدفوعات الإيجار الذي يعكس الفائدة وفق الالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار في أنشطة التمويل، ويحتمل أن لا تدرج المؤسسات كل قواعد المعيار عند دخوله حيز التنفيذ، وذلك بسبب احتمالية ارتفاع مستويات الدين المسجلة لديهم. كما ستحتاج المؤسسات التي يحتمل أن تجري معاملات في أسواق رأس المال قبل أو بعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 أن تفكر مليا في التأثير الذي سيصيب نسب الاقتراض الخاصة بهم، وقد ترغب في مراجعة بعض قرارات التأجير؛

- البحث عن فترات تأجير أكثر مرونة: يسمح المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 باستثناءين، وهما: عقود الإيجار التي تُقدَّر مدتها بـ 12 شهراً أو أقل مع عدم وجود خيار شراء، وعقود الإيجار التي يكون فيها للأصل محل العقد قيمة منخفضة حين يكون جديداً. لذلك، على

سبيل المثال، إذا استأجرت المؤسسة مكان عمل لبضعة أشهر، فلا يجب تسجيل ذلك في الميزانية، ومن ثم فإن الشركات التي ترتبط حالياً بعقود إيجار أطول قد تفكر في البحث عن شروط إيجار أكثر مرونة للمساعدة في إدارة التأثير على ميزانياتها العمومية؛

- إعادة النظر في نوع وطول عقود الإيجارات العقارية: ولما كانت عقود الإيجار العقارية، بما في ذلك أماكن العمل، ستحتاج إلى الإدماج في الميزانية بعد تطبيق قواعد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16، فقد تلجأ المؤسسات إلى الانتقال إلى فترات إيجار أقصر أو الاستعانة بمصادر خارجية من مزودي أماكن العمل المُجهّزة كبديل، وبموجب الاستثناءين الموضحين أعلاه، لن يلزم إدراج هذه الأماكن في الميزانية مما يساعد على تخفيف العبء الإداري.

3. مقارنة المعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري بين SCF و IAS/IFRS لدى المستأجر:

نظراً لخصوصية العقود التمويل الإيجاري على باقي عقود الإيجار خاصة لدى المستأجر فإن المعالجة المحاسبية لهذا النوع من العقود حظي اهتماماً من SCF وكذا IAS/IFRS، والجدول الموالي يبين مقارنة المعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري بين SCF و IAS/IFRS لدى المستأجر، مع التأكيد أن هذه المعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري حسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 لا تختلف عنها حسب المعيار المحاسبي الدولي IAS 17.

الجدول رقم 01: مقارنة المعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري بين SCF و IAS/IFRS لدى المستأجر

IAS/IFRS	SCF	أساس المقارنة	
الجوهر الاقتصادي أكثر أهمية من الشكل القانوني	تغليب الواقع الاقتصادي على الجانب القانوني	المبدأ	الاعتراف
الاعتراف بأصل والتزام بنفس المبلغ	يدرج الأصل المستأجر ككتيبت في أصل الميزانية < /> 21 كما يدرج في الخصوم للميزانية بنفس المبلغ في < /> 164	الجهة	
القيمة الأقل بين القيمة الحالية والقيمة الحالية للدفعات الإيجار	القيمة الحقيقية أو القيمة المحينة للمدفوعات الدنيا بمقتضى الإيجار إذا كانت القيمة الأخيرة أقل.	التكلفة المبدئية	القياس
تغطي الجزء الأساسي للحياة الاقتصادية للأصل	تغطي الجزء الأكبر من مدة الحياة الاقتصادية للأصل	المدة	
تتكون من عبء التمويل وتخفيض الالتزام القائم	إدراج عبء مالي وتسديد تدريجي للقرض التمويل	الدفعات	القياس اللاحق
الاعتراف بالاهتلاك قيمة الأصل المستأجر وفقاً لما جاء به المعيار المحاسبي الدولي 16، وإذا كان هناك تأكيد معقول بأن المستأجر سيحصل على الملكية في نهاية مدة العقد تكون فترة الاهتلاك هي العمر النافع للأصل، وخلافاً لذلك تصبح فترة الاهتلاك هي مدة عقد الإيجار أو عمره النافع أيهما أقل	يُحسب ويسجل باعتبار الأصل المؤجر من الأصول غير الجالية حسب القواعد العامة التي تخص التثبيات، إذا وجد يقين معقول بأن الأصل سيصبح ملكاً للمستأجر فمدة الاهتلاك تساوي المدة النفعة، وإذا لم يكن هناك يقين معقول بأن الأصل سيصبح ملكاً للمستأجر فمدة الاهتلاك هي مدة العقد أو المدة النفعة أيهما أقل	الاهتلاك	
الاعتراف بانخفاض قيمة الأصل المستأجر وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي 36	إدراج خسائر القيمة عند الاقتضاء	خسائر القيمة	

للمستأجر حق خيار شراء الأصل	<p>إذا قرر المستأجر الاحتفاظ بالأصل: يجب دفع مبلغ استحقاقاً أخيراً يوافق تعاقدياً رفع خيار الشراء وبالتالي تصفية الحساب 167</p> <p>إذا قرر المستأجر عدم الاحتفاظ بالأصل:</p> <p>- يجب إخراج الأصل من أصول المستأجر من دون فائض قيمة أو ناقص قيمة؛</p> <p>- تصفية الحساب 167 مع الحساب 78.</p>	عند انقضاء العقد	القياس النهائي
-----------------------------	---	------------------	----------------

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على (القرار 71 والمؤرخ في 26 جويلية 2008 2009، 19)، (IASB 2019).

من خلال الجدول السابق يلاحظ تطابق كبير بين المعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري لدى المستأجر وفقاً للنظام المحاسبي المالي وIAS/IFRS، سواء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 أو المعيار المحاسبي الدولي IAS 17، إضافة إلى المعيار المحاسبي الدولي IAS 16 والمعيار المحاسبي الدولي IAS 38، وهذا ما يثبت نفي الفرضية الفرعية الأولى "تختلف المعالجة المحاسبية عند المستأجر لعقود التمويل الإيجاري حسب SCF مع IAS/IFRS"، حيث أنه:

- كلا من SCF وIAS/IFRS يعترف بعقود التمويل الإيجاري لدى المستأجر حسب جوهرها وحقيقتها المالية وليس حسب شكلها القانوني؛
- كلا من SCF وIAS/IFRS يعترف بعقود التمويل الإيجاري على أنها أصول وخصوم في الميزانية بمقدار مبالغ متساوية، وSCF يحدد بالضبط حسابات الأصول والخصوم المرتبطة بالاعتراف بعقود التمويل الإيجاري؛
- كلا من SCF وIAS/IFRS تسجل الأصول المتحصل عليها بعقود التمويل الإيجاري عند بدء العقد بالقيمة العادلة أو القيمة العادلة للحد الأدنى لدفعات الإيجار إذا كانت أقل من ذلك؛
- كلا من SCF وIAS/IFRS يؤكد على تسجيل عقود التمويل الإيجاري بمدة تغطي الجزء الأكبر من الحياة الاقتصادية للإيجار؛
- كلا من SCF وIAS/IFRS يؤكد على أن عقود التمويل الإيجاري تنشأ مصاريف لكل فترة محاسبية تدعى بالدفعات حيث تشمل تخفيض الخصم والأعياء المالية؛
- يؤكد SCF على أن عقود التمويل الإيجاري تنشأ مصاريف اهتلاك للأصل لكل فترة، بحيث تكون السياسة الاهتلاك للأصول المؤجرة متفقة مع السياسة الخاصة بالأصول المملوكة القابلة للاهتلاك، وهذا ما يؤكد عليه المعيار المحاسبي الدولي IAS 16؛
- كلا من SCF وIAS/IFRS تنص على أن مدة الاهتلاك تكون مساوية للمدة النفعية إذا وجد تأكيد بأن ملكية الأصل تعود للمستأجر في نهاية العقد، وإذا اثبت غير ذلك فمدة الاهتلاك تقابل الأقل قيمة بين مدة العقد والمدة النفعية؛

- يؤكد SCF على تسجيل التخفيضات عن الأصول المتحصل عليها بعقود التمويل الإيجاري عند نهاية كل فترة ان وجدت، كما تؤكد IAS/IFRS على التزام بالمعيار المحاسبي الدولي 38 IAS، والذي يتناول انخفاض قيمة الأصول والذي يحدد متطلبات الخاصة بكيفية قيام المؤسسة بإجراء المراجعة للمبلغ المسجل لأصولها، وكيفية تحديد مبلغ الأصل القابل للإعادة ومتى يجب الاعتراف بالخسارة في انخفاض او عكسها؛

- عند انتهاء مدة العقد فكلًا من SCF و IAS/IFRS جعل خيار الشراء من حق المستأجر، لكن IAS/IFRS لم تفصل في المعالجة المحاسبية الموافقة لكل قرار يمكن أن يتخذه، في حين أن SCF فصل في ذلك، فإذا قرر المستأجر الاحتفاظ بالأصل عليه دفع مبلغ استحقاقا أخيرا يوافق تعاقديا رفع خيار الشراء والذي ينتج عنه تصفية حسابات الديون، أما إذا قرر المستأجر عدم الاحتفاظ بالأصل فعليه إخراج الأصل من أصوله من دون فائض قيمة أو ناقص قيمة مع تصفية حسابات الديون في حسابات استرجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات.

4. مقارنة المعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري بين SCF و IAS/IFRS لدى المؤجر:

إن خضوع الممتلكات للتأجير بعقود التمويل الإيجاري يحولها أصول مالية لدى المؤجر في شكل قروض ممنوحة، لذا فSCF و IAS/IFRS سواء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 IFRS أو المعيار المحاسبي الدولي 17 IAS اهتموا بالمعالجة المحاسبية لهذه العقود لدى المؤجر، والجدول الموالي يبين مقارنة هذه المعالجة بين SCF و IAS/IFRS.

الجدول رقم 02: مقارنة المعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري بين SCF و IAS/IFRS لدى المؤجر

IAS/IFRS	SCF	أساس المقارنة	
الجوهر الاقتصادي أكثر أهمية من الشكل القانوني	تغليب الجوهر الاقتصادي على الواقع القانوني	المبدأ	الاعتراف
يحول الأصل إلى مدين حساب الاستثمارات	يحول الأصل إلى الحساب 274	الجهة	
مبلغ الاستثمار الصافي مع إضافة المصاريف المباشرة المبدئية	مبلغ الاستثمار المبين في عقد الإيجار الموافق من الناحية العملية للقيمة الحقيقية للأصل الممنوح كإيجار تمويلي وإذا كان المؤجر غير صانع أو موزع فإن هذا المبلغ تضاف إليه التكاليف المباشرة المرتبطة بالتفاوض على عقد العقد ووضعه موضع التنفيذ	التكلفة المبدئية	القياس المبدئي
تتكون من إيراد التمويل ودخل التمويل	تشمل سداد القرض الحساب 274 والفوائد الواجبة الحساب 762	الإتاوة	القياس اللاحق
لا يتم الاعتراف بالاهتلاك قيمة الأصل المؤجر	لا تحسب ولا تسجل	الاهتلاك	
لا يتم الاعتراف بانخفاض قيمة الأصل المؤجر	لا تحسب ولا تسجل	خسائر القيمة	

للمستأجر حق خيار شراء الأصل	إذا قرر المستأجر الاحتفاظ بالأصل: يجب دفع مبلغ استحقاقا أخيرا يوافق تعاقديا رفع خيار الشراء وترصيد الحساب 274 إذا قرر المستأجر عدم الاحتفاظ بالأصل فإن المؤجر يعيد تسجيل الأصل ضمن أصوله التثبيتات أو المخزونات مقابل تصفية الحساب 274	عند انتهاء العقد	القوائم المالية
-----------------------------	---	------------------	-----------------

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على (القرار 71 والمؤرخ في 26 جويلية 2008 2009، 19)، (IASB 2019).

من خلال الجدول السابق يلاحظ تطابق كبير بين المعالجة المحاسبية لعقود التمويل الإيجاري لدى المؤجر وفقا للنظام المحاسبي المالي وIAS/IFRS مع التأكيد أن هذه المعالجة لم تشهد تغيير باستبدال المعيار المحاسبي الدولي IAS 17 بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16، وهذا ما يثبت نفي الفرضية الفرعية الثانية "تختلف المعالجة المحاسبية عند المستأجر لعقود التمويل الإيجاري حسب SCF مع IAS/IFRS"، حيث أن كلا من SCF وIAS/IFRS:

- يعترف بعقود التمويل الإيجاري لدى المؤجر وفقا لمبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الجانب القانوني؛
- يحول الأصول المؤجرة بعقود التمويل الإيجاري إلى أصول مالية، لكن SCF يحدد بالضبط حساب الأصل المالي الموافق لهذا النوع من الأصول؛
- يعترف الأصول المالية الناجمة عن عقود التمويل الإيجاري بمبلغ الاستثمار الصافي مضاف إليه المصاريف المباشرة المبدئية والمرتبطة بالعقد؛
- يسجل الاتاوات المتحصل عليها في سبيل سداد القرض المرتبط بعقود التمويل الإيجاري والذي يكون في شكل أصول مالية؛
- يسجل الفوائد المالية المرتبطة بالأصول المالية الناشئة من عقود التمويل الإيجاري؛
- يتفق بعدم تسجيل اهتلاك الأصول المؤجرة بعقود التمويل الإيجاري رغم ملكيتها القانونية؛
- عند انتهاء مدة العقد فIAS/IFRS اكدت بالتأكيد على أن قرار الاحتفاظ بملكية الأصل في يد المستأجر، في حين أن SCF أكد على دفع المستأجر مبلغ استحقاقا أخيرا يوافق تعاقديا إذا قرر الاحتفاظ بالأصل، وبالتالي على المؤجر ترصيد حسابات الأصول المالية المرتبطة بعقود التمويل الإيجاري، أما إذا قرر المستأجر عدم الاحتفاظ بالأصل فإن المؤجر يعيد تسجيل الأصل ضمن أصوله، في التثبيتات إذا كانت له نية الاحتفاظ بها واستعمالها أو في المخزونات إذا كانت له نية بيعها أو تأجيرها في شكل عقود أخرى غير عقود التمويل الإيجاري.

IV- الخاتمة

بصفة عامة التمويل الإيجاري هو اتفاق لتمويل واستخدام أصول رأسمالية يتم بين طرفين، يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، المؤجر وهو الطرف الذي يحصل على الدفعات الدورية مقابل تقديم الأصل، في حين أن المستأجر هو الطرف المتعاقد على الانتفاع بخدمات الأصل، لذا فالتمويل الإيجاري هو تقنية توفر جملة من المنافع بالنسبة للمؤسسة المؤجرة والمستأجروكذا للاقتصاد ككل.

إن عقد التمويل الإيجاري يعطي الحق للمستأجر في استخدام الأصل محل التأجير لفترة زمنية معينة مقابل مصاريف الإيجار، لكن بشرط تحويل الأخطار والمنافع الاقتصادية إلى الطرف المستأجر حتى تصبح هذه العقود عقود التمويل الإيجاري، كما أن عقد التمويل الإيجاري يلزم الطرف المؤجر بتحويل الأصل المؤجر إلى أصل مالي في شكل قروض ممنوحة مرتبط بعقد الإيجار المالي.

وتخضع عقود التمويل الإيجاري إلى معالجة محاسبية خاصة سواء حسب IAS/IFRS أو حسب SCF، ومن خلال مقارنة بينها تم التأكد من المطابقة الكبيرة بينها، وهذا ما يثبت نفي الفرضية الرئيسية للدراسة "تختلف المعالجة المحاسبية عند المستأجر لعقود التمويل الإيجاري حسب SCF مع IAS/IFRS"، لكن IAS/IFRS تمتاز بالتفصيل والمرونة على غرار SCF يتميز بالتلخيص وضبط الحسابات والمعالجات المحاسبية لكل مرحلة وحالة، وفيما يلي أهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة:

- تنقل عقود التمويل الإيجاري للطرف المستأجر المخاطر والامتيازات المرتبطة بالأصل المؤجل،
- يتحصل المستأجر على المنافع الاقتصادية من استعمال الأصول المستأجر خلال معظم عمر الإنتاجي مقابل التزامه بدفع مبلغ مقابل ذلك مساويا تقريبا للقيمة العاملة للأصل ومصاريف التمويل المتعلق به؛

- يتحصل المؤجر على اتاوات وفوائد على الأصول المقمة في عقود التمويل الإيجاري؛
- يعترف بعقود التمويل الإيجاري حسب IAS/IFRS وحسب SCF حسب جوهرها وحقيقتها المالية وليس حسب شكلها القانوني؛

- يعترف بعقود التمويل الإيجاري حسب IAS/IFRS وحسب SCF على أنها أصول وخصوم في الميزانية بمقدار مبالغ متساوية وهي بالقيمة الأدنى بين القيمة العادلة والقيمة الحالية للدفعات المرتبطة بالعقد؛

- يجب تقسيم دفعات الإيجار لدى المستأجر حسب IAS/IFRS وحسب SCF بين تكلفة التمويل وتخفيض الخصم القائم، كما يجب أن توزع تكلفة التمويل على الفترات أثناء مدة عقد التمويل الإيجاري لإنتاج سعر فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من الخصوم لكل فترة؛

- يتم احتساب اهتلاك الأصول المتحصل عليها بعقد التمويل الإيجاري لدى المستأجر حسب IAS/IFRS وحسب SCF كما لو كان الأصول مملوكة؛
- يتم احتساب مدة الاهتلاك لدى المستأجر حسب IAS/IFRS وحسب SCF بمدة عقد الإيجار أو عمره النافع أيهما أقصر في حالة عدم وجود تأكيد معقول بأن المستأجر سيحصل على الملكية في نهاية عقد الإيجار، أو مباشرة بالعمر النافع للأصل المستأجر في حالة وجود تأكيد معقول بأن المستأجر سيحصل على الملكية في نهاية عقد الإيجار؛
- يتم تحديد خسائر القيمة حسب IAS/IFRS وحسب SCF لدى المستأجر عندما تكون المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة من ذلك الأصل أقل من مبلغه المسجل؛
- لا يتم احتساب اهتلاك وخسائر قيمة الأصول المتحصل عليها بعقد التمويل الإيجاري لدى المؤجر حسب IAS/IFRS وحسب SCF حتى أنه يمتلكه قانونياً؛
- عند انتهاء مدة العقد فكلًا من SCF و IAS/IFRS جعل خيار الشراء من حق المستأجر؛
- عند انتهاء مدة العقد فإذا قرر المستأجر الاحتفاظ بالأصل عليه، فـ SCF أكد على تسجيل دفع المستأجر مبلغ استحقاقا أخيرا يوافق تعاقديا رفع خيار الشراء لدى المستأجر ولدي المؤجر، والذي ينتج عنه تصفية حسابات الديون لدى المستأجر وترصيد حسابات الأصول المالية المرتبطة بعقود التمويل الإيجاري لدى المؤجر؛
- عند انتهاء مدة العقد فإذا قرر المستأجر عدم الاحتفاظ بالأصل عليه، فـ SCF أكد على المستأجر إخراج الأصل من أصوله من دون فائض قيمة أو ناقص قيمة مع تصفية حسابات الديون في حسابات استرجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات، وعلى المؤجر يعيد تسجيل الأصل ضمن أصوله.

V- المراجع

- Benaibouche , M. (2012). *La comptabilité générale aux normes du nouveau système comptable financier (S.C.F)* (éd. 2). Alger: office des publications universitaires.
- IA SB. (2010, janvier 1). *Deloitte*. Consulté le avril 20, 2021, sur <https://www.iasplus.com/fr-ca/standards/part-i-ifs/ias/ias17>
- IA SB. (2016, janvier 1). *Deloitte*. Consulté le avril 26, 2021, sur <https://www.iasplus.com/fr-ca/standards/part-i-ifs/broad-topics/ifs-16-leases>
- IASB. (2019, janvier 1). *IFRS*. Consulté le Avril 30, 2021, sur <https://www.ifs.org/issued-standards/list-of-standards/ifs-16-leases>
- L'équipe rédactionnelle de RF comptable. (2007). *code IFRS, Normes et interprétations* (éd. 3e). Paris: group Revue Fiduciaire (FR).

- Maillet-Baudrier, C., & Le Manh, A. (2006). *Normes comptables internationales IAS/IFRS*. paris: Berti édition.
- regus. (2019, janvier 1). *work-bahrain*. Retrieved Mai 1, 2021, from <https://www.regus.com.bh/work-bahrain/ifrs-16-five-things-you-need-to-know-now>
- Tazdait, A. (2009). *Maitrise du système comptable financier* (éd. 1er). Alger: édition ACG.
- الأمر رقم 09-96. (1996). المتعلق بالاعتماد الإيجاري، المؤرخ في 10 جانفي 1996 . الجريدة الرسمية، العدد 03.
- القرار 71 والمؤرخ في 26 جويلية 2008. (2009). يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها. الجريدة الرسمية، العدد 19.
- شعيب شنوف. (2008). *محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية IAS/IFRS*. ج1. الجزائر: مكتبة الشركة الجزائرية بوداود.
- طارق عبد العال حماد. (2003). *موسوعة معايير المحاسبة، شرح معايير المحاسبة الدولية والمقارنة مع المعايير الأمريكية والبريطانية والعربية*، ج5. الإسكندرية: الدار الجامعية.
- عاشور كنوش . (2009). "متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد (IAS/IFRS) في الجزائر". *مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا*، 5(6)، الصفحات 289-312. تم الاسترداد من <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/48176>
- مسعود صديقي، محمد حسان بن مالك، و علاء بوقفة. (2014). *المحاسبة المالية طبقا للنظام المحاسبي المالي الجزائري*. الجزائر: دار الهدى.
- هاني قان جريونيچ، و طارق عبد العال تر: حماد. (2006). *معايير التقارير المالية الدولية (دليل التطبيق)*. مصر: الدار الدولية للاستثمارات الثقافية.

مستجدات النظام المحاسبي المالي SCF في ظل تحديات الإفصاح المحاسبي للمعلومات
المتضمنة في القوائم المالية للمؤسسات الجزائرية - دراسة تحليلية -

*Developments in the financial accounting system SCF in light of the
challenges of accounting disclosure of information contained in the financial
statements of Algerian enterprises - an analytical study -*

طجاح فضيلة جامعة زيان عاشور بالجلفة tahahfadila@gmail.com	قمان عمر جامعة زيان عاشور بالجلفة gamane_amar@yahoo.fr
--	--

تاريخ النشر: 2021/06/09

تاريخ القبول: 2021/05/14

تاريخ الاستلام: 2021/05/10

الملخص:

يعتبر تطبيق النظام المحاسبي المالي SCF سنة 2010 خطوة أساسية لتعزيز الإفصاح المحاسبي بالمؤسسات الاقتصادية، ذلك كونه مستمد من المعايير المحاسبية الدولي، التي ظهرت أساسا لتلبية متطلبات أسواق المال الدولية، يوفر معلومات ذات جودة تسمح بإعطاء صورة صادقة عن الوضعية المالية للمؤسسة، لذلك فإن الالتزام بتطبيق أحكام القانون 11-07 الصادر في 25 نوفمبر 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي يؤدي الى مزيد من الإفصاح المحاسبي في المؤسسات حيث فرض النظام المحاسبي المتبنى مستوى أعلى من الإفصاح خاصة المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية التي أثبتت نجاعتها في اتخاذ القرارات من قبل مستخدمي القوائم المالية.
الكلمات المفتاحية: النظام المحاسبي المالي، الإفصاح المحاسبي والمالي، القوائم المالية.
تصنيف JEL: Z02 ;Z21 (إلزامية تحديد التصنيف)

Abstract :

The application of the financial accounting system SCF in 2010 is considered an essential step to enhance the accounting disclosure in economic institutions, as it is derived from international accounting standards, which emerged mainly to meet the requirements of international financial markets, providing quality information that allows to give an honest picture of the financial position of the institution.

Therefore, the commitment to implement the provisions of Law 11-7 issued on November 25, 2007, which includes the financial accounting system, leads to more accounting disclosure in institutions, as the adopted accounting system imposed a higher level of disclosure, especially the information contained in the financial statements that have proven successful in decision-making by users of the lists Financial

Keywords: financial accounting system, accounting and financial disclosure, financial statements.

JEL classification codes: Z02 ;Z21

مقدمة:

عرفت الجزائر سنة 2010 تطبيق النظام المحاسبي المالي الذي قام بإلغاء المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 وذلك وفق القانون 11/07 الصادر سنة 2007 كإصلاحات على نظمها المعتمد في محاسبة، وعملت من خلال إصدار هذا النظام على أن تتوافق ممارساتها مع المعايير المحاسبية الدولية، ولعل من الأسباب التي جعلتها تتخذ هذه الخطوة هو رغبة الجزائر في الانضمام الى المنظمة العالمية لتجارة الدولية

وبما أن من القضايا الملحة التي عانت المؤسسات الجزائرية سابقا هي الإفصاح عن المعلومات ودرجة ملائمتها وموثوقيتها لاتخاذ القرارات واعتماد الجزائر على تطبيق هذا النظام هدفه الأبرز ترقية الأنظمة المحاسبية لمستوى متطلبات الساحة العالمية خاصة في مجال الإفصاح المحاسبي الا أن ما يعاب على هذه الخطوة هو عدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المؤسسات حيث لم يوضح النظام المحاسبي المالي الحد الأدنى من المعلومات الواجب أن تحتويها القوائم المالية للمؤسسات المطبقة له مما قد يحد من نموها، فضلا عن العديد من الإجراءات وقواعد التقييم التي جاء بها هذا النظام والتي لم تطبق أساسا، وبالتالي يمكن القول أن هذه المؤسسات عانت من مشاكل وصعوبات جراء تطبيقها لSCF.

الإشكالية:

تعتبر سياسات الإفصاح من بين التحديات التي يهدف إليها الإصلاح المحاسبي في الجزائر، من خلال تطبيق النظام المحاسبي المالي SCF وهذه الخطوة مهمة من أجل تحقيق التوافق المحاسبي الدولي، وفي إطار هذا التوجه يمكن طرح الإشكالية الآتية:

ما هو واقع النظام المحاسبي المالي SCF في ظل تحديات متطلبات الإفصاح المحاسبي للمعلومات المتضمنة في القوائم المالية للمؤسسات الجزائرية؟
ولالإلمام بالجوانب المختلفة للموضوع نطرح الأسئلة الفرعية الآتية:

- ما هي دوافع تبني النظام المحاسبي المالي؟
- ما هي أهم المستجدات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي على بيئة المؤسسات؟
- كيف تطرق النظام المحاسبي المالي الى موضوع الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية؟
- كيف ساهم المحاسبي المالي في الرفع من جودة المعلومات المحاسبية للقوائم المالية للمؤسسة الجزائرية في ظل متطلبات الإفصاح المحاسبي؟

الفرضيات

- لعل من أهم الأسباب التي جعلت الجزائر تتبنى النظام المحاسبي المالي هو تقريب ممارساتها المحاسبية مع ما يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.
- من بين أهم المستجدات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي هو إيجاد إطار محاسبي تصوري يتضمن القواعد والمبادئ ومجال التطبيق وسير العمليات.
- ألزم النظام المحاسبي المالي المؤسسات التي تدخل تحت نطاق تطبيقه بالإفصاح عن خمس قوائم المالية وحدد المعلومات التي يجب أن تتوفر عليها كل قائمة.
- الإفصاح عن إعداد القوائم المالية على أساس أن المؤسسة مستمرة ف نشاطها وليس هناك نية للإدارة لتصفية المؤسسة أو التوقف عن النشاط يعزز من جودة المعلومات المحاسبية.

أهمية البحث

تكمن أهمية هذه الدراسة في التغيير الحاصل في الأنظمة المحاسبية في الجزائر وهذا بتبنيها لفكرة المعايير المحاسبية الدولية من خلال النظام المحاسبي المالي الذي يعد خطوة مهمة نحو الإصلاح المحاسبي في الجزائر ومساهمته في الرفع من مردودية المؤسسات الجزائرية خاصة في مجال الإفصاح المحاسبي عن المعلومات الضرورية لمختلف مستعملها ومساعدتهم في اتخاذ القرارات.

أهداف البحث

تتمثل أهداف البحث فيما يلي:

- معرفة أهم المستجدات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي على منظومة المؤسسات في الجزائر.
- التعرف على عملية تطبيق النظام المحاسبي المالي SCF بالإضافة الى إظهار أهميته في الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات على الصعيد المحلي والدولي.
- معرفة واقع الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمؤسسات الجزائرية بعد تبنيها للإفصاح المحاسبي.
- معرفة أهم الصعوبات التي تلقتها المؤسسات المطبقة للنظام المحاسبي المالي خاصة في مجال الإفصاح المحاسبي.

المنهج المتبع

أعتمد في انجاز هذا البحث على منهجين اثنين هما المنهج الوصفي والمنهج التحليلي استنادا الى طبيعة الموضوع الذي يتعمد على وصف طبيعة القانون 07-10 والمستجدات التي جاء بها من جهة.

I- دوافع تبني النظام المحاسبي المالي

يعد النظام المحاسبي المالي التوليفة التي أحدثت تغيرا جذريا في المحاسبة في الجزائر وذلك بتقريب الممارسات المحاسبية الجزائرية الى الممارسات الدولية وعلى غرار الإصلاحات المعمول بها تم إعادة هيكلة المخطط الوطني نتيجة عدم نجاعته في إعداد قوائم المالية تلي حاجات مستخدميها، وبهذا تكون الجزائر قد ساهمت ولو بجزء بسيط في الرفع من مصداقية وشفافية محاسبة مؤسساتها.

1. مفهوم النظام المحاسبي المالي

بموجب القانون 11-07 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 ام إصدار النظام المحاسبي المالي كبديل للمخطط المحاسبي الوطني الذي تم اقرار تطبيق أحكامه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 156-08 المؤرخ في 26 ماي 2008، ويعرف ضمن هذا القانون النظام المحاسبي المالي على أنه هو نظام لتنظيم المعلومة المالية بحيث يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية، يتم تصنيفها، تقييمها، وتسجيلها، وعرض كشوف تعكس الصورة الصادقة على الوضعية المالية وممتلكات الكيان (شخص طبيعي أو معنوي) ونجاعته ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية. (شعيب شنوف ، 2016)

يحتوي هذا النظام المحاسبي المالي على معطيات جديدة تقوم على مبادئ وفروضا محاسبية، ويشمل هذا النظام على ناحيتين هما: (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية، 25 نوفمبر 2007 الموافق ل 15 ذي القعدة 1428)

- ناحية تجميع المعلومات بشكل معين من واقع المستندات.
- ناحية تبويب وتصنيف المعلومات السابقة في الحسابات.

2. مجال تطبيق النظام المالي المحاسبي

لقد حدد النظام المحاسبي المالي وفقا للمواد 02-04-05 ومن القانون 11-07 المؤرخ في 27 نوفمبر مجالات تطبيق هذا النظام للاتي كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية مع مراعاة الأحكام الخاصة بها والمعنيون بمسك المحاسبة هم:

- الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري.
- التعاونيات.
- الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعين لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي، ويمكن للكيانات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها الحد المعين أن تمسك محاسبة مالية مبسطة.

- الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع أو الخدمات التجارية أو الغير تجارية.
- 3. أسباب الانتقال من المخطط الوطني المحاسبي إلى النظام المالي المحاسبي (بوحفص روني، سليمان دحو، 2013)
- إهمال دور المؤسسات الاقتصادية على اعتبارها المنتج الأساسي للبيانات المحاسبية.
- إهمال دور المحاسبة التحليلية والتي تهدف إلى تحديد تكاليف الإنتاج وسعر التكلفة.
- اعتماد المخطط المحاسبي الوطني على مبدأ التكلفة التاريخية حيث إن المبادلات يعطي الصورة الحقيقية للوضع المالية والذي يتماشى مع الاقتصاد التضخمي.
- توجهات الاقتصاد الجزائري من اقتصاد مركزي الى اقتصاد السوق.
- تنامي الشركات المتعددة الجنسيات و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الجزائر.
- لا يوضح المخطط المحاسبي الوطني المعلومات المالية بوضوح وشفافية.
- ضعف محتوى المخطط المحاسبي من ناحية النصوص والإجراءات.
- غياب التجانس في تقسيم الأصناف.
- نقص القوائم المالية وعدم شموليتها رغم وجود 17 قائمة.
- إهمال (عدم اعتماد) جداول تدفقات الخزينة.
- عدم تفصيل كيفية حساب الاهتلاكات وتطبيقها.
- عدم توافق المخطط المحاسبي مع المعايير المحاسبية الدولية.
- إشكالية ترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية.

II- مستجدات النظام المحاسبي المالي

1. المقارنة بين النظام المحاسبي المالي والمخطط الوطني المحاسبي

بتصرف (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، 25 نوفمبر 2007 الموافق ل 15 ذي القعدة 1428) (الفضيل محمد صديق، 2009-2010) (بلعروسي محمد التيجاني، 2010)

أ. نقاط التشابه : تتمثل نقاط التشابه فيما يلي:

- التنازل عن الاستثمارات: حيث نجد أن النظام المحاسبي المالي تبني الاهتلاك الى غاية التنازل الفعلي للاستثمار
- بيع السلع: نفس الشيء بالنسبة لبيع السلع اذ تتم المعالجة المحاسبية في كلا النظامين عند وجود ما يثبت ذلك.

ب. نقاط الاختلاف: تشمل الاختلافات بين النظام المحاسبي المالي والمخطط الوطني المحاسبي في عدة نقاط وهي:

- من حيث إطار التطبيق: حدد النظام المحاسبي المالي المؤسسات التي تطبق النظام وربطها بشروط كأن لا تتجاوز رقم الأعمال 10 ملايين دينار في المؤسسات التجارية، في حين المخطط الوطني المحاسبي ألزم جميع المؤسسات بالتطبيق دون التفرقة بين المؤسسات التي تشغل 5 عمال وبين تلك التي تشغل 300 عامل.

- من حيث الإطار التصوري: خلق النظام المحاسبي المالي إطار تصوريا لكيفية تطبيقه يتضمن مجموعة القواعد والمبادئ ومجال التطبيق وسير العمليات بالإضافة الى شرح مفصل لكيفية الانتقال من المخطط الوطني المحاسبي الى النظام المحاسبي المالي عند التطبيق أول مرة، أما بخصوص المخطط الوطني المحاسبي في نسخته 35-75 لا يوجد إطار تصوري لنظام المحاسبي مع الاكتفاء بمبادئ ضمنية وتحديد مجموعة من التعاريف وهو أمر غير كافي.

- الاختلافات من حيث السياسات المحاسبية المتبعة: تكمن الاختلافات في السياسات المحاسبية حسب نوع العنصر المقيم فمثلا في المخزونات تقيم حسب المخطط الوطني المحاسبي بثلاث طرق وهي (الوارد أولا صادر أولا FIFO، الوارد أخيرا صادر أولا LIFO، التكلفة الوسيطة المرجحة) في حين ألغى النظام المحاسبي المالي طريقة التقييم الثانية (الوارد أخيرا صادر أولا LIFO) لعدة اعتبارات مذكورة في الإطار التصوري للنظام.

• أما بالنسبة لتقييم الأصول فقد أحدث النظام المحاسبي المالي الجديد طرق لإعادة تقييم الأصول بالقيمة العادلة والتكلفة الحقيقية مستندا بذلك على المعايير المحاسبية المعمول بها دوليا بالإضافة الى طريقة السابقة التي اعتمدها المخطط الوطني المحاسبي وهي التقييم بالتكلفة التاريخية ويتم عادة التقييم بها إلا إذا كان القانون يسمح بذلك.

• بالنسبة للسياسة الاهتلاك للعناصر الثابتة فقد حدد النظام المحاسبي المالي مدة وطرق الاهتلاك على أساس عوامل اقتصادية في حين أن المخطط المحاسبي المالي حددها عن طريق محددات جبائية وبالتالي رفع النظام المحاسبي المالي نوعا ما القيود الجبائية المفروضة على المؤسسات والتي قد تعيق نموها.

• يحدد مبلغ الاهتلاك للأصول في النظام المحاسبي المالي بعد القيمة المتبقية في حين إن المخطط المحاسبي المالي أهمل عنصر القيمة المتبقية.

- غير النظام المحاسبي المالي طرق تسجيل بعض العناصر فمثلا المصاريف الإعدادية اعتبرها عل شكل تكاليف في حين كانت تعتبر سابقا من الاستثمارات وتسجل في المجموعة الثانية بالنسبة للمخطط الوطني المحاسبي.
- تطرق النظام المحاسبي المالي الى بعض العمليات التي لم يتطرق إليها المخطط الوطني المحاسبي كعقود الإيجار التي بالعملة الأجنبية.
- الاختلاف من حيث القوائم المالية عدد ونوع القوائم المالية: تتكون القوائم المالية بالنسبة للمخطط الوطني المحاسبي من قائمة الميزانية، جدول حساب النتائج، بالإضافة الى الجداول الملحقة أما بالنسبة للنظام المحاسبي الجديد فقد أدرج قائمتين إضافيتين على القوائم السابقة وهما (جدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات الأموال الخاصة).

2. مجالات الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي

لقد كان هناك إجماع من قبل المختصين في المحاسبة بضرورة وجود إفصاح كافي للمعلومات ويتطلب الإفصاح المحاسبي الكافي بأن يتم تصميم وإعداد التقارير المالية، بحيث تصور الأحداث الاقتصادية التي أثرت بالكيان خلال فترة النشاط، وأن تحتوي هذه التقارير المالية على البيانات ومعلومات كافية تجعلها مفيدة ونافعة وغير مضللة للمستثمر العادي أو لمستخدمي القوائم المالية بصورة عامة.

1.2 تعريف الإفصاح المحاسبي

يعرف المجلس المبادئ المحاسبية" الإفصاح على أنه أن تتضمن التقارير المالية بعدالة ووضوح معلومات موثوق بها عن مصادر الأموال واستخدامها بما يفيد في الحكم عليها من وجهة نظر المستثمرين عن حساب معدل عائد الأسهم وتهم الدولة لعرض الضرائب والدائنين لبيان مدى قدرة الكيان على سداد التزاماتها، بالإضافة الى معلومات أخرى ملائمة للمستثمر عند اتخاذ قراراتهم الرشيدة. (طلال على محمد الججاوي، محمد آل فتح الله، 2017)

من خلال ما سبق يمكن أن نعرف الإفصاح المحاسبي على " أنه عملية إظهار المعلومات المالية سواء كانت كمية أو وصفية في القوائم المالية أو في الهوامش والملاحظات والجداول المكملة في الوقت المناسب مما يجعل القوائم المالية غير مضللة وملائمة لمستخدمي القوائم المالية من الأطراف الخارجية والتي لها سلطة الاطلاع على الدفاتر وسجلات الشركة".

2.2 أساليب الإفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي

إن أهمية عرض معلومات ملائمة من جهة، وضمان أفضل فهم لها من جهة أخرى، جعل المؤسسات تتنافس في استخدام أفضل الطرق والأساليب من أجل تحقيق ذلك، ويمكن إبراز أهم الطرق والأساليب للإفصاح وهي: (صديق مسعود، صديقي فؤاد، 2016)

- الإفصاح من خلال القوائم المالية.
- استخدام الملاحظات والهوامش (الإيضاحات).
- استخدام المصطلحات والعرض المفضل.
- استخدام الجداول والملاحق الإضافية.

3.2 أهم الكشوف المالية وفق النظام المحاسبي المالي

حسب النظام المحاسبي المالي تكون المؤسسات ملزمة بإعداد كشوفات مالية سنوية على الأقل تتمثل في (بلعروسي محمد التيجاني، 2010، صفحة 21):

- الميزانية
- حساب النتائج
- جدول سيولة الخزينة
- جدول تغيرات الأموال الخاصة
- ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة ويوفر معلومات مكملة عن الميزانية وحساب النتائج.

4.2 أهمية الإفصاح المحاسبي (بوحفص، سليم بن رحمون، سميحة، العدد 09 جانفي 2018)

يتم الإفصاح المحاسبي عن المعلومة المحاسبية والمالية ضمن الكشوف المالية، هذه المعلومات التي يجب أن تكون ذات جودة لتعطي تعبير صادق عن وضع المؤسسة، وتبرز جودة هذه المعلومات المالية كونها تكون مفهومة وموثوقا بها وقابلة للمقارنة دوليا، وتكون أداة هامة في اتخاذ القرارات الاقتصادية لعدة أطراف أهمها المستثمرون، وهو ما تتوفر عليه المعايير المحاسبية وتزيد جودة المعلومات بالنظر الى أن إعداد الكشوف المالية يتم على أساس الخصائص للمعلومات المالية التي جاء بها الإطار المفاهيمي الذي أصدرته لجنة المعايير المحاسبية سنة 1989 والمعتمد كذلك في النظام المحاسبي المالي والذي يعرف بوضوح قواعد التسجيل المحاسبي والتقييم، وتضمين المبادئ، الفرضيات والاتفاقيات المحاسبية واحتوائه على قواعد واضحة تضمن مزيدا من

التناسق وتقلل من عدم الفهم، وسد الثغرات والنقائص التي كان عاني منها المخطط الوطني المحاسبي في هذا الجانب.

III- متطلبات الإفصاح العام وفق النظام المحاسبي المالي

وفقا للقانون 11-07 في فصله الرابع وبموجب المواد 26-27-28-29 التي نصت على أنه " يجب أن تعرض القوائم المالية بصفة وفيه الوضعية المالية للكيان ونجاعته وكل تغيير يطرأ على حالته المالية" (بوحفص، سليم بن رحمون، سميحة، العدد 09 جانفي 2018)

تضبط الكشوف المالية تحت مسؤولية المسيرين وتعد في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية المحاسبية، وتعرض هذه الكشوف بالعملة الوطنية.

تتوفر الكشوف المالية على معلومات تسمح بإجراءات مقارنات من السنة المالية السابقة، إذ يتضمن كل قسم من أقسام الميزانية وحساب النتائج وجدول تدفقات الخزينة، إشارة الى المبلغ المتعلق بالقسم الموافق له في السنة المالية السابقة.

أما المرسوم التنفيذي رقم 08-156 الذي جاء في إطار تطبيق أحكام القانون 11-07 وهو ما يبرز خلال مواده ال 44 بحيث حددت المادة 01 التي أخذها هذا القانون بعين الاعتبار وهي المواد 05-07-08-09-22-25-30-36-40 من القانون سابق الذكر وما يتعلق منها بالكشوف المالية كالاتفاقيات والمبادئ المحاسبية التي يتعين التقيد بها وكذا الخصوصيات النوعية للمعلومات المالية التي تندرج ضمن الكشوف المالية، بالإضافة أن المعايير المحاسبية تحدد محتوى الكشوف المالية وكيفية عرضها مع العمل على إبداء الرأي حول مدى مطابقة الكشوف المالية مع المعايير.

المواد 06-07-08-09-11-18-19 م المرسوم التنفيذي التي جاءت لتوضيح كيفية تطبيق أحكام المادة 5 من القانون 11-07 من خلال النقاط التالية:

- كل المعاملات وغيرها من الأحداث تتم محاسبتها على أساس محاسبة الالتزام عند حدوثها وتعرض في الكشوف المالية للسنوات المالية المرتبطة بها.
- تعد الكشوف المالية على أساس استمرارية الاستغلال.
- يجب أن تتوفر المعلومات الواردة على الكشوف المالية على الخصائص النوعية
- يجب ألا تأخذ الكشوف المالية للكيان في الحسابان إلا معاملات الكيان دون معاملات مالكها.
- يجب أن تبرز الكشوف المالية كل معلومة مهمة يمكن أن تؤثر على الحكم مستعملها اتجاه الكيان.

- يجب أن تعكس الصورة الصادقة للكشوف المالية معرفة المسيرين للمعلومة التي يحملونها عن الواقع والأهمية النسبية للأحداث المسجلة.
- تقيد العمليات المحاسبية وتعرض ضمن الكشوف المالية طبقا لطبيعتها وواقعها المالي، دون التمسك فقط بمظهرها القانوني.
- يجب أن تستجيب الكشوف لمالية بطبيعتها ونوعيتها وضمن احترام المبادئ والقواعد المحاسبية الى هدف إعطاء صورة صادقة بمنح معلومات مناسبة عن الوضعية المالية للكيان.
- أما المواد 32-33-34-35-36-37 من المرسوم التنفيذي 08-156 توضح أحكام المادة 25 من القانون 07-11 المتضمن النظام المحاسبي المالي التي بينت أهم الكشوف المالية الواجب إعدادها والإفصاح عنها من خلال نص المادة 32 المطابق في مضمونه لنص المادة 25 أما باقي المواد (35-36-37-33-34) توضح ماهية كل قائمة وأهمية إعدادها من قبل الكيان.
- القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008: المادة 02 بينت أن الملحق لأول المرفق لهذا القرار يحدد قواعد التقييم ومحاسبة الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات ومحتوى الكشوف المالية وكيفية عرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها.
- التعليمية رقم 02 المؤرخة في 29 أكتوبر 2009: تسهل هذه التعليمية مهمة الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني بمختلف حيثياته والعمل بالنظام المحاسبي المالي الجديد عملا بالنصوص السابق ذكرها وأهم ما جاء في هذه التعليمية ما يلي:
- إعداد الكشوف المالية اللازمة وفق النظام الجديد فور مباشرة العمل به أي بتاريخ 01-01-2010 متمثلة في الميزانية الافتتاحية
- الأخذ بعين الاعتبار الأصول والخصوم الغير مقيدة مسبقا، وإلغاء بعض الأصول والخصوم المقيدة مسبقا.
- إعادة ترتيب بعض الأصول والخصوم.

1. متطلبات الإفصاح في كل قائمة مالية (موسى شرفية، 2013-2014)

أ. الميزانية

الحد الأدنى من المعلومات المالية الواجب توفرها في قائمة الميزانية

- الأصول: وتشمل كل من (التثبيتات المعنوية والعينية، الاهتلاكات، المساهمات، الأصول المالية، المخزونات، أصول ضريبية، الزبائن والمدينون الآخرين والأصول الأخرى المماثلة، الخزينة الموجبة وما يعادلها).

- الخصوم: وتشمل كل من (الأموال الخاصة، الخصوم الغير جارية، الخصوم الضريبية، مؤونات الأعباء والخصوم المماثلة، الخزينة السالبة وما يعادلها).

ب. حساب النتائج

يقوم هذا البيان بتحليل الأعباء حسب طبيعتها، الذي يسمح بتحديد المجاميع التسيير الرئيسية الآتية:

الهامش الإجمالي، القيمة المضافة، الفائض الإجمالي عن الاستغلال، إيرادات الأنشطة العادية، الإيرادات المالية والأعباء المالية، أعباء المستخدمين، الضرائب والرسوم والتسديدات المماثلة، المخصصات للاهتلاكات والخسائر القيمة للتثبيتات المعنوية والعينية، نتيجة الأنشطة العادية، العناصر الغير عادية (ايرادات وأعباء) النتيجة الصافية للفترة قبل التوزيع، النتيجة الصافية لكل سهم من الأسهم بالنسبة لشركات المساهمة.

كما يمكن للمؤسسة تقديم جدول حساب النتائج حسب الوظيفة في الملحق، فبالإضافة الى مدونة حسابات الأعباء والمنتجات.

ج. قائمة جدول التدفقات النقدية

يقدم جدول سيولة الخزينة مداخيل ومخارج الموجودات المالية الحاصلة خلال السنة المالية خلال الدورة حسب مصدرها كما يلي :

- التدفقات التشغيلية: وتمثل في التدفقات التي تولدها أنشطة الاستغلال

- التدفقات الاستثمارية: وتشمل تدفقات الخزينة المرتبطة بالاستثمار أو التي تولدها أنشطة الاستثمار (عمليات تسديد أموال من أجل اقتناء الاستثمار وتحصيل الأموال عن طريق التنازل عن أصل طويل الأجل) توضح الى أي مدى تم تخصيص مصادر لتوليد أرباح وتدفقات نقدية مستقبلية.

- التدفقات تمويلية: وتشمل التدفقات الناشئة عن أنشطة التمويل (أنشطة تكون ناجمة عن تغيير حجم وبنية الأموال الخاصة أو القروض) من أجل التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية من طرف مقدمي الأموال للمشروع

د. جدول تغيرات الأموال الخاصة (قائمة التغير في حقوق الملكية): يتكون على الأقل من العناصر التالية:

- النتيجة الصافية لدورة.
- تغيرات الطرق المحاسبية وتصحيحاتها.
- الإيرادات والأعباء الأخرى.
- عمليات الرسملة.
- توزيع النتيجة والمخصصات المقررة للدورة

هـ. الملاحق والملاحظات

تفصح المؤسسة في هذه القائمة عن ما يلي:

- كل القواعد والطرق المحاسبية المعتمدة في إعداد الجداول الأربعة الخاصة بالميزانية، حساب النتائج، تغيرات الخزينة، تغير الأموال الخاصة.
- معلومات مكتملة هامة حول هذه القوائم المالية الأربعة لكي تكون مفهومة فهما جيدا لقارئ الحسابات.
- معلومات عن المؤسسة الأم أو فروعها والمعلومات التي تتم فيما بينها.
- وتظهر هذه المعلومات في الملاحق وفق معيارين أساسيين هما:
 - الطابع الملائم للإعلام.
 - الأهمية النسبية.

IV- الخاتمة

يعتبر الإفصاح المحاسبي من القضايا الهامة التي تم التركيز عليها في المعايير المحاسبية وذلك لما له من تأثير على مصداقية المعلومة المحاسبية الواردة في القوائم المالية، ومن أجل ذلك ومسايرة للمعايير المحاسبية الدولية قامت الجزائر بإصدار نظام محاسبي مالي تعالج فيه عملية عرض وتوصيل المعلومات للمستثمرين بطريقة مفهومة وبأسلوب ملائم، مما يزيد من قيمة ومنفعة المعلومات المحاسبية، فقد ساهم نظام المحاسبي المالي في تطوير محتوى المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية، فقد ركز النظام المحاسبي المالي على زيادة مستوى الإفصاح المحاسبي وبأشكال مختلفة، سواء بطرح قوائم مالية إضافية أو ضمن القوائم المالية السابقة، فيمكن القول أن النظام المحاسبي المالي ساعد

مستخدمي المعلومات لمحاسبية من اتخاذ قرارات رشيدة نتيجة الارتقاء بمضمون التقارير المالية واكتمال محتواها من المعلومات وتعظيم جودتها.

V- المراجع

- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. القانون 07-11 المتضمن النظام المحاسبي المالي . (25 نوفمبر 2007 الموافق ل 15 ذي القعدة 1428).
- الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية . القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008 المحدد لقواعد التقييم و المحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها ومدونة الحسابات وقواعد سيرها . العدد 19 . الجزائر، (25 مارس 2009).
- الفضيل محمد صديق. المعالجة المحاسبية للنشاطات المؤسسات الاقتصادية وفق النظام المحاسبي، دراسة حالة مؤسسة نفط . كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، فرع محاسبة ةتدقيق، تخصص علوم تجارية . جامعة الجزائر: (2009-2010).
- بلعروسي محمد التيجاني. النظام المحاسبس المالي. دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع. الجزائر: (2010).
- بوحفص روني، سليمان دحو. تكييف النظام المحاسبي المالي الجزائري مع معيار الإبلاغ المالي الدولي الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة . كلية العلوم الاقتصادية لتجارية وعلوم التسيير، جامعة غرداية، الجزائر ، (2013).
- بوحفص، سليم بن رحمون، سميحة. الإفصاح المحاسبي للكشوف المالية من منظور المعايير المحاسبية الدولية وتبنيه من قبل المشرع الجزائري.. مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، (العدد 09 جانفي 2018).
- شعيب شنوف . المحاسبة المالية وفقا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي IFRS والنظام المحاسبي المالي SCF . ديون المطبوعات الجامعية: الجزائر. (2016).
- صديق مسعود، صديقي فؤاد. محددات الإفصاح المحاسبي في الحقل المحاسبي الجزائري وفق النظام المحاسبي المالي SCF. مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبة العدد 2 ، الجزائر، 2016 .
- طلال على محمد الججاوي، محمد آل فتح الله. الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المحاسبي، الطبعة الأولى. دار الأيام للنشر والتوزيع: عمان، الأردن. (2017).
- موسى شرفية. الإفصاح عن القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي، دراسة حالة شركة التصنيع الميكانيكي، مذكرة ماجستر .جامعة العربي بن مهيدي، أم بواقي، الجزائر: كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير (2013-2014).

واقع تطبيق ومعوقات الإفصاح المحاسبي في المؤسسة الجزائرية
*The reality of application and obstacles to accounting disclosure in the
Algerian institution*

بن قطيب علي جامعة ابن خلدون تيارت-الجزائر- Benguetib.ali@univ-tiaret.dz تاريخ النشر: 2021/06/09	قاسمي السعيد جامعة محمد بوضياف المسيلة-الجزائر- Gasmi_sa@yahoo.com تاريخ الاستلام: 2021/05/10	تاريخ القبول: 2021/05/14
--	--	--------------------------

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع تطبيق الإفصاح المحاسبي في المؤسسة الجزائرية في ظل النظام المحاسبي المالي المستمد والمكيف مع المعايير المحاسبية الدولية، نظرا للاهتمام الكبير الذي حظي به موضوع الإفصاح المحاسبي في الآونة الأخيرة وأثره في جودة المعلومات المحاسبية (القوائم المالية) التي تقدمها المؤسسة لمستخدميها بشيء من الشفافية والمصدقية حيث أن هذه المعلومات تساعد مختلف الأطراف لاتخاذ القرارات السليمة، كما تهدف هذه الدراسة الى تحديد وإبراز أهم المعوقات التي تحد من الإفصاح المحاسبي في المؤسسات الجزائرية والتي تتمثل في مستوى التنمية الاقتصادية، القوانين والتشريعات، ضعف التأطير والتكوين، ممارسات المحاسبة المهنية وعدم وجود أسواق مالية متطورة، التعود على ممارسات المحاسبة في المخطط المحاسبي الوطني، عدم إنتاج التقارير التي تتوافق مع أهداف المؤسسة، وضرورة إضفاء ثقافة الإفصاح المحاسبي في المؤسسات العمومية والخاصة وذلك بالعمل على توصيل المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب وشاملة لجميع المعلومات التي تفيد مختلف الأطراف من مجلس الإدارة والمستثمرين الحاليين والمحتملين والحكومة والعمال والمتعاملين مع المؤسسة من موردين وزبائن.

الكلمات المفتاحية: الإفصاح المحاسبي، النظام المحاسبي المالي، معوقات الإفصاح المحاسبي، مؤسسة الجزائرية.

تصنيف JEL: M41; M49

Abstract :

This study aims to shed light on the reality of applying accounting disclosure in the Algerian institution under the financial accounting system derived and adapted to international accounting standards, given the great interest that the subject of accounting disclosure has received in recent times and its impact on the quality of the accounting information (financial statements) provided by the institution For its users with a degree of transparency and credibility, as this information helps various parties to make the right decisions, This study also aims to identify and highlight the most important obstacles that limit accounting disclosure in Algerian institutions, which are represented in the level of economic development, laws and legislation, poor supervision and training, professional accounting practices and the absence of developed financial markets, familiarity with accounting practices in the national accounting scheme, lack of The production of reports that are consistent with the objectives of the institution, and the need to impart a culture of accounting disclosure in public and private institutions by working to deliver accounting information in a timely manner and comprehensive of all information that benefits the various parties from the board of directors, current and potential investors, the government, workers and dealers with the institution from suppliers and customers.

Keywords: Accounting disclosure, the financial accounting system, obstacles to accounting disclosure, by the Algerian Foundation.

JEL classification codes: M41 , M49

مقدمة:

تعتبر الأدبيات المتعلقة بالإفصاح المحاسبي هائلة وتحقق في نطاق واسع مجموعة من الأهداف مثل ممارسة الإفصاح عن الشركات بالنظر إلى إما إلزاميته أو أن يكون بصفة تطوعية عن نشر المعلومات المالية من قوائم مالية وتقارير مالية، كما يستخدم الإفصاح المحاسبي المحللين للمعلومات وما إلى ذلك.

كمت يلعب الإفصاح المحاسبي دورًا رئيسيًا حيث أنه يعد من مبادئ العمل المحاسبي الذي سعت أغلب المنظمات الدولية إلى تطبيقه من خلال إدراجه ضمن المعايير المحاسبية المعترف بها، هذه الأخيرة التي تميزت بتوحيدها للممارسات المحاسبية على المستوى الدولي في إطار انفتاح الأسواق العالمية وتوسعها، والجزائر كغيرها من الدول التي حاولت تطبيق هذه المعايير كأسلوب لتسهيل وتبسيط تعاملاتها الدولية. وفي هذا البحث سندسعى إلى تبيان ماهية الإفصاح المحاسبي المعمول به وفق المعايير المحاسبية الدولية وكيف تبناه المشرع الجزائري، من خلال التطرق لأبرز القوانين الخاصة بهذا الجانب، أهمها القانون رقم 07-11 الخاص بنص النظام المحاسبي المالي، الذي تبنى عدة أساسيات جاءت بها هذه المعايير ومن بينها الإفصاح المحاسبي الذي يجب أن يتوفر في القوائم المالية بالصورة الكافية التي يسهل فهمها من طرف مختلف الأطراف التي تستعين بالمعلومات المالية لاتخاذ القرارات.

الإشكالية:

ما هو واقع تطبيق ومعوقات الإفصاح المحاسبي في المؤسسة الجزائرية؟

لمعالجة هذه المشكلة وقصد الإحاطة بجوانب الرئيسة للإشكالية قمنا بطرح الأسئلة التالية:

1- ماهي المقومات الأساسية للإفصاح المحاسبي؟

2- هل يسمح الإفصاح المحاسبي بتحقيق الشفافية والمصدقية في القوائم المالية؟

3- ما هو واقع تطبيق الإفصاح المحاسبي في المؤسسة الجزائرية؟

الفرضيات: من أجل الإجابة على الأسئلة السابقة قمنا بصياغة الفرضيات التالية:

– المقومات الأساسية للإفصاح تؤثر في جودة المعلومات المحاسبية؛

– الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمؤسسة يسمح بتحقيق الشفافية والمصدقية؛

– تطبيق الإفصاح المحاسبي في المؤسسة يتم بصورة تفيد مستخدمي القوائم المالية.

أهداف الدراسة:

1- ما الغاية الأساسية من الإفصاح المحاسبي؟

2- لمن يجب أن تفصح المؤسسة عن معلوماتها؟ ومتى ذلك؟

3- ما هو واقع ومعوقات تطبيق الإفصاح المحاسبي في المؤسسة الجزائرية؟

المنهج المتبع:

ينهج هذا البحث الأسلوبين الاستقرائي والتحليلي معا لتحقيق أهدافه، وذلك باستقراء أهم الدراسات المحاسبية المتعلقة بالإفصاح المحاسبي، وأهم قانون ينظم عمل المحاسبة من خلال النظام المحاسبي المالي، وتحليل أهم المعوقات التي تحول للقيام بالإفصاح المحاسبي في الجزائر.

الأدوات المستخدمة وتقسيمات الدراسة:

تم تقسيم البحث الى جزئين، الجزء الأول يتعلق بالجانب النظري للإفصاح المحاسبي وأهميته على مستوى المؤسسات، والجزء الثاني تعلق بتحليل واقع ومعوقات تطبيق الإفصاح المحاسبي في المؤسسات الجزائرية من خلال النظام المحاسبي المالي.

I- الإطار النظري للإفصاح المحاسبي:

الإفصاح المحاسبي أن القوائم المالية والتقارير المالية هي المصدر المهم للعديد من المستثمرين للحصول على معلومات مهمة حول المؤسسة، وبالتالي حتى تكون موضوعية ومفيدة وتحظى بثقة المستخدمين وتلبي احتياجاتهم، ولابد من أن يتم اعدادها وعرضها بطريقة منظمة ومقبولة بين جميع الأطراف الذين لهم مصلحة مع المؤسسة. كما أن هناك اختلاف في وجهات النظر حول مفهوم حدود الإفصاح عن المعلومات الواجب توافرها في البيانات المالية المنشورة، وينبع هذا الاختلاف أساسا من اختلاف مصالح الأطراف ذات العلاقة والذي ينجم عن الاختلاف في أهداف هذه الأطراف من استخدام لهذه البيانات، وبذلك يصعب الوصول إلى مفهوم عام وموحد للإفصاح يضمن توفير مستوى متفق عليه للإفصاح الذي يحقق لكل طرف من هذه الأطراف رغباته واحتياجاته الكاملة ويضمن له درجة مناسبة من السرية (السمرائي، 2012، صفحة 7).

1. مفهوم الإفصاح المحاسبي: يعرف الإفصاح بأنه تقديم البيانات والمعلومات المحاسبية إلى مستخدميها بصورة كاملة وصحيحة وملائمة بغرض مساعدتهم على اتخاذ القرارات، كما يمكن تعريفه على أنه نشر البيانات أو المعلومات الضرورية بشرط أن تكون هذه المعلومات غير مضللة ولا تؤثر على كفاءة المعلومات الواردة في التقارير المالية (الجعبري، 2015، صفحة 4). والإفصاح المحاسبي هو شمول القوائم المالية على كافة المعلومات المهمة والملائمة التي تجعلها تعبر بصدق عن نتيجة النشاط والمركز المالي للمنشأة الاقتصادية (حامد ادريس، 2014، صفحة 102).

كما يعرف الإفصاح الالكتروني بأنه قيام الشركة بعرض ونشر البيانات والقوائم المالية وغير المالية الدورية والسنوية (قائمة الدخل، وقائمة المركز المالي، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة

التدفقات النقدية والإيضاحات والملاحق بالقوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات على الشبكة العنكبوتية أي الانترنت) مما يتيح لمستخدمي البيانات إمكانية البحث في البيانات والقوائم وتنزيلها وتحليلها بتكلفة منخفضة وفي وقت مناسب (عفاف، 2012، صفحة 106).

ويهدف الإفصاح المحاسبي بشكل عام الى تحقيق ما يلي: (حداد، 2016، صفحة 438)

❖ وصف فقرات معترف بها وتوفير قياسات ملائمة لهذه الفقرات، عدا تلك القياسات (المعلومات) المدرجة في التقارير المالية؛

❖ وصف البنود غير المعترف بها وتوفير قياسات نافعة لهذه البنود؛

❖ توفير معلومات لمساعدة المستثمرين والدائنين لتقييم مخاطر واحتمالات كل من الفقرات المعترف بها وغير المعترف بها؛

❖ توفير معلومات مهمة تسمح لمستخدمي الكشوف المالية بالمقارنة ضمن السنة الواحدة وبين السنوات؛

❖ توفير معلومات عن التدفقات النقدية المستقبلية؛

❖ مساعدة المستثمرين في تقدير العائد على الاستثمار.

2. أنواع الإفصاح المحاسبي: من خلال التعاريف السابقة يمكن تقسيم الإفصاح إلى: (موفق، 2012، صفحة 14):

الإفصاح الكامل أو الشامل: يقوم الإفصاح الكامل على عرض جميع المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات من لدن مستخدمي القوائم والتقارير المالية وليس كل المعلومات تطبيقاً لمبدأ الأهمية النسبية.

الإفصاح الكافي أو المناسب: يتضمن الإفصاح الكافي الحد الأدنى من المعلومات التي تساعد في القرارات من لدن مستخدمي القوائم والتقارير المالية وتجعلها غير مضلة.

الإفصاح العادل: يتضمن الإفصاح العادل المعلومات التي تضمن معاملة متساوية لكل المستخدمين الحاليين والمرتبين للقوائم والتقارير المالية.

الإفصاح التثقيفي: ظهر هذا النوع من الإفصاح إثر تزايد أهمية الملائمة حيث ظهرت المطالبة بالإفصاح عن المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات كإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة والمخزون السلعي والإفصاح عن سياسة الإدارة المتبعة الخاصة بتوزيع الأرباح والهيكل التمويلية للمؤسسة (الجعبري، أثر التجارة الالكترونية على الإفصاح المحاسبي، 2013، صفحة 71).

ثالثا. المقومات الأساسية للإفصاح المحاسبي: يستند الإفصاح عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية على المقومات الرئيسية التالية: (الصياد، 2008، صفحة 7،3):

تحديد المستخدم المستهدف للمعلومات: نظرا لتعدد الفئات المستخدمة للمعلومات المحاسبية، فإن الغرض من استخدامها من قبل جهات متعددة يكون أيضا مختلف، فتحديد الفئة يساعد في تحديد الخصائص الواجب توفرها في تلك المعلومات من وجهة نظر تلك الجهة، وما تملكه من خبرة في تفسير إيضاحاتها لأنه قد تكون ملائمة لجهة وقد لا تكون ملائمة لجهة أخرى.

تحديد الغرض من استخدام المعلومات المحاسبية: إن الغرض من استخدام المعلومة يجب أن يرتبط بخاصية الملائمة كونها المعيار النوعي الذي يحدد طبيعة أو نوع المعلومات والإفصاح عنها من حيث الغرض الرئيس من استخدامها، في حين يحدد معيار الأهمية النسبية الذي يعد معيار كمي حجم أو كمية المعلومات المحاسبية واجب الإفصاح عنها.

تحديد طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب الإفصاح عنها: تتمثل المعلومات المحاسبية التي يتم الإفصاح عنها في البيانات المالية التي تحتويها القوائم المالية بالإضافة إلى المعلومات التي تعذر عرضها في صلب القوائم المالية، وعرضت في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية التي تعد جزءا لا يتجزأ من تلك القوائم المالية.

أساليب وطرق الإفصاح عن المعلومات المحاسبية: يتطلب الإفصاح المناسب أن يتم عرض المعلومات بطرق يسهل فهمها وترتيب وتنظيم المعلومات في القوائم المالية بصورة منطقية تركز على الأمور الجوهرية وفقا لمبدأ الأهمية النسبية يمكن للمستخدم المستهدف قراءتها ببساطة وسهولة.

توقيت الإفصاح عن المعلومات المحاسبية: نشر المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب من الأمور الهامة التي تزيد من قيمتها وتجعلها أكثر ملائمة في اتخاذ القرارات الصائبة، أما إذا لم تنشر في الوقت المناسب فإن تلك المعلومات تصبح قليلة القيمة وتنخفض صلاحيتها وقيمتها.

ولشك أن الإفصاح والتقارير المالية تعتبر من أساسيات ومركبات قوة وكفاءة السوق المالي والذي يعتبر بحد ذاته سوق معلوماتي تتأثر وتتحرك أسعار الأسهم والسندات بحجم ونوعية المعلومات التي يتم عرضها ضمن القوائم المالية للشركات التي يتم الإفصاح عنها، وتنبع أهمية الإفصاح في القوائم المالية لما تحققه عملية الإفصاح من فوائد لمستخدمي القوائم ولأداء الأسواق المالية الكفؤة التي تفترض وجوب عرض معلومات كافية تسمح بالتنبؤ باتجاهات أسعار الأسهم والسندات بداخلها، وتقدم الدراسات التجريبية واستقراء الفكر دليلا على إن الشركات تتردد في التوسع في الإفصاح بدون ضغط من مهنة المحاسبة أو الحكومة، ومع ذلك يعتبر الإفصاح المالي حيويا حتى يتخذ المستثمرون قرارات مثلى، ويتوفر الاستقرار للسوق المالي (النجار، 2012، صفحة 44).

ويكون الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية. التي تعتبر عن العناصر الأساسية التي تقدم من خلالها حوصلة نشاط المؤسسة في شكل وثائق شاملة تقدم في نهاية كل دورة محاسبية (شونوف، 2016، صفحة 77). فهي عرض هيكلية للمركز المالي للمنشأة وأدائها خلال فترة معينة، حيث تكون ملائمة لمختلف فئات مستخدمي القوائم المالية لاتخاذ القرارات الاقتصادية الراشدة وتساعد أصحاب المنشأة في تقييم كفاءة استغلال الإدارة للموارد (زويينة، 2014، صفحة 45). ويرى الى القوائم المالية كعنصر مطلوب في معظم القرارات الإدارية حيث يعبر على أنها دراسة وممارسة المحاسبة مع تصميم ومراقبة نظم المعلومات (Osazevbaru, p67, *2019).

II- تطبيق الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية ومعوقاته للمؤسسات الجزائرية:

يمكن القول بأن متطلبات الإفصاح عن المعلومات في البلدان النامية قد تكون تختلف عن تلك الموجودة في البلدان المتقدمة، وبالتالي فإن ما هو مناسب في بلد ما قد لا يكون كذلك في بلد آخر. وهناك العديد من الطرق المختلفة التي يتم من خلالها استخدام معلومات الشركة (مثل الصحف والمجلات والمقابلات والرسائل إلى المساهمين والديون أصحاب العمل، والزيارات الشخصية للشركة، والمحادثات الهاتفية، الانترنت).

وقد عرف النظام المحاسبي المالي المحاسبة المالية هي نظام يهدف إلى تنظيم المعلومات المالية حيث يسمح بتخزين المعطيات القاعدية والعددية عن طريق تصنيفها، تقييمها وتسجيلها ويهدف أيضا إلى عرض كشوف أي جداول مالية تعكس الصورة الصادقة عن الوضعية المالية وممتلكات المؤسسة ووضعية خزيتها في نهاية السنة المالية.

تلتزم المؤسسات التالية بمسك محاسبة مالية:

❖ الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري؛

❖ التعاونيات؛

❖ الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع والخدمات التجارية والغير تجارية إذا كانوا

يمارسون نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات متكررة؛

❖ وكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي.

يوجد معلومات يجب أن تتوفر في القوائم المالية وحسب ما ورد في نص الباب الثاني الخاص بعرض الكشوف المالية وفي الفصل الأول بالتحديد...يحدد بوضوح كل مكون من مكونات الكشوف المالية ويتم تبيان المعلومات الآتية بطريق دقيقة: (شاهد، 2016، صفحة 155).

تسمية الشركة، الاسم التجاري، رقم السجل التجاري للكيان المقدم للكشوف المالية؛

طبيعة الكشوف المالية (حسابات فردية، أو حسابات مدمجة وحسابات مركبة)؛
تاريخ الاقفال؛

العملية التي تقدم بها والمستوى المجهور وتبين كذلك معلومات أخرى تسمح بتحديد هوية الكيان؛
عنوان مقر الشركة، الشكل القانوني، مكان النشاط والبند الذي سجلت فيه، الأنشطة الرئيسية،
وطبيعة العمليات المنجزة؛

اسم الشركة الأم وتسمية المجمع الذي يلحق به الكيان عند الاقتضاء؛
معدل عدد المستخدمين فيها خلال الفترة... توفر الكشوف المالية المعلومات التي تسمح بإجراء
مقارنات مع السنة المالية السابقة.

يجب على المؤسسة الإفصاح عن المعلومات التالية في القوائم المالية من خلال النظام المحاسبي
المالي

1. الميزانية: تصف الميزانية بصفة منفصلة: عناصر الأصول وعناصر الخصوم. وتبرز بصورة منفصلة
على الأقل الفصول الآتية، عند وجود عمليات تتعلق بهذه الفصول:
في الأصول: التثبيتات المعنوية؛ التثبيتات العينية؛ الاهتلاكات؛ المساهمات؛ الأصول المالية؛
المخزونات؛

❖ أصول الضريبة (مع تمييز الضرائب المؤجلة)؛

❖ الزبائن، والمدينين الآخرين والأصول الأخرى المماثلة (أعباء مثبتة مسبقا)؛

❖ خزينة الأموال الإيجابية ومعادلات الخزينة الإيجابية.

في الخصوم: رؤوس الأموال الخاصة قبل عمليات التوزيع المقررة أو المقترحة عقب تاريخ الإقفال، مع
تمييز رأس المال الصادر (في حالة شركات) والاحتياطات والنتيجة الصافية للسنة المالية والعناصر
الأخرى؛

❖ الخصوم غير الجارية التي تتضمن فائدة؛

❖ الموردون والدائنون الآخرون؛

❖ خصوم الضريبة (مع تمييز الضرائب المؤجلة)؛

❖ المخصصات للأعباء وللخصوم المماثلة (منتوجات مثبتة سلفا)؛

❖ خزينة الأموال السلبية ومعادلات الخزينة السلبية.

2. جدول حسابات النتائج: حساب النتائج هو بيان ملخص للأعباء والمنتوجات المنجزة من الكيان خلال
السنة المالية. ولا يأخذ في الحساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب. ويبرز بالتمييز النتيجة الصافية

للسنة المالية الربح/ الكسب أو الخسارة والمعلومات الدنيا المقدمة في جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة هي:

- ❖ إنتاج السنة المالية؛
- ❖ استهلاك السنة المالية؛
- ❖ القيمة المضافة للاستغلال؛
- ❖ إجمالي فائض الاستغلال؛
- ❖ النتيجة العملياتية؛
- ❖ النتيجة المالية؛
- ❖ النتيجة العادية قبل الضرائب؛
- ❖ مجموع منتجات الأنشطة العادية؛
- ❖ مجموع أعباء الأنشطة العادية؛
- ❖ النتيجة الصافية للأنشطة العادية؛
- ❖ النتيجة غير العادية؛
- ❖ صافي نتيجة السنة المالية.

3. جدول تغيرات الأموال الخاصة: يشكل جدول تغير الأموال الخاصة تحليلاً للحركات التي أثرت في كل فصل من الفصول التي تتشكل منها رؤوس الأموال الخاصة للكيان خلال السنة المالية. المعلومات الدنيا المطلوب تقديمها في هذا الجدول تخص الحركات المرتبطة بما يأتي:

- ❖ النتيجة الصافية للسنة المالية؛
- ❖ تغييرات الطريقة المحاسبية وتصحيحات؛
- ❖ الأخطاء المسجل تأثيرها مباشرة كرؤوس أموال؛
- ❖ المنتوجات والأعباء الأخرى المسجلة مباشرة في رؤوس الأموال الخاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء هامة؛

❖ عمليات الرسملة (الارتفاع، الانخفاض، التسديد..):

❖ توزيع النتيجة والتخصيصات المقررة خلال السنة المالية.

4. جدول سيولة الخزينة: يقدم جدول تدفقات الخزينة، مداخل ومخارج الموجودات المالية الحاصلة أثناء السنة المالية حسب مصدرها:

- ❖ التدفقات التي تولدها الأنشطة العملية (الأنشطة التي تتولد عنها منتوجات وغيرها من الأنشطة غير المرتبطة بالاستثمار ولا بالتمويل)؛
 - ❖ التدفقات المالية التي تولدها أنشطة الاستثمار (عمليات سحب الأموال عن اقتناء وتحصيل لأموال عن بيع أصول طويلة الأجل)؛
 - ❖ التدفقات الناشئة عن أنشطة تحويل (أنشطة تكون نتيجتها تغير حجم وبنية الأموال الخاصة والقروض)؛
 - ❖ تدفقات أموال متأتية من فوائد وحصص أسهم تقدم كلا على حدة وترتب بصورة دائمة من سنة مالية إلى سنة مالية أخرى في الأنشطة العملية للاستثمار والتمويل.
- فالطريقة المباشرة الموصى بها تتمثل في :
- ❖ تقديم الفصول الرئيسية لدخول وخروج الأموال الإجمالية (الزبائن الموردون، الضرائب ...)
 - ❖ قصد إبراز تدفق مالي صاف.
 - ❖ تقريب هذا التدفق المالي الصافي إلى النتيجة قبل ضريبة الفترة المقصودة..
 - ❖ والطريقة غير المباشرة تتمثل في تصحيح النتيجة الصافية للسنة المالية مع الأخذ بالحسبان :
 - ❖ آثار المعاملات دون التأثير في الخزينة
 - ❖ (اهتلاكات ، تغيرات الزبائن ، المخزونات ، تغيرات الموردون)؛
 - ❖ التفاوتات أو التسويات (ضرائب مؤجلة) ؛
 - ❖ التدفقات المالية المرتبطة بأنشطة الاستثمار؛
 - ❖ أو التمويل (قيمة التنازل الزائدة أو الناقصة ..) وهذه التدفقات تقدم كلا على حدى.
- الموجودات المالية هي :

- ❖ السيولات التي تشمل الأموال في الصندوق والودائع عند الإطلاع (بما في ذلك المكشوفات المصرفية القابلة للتسديد بناء على الطلب وغير ذلك من تسهيلات الصندوق) ؛
- ❖ شبه السيولات المحتازة قصد الوفاء بالالتزامات ذات الأجل القصير (التوظيفات المالية ذات الأجل القصير والبالغة السيولة) السهلة التحويل إلى سيولات والخاضعة لخطر هين بتغيير قيمتها).
- ❖ يمكن تقديم التدفقات المالية الآتية على أنها مبلغ صاف:
- ❖ السيولات أو شبه السيولات المحتازة لحساب الزبائن؛
- ❖ العناصر سريعة وتيرة الدوران، المبالغ المرتفعة والاستحقاقات القصيرة.

- ❖ كما يبين النظام المحاسبي المالي أن الهدف من جدول تدفقات الخزينة هو إعطاء مستعملي الكشوف المالية أساساً لتقييم مدى قدرة الكيان على توليد الأموال الخاصة ونظائرها وكذلك المعلومات بشأن استخدام هذه السيولة المالية
- 5. الملاحق: يشتمل ملحق الكشوف المالية على معلومات تخص النقاط الآتية متى كانت هذه المعلومات تكتسي طابعاً هاماً أو كانت مفيدة لفهم العمليات الواردة في الكشوف المالية:
- ❖ القواعد والطرق المحاسبية المعتمدة لمسك المحاسبة وإعداد الكشوف المالية (المطابقة للمعايير موضحة وكل مخالفة لها مفسرة ومبررة)؛
- ❖ مكملات الإعلام الضرورية لحسن فهم الميزانية وحساب النتائج، وجدول سيولة الخزينة وجدول تغير الأموال الخاصة؛
- ❖ المعلومات التي تخص الكيانات المشاركة،
- ❖ والمؤسسات المشتركة، والفروع أو الشركة الأم وكذلك المعاملات التي تتم عند الاقتضاء مع هذه الكيانات أو مسيرتها: طبيعة العلاقات، نمط المعاملة، حجم ومبلغ المعاملات، سياسة تحديد الأسعار التي تخص هذه المعاملات؛
- ❖ المعلومات ذات الطابع العام أو التي تعني بعض العمليات الخاصة الضرورية للحصول على صورة وفيية.
- ❖ وهناك قائمة بالمعلومات التي يجب ذكرها في الملاحق.
- ❖ تكون الملاحظات الملحقة بالكشوف المالية موضوع تقديم. منظم. وكل فصل أو باب من أبواب الميزانية، حساب النتائج، وجدول سيولة الخزينة، وجدول تغير الأموال الخاصة يحيل إلى الإعلام المناسب له في الملاحظات اللاحقة.
- إذا طرأت حوادث عقب تاريخ إقفال السنة المالية، ولم تؤثر في وضع الأصل أو الخصم بالنسبة إلى الفترة السابقة للإقفال، فلا ضرورة لإجراء أي تصحيح (تقويم) غير أن هذه الحوادث تكون موضوع إعلام بها في الملاحق إذا كانت ذات أهمية بحيث يمكن أن يؤثر إغفالها في القرارات التي يتخذها مستعملو الكشوف المالية، وحينئذ فإن الإعلام يبين ما يأتي:
- ❖ طبيعة الحادث؛
- ❖ تقدير التأثير المالي أو الأسباب التي تجعل
- ❖ التأثير المالي لا يمكن تقديره.
- ❖ تقدم الكيانات التي تستعمل بالادخار العمومي الذي يوفر المعلومات الخصوصية الضرورية لمستعملي الكشوف المالية من أجل:

❖ فهم النجاعة الماضية؛

❖ تقييم الأخطار ومردودية الكيان؛

❖ وفي هذا الإطار، تقدم على الخصوص، استنادا إلى كشوفها المالية المدمجة معلومات تخص:

❖ مختلف أنماط المنتوجات والخدمات التابعة لنشاطها.

❖ مختلف المناطق الجغرافية التي تعمل فيها يتعين على الكيانات الملزمة بنشر كشوف مالية وسيط

أن تحترم في إعداد هذه الكشوف، نفس طريقة التقديم في شكل مختصر عند الاقتضاء، ونفس

المضمون، ونفس الطرق المحاسبية المقررة للكشوف المالية لآخر السنة المالية.

5. معوقات تطبيق الإفصاح المحاسبي في الجزائر:

تتمثل معوقات تطبيق الإفصاح المحاسبي في المؤسسة الجزائرية الى عدة عوامل منها متعلق

بمحتوى القوائم المالية ومنها ما هو متعلق بتوقيت الإفصاح عنها، ونجد أهم هذه المعوقات في:

1.5 ضعف التأطير والتكوين:

لقد برز أن هذا النقص في التأطير والتكوين في مجال الإفصاح المحاسبي بالجزائر في ظل عدم

وجود برنامج مدروس يهتم بالإفصاح المحاسبي، كما أن أغلب المؤسسات الجزائرية لا تهتم بتكوين

اطاراتها في مجال المحاسبة الدولية لتمكينهم من تحصيل فوائد وإيجابيات الإفصاح المحاسبي لما

يحققه من فوائد لمستخدمي القوائم المالية، كما يتم تحديد طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب

الإفصاح عنها.

2.5 القوانين والتشريعات:

في المؤسسة الجزائرية يطبق النظام المحاسبي المالي المستمد من المعايير المحاسبية الدولية وهذا

النظام هو عبارة عن قوانين صدرت في القوانين الجزائرية، وفيما يخص الإفصاح المحاسبي لم تكن

هناك قوانين تنص من خلالها بتطبيقه وبالتالي يدعم هذه الخاصية حتى يكون له الأهمية البالغة من

طرف مستخدمي القوائم المالية.

3.5 التعود على الممارسة المحاسبية في ظل المخطط المحاسبي الوطني:

صعوبة تغيير العادات والأعراف المحاسبية، في ظل المخطط المحاسبي الوطني والذي دام

التعامل به لأكثر من 33 سنة، والتي تحتاج الى وقت طويل لذلك، ونظرا للزخم الكبير من المتغيرات التي

ستحدث على مستوى المبادئ المحاسبية وطرق التقييم والمعالجات وهو ما يتطلب الى مدة تحضيرية

طويلة وتكوين شامل وعلى كل المستويات (هوارى، 2014 ، صفحة 261).

4.5 ممارسات المحاسبة المهنية وعدم وجود أسواق مالية متطورة:

يتم تطبيق الإفصاح المحاسبي في السوق المالي النشط وفي الجزائر نظرا لعدم توفر السوق المالي النشط وان وجد فهو ضعيف لا يلبي احتياجات المؤسسات الكبيرة والتي تسعى الى تطبيق الإفصاح للقوائم المالية حتى يتمكن المستخدمين من الاستفادة منها في اتخاذ القرارات السليمة.

5.5 عدم إنتاج التقارير التي تتوافق مع أهداف المؤسسة:

تعتبر التقارير بأنواعها المختلفة المنتج النهائي لنظام المعلومات المحاسبي وعند الشروع في تصميم نظام المعلومات المحاسبي يجب التعرف أولا على التقارير المطلوبة من النظام ونوعياتها وتفاصيل البيانات التي يجب أن ترد فيها، ومدى كفايتها للوفاء باحتياجات الإدارة لتحقيق أهداف المؤسسة. ويقوم نظام المعلومات بإنتاج مجموعة من التقارير لتلبية حاجيات مختلف المستخدمين وتنوع هذه التقارير بين تقارير مالي، بيانية وإحصائية، وتقارير التشغيل اليومية والأسبوعية، وتعمل هذه التقارير على توضيح خطوات سير العمل داخل المؤسسة ومدى كفاءة أداء كل قسم وتتميز هذه التقارير بدقة المعلومات الواردة فيها وضرورة تحديد التوقيت الملائم لإنتاجها ووصولها للجهة التي تحتاجها، ويجب أن تكون المعلومات الواردة في هذه التقارير تتميز بالدقة والملاءمة والتوقيت المناسب وإعدادها وفق أسس ثابتة.

6.5 التوقيت الملائم:

يعتبر توقيت صدور التقارير ووصولها إلى مستخدميها في الوقت الملائم أمرا هاما بالنسبة لهم، فإذا كانت الدقة في إعداد التقارير تحول دون وقوع الأخطاء ومن ثم تفادي اتخاذ قرارات خاطئة فان صدور تلك التقارير في الوقت الملائم يجعل من القرار المتخذ ذي فائدة.

III- الخاتمة

يعتبر الإفصاح المحاسبي موضوع ذو أهمية بالغة لما له من اثر ايجابي في اتخاذ القرارات المهمة في حياة المؤسسة، فهو الإنتاج النهائي لوظيفة المحاسبة و ذلك من خلال توفير المعلومة الواضحة، المفهومة، ذات الدلالة والقابلة للمقارنة والتداول من دولة إلى أخرى عن طريق نشر القوائم المالية

من قبل المؤسسة في الوقت المناسب و بالكم المناسب، و يمكن القول في هذا الصدد أن شركات المساهمة هي الشركات الأكثر إفصاحا من غيرها نتيجة لتركيبها القانونية التي تلزمها بتوفير المعلومات اللازمة للمساهمين الحاليين والمرتقبين خاصة إذا كانت مسجلة في البورصة . إن نظرة المؤسسات الجزائرية للإفصاح المحاسبي تختلف باختلاف وضعية كل مؤسسة وتوجهاتها، فمنها ما تنظر إليه على انه وسيلة للإعلام الخارجي وعليه تسعى إلى الإفصاح عن أكبر قدر ممكن من المعلومات المحاسبية ذات المصدقية والتي تترجم الوضعية المالية الحقيقية في فترة ما، في حين تنظر إليه بعض المؤسسات الأخرى على انه وسيلة لكشف خصوصيات المؤسسة وعليه فهي تتعامل معه بنوع من التحفظ والسرية.

نتائج الدراسة: من خلال ما سبق توصلنا الى النتائج التالية:

❖ تعد القوائم المالية مفتاحا للشفافية وذلك من خلال قيام المؤسسة بتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاطها فهي بمثابة تعبير منظم عن المركز المالي والأداء المالي للمؤسسة، على أن تتوفر على الملائمة والمصدقية ووضعها تحت تصرف المساهمين، وأصحاب الحصص، والمتعاملين في السوق، وإتاحة الفرصة لمن يريد الاطلاع عليها وعدم حجب المعلومات ما عدا تلك التي يكون من شأنها الإضرار بصالح المؤسسة، فيجوز لها الاحتفاظ بسريتها على أن تكون هذه المعلومات والبيانات معبرة عن المركز الحقيقي والواقعي للمؤسسة.

❖ إن تطبيق الإفصاح المحاسبي في المؤسسة يركز على عرض جميع المعلومات والبيانات المالية والسياسات المحاسبية المتبعة وعن أي تغيير طرأ عليها والتي يتم نشرها من خلال القوائم المالية أو في الملاحظات الملحقة بها، حيث يجب أن تكون المعلومات واضحة، مفهومة وخالية من الغموض، وذلك من أجل الاستفادة منها من قبل الجهات المستخدمة والمستفيدة حتى تتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة وهذا لتحقيق الأهداف المرجوة.

التوصيات: وفي ضوء هذه النتائج نوصي بما يلي:

❖ اقتراح مشروع نموذجي لتفعيل دور المعايير المحاسبية الدولية لتحسين الإفصاح المحاسبي؛

❖ تفعيل دور المؤسسات الرقابية من خلال تذكير المؤسسات بالمتطلبات الإلزامية للإفصاح المحاسبي وفرض عقوبات في حالة عدم التزامها؛

❖ نشر المعلومات المحاسبية على فترات دورية قصيرة (شهرية، ثلاثية، سداسية) حتى تكون أكثر ملائمة في ترشيد القرارات؛

- ❖ برمجة دورات تدريبية من قبل المؤسسات لفائدة مواردها البشرية فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية بهدف إعادة تأهيلهم مما ينعكس على جودة وشفافية القوائم المالية:
- ❖ ضرورة إضفاء ثقافة الإفصاح المحاسبي في المؤسسات العمومية والخاصة وذلك بالعمل على توصيل المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب

IV-المراجع

Bibliographie

- Osazevbaru*, H. O. (2019). accounting information and lending decision: does sustainability disclosure matter. *Copernican Journal of Finance & Accounting*.
- أبوزر اسحاق عفاف. (2012). قياس إدراك مسؤولية مدقق الحسابات عن تنفيذ المتطلبات المهنية لبرامج التدقيق في ظل الإفصاح الإلكتروني للبيانات المالية الملخصة. *مجلة المدير الناجح*.
- حامد ادريس م. (2014). دور معايير المحاسبة الدولية في تحسين الإفصاح المحاسبي. *مجلة الأكاديمية الأمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، العدد 102، 15*.
- حداد ن. ا. (2016). محاسبة الموارد البشرية كمدخل لتوسيع مجال الإفصاح المحاسبي. *مجلة رماح للبحوث والدراسات، العدد 19، 435-454*.
- زوينة ب. ف. (2014). المخطط المحاسبي البنكي بين المرجعية النظرية وتحديات التطبيق، أطروحة دكتوراه مقدمة في العلوم الاقتصادية. *جامعة فرحات عباس، سطيف*.
- السمرائي ع. ه. (2012). دور النظام المحاسبي في التعافي من الأزمة المالي العالمية. *مجلة دراسات محاسبية ومالية، العدد 20*.
- شاهد ا. (2016). الإفصاح المحاسبي عن القوائم المالية وفق النظام المحاسبة المالية ووفق المعايير المحاسبية الدولية -دراسة مقارنة-. *مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والادارية ام البواقي*.
- شنوف ش. (2016). *المحاسبة المالية وفقا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي ifrs والنظام المحاسبي المالي scf*. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
- الصياد ه. أ. (2008). متطلبات الإفصاح المحاسبي لأغراض التحليل المالي. *دورية متخصصة، العدد 21*.
- مجدي أحمد الجعبري. (2013). أثر التجارة الالكترونية على الإفصاح المحاسبي. *مجلة الأكاديمية العربية في الدنمارك، العدد 14*.
- مجدي أحمد الجعبري. (2015). الإفصاح المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية الدولية. *مجلة دورية متخصصة*.
- موفق ع. ا. (2012). مدى التزام الشركات العامة بمتطلبات الإفصاح في التقرير المالية. *مجلة دراسات محاسبية ومالية، العدد 18*.

- النجار، ج. ح. (2012). التوسع في الإفصاح داخل القوائم والتقارير المالية لدى الشركات المساهمة العامة وأثره على النشاط الاستثماري. مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات، العدد 02.
- هوارى، م. (2014). دور القياس والإفصاح بالقيمة العادلة في تعزيز جودة المعلومات المحاسبية ومعوقات تطبيقها في البيئة الجزائرية. مجلة الحقوق والعلوم الانسانية العدد الاقتصادي العدد 18، 261.

تقييم مستوى الإفصاح المحاسبي في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية

دراسة حالة: مجمع صيدال

Evaluating the level of accounting disclosure in the Algerian Economic enterprise Case Study: SAIDAL Complex

عبد الحكيم سليمان المركز الجامعي سي الحواس – بركة -الجزائر- abdelhakimslimani@cu-barika.dz	مهني بوريش جامعة محمد بوضياف – المسيلة -الجزائر- mhenni.bouriche@univ-msila.dz
--	--

تاريخ النشر: 2021/06/09

تاريخ القبول: 2021/05/13

تاريخ الاستلام: 2021/05/10

الملخص:

يهدف هذا البحث إلى تقييم مستوى الإفصاح المحاسبي في المؤسسات الاقتصادية من خلال التطبيق على مجمع صيدال، بحيث قمنا بقياس مستوى الإفصاح المحاسبي من خلال قياس مدى توفر متطلبات الإفصاح في القوائم والتقارير المالية للمجمع بالشكل الذي يلبي حاجيات مختلف الأطراف ويمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة.

وتوصل البحث إلى أنّ مستوى الإفصاح في المؤسسة محل الدراسة متوسط، بحيث تعتبر نسبة مقبولة، مما يدلّ على أنّ تطبيق النظام المحاسبي المالي ساهم بشكل كبير في زيادة مستوى المعلومات المفصّل عنها.

الكلمات المفتاحية: النظام المحاسبي المالي، الإفصاح المحاسبي، مؤشر قياس مستوى الإفصاح المحاسبي.

تصنيف JEL: M40 ;M42

Abstract :

This research aims to evaluate the level of accounting disclosure in economic enterprises through application on the SAIDAL complex, so that we measured the level of accounting disclosure by measuring the availability of disclosure requirements in the financial statements and reports of the complex in a manner that meets the needs of various parties and enables them to take appropriate decisions.

The research found that the level of disclosure in the enterprise under study is medium, so it is considered an acceptable percentage, which indicates that the application of the financial accounting system contributed significantly to increasing the level of information disclosed.

Keywords: Financial accounting system, Accounting disclosure, Indicator for measuring the level of accounting disclosure.

JEL classification codes: M40 ;M42

مقدمة:

يعتبر الإفصاح المحاسبي وسلية وأداة أساسية لإيصال المعلومات المالية للمؤسسة لمختلف الأطراف المهتمة بنشاطها من أجل دعم قراراتهم، ولقد ازدادت أهمية الإفصاح المحاسبي خاصة أن معظم الأطراف السابقة ليس لهم سلطة الحصول على المعلومات التي يحتاجونها من إدارة المؤسسات مباشرة، وعلى هذا الأساس ازداد الاهتمام بهذا الموضوع من قبل مختلف الجهات العلمية والمهنية فتم إصدار العديد من المعايير المحاسبية التي تحكم قواعد العرض والإفصاح في القوائم المالية بهدف توحيد مبادئ المحاسبة على المستوى الدولي وتوفير قاعدة موحدة لقراءة القوائم المالية على المستوى الدولي بشكل يعكس بدقة جميع الأحداث والحقائق المالية الجوهرية التي أثرت على المؤسسة خلال فترة معينة، وهذا طبعا سيساهم بفعالية في إثراء قيمة المعلومات المالية وتحقيق مزيد من الملاءمة والثقة في القوائم المالية.

إن الهدف من تبني الجزائر للنظام المحاسبي المالي هو تقريب الممارسات المحاسبية لدى مؤسساتها مع المعايير الدولية، ولهذا أعطى هذا النظام أهمية كبيرة لعملية الإفصاح من خلال إعطاء الأولوية للمعايير المحاسبية الدولية المتعلقة به، وهذا بغية جعل القوائم المالية المعدة وفقه تحوي المعلومات الكافية لتلبية رغبات الأطراف المختلفة.

وبناءً على ما سبق يمكن صياغة إشكالية البحث كما يلي:

ما هو مستوى الإفصاح المحاسبي في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بعد أكثر من 10 سنوات من تطبيق النظام المحاسبي المالي؟
أهمية البحث:

تتجلى أهمية هذه الدراسة في تقييم واقع الإفصاح المحاسبي في القوائم والتقارير المالية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية ومجمع الصناعي صيدال بصفة خاصة، خصوصا وأن الإفصاح المحاسبي أصبح مطلبا مهما في ظل التغيرات التي شهدتها بيئة الأعمال في الجزائر.
أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي:

- إبراز أهمية الإفصاح المحاسبي بالنسبة لمستخدمي المعلومات المالية؛
- إبراز مدى احترام المؤسسات الاقتصادية الجزائرية للمتطلبات الإفصاح التي جاء بها النظام المحاسبي المالي؛

- تشخيص وتقييم الإفصاح المحاسبي في الجزائر، وإبراز واقعه في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بعد الإصلاحات المحاسبية، مع الكشف عن أهم النقائص والمعوقات، وإيجاد الحلول؛
منهجية البحث

تم الاعتماد في هذا البحث على المنهج الوصفي لعرض المفاهيم المرتبطة بالإفصاح المحاسبي في القوائم المالية في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي، كما تم الاستعانة بمنهج دراسة الحالة أين تم إسقاط الجانب النظري على واقع المجمع الصناعي صيدال، أضف إلى ذلك اعتماد المنهج التحليلي للوصول إلى الاستنتاجات والتوصيات.

I- الإطار النظري للبحث

يعتبر الإفصاح المحاسبي من المفاهيم والمبادئ المحاسبية المهمة التي تسمح بزيادة قيمة ومنفعة المعلومات المالية وتجعلها أكثر تأثيراً في قرارات مستخدميها.

1. مفهوم الإفصاح المحاسبي وأهميته: يعرف الإفصاح المحاسبي على أنه " إظهار كل المعلومات

التي قد تؤثر في موقف متخذ القرار المتعلق بالوحدة المحاسبية، وهذا يعني أن تظهر المعلومات في القوائم والتقارير المالية بلغة مفهومة للقارئ دون لبس أو تضليل" (الحيالي، 1996، صفحة 371)، ويعرف كذلك بأنه " نشر المعلومات الضرورية لمختلف الفئات التي تحتاجها وذلك لزيادة فعالية العمليات التي يقوم بها السوق المالي، ولتقييم درجة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسات وكذلك الوصول إلى القرار الذي يحقق أهداف هذه الفئات والتي يتناسب مع درجة المخاطر التي ترغب فيها" (قسوم، 2019، صفحة 415). يستمد الإفصاح المحاسبي أهميته باعتباره يمثل أحد الوظائف الأساسية للمحاسبية، والتي تهتم بتزويد الجهات المهتمة بنشاط المؤسسة بالمعلومات الملائمة لاتخاذ قراراتهم، كما يستمد أيضاً أهميته من تنوع وتعدد الجهات المستفيدة من هذه المعلومات، وهذا بالإضافة إلى الآثار المترتبة على القرارات المتخذة من قبل هذه الجهات بناءً على هذه المعلومات، ولذلك فإن الإفصاح غير الكامل أو غير الدقيق يؤدي إلى تشويه القرارات التي تتخذها هذه الأطراف الأمر الذي من شأنه أن يكون له آثار سلبية. (سليمان، 2020/2019، صفحة 199)

2. أنواع الإفصاح المحاسبي: يمكن الإشارة إلى أنواع الإفصاح تبعاً لأهدافه من خلال الآتي: (زيود،

قيطيم، ومكية، 2007، الصفحات 186-187)

1.2. الإفصاح الكامل: يشير إلى مدى شمولية التقارير وأهمية تغطيتها لأي معلومات ذات أثر محسوس على القارئ.

2.2. الإفصاح العادل: يهتم بالموازنة لاحتياجات جميع الأطراف المالية، إذ يتوجب إخراج القوائم والتقارير المالية بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح فئة معينة على مصلحة باقي الفئات الأخرى.

2.3. الإفصاح الكافي: يشمل تحديد الحد الأدنى الواجب توفيره من المعلومات.

4.2. الإفصاح الملئ: وهو الإفصاح الذي يراعى فيه حاجة مستخدمي البيانات وظروف المؤسسة وطبيعة نشاطها، بحيث يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها ذات قيمة ومنفعة بالنسبة لقرارات مستخدميها وتتناسب مع نشاط المؤسسة وظروفها الداخلية.

5.2. الإفصاح الإعلامي: يعني الإفصاح عن المعلومات المناسبة لغرض اتخاذ القرارات، مثل الإفصاح عن التنبؤات المالية من خلال الفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية.

6.2. الإفصاح الوقائي: لكي تكون هذه التقارير غير مضللة لأصحاب المصالح، لهذا يجب أن تكون المعلومات على درجة عالية من الموضوعية فالإفصاح الوقائي يتفق مع الإفصاح الكامل لأنهما يفصحان عن المعلومات المطلوبة لجعلها غير مضللة للمستثمرين الخارجيين.

3. مقومات الإفصاح المحاسبي : يرتكز الإفصاح المحاسبي على المقومات الرئيسية الآتية:
(الحيالي، 2007، صفحة 370)

1.3. المستخدم المستهدف للمعلومات المالية: إن تعدد وتباين الفئات المستخدمة للمعلومات المالية، جعل من الضرورة تحديد الإطار المناسب للإفصاح للإجابة على احتياجاتهم المتباينة.

2.3. تحديد أغراض استخدام المعلومات المالية: إن تحديد الغرض من استخدام المعلومات يجعل عملية الإفصاح عن معلومات أكثر ملاءمة، وتعتبر الأهمية النسبية أهم معيار نوعي لتحديد المعلومات الواجب الإفصاح عنها.

3.3. تحديد طبيعة ونوع المعلومات التي يجب الإفصاح عنها: يتم الإفصاح عن المعلومات المالية في القوائم المالية الأساسية وملحقاتها، والتي يتم إعدادها وفق مجموعة من المبادئ والافتراضات، لذا يترتب على ذلك نشوء مجموعة من القيود والمحددات، على نوع وكمية المعلومات التي تظهر في تلك القوائم.(عمامرة وزرقاوي، 2018، صفحة 312)

- 4.3. تحديد أساليب وطرق الإفصاح:** يتطلب الإفصاح المناسب أن يتم عرض المعلومات في القوائم المالية بطريقة يسهل فهمها، كما يتطلب أيضا ترتيب وتنظيم المعلومات فيها بصورة منطقية تركز على الأمور الجوهرية، بحيث يمكن للمستخدم المستهدف قراءتها بيسر وسهولة.
- 5.3. تحديد الوقت المناسب للإفصاح:** وهو أن يتم تحديد الفترات المناسبة التي يتم الإفصاح خلالها، وتكون أكثر تقارب فيما بينها مثل التقارير السداسية أو المعلومات الفصلية.
- 4. أساليب الإفصاح المحاسبي:** هناك مجموعة من الأساليب العامة للإفصاح منها: (أبو زيد، 2011، صفحة 584)

- 1.4. القوائم المالية:** فعرض القوائم المالية وترتيب مكوناتها وفقا لقواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يسهل عملية قراءتها وفهمها وإمكانية مقارنتها من قبل المستخدمين.
- 2.4. الملاحظات الهامشية:** يتم استخدام الملاحظات الهامشية لتوضيح أو تفسير أو إضافة معلومات أقل أهمية والمتعلقة بعناصر القوائم المالية، وقد تكون معلومات كمية أو وصفية.
- 3.4. الملاحق:** تشتمل قوائم مالية إضافية ترفق مع القوائم المالية الأصلية، يتم من خلالها إعطاء تفاصيل عن بعض البنود الواردة بالقوائم المالية والتي لا تستوعبها الملاحظات الهامشية.
- 4.4. التوضيح بالأقواس:** تستخدم الأقواس في القوائم المالية لتوضيح بعض الأرقام الظاهرة بالقوائم والتي يصعب احتسابها من قبل المستخدمين غير الملمين بالمحاسبة.
- بالإضافة إلى تقرير المراجع الخارجي الذي يعطي رأي محايد عن موضوعية وسلامة الأرقام الظاهرة بالقوائم المالية، وتقرير مجلس إدارة الشركة الذي يفصح عن الأداء الحالي وعن المخطط.

II - الدراسة التطبيقية

لتحقيق أهداف البحث، قمنا بدراسة ميدانية حول مجمع صيدال الذي اخترناه كعينة من المؤسسات الجزائرية، من خلال تقييم مستوى الإفصاح المحاسبي في المؤسسة محل الدراسة باستخدام ما يسمى بمؤشر الإفصاح الذي يعمل على قياس مستوى الإفصاح في التقارير المالية للمؤسسات.

1. التعريف بمؤشر الإفصاح والخطوات المتبعة في الدراسة:

1.1. التعريف بمؤشر الإفصاح: يعتبر مؤشر الإفصاح أساس متعارف عليه يعتمد عليه معظم الباحثين في قياس مستوى الإفصاح في التقارير المالية، بحيث يتم تصميم مؤشرا للإفصاح يعتمد عليه للحكم على مدى امتثال المؤسسات لمتطلبات الإفصاح، كما يستخدم هذا المؤشر للمقارنة بين مستويات الإفصاح في التقارير المالية بين المؤسسات المختلفة أو من فترة لأخرى.

2.1. الخطوات المتبعة في الدراسة: من أجل قياس مستوى الإفصاح في القوائم والتقارير المالية

لمجمع صيدال قمنا بإتباع الخطوات التالية:

- **الخطوة الأولى:** تصميم مؤشر لاستخدامه في قياس مستوى الإفصاح في التقارير المالية والذي يتطلب إعداد قائمة معيارية تتضمن بنود المعلومات الواجب الإفصاح، وهذا بالاستناد على مصادر معينة كمتطلبات الإفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية أو قوانين البورصة أو متطلبات أخرى.

- **الخطوة الثانية:** فحص التقارير المالية للمؤسسة المعنية بعناية، ومحاولة معرفة ما إذا كانت متطلبات الإفصاح الواردة في القائمة المعيارية تحتويها التقارير المالية للمؤسسة المعنية، بمعنى أنه في هذه الخطوة يتم التعرف على الإفصاحات الفعلية التي تتضمنها التقارير المالية للمؤسسة المعنية. وفي هذه الحالة سيتم إعطاء درجة واحد (1) إذا كان البند الوارد في القائمة المعيارية مفصحا عنه في التقارير المالية للمؤسسة المعنية ودرجة الصفر (0) إذا لم يتم الإفصاح عنه.

- **الخطوة الثالثة:** ويتم في هذه الخطوة حساب مؤشر الإفصاح من خلال قسمة عدد الدرجات أو البنود الفعلية المفصحة عنها على عدد الدرجات أو البنود المعيارية للإفصاح. ويكون مؤشر الإفصاح في شكل نسبة مئوية تتراوح ما بين 0% إذا لم يتم الإفصاح على أي بند إلى 100% إذا قامت المؤسسة بالإفصاح على كل البنود المعيارية الواجب الإفصاح عنها، بحيث كلما كانت قيمة هذا المؤشر مرتفعة كان مستوى الامتثال لمتطلبات الإفصاح أعلى.

2. تصميم مؤشر الإفصاح المعتمد في الدراسة: لقد قمنا بوضع مؤشر إفصاح نسبي لقياس

مدى التزام مجمع صيدال بمتطلبات الإفصاح، وذلك بإعداد قائمة معيارية تتضمن مجموعة من البنود الواجب الإفصاح عنها من قبل الشركة وذلك بالاعتماد على المصادر التالية:

- الدراسات السابقة المتعلقة بمتطلبات الإفصاح المحاسبي عن المعلومات المحاسبية؛

- متطلبات الإفصاح للنظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية؛

- منهجية مؤسسة ستاندر أند بورز، لقياس مستوى الشفافية والإفصاح؛

وقد قمنا بصياغة 48 بند وزعت على 5 محاور وهذا على النحو التالي:

المحور الأول: 16 بند هدفه قياس إفصاح الشركة على المعلومات العامة والتعريفية بالشركة.

المحور الثاني: 14 بند هدفه قياس إفصاح الشركة عن السياسات المحاسبية وتفاصيلها.

المحور الثالث: 10 بند هدفه قياس إفصاح الشركة عن المعلومات المستقبلية.

المحور الرابع: 04 بند هدفه قياس إفصاح الشركة عن هيكل وتعاملات الأطراف ذات العلاقة.

المحور الخامس: 04 بند هدفه قياس إفصاح الشركة عن معلومات حول مدققي الحسابات.

الجدول التالي يوضح ذلك:

الجدول رقم 01 : محاور مؤشر الإفصاح

النسبة(%)	عدد البنود	البيان
33.34%	16	المحور الأول: الإفصاح على المعلومات العامة والتعريفية بالشركة
29.17%	14	المحور الثاني: مراجعة السياسات المحاسبية وتفصيلها
20.83%	10	المحور الثالث: الإفصاح عن المعلومات المستقبلية
8.33%	04	المحور الرابع: هيكل وتعاملات الأطراف ذات العلاقة
8.33%	04	المحور الخامس: معلومات حول مدققي الحسابات
100%	48	المجموع

المصدر: من إعداد الباحثين

لقد اعتمدنا في جمع كافة المعلومات الخاصة بالدراسة التحليلية على التقارير والقوائم المالية المنشورة لمجمع صيدال المتمثلة في القوائم المالية، تقرير مجلس الإدارة، تقرير مدقق الحسابات الخارجي، إضافة إلى المقابلات الشخصية مع بعض المسؤولين للمصالح المعنية حسب الغرض المستهدف من الدراسة، كما يتم الاعتماد أيضا على المواقع الإلكترونية للمجمع وهذا خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019.

3. عرض وتحليل نتائج مؤشر الإفصاح: بعد صياغة وتحديد البنود المعيارية لقياس مؤشر الإفصاح عن المحتوى المعلوماتي، وبعد فحص مختلف التقارير المالية لمجمع صيدال، توصلنا إلى النتائج التالية حسب كل محور كما يلي:

المحور الأول: قياس إفصاح مجمع صيدال عن المعلومات العامة والتعريفية

الجدول رقم 02: البنود المتعلقة بالمعلومات العامة والتعريفية لمجمع صيدال

الرقم	البنود	مفصحه عنه
1	الإفصاح عن اسم الشركة	1
2	الإفصاح عن الشكل القانوني للشركة	1
3	الإفصاح عن النشاط الذي تمارسه الشركة	1
4	تقدم الشركة لمحة عن الاتجاهات السائدة لصناعة أو النشاط الذي تعمل فيه	0
5	تقدم الشركة تحليل للقطاعات وفقا لخطوط النشاط أو الإنتاج	1
6	تقدم الشركة نسب خاصة عن الصناعة أو النشاط الذي تعمل فيه	0

7	الإفصاح عن أغراض وأهداف الشركة	1
8	الإفصاح عن تفاصيل المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة	1
9	الإفصاح عن منتجاتها بشكل مادي (كميات وأحجام)	1
10	الإفصاح عن حصتها في السوق	0
11	الإفصاح عن الأسواق الأساسية للشركة	1
12	الإفصاح عن الزبائن الأساسيين للشركة	1
13	الإفصاح عن الأصول المستخدمة	1
14	الإفصاح عن الموارد البشرية	1
15	الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة	1
16	الإفصاح عن مؤشرات الكفاءة (العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية)	0
12	المجموع	
% 75	النسبة المئوية	

المصدر: من إعداد الباحثين

يتضح لنا من جدول البنود المتعلقة بالمعلومات العامة والتعريفية بالشركة أن هناك 12 بند قام مجمع صيدال بالإفصاح عنها كما هو موضح بالجدول أعلاه بمعدل 75%، وهذا راجع لإلزامية الإفصاح عنها من قبل القانون الجزائري والنظام المحاسبي المالي لأهميتها بالنسبة للمستثمرين بالسوق المالي، كما يتضح لنا بأن هناك 04 بنود لم يتم الإفصاح عنهم، ومن خلال تحليل المحور الأول تم التوصل إلى النتائج التالية:

- بالنسبة للبنود التي تم الإفصاح عنها فهي موجودة عموما في التقارير المختلفة للمجمع (تقرير التسيير، تقرير مجلس الإدارة، تقرير محافظ الحسابات)، وكذلك في موقعه الإلكتروني؛

- فبالنسبة للاسم والشكل القانوني وطبيعة نشاط وهدف مجمع صيدال: المجمع الصناعي صيدال شركة أسهم برأس مال قدره 2.500.000.000 دج يقوم بإنتاج وتسويق المواد الصيدلانية الموجهة للاستهلاك البشري، يتمثل الهدف الأساسي لمجمع صيدال في تعزيز مكانته كرائد في إنتاج الأدوية الجينية، والمساهمة بشكل فعلي في تجسيد السياسة الوطنية للدواء التي وضعت من قبل السلطات العمومية بصفتها المساهم الرئيسي: (groupe saidal, saidal, , 2021)

- تقوم شركة صيدال بتقديم تحليل العناصر ذات الأهمية القطاعية حسب كل قطاع نشاط وحسب كل قطاع جغرافي تنشط فيه وهذا حسب القرار الصادر في 2008/07/26. فمثلا قامت شركة صيدال بالإفصاح أن 89.48 % من المبيعات لسنة 2019 تم تحقيقه في مركز الإنتاج المتواجدة بالمدينة، جسر قسنطينة والدار البيضاء (groupe saidal, 2019, p. 14)؛

- تقوم صيدال بالإفصاح ضمن الملاحق عن أنواع الأصول المستخدمة ومكوناتها وهذا بموجب القرار الصادر بتاريخ 2008/07/26؛

- تقوم صيدال بالإفصاح عن أنواع منتجاتها بالكمية والقيمة وحسب طبيعة الجرعة والفئة العلاجية؛
-تقوم شركة صيدال بالإفصاح عن عملائها حسب الفئة التي ينتمي لها العميل ومساهمة كل فئة في مبيعات الشركة؛

- تقوم شركة صيدال بالإفصاح عن المبالغ الإجمالية للمبيعات حسب وحداتها التجارية الموزعة على التراب الوطني، فمثلا بلغت المبيعات الإجمالية لشركة صيدال 8.678.269.000 دج موزعة حسب النسب التالية:(groupe saidal, 2019, p. 15)

* الوحدة التجارية للوسط (UCC): 44 % * الوحدة التجارية للشرق (USE): 30 %
* الوحدة التجارية للغرب (UCO): 26 %

- تقوم شركة صيدال بالإفصاح عن مواردها البشرية من حيث التعداد والفئات المهنية وكذلك التكوين والتدريب، فمثلا بلغ عدد العاملين بالمجمع في نهاية سنة 2019 بـ 3.230 عامل موزعين حسب كيان الإدارة الذي ينتمون إليها، كما تم تقسيم العمال إلى فئات مهنية بحيث يمثل مجموع الإطارات 38.51 %، المجموعة التنفيذية 31.95 % أما مجموعة المشرفين تمثل 29.44 %.

- أما بالنسبة للبنود التي لم يتم الإفصاح عنها تقريبا كلها متعلقة بالقطاع والسوق الذي ينشط فيه مجمع صيدال ويعود ذلك لأسباب من بينها التنافسية في السوق.

المحور الثاني: قياس إفصاح مجمع صيدال عن السياسات المحاسبية وتفصيلها

الجدول رقم 03: البنود المتعلقة بالسياسات المحاسبية وتفصيلها

الرقم	البنود	مفصوح عنه
1	تفصح الشركة على تقارير مالية سنوية ونصف سنوية	1
2	تفصح الشركة على معلومات مالية على أساس ربع سنوي	0
3	تفصح الشركة على المعايير المحاسبية التي تستخدمها في حساباتها	1
4	تناقش الشركة سياساتها المحاسبية	1
5	تقدم الشركة حساباتها طبقا للمعايير المحاسبية المحلية	1
6	تقدم الشركة حساباتها بطرق محاسبية بديلة طبقا لمعايير معترف بها دوليا	0
7	تقدم الشركة الميزانية طبقا لمعايير محاسبية معترف بها دوليا	1
8	تقدم الشركة جدول حساب النتائج طبقا لمعايير محاسبية معترف بها دوليا	1
9	تقدم الشركة جدول تدفقات الخزينة طبقا لمعايير محاسبية معترف بها دوليا	1

10	تفصح الشركة عن معلومات مالية مقارنة لفترات السابقة في التقارير المالية	1
11	تقدم الشركة تسوية لحساباتها المعدة وفقا للمعايير المحاسبية المحلية لتتوافق مع طرق معترف بها دوليا	0
12	تفصح الشركة عن طرق تقويم الأصول	1
13	تفصح الشركة عن طرق اهتلاك الأصول الثابتة	1
14	تقدم الشركة قوائم مالية موحدة	1
المجموع		11
النسبة المئوية		78.57 %

المصدر: من إعداد الباحثين

يتضح لنا من جدول البنود المتعلقة بالسياسات المحاسبية وتفصيلها أن هناك 11 بند قام مجمع صيدال بالإفصاح عنها كما هو موضح بالجدول أعلاه بمعدل 78.57%، وهذا راجع لأهمية هذه البنود بالنسبة للمساهمين المستثمرين المحتملين بالسوق المالي، كما يتضح لنا بأن هناك 03 بنود لم يتم الإفصاح عنهم. ومن خلال تحليل هذا المحور تم التوصل للنتائج التالية:

- فبالنسبة للبنود 11 التي تم الإفصاح عنها من قبل صيدال فيرجع ذلك عموما إلى إلزامية الإفصاح عنها حسب النظام المحاسبي المالي، وكذلك التعليمات 02-2000 المؤرخة في 20/01/2000 المتعلقة بالمعلومات الواجب الإفصاح عنها من قبل الشركات المسعرة في بورصة الجزائر؛

- إن إعداد صيدال لقوائمه المالية (الميزانية، حساب النتائج، جدول سيولة الخزينة، جدول تغيرات الأموال الخاصة، الملحق) وفق النظام المحاسبي المالي والمتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية زاد من مستوى الإفصاح ومستوى جودة المعلومات التي تحتويها هذه القوائم؛

- تقوم شركة صيدال بالإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية في الملحق، كطرق تقييم التثبيات وطرق الإهلاك وطرق تقييم المخزونات وغيرها وهذا تطبيقا للقرار الصادر في 26/07/2008؛

- تقوم شركة صيدال بالإفصاح عن القوائم المالية للشركة الأم، وكذلك القوائم المالية المجمعة للفروع التابعة لها مثل شركة سوميدال وشركة إبييرال، وكذلك للمساهمات التي تعتبر أقلية؛

- أما بالنسبة للبنود التي لم يتم الإفصاح عنها، فالبنود رقم 02 لم يتم الإفصاح عنه بسبب عدم إلزاميته من قبل النظام المحاسبي المالي، وكذلك التعليمات رقم 02-2000، أما البنود رقم 06 و11 فعدم الإفصاح عنهما راجع إلى تقييد الشركة بما جاء به النظام المحاسبي المالي فقط.

المحور الثالث: قياس إفصاح مجمع صيدال عن المعلومات المستقبلية

الجدول رقم 04: البنود المتعلقة بالمعلومات المستقبلية

الرقم	البنود	مفصح عنه
1	الإفصاح عن إستراتيجية الشركة	0
2	الإفصاح عن المبيعات المتوقعة ومقارنتها مع المبيعات الفعلية	1
3	تقدم الشركة تنبؤات عن أرباح السنة المقبلة	1
4	تقدم الشركة تنبؤات عن أرباح السنة المقبلة بعدة طرق	0
5	تقدم الشركة تنبؤات عن أرباح السنة المقبلة بشكل تفصيلي	0
6	تقدم الشركة تنبؤات عن المنتجات من أي نوع كان	1
7	تفصح الشركة عن مشاريعها الاستثمارية للسنوات القادمة	1
8	تفصح الشركة عن تفاصيل خطط مشاريعها الاستثمارية للسنوات القادمة	0
9	تقدم الشركة معلومات عن الفرص والأخطار المحتملة التي قد تواجهها	0
10	الإفصاح عن الأحداث الجوهرية	0
المجموع		4
النسبة المئوية		40 %

المصدر: من إعداد الباحثين

يتضح لنا من جدول البنود المتعلقة بالمعلومات المستقبلية المتعلقة بالشركة أن هناك 4 بنود فقط من بين 10 قام مجمع صيدال بالإفصاح عنها كما هو موضح بالجدول أعلاه أي بمعدل 40 %، ومن خلال تحليل هذا المحور تم التوصل إلى النتائج التالية:

- بالنسبة للتنبؤات المستقبلية الخاصة بالإنتاج والمبيعات والأرباح فإن مجمع صيدال يتوقع في سنة 2020 أن ينتج 113 مليون وحدة للبيع ويحقق مبيعات بقيمة 10.503 مليون دج ونتيجة صافية بقيمة 981 مليون دج.

أما فيما يتعلق بالإفصاح عن المشاريع المستقبلية فقد ورد في تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019 أنه سيتم إنشاء مشروع مشترك بين صيدال وشركة نوفو نورديسك لإنتاج وتسويق الأنسولين في زجاجات، كما سيتم اقتناء معدات للإنتاج لمصنع قسنطينة والدار البيضاء والمدية في إطار ترقية وتطوير المصانع، كما صرح صيدال أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع مركز البحث والتطوير

المخطط له في سيدي عبد الله (groupe saidal, 2019, p. 33)، لكن لم يعطي تفاصيل عن هذه المشاريع.

- كما يتضح أن البند المتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي ربما تؤثر على القيمة السوقية للشركة لم تقم الشركة بالإفصاح عنها، أيضا البند المتعلق بالإفصاح عن إستراتيجية الشركة لم يتم الإفصاح عنه، وهذا يعود إلى أن هذا النوع من المعلومات تتسم بنوع من السرية.

المحور الثالث: قياس إفصاح مجمع صيدال عن هيكل وتعاملات الأطراف ذات العلاقة

الجدول رقم 05: البنود المتعلقة بهيكل وتعاملات الأطراف ذات العلاقة

الرقم	البند	مفصوح عنه
1	تقدم الشركة قائمة عن الشركات التي تملك فيها حصة أقلية	1
2	تقدم الشركة قائمة معلومات عن هيكل الملكية في الشركات التابعة لها	1
3	توجد قائمة أو سجل للتعاملات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة	1
4	توجد قائمة أو سجل لتعاملات المجموعة	0
المجموع		3
النسبة المئوية		% 75

المصدر: من إعداد الباحثين

يتضح لنا من جدول البنود المتعلقة بهيكل وتعاملات الأطراف ذات العلاقة أن هناك ثلاثة بنود من بين أربعة بنود قام مجمع صيدال بالإفصاح عنهم أي بمعدل 75 %، ومن خلال تحليل المحور الرابع تم التوصل إلى النتائج التالية:

- بالنسبة للشركات التابعة سواء بالأغلبية أو حصص الأقلية، يقوم مجمع صيدال بالإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة، بحيث يقدم قائمة لهذه الشركات يوضح فيها أيضا مقدار مساهمته في هذه الشركات. فمثلا بالنسبة للشركات التابعة وهي الشركات المملوكة بأكثر من 50 % من رأسمالها وحسب تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019 تملك صيدال 63.55 % في شركة سوميدال و100 % في شركة إيبيرل، أما بالنسبة للشركات التي تملك فيها حصة أقلية فنجد أن صيدال يملك 2.34 % في شركة الجزائر للتسوية، و4.40 % في شركة إنتاج الزجاج (groupe saidal, 2019, p. 44).

- أما بالنسبة للعمليات التي تتم بين الأطراف ذات العلاقة مع الشركة، فيتم الإفصاح عنها طبقا للقرار الصادر في 2008/07/26، وبموجب الإفصاح عن مختلف الاتفاقيات بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها، بتقديم معلومات ضمن الملحق حول حجم المعلومات التي يفترض على المؤسسة الإفصاح

عنها، بذكر طبيعة العلاقات والتعاملات، حجم ومبلغ المعاملات، طبيعة العمليات التي تتم بين الشركة الأم وفروعها والأطراف المرتبطة بها.

المحور الخامس: قياس إفصاح مجمع صيدال عن معلومات المدقق الحسابات الخارجي

الجدول رقم 06: البنود المتعلقة بالمعلومات عن المدقق الحسابات الخارجي

الرقم	البنود	مفصح عنه
1	تفصح الشركة عن اسم الشركة التي قامت بتدقيق حساباتها	1
2	تقوم الشركة بنشر تقرير مدقق الحسابات	0
3	تفصح الشركة عن الأتعاب التي يتقاضاها مدقق الحسابات عن عملية التدقيق	0
4	تفصح الشركة عن أتعاب أخرى يتقاضاها مدقق الحسابات عن خدمات أخرى غير متعلقة بعملية التدقيق	0
	المجموع	1
	النسبة المئوية	25 %

المصدر: من إعداد الباحثين

يتضح لنا من جدول البنود المتعلقة بمعلومات حول المدقق الحسابات الخارجي أن هناك بند واحد من بين أربعة بنود قام مجمع صيدال بالإفصاح عنه أي بمعدل 25 %، بحيث قام مجمع صيدال بالإفصاح عن العناصر التالية طبقاً لما ينص عليه القانون التجاري وهي:

- الإفصاح عن اسم ولقب محافظ الحسابات في تقرير مجلس الإدارة وتقرير محافظ الحسابات، ويتضمن محافظين اثنين للحسابات وهما السيدان: حمناش محمد، شودر محمد. (groupe saidal, 2019, p. 3)

- يتم الإفصاح على رأي محافظ الحسابات عن صحة وعدالة القوائم المالية، بينما لا يتم الإفصاح عن التقرير الكامل لمحافظ الحسابات.

وبعدما قمنا بقياس مؤشر الإفصاح عن المحتوى المعلوماتي حسب كل محور كما وضعنا أعلاه، يمكننا سرد النتائج الوصفية الإجمالية كما يلي:

الجدول رقم 07: حساب مؤشر الإفصاح لمجمع صيدال

البيان	عدد بنود المحور	عدد البنود المفصح عنها	عدد البنود غير مفصح عنها	نسبة الإفصاح
المحور الأول	16	12	04	75 %

المحور الثاني	14	11	03	78.57 %
المحور الثالث	09	04	05	40 %
المحور الرابع	04	03	01	75 %
المحور الخامس	04	01	03	25 %
المجموع	48	31	16	64.53 %

المصدر: من إعداد الباحثين

من خلال الجدول أعلاه يتضح أن مؤشر الإفصاح لمجمع صيدال يقدر بـ 64.53 % وهو يعتبر مؤشر متوسط، فمن أصل 48 بند معياري تم الإفصاح عن 31 بند فقط، لكن يبقى هذا المؤشر غير كافي خاصة أن المجمع ينشط في البورصة التي تتطلب الإفصاح على كل المعلومات التي قد تؤثر في قرارات المستثمرين.

III- الخاتمة

قامت الجزائر بإصلاحات محاسبية بهدف مسايرة التطورات الدولية في المجال المحاسبي وتقريب الممارسات المحاسبية الوطنية مع مثيلتها الدولية، ونتج عن هذا الإصلاح تطبيق النظام المحاسبي المالي المستمد من المعايير المحاسبية الدولية والذي اهتم بشكل كبير بعملية الإفصاح المحاسبي من خلال إلزام المؤسسات الاقتصادية الجزائرية بمجموعة من المتطلبات التي تجعل المعلومات الناتجة عنه أكثر جودة وتلبي احتياجات مختلف المستخدمين بشكل ملائم.

من خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية:

- جسد النظام المحاسبي المالي التوجه نحو رفع مستوى الإفصاح المحاسبي عن كل المعلومات المهمة التي من شأنها تقديم صورة صادقة حول الوضعية المالية للمؤسسة من خلال متطلبات الإفصاح التي جاء بها؛

- يقوم مجمع صيدال بإعداد قوائمه المالية وفق ما نص عليه النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية، وبالتالي توفر معلومات مفيدة يستفيد منها الأطراف التي تهتم بنشاط المجمع؛

- يقوم مجمع صيدال بالإضافة إلى القوائم المالية بالإفصاح عن المعلومات المحاسبية باستخدام مجموعة من التقارير المالية الأخرى التي تحتوي على معلومات مهمة عن نشاط المجمع.

- بعد تشخيصنا لمحتوى القوائم والتقارير المالية وجدنا أن المجمع يفصح بشكل عام عن 64.5 % من المعلومات المطلوبة، وهو يعتبر في نظر الباحثان نسبة مقبولة تسمح بتلبية حاجيات مستخدميها، لكن يبقى المجمع مطالب بالإفصاح أكثر باعتباره مؤسسة مسعرة في البورصة؛

من النتائج السابقة يمكن إدراج بعض التوصيات التالية:

- ضرورة احترام المؤسسة الاقتصادية الجزائرية لكل المبادئ والقواعد والضوابط والإجراءات المحاسبية التي نص عليها النظام المحاسبي المالي؛
- ضرورة احترام المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لكل متطلبات الإفصاح التي جاء بها النظام المحاسبي المالي والتي سوف تعزز جودة المعلومات المحاسبية وتنعكس إيجابا على مختلف الأطراف المعنية؛
- ضرورة توفير البيئة المناسبة التي تسمح بالتطبيق الكامل لكل ما نص عليه النظام المحاسبي المالي؛
- ضرورة العمل على نشر ثقافة الإفصاح المحاسبي في أوساط المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، ليس عن طريق التوعية والتحسيس فقط، ولكن باستعمال سلطة القانون وفرض الرقابة الفعلية والفعالة عن نوعية المخرجات المفصح عنها من قبل أنظمة المعلومات الخاصة بالمؤسسات؛
- ضرورة إرفاق القوائم المالية بتقارير أخرى تعزز عملية الإفصاح وتزيد من فائدة القوائم المالية في اتخاذ قرار الاستثمار؛
- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار- عند إعداد القوائم المالية- تلبية حاجيات المستثمرين من المعلومات لأنهم الفئة التي تتعرض لأكبر المخاطر من بين الفئات الأخرى؛
- مساهمة كل التطورات والمستجدات التي تمس معايير المحاسبة الدولية خاصة فيما يتعلق بموضوع الإفصاح المحاسبي وتكييفها مع البيئة الاقتصادية الجزائرية.

IV- المراجع

- groupe saidal. (2019). *Rapport de gestion du conseil d'administration*. Alger.
- groupe saidal, Récupéré sur <https://www.saidalgroup.dz/ar/notre-groupe/qui-sommes-nous>, consulté le 29/04/2021.
- الحياي، و، *نظرية المحاسبة*. منشورات الأكاديمية العربية بالدنمارك، الدنمارك، 2007
- حنان قسوم، قياس مستوى الإفصاح المحاسبي في المؤسسات الاقتصادية- دراسة تطبيقية حول بعض المؤسسات الاقتصادية بولاية سطيف. *مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون*، المجلد 25، العدد 03، 2019.
- زيود ، ل. قيطيم، ح. مكية، ن، دور الإفصاح المحاسبي في سوق الأوراق المالية في ترشيد قرار الاستثمار. *سوريا، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية*، المجلد 29، العدد 01، 2007.

- عبد الحكيم سليمان، دور جودة المعلومات المحاسبية في ترشيد قرار الإستثمار في ظل النظام المحاسبي المالي الجديد (رسالة دكتوراه). بسكرة، الجزائر: جامعة محمد خيضر، 2020/2019
- محمد مبروك أبو زيد، المحاسبة الدولية وإنعكاساتها على الدول العربية، دار المريخ، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2011.
- وليد ناجي الحبالي، المحاسبة المتوسطة – مشاكل القياس والإفصاح المحاسبي-، دار حنين، عمان، 1996
- ياسمينه عمامرة، و عبد الكريم زرفاوي، أثر الإفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية على جودة المعلومة المحاسبية. مجلة البحوث والدراسات التجارية، العدد 04 ، 2018

تحليل الاجتهادات القانونية والتنظيمية لتكييف القواعد الجبائية مع النظام

المحاسبي المالي

Analysis of the legislative and organizational efforts taken in Algeria, to adjust fiscal rules with the financial accounting system .

بوكفة حمزة جامعة أم البواقي – الجزائر- hamzabkf@gmail.com	بن براح سمير جامعة باتنة 1-الجزائر- samir.benberrah@ univ-batna.dz
---	--

تاريخ النشر: 2021/06/09

تاريخ القبول: 2021/05/15

تاريخ الاستلام: 2021/05/10

الملخص:

أدى انتقال الجزائر الى اقتصاد السوق إلى إعداد نظام محاسبي مالي SCF تبنى المرجعية المحاسبية الدولية بإطارها المفاهيمي، معاييرها المحاسبية IAS-IFRS، وتفسيراتها SIC-IFRIC؛ حداثة وعصرية وتعدد مفاهيم المرجعية المحاسبية الدولية التي أتى بها النظام المحاسبي عند الانطلاق الفعلي في تطبيقه سنة 2010 جعلت أهل الاختصاص من المهنيين و الأكاديميين و الباحثين يواجهون صعوبات بالجملة للتحكم فيها، فكان من الضروري على السلطات الجزائرية، من خلال وزارة المالية بالتنسيق مع المؤسسة التشريعية و مجلس المحاسبة الوطني، باعتبار هذا الأخير الهيئة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن تطبيق المحاسبة في الجزائر، اتخاذ الاجراءات و القيام بالاجتهادات اللازمة لإنجاح عملية تعميم و تسهيل تطبيق النظام المحاسبي المالي بمرجعياته المحاسبية الدولية.

الكلمات المفتاحية: نظام محاسبي مالي، تشريع، معايير محاسبية، نصوص، مجلس المحاسبة الوطني.

تصنيف JEL: M41, H29

Abstract :

The transition of Algeria to a market economy, in search of the opening up and entry of world markets, especially financial markets, has led to the creation of a financial accounting system adopting the international accounting framework through its conceptual framework, its IAS-IFRS accounting standards and SIC-IFRIC interpretations.

The originality, modernity and diversity of the concepts of the international accounting standards introduced by the SCF during its effective application in 2010 have made that professionals and academics face complications of mastery, hence the need to make arrangements and efforts, on the part of the Algerian government, through the Ministry of Finance, in collaboration with the legislative body and in harmony with the National Accounting Board, the latter being the only body officially authorized to monitor the application of accounting in Algeria, in order to succeed in popularizing and simplifying the application of the SCF.

Keywords: Financial accounting system, Legislation, Accounting standards, Texts, National Accounting Board.

JEL classification codes: M41, H29.

مقدمة:

في نهاية الثمانينات من القرن المنصرم، انتقلت الجزائر الى اقتصاد السوق و من ما أدى إليه إعداد نظام محاسبي مالي SCF تبنى المرجعية المحاسبية الدولية؛ حداثة المفاهيم عند الانطلاق الفعلي سنة 2010 جعلت أهل الاختصاص من المهنيين و الأكاديميين و الباحثين يواجهون صعوبات بالجملة للتحكم فيها، فكان من الضروري على السلطات الجزائرية، من خلال وزارة المالية بالتنسيق مع المؤسسة التشريعية و مجلس المحاسبة الوطني، باعتبار هذا الأخير الهيئة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن المعايير و الممارسة المحاسبية في الجزائر، اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنجاح عملية التعميم و تسهيل التطبيق و التوافق، بالخصوص بين ما هو معمول و معترف به جبائيا و الممارس و المتعارف عليه محاسبيا .

بعد أكثر من 10 سنوات من تطبيق النظام المحاسبي المالي و محاولات تكييف البيئة القانونية الضريبية معه، و في انتظار نتائج دراسة مجلس المحاسبة الوطني المتعلقة بنفس الموضوع، تعالج هذه الدراسة واقع الإجراءات و الاجتهادات القانونية و التنظيمية المتخذة لتكييف القواعد الجبائية مع المحاسبية.

1. الاشكالية :

ما هو واقع الإجراءات و الاجتهادات القانونية و التنظيمية المتخذة في الجزائر لتكييف القواعد الجبائية مع النظام المحاسبي المالي؟

2. الفرضيات :

- شرعية تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر مستمدة من النصوص التشريعية القانونية للجريدة الرسمية و التنظيمية لمجلس المحاسبة الوطني تحت وصاية وزارة المالية؛
- أصدرت الهيئة التشريعية الجزائرية عدة قوانين، اضافة الى اجتهادات مجلس المحاسبة الوطني لتكييف القانون الجبائي مع قواعد النظام المحاسبي المالي لكنها تبقى غير كافية و الفجوة لا تزال قائمة.

3. المنهج المتبع :

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع و عرضها و تحليلها، و كذا الاعتماد على مختلف النصوص القانونية و التنظيمية للنظام المحاسبي المالي و القانون الضريبي الجزائري.

4. أهداف الدراسة :

- الاحاطة بمختلف المصادر التشريعية القانونية و التنظيمية المتعلقة بتطبيق النظام المحاسبي المالي؛

- عرض لأهم القوانين الصادرة في الجريدة الرسمية و اجتهادات مجلس المحاسبة الوطني لتكييف النظام الجبائي الجزائري مع قواعد و ممارسات النظام المحاسبي المالي و تقليص الفجوة بينهما.

5. محاور الدراسة :

- الاطار التشريعي و التنظيمي و اجتهادات مجلس المحاسبة الوطني لتطبيق النظام المحاسبي المالي بمرجعياته المحاسبية الدولية؛

- تحليل اجتهادات تكييف القواعد الجبائية مع النظام المحاسبي المالي.

I- الاطار التشريعي و التنظيمي و اجتهادات مجلس المحاسبة الوطني لتطبيق

النظام المحاسبي المالي بمرجعياته المحاسبية الدولية

اكتفى المشرع الجزائري بقوانين و مراسيم جد محدودة، لتغطية كل ما يتعلق بتطبيق النظام المحاسبي المالي على ضوء المرجعية المحاسبية الدولية ما أدى إلى بروز نوع من الغموض و طرح العديد من التساؤلات.

1. الإطار التشريعي

صدور القانون رقم 07 - 11 المؤرخ في 25/11/2007 في الجريدة الرسمية رقم 74 المتضمن تطبيق النظام المحاسبي المالي الذي استبدل القانون السابق للمخطط المحاسبي الوطني، مع منح مهلة سنة بكاملها من أجل التحضير والتأقلم معه للمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الممارسة المحاسبية لتطبيقه مطلع سنة 2009، ثم أضيفت سنة أخرى.

إن مصادقة الغرفتين (مجلس الشعب الوطني ومجلس الأمة) على قانون تطبيق النظام المحاسبي المالي، الذي أعد سنة 2004، لم يعرف أي تعديل للنص المكتوب باللغة الفرنسية، هناك تعديل بعض المصطلحات من النص باللغة العربية فقط.

يطبق النظام المحاسبي المالي على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بها، كما أن الكيانات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها الحد المعين تمسك محاسبة مالية مبسطة، مع تحديد القانون الجزائري رقم الأعمال وعدد المستخدمين والأنشطة للكيانات الصغيرة أعطى قانون 07/11 تسمية نظام محاسبي مالي كخيار دلالة على هيمنة الجانب المالي على الجانب

المحاسبي لأنّ الفصل بينهما لم يبق له مبرر بما أن المعلومة المالية ماهي إلا نتيجة المعالجة المحاسبية. كما نلاحظ من ناحية أخرى مصطلح "نظام" الذي يدل على مجموعة تدفقات من مدخلات ومخرجات في تفاعل دائم فيما بينها، ما يمثل مقارنة ديناميكية للمعلومة المالية، عكس مصطلح أو مفهوم "مخطط" سابقا الذي يكتفي بتقديم وضعية معينة كما هي.

2. الإطار التنظيمي

- المرسوم التنظيمي رقم 08 - 156 المؤرخ في 26/05/2008 المتضمن تطبيق أحكام القانون 07 - 11 المتضمن النظام المحاسبي المالي، الجريدة الرسمية رقم 27 الصادرة بتاريخ 28/05/2008، تضمن 44 مادة هدفها تحديد كفاءات تطبيق المواد (5-7-8-9-22-25-30-36-40) التي كانت موضوعات إحالات إلى نصوص تنظيمية في القانون 07-11 باستثناء المادة 24 التي تنص على مسك المحاسبة بواسطة الإعلام الآلي والتي صدر بشأنها مرسوم تنفيذي؛
- المرسوم التنفيذي رقم 09-110 المؤرخ في 07/04/2009 الذي يحدد شروط وكفاءات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، الجريدة الرسمية رقم 21 بتاريخ 08/04/2009، تضمن 26 مادة تعالج الإجراءات التنظيمية الواجب مراعاتها عند المعالجة المحاسبية عن طريق استخدام وسيلة الإعلام الآلي والشروط اللازم توفرها في البرامج المعلوماتية وكيفية راقبتها، مع الإشارة إلى أن التنظيم المحاسبي بنظام الاعلام الآلي لم يكن معترف به كمصدر معلوماتي رسمي أو قانوني؛
- القرار رقم 71 المؤرخ 26 جويلية 2008 المحدد لقواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى القوائم المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، الجريدة الرسمية رقم 19 بتاريخ 25/03/2009، الذي حدد كيفية تطبيق أحكام ستة عشر (16) مادة من المرسوم التنفيذي 08-156 كانت موضوع إحالات إلى قرارات تصدر عن الوزير المكلف بالمالية، يعتبر هذا القرار أهم مرجع دلالة لكيفية تطبيق النظام المحاسبي المالي، فهو بالنسبة للعديد من أهل الاختصاص يستحق تسمية "معايير المحاسبة الجزائرية" كما هو الحال بالنسبة لدولة تونس "معايير المحاسبة التونسية"؛
- القرار رقم 72 المؤرخ في 26/07/2008، المحدد لأسقف رقم الأعمال و عدد المستخدمين والنشاط المطبقة على الكيانات الصغيرة بغرض مسك محاسبة مبسطة، الجريدة الرسمية رقم 19 بتاريخ 25/03/2009؛

3. اجتهادات "مجلس المحاسبة الوطني CNC"

مجلس المحاسبة الوطني يمثل هيئة التوحيد المحاسبي الوحيدة في الجزائر، لكن السلطات الحكومية لم تعد أي برنامج استراتيجي طويل الأجل في مجال التكوين ما جعل الانتقال إلى تطبيق النظام

المحاسبي المالي على ضوء معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية مجرد استبدال حسابات سابقة للمخطط المحاسبي الوطني بحسابات جديدة للنظام المحاسبي المالي كما أن مجلس المحاسبة الوطني يواجه إشكالية توفير الدراسات والتحليلات والتوجهات والتوضيحات وكيفية التطبيق المتعلقة بالنظام المحاسبي المالي، مع غياب خطة تكوينية فعالة، من ناحية أخرى، هناك تعليمات تم إعدادها عملا بمجموعة من المواد القانونية والتنظيمية إضافة إلى بعض التفسيرات كما يلي:

1.3 التعليمات و المذكرات Instructions et notes méthodologiques

- التعليم رقم 02 الصادرة بتاريخ 29 أكتوبر 2009 المتضمنة أول تطبيق للنظام المحاسبي المالي، وضحت خيارات مجلس المحاسبة الوطني وكيفية الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي الوطني؛

- المذكرة المنهجية لكيفية تطبيق التعليم 02 للتطبيق الأول للنظام المحاسبي المالي؛
- مدونة الحسابات للعمليات الخاصة المطابقة للنظام المحاسبي المالي المتعلقة بشركات تسيير المساهمات؛

- صدور النص التنظيمي الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره في المرسوم التنفيذي رقم 24/11 بتاريخ 27 جانفي 2011؛

- المذكرة المنهجية للتطبيق الأول للنظام المحاسبي المالي للتعليم رقم 02 في 28 ديسمبر 2010 المتعلقة بالمخزونات، وفي 20 مارس 2011 المتعلقة بالثبوتات العينية، وفي 26 مارس 2011 المتعلقة بمنافع المستخدمين، وفي 05 ماي 2011 المتعلقة بالأعباء والمنتجات خارج الاستغلال وحسابات ترحيل الأعباء للمخطط المحاسبي الوطني، وفي 24 ماي 2011 المتعلقة بالعقود طويلة الأجل، وفي 07 جوان 2011 المتعلقة بالأصول والخصوم المالية، وأخيرا في 28 ديسمبر 2011 المتعلقة بالثبوتات المعنوية.

2.3 الآراء Avis

أصدر كذلك مجلس المحاسبة الوطني 47 إشعارا، الأول بتاريخ 10-03-2011 و الأخير بتاريخ 29-01-2020، يجيب من خلالهم عن أسئلة وطلب تفسيرات، أو يقدم توضيحات وقرارات تقنية فيما يخص بعض المعالجات، لكنها لا تلقى القبول والالتزام بها على مستوى أهل الاختصاص، خاصة المهنيين منهم، وهذا لعدم إعطائها الإلزامية الشرعية القانونية، كما يلي:

- الإشعاع رقم 89 بتاريخ 10/03/2011 المتضمن قواعد سيران الحسابات وعرض القوائم المالية لكيانات التأمين وإعادة التأمين؛

- الإشعار 21112012 المتضمن الأشعارات من رقم 01 إلى رقم 15 بتاريخ 2012/11/21 كما يلي:
 - 01: المعالجة المحاسبية للأموال المستلمة من الدولة الموجهة لإنجاز، تهيئة، استغلال، و تسيير محطة؛
 - 02: معالجة التسبيقات على الأرباح؛
 - 03: المعالجة المحاسبية للتطهير المالي على مستوى شركة؛
 - 04: التطهير المالي على مستوى الشركة الأم بعد تطهير مالي لشركات تابعة؛
 - 05: التسجيل المحاسبي للاستثمارات ذات قيمة أقل من 30.000 دج و مكتسبة قبل سنة 2010؛
 - 06: المعالجة المحاسبية للمستحقات التي تجمعها وكالة لفائدة الدولة و لوكالات تنظيمية أخرى؛
 - 07: كيفيات تطبيق إجراءات القانون 10-01 الصادر بـ 2001-07-03 المتضمن قانون المناجم؛
 - 08: التسجيل المحاسبي للمخلفات المستحقة للعمال؛
 - 09: إعادة تقييم ملكية المؤسسات العمومية الصناعية و التجارية، بالخصوص الغرف التجارية، الوكالات العقارية، و دواوين الترقية و التسيير العقاري (OPGI)؛
 - 10: الزيادة في رأس المال بإدماج فارق إعادة التقييم، الاحتياطات، و النتائج غير الموزعة؛
 - 11: التسجيل المحاسبي لسندات المناجم؛
 - 12: التسجيل المحاسبي لعقوبات التأخير؛
 - 13: الآثار الناجمة عن أعمال المعالجات في إطار الانتقال إلى النظام المحاسبي المالي؛
 - 14: التسجيل المحاسبي للتخصيصات النهائية إلى رؤوس الأموال؛
 - 15: معالجة العمليات المنجزة في إطار مجمع.
- الإشعار 11032013 بتاريخ 2013/03/11 المتضمن مساهمة العمال في الأرباح؛
- الإشعار رقم 17042013 بتاريخ 2013/04/17 المتضمن المعالجة المحاسبية للنتيجة الجبائية الموحدة؛
- الإشعار رقم 23042013 بتاريخ 2013/04/23 المتضمن منافع المستخدمين مع مثال حسابي؛
- خمسة (05) إشعارات تحت رقم 30072013 في 2013/07/30 كما يلي:

- 01: الالتزامات المحاسبية لشركة لديها دورة عمليات مدمجة؛
- 02: معالجات الحساب 115 "ترحيل من جديد" و الضرائب المؤجلة الناجمة عن العمليات المسجلة فيه؛
- 03: العقود طويلة الأجل؛
- 04: التسجيلات المحاسبية للقيم المنقولة المسيرة لحساب الغير؛
- 05: الحساب المخصص لتقييد الرسم على القيمة المضافة TVA القابلة للاقتطاع.
- سبعة (07) إشعارات تحت رقم 30072013 bis بتاريخ 2013/07/30 كما يلي:
 - 01: التكفل بالجوانب المحاسبية و المالية لعملية البيع بالإيجار لحساب الغير؛
 - 02: التسجيل المحاسبي لعمليات الخصومة؛
 - 03: سيران الحسابات 67 و 77 من النظام المحاسبي المالي-تطبيق التعلية رقم 02 لـ 2009/10/29 المتضمنة كيفية الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني PCN إلى النظام المحاسبي المالي SCF؛
 - 04: تشكيل احتياط المؤونة التقنية المتعلقة بالاكتتاب في تأمين يغطي تعويضات الذهاب إلى التقاعد؛
 - 05: معالجة فرق إعادة التقييم؛
 - 06: مؤونات تعويضات الذهاب إلى التقاعد؛
 - 07: إعانات الاستغلال.
- أربعة (04) إشعارات تحت رقم 05122013 بتاريخ 2013/12/05 كما يلي:
 - 01: التسجيل المحاسبي للسكنات الايجارية التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري (OPGI)؛
 - 02: التقييم و التسجيل المحاسبي للمحل التجاري؛
 - 03: المعالجة الجبائية للعطل غير المستهلكة و الجزء المتغير السنوي للإطارات المسيرة؛
 - 04: التسجيل المحاسبي لمذكرة الائتمان (crédit mémo).
- الإشعار رقم 10062014 بتاريخ 2014/06/10 المتضمن "الضرائب المؤجلة"؛
- الإشعار رقم 19082015 بتاريخ 2015/08/19 المتضمن ثمانية (08) من رقم 01 إلى 08 كما يلي:

- 01: الاشعار 15/01: التسجيل المحاسبي لسندات النقل غير المستعملة؛
 - 02: الاشعار 15/02: تصحيح الخطاء-مراجعة نسبة الاهتلاك؛
 - 03: الاشعار 15/03: توحيد الحسابات السنوية؛
 - 04: الاشعار 15/04: كيفية التسجيل المحاسبي في حسابات المؤسسة الأم لسندات المساهمة المكتسبة من المجمع على المؤسسات التابعة (البنات)؛
 - 05: الاشعار 15/05: تطهير الحسابات المتعلقة بالضرائب المؤجلة؛
 - 06: الاشعار 15/06: التسجيل المحاسبي لأجور المستخدمين التابعين للمؤسسة الأم و المنفصلين على مستوى إحدى المؤسسات التابعة؛
 - 07: الاشعار 15/07: تمويل أصل بمساهمة نهائية من الدولة عن طريق حساب (صندوق) خاص؛
 - 08: الاشعار 15/08: إعادة تقييم الممتلكات.
 - الإشعار رقم 04012017 بتاريخ 2017/01/04 المتضمن العقود طويلة الأجل؛
 - ثمانية (08) إشعارات تحت رقم 13032017 بتاريخ 2017/03/13 كما يلي:
 - 2016/01: التسجيل المحاسبي لإعانات الاستغلال؛
 - 2016/02: التسجيل المحاسبي الاقطاع 5% من الربح المحقق من طرف المستوردين و موزعي الأدوية المستوردة لإعادة بيعها على حالها؛
 - 2016/03: معالجة التثبيتات المهلكة كلياً و التي بقيت تمنح مزايا إقتصادية؛
 - 2016/04: معالجة الأعباء المتكبدة قبل انطلاق المشاريع الملزم تنفيذها؛
 - 2016/05: التسجيل المحاسبي للأموال (أراضي و بنايات) المكتسبة بالامتياز دون إمكانية تحويل الملكية؛
 - 2016/06: المصادقة اللاحقة على حسابات الدورات السابقة عند تعيين محافظ الحسابات؛
 - 2016/07: مستحقات محافظ الحسابات لإعداد التقارير الخاصة أو الخصوصية؛
 - 2016/08: التسجيل المحاسبي للعقارات المرحلة مجاناً بقرار من مجلس مساهمات الدولة
- (CPE: Conseil des participations de l'état);
- الإشعار رقم 14062017 بتاريخ 2017/06/14 المتضمن نماذج القوائم المالية؛

- خمسة (05) إشعارات تحت رقم 2019/05/04/03/02/01 بتاريخ 28/01/2019 كما يلي:
 - 2019/01: المعالجة المحاسبية لفروقات أسعار الصرف المرتبطة بتحرير (دفع) رأس المال بالعملة الأجنبية؛
 - 2019/02: مقاصة (تعويض) الحقوق (الذمم) والديون المتبادلة؛
 - 2019/03: التسجيل المحاسبي لتكاليف القروض؛
 - 2019/04: تقييم سندات المساهمة و المعالجة المحاسبية لخسارة القيمة؛
 - 2019/05: تاريخ اتفاق الأطراف على العلمية و سعر الصرف؛
- الإشعار رقم 08102019 في 2019/10/08 المتضمن تقييم و تسجيل محاسبي و تقديم القروض و أعباؤه الملحقه؛
- الإشعار رقم 29012020 في 2020/01/29 المتضمن تشكيل خسائر القيمة على الحقوق. صدرت معايير تدقيق لأول مرة ، عددها ستة عشر مقسمة الى 04 معايير في كل مقرر. كما أن مجلس المحاسبة الوطني وهيئاته المهنية التابعة له من المصنف الوطني لخبراء المحاسبة والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، أصدر مراجع بعدد جد محدود يساهم بها في إثراء البحث الميداني والعلمي في مجال المحاسبة وهي:
 - دليل المحاسبة المالية طبقا للنظام المحاسبي المالي باللغة الفرنسية (CNC, 2014) ؛
 - حوليات مع الحل لتحضير امتحان خبير محاسبة، الجزء الأول، و الثاني، و الثالث باللغة الفرنسية؛
 - المعايير الجزائرية للتدقيق باللغتين العربية والفرنسية.

II- تحليل اجتهادات تكييف القواعد الجبائية مع النظام المحاسبي المالي

بعد صدور النظام المحاسبي المالي مع تطبيقه بقوة القانون، أصبحت الأهداف المسطرة للمحاسبة إعداد معلومة مالية موجهة للمستثمر والأسواق المالية أساسا ما أدى إلى الابتعاد عن الشكلية القانونية، حيث أصبح الاهتمام أكثر بتغليب الواقع الاقتصادي، فواجهت الإدارة الضريبية معضلة قراءة ومتابعة ومراقبة مفاهيم جديدة مصدرها معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية IAS/IFRS، ما أدى إلى إدخال بعض التعديلات في النصوص القانونية الضريبية حتى تكون مطابقة لأحكام المحاسبة المالية بالخصوص المعالجات اللازمة عند المرور من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية.

1. قانون المالية التكميلي لسنة 2009 (الجريدة الرسمية 44 بتاريخ 26 جويلية 2009

المتضمنة قانون المالية التكميلي (2009)

استهدف تكييف القواعد القانونية مع مفاهيم النظام المحاسبي المالي (حوشين و بوسبعين، صفحة 12).

1.1 العقود الطويلة الأجل (المادة 04):

تبنى التشريع الجبائي طريقة التقدم في الأشغال في تحديد الربح الخاضع للضريبة للعقود الطويلة الأجل لإنجاز المواد أو الخدمات التي يمتد تنفيذها على الأقل لفترتين محاسبيتين، لكن النظام المحاسبي المالي يعترف بطريقتين، طريقة التقدم في الأشغال وفي حالة استحالة تطبيقها تطبق طريقة الإتمام، أي أن الإدارة الجبائية ليست مرغمة بالتوافق التام مع القواعد المحاسبية رغم سعيها إلى التكيف مع المفاهيم الجديدة و من الملاحظ أن الإدارة الضريبية تسعى إلى الحد من التكفل بالمنتوجات المنجزة في إطار عقد طويلة الأجل بطريقة نسبة التقدم في الأشغال فقط (رقم الأعمال المحقق في الدورة)، الأرباح في هذه الحالة سوف يصرح بها حسب رقم الأعمال المحقق خلال الدورة. جنبت هذه المادة التصريح على أساس طريقة التصريح برقم الأعمال عند الانتهاء من الأشغال وهو مبدأ يؤدي إلى مخالفة مبدأ الفصل بين الدورات وتحمل عبء ضريبي في دورة واحدة لكنه عبء يتعلق بأكثر من دورة.

كما أن طريقة نسبة التقدم أدت إلى الالتزام القانوني بالنسبة للمؤسسات المعنية بمسك نظام حساب التكاليف والرقابة الداخلية للمصادقة على نسبة التقدم في الإنجاز.

2.1 الاهتلاكات، المؤونات، وخسائر القيمة (المادة 05) :

1.2.1 الاهتلاكات

- التسجيل كأعباء قابلة للاقتطاع من السنة المالية المتصلة بها التثبيت الذي لا تتعدى قيمته 30.000 دج خارج الرسوم، وإمكانية تشكيل مؤونة الخسائر، المادة بسطت التكفل محاسبيا وجبائيا بالعناصر ذات القيمة الضعيفة، كما أن القواعد المطبقة عادة في احتساب الاهتلاك عدلت وأصبح الالتزام بالنسب التي تصدرها القوانين التنظيمية؛

- التسجيل كأصل التثبيت المتحصل عليه مجانا بالقيمة السوقية ؛

- إلغاء سقف الاهتلاك المحدد بـ 800.000 دج؛

- تسجيل الأملاك المقتناة في الأصول بقيمتها النقدية؛

- إحالة النص التنظيمي المتعلق بتعريف طرق الاهتلاك؛

2.2.1. المؤونات

سابقا، قبل صدور النظام المحاسبي المالي وقانون المالية التكميلي 2009 كان الاعتراف بمؤونات المخزونات والحقوق (حسابات الغير) قليل الاعتماد عليه في التصريح الجبائي لغياب نصوص قانونية تنظّمه ورفضه من طرف الإدارة الضريبية، أما الآن، فقد وضح النظام المحاسبي المالي كيفية تشكيل "خسائر القيمة"، وهو المصطلح الذي عوّض مصطلح " مؤونات " على المخزونات وحسابات الغير، كما أشار قانون المالية التكميلي 2009 إلى قبولها شرط أن تكون مبيّنة بوضوح مع توقع حدوثها بفعل الأحداث الجارية ومقيّدة في حسابات السنة المالية مع تبيانها في كشف الأرصدة.

3.1 حدود تطبيق مفاهيم النظام المحاسبي المالي (المادة 06) :

الالتزام بتطبيق أحكام النظام المحاسبي المالي شرط عدم تعارضها مع القواعد الجبائية في تحديد الوعاء الضريبي، وهو بمثابة إعطاء صيغة رسمية لمبدأ في الممارسة الضريبية وهو أن كل الجبائية المباشرة للمؤسسات تعتمد على المحاسبة. إذ يعتبر هذا النص القانوني الإجابة الواضحة عن اعتماد الإدارة الضريبية قواعد ومفاهيم النظام المحاسبي المالي من خلال الإشارة إلى قبول الإدارة الضريبية المعنية لقواعد النظام المحاسبي المالي شرط عدم معارضتها التشريع الجبائي، و تكمن أهمية هذا الإجراء القانوني الأخير عند غياب نصوص ضريبية لبعض العمليات في التزام الإدارة الضريبية بفحوى النظام المحاسبي المالي (Thornton, 2011, p. 3).

4.1 المصاريف التمهيدية (الأولية):

سجلت المصاريف الإعدادية قبل تطبيق النظام المحاسبي المالي الذي نص على إطفائها فورا، لكن قانون المالية التكميلي 2009 سمح بإطفائها بالمدة المطبقة سابقا المتراوححة بين (03) و (05) سنوات، تفاديا لتحميل دورة أول تطبيق للنظام المحاسبي المالي 2010 كل أعباء المصاريف الأولية مع قابلية اقتطاعها جبائيا، علما أن هذا النوع من الأعباء لن يقبل بدءا من تطبيق النظام المحاسبي المالي.

5.1 إعادة تقييم الأصول والتثبيات (المادة 10):

نص النظام المحاسبي المالي على إعادة التقييم بصفة حرة وأن فائض القيمة يعالج جبائيا طبقا لقانون المالية التكميلي 2009 كما يلي:

- تحديد أجل خمسة (05) سنوات من أجل إدماج فوائض القيمة في النتيجة الجبائية؛
- تطبيق مبدأ استقلالية الدورات من خلال تخصيص فائض مخصصات الإهلاك الناتجة عن إعادة التقييم وضمّه إلى نتيجة السنة المعنية بها كما أن فائض الاهتلاكات الناتج عن إعادة التقييم الحر، غير قابل للخصم جبائيا.

6.1 مصاريف البحث والتطوير:

إمكانية خصم مصاريف البحث والتطوير من الربح الخاضع للضريبة في حدود 10% منه عند سقف مائة مليون دج، شرط إعادة استثمار المبلغ المرخص بخصمه في إطار هذا البحث.

2. قانون المالية 2010 (الجريدة الرسمية رقم 78 بتاريخ 31 ديسمبر 2009، المتضمنة

قانون المالية 2010)

أصدر مجموعة من المواد القانونية لإجراءات التكييف مع النظام المحاسبي المالي كالاتي:

1.2 الإهلاكات و المؤونات (المادتين 08 و 12)

1.1.2 إهلاكات الأصول المكتسبة بالقرض الإيجاري:

- السماح للمستأجر بالتسجيل المحاسبي للأصل المعني بدلا من المؤجّر واهتلاكه؛
- مدة الاهتلاك تساوي مدة عقد القرض الإيجاري، وعند اختلاف هذه الأخيرة عن المدة الاقتصادية المعمول بها في النظام المحاسبي المالي سوف يؤدي ذلك إلى وجود اختلاف بين الإهلاك المحاسبي و الجبائي تنجرّ عنه تسويات بطريقة الضرائب المؤجلة مع الإشارة إلى عدم اعتراف الإدارة الضريبية بهذه الأخيرة، و القانون الجبائي لا يتوافق مع مفاهيم النظام المحاسبي المالي التي تتبنى الملكية الاقتصادية الحقيقية، لكن القواعد الجبائية لا تعترف إلا بملكية الأصل القانونية في تحديد الوعاء الضريبي. (Ducasse & Autres, 2010, p. 54)

2.1.2 مؤونات المؤسسات المالية (مخاطر القرض)

رفض تجميع المؤونات الموجهة لمجابهة الأخطار المتعلقة بعمليات القروض المتوسطة و الطويلة الأجل مع أرصدة مؤونات من نوع آخر لمنع تجميع أكثر من امتياز جبائي من أجل نفس الخطر.

3.1.2 الأملاك المكتسبة مجانا: الأملاك المتحصل عليها مجانا تسجل في أصول المؤسسة بالقيمة السوقية.

4.1.2 الإهلاك المطبق على التثبيات الخاضعة أو غير الخاضعة للرسم على القيمة المضافة:

قاعدة حساب الإهلاك متمثلة في سعر التكلفة أو الاقتناء الخالي من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتثبيات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة القابلة للاسترجاع، وعلى أساس سعر التكلفة المتضمن الرسم بالنسبة للتثبيات الخاضعة للرسم غير القابل للاسترجاع حيث يدمج هذا الأخير في التكلفة.

5.1.2 سقف الاهتلاك المطبق على السيارات السياحية: إعادة تفعيل الفقرة القانونية المتعلقة

بتسقيف الإهلاك المطبق على السيارات السياحية التي أهملها قانون المالية التكميلي 2009 من خلال الانتقال من سقف اهتلاك قيمته 800.000 دج إلى 1.000.000 دج ولا يطبق على المؤسسات التي تستخدم السيارة السياحية كأدوات رئيسية في نشاطها.

6.1.2 أنواع الاهتلاكات المطبقة: بالنسبة للإدارة الضريبية الاهتلاك الخطي يطبق على جميع التثبيتات مع إمكانية تطبيق الاهتلاك المتناقص والاهتلاك المتزايد شرط الالتزام بالشروط الجبائية و الحصول على ترخيص يسمح بذلك، لكن النظام المحاسبي المالي يطالب بتطبيق أي طريقة حسب المنفعة الاقتصادية، كما أضاف طريقة اهتلاك رابعة (طريقة وحدات الانتاج) غير المعترف بها جبائياً نهائياً، ما لا يتماشى مع مبدأ تكييف القواعد الجبائية مع القواعد المحاسبية.

2.2 الإعانات (المادة 09)

- إعانات الاستغلال والتوازن تدمج ضمن نتيجة السنة المالية لتحصيلها من أجل أخذها بالحسبان جبائياً، لكن محاسبياً إعانات الاستغلال والتوازن توجه للسنة المعنية بالإعانة لإخضاعها، لكن نص المادة يجعلها جبائياً خاضعة لدورة تاريخ تحصيلها، وهذا ما يؤدي إلى تأجيل ضريبي يعالج محاسبياً بالضرائب المؤجلة غير.

- إعانات التجهيز تسترجع مع وتيرة أقساط اهتلاك التثبيت المعني، لكن جبائياً هناك إخضاع بدءاً من $N + 1$ ، ما يؤدي إلى تأجيل ضريبي يعالج محاسبياً بالضرائب المؤجلة.

3.2 العجز المالي

للتوافق بين آجال تأجيل العجز المالي والتسجيل فيه، قلص الأجل من خمسة 5 إلى أربعة 4 سنوات.

4.2 المصاريف الإعدادية (التمهيدية، الأولية)

حتى لا تتحمل دورة 2010 إجمالي المصاريف الإعدادية، هناك إجراء السماح بإطفاء المصاريف التمهيدية خارج المحاسبة (Extra – comptable) ما يؤدي إلى تباين بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية سوف يتطلب استخدام التسويات المتأتية من قواعد الضرائب المؤجلة.

3. قانون المالية التكميلي لسنة 2010 (الجريدة الرسمية 49 بتاريخ 29 أوت 2010،

المتضمنة قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المادة 27)

أصدر نصاً واحداً فقط يتعلق بالتكييف الجبائي مع النظام المحاسبي المالي في معالجة القرض الإيجاري كما يلي:

تطبق الأحكام الصادرة في قانون المالية 2010 المتعلقة بقواعد الإهلاك في القرض الإيجاري بصفة انتقالية إلى غاية 2012/12/31، إجراء هدفه تسهيل تطبيق النظام المحاسبي المالي من طرف المؤسسات المصرفية والتأمينات تجسيدا لمبدأ تغليب الملكية الاقتصادية على الملكية القانونية، وبالتالي وبصفة استثنائية:

- المقرض المؤجّر يستمر جبائيا في اكتساب الملكية القانونية وله الحق في تطبيق إهلاكات هذه الأخيرة؛

- المقرض المستأجر له الحق في قابلية الخصم من الربح الخاضع ضريبيا للإجراءات التي يدفعها إلى المقرض المؤجّر إلى غاية الاستحقاق المذكور (2012/12/31).

المعالجة السابقة على مستوى طرفي عقد القرض الإيجاري تؤدي إلى اختلافات بين الجباية والمحاسبة خاصة فيما يتعلق بالعقود المبرمة قبل تطبيق النظام المحاسبي المالي، وهذا ما يؤدي الى المعالجة بالضرائب المؤجلة.

4. تكييف الحزمة الجبائية سنة 2011 :

عينت الإدارة المركزية الضريبية فوج عمل لإتمام مشروع يتعلق بحزمة جبائية جديدة قبل تطبيق النظام المحاسبي المالي كانت نتيجته إصدار حزمة جبائية محينة بداية من سنة 2011 مع توفيرها على الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب مرفوقة بملخصين تفسيريين باللغة العربية والفرنسية لتسهيل التعامل معها كما يلي:

جدول للميزانية مطابق لما أتى به النظام المحاسبي المالي؛

جدول حساب النتائج طبقا لاحتياجات الإدارة الضريبية والنظام المحاسبي المالي؛
ثلاثة عشر جدولا ملحقا للقوائم الجبائية للتحليل التفصيلي للأعباء والمنتوجات.

5. قانون المالية لسنة 2012 (الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 72 بتاريخ 2011/12/29

المتضمنة قانون المالية 2012 المادة 07)

مادة واحدة فقط للتوافق مع النظام المحاسبي المالي موضوعها معالجة الإعانات، نصت على أنه يتم ربط الإعانات الموجهة لاقتناء تجهيزات قابلة للاهلاك إلى النتيجة التي تسجل فيها اهتلاكات التثبيت المعني لمدة (05) سنوات، هذا معناه ربط مدة إخضاع الإعانات للضرائب بمدة اهتلاك التجهيزات المقتناة بتلك الإعانات ما سوف يؤدي إلى اختلاف القاعدة المحاسبية عن القاعدة الجبائية تؤدي الى المعالجة المحاسبية بالضرائب المؤجلة.

6. قانون المالية لسنة 2014 (الجريدة الرسمية رقم 68 بتاريخ 2013/12/31، المتضمنة قانون المالية 2014)

جاء قانون المالية لسنة 2014 بتعديل في أحكام المادة 144 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي:

1.6 القرض الإيجاري (المادة 53 الفقرة 02)

الطرف المؤجر في إطار عقود القرض الإيجاري يعتبر كمالك للأصل المعني بالإيجارات المدفوعة إلى المستأجر تسجل من طرف المؤجر كأعباء: . المؤجر في عقود القرض الإيجاري هو المالك للأصل المعني والإيجارات المدفوعة تسجل كأعباء، لدينا تطبيق مبدأ الملكية الاقتصادية الذي يتماشى مع مفاهيم النظام المحاسبي المالي التي مصدرها المرجعية المحاسبية الدولية.

2.6 الإعانات (المادة 06)

- إعانات التجهيز التي تمنحها الدولة أو الجماعات الإقليمية للمؤسسات لا تشملها نتائج الدورة التي دفعت خلالها، بل يعاد توزيعها بأقساط متساوية على الأرباح الخاضعة للضريبة للدورات الخمسة (05) الموالية.

الإعانات الموجهة لاقتناء تجهيزات قابلة للاهلاك لمدة تفوق خمسة (05) سنوات يتم ربطها طبقا للشروط السابقة إلى الدورات التي تسجل فيها الاهتلاكات.

في حالة التنازل عن التثبيات المقتناة بالإعانات، الجزء غير المسجل في الوعاء الضريبي من هذه الأخيرة يطرح من القيمة المحاسبية لتلك التثبيات من أجل تحديد فائض القيمة الخاضع لضريبة أو ناقص القيمة.

من الملاحظ أن الاختلاف الزمني في تسجيل الإعانات سوف يؤدي إلى فروقات مؤقتة بين النتيجة المحاسبية ونظيرتها الجبائية تعالج بالضرائب المؤجلة.

- إعانات الاستغلال والتوازن تدمج في نتيجة دورة استلامها حتى وإن تعلق جزئيا أو

كلها بدورات أخرى، ما يؤدي إلى معالجة محاسبية بالضرائب المؤجلة.

: إعانات التجهيز لا تشملها نتائج الدورة التي دفعت خلالها، يعاد توزيعها بأقساط متساوية على الأرباح الخاضعة للضريبة للدورات الخمسة (05) الموالية، ما قد يتسبب في معالجة محاسبية بالضرائب المؤجلة غير المعترف بها لدى الإدارة الضريبية .

7. قانون المالية لسنة 2017 (الجريدة الرسمية رقم 77 بتاريخ 2013/12/28، المتضمنة قانون المالية 2017)

جاء بنص يلزم مسك محاسبة تحليلية بالنسبة للمؤسسات التابعة للمديرية الضريبية لكبريات المؤسسات، أو بالضبط الشركات التي نصت عليها المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، جاء نص المادة بالنسبة للمؤسسات التي لها ارتباط وعلاقة قانونية بمؤسسات أو مجموعات أخرى، والمُلزمة بتسليم وثائق تبرر سياسة أسعار التحويل المطبقة في إطار العمليات المنجزة مع الشركات المرتبطة بها. إن أهمية مسك محاسبة تكاليف بالنسبة للفئة المعنية من المؤسسات متمثلة بالنسبة للإدارة الجبائية في إمكانية الحصول والاطلاع على المحاسبة التحليلية عند قيامها بعمليات الرقابة والبحث عن المادة الخاضعة، فهو إجراء قانوني جاء كمكمل للفراغ المتمثل في عدم ذكر مسك محاسبة تحليلية في القانون التجاري الجزائري وفي النظام المحاسبي المالي. الإجراء قدم الأسبقية للقانون الضريبي على القانون المحاسبي جاعلا من موضوع أسبقية المبادرة الجبائية على المبادرة المحاسبية من مستجدات البيئة المحاسبية والضريبية الجزائرية. (ali, 2017)

8. قانون المالية لسنة 2019 (الجريدة الرسمية رقم 79 بتاريخ 2018/12/30 المتضمنة قانون المالية 2019، المادة 04)

يسمح النظام المحاسبي المالي بتطبيق إعادة التقييم للثبوتات بحرية على ان يسجل فائض الإهلاكات في نتيجة الدورة لضمان حيادية الضريبة كما ذكرنا ذلك سابقا في قانون المالية التكميلي 2009 في المادة 10 منه المعدلة و المتممة لمواد قانون الضرائب المباشرة 185 و 186، لكن هناك غموض في التطبيق وضعه قانون المالية لسنة 2019 من خلال إصدار:

* المادة 186 مكرر في قانون الضرائب المباشرة التي تنص على أن لا يدرج في النتيجة الجبائية فائض القيمة الناتج عن إعادة تقييم الثبوتات غير القابلة للاهلاك مع تسجيله في خصوم الميزانية ضمن حساب يحتوي على فارق إعادة التقييم مع كون هذا الأخير غير قابل للتوزيع، وإحالة كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم:

* المادة 186 مكرر1 في قانون الضرائب المباشرة التي تنص على أن يحسب فائض أو ناقص القيمة للتنازل عن الثبوتات القابلة وغير القابلة للاهلاك، انطلاقا من القيمة الأصلية قبل إعادة التقييم. جاءت المادة مفسرة للحدود الجبائية لعملية إعادة التقييم إضافة إلى كيفية التعامل مع عملية التنازل للثبوتات عند تحديد فائض أو ناقص القيمة، إذ وضحت أن فائض إعادة التقييم بسبب عملية إعادة التقييم لن يخضع جبائيا، مع تسجيله في حساب خاص في الخصوم (حساب فرعي من

حساب 105"فارق إعادة التقييم") شرط أن لا يؤخذ بالحسبان في التوزيعات، كما وضحت أن حساب فائض أو ناقص القيمة للتنازل عن التثبيات القابلة وغير القابلة للاهلاك الذي يؤخذ بعين الاعتبار جبائيا، يتم انطلاقا من القيمة الأصلية قبل إعادة التقييم.

9. قانون المالية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية رقم 83 الصادرة بتاريخ 16 ديسمبر 2020، المادة 13 المعدلة للمادة 144 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)

- جبائيا، تدرج اعانات الاستغلال و التوازن الممنوحة من الدولة أو الجماعات الاقليمية للمؤسسات ضمن النتائج المحققة في السنة المالية التي تم فيها تحصيلها أو قبضها، لكن النظام المحاسبي المالي يسجلها كمنتوج في تاريخ الحصول عليها دون الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تحصيلها، وهذا ما يؤدي الى تسجيل ضرائب مؤجلة لمعالجة الفرق بين الجباية و المحاسبة بسبب الاختلال الزمني؛

- جبائيا، تدرج إعانات التجهيز في نتيجة الدورة بالتناسب مع مدة الإهلاك بالنسبة للإعانات المخصصة لحيازة تثبيات قابلة للإهلاك، أو على 05 سنوات بمالغ متساوية بالنسبة للإعانات المخصصة لحيازة تثبيات غير قابلة للإهلاك؛ وعند التنازل، لتحديد فائض أو ناقص القيمة عن التنازل، تطرح الاعانة غير المدرجة في النتائج من القيمة المحاسبية الصافية بالنسبة للتثبيات القابلة للإهلاك أو من سعر الاقتناء بالنسبة للتثبيات غير القابلة للإهلاك.

لكن النظام المحاسبي المالي يسجل اعانات التجهيز كإيرادات مؤجلة (ح/131 أو ح/132) و تظهر كذلك في الميزانية، ثم يدمجها في النتيجة باستعمال حساب ايراد (754) حسب نوع التثبيات كما يلي:

* تثبيت قابل للإهلاك: تدرج بالتناسب مع الإهلاك المطبق على التثبيت المعني بالاعانة؛

* تثبيت غير قابل للإهلاك: توزع الاعانة على مدة عدم قابلية التصرف في التثبيت المعني؛

* تثبيت غير قابل للإهلاك مع غياب شرط عدم قابلية التصرف: تدرج الاعانة في النتيجة كإيرادات بطريقة خطية لمدة 10 سنوات.

المعالجات السابقة تؤدي الى اختلافات بين الجباية و المحاسبة تعالج بالضرائب المؤجلة.

III- الخاتمة

أدى تطبيق النظام المحاسبي المالي سنة 2010 في الجزائر الى تغليب الأولوية الواقع الاقتصادي على الشكلية القانونية لأن الإطار المفاهيمي للمرجعية المحاسبية الدولية يوجه اهتمامه أساسا للمستثمر بغض النظر عن القواعد الجبائية التي حسبه تبقى مستقلة عن القواعد المحاسبية لكن دون إهمال الترابط بينهما، لكن واقع التشريع الجزائري أثبت أن الادارة الضريبية لا تعترف بعدة عمليات

محاسبية، أغلبيتها وأهمها تلك المتأتية من المرجعية الدولية أساسا، والضرائب المؤجلة من أهم أمثلة ذلك.

اجتهدت الهيئة الموحدة الوحيدة للمحاسبة في الجزائر "مجلس المحاسبة الوطني" في توضيح كيفية التعامل مع النظام المحاسبي المالي بإصدارات اعتبرت جد محدودة و غير كافية، كما قام المشرع الجزائري بإصدار نصوص قانونية وتنظيمية لتكييف البيئة القانونية، خاصة الضريبية منها، لكن الواقع أظهر أن الاجراءات و الاجتهادات لم تأتي بالنتائج المستهدفة من تطبيق نظام محاسبي مالي بمرجعية دولية وهذا راجع إلى أسباب أهمها:

- النظام المحاسبي المالي صدر في نصوص قانونية ثابتة، آخرها سنة 2009، دون أن يذكر بوضوح الاستدلال بالمرجعية المحاسبية الدولية التي تعرف الجديد كل 06 أشهر حسب برنامج عمل رسمي للهيئة المشرفة؛
- غياب تفاعل القوانين ذوي العلاقة بالنظام المحاسبي المالي، كالقانون التجاري، مع مستجدات البيئة المحاسبية؛
- النصوص المتعلقة بالنظام المحاسبي المالي بمجملها لا تتعدى 200 صفحة، ونصوص المعايير المحاسبية الدولية IAS-IFRS لا تقل عن 3500 صفحة، ما يفسر عدم التحكم في أغلبية مفاهيم وقواعد هذه الأخيرة؛
- التعليم المهني والجامعي عرف تأخر كبير في تحيين برامج المحاسبة مع النظام المحاسبي المالي؛
- المجلس المحاسبي الوطني، بصفته الهيئة الرسمية الوحيدة المخول لها الحق في تنظيم الممارسة و الفقه المحاسبي، توقف عن اصدار مذكراته المنهجية في نهاية سنة 2011 و التي تعلقت كلها بالانتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي المالي، و يكتفي حاليا بإصدار آراء ليست لها القوة القانونية الالزامية الكافية و تكتفي بالإجابة على تساؤلات و طلب تفسيرات مهنية دون تقديم حلول متنوعة؛
- البيئة الاقتصادية الجزائرية لا تسمح بتطبيق قواعد النظام المحاسبي المالي بسبب غياب سوق مالي نشط و آليات تحديد قيم الممتلكات.

IV- المراجع

- القانون 11/07، الجريدة الرسمية رقم 74 الصادرة بتاريخ 2007/11/25.
- حوشين كمال، بوسبعين تسعديت، نقائص معايير المحاسبة الدولية وجهود المنظمات الدولية لتفادي تعارض محتواها مع القواعد الجبائية في الدول - إشارة إلى الجزائر.
- قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 2021 -

- Arrêté du 26 juillet 2008 , J.O numéro 19 du 25/03/2009
- ministère des finances, conseil national de la comptabilité (2014) : manuel de comptabilité financière, ENAG éditions. Alger
- Grant Thornton, les mesures d'harmonisation et d'adaptations fiscales induites par la mise en œuvre du nouveau système comptable financier à partir du 01/01/2010, AFC Grant Thornton, 2011. .
- Ducasse E. et autres, normes comptables internationales IAS/IFRS, pages bleues internationales, Algérie,2010.
- Ministère des finances, direction générale des impôts, direction régionale de la vérification, les incidences fiscales du S.C.F et la nouvelle liasse fiscale, Algérie,2011.
- Liasse fiscale et notices explicatives de la direction générale des impôts, site officiel www.DGI.dz, page consultée plusieurs fois jusqu'à 2017 .
- Samir Hadj Ali : lorsque le fiscal emboite le pas au comptable, article paru le 13/02/2017 dans le journal EL WATAN.

دور العوامل السياسية والقانونية في تعزيز جودة بيئة التقارير المالية في ظل السياق الدولي لتبني IFRS - قراءة قياسية تقييمية لتجربة البلدان العربية مع IFRS خلال الفترة 2006 م/2020 م -

The role of political and legal factors in enhancing the quality of financial reporting environment in the international context of adoption of IFRS - Reading an evaluation standard for the experience of Arab countries with IFRS during the period 2006/2020-

أحمد بكاي

المركز الجامعي أفلو-الجزائر-

BEKKAYEAHMED@GMAIL.COM

تاريخ النشر: 2021/06/09

تاريخ القبول: 2021/05/10

تاريخ الاستلام: 2021/04/30

الملخص:

إستهدفت الدراسة الكشف عن طبيعة العلاقة الإحصائية بين العوامل السياسية وجودة بيئة التقارير المالية العربية خلال الفترة 2006-2020 م، وليبيان العلاقة تم تحليل جوانب التأثير ضمن ثلاثة مجالات أساسية بإستخدام البرنامج الإحصائي Eviews. أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية دينامية طويلة الأجل بين العوامل السياسية والقانونية وجودة بيئة التقارير المالية العربية، وعليه توصي الدراسة بإجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية السياسية والقانونية والقضائية واسعة النطاق في البيئة العربية إذا ما أريد تحقيق أي فعالية إقتصادية أو محاسبية أو إعلامية مستقبلاً. الكلمات المفتاحية: العوامل السياسية والقانونية، جودة بيئة التقارير المالية، IFRS، الدول العربية. تصنيف JEL: M41 ;M48.

Abstract:

The study aimed at revealing the nature of the statistical relationship between the political factors and the quality of the Arab financial reporting environment during the period 2006-2020. In order to clarify the relationship, the impact aspects were analyzed in three main areas by using the Eviews program to study the relationship. The results showed a long-term dynamic balance between the political and legal factors and the quality of the financial reporting environment Arabic, therefore, the study recommends further structural political, legal and judicial reforms in the Arab environment if any economic or accounting or information efficiency is to be achieved in the future.

Keywords: Political and Legal Factors, IFRS, Arab Countries.

JEL classification codes: M41 ;M48

مقدمة:-

يجري حالياً إعتراف متزايد في جميع أنحاء العالم بـ IFRS بإعتبارها المعايير ذات الغرض العام موجهة صراحةً لخدمة الصالح العام الدولي، حيث يسجل السجل العام لـ IFRS أمر مثير للإعجاب، فحسب تقرير IASB نهاية مارس 2017 م الذي شمل 150 دولة هناك 140 دولة (93 %) تتبنى رسمياً IFRS بينما يبقى الإتحاد الأوروبي أكبر كتكتل سياسي وإقتصادي يتبنى (IFRS (Paul Pacter, 2017, p25؛ ما يثير الإهتمام بهذه الإحصائيات هو التوجه الدولي الحكومي والسياسي لتبني IFRS رغم إختلاف الإستراتيجيات التقاربية، حيث يعتبر قرار التبني خيار سيادي بالدرجة الأولى والذي عادةً ما يتطلب تعديلات تشريعية وتنفيذية، فمن الدول من أخذ على عاتقه زمام المبادرة بالتبني الكامل أو بتكييفها مع واقعها الخاص كـ هونغ كونغ التي تبنت IFRS كلياً في 2005 م وغانا في 2007 م، الجزائر 2010 م، كوريا الجنوبية 2011 م، نيجيريا وماليزيا في 2012 م، أنقولا والسعودية 2017 م، ...إلخ، ومنهم من وضع خارطة طريق كالبرازيل التي عرفت فترة إنتقالية 2007 م – 2010 م إضافةً إلى الصين واليابان والولايات المتحدة، ومنهم من أُلزمَ بها من قبل الهيئات الدولية كحالة الدول الأقل نمواً بنغلاديش، النيبال، زيمبابوي، تشاد، ...إلخ، وإن دلت هذه الإحصائيات على شيء فإنها تدل صراحةً على قوة العلاقة ما بين الأنظمة السياسية والقانونية في تبني وإنفاذ IFRS محلياً؛ إقليمياً؛ دولياً؛ وتأثر بيئة التقارير المالية الوطنية والدولية بشكل النظام السياسي والعملية الإنتخابية في تداول السلطة وحرية الإعلام والتعبير والصحافة وفعالية مؤسسات المجتمع المدني والثقافة السياسية وكفاءة النظامين التشريعي والقضائي في حماية الملكيات الفردية والجماعية وحفظ الحقوق وإلتزام المسؤولين وتنفيذ العقوبات و...إلخ؛ ضمن هذا السياق تأتي الدراسة لمناقشة الأدوار الفعالة للعوامل المؤسسية السياسية والقانونية في نجاح أو فشل العملية الإنتقالية نحو IFRS لأغراض رفع جودة بيئة التقارير المالية العربية، وذلك من خلال البحث في العلاقات طويلة وقصيرة الأجل بين العوامل السياسية والقانونية والقضائية وجودة بيئة التقارير المالية العربية، وعليه نحاول بإهتمام بالغ إيجاد المتطلبات الرئيسية للإجابة على الإشكالية التالية:-

إلى أي مدى يمكن الإقرار بوجود سياق عام لتحسن جودة بيئة التقارير المالية العربية في ظل المعطيات الراهنة للواقع السياسي والقانوني العربي؟، وبعبارة إحصائية: هل هناك أي تأثير إحصائي لكفاءة الأنظمة السياسية والقانونية العربية على جودة بيئة التقارير المالية العربية خلال الفترة 2006 م – 2020 م؟
فرضية الدراسة الرئيسية:

تقوم الدراسة على فرضية رئيسية مفادها:

تساهم العوامل السياسية والقانونية بدور محوري و هام في تعزيز جودة بيئة التقارير المالية العربية في ظل التوجه الدولي نحو تبني IFRS ، وبعبارة إحصائية: هناك علاقة ذات دلالة إحصائية ما بين كفاءة الأنظمة السياسية والقانونية العربية وجودة بيئة التقارير المالية خلال الفترة 2006 م – 2020 م. أهمية وأهداف الدراسة:-

تظهر أهمية الدراسة من أهمية السياق الدولي الحالي نحو تبني IFRS في سياق تبني مفاهيم وممارسات الحكم الراشد والمسؤولية الإجتماعية كخيار إستراتيجي للإصلاح السياسي والإقتصادي والمالي والإداري لتحقيق شفافية التقارير المالية وتحسين كفاءة التمويل والتنمية الإقتصادية وجذب الإستثمار الأجنبي وكفاءة تعاقدات التجارة الخارجية، وبالتالي تقدم الدراسة العديد من المساهمات النظرية والتطبيقية كما يلي: (1) فهم العوامل القطرية المؤثرة على النظم السياسية والقانونية وجودة بيئة التقارير المالية العربية؛ (2) إبراز أهمية العوامل السياسية والقانونية للإقتصاديات العربية في تبني IFRS في الوقت التي تعد فيه الأخيرة خياراً طوعياً؛ (3) تقييم تجربة الدول العربية مع IFRS ، حيث تعتبر تجربة البلدان العربية مع IFRS حديثة نسبياً وهي موضوع بحوث قليلة على المستوى الإقليمي والدولي؛ (4) الخروج ببعض النتائج والتوصيات التي تساهم في النهوض بالأنظمة السياسية والقانونية وبيئة التقارير المالية العربية في ظل تبني IFRS وربما توضيح ما يجب القيام به مستقبلاً. منهجية الدراسة:-

للفاء بأهداف البحث ومتطلباته تم الإعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في مناقشة وتحليل الأفكار والآراء والنظريات المطروحة إعتماًداً على ما توفر من أدبيات نظرية لبناء الإطار الفكري والمفاهيمي للبحث ومناقشة المفاهيم، وإستخدام المنهج الإحصائي والقياسي في إثبات ونفي فرضيات الدراسة وتأكيد صحة النماذج الإحصائية من عدمها وإستخلاص ما يمكن من إستنتاجات لبناء توصيات موضوعية وعملية لصالح البلدان العربية. حدود الدراسة:-

تشمل حدود الدراسة الحدود المكانية والزمانية كما يلي:-

الحدود المكانية: تشمل الحدود المكانية المنطقة العربية حيث تم إختيار عينة تضم 12 دولة وهي: عُمان، قطر، الجزائر، تونس، مصر، الإمارات العربية، البحرين، الأردن، المغرب، موريتانيا، الكويت، العربية السعودية.

الحدود الزمانية: وفيما يخص الحدود الزمنية فقد شملت الدراسة الفترة الممتدة من 2006 م إلى غاية 2020 م حسب ما توفر من المصادر البيانية والمعلوماتية للهيئات الدولية والإقليمية.

محاور الدراسة:-

وللبحث في مختلف الجوانب تضمنت الدراسة المحاور التالية:-

- I- الإطار النظري: المحددات والأدوار الرئيسية للعوامل السياسية والقانونية في تعزيز جودة بيئة التقارير المالية في ظل التوجه الدولي نحو تبني IFRS؛
- II- منهجية الدراسة: الإشكاليات والفرضيات الفرعية، صياغة النماذج الإحصائية، العينة؛
- III- تحديد النماذج الإحصائية القياسية وإختبار معنويتها الإحصائية الكلية والجزئية؛
- IV- النتائج والتوصيات.

I- الإطار النظري: المحددات والأدوار الرئيسية للعوامل السياسية والقانونية في تعزيز

جودة بيئة التقارير المالية في ظل التوجه الدولي نحو تبني IFRS

1. دور العوامل السياسية في تعزيز جودة بيئة التقارير المالية في ظل تبني IFRS

في سياق الحديث عن علاقة العوامل السياسية بجودة بيئة التقارير المالية يُعْتَبَر Watts and Zimmerman 1986 م، Florou and Pope 2012 م، Christensen et al 2013 م أن المؤسسات السياسية *The relative quality of local governance institutions* بما توفره من حماية للأفراد والملكيات وإنفاذ العقود ونوعية الخدمات العمومية ومحاربة الفساد والإستقرار السياسي والعملية الانتخابية والحريات المدنية، ودور الصحافة والإعلام والشرطة والمحاكم،... إلخ فإنها تحل جزءاً هاماً من مشاكل حوكمة الشركات، و بوجه عام يُنظر إلى نظام الإبلاغ المالي كجزء هام لا يتجزأ من نظام حرية الإعلام والتعبير، فإمتلاك بلد ما لدرجة أعلى من حرية الإعلام يرجح أن يكون لديه معلومات مالية أكثر شفافية، وبالتبعية يكون لدى الشركات حوافز أكبر لإنتاج معلومات أكثر موثوقية، ومنه إرتفاع حرية الإعلام له أثر إيجابي على جودة المحاسبة، فالإلتزام السياسي والإعلامي بـ IFRS هو إلتزام الحكومة والمجتمع بمستوى أعلى من الشفافية داخل الإقتصاد القومي (جبر، 1999 م، ص 177).

وفي علاقة IFRS بالسياسة يتجه Ball 2006 م إلى أنه يمكن للعوامل السياسية أن تؤيد تطبيق IFRS في البلدان الأكثر رشادة في نظام حكمها السياسي، ذلك أن تبني IFRS قد يعكس سياسات الحكومات الجديدة المنتخبة لتكون أكثر عالمية أو حالة تغيير إختصاصاتها التنفيذية (Christian Leuz et la, 2009, p 70)، ويوضح Hail and Leuz (2006 م، ص 200)، Ewa Sletten et al (2009 م، ص 58) أن IFRS تكون أكثر جاذبية في البلدان قوية الهياكل الحوكمية التي غالباً ما تظهر تكلفة أقل لرأس المال والإقراض، لهذا يعتبر Miller and Reisel (2012 م، ص 79) و Christensen et al (2013 م، ص 315) أن الحالة السياسية تهم بالدرجة الأولى المساهمين بإعتبارهم الأكثر تحملاً لمخاطر بيئة الأعمال

من الدائنين الذين تحميلهم عقود الديون، وهذا يشير إلى أن التأثير الأكبر لـ IFRS يقع في السوق المالي منه إلى القطاع البنكي، وبالنسبة للدول ضعيفة الحاكمية كالدول النامية يرى La Porta et al (1999) م، ص 25) أن هذه الدول تعاني من حكومات غير قادرة على التغيير، وفي الحالات الأكثر تطرفاً تكون دولاً فاشلة أو دكتاتورية مما لا يرجح نجاح IFRS فيها، ومن ثم يكون قرار تبنيها لـ IFRS قراراً سياسياً بدون مسببات!، وفي إعتقاد Shauna Shi, Jeong-Bon Kim (207 م، ص 10) يحتل الإصلاح السياسي في هذه البلدان أهمية من الدرجة الأولى.

في جانبٍ آخر، تعتبر البلدان الأكثر فساداً الأكثر مقاومةً لـ IFRS لإعتبار العلاقة السلبية بين الفساد وIFRS، فكلما ارتفع مستوى الفساد كلما كانت البيئة المحاسبية أشدّ فقراً للمعلومات المالية الشفاف (Ajay Kumar Singh, Pooja Dhingra, 2013, p 15)، وعلى الرغم من أن محاربة الفساد ليست من الأهداف المعلنة لـ IASB إلا أن IFRS يمكن أن تساهم بشكلٍ غير مباشرٍ في تخفيض مخاطر الفساد بتحسين بيئة المعلومات، وقد توصلت Wu (2005 م إلى أن IFRS تحد من ممارسات الفساد في 12 بلداً آسيوياً من خلال آليتين: (1) إعتبار إلتزام البلدان بـ IFRS إلتزام بمزيد من الجودة، الشفافية، الإفصاح، المساءلة في الأجل الطويل، (2) تبني IFRS يؤدي إلى رفع معايير الأعمال التجارية مما يقلل من دوال العرض والطلب على الفساد السياسي والإداري والمالي معاً (Nurul Houqe et al, 2016, p 13).

2. دور العوامل القانونية في تعزيز جودة بيئة التقارير المالية في ظل تبني IFRS

يُعرفُ Enforcement Fédération des Experts Comptables Européens FEE (2001 م الإنفاذ 2001) بأنه: "جميع الإجراءات المعمول بها لضمان التطبيق السليم للمبادئ والمعايير المحاسبية" (Ana Gisbert et al, 2014, p 10)، ويُعرفه Philip Brown et al (2012 م بأنه: "الأنشطة التي تقوم بها الهيئات المستقلة القانونية والرقابية والعقابية لتعزيز إمتثال الشركات لـ IFRS في بيئاتها المالية" (Philip Brown et al, 2014, p 05)، وفي قاموس Oxford: "هو التقييد الصارم بالقانون والقواعد والإلتزام والإمتثال له" (Oxford Dictionary, 2014, p 01)، ومن جانبه يقدم Christian Leuz et al تعريفاً أكثر شمولاً بقوله: "سلطة مركزية تقوم رسمياً بإنشاء وتفسير قواعد الإفصاح والإبلاغ المالي وفرض العقوبات على الإنحرافات والمخالفين لها" (Christian Leuz, Peter Wysocki, 2016, p 02)، وتعرفه منظمة التعاون والتنمية OECD وفق نظرية التنظيم Theory of organization بأنه: "فرض قواعد من قبل الحكومة مدعومة باستخدام عقوبات تستهدف على وجه التحديد تعديل السلوك الإقتصادي للأفراد والشركات في القطاع الخاص" (OECD, 2002, p 02)، فسيادة القانون والقضاء إنعكاس لمدى ثقة الفاعلين في السوق بقوانين المجتمع والدولة والإمتثال لها، يعتقد Lawrence (2007 م بوجود

خمس منافع للإنفاذ القانوني والقضائي: (1) اليقين، (2) التعميم ضمن نماذج الحوكمة التعاونية بين الدولة والفاعلين الإقتصاديين مع إمكانية الإستيلاء التنظيمي من قبلها حالة الأزمات لتمير القواعد الخاصة، (3) قوة النص التفسيري: interpretive textualism: فسيادة التعبيرات الحرفية في اللغة القانونية يجعل الشركات أكثر تنظيماً وإجتهداً في إنفاذ الإبلاغ المالي، (4) التخصص: الذي يخلق حوافز الخبرة والأداء المهني، (5) طلب الإستشارة القانونية لدرء مخاطر التقاضي.

ويحدد FEE 2001 م البنية التحتية لإنفاذ IFRS في: (1) الإنفاذ الذاتي من قبل إدارات الشركات، (2) المراجعة القانونية، (3) الجمعية العامة للمساهمين، (4) الهيئات الرقابية الخارجية كالبورصة وإدارة الضرائب والبنوك المركزية، (5) المحاكم، (6) الصحافة ووسائل الإعلام، (Philip Brown et al, 2013, p 63) ، بينما يقسم La Porta et al 2006 م الإنفاذ إلى عام وخاص، حيث يشير الإنفاذ العام إلى الهيئات القانونية والقضائية والتنظيمية الحكومية والمهنية المفوض لها سلطة وضع القواعد والتفسير والإشراف والتحقيق في مدى إمتثال الشركات لقواعد الإبلاغ المالي، بينما يشير الإنفاذ الخاص إلى مسؤولية الشركات والمدراء والمحاسبين عن الإفصاحات الإلزامية في التقارير المالية والعقود والمعاملات غير النظامية وما ينشأ عنها من مخاطر التقاضي والتعويض، ومن جانبه يرى Mahmoud Ezzamel (2007 م، ص 670) و Carvajal and Elliot 2009 م أن إنفاذ الإبلاغ المالي يضم المجالات التالية: (1) الإنفاذ الذاتي من خلال الهيئات المهنية، (2) الإجراءات القضائية والجزاءات العامة، (3) الإعلام العام (Philip Brown et al, 2013, p 63).

وفي شرعية هيئة مؤسسة وضع المعايير المحلية، يقرر Johnson & Solomons 1984 م ثلاثة شروط: (1) سلطة كافية: الإختصاص المباشر أو التفويض، (2) الإجراءات القانونية الموضوعية: تبرير كل إستخدام للسلطة وقاعدة لكل حكم، (3) التشاركية: إتاحة فرصة معقولة لجميع الأطراف لإستماع مقترحاتهم حول المعايير، بينما يؤكد Wahlen et al 1999 م على الخصائص: الإستقلال، المساءلة، الخبرة، التمثيل، الإجراءات القانونية الواجبة، مواءمة السلطة والمسؤولية، الموارد الكافية، التشغيل، بينما يحدد FASB 1999 م و SEC 2000 م الشروط التالية: الإستقلالية، قانونية الإجراءات، التمويل الكافي والموظفين، الفعالية التفسيرية والإستشارية، الرقابة المستقلة، بينما يحدد Fujita 2006 م ثلاثة شروط: الخبرة، المرونة، الأخلاقية، ويضيف Zimmerman & Volmer 2008 م: المداولة مع الجهات الفاعلة، السيطرة والمساءلة، القدرة على التنفيذ، في حين تنص IOSCO 2003 م، the Committee of European Securities Regulators CESR 2003 م أن تتوفر لهذه الهيئات الصلاحيات التالية: (1) الصلاحيات التنظيمية المطلوبة لتحقيق أهدافها، (2) سلطة إتخاذ الإجراءات المطلوبة لضمان الإمتثال لسلطاتها التنظيمية والتحقيقية، (3) سلطة فرض العقوبات الإدارية، (4) سلطة

إحالة المسائل المتعلقة بالملاحقة الجنائية إلى المحاكم، (5) سلطة إصدار أوامر تعليق التداول في أسواق المال، (6) إبرام الصفقات وقبول التعهدات، بينما يرى IASB 2013 م أن مؤسسة وضع المعايير يجب أن تضم: ممثلون عن شركات التدقيق، الشركات، الهيئات المهنية، منظمة سوق المال، الأكاديميون، أصحاب المصالح، ويؤكد أن مهام هذه الهيئة يجب أن تشمل: (1) تحقيق التطابق بين المعايير المحلية وIFRS، (2) حل جميع المشاكل للفترة الإنتقالية وما بعدها، (3) الإستعانة وتبادل الخبرات المحلية والدولية (IFRS Foundation, 2013, p 07).

وفي قياس قوة العوامل السياسية والقانونية استخدمت مجموعة متنوعة من المؤشرات كتلك الصادرة عن البنك العالمي لسيادة القانون والجودة التنظيمية ومراقبة الفساد وفعالية الحكومة والإستقرار السياسي والصوت والمساءلة، بينما نشر المنتدى الإقتصادي العالمي World Economic Forum WEF 2010 م مجموعة أخرى من المؤشرات خلال الفترة 2008 م - 2010 م كمؤشرات حقوق مساهمي الأقلية وإنفاذ الأوراق المالية وإستقلال القضاء، بينما إعتد Jackson and Roe 2009 م على نهج مختلف تماماً في قياس الإنفاذ القانوني قائماً على الموارد كالميزانيات المقررة للقطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ومستويات التوظيف إلى عدد السكان إلا أن هذه المقاييس غالباً ما أُخذ عليها عدة تحفظات: (1) عدم تغيُّرها تناسبياً مع تغير الهياكل والمعايير المحاسبية، (2) لا ترتبط مباشرة بالإنفاذ المحاسبي، فهي تستخدم كدليل للفروق القطرية في الجوانب السياسية والقانونية وليس لقياس تطبيق IFRS على وجه التحديد.

الجدول (01): أهم مؤشرات العوامل السياسية والقانونية

Institutional feature	Proxy	Source
Legal system	Code law, Common law	La Porta et al. (1998) ¹
Legal setting		
Investor protection	Shareholder rights, Creditor rights	La Porta et al. (1998)
Attributes of the legal setting	Judicial efficiency, Rule of law, Corruption	La Porta et al. (1998)
	Rule of law	Kaufmann et al. (2010)
Public enforcement	IPO law and its application in security markets	La Porta et al. (2006)
	Resourcing of security market regulators	Jackson and Roe (2009)
Private enforcement	Disclosure and liability rules that facilitate the enforcement of laws in security markets	La Porta et al. (2006)
	Shareholder rights (disclosure, approval, litigation)	Djankov et al. (2008)
Accounting enforcement		
Audit environment	Changes in auditors' working environment	This paper
Independent enforcement body	Changes in activity of independent enforcement bodies	Christensen et al., 2013 Hitz et al., 2012 This paper

Source : Philip Brown et al, Op Cit, 2014, p 11.

II- منهجية الدراسة: الإشكاليات والفرضيات الفرعية، صياغة النماذج الإحصائية

يتضمن هذا المحور مختلف إجراءات الدراسة وإختباراتها كما يلي:-

1. صياغة إشكاليات وفرضيات الدراسة الفرعية Development of hypotheses

1.1 إشكاليات الدراسة الفرعية

تقترح الدراسة تأثير العوامل السياسية والقانونية على جودة بيئة التقارير المالية العربية في ثلاثة

جوانب أساسية يوضحها الشكل التالي:-

الشكل (01): إقتراح عوامل ومتغيرات الدراسة

المصدر: من إعداد الباحث.

وعليه تنتج لدينا الإشكاليات الفرعية التالية:-

H₀₁: هل توجد علاقة دينامية طويلة الأجل بين السلوكيات الأخلاقية لإدارات الشركات و حماية حقوق الملكية و/أو جودة المؤسسات السياسية و/أو ثقة جمهور المواطنين في السياسيين و/أو شفافية السياسات الحكومية و/أو التكلفة الإقتصادية لجرائم العنف والإرهاب و/أو الفساد الإداري والمالي خلال الفترة 2006 م – 2020 م؟.

H₀₂: هل توجد علاقة دينامية طويلة الأجل بين فعالية مجالس إدارات الشركات و حماية حقوق الملكية و/أو جودة المؤسسات السياسية و/أو ثقة جمهور المواطنين في السياسيين و/أو شفافية السياسات الحكومية و/أو التكلفة الإقتصادية لجرائم العنف و/أو الفساد الإداري والمالي خلال الفترة 2006 م – 2020 م؟.

H₀₃: هل توجد علاقة دينامية طويلة الأجل بين جودة تطبيق المعايير الدولية للإبلاغ المالي والتدقيق و حماية حقوق الملكية و/أو جودة المؤسسات السياسية و/أو ثقة المواطنين في السياسيين

و/أو شفافية السياسات الحكومية و/أو التكلفة الإقتصادية لجرائم العنف والإرهاب و/أو الفساد الإداري والمالي خلال الفترة 2006 م – 2020 م.؟

2.1 فرضيات الدراسة الفرعية

وبناءً على الشكل السابق يكون شكل الفرضيات الفرعية على المنوال التالي:-

H₁₁: هناك علاقة دينامية طويلة الأجل بين السلوكات الأخلاقية لإدارات الشركات و حماية حقوق الملكية و/أو جودة المؤسسات السياسية و/أو ثقة جمهور المواطنين في السياسيين و/أو شفافية السياسات الحكومية و/أو التكلفة الإقتصادية لجرائم العنف و/أو الفساد الإداري والمالي خلال الفترة 2006 م – 2020 م.

H₁₂: هناك علاقة دينامية طويلة الأجل بين فعالية مجالس إدارات الشركات و حماية حقوق الملكية و/أو جودة المؤسسات السياسية و/أو ثقة جمهور المواطنين في السياسيين و/أو شفافية السياسات الحكومية و/أو التكلفة الإقتصادية لجرائم العنف والإرهاب و/أو الفساد الإداري والمالي خلال الفترة 2006 م – 2020 م.

H₁₃: هناك علاقة دينامية طويلة الأجل بين جودة تطبيق المعايير الدولية للإبلاغ المالي والتدقيق و حماية حقوق الملكية و/أو جودة المؤسسات السياسية و/أو ثقة الجمهور المواطنين في السياسيين و/أو شفافية السياسات الحكومية و/أو التكلفة الإقتصادية لجرائم العنف والإرهاب و/أو الفساد الإداري والمالي خلال الفترة 2006 م – 2020 م.

2. تقدير النماذج الإحصائية Estimating Model

إنطلاقاً من إستنتاجات Hans Christensen et al 2013 م يمكن كتابة شكل النموذج الإحصائي وفق نموذج الإنحدار الخطي البسيط ل Robert F. Engle And C.W.J. Granger بإفتراض أن العلاقة بين العوامل السياسية والقانونية و جودة بيئة التقارير المالية العربية علاقة خطية تؤخذ فيها جودة بيئة التقارير المتغير التابع Y_i والعوامل السياسية والقانونية المتغير المستقل X_i، ومنه يمكن التعبير عن العلاقة كدالة خطية في مجموعة المشاهدات المفسرة كما يلي:-

$$\hat{y}_t = B_0 + B_1 X_t + e_t, \quad e_t = Y_t - \hat{y}_t$$

ولإختبار صحة العلاقة تم إختيار 09 مؤشرات هي: أولاً: المتغير المستقل: وهو متغير العوامل السياسية والقانونية المعبر عنه بـ 06 مؤشرات هي: (1) حماية حقوق الملكية Property rights PR: يعكس هذا المؤشر درجة الحماية القانونية والقضائية للملكيات الفردية والجماعية، (2) تطور البيئة المؤسسات السياسية Institutions politycy INP: يعكس المؤشر كفاءة وفعالية المؤسسات السياسية

والأحزاب والعملية الانتخابية وغيرها، (3) ثقة جمهور المواطنين في السياسيين Public trust in politicians PTP: يعكس المؤشر درجة الثقة التي يوليها أفراد المجتمع للسياسيين وبرامجهم السياسية، (4) شفافية السياسات الحكومية Transparency of government policy making TGP: يوضح هذا المؤشر درجة شفافية صنع وإعداد السياسات الحكومية، (5) التكاليف والخسائر الإقتصادية للإرهاب Business costs of crime and violence BCCV: يوضح المؤشر الآثار الإقتصادية للآفات الإجرامية وإنتشار الأموال المشبوهة، (6) الفساد Corruption CORR: وهو الفساد السياسي الذي ينعكس على البيئة الإقتصادية والمحاسبية، ، ثانياً: المتغير التابع: وهو جودة بيئة التقارير المالية العربية التي يتم قياسها عبر ثلاثة مؤشرات هي: (1) السلوكات الأخلاقية لإدارات الشركات Ethical behavior of firms EBF: يعكس المؤشر تطور السلوكات الأخلاقية لإدارات الشركات لاسيما بعد تبني IFRS، (2) فعالية مجالس إدارات الشركات Efficacy of corporate boards ECB: يعكس المؤشر تطور فعالية مجالس إدارات الشركات لاسيما بعد تبني IFRS في إختيار الخيارات والطرق والإجراءات المحاسبية الملائمة، (3) جودة تطبيق المعايير الدولية للإبلاغ المالي والتدقيق Strength of auditing and reporting standards SARS: يوضح هذا المؤشر التطور الحاصل في المعايير المحاسبية الوطنية العربية بعد تبني IFRS، وعليه يمكن كتابة ما يلي وفق مقترح W. Green 1993:-

Quality of financial reporting environment EBF/ECB/SARS = Property rights PR + Institutions polity INP + Public trust in politicians PTP + Transparency of government policymaking TGP + Business costs of crime and violence BCCV + Corruption CORR(1)

ومنه يُعطى الشكل الرياضي للنموذج الإحصائي كما يلي:-

$$EBF_i \text{ or } ECB_i \text{ or } SARS_i = B_0 + B_1 PR + B_2 INP + B_3 PTP + B_4 TGP + B_5 BCCV + B_6 CORR + \varepsilon_i$$

وُعطى نماذج التقدير حسب (العقاب محمد، شيبوط سليمان، 2018 م، ص 15) ضمن 03

نماذج هي:-

1.2 نموذج القاطع المشترك Pooled OLS Regression Model

يقوم النموذج على دمج جميع بيانات الدول لمختلف الفترات دونما أي إعتبار للإختلافات المؤسسية السياسية والقانونية لإعتباره أن هذه العوامل هي نفسها لجميع الدول العربية، وهو ما يُعبر عنه إحصائياً بإنعدام معنوية جميع الفروقات المؤسسية للبيئات السياسية والقانونية الوطنية العربية، وبعبارة أخرى: All P-value (Institutional differences) = 0، وهو ما يعني بشكلٍ مباشرٍ تجانس الممارسات والنظم السياسية والقانونية في بيئات الدول العربية Heterogeneity وإنعدام الإفرادية individuality، ومنه يُعطى الشكل الإحصائي لـ Pooled OLS Regression Model كالتالي:-

$$Y_{it} = B_0 + B_1 PR_{it} + B_2 INP_{it} + B_3 PTP_{it} + B_4 TGP_{it} + B_5 BCCV_{it} + B_6 CORR_{it} + u_{it}$$

حيث B_0 : هو الثابت C وهو موحد لجميع الدول؛ $i=1, \dots, 12$ ، $t = 2006, \dots, 2020$ ؛

2.2 نموذج التأثيرات الثابتة Fixed Effect or LSDV Model

على خلاف النموذج السابق يسمح النموذج بإدراج الإختلافات المؤسسية السياسية والقانونية في التحليل مما يجعل الثابت B_0 يعكس الخصائص المؤسسية المحلية لكل دولة عربية أي: $B_{0i} \neq B_0$ لكن مع إشتراط ثباته عبر الزمن، فهو يختلف من دولة لأخرى لكن لا يختلف عبر الزمن، وعلى هذا الأساس يُعطى الشكل الإحصائي لـ Fixed Effect or LSDV Model على الشكل التالي:-

$$Y_{it} = B_{0i} + B_1 D_{2it} + B_2 D_{3it} + \dots + B_{i-1} D_{it} + B_i PR_{it} + B_{i+1} INP_{it} + B_{i+2} PTP_{it} + B_{i+3} TGP_{it} + B_{i+4} BCCV_{it} + B_{i+5} CORR_{it} + u_{it}$$

حيث B_{0i} : هو الثابت C بحسب كل دولة؛ $i = 1, \dots, 12$ ، $t = 2006, \dots, 2020$ ؛

D_{2it} : متغيرات وهمية عددها يساوي عدد المفردات (الدول) - 1؛

3.2 نموذج التأثيرات العشوائية Random Effect Model

في هذا النموذج يكون الثابت B_{0i} Individual Specific Coefficient يتحرك عشوائياً بدلاً من إختلافه بين مفردات الدراسة بمعنى: $B_{0i} = B_0 + \epsilon_i$ ، وبالتالي الفرق الجوهرى بين النموذجين Random Model و Fixed Model هو أن الثابت B_{0i} في النموذج Fixed Model يتميز بثباته عبر الزمن رغم إختلافه من دولة لأخرى بينما في النموذج Random Model فإنه يتحرك عبر الزمن، ويكون التقدير الإحصائي لنموذج Random Model على الشكل التالي:-

$$Y_{it} = B_0 + B_1 PR_{it} + B_2 INP_{it} + B_3 PTP_{it} + B_4 TGP_{it} + B_5 BCCV_{it} + B_6 CORR_{it} + W_{it}, \quad W_{it} = \epsilon_i + u_{it}$$

وللتفضيل بين النماذج المقترحة يتم استخدام إختبار هاوس مان 1978 Hausman test للمقارنة

بين النموذجين Random-effects model و Fixed-effects model تحت الفرضية الصفرية:-

$$H_0 : \text{Random-effects model appropriate or } H_0 : E(\alpha_i/X_i) = 0$$

$$H_1 : \text{Fixed-effects model is appropriate or } H_1 : E(\alpha_i/X_i) \neq 0$$

وفي حالة كانت المعنوية الإحصائية P-value أقل تماماً من 5 % فإن النموذج المقبول والمناسب

هو Fixed-effects model وفي حالة العكس يتم إختيار نموذج Random-effects model أي: P-

value > 5%، في حين يتم استخدام إختبار والد Wald test للإختيار بين النموذجين Fixed-effects

model و Pooled OLS Regression Model تحت فرضية إنعدام معاملات المتغيرات الوهمية بمعنى:

$$C(8) = C(9) = C(10) = C(11) = C(12) = C(13) = C(14) = C(15) = C(16) = C(17) = C(18) = 0$$

الفرضية الصفرية كالاتي:-

$$H_0 : \text{all dummy variables} = 0 \text{ (Pooled OLS Regression Model)}$$

$H_1 : one\ dummy \neq 0$ (Fixed-effects model)

3. العينة، البيانات ومصادرها Sample and Data Source

لإختبار صحة الفرضيات تم أخذ عينة تشمل 12 دولة عربية هي: الجزائر، مصر، البحرين، الأردن، الكويت، موريتانيا، المغرب، عُمان، قطر، العربية السعودية، تونس، الإمارات العربية، للفترة الممتدة من 2006 م إلى 2020 م ليصل حجم البيانات إلى 180 معطية للفترة 2006 م إلى 2020 م (15 سنة)، مع العلم أن الفترة 2018-2020 م هي تقديرات مستقبلية لمتغيرات الدراسة حسب تصريحات الهيئات الدولية كالبنك الدولي، صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، منظمة التجارة العالمية، تقارير التنافسية العالمية، اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا التي تعتبر قواعد بياناتها المصدر الرئيس لبيانات ومعطيات الدراسة مثل: The World Bank's World Development Indicators، Global Innovation Index، World Economic Forum، ...إلخ.

III- تحديد النماذج الإحصائية القياسية وإختبار معنويتها الإحصائية الكلية والجزئية

يمكن تناول النتائج بالترتيب التالي:-

1. التمثيل البياني للسلاسل الزمنية

الشكل (02): السلاسل الزمنية بيانياً

المصدر: إعتتماداً على مخرجات Eviews.

يلاحظ من الأشكال البيانية وجود اتجاهات عامة تصاعدية وتنازلية لمختلف السلاسل الزمنية التي تبلغ نهايتها العظمى الأدنى سنة 2012 م والأعلى سنتي 2016 م و2017 م، وعلى العموم فإن السلاسل الزمنية تشتمت حول متوسط القيمة [3-4] بالنسبة لـ INP، PTP، CORR، SARS، والقيمة [4-5] بالنسبة لـ PR، TGP، BCCV، EBF، ECB، ومنه يمكن القول بإحتمالية وجود علاقات إحصائية دينامية معنوية بين العوامل السياسية والقانونية ومؤشرات جودة بيئة التقارير المالية العربية خلال الفترة 2006 م – 2020 م.

2. تقدير النماذج الإحصائية باستخدام مؤشر EBF Ethical behavior of firms

جاءت النتائج وفق الشكل التالي:-

الجدول (02): تقدير النماذج الإحصائية وفق مؤشر EBF Ethical behavior of firms

<i>Pooled Regression Model</i>					<i>Cointegration Test</i>		
Dependent Variable: EBF					Kao Residual Cointegration Test		
Method: Panel Least Squares					Series: PR INP PTP TGP BCCV CORR EBF		
Date: 08/24/18 Time: 10:10					Date: 08/24/18 Time: 10:08		
Sample: 2006 2020					Sample: 2006 2020		
Periods included: 15					Included observations: 180		
Cross-sections included: 12					Null Hypothesis: No cointegration		
Total panel (balanced) observations: 180					Trend assumption: No deterministic trend		
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	User-specified lag length: 1		
C	0.128186	0.144083	0.889668	0.3749	Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel		
PR	0.275691	0.049080	5.617203	0.0000			
INP	0.164737	0.048691	3.383320	0.0009			
PTP	-0.092649	0.054525	-1.699212	0.0911			
TGP	0.223846	0.056285	3.977044	0.0001			
BCCV	-0.041238	0.026073	-1.581614	0.1156			
CORR	0.446278	0.075349	5.922782	0.0000			
R-squared	0.945797	Mean dependent var	4.462287		ADF	t-Statistic	Prob.
Adjusted R-squared	0.943917	S.D. dependent var	0.958628			-8.066571	0.0000
S.E. of regression	0.227020	Akaike info criterion	-0.089441				
Sum squared resid	8.916117	Schwarz criterion	0.034729		Residual variance	0.039434	
Log likelihood	15.04973	Hannan-Quinn criter.	-0.039096		HAC variance	0.028069	
F-statistic	503.1181	Durbin-Watson stat	0.597791				
Prob(F-statistic)	0.000000						

Fixed Effects Model

Dependent Variable: EBF
 Method: Panel Least Squares
 Date: 08/24/18 Time: 10:19
 Sample: 2006 2020
 Periods included: 15
 Cross-sections included: 12
 Total panel (balanced) observations: 180
 EBF=C(1)+C(2)*PR+C(3)*INP+C(4)*PTP+C(5)*TGP+C(6)*BCCV+C(7)
 *CORR+C(8)*D2+C(9)*D3+C(10)*D4+C(11)*D5+C(12)*D6+C(13)*D7
 +C(14)*D8+C(15)*D9+C(16)*D10+C(17)*D11+C(18)*D12

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	-0.048363	0.149784	-0.322888	0.7472
C(2)	0.385811	0.064296	6.000536	0.0000
C(3)	0.105748	0.043355	2.439131	0.0158
C(4)	-0.077559	0.061192	-1.267467	0.2068
C(5)	0.313964	0.062488	5.024384	0.0000
C(6)	-0.021293	0.030678	-0.694090	0.4886
C(7)	0.337293	0.074923	4.501858	0.0000
C(8)	0.053479	0.080884	0.661184	0.5094
C(9)	-0.218855	0.116456	-1.879299	0.0620
C(10)	-0.201186	0.098110	-2.050610	0.0419
C(11)	-0.158264	0.090834	-1.742331	0.0833
C(12)	-0.188561	0.086075	-2.190648	0.0299
C(13)	-0.504509	0.084723	-5.954818	0.0000
C(14)	-0.204911	0.110031	-1.862299	0.0644
C(15)	-0.234811	0.134300	-1.748405	0.0823
C(16)	-0.197552	0.120099	-1.644905	0.1019
C(17)	-0.337147	0.089724	-3.757594	0.0002
C(18)	0.064297	0.129597	0.496133	0.6205
R-squared	0.966438	Mean dependent var	4.462287	
Adjusted R-squared	0.962917	S.D. dependent var	0.958628	
S.E. of regression	0.184604	Akaike info criterion	-0.446573	
Sum squared resid	5.520712	Schwarz criterion	-0.127277	
Log likelihood	58.19157	Hannan-Quinn criter.	-0.317112	
F-statistic	274.4088	Durbin-Watson stat	1.085742	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Random Effects Model

Dependent Variable: EBF
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 08/24/18 Time: 10:10
 Sample: 2006 2020
 Periods included: 15
 Cross-sections included: 12
 Total panel (balanced) observations: 180
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.154998	0.154321	-1.004387	0.3166
PR	0.353227	0.055485	6.366160	0.0000
INP	0.119963	0.042582	2.817207	0.0054
PTP	-0.070209	0.055171	-1.272558	0.2049
TGP	0.302775	0.057849	5.233856	0.0000
BCCV	-0.021270	0.027815	-0.764695	0.4455
CORR	0.346667	0.069954	4.955650	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.116044	0.2832
Idiosyncratic random			0.184604	0.7168
Weighted Statistics				
R-squared	0.876311	Mean dependent var	1.695414	
Adjusted R-squared	0.872021	S.D. dependent var	0.525101	
S.E. of regression	0.187851	Sum squared resid	6.104804	
F-statistic	204.2776	Durbin-Watson stat	0.945291	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.942723	Mean dependent var	4.462287	
Sum squared resid	9.421793	Durbin-Watson stat	0.612497	

المصدر: بناءً على مخرجات Eviews .

من خلال الجدول (02) يؤكد إختبار التكامل المشترك Cointegration test على وجود علاقة تكامل مشترك وحيدة على الأقل بين مؤشر السلوكيات الأخلاقية لإدارات الشركات EBFt و مؤشرات العوامل السياسية والقانونية PRt، INPt، PTPt، TGPt، BCCVt، CORRt بما أن قيمة المعنوية الإحصائية Prob أقل تماماً من 5% : Prob=(0.0000) < 5%، وبالتالي رفض الفرضية الصفرية H0 وقبول الفرض البديل H1 الذي ينص على وجود علاقة سببية دينامية طويلة الأجل بين العوامل السياسية والقانونية والسلوكيات الأخلاقية لإدارات الشركات العربية، في حين تُعطى النماذج الإحصائية حسب نفس الجدول وفق الصيغ التالية:-

Pooled Regression Model :

$$EBF_t = 0.1282 + 0.2757 PR_t + 0.1647 INP_t - 0.0926 PTP_t + 0.2238 TGP_t - 0.0412 BCCV_t + 0.4463 CORR_t$$

Fixed Effect Model :

$$EBF_t = -0.0484 + 0.3858 PR_t + 0.1057 INP_t - 0.0775 PTP_t + 0.3139 TGP_t - 0.0213 BCCV_t + 0.3373 CORR_t$$

Random Effect Model :

$$EBF_t = -0.155 + 0.3532 PR_t + 0.12 INP_t - 0.07 PTP_t + 0.3028 TGP_t - 0.0213 BCCV_t + 0.3467 CORR_t$$

وفي قرار الإختيار أيها النموذج هو المفضل؟ نلاحظ من الجدول رقم (03) أسفله أن قيمة المعنوية في إختبار Wald test أقل تماماً من 5%: $P\text{-value} < 0.000 < 5\%$ ، ومنه نرفض الفرضية الصفرية H_0 ونقبل الفرض البديل H_1 القائل بوجود معامل وهي واحد على الأقل لا يساوي 0 أي: $one\ dummy \neq 0$ ، وبالتالي النموذج المفضل إحصائياً هو Fixed-effects model، في حين يُظهر إختبار Hausman Test أن المعنوية $P\text{-value} < 0.0589 < 5\%$ أكبر تماماً من 5%: $P\text{-value} < 0.0589 < 5\%$ وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية H_0 ونرفض الفرض البديل H_1 القائل بأفضلية النموذج Fixed-effects model ويصبح النموذج المقبول إحصائياً هو النموذج Random Effect Model إلا أن قوة التفسيرية هي لصالح نموذج Fixed-effects model بـ 96.64%، مقارنةً بـ 87.63% في نموذج Random Effect، وعلى العموم يذهب الأخير في تفسيره للتغيرات الفترية في السلوكيات الأخلاقية لإدارات الشركات العربية إلى التغيرات الفترية طويلة الأجل في مؤشر حماية الملكية Property rights PR، تطور البيئة السياسية INP Institutions polity، شفافية السياسات الحكومية TGP Transparency of government policymaking الفساد، CORR Corruption، $Sig=(0.000, 0.0054, 0.000, 0.000) < 5\%$ ، مع عدم وجود أي تأثير هام للمؤشرات ثقة جمهور المواطنين في السياسيين Public trust in politicians PTP، التكلفة الإقتصادية لجرائم العنف والإرهاب BCCV Business costs of crime and violence، بما أن معنويتها أكبر تماماً من 5%: $Sig=(0.2049, 0.4455) > 5\%$.

الجدول (03): نتائج إختبار Wald test و Hausman Test

Wald Test: Equation: Untitled				Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled				
Test Statistic	Value	df	Probability	Test cross-section random effects				
F-statistic	9.057721	(11, 162)	0.0000	Test Summary				
Chi-square	99.63493	11	0.0000	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.		
Null Hypothesis: C(8)=C(9)=C(10)=C(11)=C(12)=C(13)=C(14)=C(15)=C(16)=C(17)=C(18)=0				Cross-section random	12.139629	6	0.0589	
Null Hypothesis Summary:				Cross-section random effects test comparisons:				
Normalized Restriction (= 0)	Value	Std. Err.		Variable	Fixed	Random	Var.(Diff.)	Prob.
C(8)	0.053479	0.080884		PR	0.385811	0.353227	0.001055	0.3159
C(9)	-0.218855	0.116456		INP	0.105748	0.119963	0.000066	0.0811
C(10)	-0.201186	0.098110		PTP	-0.077559	-0.070209	0.000701	0.7812
C(11)	-0.158264	0.090834		TGP	0.313964	0.302775	0.000558	0.6358
C(12)	-0.188561	0.086075		BCCV	-0.021293	-0.021270	0.000167	0.9985
C(13)	-0.504509	0.084723		CORR	0.337293	0.346667	0.000720	0.7268
C(14)	-0.204911	0.110031						
C(15)	-0.234811	0.134300						
C(16)	-0.197552	0.120099						
C(17)	-0.337147	0.089724						
C(18)	0.064297	0.129597						

المصدر: بناءً على مخرجات Eviews.

3. تقدير النماذج الإحصائية باستخدام مؤشر ECB Efficacy of corporate boards

جاءت النتائج وفق الشكل التالي:-

الجدول (04): تقدير النماذج الإحصائية وفق مؤشر ECB Efficacy of corporate boards

<i>Pooled Regression Model</i>					<i>Cointegration Test</i>				
Dependent Variable: ECB Method: Panel Least Squares Date: 08/24/18 Time: 11:20 Sample: 2006 2020 Periods included: 15 Cross-sections included: 12 Total panel (balanced) observations: 180					Kao Residual Cointegration Test Series: PR INP PTP TGP BCCV CORR ECB Date: 08/24/18 Time: 11:20 Sample: 2006 2020 Included observations: 180 Null Hypothesis: No cointegration Trend assumption: No deterministic trend User-specified lag length: 1 Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.					
C	0.550568	0.196761	2.798161	0.0057					
PR	0.337413	0.067023	5.034255	0.0000					
INP	0.113085	0.066492	1.700716	0.0908					
PTP	-0.171470	0.074459	-2.302866	0.0225					
TGP	0.344105	0.076862	4.476902	0.0000					
BCCV	-0.042495	0.035606	-1.193476	0.2343					
CORR	0.294416	0.102897	2.861258	0.0047					
R-squared	0.861715	Mean dependent var	4.504088		ADF		t-Statistic	Prob.	
Adjusted R-squared	0.856919	S.D. dependent var	0.819592				-7.328635	0.0000	
S.E. of regression	0.310020	Akaike info criterion	0.533750						
Sum squared resid	16.62740	Schwarz criterion	0.657921		Residual variance			0.034039	
Log likelihood	-41.03751	Hannan-Quinn criter.	0.584096		HAC variance			0.026914	
F-statistic	179.6726	Durbin-Watson stat	0.353832						
Prob(F-statistic)	0.000000								
<i>Fixed Effects Model</i>					<i>Random Effects Model</i>				
Dependent Variable: ECB Method: Panel Least Squares Date: 08/24/18 Time: 11:25 Sample: 2006 2020 Periods included: 15 Cross-sections included: 12 Total panel (balanced) observations: 180 ECB=C(1)+C(2)*PR+C(3)*INP+C(4)*PTP+C(5)*TGP+C(6)*BCCV+C(7) *CORR+C(8)*D2+C(9)*D3+C(10)*D4+C(11)*D5+C(12)*D6+C(13)*D7 +C(14)*D8+C(15)*D9+C(16)*D10+C(17)*D11+C(18)*D12					Dependent Variable: ECB Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 08/24/18 Time: 11:21 Sample: 2006 2020 Periods included: 15 Cross-sections included: 12 Total panel (balanced) observations: 180 Swamy and Arora estimator of component variances				
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	0.829068	0.235876	3.514846	0.0006	C	0.695379	0.223547	3.110659	0.0022
C(2)	0.508823	0.101252	5.025321	0.0000	PR	0.416444	0.080711	5.159710	0.0000
C(3)	0.076099	0.068274	1.114608	0.2667	INP	0.091401	0.066230	1.380049	0.1694
C(4)	-0.289177	0.096363	-3.000901	0.0031	PTP	-0.215150	0.082378	-2.611741	0.0098
C(5)	0.114309	0.098405	1.161622	0.2471	TGP	0.216278	0.086936	2.487781	0.0138
C(6)	-0.053364	0.048311	-1.104596	0.2710	BCCV	-0.042265	0.041366	-1.021742	0.3083
C(7)	0.438346	0.117987	3.715205	0.0003	CORR	0.366761	0.106583	3.441092	0.0007
C(8)	-0.054119	0.127375	-0.424882	0.6715	Effects Specification				
C(9)	-0.129210	0.183391	-0.704561	0.4821				S.D.	Rho
C(10)	-0.205237	0.154501	-1.328384	0.1859	Cross-section random			0.125479	0.1570
C(11)	-0.372342	0.143044	-2.602994	0.0101	Idiosyncratic random			0.290709	0.8430
C(12)	0.028020	0.135549	0.206712	0.8365	Weighted Statistics				
C(13)	0.289276	0.133419	2.168169	0.0316	R-squared	0.728605	Mean dependent var		2.312198
C(14)	0.016100	0.173275	0.092918	0.9261	Adjusted R-squared	0.719193	S.D. dependent var		0.549814
C(15)	0.096388	0.211492	0.455752	0.6492	S.E. of regression	0.291353	Sum squared resid		14.68541
C(16)	0.025983	0.189129	0.137384	0.8909	F-statistic	77.40798	Durbin-Watson stat		0.388507
C(17)	0.036515	0.141295	0.258429	0.7964	Prob(F-statistic)	0.000000			
C(18)	0.151185	0.204086	0.740789	0.4599	Unweighted Statistics				
R-squared	0.886137	Mean dependent var	4.504088		R-squared	0.858342	Mean dependent var		4.504088
Adjusted R-squared	0.874188	S.D. dependent var	0.819592		Sum squared resid	17.03294	Durbin-Watson stat		0.334962
S.E. of regression	0.290709	Akaike info criterion	0.461649						
Sum squared resid	13.69087	Schwarz criterion	0.780945						
Log likelihood	-23.54843	Hannan-Quinn criter.	0.591110						
F-statistic	74.16244	Durbin-Watson stat	0.435168						
Prob(F-statistic)	0.000000								

المصدر: بناءً على مخرجات Eviews .

من خلال الجدول (02) يؤكد إختبار التكامل المشترك Cointegration test على وجود علاقة تكامل مشترك وحيدة على الأقل بين مؤشر فعالية مجالس إدارات الشركات ECBt ومؤشرات العوامل السياسية والقانونية PRt، INPt، PTPt، TGPt، BCCVt، CORRt بما أن قيمة المعنوية الإحصائية Prob أقل تماماً من 5%: Prob=(0.0000) < 5%، وبالتالي رفض الفرضية الصفرية H0 وقبول الفرض البديل H1 الذي ينص على وجود علاقة سببية دينامية طويلة الأجل بين العوامل السياسية والقانونية وفعالية مجالس إدارات الشركات العربية، في حين تُعطى النماذج الإحصائية حسب نفس الجدول كما يلي:-

Pooled Regression Model :

$$EBF_t = 0.55 + 0.3374 PR_t + 0.113 INP_t - 0.1715 PTP_t + 0.3441 TGP_t - 0.0425 BCCV_t + 0.2944 CORR_t$$

Fixed Effect Model :

$$EBF_t = 0.829 + 0.5088 PR_t + 0.0761 INP_t - 0.2892 PTP_t + 0.1143 TGP_t - 0.0533 BCCV_t + 0.4383 CORR_t$$

Random Effect Model :

$$EBF_t = 0.6954 + 0.4164 PR_t + 0.0914 INP_t - 0.2151 PTP_t + 0.2163 TGP_t - 0.0422 BCCV_t + 0.3668 CORR_t$$

وفي قرار الإختيار أيها النموذج هو المفضل؟ نلاحظ من الجدول رقم (05) أسفله أن قيمة المعنوية في إختبار Wald test أقل تماماً من 5%: P-value (0.000) < 5%، ومنه نرفض الفرضية الصفرية H₀ ونقبل الفرض البديل H₁ القائل بوجود معامل وهمي واحد على الأقل لا يساوي 0 أي: one dummy ≠ 0، وبالتالي النموذج المفضل إحصائياً هو Fixed-effects model، في حين يُظهر إختبار Hausman Test أن المعنوية P-value أكبر تماماً من 5%: P-value(0.3428) < 5%، وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية H₀ ونرفض الفرض البديل H₁ القائل بأفضلية النموذج Fixed-effects model ويصبح النموذج المقبول إحصائياً هو النموذج Random Effect Model إلا أن قوة التفسيرية هي لصالح نموذج Fixed-effects model بـ 88.61%، مقارنةً بـ 72.86% في نموذج Random Effect، وعلى العموم يذهب الأخير في تفسيره للتغيرات الفترية في فعالية مجالس إدارات الشركات العربية إلى التغيرات الفترية طويلة الأجل في مؤشر حماية حقوق الملكية PR Property rights، ثقة جمهور المواطنين في السياسيين Public trust، شفافية السياسات الحكومية in politicians PTP Transparency of government policymaking، الفساد TGP، Corruption CORR Sig= (0.000, 0.0098, 0.0138, 0.0007) < 5%، مع عدم وجود أي تأثير هام للمؤشرات تطور البيئة السياسية INP Institutions polity، التكلفة الاقتصادية لجرائم

العنف والإرهاب BCCV Business costs of crime and violence بما أن معنويتها الإحصائية أكبر تماماً من 5% : Sig=(0.1694, 0.3083)>5%

الجدول (05): نتائج إختبار Wald test و Hausman Test

Wald Test				Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled				Equation: Untitled			
Test Statistic	Value	df	Probability	Test cross-section random effects			
F-statistic	3.158832	(11, 162)	0.0007				
Chi-square	34.74715	11	0.0003				
Null Hypothesis: C(8)=C(9)=C(10)=C(11)=C(12)=C(13)=C(14)=C(15)=C(16)=C(17)=C(18)=0				Test Summary			
Null Hypothesis Summary:				Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Normalized Restriction (= 0)				6.768164	6	0.3428	
	Value	Std. Err.	Cross-section random effects test comparisons:				
C(8)	-0.054119	0.127375	Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
C(9)	-0.129210	0.183391					
C(10)	-0.205237	0.154501	PR	0.508823	0.416444	0.003738	0.1308
C(11)	-0.372342	0.143044	INP	0.076099	0.091401	0.000275	0.3561
C(12)	0.028020	0.135549	PTP	-0.289177	-0.215150	0.002500	0.1387
C(13)	0.289276	0.133419	TGP	0.114309	0.216278	0.002126	0.0270
C(14)	0.016100	0.173275	BCCV	-0.053364	-0.042265	0.000623	0.6565
C(15)	0.096388	0.211492	CORR	0.438346	0.366761	0.002561	0.1572
C(16)	0.025983	0.189129					
C(17)	0.036515	0.141295					
C(18)	0.151185	0.204086					

المصدر: بناءً على مخرجات Eviews.

4. تقدير النماذج بإستخدام مؤشر Strength of auditing and reporting standards

جاءت النتائج وفق الشكل التالي:-

الجدول (06): تقدير النماذج وفق مؤشر Strength of auditing and reporting standards

Pooled Regression Model					Cointegration Test		
Dependent Variable: SARS					Kao Residual Cointegration Test		
Method: Panel Least Squares					Series: PR INP PTP TGP BCCV CORR SARS		
Date: 08/24/18 Time: 12:15					Date: 08/24/18 Time: 12:14		
Sample: 2006 2020					Sample: 2006 2020		
Periods included: 15					Included observations: 180		
Cross-sections included: 12					Null Hypothesis: No cointegration		
Total panel (balanced) observations: 180					Trend assumption: No deterministic trend		
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	User-specified lag length: 1		
C	0.571289	0.179503	3.182613	0.0017	Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel		
PR	0.771968	0.061145	12.62522	0.0000			
INP	-0.016806	0.060660	-0.277052	0.7821			
PTP	-0.200455	0.067929	-2.950964	0.0036			
TGP	-0.096214	0.070121	-1.372115	0.1718			
BCCV	-0.082907	0.032483	-2.552350	0.0116			
CORR	0.524340	0.093872	5.585674	0.0000			
R-squared	0.917711	Mean dependent var	4.738836		ADF	t-Statistic	Prob.
Adjusted R-squared	0.914857	S.D. dependent var	0.969277			-8.050919	0.0000
S.E. of regression	0.282828	Akaike info criterion	0.350157				
Sum squared resid	13.83857	Schwarz criterion	0.474328				
Log likelihood	-24.51417	Hannan-Quinn criter.	0.400503		Residual variance	0.039919	
F-statistic	321.5576	Durbin-Watson stat	0.706961		HAC variance	0.029467	
Prob(F-statistic)	0.000000						

Fixed Effects Model

Dependent Variable: SARS
Method: Panel Least Squares
Date: 08/24/18 Time: 12:20
Sample: 2006 2020
Periods included: 15
Cross-sections included: 12
Total panel (balanced) observations: 180
SARS=C(1)+C(2)*PR+C(3)*INP+C(4)*PTP+C(5)*TGP+C(6)*BCCV+C(7)
*CORR+C(8)*D2+C(9)*D3+C(10)*D4+C(11)*D5+C(12)*D6+C(13)*D7
+C(14)*D8+C(15)*D9+C(16)*D10+C(17)*D11+C(18)*D12

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	0.864604	0.188521	4.586244	0.0000
C(2)	0.342683	0.080924	4.234606	0.0000
C(3)	0.079887	0.054567	1.464010	0.1451
C(4)	-0.097339	0.077017	-1.263861	0.2081
C(5)	0.037191	0.078649	0.472880	0.6369
C(6)	0.116721	0.038612	3.022910	0.0029
C(7)	0.202925	0.094300	2.151912	0.0329
C(8)	0.785519	0.101803	7.716093	0.0000
C(9)	1.188151	0.146573	8.106179	0.0000
C(10)	0.730676	0.123483	5.917205	0.0000
C(11)	0.586445	0.114326	5.129588	0.0000
C(12)	-0.235927	0.108336	-2.177736	0.0309
C(13)	0.583657	0.106634	5.473467	0.0000
C(14)	0.782120	0.138488	5.647577	0.0000
C(15)	0.997883	0.169033	5.903482	0.0000
C(16)	0.897742	0.151159	5.939049	0.0000
C(17)	0.656894	0.112928	5.816908	0.0000
C(18)	0.730880	0.163113	4.480812	0.0000
R-squared	0.947996	Mean dependent var	4.738836	
Adjusted R-squared	0.942539	S.D. dependent var	0.969277	
S.E. of regression	0.232346	Akaike info criterion	0.013457	
Sum squared resid	8.745480	Schwarz criterion	0.332753	
Log likelihood	16.78885	Hannan-Quinn criter.	0.142918	
F-statistic	173.7154	Durbin-Watson stat	0.734425	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Random Effects Model

Dependent Variable: SARS
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 08/24/18 Time: 12:16
Sample: 2006 2020
Periods included: 15
Cross-sections included: 12
Total panel (balanced) observations: 180
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.716473	0.171119	4.186985	0.0000
PR	0.660416	0.061407	10.75474	0.0000
INP	0.021049	0.052458	0.401256	0.6887
PTP	-0.165285	0.063733	-2.593379	0.0103
TGP	-0.085375	0.067318	-1.268243	0.2064
BCCV	-0.019559	0.031837	-0.614360	0.5398
CORR	0.452885	0.083519	5.422568	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.080313	0.1067
Idiosyncratic random			0.232346	0.8933
Weighted Statistics				
R-squared	0.835980	Mean dependent var	2.835939	
Adjusted R-squared	0.830291	S.D. dependent var	0.642662	
S.E. of regression	0.264749	Sum squared resid	12.12593	
F-statistic	146.9582	Durbin-Watson stat	0.684671	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.911606	Mean dependent var	4.738836	
Sum squared resid	14.86530	Durbin-Watson stat	0.558501	

المصدر: بناءً على مخرجات Eviews.

من خلال الجدول (06) أعلاه يؤكد إختبار التكامل المشترك Cointegration test على وجود علاقة تكامل مشترك وحيدة على الأقل بين مؤشر قوة المعايير الدولية للإبلاغ المالي والتدقيق في المنطقة العربية SARSt و مؤشرات العوامل السياسية والقانونية PRt، INPt، PTPt، TGPt، BCCVt، CORRt بما أن قيمة المعنوية الإحصائية Prob أقل تماماً من 5%: Prob=(0.0000) < 5%، وبالتالي رفض الفرضية الصفرية H0 وقبول الفرض البديل H1 الذي ينص على وجود علاقة سببية دينامية طويلة الأجل بين العوامل السياسية والقانونية قوة المعايير الدولية للإبلاغ المالي والتدقيق في المنطقة العربية حيث تُعطى النماذج الإحصائية حسب نفس الجدول وفق الصيغ التالية:-

Pooled Regression Model :

$$EBF_t = 0.5713 + 0.772 PR_t - 0.0168 INP_t - 0.2 PTP_t - 0.096 TGP_t - 0.0829 BCCV_t + 0.5243 CORR_t$$

Fixed Effect Model :

$$EBF_t = 0.8646 + 0.3427 PR_t + 0.08 INP_t - 0.0973 PTP_t + 0.0372 TGP_t + 0.1167 BCCV_t + 0.2029 CORR_t$$

Random Effect Model :

$$EBF_t = 0.7165 + 0.6604 PR_t + 0.021 INP_t - 0.1653 PTP_t - 0.0854 TGP_t - 0.0195 BCCV_t + 0.4529 CORR_t$$

وفي قرار الإختيار أيها النموذج هو المفضل؟ نلاحظ من الجدول رقم (07) أسفله أن المعنوية الإحصائية حسب الإختبارين Hausman test و Wald test أقل تماماً من 5% (0.000, P-value) ومنه نرفض الفرضية H_0 في كلا الإختبارين والتي تنص على (Random Effect Model: H_0) <5% (0.000, ومنه نرفض الفرضية H_0 في كلا الإختبارين والتي تنص على (Pooled Regression Model: H_0 : All Dummy=0) And H_0 : All Dummy=0 (Pooled Regression Model))، ونقبل الفرض البديل H_1 القائل بأفضلية النموذج Fixed-effects model في تمثيل العلاقة بين مؤشرات العوامل السياسية والقانونية وجودة بيئة التقارير المالية العربية، ومنه النتيجة التي يمكن الخروج بها هي تفضيل النموذج Fixed-effects model الذي يذهب في تفسيره للتغيرات الفترية في قوة المعايير الدولية للإبلاغ المالي في المنطقة العربية إلى التغيرات الفترية طويلة الأجل في مؤشر حماية حقوق الملكية Property rights PR، التكلفة الإقتصادية لجرائم العنف والإرهاب Business costs of crime and violence BCCV، الفساد Corruption CORR، مع عدم وجود أي تأثير هام للمؤشرات تطور البيئة السياسية Institutions polity INP، ثقة جمهور المواطنين في السياسيين Public trust in politicians PTP، شفافية السياسات الحكومية Transparency of government policymaking TGP، بما أن معنويتهم الإحصائية أكبر تماماً من 5% : >5% (0.1451, 0.2081, 0.6369) Sig=، وهو نموذج ذو قدرة تنبؤية قوية حيث تبلغ قيمة R-squared 94.80 %.

الجدول (07): نتائج إختبار Wald test و Hausman Test

Wald Test Equation: Untitled				Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled				
Test Statistic	Value	df	Probability	Test cross-section random effects				
F-statistic	8.576692	(11, 162)	0.0000	Test Summary				
Chi-square	94.34361	11	0.0000	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.		
Null Hypothesis: C(8)=C(9)=C(10)=C(11)=C(12)=C(13)=C(14)=C(15)=C(16)=C(17)=C(18)=0				Cross-section random	57.618964	6	0.0000	
Null Hypothesis Summary:				Cross-section random effects test comparisons:				
Normalized Restriction (= 0)	Value	Std. Err.		Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
C(8)	0.785519	0.101803		PR	0.342683	0.660416	0.002778	0.0000
C(9)	1.188151	0.146573		INP	0.079887	0.021049	0.000226	0.0001
C(10)	0.730676	0.123483		PTP	-0.097339	-0.165285	0.001870	0.1161
C(11)	0.586445	0.114326		TGP	0.037191	-0.085375	0.001654	0.0026
C(12)	-0.235927	0.108336		BCCV	0.116721	-0.019559	0.000477	0.0000
C(13)	0.583657	0.106634		CORR	0.202925	0.452885	0.001917	0.0000
C(14)	0.782120	0.138488						
C(15)	0.997883	0.169033						
C(16)	0.897742	0.151159						
C(17)	0.656894	0.112928						
C(18)	0.730880	0.163113						

المصدر: بناءً على مخرجات Eviews.

في حين توضح الأشكال البيانية إستقرارية العلاقة الديناميكية لسلاسل البواقي المقدرة كما يلي :-

الشكل (03): التمثيل البياني لسلاسل البواقي Residuals

المصدر: بناءً على مخرجات Eviews .

وكما يتضح من الأشكال البيانية فالنماذج الإحصائية القياسية المختارة مُستقرة ديناميكياً عند 5 % بما أن سلسلة البواقي تتشتت حول القيمة 0، بينما جاء تصنيف الدول العربية باستخدام التحليل العنقودي الهرمي كما يلي:-

الشكل (04): تصنيف الدول العربية

المصدر: بناءً على مخرجات SPSS 24.

من خلال الأشكال البيانية تُقسّم الدول العربية إلى مجموعتين متباينتين تأكيداً على الفروقات ما بين المنطقة الخليجية والمغربية، حيث شمل التصنيف حسب مؤشر Ethical behavior of firms EBF المجموعتين التاليتين: المجموعة (01): الكويت، موريتانيا، تونس، مصر، الجزائر، الأردن، عُمان، المجموعة (02): البحرين، العربية السعودية، قطر، الإمارات العربية، المغرب، وهذا التصنيف هو أكثر تجانساً مع التصنيف حسب مؤشر Strength of auditing and reporting standards SARS الذي يقسم الدول العربية إلى المجموعتين التاليتين: المجموعة (01): والتي تضم كلاً من: عُمان، العربية السعودية، المغرب، الإمارات العربية، قطر، والمجموعة (02): الأردن، تونس، الكويت، موريتانيا، الجزائر، مصر، البحرين، في حين جاء التصنيف حسب مؤشر Efficacy of corporate boards ECB متضمناً ما يلي: المجموعة (01): قطر، الإمارات العربية، الأردن، عُمان، المغرب، البحرين، العربية السعودية، والمجموعة (02) التي تضم: مصر، تونس، الكويت، موريتانيا، الجزائر.

IV- الخاتمة

1. نتائج الدراسة

يمكن تحليل العلاقة الإحصائية القياسية بين العوامل السياسية والقانونية وجودة بيئة التقارير المالية العربية كما يلي:-

أولاً: حسب مؤشر **Ethical behavior of firms EBF**: بتأكيد علاقة التكامل المشترك وإختيار نموذج Random Effect Model كأحسن تمثيل للعلاقة بين السلوكيات الأخلاقية لإدارات الشركات العربية ومؤشرات العوامل السياسية والقانونية: Property rights PR، Institutions politycy INP، Transparency of government policymaking TGP، Corruption CORR، مع عدم وجود أي تأثير هام للمؤشرات Public trust in politicians PTP، Business costs of crime and violence BCCV، فإنه يمكن القبول بصحة الفرضية الجزئية H₁₁ القائلة بوجود علاقة دينامية توازنية طويلة الأجل بين السلوكيات الأخلاقية لإدارات الشركات وكفاءة مؤشرات العوامل السياسية والقانونية في المنطقة العربية خلال الفترة 2006 م – 2020 م؛

ثانياً: حسب مؤشر **Efficacy of corporate boards ECB**: بتأكيد وجود علاقة التكامل المشترك وتفضيل النموذج Random Effect Model كأحسن تمثيل للعلاقة بين فعالية مجالس إدارات الشركات العربية ومؤشرات العوامل السياسية والقانونية: Property rights PR، Public trust in politicians PTP، Transparency of government policymaking TGP، Corruption CORR مع عدم وجود أي تأثير هام للمؤشرات Institutions politycy INP، Business costs of crime and violence BCCV، فإنه يمكن القبول بصحة الفرضية الجزئية H₁₂ التي تنص على وجود علاقة دينامية توازنية طويلة الأجل بين فعالية مجالس إدارات الشركات العربية وكفاءة مؤشرات العوامل السياسية والقانونية في المنطقة العربية خلال الفترة 2006 م – 2020 م؛

ثالثاً: حسب مؤشر **Strength of auditing and reporting standards SARS**: بتأكيد علاقة التكامل المشترك وإختيار نموذج Fixed-effects model كأحسن تمثيل للعلاقة بين قوة المعايير الدولية للإبلاغ المالي والتدقيق ومؤشرات العوامل السياسية والقانونية: Property rights PR، Business costs of crime and violence BCCV، Corruption CORR، مع إنعدام التأثير الهام لـ Institutions politycy INP، Public trust in politicians PTP، Transparency of government policymaking TGP، فإنه يمكن القبول بصحة الفرضية الجزئية H₁₃ القائلة بوجود علاقة دينامية توازنية طويلة الأجل بين

جودة تطبيق المعايير الدولية للإبلاغ المالي والتدقيق والعوامل السياسية والقانونية بالمنطقة العربية خلال الفترة 2006 م – 2020 م؛

وبالتوصل إلى هذه النتائج التي تقرر ضرورة قبول جميع الفرضيات الجزئية فإنه يمكن الجزم وبكل تأكيد على صحة الفرضية الرئيسية للدراسة والتي تنص على أن "العوامل السياسية والقانونية تساهم بشكل لا يقبل الشك بدور محوري وهام في تعزيز جودة بيئة التقارير المالية العربية في ظل التوجه الدولي نحو تبني IFRS لاسيما المجالات: السلوكيات الأخلاقية لإدارات الشركات وفعالية مجالس إدارات الشركات وقوة تطبيق المعايير الدولية للإبلاغ المالي والتدقيق في المنطقة العربية خلال الفترة 2006 م – 2020 م"، ولكن هذا الدور والتأثير الهام يختلف ما بين المنطقة الخليجية والمغربية كما يوضحه التصنيف العنقودي مما قد يؤثر على نوعية إستراتيجيات تطوير جودة بيئة التقارير المالية العربية التي قد تأخذ مقاربات وإستراتيجيات مؤسسية وطنية وإقليمية مختلفة فيما بينها وعن بقية الأقطار العالمية الأخرى في محاولة منها لتحسين جودة بيئة التقارير العربية.

2. توصيات الدراسة

- لا يمكن الحديث عن نجاح IFRS في أي بلد إلا في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تطال منظومته المؤسسية الإقتصادية والسياسية والقانونية والحوكومية الخاصة ببيئة الأعمال، أين يمكن الحكم على نجاح الإصلاح المحاسبي من خلال تكامل IFRS مع مجموع التغييرات المتزامنة المحدثة في البيئة المحيطة، وحيثما تم إعتبار IFRS جزء من برنامج إصلاح هيكلي أوسع فإنه يمكن إجراء المقارنات بين النظم المؤسسية المختلفة عبر البلدان فيما يخص عوائق الإنفاذ المحلية، والتي تفيد في تحديد الإصلاحات المؤسسية الوطنية المطلوبة للسماح لآثار IFRS بالتحقق، ومن جانبه يحدد IASB ثلاثة عناصر هامة في التنبؤ: (1) القرار السياسي، (2) الخطة، (3) الموارد؛

- ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية في البيئة السياسية والقانونية والإقتصادية والإدارية العربية في مجالات حماية مساهمي الأقلية ودعم الهياكل والمؤسسات السياسية وحرية الإعلام والتعبير والصحافة وتفعيل دور الجمعيات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف خلق مناخ ملائم للإفصاح المالي و معالجة أوجه القصور في نشر وتبادل وتسهيل النقل المعرفي للمعلومات الإقتصادية والمالية وتنمية ثقافة السلوكيات الأخلاقية المهنية والمسؤولية الإجتماعية في منظمات الأعمال العربية؛

- تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك بالتنسيق بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية العربية مع نظيرتها الإقليمية والدولية IFAC، IASB، OMC...إلخ، مع ضرورة تفعيل المشاركة العربية عن طريق

إقامة المؤتمرات لتقييم وضعية السياسات الإبلاغية والتقريبية المحاسبية العربية ومباشرة الإصلاحات المؤسسية القانونية والتعليمية والتكنولوجية المطلوبة وفق خطط عمل وطنية شاملة لضمان إستدامة فاعلية نظم السياسة والقانونية والقضائية والمحاسبية العربية على المدى الطويل بما يخدم السياسات الإقتصادية والمالية والمحاسبية العربية؛

- ضرورة الإستفادة من الإمكانيات والتسهيلات التي تتيحها هياكل الدعم السياسية والقانونية العربية والدولية في تحسين جودة مخرجات بيئة التقارير المالية العربية، وضرورة حث الدول العربية على وضع إستراتيجية تقاربية بعيدة المدى للمشاريع السياسية والقانونية والقضائية المشتركة؛

- الإستفادة من خبرات الدول النامية الأكثر تجربةً في مجال الحكم الراشد والفعالية القانونية والقضائية كدول جنوب شرق آسيا وتكييف هذه التجارب لتناسب مع الواقع السياسي والإقتصادي والمالي العربي.

V- المراجع والمصادر المعتمدة:-

أولاً: باللغة العربية

- جبر نبيه بن عبد الرحمن، محمد علاء الدين عبد المنعم، "نحو إطار مقترح للعلاقة التأثيرية لمعايير المحاسبة الدولية على الطبيعة النوعية لمعايير المحاسبة السعودية"، مجلة البحوث المحاسبية، المجلد 03، العدد 02، 1999 م.

- عقاب محمد، شيبوط سليمان، "قياس التقارب الإقتصادي من خلال نظرية التكامل المشترك ونماذج تصحيح الخطأ في البيانات الطولية"، الندوة العلمية الوطنية الأولى حول النمذجة الإحصائية والرياضية وتطبيقاتها في العلوم الإقتصادية، جامعة عمارثليجي، الأغواط، 2018/02/22 م، ص 15.

ثانياً باللغة الأجنبية

- Beneish Messod D., Brian P. Miller, Teri Lombardi Yohn, Brian P. Miller, Teri Lombardi Yohn, " **The Impact of Financial Reporting on Equity versus Debt Markets: Macroeconomic Evidence from Mandatory IFRS Adoption**", SSRN Electronic Journal, 2012, site: <https://www.researchgate.net/publication/228293416>.

- Brown Philip, John Preiato, " **Mandatory Adoption of IFRS and Analysts' Forecasts: How Much Does Enforcement Matter?**", UNSW Australian School of Business Research Paper N° 2009, ACCT 01, 2013, P 09, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1499625>.

- Brown Philip, John Preiato, Ann Tarca, " **Measuring Country Differences in Enforcement of Accounting Standards: An Audit and**

Enforcement Proxy", *the Journal of Business, Finance and Accounting*, Vol 41, n° 1 & 2, 2014.

- Brown Philip, John Preiato, Ann Tarca, "**A Comparison of Between-Country Measures of Legal Setting and Enforcement of Accounting Standards**", 2013, P 63, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2408517>.

- Cunningham Lawrence .A., "**A Prescription to Retire the Rhetoric of 'Principles-Based Systems' in Corporate Law, Securities Regulation and Accounting**", Boston College Law School Research Paper N° 127, Vanderbilt Law Review, Vol. 60, 2007, p 48/56, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=970646>.

- Ezzamel Mahmoud, Jason Xiao, Aixiang Pan, "**Political ideology and accounting regulation in China**", *Accounting Organizations and Society*, Vol. 32, N° 7 et 8, 2007.

- Gisbert Ana, Bruno Salotti, "**Firm incentives, institutional factors and accounting quality: The IFRS adoption in Brazil**", 2014, P 10, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2565533>.

- Houqe Nurul and Reza M. Monem, "**IFRS Adoption, Extent of Disclosure, and Perceived Corruption: A Cross-country Study**", *The International Journal of Accounting*, 2016, p 13, Available at site: <https://www.researchgate.net/publication/287994584>.

- IFRS Foundation, "**Adoption Guide**", 2013, p 07. Available at site: <http://www.ifrs.org/use-around-the-world/adoption-and-copyright/>.

- Leuz Christian, Luzi Hail, Peter Wysocki, Zhijun Lin, "**Global Accounting Convergence and the Potential Adoption of IFRS by the United States: An Analysis of Economic and Policy Factors**", *Journal of International Financial Management & Accounting*, Vol 21, n° 03, 2009.

- Leuz Christian, Peter Wysocki, "**The Economics of Disclosure and Financial Reporting Regulation: Evidence and Suggestions for Future Research**", European Corporate Governance Institute (ECGI) - Law Working Paper No. 306/2016, Chicago Booth Research Paper No. 16-03, 2016, P 02, Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2733831>.

- OECD, 2002, p 01, site: <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3295>.

- Oxford Dictionary (2014), online at <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/enforcement>.

- Pacter Paul, "**Pocket Guide to IFRS® Standards—the global financial reporting language**", United Kingdom, 2017, P 04, Date de consultation

13/08/2017, Available at SSRN: <http://archive.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Jurisdiction-profiles.aspx>.

- Shi Shauna, Jeong-Bon Kim, *"International Financial Reporting Standards, Institutional Infrastructures and Costs of Equity Capital around the World"*, SSRN Electronic Journal, 2007.

- Singh Ajay Kumar, Pooja Dhingra, *"A Multi-Dimensional Ethical Approach to Accounting and Reporting Practices"*, *Applied Studies in Agribusiness and Commerce*, Vol 7, n° 4 et 5, 2013, P 15, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2514259>.

محاسبة القطاع الزراعي بين مرجعية المعايير الدولية وقواعد النظام المحاسبي المالي
الجزائري آليات التطبيق وضرورة التحيين

*Accountability of the agricultural sector between the reference of
international standards and the rules of the Algerian financial accounting
system, mechanisms of application and the need for updating*

نور الدين سعيد جامعة سوق أهراس - الجزائر saidintsr@gmail.com	عز الدين فؤاد جامعة سوق أهراس - الجزائر f.azzeddine@univ-soukahras.dz	
تاريخ النشر: 2021/06/09	تاريخ القبول: 2021/05/15	تاريخ الاستلام: 2021/05/10

الملخص:

منذ اعتماد النظام المحاسبي المالي لوحظ وسجل عليه تقصيره إتجاه المؤسسات التي تنشط في غير قطاعي الصناعة والتجارة، ومن القطاعات التي فرضت نفسها كقطاعات إستراتيجية نجد القطاع الزراعي، والذي فرض نفسه من خلال النتائج الممتازة التي يحققها على أرض الواقع، والتي بدورها ساهمت في تقليص فاتورة الاستيراد ولم لا التصدير، إلا أن المتصفح لجزئية نشاط هذا القطاع يجد ان المعايير المحاسبية الدولية أولته أهمية وعناية من خلال تخصيصها لمعيار محاسبي يبين كيفية معالجة والتعامل مع أنشطة هذا القطاع بالرغم من تعددها وتنوعها، وبالمقابل بنجد أن النظام المحاسبي المالي لم يولي أهمية كافية للمؤسسات التي تنشط في القطاع الزراعي وذلك من خلال عدم التعمق في معالجة العمليات والتفسيرات اللازمة لهذه الانشطة، وتهدف هذه المداخلة لإبراز المرجعية الدولية للمحاسبة الزراعية وكذلك لآليات تطبيق هذه المحاسبة والطرق والسبل الواجب اتباعها لتحيين النظام المحاسبي مع ممارسات المعايير المحاسبية الدولية.

الكلمات المفتاحية: المحاسبة، معايير المحاسبة الدولية، التمويل الزراعي، الاعمال الزراعية.

تصنيف JEL: M41;M49;Q13;Q14

Abstract :

Since the adoption of the financial accounting system, it has been observed and recorded on it its shortening in the direction of institutions that operate in other than the industry and trade sectors, and from the sectors that imposed themselves as strategic sectors, we find the agricultural sector, which imposed itself through the excellent results achieved on the ground, which in turn contributed to reducing the import bill. Why not export, except that the reviewer of the partial activity of this sector finds that international accounting standards have given it importance and care by allocating it to an accounting standard that shows how to deal with and deal with the activities of this sector despite its multiplicity and diversity. On the other hand, we find that the financial accounting system did not attach sufficient importance to the institutions that operate in the agricultural sector by not going in depth in addressing the processes and explanations needed for these activities, and this intervention aims to highlight the international reference for agricultural accounting, as well as to the mechanisms of applying this accounting, methods and ways to be followed to update the accounting system with International accounting standards practice

Keywords: Accounting, International Accounting Standards , Agricultural Finance , Agribusiness.

JEL classification codes : ;Q13;M49 ;M41 Q14

مقدمة:

النشاط الزراعي قديم قدم الانسان وهو مرتبط بالأرض والماء ولا تكاد حضارة لم تمارسه لارتباطه بالحاجات البيولوجية للإنسان، ومع تطور مفهوم الدولة أصبحت تأخذ على عاتقها توفير حاجات أفرادها من الغذاء وأصبح مصطلح الامن الغذائي متداول بكثرة لإستخدامه كسلاح ضد من لم يحققه، وعليه فقد سعت الكثير من الدول الى تنظيم الانشطة الزراعية وإيلائها أهمية بالغة من خلال توفير التمويل والامكانيات اللازمة وتشجيع المستثمرين وسن القوانين المرافقة والمسيرة، ولزما على هذا النوع من المؤسسات ونظرا لخصوصية أنشطتها وإختلافها عن المؤسسات الصناعية والتجارية كان لا بد لها من وضع أدوات تسييرية تتماشى وطبيعة أنشطتها ومن هذه الادوات نجد المحاسبة في القطاع الزراعي، التي سنحاول في هذا البحث الاجابة عن السؤال المتعلق بها والمتمثل في : كيف تأخذ المحاسبة القطاعية- الزراعية- المحلية مرجعيتها من المعايير المحاسبية الدولية تطبيقا وتحيينا؟

وانطلاقا من الاشكالية يمكن وضع الفرضيات التالية:

- النظام المالي المحاسبي يتماشى مع المعايير الدولية المحاسبة في مجال المحاسبة القطاعية(المحاسبة في القطاع الزراعي).
- من لضروري تحيين النظام المحاسبي المالي كل فترة لسد الفجوة بينه وبين المعايير المحاسبية الدولية خاصة في مجال المحاسبات القطاعية.

وتهدف هذه الدراسة الى معرفة مدى تطابق النظام المحاسبي المالي مع نظيره الدولي وكيفيات التحيين الواجب ادخالها عليه، وقد اتبع المنهج الوصفي كوسيلة لمعرفة مدى التطابق بين النظامين المحلي والدولي (للمحاسبة)، وكذلك معرفة التطورات الحاصلة في النظام الدولي والواجب اتباعها من النظام المحلي الجزائري، وقسمت الدراسة الى جزئين رئيسيين الأول يتعلق بالنظام المحاسبي الدولي و الثاني بالنظام المحاسبي المالي الجزائري وانتهت بالتحليل حول كيفية التحديث والسعي الى التطابق بينهما.

1- النشاط الزراعي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية:

لقد أولت معايير المحاسبة الدولية أهمية بالغة للنشاط الزراعي من خلال ايلائها له لمعيار خاص ينظم يعرف وينظم ويفسر الانشطة الزراعية وسنتطرق لها من خلال ما يلي:1.

1- تعريف النشاط الزراعي:

هو قيام المنشأة بإدارة التحول البيولوجي للأصول البيولوجية لتصبح محاصيل زراعية بهدف البيع أو زيادة قيمة الأصول البيولوجية من خلال النمو أو التسمين أو غيرها.^{(أ) (حميدات والنخالة، 2014، ص553).}

من خلال هذا التعريف نستنتج ما يلي:

- 1 النشاط الزراعي شامل يحتوي على نشاط زراعي نباتي، ونشاط زراعي حيواني؛
- 2 النشاط الزراعي النباتي يعتمد على التحول البيولوجي من خلال الدورة الزراعي؛
- 3 النشاط الزراعي الحيواني يعتمد على مرافقة عملية التكاثر لدى الحيوانات وعمليات التسمين الخ..

2- إدارة التغيير في النشاط الزراعي:

إدارة التغيير متعدد من اهم الوظائف التي تميز هذا النوع من النشاطات في هذا القطاع وذلك للموسمية هذا التغيير وما يقابله في المؤسسات الأخرى هو دورة حياة المنتج لكن يكمن الاختلاف بينهما ان دورة حياة المنتج تدرس المنتج ككم كامل ام ادارة التغيير فإنها تدرس حياة المنتج كعين، ويمكن إيضاحها من خلال متابعتنا لمراحل نمو شجرة مثمرة والتي تسجل على انها تثبتت قيد الانجاز منذ غرسها وتتم عملية مراقبتها واثبات التغييرات التي تطرأ عليها من خلال لإثبات قيمتها كل سنة حتى وصولها لمرحلة النضج والبقاء على نفس النهج في التقييم وادارة التغييرات التي تطرأ عليها كتثبيت بيولوجي الى غاية وصولها الى ذروة قيمتها ومن إكمال متابعة وادارة التغييرات التي تطرأ عليها الى غاية اضمحلالها او بيعها بشكل او بآخر، والمراحل التي مرت بها هذه الشجرة يطلق عليها بإدارة التغيير وذلك راجع لتمييز الحيوانات الحية والنباتات بالقدرة على التحول الحيوي، ولتسهيل الإدارة التحول الحيوي وجب عليها تثبيت الظروف اللازمة لكي تحدث العملية (على سبيل المثال، مستويات المغذيات، والنداوة، ودرجة الحرارة، والخصوبة، والضوء)، ولا يعد الحصاد من مصادر لا تتم إدارتها (مثل صيد السمك في المحيطات أو قطع الأشجار في الغابات) نشاطا زراعيا.^{(ب) (القانونيون، 2017-2018، ص1038).}

3- قياس التغيير:

من العمليات المكونة لإدارة التغيير ويقصد بالقياس هنا العد والتقييم للأصول والممتلكات البيولوجية سواء كانت حيوانية أو نباتية وفقا لمؤشرات ومفاتيح ليست بالضرورة أن تكون محاسبية بل تقنية خاصة بالعلوم الفلاحية والبيطرية، ومن هنا يمكن الاستنتاج أن ادارة التغيير وقياسه من خلال

المحاسبة الزراعية يرتبط بالخصائص النوعية والكمية للأصل البيولوجي، ويتم قياس ومتابعة التغيير في النوعية (على سبيل المثال، الميزة الوراثية، والكثافة، والنضج، والغلاف الدهني، والمحتوى البروتيني، وقوة الألياف) أو الكمية (على سبيل المثال، النسل، والوزن، والمتر المكعب، وطول الألياف أو قطرها، وعدد البراعم) الذي أحدثه التحول الحيوي أو الحصاد كوظيفة إدارية روتينيةⁱⁱⁱ (شالور، 2010-2011، ص84).

4 - خصائص الدورة الزراعية: تتميز الدورة في المؤسسة الزراعية عن الدورة في المؤسسات الأخرى بعدة خصائص نوجزها فيما يلي:

4-1- **تعدد المنتجات الزراعية:** وهنا الفرق ليس في تعدد المنتجات التي تنتجها المؤسسة بصفة ارادية وهنا لن يكون التعدد ميزة، فمن الممكن ان نجد الكثير من المؤسسات الصناعية تحوي أكثر من خط انتاج وأكثر من منتج لكن الفرق بينها وبين المؤسسة ذات النشاط الزراعي أن هو في تحكم المؤسسة في عدد وكمية اناجها بصفة قطعية، على العكس عند المؤسسات ذات النشاط الزراعي فغالبا ما تقوم الوحدة الإنتاجية الزراعية (المزرعة) بإنتاج عدة منتجات في وقت واحد مثلا إنتاج الماشية في مزرعة اللحوم ، ألبان، صوف، جلود وإنتاج محصول القمح وحبوب وتبن وقش ونتاج الدواجن ولحوم وبيض وأفراخ... الخ، وقد تكون هذه المنتجات المتعددة ذات قيم بيعية متفاوتة لذا من الضروري تحديد تكلفة كل منتج بشكل صحيح بحيث يتطلب وضع أسس علمية صحيحة من أجل تحديد حصة كل منتج، أي أن المؤسسة التي تقوم بزراعة القمح ستتحصل على التبن كمنتج ثانوي حتى ولو لم ترد ذلك، ومربي الدواجن سيحصل على البيض وفضلاته حتى ولو لم يرد ذلك^{iv} (سالم دينوري، 2015).

4-2- **موسمية الإنتاج الفلاحي:** وهذه الخاصية تتبع نوع المحصول الزراعي او الحيوان المربي، ويرجع هذا لتمييز أكثرية المحاصيل الزراعية بموسمية الإنتاج، أي مرورها بفترات مختلفة انطلاقا من الحرث ومرورا للبذر والمتابعة من سقي وخدمة وانتهاء بالحصاد أو الجني وهذا ينعكس على حجم العمل المحاسبي في كل فترة من فترات الموسم، كما ينتج أيضا عن هذه الخاصية موسمية الدخل إرتفاع قيمة الخدمات التسويقية والمنافسة الشديدة،^v (حنان لونيس، 2020، ص514).

4-3- **صعوبة تقدير الإنتاج الزراعي مقدما:** وهذه الميزة يمكن تلافيا ولو بصفة تقريبية من خلال تركيز الخبرات واستغلالها وكذلك من خلال العمل على استخدام الأدوات العلمية

المتاحة في المجال الزراعي والتي لا تعطي التقديرات الصحيحة للمنتجات الزراعية مقدما الا ان تقديراتها تصبح قريبة من الواقع كلما اقتربنا من موسم جني المحاصيل، لكن يبقى الانتاج الزراعي يتأثر كما ونوعا بالعديد من العوامل الخارجية خاصة العوامل المناخية وكذلك الامراض والتي تؤثر على تقديرات الانتاج بشكل أو بآخر.^{vi} (بن قدور، 2020، ص34).

4-4- تداخل الأنشطة الزراعية: وهذه الخاصية تضمن الاستمرارية للنشاط الزراعي فيمكن ان تون منتجات مرحلة معينة للدورة الزراعية مدخلات دورة اخرى لنفس المؤسسة، فعلى سبيل المثال الخراف الموجهة لعملية التكاثر كانت تصنف كمخزون أو منتجات قيد الانشاء، والشجرة الواحد تضمن عند تقليمها الكثير من الشجيرات من صنفها ..الخ ومنه فالأنشطة الزراعية تتميز بالتداخل فيما بينها فمخرجات بعض الأنشطة الزراعية يمكنها أن تكون مدخلات في أنشطة أخرى مما يتطلب وجود نظام محاسبي عام قادر على احتساب تكاليف كل النشاط الزراعي في المؤسسة^{vii} (بن قدور، 2020، ص34).

4-5- التغيير في تبويب الأصول الفلاحية: تبويب الموجودات الزراعية إلى ثابتة أو متداولة لإختلاف الغرض من إقتناءها، فماشية التربية تبوب كأصول ثابتة في قائمة المركز المالي، وأيضا ماشية العمل والألبان كونها تساهم في العملية الإنتاجية، أما ماشية التسمين فتبوع في الأصول المتداولة لأن الهدف منها هو المتاجرة لتحقيق الأرباح، وقد يؤخذ قرار بتغيير الغرض الرئيسي من إقتناء الأصل الفلاحي مما يتوجب تغيير أسلوب عرض تلك الأصول في قائمة المركز المالي (الميزانية).^{viii} (حنان لونيس، 2020، ص514).

4-6- إختلاف الفترة المالية عن الفترة الفلاحية: من أهم الخصائص التي تنعكس على العمل المحاسبي، فالفترة الفلاحية ترتبط بدورة الإنتاج الزراعي اتي قد تكون فصلية أو موسمية حسب نوع النشاط، أما الفترة المالية ترتبط بتاريخ إعداد الحسابات الختامية في كل قطاعات الدولة^{ix} (منى كامل، 2013، ص223).

4-7- إرتفاع نسبة الأصول الثابتة: ما يميز هذا النوع من النشاط هو اعتماده على نسبة تثبيات مرتفعة بالمقارنة مع الاصول المتداولة وقد تصل إلى 75% من راس المال المستثمر وتمثل هذه التثبيات في الأراضي والمباني (حظائر، مخازن ومحطة تفرغ) والآلات والمعدات الزراعية كما تتمثل في أصول ثابتة كالمشاية والأغنام والدواجن المقتناة لإستخدامها وليس لغرض بيعها، ويترتب على ذلك إرتفاع نسبة التكاليف الثابتة في المنشأة الزراعية وإنخفاض نسبة التكاليف المتغيرة، ويمكن تلخيص هذه الميزة. x (الاساتذة، 2015-2016-ص79)

4-8- الفارق الزمني بين العملية الإنتاجية والإنتاج ذاته: حيث أن فترة الإنتظار في

الزراعة بين بدأ التشغيل لعوامل الإنتاج وبين الحصول على الإنتاج طويلة نسبيا وتختلف من منتج الى منتج آخر سواء زراعي أو حيواني، فالقمح مثلا لا يثمر قبل 4 اشهر والقطن قبل 9 أشهر، أي أن دورة الإنتاج الزراعي طويلة وذلك بسبب الموسمية، على عكس الإنتاج الصناعي الذي تكون دورته في العادة قصيرة حتى مع تعقد المنتج الذي يمكن أن يتم تفكيك عملية انتاجه من عملية واحدة الى عدة عمليات انتاجية متزامنة إختصارا وتقليصا للوقت.xi(بن قدير، 2020، ص35)

5- أسس الإعتراف والقياس الخاص بالنشاط الزراعي: هناك قواعد وأسس من الواجب

التقيد بها أثناء الاعتراف والقياس عند ممارسة النشاط الإقتصادي نذكرها فيما يلي:

5-1- الإعتراف: يجب على المنشأة الإعتراف بالأصل البيولوجي أو المحصول إذا توفرت فيه الشروط

التالية: ^{xii}(حميدات والنخالة، 2014، ص554)

- سيطرة المنشأة على الأصل نتيجة لأحداث سابقة (ويمكن إثبات إما بالملكية القانونية للماشية من خلال الوسم أو وضع علامة على علمها عند إمتلاكها أو ولادتها أو فطامها)؛
- إحتمال تدفق منافع إقتصادية مستقبلية مرتبطة بالأصل إلى المنشأة، وتقييم المنافع المستقبلية؛
- إمكانية قياس القيمة العادلة للأصل البيولوجي أو تكلفته بشكل موثوق به.

5-2- القياس: يتم التفريق هنا بين الأصل البيولوجي والمنتجات البيولوجية كما يلي:

5-2-1- يجب قياس الأصل البيولوجي (مثل الماشية والأشجار المثمرة) عند الإعتراف المبدئي في تاريخ كل قائمة مركز مالي بمقدار قيمته العادلة مطروحا منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع بإستثناء الحالة التي لا يمكن تحديد القيمة العادلة بموثوقية، يتم قياس الأصل البيولوجي عندها بتكلفته مطروحا منها أي إهتلاك متراكم وأية خسائر متراكمة في إنخفاض القيمة، ولا تعتبر الأرض المزروعة ضمن الأصول البيولوجية، وتصنف ضمن بند المصانع والممتلكات والمعدات بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (16)، أما الأشجار نفسها فهي أصول بيولوجية ضمن نطاق المعيار(41).^{xiii}(علي عبد الباسط، 2016، ص20).

2-2-5- يجب قياس المنتجات الزراعية التي تم حصادها من الأصل البيولوجي (مثل الحليب، الصوف والثمار) بالقيمة العادلة مطروحا منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع، وتعتبر هذه القيمة المحددة للمنتجات الزراعية هي التكلفة في ذلك التاريخ عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (2) "المخزون" حيث ستتحول المنتجات الزراعية بعد الحصاد إلى سلع، ويفترض هذا المعيار أن المنتجات الزراعية يمكن قياس قيمتها بموثوقية دائما، وبالتالي يجب تطبيق القيمة العادلة عليها دائما.

3-2-5- يتم تحديد القيمة العادلة للأصل أو للمنتج البيولوجي من خلال سوق نشط ويعتبر السعر المأخوذ من سوق نشط أفضل طريقة لتحديد القيمة العادلة، ويمكن تجميع الأصول البيولوجية أو المنتجات البيولوجية في فئات وفقا لبعض الصفات المشتركة مثل النوعية أو العمر، ولا تعتبر القيمة الواردة في العقود الآجلة لبيع المنتج البيولوجي بالضرورة هي القيمة العادلة حيث يتم تحديد القيمة العادلة بتاريخ إعداد القوائم المالية وليس بتاريخ تنفيذ العقد الآجل لاحقا، وما أن يلبي الأصل البيولوجي غير المتداول معايير تصنيفه على أنه محتفظ به برسم البيع أو يتم شمله في مجموعة تصرف مصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع وفقا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (5) "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة"، من المفترض أن يصبح يمكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق.

II- الاصول البيولوجية وفقا للنظام المحاسبي المالي:

جاء النظام المحاسبي المالي ليؤطر ويبين الممارسات المحاسبية على الاصول البيولوجية والتي تعكس نشاط المؤسسة الزراعي وكانت هذه القواعد كالتالي:

1- تعريف الأصل البيولوجي: قبل التطرق للقواعد المحاسبية من خلال النظام المحاسبي المالي لا بد من تعريف الاصول البيولوجية والتي يمكن تعريفها على أنها عبارة عن حيوان أو نبات حي ، يمر بعملية تحول بيولوجي من أجل إنتاج منتجات فلاحية أو أصل بيولوجي آخر وهذا في سياق النشاط الفلاحي.^{xiv} (حنان لونيس، 2020، 517).

2- العمليات على الاصول البيولوجية: تصنف الاصول البيولوجية إلى صنفين أصول بيولوجية نباتية وأصول بيولوجية حيوانية

1-2-الأصول البيولوجية النباتية: تختلف طرق المعالجة المحاسبية من نشاط زراعي لآخر، فمثلا أشجار الفاكهة تعتبر أصلا ثابتا له فترة إثمار تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، وهذا راجع لدرجة خصوبة التربة وطرق العناية بها، كما تمر الحدائق والبساتين بعدة مراحل في المعالجة المحاسبية وهي:^{xv}(عبد الوهاب، 2006، ص31)

1-1-2- مرحلة الإنشاء والتكوين: تبدأ هذه المرحلة منذ حرث وتهيئة التربة الزراعية وغرس الأشجار أو الشجيرات، وقد تأخذ عدة سنوات على حسب نوع الشجرة وتنتهي هذه الفترة بمجرد بدأ الأشجار بالإثمار بشكل إقتصادي وتجاري.

وعند شراء الشجيرات (شتلات وغرسات) للقيام بزراعتها تسجل هذه العملية محاسبيا وفقا للقيود التالي:^{xvi}(الاساتذة، 2015-2016-ص79)

أ- مرحلة الشراء:

تاريخ إستلام الفاتورة		
ح/مشتريات الشجيرات المستهلكة		6011
ح/ الرسم على القيمة المضافة القابل للإسترجاع		445
ح/ موردو المخزونات والخدمات	401	
(تسجيل إستلام فاتورة شراء شجيرات)		
تاريخ تسديد قيمة المشتريات		
ح/ موردو المخزونات والخدمات		401
ح/ المتاحات (تسديد قيمة المشتريات)	5XX	

وعند غرس الشتلات تتحمل المؤسسة خلال فترة الإنشاء مجموعة من المصاريف من أمثلتها: إيجار الأرض، مصاريف تجهيز الأرض وإعدادها لغرس الشجيرات، مصاريف غرس الشجيرات والعناية بها، تكلفة السماد ومصاريف التقليم، إهلاك الآلات والأدوات المستخدمة، مصاريف الري والحرث، أجور العمال وما تعلق بها.

ب- مرحلة البذر أو الغرس: يتم تسجيل المصاريف حسب طبيعتها وفقا للقيود التالي:

تاريخ تحمل وتسديد المصاريف		
ح/الأعباء حسب طبيعتها	6XX	
ح/النقديات (تسجيل المصاريف حسب طبيعتها)	5XX	

وفي نهاية كل فترة مالية تعتبر إستثمارات قيد الإنجاز حيث تضاف لها كل سنة الأعباء التي تحملتها المؤسسة من أجل رعاية هذه الشجيرات حتى تصبح مثمرة، يتم دمج كافة المصاريف المنفقة على الشجيرات مع قيمة شرائها في حساب 2340 "غرسات وشتلات قيد الإنجاز":

ج- مرحلة إثبات القيمة : ويتم اثبات القيمة للأصل البيولوجي قيد الانجاز أو الانشاء من خلال تثبيت مختلف المصاريف التي تحملتها المؤسسة في سبيل انماء وخدمة الاصل

نهاية كل سنة		
ح/ شجيرات قيد الإنجاز	2340	
ح/ شجيرات (غرسات وشتلات) منتجة	7323	
(تحويل المصاريف لإستثمارات جاري إنجازها)		

د- مرحلة الاعتراف والتثبيت في القائمة المالية: عندما تصبح الشجيرات بالغة ومثمرة يتم تحويلها إلى أصول منتجة كالتالي:

تاريخ بدأ الإثمار		
ح/ أشجار مثمرة	240	
ح/ شجيرات قيد الإنجاز	2340	
(تسجيل المصاريف حسب طبيعتها)		

2-1-1-2-فترة الإنتاج أو الاستغلال: تبدأ هذه المرحلة ببداية الأشجار بإنتاج ثمار يمكن بيعها وتسمى بالفترة الإنتاجية في حياة الأشجار المثمرة، وتنتهي بنقصان غلة الأشجار بحيث تصبح العائدات لا تغطي الأعباء، وتعتبر المصاريف المتعلقة بفترة الإثمار مصاريف إيرادية لأنها تحافظ على الإستثمار ولا تزيد من قدرته الإنتاجية، ومن أهم المصاريف التي تنفق خلال فترة الإثمار:

- تكاليف العمل بأنواعه، تكاليف السقي والري، تكاليف جني الثمار، تكاليف تسويقية، رواتب الخبراء والزراعيين، تكاليف التسميد وتكاليف أخرى.

وعند جني الثمار يتم إدخالها للمخزن بتكلفة الإنتاج، وعند بيع الثمار تخرج هذه الأخيرة بتكلفة الإنتاج وتفوتر بسعر البيع، وتسجل محاسبيا كما يلي:

<p>———— تاريخ إدخال الثمار إلى المخزن ————</p> <p>ح/ منتجات تامة من أصل نباتي</p> <p>ح/ الإنتاج المخزن</p> <p>(إدخال الثمار إلى المخزن)</p> <p>———— تاريخ الفوترة ————</p> <p>ح/ الزبائن</p> <p>ح/ الإنتاج المباع من المنتجات التامة</p> <p>(فاتورة مبيعات منتجات تامة "ثمار")</p> <p>———— تاريخ تحصيل قيمة المبيعات ————</p> <p>ح/ النقديات</p> <p>ح/ الزبائن</p> <p>(تحصيل قيمة المبيعات)</p>	<p>724</p> <p>701</p> <p>411</p>	<p>3551</p> <p>411</p> <p>5XX</p>
---	----------------------------------	-----------------------------------

2-1-3-مرحلة الاندثار أو التنازل : تنتهي مرحلة الإنتاج عندما تكون إنتاجية الأشجار المثمرة قد إنخفضت وأصبحت غير إقتصادية لتبدأ مرحلة تناقص الغلة، وهنا تظهر لدينا مشكلة حول متى يتم احتساب الإهلاك، وهل يحتسب إبتداء من مرحلة الإثمار أو مرحلة تناقص الغلة، وفي هذا المجال هناك إتجاهان:

- أولاً: يؤكد على فكرة إقتصار إحتساب الإهلاك في مرحلة التدهور والإضمحلال لكونها مرحلة تنقص فيها إنتاجية البستان، لذلك ووفقا لهذا الإتجاه فإن مصروف الإهلاك يتم إثباته في السنوات الأخيرة فقط من عمر الأشجار التي هي سنوات تناقص الغلة.
- ثانياً: يؤكد على فكرة إحتساب الإهلاك إبتداء من فترة الإثمار والإنتاج دون إقتصار إحتسابه على فترة تناقص الغلة.

ويتم إثبات قسط الإهلاك كما يلي xvii(حنان لونيس، 2020، ص514)

نهاية كل سنة		
ح/ مخصصات الإهلاكات والمؤونات وخسائر القيمة "الأصول غير الجارية"		681
ح/ إهلاك الأشجار المثمرة (تسجيل المصاريف حسب طبيعتها)	284	

من خلال ما سبق نجد أن النظام المحاسبي المالي يطبق ما يسمى بإدارة لتغيير من خلال أثباته لقيمة الاصل النباتي خلال كل فترة زمنية (حسب طبيعة الاصل) بالإضافة الى عمليات وهذه الادارة تراعي عمليات القياس من خلال اثبات المصاريف حسب طبيعتها ودمجها في تكلفة وتقييم الاصل النباتي ومن ثم الاعتراف به بمقيمه العادلة، أو القيمة التي كلفها هذا التثبيت للمنشأة، من هنا يمكننا القول ان النظام المحاسبي المالي يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية من خلال اتباعه للخطوات اللازمة للقياس والاعتراف بالأصل النباتي.

2-2- الأصول البيولوجية الحيوانية: تعتبر مصدرا هاما لإنتاج الألبان واللحوم والصوف والبيض والعسل وغيرها، هذه المنتجات تعتبر من أهم أوجه إستغلال رؤوس الأموال، يتوقف إعتبار الأصل البيولوجي الحيواني إستثمارا أو مخزونا بالنسبة للمؤسسة على الغرض من اقتناؤه فإذا كان الأصل ملك للمؤسسة وتنتظر تحقيق إيراد عن طريق بيعه لذاتها يعتبر مخزونا يسجل في المجموعة الثالثة (المخزونات)، وإذا كان ينتظر الاستفادة منه (حليب، صوف وغيرها) يعتبر أصلا ثابتا يسجل في المجموعة الثانية (التثبيات).^{xviii} (حنان لونيس، 2020، ص519)

2-2-1- مرحلة الاقضاء: يتم التسجيل المحاسبي لعملية دخول الأصول البيولوجية الحيوانية للمؤسسة، بحيث تكون بالغة وجاهزة للإنتاج، ونكون أمام ثلاث حالات:^{xix} (الاساتذة، 2015-2016- ص88)

- الحصول على الحيوانات عن طريق الشراء (الإقتناء النقدي).
- الحصول على الحيوانات عن طريق الإسهام.
- الحصول على الحيوانات عن طريق الإنتاج.

- وتسجل وفقا للقيود التالي:

تاريخ الحصول على الحيوانات —		
ح/ أصول بيولوجية حيوانية		25
ح/ الرسم القابل للإسترجاع		445
ح/ موردو التثبيتات	404	
أو ح/ رأس المال	101	
أو ح/ الإنتاج المثبت للأصول الحيوانية	723	
(إقتناء أصول بيولوجية حيوانية "إستثمارات")		

2-2-2- تكوين الاصل البيولوجي عن طريق الشراء: يمكن أن تحصل المؤسسة على حيوانات لإستغلالها كإستثمار، ولكن هذه الحيوانات لم تبلغ بعد، ولم تصبح بعد جاهزة للإنتاج يتم تسجيلها ضمن ح/ 2350 تثبيبات قيد الإنجاز كما يلي:

تاريخ الحصول على الحيوانات —		
ح/ أصول بيولوجية حيوانية قيد الإنجاز		2350
ح/ النقديات	5XX	
(إقتناء أصول بيولوجية حيوانية غير بالغة لإستثمارها)		

تقوم المؤسسة بالعناية بهذه الحيوانات حتى تصبح بالغة وجاهزة للإنتاج، وتتحمل خلال هذه الفترة مجموعة من التكاليف من أمثلتها:

- تكلفة الأعلاف، مرتب الطبيب البيطري، إيجار الحظائر، مصاريف رعاية الحيوانات.

ويتم تسجيل هذه المصاريف خلال الدورة المحاسبية حسب طبيعتها في حسابات الأعباء كما يلي:

تاريخ الإستهلاك —		
ح/ أعلاف مستهلكة		6014
ح/ مواد بيطرية مستهلكة		6015
ح/ أعلاف	314	
ح/ مواد بيطرية	315	

(إخراج الأعلاف والمواد البيطرية من المخزن) تاريخ تحمل وتسديد الأعباء — ح/ الأعباء حسب طبيعتها ح/ النقديات (تحمل وتسديد الأعباء)	5XX	6XX
---	-----	-----

في نهاية السنة يتم دمج المصاريف المنفقة على الحيوانات إلى حساب 2350 وحيوانات قيد الإنجاز كما يلي:

نهاية كل سنة — ح/ أصول بيولوجية حيوانية قيد الإنجاز ح/ الإنتاج المثبت للأصول الملموسة (تحميل مصاريف الدورة)	7323	2350
--	------	------

وعند بلوغ الحيوانات مرحلة الإنتاج نجري القيد التالي:

تاريخ الحصول على الحيوانات — ح/ أصول بيولوجية حيوانية ح/ أصول بيولوجية حيوانية قيد الإنجاز (بلوغ الحيوانات مرحلة الإنتاج)	2350	25
--	------	----

وفي حالة إنتاج هذه الحيوانات للحليب، البيض، الصوف... الخ نقوم بالتسجيل التالي:^{xx}(القيني عزالدين، 2020، ص166)

تاريخ الحصول على المنتجات — ح/ منتجات حيوانية ح/ تغير المخزونات من المنتجات (إدخال المنتجات إلى المخازن)	724	3551
---	-----	------

وفي حالة بيع المنتجات نقوم بتسجيل القيود التالية:

تاريخ الفوترة		
ح/ زبائن		411
ح/ المبيعات من المنتجات	701	
(فاتورة بيع منتجات حيوانية)		
تاريخ تسليم المنتجات		
ح/ تغير المخزونات من المنتجات		724
ح/ منتجات حيوانية		
(إخراج المنتجات من المخازن)		
	3551	

3-2-2- مرحلة التنازل: حالة بيع حيوانات الإنتاج تسجل بنفس قيد التنازل عن الأصول الثابتة

كالتالي: ^{xxi} (القيني عزالدين، 2020، ص166)

تاريخ الحصول على المنتجات		
ح/ حقوق التنازل عن التثبيتات		462
ح/ إهلاك حيوانات الإنتاج الحيواني		285
ح/ خسارة القيمة عن حيوانات الإنتاج		295
ح/ نواقص القيمة عن خروج أصول حيوانية		(652)
ح/ حيوانات الإنتاج الحيواني	250	
ح/ فوائض القيمة عن خروج أصول حيوانية	(752)	

- بالنسبة للأصول البيولوجية الحيوانية فان النظام المحاسبي المالي يراعي في معالجته لهذه الاصول كل الخطوات التي تتطلبها إدارة التغيير المنصوص عليها في المعايير المحاسبية الدولية، وكذلك تتطابق المعالجات المحاسبية للنظام المحاسبي المالي مع نظيرتها الدولية من خلال أسس القياس المتبعة وطرق الاعتراف.

إلا ان الدارس لمدى تطور المحاسبة الزراعية الحلية والتي تنبثق من النظام المحاسبي المالي يجدها تتميز بنوع من البطئ في مواكبة الحركية الاقتصادية والتي جعلت من القطاع الزراعي قطاع نامي من خلال سعي المؤسسات الزراعية الى تطوير الطراق والوسائل المتبعة، وكذلك الاستفادة من الامتيازات الضريبية والتشريعية، وهذا على خلال المعايير المحاسبية الدولية التي

تطرا عليها تحديثات كلما اقتضت الضرورة لذلك، وهذا ما يجعلنا اما واقع يقتضي ضرورة البحث الدائم على سبل تطوير الممارسات والقواعد المحاسبية المحلية بما يتواءم دائما مع نظيرتها الدولية، ليس فقط على مستوى المحاسبة القطاعية بل على مستوى كل المحاسبات.

خاتمة:

من خلال الورقة البحثية نجد ان المحاسبة القطاعية في الجزائر لم يولها النظام المحاسبي المالي الاهمية اللازمة المقابلة لحجمها، بل تركها تتطور وتبنى وفعال للممارسات الموروثة على المخطط الوطني المحاسبي، والتي وان كانت تلبى نوعا ما ضروريات التسيير المحاسبي إلا ان الساعي الى تطوير هذا القطاع لا بد له من اتباع احدث وانجع الطرق ومواكبة الدول المتقدمة في المجال الزراعي في التسيير، وعليه يمكننا ان نستنتج ما يلي:

- النظام المحاسبي المالي يشتق ممارساته وقواعده المحاسبية من المعايير المحاسبية الدولية بالنسبة للأنشطة الزراعية- المحاسبة القطاعية-.
- تباين قود وقدرة المؤسسات الناشطة في القطاع الزراعي من دولة لأخرى وعليه فالممارسات المحاسبية ايضا تكون متباينة وهذا يرجع لارتباط المحاسبة بقوة وتقدم الاقتصاد.
- عدم الدقة في التقديرات سمة غالبية في مثل هذه الأنشطة وهذا التباين يؤثر على مصداقية الوثائق المالية.
- تنوع الأنشطة المتداخلة في القطاع الزراعي يجعل من المؤسسات تتعامل مع كثير من الاطراف وهذا ما يخلق صعوبات في التسيير.
- تأثر هذا النشاط بالعوامل الخارجية يجعله عرضة للخسائر المفاجئة ومثال ذلك الامراض النباتية- والحيوانية- والتي تؤثر على كمية وقيمة الاصول البشرية.
- اعتماد الكثير من المؤسسات على العوامل الطبيعية في الدورة الانتاجية يجعل من تغطية التكاليف محاسبيا امرا صعبا، نظرا لقلّة الغلة كما ونوعا .

قائمة المراجع

¹ علي حميدات، و إبراهيم النخالة، خبير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، 2014 .

ⁱⁱ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، (2018/2017).

- iii شالور وسام، المعالجة المحاسبية للأدوات المالية في ظل معايير المحاسبة الدولية، مذكرة ماجستير في العلوم التجارية، جامعة سطيف، الجزائر، 2010-2011
- iv سالمى محمد دينوري، المحاسبة الزراعية الخاصة النوعية في النشاط الزراعي المبادئ والفروض. مجلة الدراسات الاقتصادية والمالي، جامعة الواد، الجزائر، 2015 .
- v حنان لونيس، محاسبة الأصول البيولوجية للقطاع الفلاحي حسب النظام المحاسبي المالي والمعيار المحاسبي الدولي رقم 41 مع تصور مخطط محاسبي مصغر خاص بها. مجلة معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر3، المجلد 23 ، العدد1، 2020 .
- vi بن قدور أشواق، شماخي بويكر، المحاسبة في النشاط الزراعي: دراسة تحليلية مقارنة بين المعيار المحاسبي الدولي رقم 41 والنظام المحاسبي المالي الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم و السياسات الاقتصادية، جامعة الجزائر 3، الجزائر، 2020.
- vii بن قدور أشواق، شماخي بويكر، المرجع نفسه.
- viii حنان لونيس، مرجع سبق ذكره.
- ix منى كامل احمد، اهمية التوافق المحاسبي مع المعايير الدولية للمحاسبة في النشاط الزراعي، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العراق، العدد36، 2013 .
- x مجموعة من الأساتذة، المحاسبة الخاصة (محاسبة قطاعية). مطبوعة مقدمة لطلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص محاسبة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة باتنة، الجزائر، 2015/2016.
- xi بن قدور أشواق، شماخي بويكر، مرجع سبق ذكره.
- xii علي حميدات، و إبراهيم النخالة، مرجع سبق ذكره .
- xiii علي عبد الباسط كمون، حوكمة الشركات وجودة التقارير المالية، مجلة المحاسبة، الجمعية السعودية للمحاسبة، العدد55، 2016.
- xiv حنان لونيس مرجع سبق ذكره.
- عيد الوهاب مطر الدهراوي، أسس ومبادئ الإقتصاد الزراعي، مطبعة العاتي، العراق، 2006. xv
- xvi مجموعة من الأساتذة، مرجع سبق ذكره.
- xvii حنا لونيس، مرجع سبق ذكره.
- xviii حنا لونيس، المرجع نفسه.
- xix مجموعة من الأساتذة، مرجع سبق ذكره.
- xx القينعي عزالدين، محاسبة القطاع الزراعي بين المعايير المحاسبية الدولية والنظام المحاسبي المالي .مجلة البحوث والدراسات التجارية، جامعة الجلفة، الجزائر، المجلد4، العدد 2 ، 2020.
- xxi القينعي عزالدين، المرجع نفسه .

عرض معيار نظام المحاسبة المبسطة في التجربة التونسية
مع الإشارة إلى حالة الجزائر

*Presentation of the simplified accounting system standard in Tunisian
experience, with reference to the case of Algeria*

بوراي ساعد المركز الجامعي سي الحواس بيريكة-الجزائر- saadbatna2014@gmail.com	عمران عبد الحكيم جامعة محمد بوضياف بالمسيلة-الجزائر- abdelhakim.amrane@univ-msila.dz
---	--

تاريخ النشر: 2021/06/09

تاريخ القبول: 2021/05/13

تاريخ الاستلام: 2021/05/10

الملخص

يهدف هذا البحث إلى عرض ومناقشة معيار نظام المحاسبة المبسطة في إطار التجربة التونسية، مع محاولة مقارنته مع مضمون معايير الإبلاغ والتقارير المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد خلص هذا البحث إلى أهمية التجربة التونسية في مجال ضبط وإعداد معيار خاص حول نظام المحاسبة المبسطة، وإمكانية الاستفادة منه مستقبلا في إطار مواصلة مسار الإصلاح المحاسبي في التجربة الجزائرية. الكلمات المفتاحية: المحاسبة المبسطة، التجربة التونسية، النظام المحاسبي المالي. تصنيف JEL: M40 ; M41.

Abstract :

This research aims to present and discuss the simplified accounting system standard in the Tunisian experience, attempting to compare it with the content of international reporting and financial reporting standards for small and medium enterprises.

This research concludes that the importance of the Tunisian experience in regulating and preparing a special standard on the simplified accounting system is evident, and the possibility of benefiting from it in the future of continuing the path of accounting reform in the Algerian experience.

Keywords: simplified accounting, Tunisian experience, Financial accounting system.

JEL classification codes: M40 ; M41.

مقدمة

على ضوء الاختلاف وعدم التوافق الموجود بين طبيعة المؤسسات من ناحية الحجم وغيرها من معايير الاختلاف الأخرى، وبالتالي اختلاف طبيعة المعلومات الواجب الإفصاح عنها وعرضها ضمن القوائم المالية ضمن مختلف الأنظمة المحاسبية في إطار تلبية حاجيات مختلف الأطراف ذات المصلحة، فقد حاولت الجمهورية التونسية ضمن نظامها المحاسبي الذي دخل حيز التطبيق بموجب القانون رقم 12-96 المؤرخ في 1996/12/30، والمتعلق بالنظام المحاسبي للمؤسسات بتصميم وإعداد معيار محاسبي حول نظام المحاسبة المبسطة للمؤسسات في محاولة منها لمعالجة جوانب الاختلاف المرتبطة بالمعلومات المالية الواجب الإفصاح عنها وعرضها من طرف المؤسسات الخاضعة لأحكام وضوابط معيار نظام المحاسبة المبسطة.

1. إشكالية البحث

انطلاقا مما سبق، نحاول من خلال هذا البحث الإجابة عن التساؤل الرئيسي التالي:
كيف تم تصميم وإعداد نظام المحاسبة المبسطة في إطار النظام المحاسبي للمؤسسات في التجربة التونسية؟، وما هي جوانب الاستفادة منه في إطار التجربة الجزائرية للإصلاح المحاسبي في المستقبل؟.

2. خطة البحث

وللإجابة على هذا التساؤل الرئيسي، ستتضمن خطة هذا البحث على المحاور الأساسية التالية:

- الإطار العام للنظام المحاسبي للمؤسسات.
- عرض ومناقشة نظام المحاسبة المبسطة في التجربة التونسية.
- مقارنة بين نظام المحاسبة المبسطة (NC42) ومعايير الإبلاغ والتقارير المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (IFRS PME)، وملاحق الاستفادة الجزائر من التجربة التونسية في إطار معيار المحاسبة المبسطة.

I- الإطار العام للنظام المحاسبي للمؤسسات

1. تقديم الإطار التشريعي والقانوني للنظام المحاسبي للمؤسسات (SCE)

يعتمد النظام المحاسبي للمؤسسات على منظومة قانونية وتشريعية متكاملة، والتي شملت على ما يلي:

- القانون رقم 12-96 المؤرخ بتاريخ 1996/12/30، والمتعلق بالنظام المحاسبي للمؤسسات.

- المرسوم رقم 2459-96 المؤرخ بتاريخ 1996/12/30، والمتعلق بالمصادقة على الإطار التصوري للمحاسبة.
- أمر وزارة المالية المؤرخ بتاريخ 1996/12/31، والمتعلق بالمصادقة على المعايير المحاسبية. (NC 01 à NC15).
- أوامر وزارة المالية المؤرخة بتاريخ 1999/01/22 المتضمنة المصادقة على المعايير القطاعية المتعلقة OPCVM (NC 16 à NC18)، والمعايير المحاسبية التقنية (NC19,NC20).
- أمر وزارة المالية المؤرخ بتاريخ 1999/03/25، والمتعلق بالمصادقة على المعايير المحاسبية القطاعية للعمليات الخاصة بالمؤسسات المصرفية. (NC 21 à NC25).
- أمر وزارة المالية المؤرخ بتاريخ 2000/06/26، والمتعلق بالمصادقة على المعايير المحاسبية القطاعية المتعلقة بالعمليات الخاصة بمؤسسات التأمين وإعادة التأمين (NC26 à NC31).
- أمر وزارة المالية المؤرخ بتاريخ 2001/11/22، والمتعلق بالمصادقة على المعايير المحاسبية القطاعية المتعلقة بالمؤسسات المرخص لها بمنح القروض المصغرة (NC32 à NC34).
- أمر وزارة المالية المؤرخ في 2003/12/01، والمتعلق بالمصادقة على المعايير المحاسبية التقنية (NC35 à NC39).
- أمر وزارة المالية المؤرخ بتاريخ 2007/08/21 المتعلق بالمصادقة على المعيار المحاسبي القطاعي المتعلق بالهيئات الرياضية الخاصة (NC 40).
- أمر وزارة المالية بتاريخ 2008/01/28، والمتعلق بالمصادقة على المعيار المحاسبي التقني المتعلق بعقود الإيجار (NC 41).
- قرار وزارة المالية مؤرخ بتاريخ 27 مارس 2018، والمتعلق بالمصادقة على معايير المحاسبة الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير، وتعديل المعايير السابقة (NC32 à NC34).
- قرار وزارة المالية بتاريخ 2018/03/27، المتعلق بالمصادقة على معياري المحاسبة الخاصة بمؤسسات التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي (NC 43, NC 44).
- قرار وزارة المالية بتاريخ 2018/02/18، المتعلق بالمصادقة على معيار المحاسبة الخاص بالجمعيات والأحزاب السياسية والوحدات ذات الأهداف غير الربحية الأخرى (NC 45).

2. هيكل النظام المحاسبي التونسي(النظام المحاسبي للمؤسسات)

حسب ما تشير إليه المادة الرابعة من القانون رقم 96-112 المؤرخ في 1996/12/30 والمتعلق بالنظام المحاسبي للمؤسسات (SCE)، فإن النظام المحاسبي للمؤسسات يتكون بشكل عام من الإطار التصوري للمحاسبة المالية والمعايير المحاسبية.

الشكل رقم (01): هيكل وبنية النظام المحاسبي التونسي(النظام المحاسبي للمؤسسات)

1.2 . الإطار التصوري للمحاسبة المالية

بموجب المرسوم رقم 96-2459 المؤرخ في 1996/12/30، والمتعلق بالمصادقة على الإطار التصوري للمحاسبة، يعرف الإطار التصوري للمحاسبة المالية كما يلي (Ali) :

" Le cadre conceptuel est une structure de référence qui sert de support et de guide pour l'élaboration des normes comptables " .

وبذلك، فإن الإطار التصوري للمحاسبة المالية هو هيكل مرجعي، ويعد في هذا الإطار بمثابة الدليل في إعداد المعايير المحاسبية. وقد تم إعداد الإطار التصوري للمحاسبة المالية وفقا للتسلسل التالي (بوراوي و عمران، 2010):

- الأطراف المستخدمة للقوائم المالية: وهم الأطراف الداخلية والأطراف الخارجية.
- إحتياجات الأطراف المستخدمة للقوائم المالية للمعلومات المالية: هذه الإحتياجات للمعلومات المالية الواجب عرضها في القوائم المالية تختلف حسب خصوصيات تلك الأطراف، من مستثمرين، مقرضين، أجراء، موردين، زبائن، وأطراف أخرى.

- أهداف القوائم المالية: تتمثل الأهداف المنتظرة من إعداد القوائم المالية في تقديم معلومات مالية تساعد كل مستخدم القوائم المالية على إتخاذ مختلف القرارات المناسبة على ضوء نتائج تقييم أداء ونجاعة المؤسسة، وكذا تقييم أداء المسيرين في ظل النتائج المحققة.
- الخصائص النوعية للمعلومات الواردة في القوائم المالية: يجب أن تمتاز المعلومات المالية والمحاسبية الواردة ضمن القوائم المالية بمجموعة من الخصائص النوعية أهمها: الملائمة (Pertinence)، القابلية للمقارنة (Comparabilité)، القابلية للفهم (Intelligibilité)، المصدقية (الموثوقية) (Fiabilité).

2.2 . الفروض المحاسبية الأساسية

تتمثل الفروض الأساسية فيما يلي:

- فرض استمرارية النشاط.
- فرض المحاسبة على أساس الالتزام.

3.2 . الاتفاقيات المحاسبية

تتمثل الاتفاقيات المحاسبية في إطار النظام المحاسبي للمؤسسات في حوالي 12 إتفاقية محاسبية، لا سيما منها الاتفاقيات المحاسبية التالية: إتفاقية الوحدة المحاسبية، إتفاقية الوحدة النقدية، إتفاقية الدورية، إتفاقية التكلفة التاريخية، إتفاقية تحقق الإيراد، إتفاقية ربط الإيرادات بالمصروفات، إتفاقية الموضوعية (الإثبات المحاسبي)، إتفاقية ديمومة الطرق، إتفاقية الإفصاح الكامل، إتفاقية الحيطة والحذر، إتفاقية الأهمية النسبية، إتفاقية تغليب الجوهر على الشكل (تغليب الواقع الإقتصادي على الشكل القانوني).

4.2 . طرق التقييم المحاسبي

تم في إطار النظام المحاسبي للمؤسسات اعتماد عدة طرق في التقييم المحاسبي للعناصر الواردة في القوائم المالية منها: التقييم وفقا للتكلفة التاريخية، التقييم وفقا لتكلفة الإحلال، التقييم وفقا لقيمة الإنجاز (Valeur de réalisation)، وكذا التقييم وفقا للقيمة الحالية (Valeur actualisée).

5.2 . القوائم المالية الواجب إعدادها

تلتزم المؤسسات في إطار النظام المحاسبي للمؤسسات بتقديم مجموعة من القوائم المالية، والتي منها: الميزانية، جدول النتيجة، جدول التدفقات النقدية، وكذا جدول يشمل الملاحظات الهامة حول القوائم المالية (الملاحق)، كما تقدم المؤسسة معلومات أخرى ضمن ملاحق أخرى تتضمن ما يلي:

- الحسابات التقديرية (Comptes prévisionnels).
- قائمة الموارد البشرية (Etat des ressources humaines).

- تقرير حول الأوضاع البيئية (Rapport environnemental écologique).
 - تقرير حول الأوضاع التكنولوجية (Rapport sur les choix technologiques).
- 6.2 . المعايير المحاسبية

تصنف المعايير المحاسبية في إطار النظام المحاسبي للمؤسسات إلى ثلاثة مجموعات رئيسية، وهي مبوبة كما يلي:

➤ المعيار المحاسبي العام: (Norme comptable générale) (NC 01).

➤ المعايير المحاسبية التقنية: (Les normes comptables techniques où thématiques)

تحدد المعايير التقنية في النظام المحاسبي التونسي كفاءات المعالجة المحاسبية للعمليات والصفقات التي تقوم بها المؤسسة التي يكون لها تأثير على الذمة المالية للمؤسسة، ولذلك فقد بلغ عدد المعايير التقنية المصدرة 23 معيارا تقنيا، بحيث كل معيار تقني يعالج موضوعا معينا. (أنظر الملحق رقم:01).

➤ المعايير المحاسبية القطاعية: (Les normes sectorielles): تختص المعايير القطاعية

بتحديد كفاءات المعالجات المحاسبية لبعض العمليات المتعلقة ببعض القطاعات، وقد بلغ عدد المعايير القطاعية المصدرة 21 معيارا قطاعيا. (أنظر الملحق رقم:02).

II- عرض ومناقشة معيار المحاسبة المبسطة في التجربة التونسية

1. التعريف بمعيار المحاسبة المبسطة والهدف منه، ومجال تطبيقه

1.1 . التعريف بمعيار المحاسبة المبسطة وأهدافه

صدر معيار المحاسبة المبسطة (NC42) بمقتضى قرار وزارة المالية بتاريخ 2011/03/11، وقد أصبح ساري المفعول بداية من تاريخ 2011/01/01، وهو بمثابة معيار محاسبي يتعلق بمحاولة استجابة المشرع التونسي لاحتياجات مختلف الأطراف فيما يخص المعلومات المالية والمحاسبية، والتي يمكن اعتبارها على ضوء هذا المعيار بمثابة معلومات مالية ومحاسبية بسيطة نسبيا. وتمثل أهداف معيار المحاسبة المبسطة بشكل عام في الأهداف الأساسية التالية:

- توضيح القواعد والمبادئ المرتبطة بالتنظيم المحاسبي، وكذا قواعد ومبادئ التقييم والعرض الواجب تطبيقها من طرف المؤسسات الخاضعة لهذا المعيار المحاسبي.
- توضيح كفاءات إعداد القوائم المالية في إطار مسك المحاسبة المبسطة.
- تقديم معلومات مالية تستجيب لاحتياجات كل الأطراف ذات المصلحة المستخدمة لتلك المعلومات المفصح عنها من طرف المؤسسات الخاضعة لهذا المعيار المحاسبي.

2.1 . مجال التطبيق لمعيار المحاسبة المبسطة

يطبق معيار المحاسبة المبسطة على المؤسسات التي تستجيب للشروط والضوابط التي تحددها التشريعات الخاصة لمسك المحاسبة المبسطة، وعلى ضوء قانون المالية لسنة 2011، فقد حددت طبيعة تلك المؤسسات الخاضعة لمعيار المحاسبة المبسطة على أساس رقم الأعمال، وذلك كما يلي:

- 300 ألف دينار لنشاطات الشراء من أجل البيع، ونشاطات التحويل والتصنيع.
- 150 ألف دينار لنشاطات الخدمات.

2. الفرضيات والمبادئ المحاسبية المتعلقة بمعيار المحاسبة المبسطة، وقواعد التقييم المحاسبي

يمثل الإطار التصوري للمحاسبة المالية على ضوء النظام المحاسبي للمؤسسات الأساس المرجعي لتطبيق معيار المحاسبة المبسطة، وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الخامسة من معيار المحاسبة المبسطة.

1.2. الفروض والمبادئ المحاسبية المعمول بها

أشار معيار المحاسبة المبسطة إلى أنه في إطار مسك المحاسبة المبسطة، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار للفروض والمبادئ التالية:

- مراعاة ضرورة توفر المعلومات المالية على الخصائص النوعية للمعلومات المالية.
- مراعاة الفرضيات الأساسية المتعلقة بمسك المحاسبة المالية، لا سيما منها ما يتعلق بفرض محاسبة التعهد (فرض المحاسبة على أساس الاستحقاق).
- مراعاة المبادئ والاتفاقيات المحاسبية المعمول بها ضمن الإطار التصوري للمحاسبة المالية حسب النظام المحاسبي للمؤسسات، لا سيما مبدأ التكلفة التاريخية، وغيرها من المبادئ المحاسبية الأخرى المعمول بها ضمن الإطار التصوري للمحاسبة المالية حسب النظام المحاسبي للمؤسسات.

1.2. قواعد ومبادئ القياس المحاسبي المعمول بها

أشار معيار المحاسبة المبسطة إلى أن التكلفة التاريخية تمثل قاعدة القياس المستخدمة عامة ضمن إعداد القوائم المالية المبسطة، كما تمت الإشارة ضمن هذا المعيار إلى أن التكلفة التاريخية تتوافق مع قواعد القياس الأخرى المعمول بها ضمن النظام المحاسبي للمؤسسات، لا سيما منها: التقييم وفقا لتكلفة الإحلال، التقييم وفقا لقيمة الإنجاز أو التحقيق (Valeur de réalisation)، وكذا التقييم وفقا لتكلفة الحالية (Coût actuel).

3. الأحكام الخاصة بالتنظيم المحاسبي والدفاتر المحاسبية المتعلقة بمعيار المحاسبة المبسطة

تضمن المعيار المتعلق بالمحاسبة المبسطة مجموعة هامة من الأحكام التنظيمية ضمن عمليات مسك المحاسبة المبسطة، بحيث يجب أن تستند عمليات التقييد والتسجيل المحاسبي على الوثائق والسندات الثبوتية المبررة لتك القيود المحاسبية، ومن بين أهم تلك الأحكام التي أشار إليها معيار المحاسبة المبسطة، يمكن الإشارة إلى الأحكام والضوابط التالية:

- تتضمن السنة المالية اثني عشر شهرا، تبدأ من 01/01/.... وتنتهي في 31/12/....
- تحفظ لمدة 10 سنوات السندات الثبوتية الخاصة بكل سنة مالية، وكذلك الدفاتر والسندات المتعلقة بها.
- يجب على المؤسسات الخاضعة للمحاسبة المبسطة أن تمسك على الأقل دفترتي المحاسبة، وهما: دفتر اليومية، ودفتر الجرد، بحيث تكون هذه الدفاتر مرقمة ومؤشر عليها من طرف المصالح المؤهلة لذلك حسب التشريع الجاري العمل به.
- يتم التسجيل والتقييد المحاسبي وفقا لمبدأ القيد المزدوج، بحيث يتم تسجيل كل عملية على حدى يوما بيوم، مع إمكانية تجميع العمليات التي من نفس الطبيعة المحققة في نفس المكان وخلال اليوم ذاته وتسجيلها في قيد واحد، مع الاحتفاظ بالمستندات الثبوتية التفصيلية لتك العمليات.
- الالتزام بالجرد مرة في السنة على الأقل للتأكد من عناصر الأصول والخصوم، والتأكد من قيمتها، ويتم تجميع العناصر بدفتر الجرد حسب طبيعة كل عنصر وقع جرده وطريقة تقييمه، كما يتم جرد الأصول الثابتة وعناصر المخزونات ضمن ملاحق مخصصة لهذا الغرض.

4. الأحكام الخاصة بقواعد التقييم والقياس المحاسبي ضمن معيار المحاسبة المبسطة

لقد نص معيار المحاسبة المبسطة على ضرورة مراعاة تطبيق أغلب الأحكام المتعلقة بقواعد التقييد والتقييم لعناصر القوائم المالية المنصوص عليها ضمن الإطار التصوري والمرجعي للمحاسبة المالية ضمن النظام المحاسبي للمؤسسات عند مسك المحاسبة المبسطة، وقد أشار صراحة إلى بعض القواعد الهامة في هذا المجال، لا سيما منها:

- قصد التبسيط، تطبق المؤسسة طريقة الإهلاك الخطي على عناصر الأصول، على أن يكون المبلغ المتبقي للأصل القابل للإهلاك دون قيمة.
- يتم تقييم عناصر المخزونات حسب تكلفتها أو قيمة التحقيق الصافية، أيهما أقل.
- تتوافق تكلفة عناصر المخزونات تكاليفها الحقيقية، غير أنه يمكن اعتماد طرق أخرى في تقييم عناصر المخزونات، لا سيما منها طريقة التكاليف المعيارية، وطريقة سعر التجزئة.
- يتم عند كل تاريخ إقفال، تحويل العناصر المالية المدونة بالعملة الأجنبية باعتماد سعر الصرف في تاريخ الإقفال، على أ، يتم تقييد فوارق الصرف، الناتجة عن تسديد عناصر مالية أو تحويل عناصر مالية بأسعار صرف مختلفة عن تلك المعتمدة عند أول تقييد لها خلال نفس الفترة المحاسبية أو ضمن قوائم مالية سابقة، ضمن إيرادات أو أعباء السنة المحاسبية التي تحققت خلالها.

5. الأحكام والضوابط الخاصة بمسك المحاسبة المبسطة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي أشارت الفقرة 30 من معيار المحاسبة المبسطة إلى بعض الأحكام والضوابط المتعلقة المحاسبة المبسطة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، ونذكر منها على الخصوص ما يلي:

- أن تضمن تلك البرامج تحقيق متطلبات الأمن والأمانة الضروريين في مجال مسك المحاسبة المبسطة، وبما يسمح من خلال ذلك بالحصول على معلومات مخزنة ضمن نظم المعالجة الآلية، وذلك على الورق وفي شكل واضح وجلي.
- ضرورة أن تتضمن الوثائق المستخرجة من تلك البرامج المعلوماتية بعض البيانات الهامة، والتي منها: ترقيم الصفحات، تاريخ التسجيل المحاسبي...
- أن تضمن البرامج المعلوماتية أي إمكانية لتغيير للتسجيلات، ويكون ذلك من خلال ضمان البرنامج منع إلغاء العمليات المصادق عليها أو تعديلها.

6. طبيعة القوائم المالية الخاصة بمعيار المحاسبة المبسطة

على ضوء معيار المحاسبة المبسطة، ولغاية تلبية احتياجات مختلف الأطراف للمعلومات المالية، فقد أشار المعيار إلى أن القوائم المالية المرتبطة بمعيار المحاسبة المبسطة تشمل على القوائم التالية:

- ميزانية مبسطة: وقد حدد شكلها ومضمونها حسب ما يوضحه الملحق.
- قائمة نتائج مبسطة: وقد حدد شكله ومضمونه حسب ما يوضحه الملحق.
- ملاحق: تشمل بعض الإيضاحات حول القوائم المالية المبسطة.

7. مدونة الحسابات الخاصة بمعيار المحاسبة المبسطة

على ضوء معيار المحاسبة المبسطة في إطار التجربة التونسية، فقد إعداد مدونة حسابات خاصة، وقد تم تبويبها إلى أقسام رئيسية تتضمن مجموعة من الحسابات الفرعية، والأقسام الرئيسية لهذه المدونة يمكن ذكرها كما يلي:

- القسم 1: حسابات الأموال الذاتية والخصوم غير الجارية.
- القسم 2: حسابات الأصول الثابتة.
- القسم 3: حسابات المخزونات.
- القسم 4: حسابات الغير.
- القسم 5: حسابات مالية.
- القسم 6: حسابات الأعباء.
- القسم 7: حسابات الإيرادات.

III- مقارنة بين نظام المحاسبة المبسطة (NCT42) ومعايير الإبلاغ والتقارير المالية

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (IFRS PME)، وملاح استفادة الجزائر من التجربة التونسية في إطار معيار المحاسبة المبسطة.

1. مقارنة بين نظام المحاسبة المبسطة (NCT42) ومعايير الإبلاغ والتقارير المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (IFRS PME)

قام مجلس معايير المحاسبة والإبلاغ المالي في سنة 2009 بنشر معايير المحاسبة المالية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد أصدرت الجمهورية التونسية في إطار تجربتها للإصلاح المحاسبي المعيار رقم 42 الخاص بنظام المحاسبة المبسطة بموجب قرار وزير المالية المؤرخ في 11 مارس 2011، والذي يستهدف بالخصوص تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستجيب لمتطلبات التطبيق

المحددة في المعيار، حيث تمثل هذه منظومة هذه المؤسسات نسبة 97 % من النسيج الاقتصادي في تونس (Faicel, 2012).

وعلى ضوء عرضنا السابق، فإنه يمكن مقارنة معيار نظام المحاسبة المبسطة في التجربة التونسية بمعايير الإبلاغ والتقارير المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث النقاط التالية:

➤ من حيث ضبط الهدف من معيار نظام المحاسبة المبسطة: حيث يلاحظ أن نظام المحاسبة المبسطة في التجربة التونسية يستجيب بشكل أساسي للاحتياجات البسيطة لمستخدمي المعلومات المالية دون تعقيد، وهو ما يتوافق مع أهداف معايير الإبلاغ والتقارير المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (IFRS PME).

➤ من حيث تحديد الأساس المحدد لطبيعة المؤسسات الخاضعة لمعيار نظام المحاسبة المبسطة: لقد حدد قانون المالية التونسي المؤسسات الخاضعة لنظام المحاسبة المبسطة، المعتمد على معيار حجم النشاط أي رقم الأعمال المقدر بـ 300 ألف دينار تونسي لأنشطة بيع السلع علي حالها أو التحويل والاستهلاك في عين المكان، وبـ 150 ألف دينار تونسي لأنشطة الخدمات. في حين حددت المعايير الدولية للإبلاغ والتقارير المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (IFRS PME) المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاضعة بموجب المعيار نفسه، والتي تتصف بكونها لا تملك المساءلة العامة قياسا مع الشركات المساهمة العامة، مع حذف موضوعات لا صلة لها بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتقليل من خيارات السياسات المحاسبية المطبقة وطرق الإفصاح التي تتطلبها النسخة الكاملة من Full IFRS (مومن، ديسمبر 2017).

➤ من حيث طبيعة القوائم المالية الواجب إعدادها: يتطلب المعيار الدولي للإبلاغ والتقارير المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (IFRS PME) نشر جميع القوائم المالية (قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغير في حقوق الملكية، وكذا الملاحق)، ولكن بصورة أقل إفصاحا مما هو مطلوب في النسخة الكاملة للمعايير الدولية، في حين لا يشترط معيار نظام المحاسبة المبسطة في تونس نشر كل هذه القوائم المالية فيما عدا ضرورة إعداد كلا من الموازنة المبسطة، وقائمة النتائج المبسطة، وكذا الإيضاحات حول المعلومات العامة والطرق المحاسبية المطبقة، الأصول والمحزونات.

➤ من حيث المضمون الكلي للمعيار: تعتبر المعايير الدولية للإبلاغ والتقارير المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (IFRS PME) أكثر تفصيلا من ناحية المضمون مقارنة مع معيار نظام المحاسبة المبسطة في التجربة التونسية، إذ تعالج المعايير الدولية مثلا بعض حالات الاختلاف في تطبيق بعض المتطلبات، لا سيما ما يتعلق بالشهرة، الأدوات المالية، الدفع بواسطة الأسهم،

وهو ما لم يتناوله المعيار التونسي لنظام المحاسبة المبسطة، وقد يعزى ذلك إلى طبيعة الاقتصاد التونسي وخصوصياته المرتبطة بطبيعة مؤسساته وملكيته وحجمها في هذا المجال. وعلى العموم، يتبين أن التجربة التونسية قد أضافت جديدا في بيئة الأعمال بإصدار هذا المعيار الخاص بالمحاسبة المبسطة، الذي سييسر تطبيق المعايير المحاسبية المستمدة من المعايير الدولية إلى حد ما، كما التزمت بنفس هيكلية المعيار الدولي من حيث تقديم الهدف من المعيار، ومجال التطبيق، بالإضافة إلى وجود أحكام خاصة واضحة ومحددة للتقييد المحاسبي والتقييم، مع التركيز على تعريف واضح لطبيعة القوائم المالية وشكلها والمعلومات الإيضاحية أو الإفصاحية التي يجب أن تتوفر عليها تلك القوائم المالية، وأخيرا تاريخ التطبيق الذي بدأ في أول جانفي 2011.

2. استفادة الجزائر من التجربة التونسية في المحاسبة المبسطة

قامت الجزائر بتبني نظام المحاسبة المبسطة في المادة 5 من القانون 11-07 المتضمن النظام المحاسبي المالي والقرار المؤرخ في 26 يوليو 2008، الذي حدد أسقف رقم الأعمال والنشاط وعدد المستخدمين المطبقة على الكيانات الصغيرة بغرض مسك محاسبة مالية مبسطة، حيث حدد الكيانات الخاضعة لهذا النظام كما يلي:

- المؤسسات التجارية: رقم أعمال 10 ملايين دينار، و9 أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل.
- المؤسسات الإنتاجية و الحرفية: رقم أعمال 6 ملايين دينار، و9 أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل.
- المؤسسات الخدمية والقطاعات الأخرى: رقم أعمال 3 ملايين دينار، و9 أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل.

كما اشترط نظام المحاسبة المبسطة في الجزائر على الكيانات الخاضعة ضرورة مسك سجل الخزينة، سجل الجرد و سجل التثبيتات، فضلا عن نشر الكشوف المالية التالية : وضعية نهاية السنة المالية ، حساب نتائج السنة المالية، وتغير الخزينة عند نهاية السنة المالية، والتي أورد نماذج منها للتطبيق في ملحق القرار المذكور سابقا، مع ملاحظة أنه تمت الإشارة إلى أن تلك الكشوف تعد وفقا للأساس النقدي، وليس على أساس الالتزام أو مبدأ الاستحقاق المحاسبي المعروف.

وعلى الرغم من تبني الجزائر لنظام المحاسبة المبسطة بالتزامن مع نظام المحاسبة التونسي تقريبا، إلا أن التجربة التونسية في هذا المجال يمكن اعتبارها أكثر نضجا ومنفعة للمستخدمين من ناحية المضمون بشكل عام، حيث أنها أفردت معيارا محاسبيا مستقلا، بحيث حددت فيه الهدف ومجال التطبيق، وكذا الأحكام الخاصة بالتقييد المحاسبي وطرق القياس المنتهجة، وتاريخ التطبيق، وغيرها

من الأحكام والضوابط الأخرى، بما يسمح بإعداد قوائم مالية تستجيب لاحتياجات مختلف الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسات لخاضعة لأحكام معيار نظام المحاسبة المبسطة في التجربة التونسية. كما يمكن الاستفادة من التجربة التونسية في ضرورة تطبيق ما يتعلق بالمحاسبة على أساس الاستحقاق ضمن معيار نظام المحاسبة المبسطة بخلاف النموذج الجزائري الذي اعتمد مبدأ المحاسبة على الأساس النقدي في إعداد كل الكشوف المالية في نظام المحاسبة المبسطة، الذي يعتمد على الاعتراف بالأحداث الاقتصادية عند دفعها أو تحصيلها دون مراعاة لأساس محاسبة الالتزام أو الاستحقاق الذي يعد أحد أهم أسس المحاسبة المالية المطبق على نطاق واسع، وهذا من وجهة نظرنا يعد تأثراً واضحاً ومواصلة تغليب القواعد الجبائية على المبادئ المحاسبية في إطار تجربة الإصلاح المحاسبي في الجزائر.

وعلى العموم، فإن التجربة التونسية في هذا المجال يلاحظ أنها قد تأثرت إلى حد كبير بدرجة الانفتاح التي يتمتع بها الاقتصاد التونسي وارتباطاته الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي والبيئة الاقتصادية الدولية بوجه عام.

IV- الخاتمة

من خلال هذا البحث تبين أهمية التجربة التونسية في مجال ضبط وإعداد معيار حول نظام المحاسبة المبسطة، ويتضح من خلال عرض مضمون هذا المعيار أنه يمكن الاستفادة منه في المستقبل في إطار مواصلة مسار الإصلاح المحاسبي في التجربة الجزائرية، لا سيما من حيث الخطوات المنتهجة في عملية إعداده وتصميمه على ضوء المعايير الدولية المتعلقة بمحاسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يساعد في فهم وتسهيل تطبيق المعايير، حسب المدخل الدولي المتعارف عليه.

V- المراجع

1. بوراوي ساعد، عمران عبد الحكيم، مداخلة بعنوان: التجربة التونسية في تبني المعايير المحاسبية الدولية، مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول: " المعايير المالية والمحاسبية الدولية بين إلزامية التطبيق وتحديات المحيط "، يومي 29 -30 نوفمبر 2010، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجيلالي الياصب بسيدي بلعباس.
2. فاطمة الزهراء مومن وآخرون، مداخلة بعنوان: المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم، مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، أيام 6/7- ديسمبر 2017.
3. القانون رقم 96-12 المؤرخ بتاريخ 1996/12/30، والمتعلق بالنظام المحاسبي للمؤسسات، الجمهورية التونسية.
4. المرسوم رقم 96-2459 المؤرخ بتاريخ 1996/12/30، والمتعلق بالمصادقة على الإطار التصوري للمحاسبة، الجمهورية التونسية.
5. قرار وزارة المالية بتاريخ 2011/03/11، المتعلق بمعيار نظام المحاسبة المبسطة، الجمهورية التونسية.
6. قرارات وزارة مختلفة خاصة بالمعايير المحاسبية التونسية.
7. Faicel Derbel, La comptabilité simplifiée selon NCT42, Cycle de formation, Institut National des Finances, Tunis, décembre 2011-janvier 2012.
8. Zarai Mohamed Ali, Manuel de comptabilité financière.

VI- الملاحق

الملحق رقم 01: المعايير التقنية

رقم المعيار	موضوع المعيار	تاريخ الإصدار
NC 02	الأموال الخاصة	1996/12/31
NC 03	الإيرادات	1996/12/31
NC 04	المخزونات	1996/12/31
NC 05	الأصول الثابتة المادية	1996/12/31
NC 06	الأصول الثابتة المعنوية	1996/12/31
NC 07	التوظيفات	1996/12/31
NC 08	النتيجة الصافية للدورة والعناصر الطارئة	1996/12/31
NC 09	عقود الإنشاء	1996/12/31
NC 10	الأعباء المرحلة	1996/12/31
NC 11	التعديلات المحاسبية	1996/12/31
NC 12	الإعانات العمومية	1996/12/31
NC 13	أعباء القروض	1996/12/31
NC 14	الأحداث والوقائع اللاحقة بالسنة المالية المقفلة	1996/12/31
NC 15	العمليات بالعملة الأجنبية	1996/12/31
NC 19	القوائم المالية الوسيطة	1999/01/22
NC 20	مصاريف البحث والتطوير	1999/01/22
NC 35	القوائم المالية المجمعة	2003/12/01
NC 36	المساهمات في المؤسسات ذات العلاقة	2003/12/01
NC 37	المساهمات في المؤسسات الشريكة	2003/12/01
NC 38	إندماج المؤسسات	2003/12/01

2003/12/01	المعلومات حول الاطراف ذات العلاقة	NC 39
2008/01/28	عقود الإيجار	NC 41
2011/01/01	المحاسبة المبسطة	NC 42

الملحق رقم 02: المعايير القطاعية

تاريخ الإصدار	موضوع المعيار	رقم المعيار
1999/01/22	Présentation des états financiers des OPCVM(Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières)	NC 16
1999/01/22	Portefeuille titres dans les OPCVM	NC 17
1999/01/22	Contrôle interne et d'organisation comptable dans les OPCVM	NC 18
1999/03/25	Présentation des états financiers aux établissements bancaires	NC 21
1999/03/25	Contrôle interne et d'organisation comptable	NC 22
1999/03/25	Opérations en devises	NC 23
1999/03/25	Engagement et revenus y afférents	NC 24
1999/03/25	Portefeuille titres	NC 25
2000/06/26	Présentation des états financiers des entreprises d'assurance et de réassurance	NC 26
2000/06/26	Contrôle interne et d'organisation comptable	NC 27
2000/06/26	Revenus	NC 28
2000/06/26	Provisions techniques	NC 29
2000/06/26	Charges techniques	NC 30
2000/06/26	Placements	NC 31
2001/11/22	Présentation des états financiers des associations autorisées à	NC 32

(la norme à été modifiée le :27/03/2018)	accorder des micro-crédits	
2001/11/22 (la norme à été modifiée le :27/03/2018)	Contrôle interne et d'organisation comptable	NC 33
2001/11/22 (la norme à été modifiée le :27/03/2018)	Micro-crédits et revenus y afférents	NC 34
2007/08/21	Norme comptable relative aux structures sportives privées	NC 40
27/03/2018	Présentation des états financiers des entreprises d'assurance Takaful et/ou retakaful	NC 43
27/03/2018	Contrôle interne et d'organisation comptable dans les Entreprises d'assurance Takaful et/ou retakaful	NC 44
27/03/2018	Norme comptable relative aux associations, aux partis politiques et aux autres organismes	NC 45

النظام المحاسبي لشركات التأمين الجزائرية على ضوء النظام المحاسبي المالي (SCF)
والمعايير المحاسبية الدولية (IAS/IFRS)

*The Accounting System of Algerian Insurance Companies in Light of the
Financial Accounting System (SCF) and the International Accounting
Standards (IAS / IFRS)*

ط.د العمري هاشمي جامعة ، برج بوعريبيج -الجزائر-، مخبر "LEZINRU" lamri.hachemi@univ-bba.dz	د. صالح بزة جامعة ، برج بوعريبيج -الجزائر-، مخبر الدراسات والبحوث في التنمية الريفية salah.bozza@univ-bba.dz	
تاريخ النشر: 2021/06/09	تاريخ القبول: 2021/05/15	تاريخ الاستلام: 2021/05/10

الملخص:

الهدف من هذه الدراسة هو الإشارة لطبيعة النظام المحاسبي المالي في شركات التأمين الجزائرية والتعرف على أهم التعديلات التي اعتمدت على النظام المحاسبي المالي (SCF) من أجل تكييفه مع طبيعة ومتطلبات نشاط التأمين، وكذا البحث في مدى توافقه مع المعايير المحاسبية الدولية (IAS/IFRS)، وهذا من خلال توضيح خصوصيات أنشطة التأمين وعقود التأمين، والمعايير الدولي لإعداد التقارير المالية الرابع "4".

تم التوصل أن الجزائر بعد تبني النظام المحاسبي المالي و تكييفه مع متطلبات وخصائص المحاسبة في شركات التأمين والمعايير المحاسبة الدولية كانت من حيث الشكل أكثر منها من حيث المضمون حيث اقتضت تقريبا على تغيير أرقام وتسميات الحسابات بما يتوافق ونشاط التأمين، إذ تم الإبقاء على نفس مفهوم تحديد وتقييم الالتزامات التأمينية أي وفق المعايير المحلية.

الكلمات المفتاحية: التأمين، المعايير المحاسبية الدولية، النظام المحاسبي المالي.

تصنيف JEL: M42 ;H83 ;L15

Abstract :

The aim of this research paper is to highlight the nature of financial accounting system in Algerian assurance companies and get acknowledged about the main adjustments that relied on it (SCF) to adopt it to the nature and needs of assurance activity, as well as the extent to which this system is compatible to the international accounting standards (IAS/IFRS). This can be done by clarifying the peculiarities of assurance activities, assurance contracts, and international standard for financial rapports "4(IFRS4).

The results showed that Algeria, after the adoption of the financial accounting system and its adaptation to the needs and peculiarities of accounting in assurance companies and international accounting standards, has solely changed numbers and names of accounts in accordance with the assurance activity, and maintained the same concept of specifying and evaluating assurance liabilities following the local standards.

Keywords: assurance, international assurance standards, financial accounting system

JEL classification codes: M42 ;H83 ;L15

مقدمة:

سعت الهيئات المحاسبية الدولية التي تتولى ضبط مهنة المحاسبة على المستوى الدولي إلى وضع أطر قانونية ملزمة للقواعد والممارسات المحاسبية المعتمدة في مختلف الدول، وذلك بهدف تحقيق درجة أكبر من التوافق المطلوب بين الممارسات المحلية والمعايير الدولية، وهذا عن طريق اصدار المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والإبلاغ المالي، وهذا بالأخذ في الحسبان خصائص ومتطلبات كل نشاط والهدف من كل تقرير أو معالجة محاسبة، كما هو الحال بالنسبة لشركات التأمين، فقد خصص لها بالإضافة الى المعايير ذات العلاقة بنشاطها معيار خاص بعقود التأمين وهذا لخصوصية وطبيعة نشاطها.

قامت الجزائر بتني المساعي الدولية للتوحيد وهذا بتعديل أنظمتها وقواعدها المحاسبية وفق المعايير الدولية، حيث أصدرت النظام المالي المحاسبي المالي (SCF)، وكيفته مع متطلبات نشاط شركات التأمين من خلال الإشعار رقم 89 المتضمن لمدونة وقواعد سير الحسابات وعرض الكشوفات المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين.

إشكالية الدراسة:

مما سبق يمكن طرح الإشكالية الممثلة في التساؤل الرئيسي:

ما هي التعديلات المطبقة على النظام لمحاسبي المالي الجزائري لتكييفه مع خصائص نشاط التأمين في ظل المعايير المحاسبية الدولية (IFRS/IAS)؟

من خلال التساؤل الرئيسي يمكن طرح الأسئلة الفرعية التالية:

1. ما هي خصائص نشاط التأمين؟
2. ماهي طبيعة النظام المحاسبي في شركات التأمين؟
3. هل النظام لمحاسبي المالي الجزائري لشركات التأمين متوافق مع خصائص نشاط التأمين والمعايير المحاسبية الدولية (IFRS/IAS)؟

الفرضيات:

1. نشاط التأمين يتسم بالتعقيد ويقوم على مبادئ إحصائية ورياضية يصعب فهمها،
2. النظام المحاسبي لنشاط التأمين مكيف مع خصائص ومميزات نشاط التأمين،
3. النظام المحاسبي المالي الجزائري لشركات التأمين يستند في إطاره المرجعي على قواعد المحاسبة الدولية،

أهداف الدراسة: من بين أهم النقاط التي تسعى هذه الدراسة لمعالجتها نذكر منها:

- 1- تناول طبيعة النشاط التأمين وخصائص شركات التأمين،
 - 2- فهم طبيعة النظام المحاسبي بشركات التأمين،
 - 3- استعراض معيار المحاسبة الدولي الرابع "IFRS 4" عقود التأمين، وإبراز أهميته في اعداد التقارير المالية وزيادة الإفصاح المحاسبي،
- منهج وأدوات الدراسة: اعتمدنا على المنهج الوصفي المناسب لطبيعة الدراسة، وهذا باستخدامنا مجموعة من الكتب والرسائل الجامعية وبعض الملتقيات والقوانين.
- سوف تكون دراستنا بعد القراءات والتلخيص وفق المخطط التالي:
- أولاً- ماهية التأمين،
- ثانياً- النظام المحاسبي في شركات التأمين ،
- ثالثاً- معايير المحاسبة الدولية لشركات التأمين،
- رابعاً- محاسبة شركات التأمين وفق النظام المالي المحاسبي،

I- ماهية التأمين وعقد التأمين

لقد ادت الأخطار والخسائر التي أصبحت تهدد الأفراد والمجتمعات والتي تفوق قدراتهم المالية والجسمانية المعدة لمجابهتها إلى التفكير في التعاون والاشتراك مع أطراف أخرى قد تتعرض لنفس الخطر أو أخطار أخرى، حيث تطورت هذه الأفكار إلى أن شكلت التأمين بمفهومه الحالي.

1. تعريف التأمين (طيلب، 2015):

لقد تعددت تعاريف والمفاهيم المتعلقة بالتأمين ويمكن أن نقدم منها ما يلي:

- "التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال، في حالة وقوع حادث أو تحقيق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى" (Hocine, 2006).
- "التأمين عقد يحصل بمقتضاه المؤمن له- نظير دفعه الأقساط - على وعد له أو لغيره بأن يدفع له المؤمن المقابل في حالة حصول خطر معين ويتحمل المؤمن جميع المخاطر ويعمل بينها مقاصة طبقاً لقواعد الإحصاء". (إسماعيل، 2010)

2. أنواع التأمين (طيلب، 2015): هناك العديد من التقسيمات للتأمين التي تختلف بتنوع المخاطر

والتطور المستمر للحياة الاقتصادية والاجتماعية، أهمها:

1.2 حسب عنصر التعاقد: حيث نميز الانواع التالية:

1.1.2- التأمين الاختياري: ينطوي هذا النوع من التأمينات على مختلف أنواع التأمين التي يكون فيها الفرد حرا في التأمين أو عدم القيام بالعملية التأمينية، فمثلا في التأمينات التي للفرد الحرية في التأمين عليها نجد التأمين على الحياة، التأمين ضد السرقة، التأمين ضد الحريق...الخ.

2.1.2- التأمين الإجباري: يشمل هذا النوع التأمينات التي يفرضها القانون لأغراض اجتماعية، فمثلا تأمين رب العمل على عماله ضد إصابات العمل ، تأمينات المسؤولية المدنية لمالك السيارة ضد الأضرار التي قد يسببها استعمالها.

2.2- حسب أساس أداء مبلغ التأمين (بن محمد، 2005): تندرج تحته الأنواع التالية:

1.2.2- تأمين الأضرار: يهدف هذا النوع من التأمين إلى تعويض المؤمن له عن ما لحق به من أضرار عند تحقق الخطر المؤمن عليه، ولهذا فإن أساس أداء مبلغ التأمين هو التعويض. وينقسم هذا النوع من التأمين إلى قسمين على النحو الآتي:

2.2.2- تأمين الممتلكات: يهدف هذا التأمين إلى تعويض المؤمن له عن الخسائر التي تلحق بممتلكاته عند تحقق الخطر المؤمن عليه، ومن أمثلة ذلك تأمين المنازل ضد الحريق وضد السرقة. وعادة ما تكون هذه التأمينات اختيارية.

3.2.2- تأمين المسؤولية: يهدف هذا التأمين إلى تعويض الضرر الذي يلحق بالذمة المالية للمؤمن له نتيجة رجوع الغير عليه إثر تسببه في أضرار لهم.

3.2- تأمين الأشخاص: يتعلق هذا التأمين بشخص المؤمن له، ويهدف إلى دفع مبلغ معين من المال إذا وقع خطر أو حادث متفق عليه في العقد، يتعلق بحياة المؤمن له أو سلامة جسمه.

3. عقد التأمين

1.3 مفهوم عقد التأمين (طليب، 2015): "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إي اردا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن" (إسماعيل، 2010).

ويحرر عقد التأمين كتابيا، ويحتوي إجباريا، زيادة على توقيع الطرفين المكتبتين، على البيانات التالية:

- اسم وعنوان كل من الطرفين المتعاقدين،

- الشيء أو الشخص المؤمن عليه،

- طبيعة المخاطر المضمونة،

- تاريخ الاكتتاب،
 - تاريخ سريان العقد ومدته،
 - مبلغ الضمان،
 - مبلغ قسط أو اشتراك التأمين (Hocine، 2006).
- 2.3 أطراف عقد التأمين:** يتم عقد التأمين عادة بين المؤمن له والمؤمن وهما اللذان تنصرف إليهما في الأصل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، وأطراف عقد التأمين هم (عطية، 2003):
- شركة التأمين ويطلق عليها المؤمن: وهي تتعهد بدفع تعويض بمبلغ معين للطرف الثاني أو من يعينه في حالة تحقق خطر معين مقابل حصولها على قسط متفق عليه.
 - الشخص المؤمن له، أو المستأمن: وهو الذي يتعهد بسداد القسط المتفق عليه لشركة التأمين مقابل تحملها تبعة الخطر المؤمن ضده، وقد يكون شخصية طبيعية أو شخصية اعتبارية.
 - المستفيد: وهو الشخص الذي يقبض قيمة التعويض عند تحقق الخطر المؤمن ضده، ويتم تعيينه من قبل المؤمن له في عقد التأمين أو البوليصة، وفي معظم الأحيان يكون المؤمن له هو نفسه المستفيد، وفي هذه الحالة يكون هناك طرفان فقط لعقد التأمين.
- 3.3 مبادئ عقد التأمين:** يقوم التأمين على مجموعة من المبادئ أهمها (حساني، 2007):
- حسن النية المتبادلة بين الطرفين: تعتبر جوهر العملية التأمينية.
 - المصلحة التأمينية: يشترط أن تكون هناك مصلحة تأمينية للمؤمن له والمؤمن وذلك باستبعاد عنصر المغامرة من عملية التأمين، فيكون العنصر المؤمن واضح قابل للتضرر.
 - التعويض: بحيث يجب أن يوفي المؤمن بالتزاماته إزاء المؤمن له في حالة وقوع الخطر وذلك بدفع مبلغ التعويض.
- 4.3 عناصر عقد التأمين:** عقد التأمين يقوم على العناصر التالية:
- المؤمن: عادة يكون المؤمن هو شركة التأمين التي تتوافر فيها شروط ممارسة مهنة التأمين طبقاً للنصوص القانونية الواردة في هذا الشأن.
 - المؤمن له: هو حامل وثيقة التأمين الذي اكتسب حقوقها أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه أي حولت إليه حقوق وثيقة التأمين بصورة نهائية.
 - الخطر: يعبر عن الخطر المحتمل وقوعه للمؤمن له، ويجب أن يكون محددًا بصورة واضحة في وثيقة التأمين ويشترط أن يتوافر في الخطر:

✓ أن يكون الخطر محتمل الوقوع في أي وقت وليس مؤكد الوقوع في لحظة محددة، أن يكون وقوع الخطر خارجا عن إرادة المؤمن له،

✓ أن يكون الخطر مشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.

- القسط: يمثل المبلغ الذي يدفعه المؤمن له لشركة التأمين في شكل دفعات دورية أو دفعة واحدة، ويختلف القسط باختلاف نوع الخطر المؤمن ضده ودرجة احتمال وقوعه ومدة التأمين ومبلغ التأمين.
- التعويض: يمثل المبلغ الذي تتعهد بدفعه شركة التأمين (المؤمن) للمؤمن له أو المستفيد عند حدوث الخطر المؤمن ضده.

5.3 خصائص عقد التأمين: يتميز عقد التأمين بمجموعة من الخصائص منها (حساني، 2007):

- عقد التأمين عقد رضائي، لا ينعقد إلا بموافقة إرادتي طرفي العقد بالتوافق الايجابي،
- عقد ملزم للجانبين، فالمؤمن له يلتزم بدفع الأقساط أما المؤمن فيلتزم بتعويض الخسارة،
- عقد التأمين عقد معاوضة فالمؤمن يدفع القسط التأميني مقابل تعويضه عن الخطر،
- عقد التأمين عقد إذعان لأن الطرف القوي المؤمن يملئ شروطه،
- عقد قانوني منظم في نصوص وأحكام قانونية يعمل بها في حالة نزاع أو خلاف بين طرفين،
- عقد التأمين عقد احتمالي لأن الخطر المضمون غير مؤكد الوقوع.

II- النظام المحاسبي في شركات التأمين

في أي مؤسسة هناك منظومة تعمل على معالجة البيانات والمعطيات وتحويلها الى معلومات قابلة للاستخدام، وهو الدور الذي يلعبه النظام المحاسبي في شركات التأمين.

1. تعريف نظام المحاسبي:

النظام المحاسبي عبارة عن آلية منظمة لتوفير المعلومات للإدارة والأطراف الخارجية الأخرى ويعرف بأنه: "نسق متكامل من الموارد البشرية والمادية والذي تعمل من خلاله المنظمة، ويقوم بإعداد المعلومات المالية، والبيانات التي يتم الحصول عليها من جمع وتجهيز وتشغيل هذه البيانات بغية الوصول إلى مجموعة من التقارير والكشوف تعد في ضوء شروط والتزامات معينة، ويجب أن يتوافق هذا النظام مع الهيكل التنظيمي للمنظمة، بقصد خدمة الأطراف الداخلية والخارجية" (هلالي، شحادة، 2009).

يمثل الشكل التالي النظام المحاسبي في شركة التأمين:

الشكل رقم (01): النظام المحاسبي في شركة التأمين

- | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------|
| - سجل الإصدارات والوثائق | - إصدار الوثائق | - حساب الإيرادات والأعباء لكل |
| - سجل التجديدات | - تحصيل الأقساط | - فرع من فروع التأمين |
| - سجل التعديل والإلغاءات | - دفع التعويضات | - الكشوفات المالية |
| - سجل التعويضات | - والعمولات | - تقارير الاداء |

المصدر: الأميرة إبراهيم عثمان، أحمد عبد الملك محمد، الأنظمة المحاسبية المتخصصة، المكتب

الجامعي الحديث، مصر، 2007، ص 259.

2. خصائص نشاط التأمين وتأثيرها على النظام المحاسبي المحاسبي (طيلب، 2015):

يتميز نشاط التأمين بشكل خاص بخاصيتين أساسيتين:

- ✓ انقلاب دورة الإنتاج: سعر البيع (القسط) يحصل فوار غير أن الخدمة (دفع التعويض) تتم لاحقاً،
- ✓ الفرق الزمني الممكن بين حدوث الضرر المسبب لدفع التعويض والدفع الفعلي لهذا التعويض (Simonet، 1998).

من هاتين الخاصيتين لنشاط التأمين نستخلص أهم التأثيرات على النظام المحاسبي:

- شركات التأمين تحوز كتلة هامة من الأموال الملزمة بتسييرها،
- شركات التأمين لا تعرف سعر التكلفة الحقيقي إلا على المدى الطويل،
- عدم التوافق بين سنة التسجيل المحاسبي للقسط وسنة التسجيل المحاسبي للأضرار (Simonet، 1998).

- لا يمكن لشركة التأمين تحديد مقدار أرباحها أو خسارتها بدقة كافية في ختام السنة المالية (عطية، 2003).

III- معايير المحاسبة الدولية لشركات التأمين

تهدف المعايير المحاسبة الدولية لتسهيل عمليات التوافق والتوحيد المحاسبي على المستوى المحلي و

الدولي، ونظرا لطبيعة نشاط التأمين خصص له معيار خاص .

1. مفهوم معايير المحاسبة الدولية

1.1 تعريف معايير المحاسبة الدولية: المعيار هو كلمة ذات أصل لاتينية (Norma) يقصد بها

القاعدة، فالمعيار يعتبر كقاعدة متفق عليها (مراد، 2014).

فالمعيار المحاسبي هو "بيان كتابي تصدره هيئة تنظيمية رسمية محاسبية أو مهنية ويتعلق هذا البيان بعناصر القوائم المالية أو نوع من العمليات أو الأحداث الخاصة بالمركز المالي ونتائج الأعمال ويحدد أسلوب القياس أو العرض أو التصرف أو التوصيل المناسب" (العربي، 13 و14 ديسمبر 2011).

2.1 مكونات معايير المحاسبة الدولية: يتخذ كل معيار محاسبي دولي الشكل العام التالي:

- الأهداف ومجال التطبيق،
- التعريفات،
- التطورات الخاصة،
- المعلومات الواجب الإفصاح عنها،
- أحكام انتقالية،
- تاريخ التطبيق،
- الملاحق.

2. المعيار الدولي للإبلاغ المالي الرابع "IFRS 4" عقود التأمين

المعيار "IFRS 4" عقود التأمين تم تخصيصه من قبل المرجعية المحاسبية الدولية إلى قطاع التأمينات، فتطبيقه يكون على مستوى كل الشركات التي تتاجر بعقود التأمين وتهتم بطريقة تسجيلها المحاسبي، حيث أن مشروع هذا المعيار قسم من خلال مرحلتين، ومر خلال عملية تحضيره بمراحل زمنية عدة، والتي يمكن إيجازها فيما يلي (طيلب، 2015):

- 2005: نشر المرحلة الأولى من المعيار IFRS 4 من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية وتعلق الأمر بمعيار يمثل تعديلات جد محدودة، والتي كانت تسمح بإجراء العديد من التطبيقات المحاسبية، المستمدة خاصة من النموذجين الأمريكي والفرنسي.

- 2007: عرض ورقة مناقشة (ماي 2007) حول مختلف الآراء المتعلقة بالعقود التأمينية، ولقد استقطبت هذه الوثيقة 261 جواب، وفي معظمها جاءت تدعو إلى تطوير معيار جديد يخص العقود التأمينية.

- 2010: إصدار مسودة الإعلان (29 جويلية 2010) التي تحوي المرحلة الثانية من هذا المعيار.

- 2013: بعد انتهاء التعليقات، نشر IASB مسودة الإعلان الثانية (20 جوان 2013) حول

اقتراحات محاسبة عقود التأمين.

3. نطاق المحاسبة عن عقود التأمين: سوف نتناول تعريف عقد التأمين وفق 4

IFRS، وكذلك هدف هذا المعيار ونطاقه، وعلاقة عقود التأمين بالمشتقات الضمنية، وتجزئة

مكونات الإيداع، والتغيرات في السياسات المحاسبية.

أولاً: تعريف عقد التأمين وفق IFRS 4: يعرف مجلس معايير المحاسبة الدولية في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (4) عقد التأمين بأنه عبارة عن: "العقد الذي يقبل بموجبه أحد الأطراف (شركة التأمين) بخطر تأميني هام من طرف آخر (حامل الوثيقة) بالاتفاق على تعويض حامل الوثيقة عن تحقق حدث مستقبلي غير مؤكد الوقوع (الحدث المؤمن منه) والذي يؤثر بشكل سلبي على حامل الوثيقة" (جمعة، 2010).

ثانياً: هدف المعيار IFRS 4 (نصار و جمعة، 2008): يهدف المعيار إلى تحديد كيفية التقرير عن عقود التأمين من قبل الشركات المصدرة لهذه العقود حتى يكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية المرحلة الثانية لمشروعه من عقود التأمين ويتطلب هذا المعيار ما يلي:

- إدخال تحسينات محدودة للمحاسبة من قبل شركات التأمين فيما يتعلق بعقود التأمين،
- الإفصاح الذي يبين ويوضح المبالغ الواجب إظهارها في القوائم المالية الناشئة من عقود التأمين،
وتساعد مستخدمي هذه القوائم على فهم ماهية المبالغ وتوقيت وحالة عدم التأكد للسيولة النقدية المستقبلية من عقود التأمين.

ثالثاً: نطاق المعيار IFRS 4 (الجعارات، 2007): ينطبق المعيار على ما يلي:

- عقود التأمين (بما في ذلك عقود إعادة التأمين) والتي أصدرتها الشركة وكذلك عقود إعادة التأمين التي تملكها،

- الأدوات المالية التي تصدرها الشركة والتي تتعلق بميزة المشاركة الاختيارية.

ولا ينطبق المعيار على ما يلي:

- الأصول والالتزامات الأخرى التي تعود للمؤمن، مثل: الأصول المالية، والالتزامات المالية التي تدخل في نطاق المعيار IAS 39 (الأدوات المالية: الاعتراف والقياس)،

- المحاسبة بواسطة حاملي بوالص التأمين،

- ضمانات المنتج،

- أصول والالتزامات المستخدم بموجب خطط منافع الموظفين،

- الحقوق والالتزامات التعاقدية المحتملة،

- عقود الكفالات المالية إلا إذا تم إصدارها بموجب عقود التأمين،

- الحسابات الدائنة والمدينة المحتملة في اندماج الأعمال.
- رابعا: تجزئة مكونات الإيداع: في بعض الحالات تحمل عقود التأمين جزء مقابل التأمين والجزء الآخر كوديعة يتم استثمارها لصالح المستفيد (نصار و جمعة، 2008)، حيث يسمح بتجزئتها عند تحقق شرطين هما:
 - إمكانية فصل وقياس المكون الايداعي،
 - السياسة المحاسبية لا تتطلب تحديد كافة الالتزامات والحقوق التي تنشأ عن المكون الايداعي.
- وتكون التجزئة مسموحا بها وغير مشروطة إذا حققت شرطين هما:
 - إمكانية فصل وقياس المكون الايداعي،
 - السياسات المحاسبية الخاصة تتطلب الاعتراف بكافة الالتزامات والحقوق التي تنشأ عن المكون الايداعي وبغض النظر عن الأساس المستعمل لقياس الحقوق والالتزامات.
- وتكون التجزئة غير مسموح بها إذا استحالَت إمكانية قياس المكون الايداعي (نصير، 2007). وفي حالة عدم تجميع العقد فإنه يتوجب على شركة التأمين ما يلي:
 - تطبيق هذا المعيار (IFRS 4) على مكونات أو جزء التأمين،
 - تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (39) على مكونات أو جزء الوديعة (نصار و جمعة، 2008).
- خامسا: التغييرات في السياسات المحاسبية (نصار و جمعة، 2008): يمكن لشركة التأمين أن تغير سياستها المحاسبية بالنسبة لعقود التأمين إذا كان هذا التغيير سيجعل القوائم المالية أكثر ملائمة ولكن ليس أقل موثوقية لاحتياجات متخذي القرارات ومستخدمي القوائم المالية.
- يمكن لشركة التأمين الاستمرار في الممارسات التالية (مع عدم السماح ببدء إحداها):
 - قياس التزامات التأمين على أساس غير مخصص،
 - قياس الحقوق التعاقدية لرسوم الاستثمار المستقبلية بمبلغ يتجاوز قيمتها العادلة بالمقارنة بالسوقية،
 - استخدام السياسات المحاسبية غير الموحدة بالنسبة لعقود التأمين للشركات التابعة فيما عدا ما تسمح به معايير التقارير المالية الدولية.

IV- محاسبة شركات التأمين وفق النظام المالي المحاسبي

1. النظام المالي المحاسبي "SCF" في الجزائر

1.1 ماهية النظام المحاسبي المالي: لقد اعتمدت الجزائر نظاما محاسبيا ماليا يستجيب للمعايير الدولية للمحاسبية منذ 2007، وبدأ هذا النظام حيز التنفيذ مع مطلع سنة 2010، وأصبح إجباري التطبيق على كل المؤسسات الاقتصادية التي تحكمها قواعد القانون التجاري.

2.1 تعريف النظام المحاسبي المالي: صدر النظام المحاسبي المالي بموجب القانون رقم 11/07 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007، وطبقا لهذا القانون فإن: "المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومات المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة وتصنيفها، وتقييمها، وتسجيلها، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان، ونجاعته، ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية." **2. مدونة النظام المحاسبي المالي الجزائري:** هناك سبع مجموعات رئيسية يتكون منها وهي:

- المجموعة الأولى: حسابات الأموال الخاصة،

- المجموعة الثانية: حسابات التثبيتات،

- المجموعة الثالث: حسابات المخزونات،

- المجموعة الرابعة: حسابات الغير (حقوق-ديون)،

- المجموعة الخامسة: حسابات المتاحات (النقدية)،

- المجموعة السادسة: حسابات التكاليف والاعباء،

- المجموعة السابعة: حسابات النتائج (الايادات).

3. أهم التعديلات المطبقة النظام المحاسبي المالي لتكييفه مع خصوصية شركات

التأمين

تماشيا مع خصائص نشاط التأمين تم تعديل وتكييف النظام المالي المحاسبي وفرض نظام مالي محاسبي للنشاط التأمين من خلال الإشعار رقم 89 المتضمن لمدونة وقواعد سير الحسابات وعرض الكشوفات المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، لكي يعطي صورة صادقة على الذمة المالية لشركات التأمين، ولقد كانت التعديلات كما يلي (طبائية، 2014):

1. على مستوى مدونة الحسابات:

➤ **الصنف 1: حسابات رؤوس الأموال:**

✓ **الحساب رقم 14: المؤونات القانونية:** تستعمله شركات التأمين لحماية المؤمن لهم في حالة عدم قدرتها على سداد التعويضات في آجالها المستحقة، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول ا في النشاط التأميني، وذلك من أجل مواجهة نقص محتمل في إلزاماتها التقنية، ويتكون من حسابات فرعية تتمثل في:

- الحساب 140: مؤونات الضمان،
- الحساب 141: مؤونات المتمم الإلزامي للأخطار المستحقة،
- الحساب 142: مؤونات لتغطية الكوارث الطبيعية،
- ✓ الحساب 19: أموال وقيم متحصل عليها من المتنازلين إعادة تبيان إلتزاماتها التقنية: تحتاجها شركات التأمين في حالة وجود تخفيضات أو إقتطاعات من القيم، وتعد أموالا لضمان إلتزامات شركات إعادة التأمين جراء التنازل، ويحتوي على الحسابات الفرعية التالية:
 - الحساب 192: القيم الموضوعة،
 - الحساب 195: الأموال المخصصة أو المقتطعة،
- الصنف 2: حسابات الأصول الثابتة: نظرا لعدم وجود التركيبات الفنية والمعدات الصناعية على مستوى شركات التأمين وإعادة التأمين، لقد تم إلغاء الحسابات التالية:
 - الحساب 215: تركيبات فنية، المعدات والأدوات الصناعية،
 - الحساب 225: التركيبات الفنية الممنوح امتيازها،
 - الحساب 2815: إهتلاك المنشآت الفنية،
 - الحساب 2915: خسائر القيمة على المنشآت الفنية
- أما الحساب 277: الأموال أو القيم المتنازل عنها في شكل إلتزامات تقنية: لقد تم إنشاء الحساب من قبل النظام المحاسبي من أجل تسجيلات الأموال المحتفظ بها أو المقتطعة من قبل المتنازل لدى معيدي التأمين، وهذه الأموال تمثل الضمانات المقدمة من قبل شركات التأمين لمعيدي التأمين،
- الصنف 3: حسابات المؤونات التقنية: تتمتع شركات التأمين بضالة المخزون من المواد والإمدادات ونظرا لأهمية المؤونات التقنية لديها، لذا إستخدمت حسابات الصنف 3 لإظهار المؤونات التقنية المرتبطة بالنشاط التأميني، ويعتبر هذا الجانب أكثر تعقيدا وحساسة في المحاسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين، يسجل هذا الحساب الأموال المكونة بهدف مواجهة النقص المحتمل على مستوى الديون التقنية، حيث لا يمكن موع مبالغ الأقساط المحصلة والتي تخص سنة مالية معينة أن تمثل في مجموعها إيرادا لنفس السنة، بمعنى آخر هي مخصصات لمواجهة إلتزامات الشركة تجاه مؤمنها.
- ويأتي الصنف 3 في جانبي الأصول والخصوم للقائمة المالية لشركات التأمين:
 - بالنسبة لجهة الخصوم تتعلق بإلتزامات شركات التأمين تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين،
 - بالنسبة لجانب الأصول تتعلق بحصص إلتزامات التأمين المشترك وإعادة التأمين،

➤ **الصنف 4: حسابات الغير:** تستعمل حسابات الصنف 4 كحسابات جارية لمختلف العمليات التي تكون مع شركات التأمين المماثلة وشركات إعادة التأمين والمتنازليين والمتنازل لهم، والذين يعتبرون الموردون الأساسيين للخدمات.

- **الحساب 41: الزبائن والحسابات المرتبطة بهم،** والموجود ضمن النظام المحاسبي المالي يصبح في شركات التأمين تحت تسمية: المؤمن لهم، وسطاء التأمين والحسابات المرتبطة بهم، والذي يوضح الحقوق الناشئة عند تسجيل عمليات التأمين،

- **الحساب 46: المدينون المختلفون والدائنون المختلفون:** يتضمن هذا الحساب حساب فرعي يحمل رقم 460 والموسوم: الموردون، والذي يعوض الحساب رقم 40: الموردون والحسابات المرتبطة بهم الموجود في النظام المحاسبي المالي الجزائري،

➤ **الصنف 6: حسابات الأعباء:** تتضمن مجموع المصاريف والأعباء المتحملة في السنة أو السنوات السابقة من طرف شركة التأمين، وتتضمن الحسابات العادية الموجودة في جميع الشركات كالمواد واللوازم المستهلكة، خدمات ومصاريف المستخدمين، إضافة إلى هذه الحسابات توجد حسابات خاصة بنشاط التأمين وتمثل في:

- **تعويض الحساب رقم 60: المشتريات المستهلكة** إستبدل في شركات التأمين بإسم: تعويضات (الأخطار)، والذي يبين الأعباء الأساسية للنشاط التأميني وإعادة التأمين، ويعتبر من أهم أنواع مصاريف شركات التأمين، والتي تشمل كافة المبالغ التي تلتزم بدفعها لدى استحقاق وثائق التأمين على الحياة أو عند تحقق الخطر في التأمينات العامة، وهذا الحساب يعكس مبالغ التعويضات المستحقة للمؤمن لهم عقب تحقق الخطر.

➤ **الصنف 7: حسابات النواتج:** جاءت حسابات النواتج لتجميع كافة موارد شركات التأمين المرتبطة بنشاطها، وتتضمن حسابات رئيسية خاصة هي:

- **حساب رقم 70: الأقساط المصدرة،** يمثل الأقساط المكتتبة من طرف المؤمن لهم والمتنازليين، والمسند إليهم مقابل ضمانات محددة يشمل حسابات فرعية هي:

- حساب 700: أقساط العمليات المباشرة من التأمينات على الأضرار،
- حساب 701: أقساط مقبولة "التأمينات على الأضرار"،
- حساب 702: أقساط العمليات المباشرة من التأمينات على الأشخاص،
- حساب 703: أقساط مقبولة "التأمينات على الأشخاص"،

• حساب 708: حصص التأمين المشترك في الأقساط،

• حساب 709: حصص إعادة التأمين في الأقساط.

- **حساب 71: أقساط مؤجلة**، تعتبر المبالغ التي لم تسدد بعد من قبل المؤمن لهم كأقساط

قابلة للتحويل لاحقا، يتضمن حسابين فرعيين هما:

• حساب 710: أقساط السنوات السابقة المؤجلة،

• حساب 715: أقساط للتأجيل.

- **حساب 72: عمولات مستلمة من المتنازل لهم أو المسند إليهم**، يمثل المكافآت المستحقة

من طرف المتنازل في عمليات التنازل أو الإسناد، يتضمن ما يلي:

• حساب 720: عمولات مستلمة في إطار عمليات التنازل،

• حساب 722: المشاركة المستلمة بالاتفاقيات المربحة.

- **حساب 76: نواتج مالية والذي يندرج ضمنه الحساب الفرعي رقم 763: فوائد متحصل**

عليها من قبل المتنازليين والمسند إليهم، يخص المكافآت المستحقة لشركات التأمين والمدفوعة

من قبل المتنازليين والمسند إليهم، أو السماسرة في عمليات إعادة التأمين.

2. على مستوى الكشوف المالية: من خلال التعديلات التي طرأت على مدونة الحسابات يتضح جليا

أن الكشوف المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين هي أيضا طرأت عليها تعديلات وتغييرات،

والتي يمكن توضيحها فيما يلي (طيلب، 2015):

1.2 الميزانية:

- **أصول الميزانية:** تم تكملة أصول الميزانية بـ:

البند: "أموال أو قيم مودعة لدى المتنازليين والمتنازليين الخلفيين" ضمن الأصول الغير جارية،

البند: "الجزء المتنازل من المؤونات التقنية في إطار عمليات التأمين المشترك"، "الجزء المتنازل من

المؤونات التقنية في إطار عمليات إعادة التأمين"، و"المتنازل لهم والمتنازلون المدينون" و"المؤمن لهم

ووسطاء التأمين المدينون" ضمن الأصول الجارية.

- **خصوم الميزانية:** تم تكملة خصوم الميزانية بـ:

البند: "المؤونات المقننة" ضمن الخصوم الغير جارية،

البند: "المؤونات التقنية على العمليات المباشرة"، "المؤونات التقنية على عمليات القبول، "المتنازل

لهم والمتنازلون الدائنون" و"المؤمن لهم ووسطاء التأمين الدائنون" ضمن الخصوم الجارية.

2.2 حساب النتائج: من خلال حساب النتائج، يمكن ملاحظة ما يلي:

- لقراءة أسهل للنشاط، تم إضافة عمودين في حساب النتائج من أجل تمييز العمليات الإجمالية عن عمليات التنازل وإعادة التنازل،
- تم استبدال "القيمة المضافة للاستغلال" التي تمثل رصيد الإنتاج والاستهلاكات خلال السنة بعبارة "هامش التأمين" التي هي أكثر ملائمة لطبيعة النشاط. هذا الهامش هو نتيجة الأقساط المقتناة للسنة المالية، الخدمات خلال السنة، العمولات من إعادة التأمين.
- تم حذف النتيجة الوسيطة "فائض الاستغلال الخام"،
- تم استبدال حساب النتائج حسب الوظيفة بحساب النتائج حسب الفئة (résultat par Compte de catégorie) المفروض وفق تنظيم التأمينات.

V- الخاتمة

لقد عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية على وضع قواعد محاسبية تحكم عمليات الاعتراف والقياس المحاسبي المتعلق بشركات التأمين، وذلك من خلال وضع معيار خاصة بها، ويتمثل في المعيار الدولي للإبلاغ المالي الرابع IFRS 4 عقود التأمين، والذي أظهر من خلاله الأساليب المحاسبية التي يجب على هذه الشركات احترامها عند عمليات التسجيل والتقييم المحاسبي المتعلق بالعقود التي تكتب عليها مع المتعاملين معها، هذا دون اغفال المعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة بقطاع التأمين.

الجزائر كذلك بعدما تبنت النظام المحاسبي المالي المستوحى من المعايير المحاسبية الدولية، ثم تكييفه وفق خصائص شركات التأمين من خلال الإشعار رقم 89 المتضمن لمدونة وقواعد سير الحسابات وعرض الكشوفات المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين.

النتائج المتوصل إليها: من أهم النتائج التي تم التوصل إليها نذكر:

- ❖ تبنت العديد من الدول معايير المحاسبة الدولية، والجزائر كذلك قامت بإصلاح نظامها المحاسبي وتبنت النظام المحاسبي المالي وهذا للتوافق مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية،
- ❖ يسمح تطبيق معايير المحاسبة الدولية في شركات التأمين بتوفير معلومة مالية شفافة موثوق بها ومعبرة فعلا عن الوضعية المالية، وبالإفصاح عن الحد الأدنى من المعلومات الضرورية لجميع الأطراف لاتخاذ القرارات.
- ❖ إن التعديلات على النظام المحاسبي المالي الجزائري ليتوافق مع قطاع التأمينات كانت من حيث الشكل أكثر منها من حيث المضمون حيث اقتصرت تقريبا على تغيير أرقام وتسميات

الحسابات بما يتوافق ونشاط التأمين، إذ تم الإبقاء على نفس مفهوم تحديد وتقييم الالتزامات التأمينية أي وفق المعايير المحلية.

التوصيات: بعد تلخيص النتائج يمكن تقديم الاقتراحات التالية:

- ❖ لا بد من تحديث النظام المحاسبي المالي لشركات التأمين بما يتوافق مع التعديلات الجديدة للمعايير الدولية باعتبارها مرجعا شاملا للمحاسبة الدولية عامة، خاصة المعيار الدولي الرابع لإعداد التقارير المالية (IFRS 4) عقود التأمين،
- ❖ لا بد كذلك من خلق التوافق بين كل من النظام المحاسبي المالي والمعايير المحلية ثم موافقتها مع المعايير الدولية للمحاسبة وكذا مسيرتها مع تعديلات النظام الجبائي الجزائري، لخلق قوائم موحدة ومقبولة دوليا، مما يؤدي لتوسيع الاستثمار في هذا المجال.

VI- المراجع

- ❖ أحمد حلبي جمعة، محاسبة عقود التأمين، ط01، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2010.
- ❖ أحمد سيد عرموش، محاسبة المنشآت المالية "البنوك التجارية وشركات التأمين"، الطبعة الثانية، شركة دار الإشعاع للطباعة، مصر، بدون سنة.
- ❖ أحمد صلاح عطية، محاسبة شركات التأمين، الدار الجامعية، مصر، 2003.
- ❖ الأميرة إبراهيم عثمان، أحمد عبد الملك محمد، الأنظمة المحاسبية المتخصصة، المكتب الجامعي الحديث، مصر، 2007.
- ❖ أيت محمد مراد، ضرورة تكييف بيئة المحاسبة بالجزائر مع متطلبات النظام المحاسبي المالي "خلال فترة 2010-2013"، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2014.
- ❖ تيقاوي العربي، النظام المحاسبي الجزائري الجديد بين متطلبات التوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة وتحديات التطبيق مع البيئة الجزائرية، ملتقى دولي حول النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة (IFRS-IAS) والمعايير الدولية للمراجعة (ISA): التحدي، جامعة البليدة، يومي 13 و14 ديسمبر 2011.
- ❖ ثناء محمد طعيمة، محاسبة شركات التأمين – الإطار النظري والتطبيق العملي وفقا لأحدث المعايير المحاسبية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 2002.

- ❖ الجريدة الرسمية، العدد 19، قرار يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها المادة 02، الجزائر، 2009.
- ❖ الجريدة الرسمية، عدد 74، القانون رقم 11/70 المتضمن النظام المحاسبي المالي، المادة 03، الجزائر، 2007.
- ❖ حسين حساني، تقييم الأداء في شركات التأمين "حالة الشركة الوطنية للتأمين SAA"، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الشلف، الجزائر، 2007.
- ❖ خالد جمال الجعازات، معايير التقارير المالية الدولية 2007، الطبعة الأولى، إثراء للنشر وللتوزيع، عمان، 2008.
- ❖ شعيب شنوف، محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية IAS/IFRS، ج 1، مكتبة الشركة الجزائرية بوداود، الجزائر، 2008.
- ❖ طبائية سليمة، دور محاسبة شركات التأمين في اتخاذ القرارات وفق معايير الإبلاغ المالي الدولية، دراسة حالة الشركات الجزائرية للتأمين، رسالة دكتوراه العلوم، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف -1- للسنة الجامعية، 2014.
- ❖ طيلىب فاتح، محاسبة شركات التأمين في ظل المعايير المحاسبية الدولية – دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR- 2012، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية، أحمد بوقرة، بومرداس، 2015.
- ❖ محمد أبو نصار، جمعة حميدات، معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية الجوانب النظرية والعملية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2008.
- ❖ محمد جمال علي هلالى، عبد الرازق شحادة، محاسبة المؤسسات المالية (البنوك التجارية وشركات التأمين)، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن، 2009.
- ❖ مدحت محمد إسماعيل، محاسبة البنوك التجارية وشركات التأمين، دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن، 2010.
- ❖ هدى بن محمد، تحليل ملاءة ومردودية شركات التأمين "دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمين CAAT"، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة، الجزائر، 2005.
- ❖ المراجع باللغة الفرنسية:
- ❖ AVIS N° 89, Ministère Des Finances, Conseil National De La Comptabilité, Avis Portant Plan Et Règles De Fonctionnement Des Comptes Et

Présentation Des Etats Financiers Des Entités D'assurances Et /Ou De Réassurances.

- ❖ Guide Des Assurances En Algérie, KPMG, 2009
- ❖ Guy Simonet, La comptabilité des entreprises d'assurance, 5émeédition, L'argus, Paris, 1998.
- ❖ Mabrouk Hocine, Code algérien des assurances, 1èreédition, Edition Houma, Algérie,2006.

مهنة محافظ الحسابات في الجزائر في ظل التحول الرقمي

The profession of account portfolios in light of digital transformation

ريان بن عباس جامعة محمد الشريف مساعديّة –سوق أهراس- Rayanebenabbes94@gmail.com	خالد مسيف جامعة العربي بن مهيدي –أم البواقي- Khaled_mecif@yahoo.fr
--	--

تاريخ النشر: 2021/06/09

تاريخ القبول: 2021/05/15

تاريخ الاستلام: 2021/05/07

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر تغير البيئة على مهنة المحاسبة في الجزائر، ونخص بالذكر الالتزامات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، ودور محافظ الحسابات في الحد من آثار المحاسبة الإبداعية، وكذلك إمكانية أداء مهمته في ظل تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ومن أهم النتائج المتوصل إليها أن التحول الرقمي يمثل فرصة لنجاح مهنة المحاسبة ويجعلها أكثر فاعلية ودقة.

الكلمات المفتاحية: محافظ الحسابات، مهنة المحاسبة في الجزائر، تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المحاسبة الإبداعية، التحول الرقمي.

Abstract :

This study aims to highlight the impact of environmental change on the accounting profession in Algeria, and in particular the obligations of social responsibility, the role of account portfolios in limiting the effects of creative accounting, as well as the possibility of performing his mission in light of information and communication technology, and among the most important findings that digital transformation represents An opportunity for the success of the accounting profession and makes it more effective and accurate.

Key words: Account Governor, Accounting Profession in Algeria, Media and Communication Technology, Creative Accounting, Digital Transformation.

مقدمة:

إن من أهم التغيرات الاقتصادية التي مرت بها الجزائر في الآونة الأخيرة هي تطبيق النظام المحاسبي المالي بداية من سنة 2010 حيث تم إعداده أخذًا بالاعتبار معايير المحاسبة الدولية، حيث يلعب محافظ الحسابات دور جد هام فهو يقدم ضمان على خلو القوائم المالية من الانحرافات الجوهرية التي من شأنها تضليل الأطراف التي تعتمد على القوائم المدققة في عملية اتخاذ القرارات ورسم البيانات المستقبلية.

فأصبح اهتمام مختلف المستثمرين والمساهمين ومختلف الهيئات مهام محافظ الحسابات في الجزائر ومدى مؤهلاته، اجتهاداته وتقنيات وطرق عمله، ومن بين هذه المهام الحد من المخاطر البيئية وأثار المحاسبة الإبداعية، بما أن مهنة محافظ الحسابات تعتبر من أهم المهن التي توفر للمؤسسة نوعًا من الصدق، فيتوجب عليهم مواكبة التطور وتحسين الكفاءة التشغيلية.

كما أحدثت التطورات في تكنولوجيا المعلومات تأثيرًا هامًا في كثير من الجوانب العلمية والعملية، كما نخص بالذكر التحول الرقمي الذي يعتبر استثمارًا في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري في خدمات مختلف الأطراف، ويعتبر استخدامه في العلوم المحاسبية أحد التطورات الهامة في مجال تشغيل البيانات ومختلف المعلومات التي تساعد محافظ الحسابات في عمله.

من خلال كل ما سبق تتبادر في الأذهان الإشكالية التالية:

ما هو أثر التحول الرقمي على مهنة محافظ الحسابات في الجزائر؟

وللإجابة على الإشكالية الرئيسية قمنا بطرح التساؤلات التالية:

- ما هو واقع مهنة محافظ الحسابات في الجزائر؟
- هل محافظ الحسابات في الجزائر لديهم الكفاءة العلمية والعملية التي تسمح له بمراجعة مؤسسات تستخدم نظم المعلومات الالكترونية؟
- هل يعتمد محافظ الحسابات على المعايير المسؤولة الاجتماعية والبيئية في إعداد تقريره؟
- فيما يتمثل دور محافظ الحسابات في الحد من أثار المحاسبة الإبداعية؟
- ما أثر التحول الرقمي على تطوير ممارسة مهنة المحاسبة؟

أهمية الدراسة

تستمد الدراسة أهميتها من أهمية موضوع مهنة محافظ الحسابات في الجزائر، حيث تم تسليط الضوء على مجهودات محافظ الحسابات ومدى مؤهلاته وتقنيات عمله مقارنة بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي السائدين.

منهج الدراسة:

بغية الإحاطة أكثر بجوانب البحث، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب وجوانب البحث.

I- الإطار المفاهيمي لمهنة محافظي الحسابات

سوف نتطرق في هذا العنصر إلى تعريف محافظ الحسابات وشروط مزاوله المهنة، بالإضافة إلى أنعاب وحقوق وواجبات محافظ الحسابات.

1. تعريف محافظ الحسابات وشروط مزاوله المهنة

1-1 تعريف محافظ الحسابات

محافظ الحسابات هو " كل شخص يمارس بصفة عادية وباسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات وانتظامها ومطابقتها لأحكام التشريع المعمول به" (سفاحلو وكتوش، 2017).

عرف القانون التجاري محافظ الحسابات حسب المادة 715 مكرر4 على أنه: الشخص الذي يدقق في صحة المعلومات المقدمة في تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمين حول الوضعية المالية للمؤسسة وحساباتها، ويصادق على انتظام الجرد وحسابات المؤسسة والموازنة ويتحقق مندوبي الحسابات إذا ما تم احترام مبدأ المساواة بين المساهمين (قرموني، 2018).

ومن خلال هذه التعاريف نستخلص أن محافظ الحسابات هو شخص مستقل ذو كفاءة يقوم بعملية التدقيق من أجل إبداء رأيه الفني المحايد في القوائم المقدمة إليه.

2-1 شروط مزاوله المهنة

يمكن أن تمارس مهنة محافظ الحسابات من طرف شخص طبيعي أو معنوي متى توفرت في كل منهما الشروط اللازمة لذلك وسنتطرق لكل حالة على حدى كالآتي (قيدوان وقورين، 2017):

1-2-1 ممارسة المهنة من طرف شخص طبيعي

حتى يمكن ممارسة المهنة من طرف شخص طبيعي يجب توفر الشروط التالية:

- أن يكون جزائري الجنسية
- حيازة شهادة لممارسة المهنة
- أن يكون متمتعا بكافة الحقوق المدنية والسياسية
- ألا يكون قد صدر بشأنه حكم نتيجة ارتكاب جناية أو جناحة مخلة بشرف المهنة
- أن يكون معتمدا من الوزير المكلف بالمالية
- أن يؤدي اليمين القانونية
- أن يكون مسجلا في جدول الغرفة الوطنية

2-2-1 ممارسة المهنة من طرف شخص معنوي

لقد أتاح القانون 01-10 إمكانية ممارسة مهنة محافظ الحسابات ضمن شركة أو تجمع في المادة 01/12 حسب الشروط التالية:

- تمارس مهنة محافظة الحسابات في شكل شركة أسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مدنية أو تجمع ذو منفعة مشتركة باستثناء الأشكال الأخرى للشركات.
- أن يحمل جميع الشركاء الجنسية الجزائرية.
- يجب أن يشكل الأعضاء في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمسجلين بصفة فردية ثلثي 3/2 الشركاء على الأقل، ويملكون على الأقل ثلثي 3/2 رأس المال، ويشترط في الثلث الشريك غير المعتمد وغير المسجل حاملا لشهادة جامعية وله صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمهنة.
- أما إذا كانت شركة محافظ الحسابات في شكل شركة مدنية يجب أن يكون الشركاء غير المعتمدين وغير المسجلين الجدول من قانونيين واقتصاديين أو أي حامل لشهادة التعليم العالي في حدود ربع الشركاء ¼
- أن تعين الأجهزة المسيرة للتجمعات والشركات المذكورة في المادة 46 من بين المهنيين المسجلين في الجدول فقط.
- ألا تعين هذه الأجهزة المسيرة المذكورة في أكثر من شركة أو تجمع.
- عدم ممارسة مهام كلف بها المحافظ جراء تسجيله في الجدول وأن توكل هذه المهام وجوبا إلى الشركات والتجمعات.

2. تعيين وأتعاب محافظ الحسابات

نص القانون الجزائري على تعيين وأتعاب محافظ الحسابات سيتم التطرق إليها فيما يلي:

1-2 تعيين محافظ الحسابات

نصت كل من المادة 26 و27 من القانون 01-10 على تحديد الجهة المخولة لتعيينه وكذلك على مدة عهده، بحث نصت المادتين على ما يلي (قيدوان وقورين، 2017):
تعين الجمعية العامة أو الجهاز المكلف بالمداولات بعد موافقتها كتابيا، وعلى أساس دفتر الشروط، محافظ الحسابات من بين المهنيين المعتمدين والمسجلين في جدول الغرفة الوطنية، بحيث مدة عهده تحدد بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

2-2 أتعاب محافظ الحسابات

ينص القانون الجزائري على أتعاب التدقيق حيث يتم تحديدها من قبل الجهة التي قامت بتعيين محافظ الحسابات وهي الجمعية العامة للمساهمين، أو الهيئة المكلفة بالمداولات وذلك في بداية مهمته، كما ينص على أنه لا يجوز لمحافظ الحسابات تلقي أي أجر أو امتياز مهما كان باستثناء الأتعاب التي يتلقاها نظير مهمته، التي لا يمكن احتسابها من النتائج المحققة من الشركة (بلخرشوش، 2019).

3- حقوق، واجبات محافظ الحسابات

يمكن تقديم حقوق وواجبات محافظ الحسابات فيما يلي:

1-3 حقوق محافظ الحسابات

تتمثل حقوق محافظ الحسابات فيما يلي (تونسي و بوروية، 2016):

- الحق في الإطلاع وفي أي وقت على دفاتر وسجلات ومستندات المؤسسة
- الحق في طلب بيانات وإيضاحات من الإدارة
- الحق في الاستعانة بالخبراء
- الحق في دعوة الجمعية العامة
- حق المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة

2-3 واجبات محافظ الحسابات

تتمثل واجبات محافظ الحسابات فيما يلي (تونسي و بوروية، 2016):

- عدم التدخل في عملية التسيير
- كتم السر المهني
- التمتع بالاستقلالية والنزاهة
- إعلام هيئات التسيير في حالة عرقلة مهامه

-II تأقلم محافظ الحسابات مع بيئته

بيئة ومحيط محافظ الحسابات جد معقدة ويجب عليه التأقلم معها نوضح في هذا العنصر تأقلم
محافظ الحسابات مع بيئته

1- دور محافظ الحسابات في تقليص المخاطر البيئية للمؤسسات الصناعية

على الرغم من المجهودات المبذولة من الدولة كمحاولة لتكليف مهنة محافظة الحسابات في الجزائر
تماشياً مع الرهانات الدولية الحديثة، خاصة حينما شرع في تطبيق نظام معايير المحاسبة الدولية
ومعايير الإبلاغ المالي الدولية، إلا أنه من المتبع والملاحظ إلى الشؤون الدولية الحديثة يلاحظ قصوراً في
بعض الجوانب المتعلقة بمهنة المحاسبة في الجزائر خاصة من الجانب البيئي. نظراً إلى أهمية البيئة
فقد أعطتها السلطة عناية خاصة وأولية متميزة خاصة بعد قيام بالثورة الصناعية، حيث قامت
بالعديد من الإجراءات وإصدار العديد من القوانين لمواكبة التطور العلمي في كل مل يتعلق بالقضايا
البيئية من مختلف الجوانب، كما تناولت تلك القوانين بشرح وتوضيح الجوانب القانونية المتعلقة
بمعالجة الآثار والسلبيات والأخطار المترتبة على التلوث البيئي، ومن أجل المساهمة في الحد من تلك
الآثار لا بد من تفعيل دور محافظ الحسابات في حماية البيئة، ذلك من خلال سن وإدراج قوانين
تخص بمهنة وأداء محافظ الحسابات من جانب بيئي والتي تعمل على ضرورة تفصح وتشخيص
المعلومات البيئية جنباً لجنب مع المهام الأخرى لمحافظ الحسابات (زهواني)
عندما يؤدي محافظ الحسابات دوره في تقليص المخاطر البيئية هذا يعني مشاركته في المسؤولية
الإجتماعية التي تؤدي إلى نتائج تتمثل في (mecif. 2018):

- ولاء الناس، ولا سيما تصور المجتمع تجاه الموظفين والمجتمع بشكل عام.
- الصورة الصحيحة تعطي الدافع للعطاء والعطاء يتعلق بتجنيد الأشخاص الجيدين والإحتفاظ بهم.
- إدارة المخاطر، يمكن أن تحمها السمعة والصورة الجيدة في حال الكارثة، مثل حادثة شركة بريتيش
بترالذي غفرها إشعار الشركة.

2- المراجعة في ظل نظم المعلومات الالكترونية

سنتطرق في هذا العنصر إلى مشاكل المراجعة ونظام الرقابة الداخلية في ظل نظم المعلومات
الالكترونية

1-2 مشاكل المراجعة في ظل نظم المعلومات الإلكترونية

- للمراجعة في ظل نظم المعلومات الإلكترونية العديد من المشاكل وسنتطرق خلال هذا العنصر إلى أهم
المشاكل والتي تتمثل فيما يلي (الزين ونور الدين، 2017):
- مشاكل خاصة بالتأهيل العلمي والعملية لمراجع نظم المعلومات الإلكترونية.

- تضخم المجتمع الطلابي في الجامعات بشكل يفوق طاقتها.
- عدم وجود لجان متخصصة لاعتماد المناهج الدراسية والإشراف على تطويرها باستمرار وربطها بالمشاكل العملية.

- عدم الاهتمام بتدريب وتطوير فريق المراجعة داخل مكتب المراجعة.
- عدم وجود معايير مراجعة يسترشد بها المراجع في مراجعته لنظم المعلومات الإلكترونية.

2-2 مشاكل نظام الرقابة الداخلية الخاص بنظم المعلومات الإلكترونية

- تقدم مشاكل نظام الرقابة الداخلية الخاص بنظم المعلومات الإلكترونية فيما يلي:
- تواطؤ الإدارة.

- تركيز الوظائف والمعرفة في يد موظفين معينين.
- تركيز البرامج والبيانات.
- اعتماد بعض أساليب الرقابة اليدوية على نظم الرقابة الداخلية الخاصة بنظم المعلومات الإلكترونية.

3-2 مشاكل خاصة بجمع أدلة الإثبات الإلكترونية

- نذكر المشاكل الخاصة بجمع أدلة الإثبات الإلكترونية فيما يلي:

- طبيعة المعالجة داخل نظام المعلومات الإلكتروني.
- الاحتفاظ بالأدلة الإلكترونية لفترة زمنية قصيرة.
- غياب أو ضعف نظم الرقابة الداخلية.

انطلاقاً من هذه المشاكل توصلت دراسة (الزين ونور الدين، 2017) إلى مجموعة من النتائج أوجز أهمها فيما يلي:

- لدى محافظ الحسابات الجزائري التأهيل العلمي اللازم لتمكينه من ممارسة مهنة التدقيق في ظل نظم المعلومات الإلكترونية ويمتلك المعرفة الكافية للتعامل مع الأنظمة الإلكترونية.
- لا يوجد تدريب كافي لمحافظ الحسابات بما يؤهله لمراجعة حسابات المؤسسات المستخدمة لنظم المعلومات الإلكترونية.

- يواجه محافظ الحسابات أثناء مراجعة حسابات المؤسسات المستخدم لنظم المعلومات الإلكترونية العديد من المعوقات قد تقلل من جودة خدماته.

3- عمل محافظ الحسابات في إطار الحد من ممارسة المحاسبة الإبداعية

تتعدد وتباين صور التلاعبات بالحسابات بتعدد واختلاف الأهداف المراد تحقيقها من التأكيد على اختيار واستعمال أساليب محاسبية محددة، أو تجميل صورة الدخل للوصول إلى هدف محدد مسبقاً أو متنبأ به من طرف محلل مالي أو القيام بالتلاعبات في القوائم المالية بإظهارها مخالفة للحقيقة بشكل معتمد لتضليل مستخدميها معتمدين على الممارسات الحديثة والمعقدة والمبتكرة لتحقيق أهداف صورية (بن موفقي، 2019).

ومن آليات وشروط تساعد على تعزيز أداء المراجع للحد من الممارسات الإبداعية ما يلي (سالي و علاق، 2017):

- توفر الموارد البشرية المؤهلة والمدرّبة، حيث يعتبر توفير مثل تلك الكفاءات الضامن لحسن إنجاز الأعمال التي يكلف بها مكتب المراجعة؛
- ممارسة مهنة المراجعة تحتاج إلى أشخاص ذوي مواصفات خاصة، بحيث يجب أن يتمتع بالوعي المهني والإدراك الكافي بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذا الاستقلالية والقدرة على ممارستها بالطريقة الصحيحة؛
- يجب على المراجع أن يقدم تقريراً كاملاً عن مدى المحاسبة الإبداعية من خلال مراجعة جمع البيانات والمعلومات المالية الموجودة بالقوائم المالية.

III- محافظة الحسابات في ظل التحول الرقمي

في السنوات الأخيرة حدث تحول جوهري في مجال التكنولوجيا والمعلومات، فظهر التحول الرقمي، سنحاول من خلال هذا العنصر تعريفه وعلاقته بتطور مهنة محافظة الحسابات.

1- مفهوم ودوافع التحول الرقمي

نوجز مفهوم ودافع التحول الرقمي فيما يلي:

1-1 مفهوم التحول الرقمي

كشفت دراسة حديثة أن شركات العالم سوف تستثمر 2 تريليون دولار بحلول عام 202 في تطوير تقنيات التحول الرقمي لديها، ويمثل التحول الرقمي عملية تغيير في بنية الشركات، ويتعلق باستعمال التكنولوجيا، وتسهيلات الوسط الرقمي لتعديل العمليات الداخلية والخارجية، وتحسين خبرة العميل ولا يقتصر هذا التحول فقط على الشركات التي تباع منتجات رقمية أو تركز على الانترنت والتكنولوجيا، بل تثر على جميع المجالات والأقسام بدءاً من المؤسسات الأكثر تقليدية، من مجالات الصحة والتعليم، وصولاً إلى الأعمال التجارية، التي تعمل على إعداد وإنتاج البرمجيات والتطبيقات،

مثلا، تحتاج إلى أن تعرف كيفية استخدام الموارد التقنية لصالحها للاستخدام العملي والإبداع في السوق (قاسم).

كما يعرف التحول الرقمي أنه ذلك التحول الذي يتطلب نموذج عمل وقدرات تقنية ورقمية يتم جمعها لابتكار منتجات وخدمات إبداعية مقارنة بالطرق التقليدية في تقديم الخدمات، وكذا تحسين الكفاءات التشغيلية وتخفيض التكلفة والاستحواذ على شريحة أكبر من العملاء والجمهور من أجل التفوق على المنافسين (حمي وطوبال).

2-1 دوافع التحول الرقمي

للتحول الرقمي ثلاث دوافع تتمثل في (سعدي، 2021):

- التكاليف والضغوطات المفروضة على الميزانية: لقد تدهورت أسعار البترول منذ أواخر عام 2014 ولهذا السبب تلجأ غالبية الدول الغنية بالبترول إلى مواجهة التراجع الكبير في حجم إيراداتها عبر تخفيض حجم إنفاقها على الأصول والعمليات الحكومية، لذا تعتبر التدابير المتخذة لتوفير التكاليف وتنفيذ العمليات الحكومية الفعالة.

- متطلبات العملاء والمواطنين: حققت وسائل التواصل الاجتماعي شعبية كبيرة بين الشعوب العربية ووفرت لهم قناة جديدة للتواصل، وأتاحت بذلك الفرصة أمام الحكومات والمواطنين للتعاون معا وسرعان ما لجأت الحكومات إلى الاستفادة من قناة التواصل هذه لمعرفة آراء المواطنين الذين اعتمدوا بدورهم على هذه القناة للمطالبة بتوفير مستوى أرقى من الخدمات الحكومية، مثل حلول الدفع يكون عبر الانترنت أو وسائل أكثر حداثة.

- توجهات الحكومة: تعتمد الحكومات على منهج التخطيط من القمة إلى القاعدة لاتخاذ قراراتها، ما يساعدها على تسريع وتيرة تنفيذ برامج التحول الرقمي، ولكي تتمكن من توفير الميزانية المطلوبة لتنفيذ برامج التحول الرقمي لا بد لها من توفير اثنين من الشروط المهمة هما إدراج التحول الرقمي في الخطط واتخاذ القرارات السريعة.

2- علاقة التحول الرقمي بتطور مهنة محافظ الحسابات

ويفهم من ذلك أن تحقيق التحول الرقمي بالشكل الصحيح والمتدرج، له أثر ايجابي ويشمل هذا الأثر سرعة الانجاز والأنشطة، وتوحيد وتبسيط إجراء العمل، والمساهمة في أمن المعلومات بحفظها وسهولة تخزينها واسترجاعها وإتاحة الاطلاع عليها للجميع بدلا مما كان يتم حفظ الوثائق والبيانات في أرشيفات ورقية تأخذ حيزا مكانيا كبيرا، وتتطلب وقتا كبيرا في البحث عن الوثائق المطلوبة، كما أن التحول الرقمي للجامعات قد ينشأ عنه اختلاف في أنماط التفاعل الاجتماعي بين الأفراد، إضافة إلى ضمان

جودة العمل ومواكبة التطور والقدرة على إعداد أنظمة تسهيل عملية الرقابة والتدقيق؛ كما أنه لدى مهنة الحاسبة فرصة ممتازة للاستفادة من التحول الرقمي الذي يحدث في المجتمع اليوم (رشوان وأبو رحمة، 2020).

ويعتبر نظر مراجع الحسابات القانوني في بيئة تكنولوجيا المعلومات عاملاً رئيسياً في نجاح عمليات مراجعة الحسابات، ولاسيما عندما يستخدم الكيان المراد مراجعة حساباته استخداماً واسعاً، تطبيقات تكنولوجيا المعلومات. ومن المهم استخدام الأدوات المناسبة لتحليل البيانات. وتشكل أدوات السوق الرئيسية استجابة مناسبة لتنفيذ مراجع الحسابات لتحليل البيانات. ويظل التعامل مع هذه الأدوات مناسباً للمحترف الذي لا يتلقى بالضرورة تدريباً محدداً في مجال الحاسوب (Arthaud، 2017).

كما يمثل استخدام قانون بنفور نقلة نوعية في مهمة محافظة الحسابات في الجزائر (mecif yahiaoui، 2017)، حيث طرح هذا القانون أول مرة في سنة 1881 من طرف عالم الفلك الأمريكي سيمون نيوكومب في مقال في المجلة الأمريكية للرياضيات، بعد أن لاحظ تردد تفضيلي للصفحات الأولى في جداول اللوغاريتم ثم من طرف مواطنه فرانك بنفور، سنة 1938 حيث لاحظ بدوره هذا التآكل غير المتكافئ، ووصل إلى نفس النتائج بعد سرد عشرات الآلاف من البيانات.

في دراسة نشرت عام 2011، أربع اقتصاديين ألماني، برنارد راوخ، اختبر ماكس، جوتشي وجيرنوت وبرهلهر وستيفان أنجل، تم تطبيق قانون بنفور على البيانات المحاسبية الصادرة عن الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، فأظهر أن اليونان هي الدولة الأوروبية التي تنحرف عن توقعات قانون بنفور. الأمر الذي دفع بفتح تحقيق رئيس معهد الإحصاء اليوناني (ELSTAT) واثنين من المتعاونين معه، ورفع دعوى قضائية ضد "شهادة كاذبة عن حسابات الدولة" تمكنوا من اكتشاف تزوير الحسابات الحكومية اليونانية.

فمن الضروري إدراج قانون بنفور للعمل به من طرف محافظي الحسابات في مهنة المحاسبة لجعلها أكثر فعالية ودقة.

4- مخاطر التحول الرقمي

إن عملية التحول الرقمي لا تخلو من المخاطر، وعليه من الأسباب التي أدت إلى زيادة المخاطر الرقمية (بوشي وجميلة، 2019):

- الاعتماد الكبير على التقنيات الرقمية
- ازدياد حجم المواقع المستهدفة بسبب كثرة الأجهزة المتصلة
- زيادة تعقيد الهجمات الإلكترونية

- تجاوز الابتكار الرقمي لتدابير الأمن الإلكتروني
- الاندماج بين نظم تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية وانترنت الأشياء

IV- الخاتمة

إن للتحول الرقمي أثر كبير على مهنة محافظ الحسابات في الجزائر، حيث يفرض الواقع منطقه على المهنة، ويحتم على محافظ الحسابات تطوير وتنمية مهاراته العلمية والعملية حتى تسمح له بمراجعة مؤسسات تستخدم نظم المعلومات الإلكترونية، بالإضافة إلى الاعتماد على معايير المسؤولية الاجتماعية والبيئية في إعداد تقريره، وكذا العمل على الحد من آثار المحاسبة الإبداعية، ومواكبة أثر التحول الرقمي بتطوير ممارسة مهنة المحاسبة.

انطلاقاً من طريقة المعالجة التي اعتمدها، توصل الباحثين إلى مجموعة من النتائج نوجز أهمها فيما يلي:

- عرفت مهنة محافظ الحسابات تطورات ولتلبية احتياجات كل فترة من فترات التطور أصدرت الدولة الجزائرية العديد من القوانين المتعلقة بالمهنة.
- طبقاً للقانون 10-01 تنظم مهنة محافضي الحسابات من طرف الغرفة الوطنية لمحافضي الحسابات.
- لمحافظ الحسابات حقوق وواجبات ويتحمل المسؤولية المدنية والقانونية والتأديبية في قيامه بخطأ في ممارسة عمله.
- عدم وجود الاهتمام الكافي من الجهات الحكومية الخاصة بمهنة محافضي الحسابات ذات الصلة بالبيئة.
- يواجه محافظ الحسابات أثناء أداء مهامه في المؤسسات المستخدمة لنظم المعلومات الإلكترونية العديد من المعوقات.
- لا يوجد تدريب كافي لمحافظ الحسابات من ناحية نظم المعلومات الإلكترونية.
- المحاسبة الإبداعية عبارة عن عمليات وممارسات حديثة لتحقيق أهداف محددة واستغلال الثغرات المتاحة في المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية.
- يساهم التحول الرقمي في ضمان جودة عمل محافظ الحسابات.
- يوفر التحول الرقمي المهارات اللازمة لنجاح ممارسة مهنة محافظ الحسابات.

التوصيات

بناء على نتائج الدراسة نوصي بالآتي:

- اهتمام محافظي الحسابات بجميع عناصر القوائم المالية لاكتشاف ممارسات المحاسبة الإبداعية الطبقة.
- بث الوعي الكافي حول موضوع المحاسبة الإبداعية.
- يجب أن يتضمن تقرير محافظ الحسابات فقرة تشير إلى تقديره لمخاطر المراجعة في ظل نظم المعلومات الإلكترونية.
- إلزام محافظي الحسابات ببرامج وندوات تكوينية للمراجعة في ظل نظم المعلومات الإلكترونية.
- تطوير مهارات محافظي الحسابات التي تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجي والنظم المحاسبية.
- إعداد دورات تدريبية خاصة بالتحول الرقمي.
- رفع مستوى الوعي بالاعتبارات البيئية.

المراجع

Bibliographie

Arthaud, o. (2017). la revolution numerique et l'approche d'audit du commissaire aux compte

<https://www.le-tout-lyon.fr/la-revolution-numerique-et-l-approche-d-audit-du-commissaire-aux-comptes-8606.html>

mecif, k. (2018). la responsabilité sociale des entreprise RSE en algérie entre promesses et réalisations. *revue des sciences humaines* (9), p. 66.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/24285>

mecif, k., & yahiaoui, m. (2017). le role de technologie de l'information et de la communication (tic) dans l'application des normes internationales d'audite isa en algerie. *revue science humaine* (7).

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/24285>

الزين, ع & نور الدين, أ. (2017). مدى قدرة محافظ الحسابات على المراجعة في ظل نظم المعلومات الإلكترونية. *مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية*. (10)

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/37099>

بلخرشوش, س. ا. (2019). محافظ الحسابات ودوره في تعزيز جودة ومصداقية الكشوف المالية. 30. أم البواقي, علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير, الجزائر.

<http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/handle/123456789/8510>

بن موفقي, ع. (2019). دور مدقق الحسابات في الحد من آثار المحاسبة الإبداعية وانعكاسه على موثوقية القوائم المالية. *مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية*. (2), p. 76.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/105535>

بوشي, ي. & جميلة, س. (2019). التحول الرقمي بين الضرورة والمخاطر. *مجلة العلوم القانونية والسياسية*. (2), p. 962.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/105535>

تونسي, ن. & بوروبة, أ. ا. (2016). مدقق الحسابات والمشرع الجزائري. *مجلة دفاتر بواوكس*. (6), p. 158.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/30160>

حمي, ح. & طوبال, ا. (2020). دور حوكمة تكنولوجيا المعلومات في إنجاح التحول الرقمي. *مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي*. (3), p. 1187.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/145930>

رشوان, ع. ا. & أبو رحمة, م. ع. (2020). التحول الرقمي وانعكاساته على ممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق. (10), p. 87.

رشيد سفاحلو, و عاشور كتوش. (2017). مهام وتقارير محافظ الحسابات في الجزائر. *مجلة الاقتصاد الجديد*, 01 (16), صفحة 87.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55854>

زهواني, ر. (s.d.). ضرورة تفعيل دور محافظ الحسابات للحد من المخاطر البيئية للمؤسسات في الجزائر. *مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية*. (9), 3.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/37558>

سالي م. د. & علاق ف. (2017). دور الراجع الخارجي في الحد من مظاهر المحاسبة الإبداعية في القوائم المالية. *مجلة الدراسات المالية والمحاسبية*. (8)

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/93418>

سعدى ع. (2021). مارس (14) التحول الرقمي في ظل جائحة كورونا. *المجلة الأكاديمية للبحوث القانوني والسياسية*. 5(1), p. 384.

قادري ع. ا. (2020). مدى استقلالية محافظ الحسابات على ضوء القانون. *مجلة العلوم الإنسانية*. 10-01, p. 398.

قاسم ع. ح. (s.d.). إسهامات الإتحاد الإفريقي في عملية التحول الرقمي في إفريقيا .

قرموني ز. (2018). دور محافظ الحسابات في إبراز الصورة الصادقة للمنتج المحاسبي. *مجلة مراجعة الإصلاحات الاقتصادية والتكامل في الاقتصاد العالمي* .

قيدوان أ. ب. & قورين ح. ف. (2017). المحاسبة الإبداعية ودور محافظ الحسابات في الحد منها. *مجلة الدراسات المحاسبية والمالية المتقدمة*. 1(1), p. 44.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/129325>

عقود الإيجار بين النظام المحاسبي المالي والمعايير المحاسبية الدولية

Lease contracts between the financial accounting system and international accounting standards

العقون رشيد جامعة بشار ahmedsaid.hamidi@univ-msila.dz	حميدي أحمد سعيد جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ahmedsaid.hamidi@univ_msila.dz
---	---

تاريخ النشر: 2021/06/09

تاريخ القبول: 2021/05/14

تاريخ الاستلام: 2021/05/10

الملخص:

هدف هذه الدراسة هو إبراز مدى تبنى النظام المحاسبي المالي الجزائري للمعايير المحاسبية الدولية فيما يخص عقود الإيجار، وهل يتوافق ذلك مع البيئة الجزائرية، وخلصت الدراسة إلى أن النظام المحاسبي المالي تبنى المعيار المحاسبي الدولي 17 الذي في الحقيقة لا ينسجم كلياً مع الواقع الاقتصادي الجزائري.

الكلمات المفتاحية: الإيجار التشغيلي، الإيجار البسيط، الإيجار التمويلي، تغليب الجوهر على الشكل.

تصنيف JEL: M42 (إلزامية تحديد التصنيف)

Résumé:

L'objectif de cette étude est de mettre en évidence dans quelle mesure le système comptable financier algérien a adopté les normes comptables internationales en matière de contrats de location, ce qui, en fait, n'est pas compatible avec l'environnement algérien.

Les mots clés: location opérationnelle, location simple, location de financement, La primauté de l'essence sur la forme.

JEL classification codes: M42.

مقدمة:

كان هناك دائما اهتمام متزايد في مجال الدراسات المحاسبية لمحاولة إرساء مجموعة من المعايير التي تحكم المحاسبة عن عقود الإيجار، بحيث تحقق الاتساق في المعالجة المحاسبية في سجلات ودفاتر المؤجر والمستأجر، وتضمن قياس نتيجة الأعمال والإفصاح عن المركز المالي بما يتفق والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، فعلى المستوى الدولي نجد المعيار الدولي 17 للجنة معايير المحاسبة الدولية (International Accounting standards Committee) الصادر في أكتوبر عام 1980 والذي عرف هو كذلك تعديلات في سنة 1997 2003، وكذلك المعيار IFRS 16 الذي أضاف تعديلات هامة وألغى هذا الأخير، وهو يؤيد أسلوب رسملة عقود الإيجار الأكثر من سنة، وكانت هذه القضية أيضا موضع اهتمام من طرف مجلس المبادئ المحاسبة الأمريكي (Accounting Principles Board) في الفترة من 1963 إلى 1973، ثم تحول الاختصاص إلى مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB منذ سنة 1973 إلى الآن، وقد صدرت عن هذا الأخير دراسة شاملة ومهمة في المعيار رقم 13 لسنة 1976 (Accounting for Leases) وعرف هذا المعيار عدة تفسيرات وتعديلات بعد ذلك كان آخرها سنة 1980، أما في الدول المتقدمة الأخرى فنجد مثلا في بريطانيا قامت لجنة المعايير المحاسبية (Accounting standards Committee) بإصدار المعيار رقم 21 في أكتوبر من عام 1981 تحت عنوان المحاسبة عن عقود الإيجار والشراء التأجيري، أما الجزائر فقد حاولت التكيف مع هذه المبادئ المحاسبية الدولية وأقلمتها مع الواقع الجزائري ولقد عالج النظام المحاسبي المالي هذا، ولكن الإشكالية الأساسية المطروحة هي: هل تبني النظام المحاسبي المالي المعايير المحاسبية الدولية فيما يخص عقود الإيجار، وهل يتوافق ذلك مع البيئة الجزائرية؟

للإجابة على هذا ارتأينا أن نضع الفرضيات التالية:

- تبني النظام المحاسبي المالي المعايير المحاسبية الدولية فيما يخص عقود الإيجار.
- تتوافق المعالجة لعقود الإيجار في المعايير المحاسبية الدولية IAS17 و IFRS16 مع البيئة الجزائرية.

I- عقود الإيجار في الفكر المحاسبي:

تنقسم عقود الإيجار إلى نوعين: الإيجار التشغيلي والإيجار التمويلي.

1. الإيجار التشغيلي

ف عقد الإيجار التشغيلي هو عقد إيجار تقليدي تلجأ إليه المؤسسة المستأجرة عندها ظروف طارئة في الإنتاج كأن تريد رفع الإنتاج مثلا فتلجأ إلى إيجار أصول لا ترغب المؤسسة في تملكها على المدى الطويل، وبمجرد أن ينتهي العقد ترجع هذه الأصول إلى المؤجر، ومن خلال هذا العقد تتحمل المؤسسة المؤجرة جميع أنواع المخاطر والصيانة وعادة ما تكون فترة الإيجار التشغيلي قصيرة. إن أوجه الاختلاف بين العقدين هو كون عقد الإيجار التمويلي ذو طابع تمويلي ترغب من خلاله المؤسسة المستأجرة التمويل بغرض زيادة التثبيلات، وعقد الإيجار التشغيلي ذو طابع خدمي ترغب المؤسسة المستأجرة من خلاله الاستفادة من خدمة الأصول المستأجرة في دورة الاستغلال.

2. الإيجار التمويلي

وعادة ما تكون مدة عقد الإيجار التمويلي طويلة مقارنة بمدة عقد الإيجار التشغيلي التي تكون قصيرة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، وهذا لا يمنع من أن هناك نقاط تشابه بين العقدين تتمثل في: (البدالي، 1999)

- المستأجر في كل منهما يحتاج إلى منقولات معينة تتفق مع طبيعة نشاطه و لا يملك القدرة المالية لشراء تلك المعدات لذا يلجأ إلى إحدى الشركات المتخصصة في إيجار تلك المنقولات ليحصل عليها بطريقة الإيجار بدلا من الشراء.
- المؤجر في كلا العقدين يظل محتفظا بملكية الأصل المؤجر طوال مدة العقد في حين أن المستأجر يتمتع فقط بحق الانتفاع، ومفاد ذلك أن كلا العقدين يقومان على الفصل بين المنفعة والملكية، فتكون الشركة المتخصصة في التأجير هي المالك والمؤسسة المستأجرة حائزا أو منتفعا.

عقد الإيجار التمويلي هو عبارة عن اتفاق يتنازل بموجبه المؤجر للمستأجر لمدة محددة عن حق استعمال أصل مقابل دفع واحد أو دفعات عديدة، وعقد الإيجار التمويلي هو عقد إيجار يترتب عليه عملية تحويل شبه كلي لمخاطر ومنافع ذات صلة بملكية أصل إلى مستأجر، مقرون بتحويل الملكية عند إنهاء مدة العقد أو عدم تحويلها، ويعني عقد الإيجار البسيط كل عقد إيجار آخر غير عقد الإيجار التمويلي (الجزائرية، 2009).

فهذا العقد هو عقد اتفاق بين المؤجر والمستأجر لتمويل أصل رأسمالي مقابل دفع أقساط ايجارية متفق عليها دون إلزامه بشراء هذا الأصل في نهاية مدة الاتفاق أو خلالها.

وفي إطار ذلك يمكن تعريف الإيجار التمويلي بأنه أسلوب من أساليب التمويل يقدم بمقتضاه الممول أي المؤجر بشراء أصل رأسمالي يتم تحديده ووضع مواصفاته بمعرفة المستأجر الذي يستلم

الأصل من المورد على أن يقوم بأداء قيمة ايجارية محددة للمؤجر كل فترة زمنية محددة مقابل استخدام وتشغيل هذا الأصل (العزیز، 2001، صفحة 80). و كما أن هذا العقد يتم طرفين هما المؤجر والمستأجر، يمكن كذلك أن يكون متعدد الأطراف حيث يتم بين المورد وهو المالك للأصل أو صانعه والمؤجر أو الممول لشراء الأصل كان يكون شركة تأجير تمويل مثلا، والمستأجر وهو الراغب في استخدام الأصل.

وفي ظل هذه العلاقة التعاقدية يحتفظ المؤجر بحق الملكية للأصول الرأسمالية المؤجرة ويكون للمستأجر في نهاية مدة العقد أن يختار بين احد البدائل التالية: (العزیز، 2001، صفحة 81)

- شراء الأصل المؤجر نظير ثمن يتفق عليه ويراعى في تحديده ما سبق سداده من قبل المستأجر من مبالغ خلال فترة العقد، وعادة ما يكون المبلغ اقل بكثير من قيمته السوقية.
- تجديد عقد الإيجار من قبل المستأجر مع المؤجر لمدة أخرى بالشروط التي يتفق عليها الطرفان مع الأخذ بعين الاعتبار تقادم الأصل المؤجر.
- إرجاع الأصل إلى المؤجر.

ولعقود الإيجار التمويلي بعض الخصائص نوردتها فيما يلي:

- مدة الإيجار تغطي الجزء الأكبر من مدة الحياة الاقتصادية للأصل ذاته، إذا لم يكن هناك تحويل ملكية الأصل، والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد المقصود بفترة الجزء الأكبر ولذا يمكن اعتماد المعيار الأمريكي حيث حددها بنسبة 75% من المدة النفعية للأصل المؤجر.
- في بداية عقد الإيجار قيمة المدفوعات الدنيا المحينة بمقتضى هذا الإيجار ترتفع على الأقل إلى شبه كامل القيمة الحقيقية للأصل المؤجر، حسب النظام المالي المحاسبي الجزائري، والملاحظ كذلك أن معايير المحاسبة الأمريكية حددت نسبة القيمة الحالية للدفعات إلى القيمة الحقيقية للأصل المؤجر بنسبة 90% حتى توصف بأنها تغطي بصورة شبه كاملة للقيمة الحقيقية للأصل. (عطية، 2001، صفحة 175)
- ملكية الأصل محولة إلى المستأجر بعد انقضاء مدة الإيجار أي أن ملكية الأصل تنتقل إلى المستأجر في نهاية فترة العقد.
- الأصول المستأجرة ذات طبيعة خاصة ولا يستعملها إلا المستأجر دون أن يدخل عليها تعديلات كبيرة.
- مجالات استخدام الإيجار التمويلي تكون لتمويل المؤسسات الإنتاجية أو الخدمية من اجل الحصول على أصول رأسمالية وليس لتمويل شراء منتجات أو مستلزمات.

• عقد الإيجار التمويلي يمنح المستأجر حق اقتناء الأصل بسعر يقل وبصورة كافية عن قيمته العادلة في التاريخ الذي يمكن فيه رفع حق خيار الاحتفاظ بالأصل حتى يكون هناك استيقان معقول باستعمال هذا الحق في التاريخ الذي يمكن فيه ممارسة هذا الخيار. (عطية، 2001، صفحة 175)

• مدة الإيجار غير قابلة للإلغاء.

• عند قيام المستأجر باختيار الأصل الرأسمالي فإنه يأخذ على مسؤوليته تحديد المواصفات الفنية للأصل المطلوب، وكذلك تحديد المورد وموعد ومكان التسليم كما يتحمل مسؤولية استلام الأصل ومطابقته لما سبق تحديده من مواصفات فنية، ويترتب على ذلك تحمله لتكاليف التأمين والصيانة والإصلاح والتشغيل وكذلك تقادم الأصل الرأسمالي أو عدم ملاءمته للتطورات التكنولوجية الحديثة. (العزير، 2001، صفحة 81)

بالإضافة إلى هذه الخصائص فإن النظام المحاسبي أكد بأن عقود الإيجار للأراضي التي لا تؤدي إلى نقل الملكية إلى المستأجر بعد مدة الإيجار لا يمكن أن تشكل عقود إيجار تمويلي، والمدفوعات الأصلية التي يحتمل القيام بها بمقتضى هذه العقود تمثل إيجارات مسبقة أي أعباء تدرج في الحسابات مسبقاً وتهلك على مدى عقد الإيجار طبقاً للمنافع المكتسبة..

II- المبادئ المحاسبية لعقود الإيجار

تتمثل المبادئ المحاسبية الأساسية لعقود الإيجار في النقاط التالية:

1. المبادئ المحاسبية وفقاً للنظام المحاسبي المالي والمعايير الدولي للمحاسبة IAS17

بالنسبة لعقود الإيجار نجد أن النظام المحاسبي المالي تبني المبادئ المحاسبية التي أقرها المعيار الدولي للمحاسبة 17، حيث لا يوجد اختلاف بينهما، فالإيجار التشغيلي أو البسيط يعالج محاسبياً بتقييد الأقساط الإيجارية كمصاريف بالنسبة للمستأجر وإيرادات بالنسبة للمؤجر، أما المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار التمويلي تقوم على أساس تسجيل:

• الأصل المستأجر ضمن أصول المستأجر بقيمته العادلة (يعني ثمن اقتنائه) أو بالقيمة الحالية للدفعات الإيجارية إذا كان ثمن الاقتناء مجهول، رغم أن ملكية الأصل قانونياً تعود للمؤجر.

• دين يساوي قيمة الأصل ضمن خصوم المستأجر. (Gervais, les clés du leasing, 2004, p. 75)

إن مجمع مبادئ المحاسبة المالية الأمريكي اشترط أنه يجب المحاسبة عن عقود الإيجار التمويلي في سجلات كل من المؤجر والمستأجر، كما لو كانت عملية بيع بالتقسيط طويل المدى إذا كانت تنقل المنافع والمخاطر المترتبة على ملكية الأصل من البائع إلى المشتري، أو من المؤجر إلى المستأجر ويتبع ذلك

أن يقوم المستأجر برسملة قيمة عقد الإيجار وان يزيل المؤجر تكلفة الأصل من قائمة مركزه المالي. أي أن تلك العقود يتم بمقتضاها تحويل معظم المنافع والمخاطر المحيطة بملكية الأصل من المؤجر والمستأجر ويؤدي هذا إلى ثلاث نتائج:

- وجوب تحديد المنافع التي سيحصل عليها أو المخاطر التي يتحملها المستأجر والخاصة بالأصل موضوع عقد الإيجار، ويتم بإثبات ذلك في عقود كما لو كانت عقود شراء وبيع للأصل.
- تطبيق نفس الشروط في تحديد خصائص عقد الإيجار عند المحاسبة لكل من المؤجر والمستأجر ويترتب على ذلك أنه إذا أعتبر العقد تمويلياً يتم رسملة قيمة العقد كأصل وقرض طويل الأجل عند المحاسبة في سجلات المستأجر ويجب أن يعالج بنفس الأسلوب في سجلات المؤجر.
- يجب اعتبار عقود الإيجار التي لا يترتب عليها نقل المنافع والمخاطر التي تحيط بملكية الأصل إلى

المستأجر عقود إيجار تشغيلية. (العزير، 2001، الصفحات 96-97)

يعتبر مدى نقل مخاطر ومنافع الأصل من المؤجر إلى المستأجر أساس التصنيف والتمييز بين عقد الإيجار التمويلي والتشغيلي، كما يعتبر أساس التحول الجذري في المعالجة المحاسبية للثبتيات المستأجرة في النظام المحاسبي المالي الجزائري الجديد SCF وذلك وفق ما جاء به المعيار الدولي للمحاسبة IAS 17 ، حيث أدخلت هذه الثبتيات المستأجرة ضمن أصول المؤسسة بناء على نقل مخاطر ومنافع الأصل للمستأجر رغم عدم تحويل الملكية، وهذا ما يدخل ضمن تغليب الجوهر على الظاهر أي تقديم الحقيقة الاقتصادية على الشكل القانوني للاتفاقية. حيث تشمل مخاطر الأصل التقادم التقني والخسارة من الطاقة العاطلة والاختلافات في العائد أما المنافع فتتضمن حقوق بيع الأصل والربح من القيمة الرأسمالية. (حنيفة، 2010، صفحة 311)

وهذا وقد تباينت آراء كتاب المحاسبة حول طرق المحاسبة و الإفصاح فمنهم من يؤيد فكرة رسملة عقود الإيجار التمويلي (أي يتم تسجيله كأصل من أصول المستأجر واستبعاده من دفاتر المؤجر) ومنهم من يعارض ذلك، ولقد استند المؤيدون لرسملة عقود الإيجار على ثلاث مداخل:

1. المدخل القانوني: حيث يرى هذا المدخل أن كل العقود غير القابلة للإلغاء تخلق حقوق ملكية والتزامات قانونية يجب أن تظهر في ميزانية المستأجر حتى إذا كانت هذه العقود قد نشأت عن اتفاقيات وعقود تأجير.

2. مدخل حقوق الملكية الجوهرية: وهو يقوم على أساس أن شروط عقد الإيجار التي تجعل من المستأجر يدفع مبالغ أكثر من القيمة الإيجارية للفترة الحالية عن الأصل، وأن فترة العقد

تغطي الجزء الهام من العمر الاقتصادي للأصل تعني اكتساب المستأجر حقوق ملكية ضمنية في للأصل المؤجر وأنها تمثل اتفاقيات مبيعات مشروطة مع دفعات بالتقسيط.

3. مدخل نقل منافع ومخاطر الملكية: يمثل هذا المدخل الذي جاء به المعيار رقم 13 المدخل الأوسع لحجة الرسملة، وبهذا المدخل أسقط عدم قابلية الإلغاء كشرط أو متطلب أساسي للرسملة وأكد مفهوم الحقوق الجوهرية. (المحضر، 2005، صفحة 80)

ونستعرض فيما يلي المبررات والحجج التي قدمها كل من مؤيدو ومعارضو فكرة رسملة عقود الإيجار التمويلي :

1. الأصل المستأجر مورد اقتصادي: يعتبر معارضو هذه الفكرة أن تضمين القوائم المالية بأصل ليس للمؤسسة حق ملكيته يؤدي إلى أن تصبح القوائم المالية مضللة، باعتبار أن الأصول هي فقط الموارد والحقوق المملوكة للمؤسسة، ومع ذلك فإن هذا الرأي مردود عليه من طرف مؤيدي رسملة عقود الإيجار التمويلي، وذلك لأن الأصول بالمفهوم الحديث ليس الموارد المملوكة، ولكنها مجموعة الخدمات المتوقع أن تستفيد منها المؤسسة في المستقبل وطبقا لذلك فإن إثبات بعض الأصول المستأجرة لا يتعارض مع المفاهيم النظرية في هذا الشأن، فضلا عن أنه توجد بعض أنواع من عقود الإيجار التمويلي التي يتم بموجبها انتقال الملكية القانونية للمستأجر طبقا لشروط معينة أو بسبب قيام المستأجر بالاتفاق على شراء الأصل.

2. طبيعة التزامات المستأجر: إن طبيعة هذه الالتزامات مالية، ويرى معارضو رسملة عقود الإيجار التمويلي أن الالتزامات المترتبة عن هذه العقود تختلف عن الالتزامات الأخرى التي عادة ما يعترف بها ضمن الالتزامات المالية في قائمة المركز المالي كالقيمة الغير مدفوعة من القرض مثلا، حيث أنه في حالة التوقف عن سداد قيمة القرض يمكن للدائن المطالبة بقيمة القرض بالكامل، بينما في حالة التخلف عن سداد قيمة الدفعات الإيجارية الدورية فإنه يمكن للمؤجر المطالبة بالخسارة المباشرة فقط الناتجة عن التخلف في سداد القيمة الإيجارية. وهذا الرأي مردود عليه أيضا بمفهوم الالتزام في المحاسبة، فالالتزام ينشأ محاسبيا إذا كان محتملا بدرجة كبيرة، وليس من الضروري أن يكون مؤكدا ولكن يشترط أن تكون قيمة الالتزام وتوقيت الوفاء به قابلين للتحديد بدرجة معقولة من الدقة. ومن ثم فإن التزام المستأجر بموجب عقد الإيجار التمويلي يعكس التزاما ينبغي سداده من التدفقات النقدية المستقبلية بما يستوجب تضمينه في الميزانية لتحديد الالتزامات المالية الصحيحة.

3. إمكانية جعل القوائم المالية للملاك والمستأجرين قابلة للمقارنة: يؤكد مؤيدو رسملة عقود الإيجار التمويلي على أن القوائم المالية للملاك والمستأجرين ينبغي أن تكون قابلة للمقارنة،

لأن جوهر الخدمات التي تقدمها الأصول سواء كانت مملوكة أو مستأجرة يكون واحدا بينما يختلف شكل الملكية، وهذا لأن الأهداف الأساسية للقوائم المالية يتمثل في تسهيل إجراء المقارنات بين أداء المؤسسات الاقتصادية خاصة في ظل شيوع الإيجار التمويلي الذي يلاقي رواجاً للحصول على استخدام الأصول الرأسمالية.

سلامة النسب المالية المستخرجة من القوائم المالية: إن الإيجار التمويلي يعتبر مصدراً هاماً للتمويل يترتب عليه زيادة في الأصول الثابتة المستخدمة، وما لم تتضمن ميزانية المؤسسة هذه الأصول والالتزامات الناتجة عنها فإن ذلك يترتب عليه تشويه وتضليل نسب هيكل التمويل ونسب ربحية رأس المال المستخدم (العائد على رأس المال المستثمر)، وبالتالي فإن إظهار الأصول والتعهدات الناتجة عن عقود الإيجار التمويلي يجعل النسب والمؤشرات المستخرجة من القوائم المالية سليمة وواقعية ومفيدة لمستخدمي هذه القوائم حيث تعطيهم صورة صادقة. (المحضر، 2005، الصفحات 82-84).

2. المبادئ المحاسبية وفقاً للمعيار الدولي للإبلاغ المالي IFRS 16

في 13 جانفي 2016 ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 عقود الإيجار الذي يحل محل المعيار IAS 17، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 01 جانفي 2019، والفرق الجوهرية بين المعيارين يتمثل في النقاط الأساسية التالية: (www.FOCUSIFRS.COM)

- جميع عقود الإيجار ستدرج في الميزانيات للمستأجرين ، مما سيعطي رؤية أفضل لأصولهم وخصومهم.
- تولى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 عن تصنيف عقود الإيجار كعقود إيجار تشغيلي أو عقود إيجار تمويلي للمستأجرين ، وأصبح التعامل مع جميع عقود الإيجار كعقود إيجار تمويلي.
- تعفى عقود الإيجار التي تقل مدتها عن سنة وعقود الأصول منخفضة القيمة (مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية) من متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16.
- تعريف جديد لعقد الإيجار: "عقد الإيجار هو عقد، أو جزء من عقد، يمنح الحق في استخدام أصل لفترة معينة مقابل دفعات أو أقساط إيجارية محددة". ومع ذلك، لن يكون هناك أي تغيير بالنسبة لمعظم العقود (أي أن عقود الإيجار التي كانت موجودة بموجب معيار المحاسبة الدولي 17 هي أيضاً عقود إيجار بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16).

- لا يغير المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 طريقة المحاسبة عن عقود الخدمة. ومن ناحية أخرى ، فإنه يعطي مؤشرات مفيدة للتمييز ، في عقد معقد ، بين جزء "الخدمات" والجزء "الإيجاري"

III- المعالجة الضريبية لعقود الإيجار في الجزائر

لقد قامت الجزائر بسن عدة قوانين منظمة لعقود الإيجار التمويلي لسد الفراغ القانوني من جهة، وترقية هذه التقنية الجديدة في التمويل من جهة أخرى، ومن بين هذه القوانين الجبائية نجد: قانون المالية لسنة 1994:

ولقد جاء هذا القانون في المرسوم التشريعي رقم 18/93 المؤرخ في 29 ديسمبر 1993 في الجريدة الرسمية رقم 88 مؤرخة في 1993/12/30 حيث نصت المادة 135 على أن المعدات والتجهيزات المستوردة في إطار عقد إيجار تمويلي دولي تستفيد من نظام إعفاء مؤقت طيلة مدة العقد، شرط أن لا تتجاوز هذه المدة خمس سنوات. (حسين، 2006، صفحة 236)

قانون المالية لسنة 1996:

جاء هذا القانون في الأمر رقم 27/95 المؤرخ في 1995/12/30 في الجريدة الرسمية رقم 82 مؤرخة في 1995/12/31 حيث تمثل الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات الجزائرية على المستويين الجبائي والجمركي في قانون المالية لسنة 1996 فيما يلي:

- ✓ المادة 58 تنص على أن شراء العقارات في إطار الإيجار التمويلي معفاة من الرسم على الإشهار العقاري.
- ✓ المادة 112 تنص على أن المؤجربطبق الاهتلاك على الأصل المؤجر لأنه المالك القانوني للأصل، والمستأجر يقوم باقتطاع الأقساط الإيجارية من وعاء الضريبة على الأرباح لأنه يعتبر مستأجر وليس مالكا قانونيا للأصل.
- ✓ المادة 113 تنص على أن الأرباح المحققة بسبب تذبذبات أسعار الصرف في عمليات الإيجار التمويلي تضاف في نهاية الدورة إلى الإيرادات الخاضعة للضريبة على الأرباح.
- ✓ المادة 135 تنص على أن المعدات والتجهيزات المستوردة في إطار عقد إيجار تمويلي دولي تستفيد من نظام إعفاء مؤقت طيلة مدة العقد، بحيث أن دفع الرسوم الجمركية يتم عند استخدام حق الشراء على أساس القيمة المتبقية.

✓ المادة 136 تنص على أنه يتعين على المستأجر عقب مدة الإيجار غير القابلة للفسخ وفي حالة انتهائه لخيار الشراء، أن يقوم بالتخليص الجمركي للأموال التي اشتراها ليضعها للاستهلاك بناء على استظهار فاتورة الشراء.

✓ المادة 137 حيث نصت على أن المؤجر في إطار الإيجار التمويلي الدولي يقوم بكل الإجراءات الجمركية للاستفادة من نظام القبول المؤقت سواء أكان مقيما في الجزائر أو غير مقيم فيها، ويتعين عليه أيضا أن يقوم بكل الإجراءات الجمركية سواء قصد وضع الأموال المؤجرة للاستهلاك أو لإعادة تصديرها بعد انتهاء مدة القبول المؤقت.

✓ المادة 138 نصت على أن الأموال المستوردة أو المصدرة في إطار عقود الإيجار التمويلي معفاة من إجراءات رقابة التجارة الخارجية والصراف، لأن دخولها إلى التراب الجزائري أو خروجها منه غير خاضعين لإذن مسبق أو ترخيص تسلمه السلطات الإدارية الجمركية المختصة ويبقى فقط تعيين موطن بنكي مسبقا للعملية مطلوبا كي تكون تحويلات رؤوس الأموال إلى الخارج ودخولها منه تحويلات قانونية. (حسين، 2006، صفحة 238)

قانون المالية 2001:

جاء هذا القانون في القانون رقم 06/2000 المؤرخ في 2000/12/23 في الجريدة الرسمية رقم 80 مؤرخة في 2000/12/24 حيث تنص المادة رقم 11 على تخفيض قدره 60% من قيمة المبالغ المسددة على سبيل الإيجار، بموجب عقد الإيجار التمويلي الدولي والتي تكون خاضعة للضريبة، والمبرمة لصالح أشخاص غير مقيمين في الجزائر.

قانون المالية التكميلي لسنة 2001:

لقد ساهمت التشريعات الجبائية المتضمنة في هذا القانون في حل الكثير من المشاكل الجبائية والتي كانت تشكل عائقا أمام تطور الإيجار التمويلي في الجزائر وتمثل هذه التشريعات الخاصة بقانون المالية التكميلي لسنة 2001 في:

✓ المادة رقم 02 تنص على انه يمكن للمؤجر تطبيق الاهتلاك الخطي أو المتناقص للأصول المؤجرة خلال مدة تساوي مدة عقد الإيجار التمويلي.

✓ المادة رقم 05 تنص على أنه يستثنى من القاعدة الخاضعة للرسم على النشاط المني TAP الجزء الخاص بتسديد أصل الاستثمار في إطار الإيجار التمويلي، بمعنى أن الفوائد المحصلة من طرف مؤسسة الإيجار هي التي تكون خاضعة للرسم على النشاط المني TAP.

✓ المادة رقم 20 تنص على توسيع دائرة الاستفادة من المزايا الجمركية والجبائية الخاصة بترقية الاستثمار للعتاد المكتسب من طرف المؤجرين في إطار عقد إيجار تمويلي مبرم مع مستثمرين

مستفيدين من المزايا السابقة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المزايا تكتسب عندما يكون موضوع الاستثمار يدخل في إطار الاستثمارات المستفيدة من مزايا وكالة ترقية ودعم الاستثمارات APSI. وفيما يتعلق بعمليات القرض الإيجاري العقاري، فقد قامت المصالح الجبائية بإصدار منشور إداري رقم 01 سنة 2001 مؤكدة على أن عمليات الإيجار التمويلي العقاري هي عمليات إقراض، ولذلك فإن التنازلات عن العقارات لصالح المستأجرين عندما يختارون تنفيذ خيار الشراء ليست خاضعة لحقوق التسجيل وذلك في حدود القيمة المتبقية، ومن جهة أخرى فإن عقود الإيجار التمويلي العقاري غير معنية بالحقوق المتعلقة بالإيجارات المتبقية للاستحقاق في عقود الإيجار التمويلي الأخرى.

قانون المالية لسنة 2003:

تشبه المادة رقم 61 من هذا القانون المادة رقم 20 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001، حيث قامت هذه المادة بنقل كل المزايا التي يستفيد منها المؤجر نتيجة لتعامله مع مستثمر مستفيد من خدمات وكالة ترقية ودعم الاستثمار APSI إلى مزايا ناتجة عن التعامل مع مستثمرين مستفيدين من خدمات الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار ANDI والتي حلت محل APSI.

قانون المالية التكميلي لسنة 2003:

ابتداء من صدور هذا القانون فإن كل المزايا الضريبية وشبه الضريبية المنصوص عليها في الأمر رقم 11/03 الصادر في 20 أوت 2001 المتعلق بتنمية الاستثمار والتي يتمتع بها المستأجرون يتم منحها للمؤجرين كذلك.

قانون المالية لسنة 2004:

حيث نصت المادة 10 من هذا القانون على أن العقود الخاصة بعمليات اكتساب عقارية مبرمة من طرف البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الأمر رقم 11/03 بتاريخ 26/08/2003 المتعلق بالنقد والقرض، في إطار إيجار تمويلي عقاري موجه لتمويل استثمار معين معفاة من الرسم على الإشهار العقاري.

قانون المالية لسنة 2006:

جاء هذا القانون بنمط جديد لحساب الاهتلاك للاستثمارات المكتسبة على شكل قرض إيجاري بالإضافة إلى الأنماط التي وردت في قانون المالية التكميلي لسنة 2001 في المادة رقم 08، ويتعلق الأمر بنمط اهتلاك مسرع مصحوب بمعامل كما يلي:

✓ 1.5 للأصول التي تهتك في مدة تقل عن خمس سنوات (ماعدا السيارات السياحية، والمنقولات وعتاد المكاتب).

✓ 2 للأصول التي تهتك خلال مدة تفوق خمس سنوات وتقل عن عشر سنوات.

✓ 2.5 للأصول التي تهتك خلال مدة تفوق عشر سنوات وتقل عن عشرين سنة.

فعلى سبيل المثال إذا كان هناك عتاد يهتك في 10 سنوات، فإن معدل الاهتلاك الخطي هو 10%، وفي

إطار عقود الإيجار التمويلي نقوم بضربه في 2 فينتج بذلك معدل اهتلاك مسرع يساوي 20%.

كما جاء في المادة 38 من هذا القانون على أنه لا تجري أية تسوية إذا توقف استعمال الملك بصفة نهائية بسبب حالات قاهرة مثبتة قانونا، وكذا عمليات التنازل عن الأملاك من طرف شركات الإيجار التمويلي في حالة رفع حق الخيار بالموافقة على الشراء لأجل من طرف المستأجر الدائن. (حسين، 2006،

صفحة 240)

قانون المالية لسنة 2008:

تتلخص التنظيمات الجديدة التي جاء بها هذا القانون فيما يلي:

✓ فوائض القيمة المحققة عند التنازل عن أصل معين من طرف المؤجر لصالح المستأجر في عقد

إيجار تمويلي لا تدخل ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة.

✓ بالنسبة للرسم على القيمة المضافة TVA تكون عمليات الاكتساب للأصول المبرمة في إطار

عقد إيجار تمويلي من طرف البنوك والمؤسسات المالية مستفيدة من إعفاء فيما يخص

الرسم على القيمة المضافة، وتجدر الإشارة إلى أن شركات الإيجار التمويلي تكون مستثناة من

إجبارية إجراء عملية إعادة توزيع لمبلغ الرسم على القيمة المضافة المقطعة من عملية

التنازل المنجزة في عقود الإيجار التمويلي، وهذا في حالة رفع خيار الشراء من طرف المستأجر

في نهاية العقد.

✓ بالنسبة لحقوق التسجيل والطابع، في إطار عقود الإيجار التمويلي، فإن حركات العتاد

والعقارات المتنازل عنها من طرف المؤجر لصالح المستأجر عند رفع خيار الشراء تكون معفاة

من حقوق التسجيل.

✓ المؤجر مسموح له بمطابقة الاهتلاك الجبائي للأصل المكتسب مع الاهتلاك المالي للقرض.

حيث تجدر الإشارة إلى أهمية هذا الإجراء من وجهة نظر المادة 143 الفقرة رقم 03 من قانون

الضرائب المباشرة، والتي نصت مسبقا على مطابقة الاهتلاك الخطي أو المتزايد للأصول

الاستثمارية مع مدة عقد الإيجار التمويلي.

قانون المالية التكميلي لسنة 2009:

تنص المادة 24 من هذا القانون على الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة TVA إلى غاية

2018/12/31، وهذا لكل الإجراءات المدفوعة في إطار عقد إيجار تمويلي يكون موضوعه بعض أنواع

العتاد الفلاحي المنتج في الجزائر كعتاد السقي، عتاد منتج محليا لانجاز وحدات الحليب الصغيرة،

زراعة الزيتون، إنتاج زيت الزيتون وتخزينه، إعادة تجديد عتاد الإنتاج والاستثمار في الصناعات التحويلية.

قانون المالية التكميلي لسنة 2010:

تنص المادة 27 من قانون المالية التكميلي الصادر في الجريدة الرسمية رقم 49 بتاريخ 29 أوت 2010 على أنه يستمر تطبيق الأحكام السابقة على قانون المالية لسنة 2010 والمتعلقة بقواعد الاهتلاك في إطار عقود الإيجار التمويلي بصفة انتقالية إلى غاية 31 ديسمبر 2012. وعليه يستمر بصورة استثنائية وفي إطار عمليات القرض الايجاري، في اعتبار المؤجر من الناحية الجبائية يتوفر على الملكية القانونية للأصل المستأجر ويكون بهذه الصفة صاحب الحق في ممارسة اهتلاك هذا الأصل. ويستمر المستأجر الذي هو المالك الاقتصادي للأصل بمفهوم المقاييس الجديدة للمحاسبة في اهتلاك حق قابلية خصم الربح الخاضع للضريبة المطبق على الإيجارات المسددة إلى المؤجر الذي يمارس الاهتلاك إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

ولسد هذه الفجوة بين القواعد الجبائية التي لا تعترف إلا بملكية الأصل القانونية و المبادئ التي جاء بها النظام المحاسبي المالي SCF الذي يكرس تغليب الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني قامت المديرية العامة للضرائب في الجزائر ببيان تحديد النتيجة الجبائية في الرزمة الجبائية من خلال الجدول رقم 9 الذي يحدد النتيجة الجبائية حيث قام بتبيين كيفية المعالجة الجبائية لعقود الإيجار التمويلي في المرحلة الانتقالية إلى غاية 2012/12/31 كالتالي:

النتيجة الجبائية = النتيجة المحاسبية + الاستردادات - الحسومات
الاستردادات:

• الاهتلاكات المطبقة على الأصول المؤجرة بالنسبة للمستأجر طبقا لمبادئ النظام المحاسبي المالي SCF يجب أن تدرج ضمن الاستردادات أي تضاف إلى النتيجة الجبائية وتصبح خاضعة للضريبة.

• الأقساط الايجارية خارج الفوائد أو الإيرادات المالية التي تحصل عليها المؤجر من المستأجر والتي لم تدرج ضمن النتيجة المحاسبية طبقا لأحكام المادة 27 من قانون المالية التكميلي 2010، يجب أن تدرج ضمن الاستردادات وتضاف أيضا إلى النتيجة الجبائية.

الحسومات:

- الاهتلاكات المرتبطة بالأصول المؤجرة في إطار عقد الإيجار التمويلي بالنسبة للمؤجر يجب أن تدرج ضمن الحسومات أي تطرح من النتيجة الجبائية وتصبح محسومة من النتيجة الخاضعة الضريبة.
- الأقساط الإيجارية خارج المصاريف المالية المدفوعة من قبل المستأجر يجب أن تدرج ضمن الحسومات أي تطرح من النتيجة الجبائية وتصبح محسومة من النتيجة الخاضعة الضريبة.

IV- الخاتمة

من خلال هذه الدراسة تطرقنا إلى كيفية المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار التمويلي طبقا لمبادئ النظام المحاسبي المالي SCF في دفاتر كل من المستأجر والمؤجر حيث استنتجنا:

- أن فرضية تبني النظام المحاسبي المالي المعايير المحاسبية الدولية فيما يخص عقود الإيجار غير صحيحة، حيث اكتفى بالمعالجة المحاسبية المستمدة من مبادئ المعيار الدولي للمحاسبة رقم فقط 17 وتم تطبيقها في جميع المؤسسات الجزائرية بما فيها البنوك والمؤسسات المالية من خلال القانون رقم 04/09 الصادر في 2009/07/23، ولم يتم تبني مبادئ المعيار الدولي للإبلاغ المالي IFRS16، أو بالأحرى لم تكن هناك عملية تحيين في المعالجة المحاسبية الخاصة بعقود الإيجار بالنسبة للنظام المحاسبي المالي SCF.

- الفرضية الثانية غير صحيحة حيث لا تتوافق المعالجة لعقود الإيجار في المعايير المحاسبية الدولية IAS17 و IFRS16 مع البيئة الجزائرية. في ظل الطابع العائلي لمعظم المؤسسات الجزائرية التي تعتبر في غالبيتها مؤسسات متوسطة وصغيرة، وليست بحاجة إلى إدراج الأصول المستأجرة ضمن أصول ميزانيتها.

وعلى ضوء ما سبق نقدم الاقتراحات التالية:

- يجب إجراء عملية مراجعة وتحيين للنظام المحاسبي المالي بعد أكثر من عشر سنوات من التطبيق ومسايرة المعايير الدولية ولاسيما IFRS 16 الذي يخص عقود الإيجار.
- عدم إلزام المؤسسات المتوسطة والصغيرة إدراج الأصول المستأجرة ضمن أصول الميزانية والاكتفاء بتطبيق هذا المبدأ على الشركات المدرجة في البورصة فقط، لتجنب التعقيد في المعالجة المحاسبية ولتسهيل التصريحات الجبائية خاصة أن القواعد الجبائية لا تعترف بالملكية الاقتصادية لهذه الأصول حيث تجبر هذه المؤسسات المستأجرة على إعادة استرداد

الاهتلاكات الخاصة بهذه الأصول وطرح الأقساط الإيجارية خارج المصاريف المالية المدفوعة من النتيجة، والعكس بالنسبة للمؤسسة المؤجرة.

- يجب إجراء دراسة معمقة على الواقع الاقتصادي الجزائري، لأن النظام المحاسبي المالي كما هو الحال بالنسبة للمعايير الدولية يتبنى مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني، ويتم على ضوء هذه الدراسة إصدار معايير محاسبية تتوافق مع البيئة الجزائرية، فلو أخذنا مثلا موضوع عقود الإيجار نجد أن المعالجة المحاسبية لا تتوافق مع الواقع الاقتصادي نظرا للأسباب المذكورة آنفا.

V- المراجع

- بن ربيع حنيفة، الواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية IAS/IFRS، 2010،
- الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد رقم 19، المادة 135 الفقرة 1، ص 19، الصادرة بتاريخ 2009/03/25.
- سمير محمد عبد العزيز، التأجير التمويلي، الطبعة الأولى 2001، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية الإسكندرية.
- طه محمد محمد أبو العلا، الإيجار التمويلي الحقيقي للمعدات الإنتاجية، منشأة المعرف 2005.
- عبد الرحمان عطية، المحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي المالي. الجزائر 2010.
- عقد الإيجار التمويلي، نجوى إبراهيم البدالي، دار الجامعة الجديدة للنشر 1999.
- فتح محمد عمر المحضار، محاسبة عقود الإيجار، أطروحة دكتوراه محاسبة، قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، 2005،
- مبروك حسين، المدونة البنكية الجزائرية مع النصوص التطبيقية والاجتهاد القضائي والنصوص المتممة، دار هومة، طبعة 2006.
- WWW.FOCUSIFRS.COM

مدى تطبيق المؤسسات الجزائرية لطريقة تدني قيمة الأصول كأداة للحفاظ المحاسبي

وفق مقتضيات النظام المحاسبي المالي

The extent to which Algerian companies rely on the impairment of assets as a means of accounting conservatism in accordance with the Financial Accounting System requirements

كيموش بلال جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة - الجزائر b.kimouche@univ-skikda.dz	تريرات أيمن جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة - الجزائر a.trirat@univ-skikda.dz
---	--

تاريخ النشر: 2021/06/09

تاريخ القبول: 2021/05/14

تاريخ الاستلام: 2021/05/10

الملخص:

هدفت الدراسة إلى استكشاف مدى التزام المؤسسات الجزائرية بتطبيق طريقة تدني قيمة الأصول كأداة للحفاظ المحاسبي وفق مقتضيات النظام المحاسبي المالي. ولتحقيق هذا الهدف، تم اختيار مجموعة من محافظي الحسابات العاملين بولايي سطيف وسكيكدة كحالة دراسة، بالاعتماد على المنهج الوصفي، من خلال أسلوب المسح الجزئي، حيث تم استقصاء آراء 30 فردا منهم. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها وجود التزام ضعيف من طرف المؤسسات الجزائرية بتطبيق طريقة تدني قيمة الأصول وفق مقتضيات النظام المحاسبي المالي.

الكلمات المفتاحية: تدني القيمة، الأصول غير الجارية، التحفظ المحاسبي، النظام المحاسبي المالي.

تصنيف JEL: M41؛ M40

Abstract :

This paper explored the extent to which the Algerian companies rely on the impairment of assets as a means of accounting conservatism in accordance with the Financial Accounting System requirements. For that, we selected a group of auditors from Setif and Skikda as a case study, based on the descriptive approach through the partial survey, where the opinions of 30 auditors were collected. The study indicated several results; the most important is the weak commitment of the Algerian companies to the impairment of assets in accordance with the requirements of the Financial Accounting System.

Keywords: Impairment, Non-current assets, Accounting conservatism, Financial Accounting System.

JEL classification codes: M40; M41

مقدمة

بعد أكثر من ثلاث عقود من العمل بالمخطط المحاسبي الوطني، تبنت الجزائر مشروع جديد في مجال التوحيد المحاسبي، أطلق عليه "النظام المحاسبي المالي"، حيث سعت الجزائر من خلاله إلى وضع نظام يتكيف مع بيئة الأعمال الجديدة، والذي جاءت نتيجة لعدة إصلاحات اقتصادية ومالية، كان أبرزها التخلي عن الاشتراكية والتوجه نحو الاقتصاد المفتوح "الخصخصة"، زيادة على ذلك الرغبة في جعل القوائم المالية الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية تقترب أكثر من الواقع الحقيقي لها، مما يساعد على تلبية حاجات المستخدمين والمستثمرين في الحصول على معلومات مالية منسجمة وأكثر مقروئية تخص المؤسسات، وكفيلة بإجراء المقارنات واتخاذ القرارات.

إن الصورة الحقيقية للمؤسسة التي يمكن أن تبرزها القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي المالي، تستمد من كون أن ظروف عدم التأكد المصاحبة للأحداث الاقتصادية قد تم أخذها بعين الاعتبار عند معالجة تلك الأحداث، ولعل أبرزها تدهور قيمة الأصول. فمن المزايا التي جاء بها النظام المحاسبي المالي تبنيه لطريقة تدني قيمة الأصول، للتأكد من عدم إظهار المؤسسات للأصول في القوائم المالية بمبالغ تزيد عن قيمتها الحقيقية في السوق، عملاً بمبدأ الحيطة والحذر، لما قد يترتب عن ذلك من اعتراف بإيرادات مرتبطة بالأصول قد يكون من غير المناسب الاعتراف بها في القوائم المالية.

1. مشكلة الدراسة

تحضى عملية تقييم الأصول غير الجارية باهتمام كبير، لما تمثله من قيمة للمؤسسة، فالأصول غير الجارية تعتبر منافع اقتصادية متوقعة، ولها عدة خصائص تميزها عن غيرها من الأصول الأخرى، كأن يكون اقتناؤها بغرض الاستخدام وليس البيع، ولا يمكن استخدامها للأبد بل تتناقص قيمتها تدريجياً نتيجة الاستخدام، لذا فإن المؤسسة مطالبة بتسجيل ذلك النقص عن طريق الاعتراف بتدني قيمة أصولها.

بناء على ما سبق يمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤل الآتي:

ما مدى تطبيق المؤسسات الجزائرية لطريقة تدني قيمة الأصول غير الجارية كأداة للحفاظ

المحاسبي وفق ما يقتضيه النظام المحاسبي المالي ؟

2. فرضية الدراسة

من أجل معالجة مشكلة الدراسة تم صياغة فرضية الدراسة كالآتي:

❖ فرضية: تقوم المؤسسات الجزائرية بتطبيق مختلف متطلبات النظام المحاسبي المالي المرتبطة بتدني قيمة الأصول غير الجارية.

3. أهمية وأهداف الدراسة

يستمد البحث أهميته من أهمية الموضوع الذي يتناوله، وهو مدى تطبيق المؤسسات الجزائرية لطريقة تدني قيمة الأصول غير الجارية، كأداة للتحفظ المحاسبي، وفق متطلبات النظام المحاسبي المالي. حيث يساعد تطبيق طريقة تدني القيمة في المحافظة على رأس مال الشركة، مما يضمن استمرارها في النشاط، فضلا عن تحقيق الصورة الصادقة في القوائم المالية الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية. وتسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق عدة أهداف منها:

- ❖ التعرف على مفهوم طريقة تدني قيمة الأصول كأداة للتحفظ المحاسبي؛
- ❖ التعرف على الآثار الإيجابية لاستخدام طريقة تدني قيمة الأصول؛
- ❖ الخروج بنتائج متعلقة بالدراسة في ظل عرض لواقع تطبيق طريقة تدني قيمة الأصول وفق متطلبات النظام المحاسبي المالي.

4. منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي من خلال أسلوب المسح، من أجل استقصاء آراء محافظي الحسابات حول تساؤل الدراسة، حيث تم تصميم وتوزيع استبيان، وتحليله باستخدام برنامج SPSS، من أجل تحديد مدى التزام المؤسسات الاقتصادية في الجزائر بتطبيق طريقة تدني قيمة الأصول وفق متطلبات النظام المحاسبي المالي.

I- الأدبيات النظرية

يعتبر "التحفظ المحاسبي" أو ما يصطلح عليه أيضا "مبدأ الحيطة والحذر"، قضية بحثية قديمة ومعاصرة في الوقت نفسه، لازمت مهنة المحاسبة منذ بدايتها. كما يعتبر من المفاهيم الأساسية التي قامت عليها النظرية المحاسبية، فرغم الجدل الواسع الذي يثيره مفهوم التحفظ المحاسبي بين الأطراف المختصة بين مؤيد ومعارض، إلا أنه لا يزال يؤدي دورا مهما في الممارسات المحاسبية إلى يومنا هذا، كما بلغ اهتمام المحاسبين به إلى درجة أنه أصبح يمثل حجر الزوايا في الممارسة العملية، خاصة في الحالات التي يواجه فيها المحاسب مشكلة الاختيار بين البدائل المتاحة في ظروف عدم التأكد.

1. تعريف التحفظ المحاسبي

من بين تعاريف التحفظ المحاسبي الأكثر شيوعا نجد تعريف (Basu، 1997، صفحة 7)، الذي عرفه بأنه "ميل المحاسبين لطلب درجة أعلى من التحقق عند الاعتراف بالأرباح في القوائم المالية، ودرجة أقل من التحقق عند الاعتراف بالخسائر المحتملة". أما (Watts، 2003، صفحة 2) فعبر عن التحفظ المحاسبي من خلال المقولة المأثورة "لا تتوقع أي ربح، ولكن توقع جميع الخسائر"، ويفسر استخدام

هذه العبارة للتأكيد على تخفيض التحفظ المحاسبي للأرباح وتعظيم المصاريف وخسائر القيمة المحتملة. بينما يعرف الباحثان (Ball و Shivakuma، 2005، صفحة 90) مفهوم التحفظ المحاسبي بأنه "يجب على المحاسب الإبلاغ عن أدنى قيمة من بين القيم البديلة المحتملة للأصول، وأعلى قيمة من بين القيم البديلة المحتملة للالتزامات"، حيث يجب الاعتراف بالإيرادات في وقت لاحق وليس عاجلاً والاعتراف بالنفقات عاجلاً وليس آجلاً.

عرف مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB عام 1989 التحفظ المحاسبي بأنه تبني درجة من الحذر عند ممارسة الأحكام والتقديرية المطلوبة في ظل ظروف عدم التأكد (Walker و Mora، 2015، صفحة 622) أما النظام المحاسبي المالي فأشار إلى التحفظ المحاسبي في المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 08-156، "إلى ضرورة استجابة المحاسبة لمبدأ الحيطة، الذي يؤدي إلى تقدير معقول للوقائع في ظروف الشك، قصد تفادي خطر تحول شكوك موجودة إلى المستقبل، من شأنها أن تثقل بالديون ممتلكات الكيان أو نتائجها" (الجمهورية الجزائرية، 2008، صفحة 12).

من خلال ما تم عرضه، يتضح أنه رغم تعدد تعاريف التحفظ المحاسبي إلا أنها متشابهة من حيث المعنى، وتتفق في مضمونها على وجوب ممارسة المحاسبين لدرجة من الحيطة والحذر عند الاعتراف بالأرباح والمصروفات في القوائم المالية، وعدم المبالغة في تقييم الأصول والالتزامات، لأن ذلك قد يؤدي إلى تشويه المعلومات المالية، وبالتالي تضليل مستخدمي القوائم المالية.

2. أنواع التحفظ المحاسبي

ذكر (Ryan، 2006، صفحة 3) نوعان من التحفظ المحاسبي هما التحفظ المشروط والتحفظ غير المشروط. حيث عرف (Beaver و Ryan، 2005، صفحة 269) التحفظ المشروط بأنه ذلك النوع من التحفظ المحاسبي الذي يعتمد على الأخبار الاقتصادية في تعجيل الاعتراف بالأخبار السيئة (المصروفات) وتأجيل الاعتراف بالأخبار الجيدة (الأرباح) لحين تحققها، ومن الأمثلة على التحفظ المشروط، قياس المخزون السلعي بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، وتدني قيم الأصول طويلة الأجل. وعرف (Ruch و Taylor، 2015، صفحة 7) التحفظ المحاسبي غير المشروط بأنه ذلك النوع الذي ينطوي على الاختيار المسبق للسياسات المحاسبية من طرف إدارة الشركة، لمعالجة الأصول والالتزامات، والذي يترتب عنه الاعتراف المستمر بالانخفاض في القيمة الدفترية لصافي أصول الشركة إلى قيمتها السوقية خلال فترة حياة هذه الأصول أو الالتزامات، ومن أمثلة التحفظ غير المشروط، الاعتراف فوراً بنفقات البحث والتطوير كمصروف، وتطبيق الإهلاك المعجل للأصول.

3. أهمية استخدام سياسات التحفظ المحاسبي

لقد أسهمت حالة عدم التأكد التي تواجه المحاسبين في ممارستهم لمهنة المحاسبة في ظهور التحفظ المحاسبي، وهو أداة يستخدمها المحاسبون في مواجهة المواقف الصعبة التي يكتنفها الشك والغموض عند إعداد وعرض القوائم المالية، ويمكن تلخيص أهمية التحفظ المحاسبي فيما يأتي (يوسف، 2012، صفحة 237):

- ❖ يعد أداة مناسبة لمواجهة حالات عدم التأكد التي تواجه المحاسبين عند إعداد القوائم المالية والابتعاد عن المبالغة في تقدير صافي الدخل وصافي الأصول؛
- ❖ يساهم استعمال التحفظ المحاسبي في القوائم المالية في تعزيز شفافية الإفصاح عن المعلومات المالية وتحسين بيئة الأعمال؛
- ❖ يساعد على تجنب مخاطر نشر معلومات محاسبية غير واقعية ومبالغ فيها، ومخاطر عدم نشر معلومات واقعية ومفيدة لأغراض اتخاذ القرارات؛
- ❖ إن مستخدمي القوائم المالية يفضلون استعمال الأرقام المحاسبية المتحفظة، لأنها توفر لهم هامش أمان من أي نتائج سلبية غير متوقعة.

4. الاعتراف بتدني قيمة الأصول عملاً بمبدأ التحفظ المحاسبي

تعتبر طريقة تدني القيمة من بين أهم الممارسات المحاسبية المتحفظة، نظراً لتأثيرها الكبير في المركز والأداء الماليين للمؤسسات، لذا حاول المشرع الجزائري توضيح كيفية المحاسبة عنها، من خلال القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008 (الجمهورية الجزائرية، 2009، الصفحات 8-9). غير أن هذا التوضيح جاء مقتضياً جداً، وهو ما يتطلب العودة في كل مرة إلى معيار المحاسبة الدولي (IAS 36) للحصول على تفاصيل أكثر.

تعتبر طريقة تدني قيمة الأصول مكملة لطريقة التكلفة، وتعتبر من بين طرق التقييم المستحدثة في المحاسبة، نتيجة للدور المتزايد لمبدأ الحيطة والحذر (التحفظ)، الذي يقضي بتعجيل الاعتراف بالخسائر قبل تحققها وتأجيل الاعتراف بالمكاسب حتى تتحقق فعلاً، تجنباً لأي مغالاة في تقييم الأداء والمركز المالي، وعليه يتم الاعتراف بخسائر القيمة عن الأصول دون الاعتراف بفوائض القيمة (مكاسب). رغم التقارب الموجود بين تدني القيمة والهلاك، إلا أن الاختلاف بينهما جوهري، من ناحية المبادئ التي تستند إليها كل ممارسة، ومن ناحية العوامل التي تعكسها، حيث يعكس الهلاك الاستخدام، أما تدني القيمة فيعكس عوامل أخرى بخلاف الاستخدام، كالتقادم والتلف والعامل التكنولوجي والقانوني... إلخ.

حسب النظام المحاسبي المالي فإن المؤسسة ملزمة عند كل إقفال بتفحص مدى وجود مؤشر يدل على تدني قيمة أصل ما، وفي حالة وجوده، يتم تقدير قيمة الأصل القابلة للاسترداد (صافي سعر

البيع أو القيمة الاستعمالية أيهما أكبر)، فإذا تبين أنها أصبحت أقل من قيمته المحاسبية الصافية، تؤول هذه الأخيرة إلى القيمة القابلة للاسترداد، من خلال إثبات خسارة في القيمة كمصروف. كما تقوم المؤسسة عند كل إقفال بتفحص مدى وجود مؤشريدل على أن خسارة القيمة التي تم إدراجها سابقا لم تعد موجودة أو انخفضت، وفي حالة وجوده، يتم تقدير قيمة الأصل القابلة للاسترداد، وإعادة تسوية حساب خسارة القيمة، من خلال إدراج مخصص إضافي للخسارة أو إلغائها كلياً أو جزئياً.

عند بيع الأصل تسجل خسارة القيمة كتخفيض لقيمتها الدفترية لتحديد نتيجة الخروج، وفي حالة استرجاع الخسارة يتم زيادة القيمة الدفترية إلى القيمة القابلة للاسترداد الجديدة، دون تجاوز القيمة الدفترية الأصلية في حالة عدم إدراج أي خسارة. وعندما يكون من غير الممكن تقدير القيمة القابلة للاسترداد للأصل منفرداً، لأنه لا يولد تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكل منفصل، تتحدد قيمته القابلة للاسترداد وخسارة القيمة عنه بالنسبة للوحدة المولدة للنقدية التي ينتمي إليها، وهي أصغر مجموعة من الأصول القابلة للتحديد، التي ينتج عنها تدفقات نقدية، تكون مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية لباقي الأصول.

II- الدراسات السابقة

هناك اهتمام أكبر بالموضوع في البيئات الاقتصادية الغربية، لما يشكله الالتزام بالمعايير المحاسبية من أهمية، ومن أولى الدراسات نجد دراسة (Gottlied، 1992) التي تناولت الاعتراف بتدني قيمة الأصول طويلة الأجل وقياسها والإفصاح عنها، وقد تمكن الباحث من إبراز أهمية تدني القيمة وإثباته محاسبياً، وأثره الإيجابي في جودة التقارير المالية.

أما دراسة (Easton، Alciatore، و Spear، 2000) فتناولت محاسبة تدني قيمة الأصول طويلة الأجل بالتطبيق على صناعة البترول، واستنتجت أن إثبات تدني قيمة الأصول طويلة الأجل في الشركات التي تطبق طريقة الجهود الناجحة له أهمية كبيرة في القوائم المالية، وتأثير جوهري في قرارات المستثمرين. وتناولت دراسة (Leland، Veronique، و Marc، 2004) مشاكل تطبيق تدني قيمة الشهرة، وأشارت نتائجها إلى وجود جدل كبير بين مراجع الحسابات والإدارة في مسألة الاعتراف بتدني قيمة الشهرة والمعالجة المحاسبية الملائمة لها.

نتيجة لتوسع موجة التنميط المحاسبي الدولي، وزيادة أهمية الالتزام بالمعايير المحاسبية، باعتبار ذلك مؤشراً لجودة القوائم المالية، حاولت عدة دراسات استكشاف واقع البيئات الاقتصادية العربية. ومن أبرزها دراسة (صيام وسريع، 2007)، التي ركزت على قياس مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية بتطبيق قواعد معيار المحاسبة الدولي (IAS 16)، وتحديد مدى ارتباط ذلك

الالتزام ببعض خصائص الشركات. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة، وزعت على المديرين الماليين ونوابهم ورؤساء أقسام المحاسبة في 27 شركة، حيث بلغ عدد الاستبانات القابلة للتحليل 63 استبانة. وقد توصلت الدراسة إلى وجود التزام من قبل الشركات المدروسة بقواعد معيار المحاسبة الدولي (IAS 16)، وعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى الالتزام بالمعيار وصافي الأصول الثابتة وصافي المبيعات والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة للمحاسبين.

تناولت دراسة (الريشاني، 2007) مفاهيم محاسبة تدني قيمة الأصول طويلة الأجل من وجهة نظر معايير المحاسبة الأمريكية ومعايير المحاسبة الدولية والمقارنة بينهما، فضلا عن استكشاف مدى تطبيق محاسبة تدني القيمة في الشركات السورية، من خلال استبيان وجه لـ60 متخصصا وممارسا للمحاسبة. وقد توصلت الدراسة إلى تحديد الفروقات الأساسية بين محاسبة تدني قيمة الأصول طويلة الأجل وفقا لمعايير المحاسبة الأمريكية ووفقا لمعايير المحاسبة الدولية، كما أشارت إلى أن محاسبة تدني قيمة الأصول طويلة الأجل غير مطبقة في سورية، لعدة أسباب أهمها غياب السوق المالي، والتزام شركات القطاع العام بتطبيق النظام المحاسبي الموحد، الذي لا يتطلب تطبيق اختبار تدني القيمة.

من أهم الدراسات في البيئة الجزائرية، نجد دراسة (كيموش، 2011)، التي هدفت إلى إبراز أهمية التقييم الدوري للعناصر المادية، مع التركيز على طريقة تدني القيمة، من خلال دراسة حالة المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة (AMC) خلال الفترة 2009-2011؛ وقد لاحظ الباحث أن المؤسسة لم تقم أبدا باختبار تدني القيمة، لذا قام بتطبيق طريقة تدني القيمة على المؤسسة، من خلال تقسيمها إلى وحدتين مولدتين للنقدية، مبينا وجود تدني في قيمة إحداهما فقط.

في حين تناولت دراسة (صواروفيسل، 2014) مدى التزام الشركات المساهمة في ولاية سعيدة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي (IAS 16)، من خلال استبانة وزعت على 33 من محاسبي الشركات. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الشركات المساهمة بولاية سعيدة لا تلتزم بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي (IAS 16)، كما أشارت النتائج إلى وجود أثر لطبيعة نشاط الشركات في آراء المحاسبين.

ما يميز هذه الدراسة مقارنة بالدراسات أنها اعتمدت على آراء محافظي الحسابات باعتبارهم مستقلين عن المؤسسات، مما يجعلهم أكثر صدقا وحيادية، كما أنها اهتمت بمتطلبات النظام المحاسبي المالي، وليس معيار المحاسبة الدولي (IAS 36)، على اعتبار أن المؤسسات الجزائرية غير ملزمة بتطبيق معايير التقرير المالي الدولية.

III- الطريقة والأدوات

1. مجتمع وعينة الدراسة

ارتكزت الدراسة على آراء محافظي الحسابات من ذوي الخبرة، والعاملين بولايتي سطيف وسكيكدة، على اعتبار تعاملهم مع عدة مؤسسات، وبالتالي فإن إجاباتهم سوف تعكس وضعية المؤسسات الجزائرية، وليس مؤسسة واحدة فقط، مما يسمح بجمع بيانات أكثر موثوقية وحيادية؛ وقد تم في البداية توزيع 55 استبياناً، تم استرجاع 35 استبياناً، من بينها 30 استبياناً صالحاً للتحليل.

2. أداة جمع البيانات

من أجل جمع البيانات حول موضوع الدراسة تم تصميم استبيان ضم سبع عبارات، كل عبارة تعكس أحد متطلبات النظام المحاسبي المالي فيما يخص تدني قيمة الأصول غير الجارية. وبما أن الظاهرة المدروسة تتأثر بخصائص المؤسسات، لم يتم إدراج الخصائص الشخصية في الاستبيان.

3. الأدوات الإحصائية المستخدمة

من أجل معالجة البيانات واختبار الفرضيات تم الاعتماد على مجموعة من الأدوات الإحصائية المناسبة ممثلة في:

❖ سلم القياس: من أجل قياس الظاهرة المدروسة تم الاعتماد على سلم ترتيبي مكون من أربع درجات لترتيب الإجابات، وأربع مستويات للالتزام كالاتي:

الجدول 1: سلم القياس المعتمد في الدراسة.

اتجاه الإجابة	مطلقا	بعض	أغلب	كل
الرتبة	1	2	3	4
المجال	[1,75-1]	[2,5-1,75[[3,25-2,5[[4-3,25[
مستوى الالتزام	ضعيف جدا	ضعيف	متوسط	قوي

- ❖ معامل (Alpha de Cronbach): لفحص مدى صدق المقياس المستخدم.
- ❖ الإحصاء الوصفي: من خلال المتوسط الحسابي والانحراف المعياري.
- ❖ معامل الارتباط (Pearson): لفحص الاتساق الداخلي للمقياس (الثبات).
- ❖ اختبار (Kolmogorov-Smirnov): لاختبار مدى طبيعية توزيع البيانات.
- ❖ اختبار الإشارة: من خلال اختبار ثنائي الحدين (Binomial)، من أجل فحص مدى اختلاف المتوسط الحسابي للعينة عن قيمة معينة.
- ❖ اختبار (T-test) لعينة واحدة: من أجل اختبار المتوسط الحسابي للعينة.

IV- تحليل النتائج

1. صدق وثبات الاستبيان

يعتبر الصدق والثبات عاملين مهمين، حيث يسمح توفرهما في الاستبيان الحصول على مقياس ملائم وبيانات تعبر عن الواقع، وقد تم اختبار صدق وثبات الاستبيان بالاعتماد على معامل (Alpha de Cronbach) ومعامل الارتباط (Pearson) على التوالي. يتضح من الجدول 2، أن معامل (Alpha de Cronbach) كان كبيرا، حيث بلغ 0,896، وهي قيمة جيدة جدا، تعبر عن الصدق الكبير الذي يتسم به الاستبيان.

الجدول 2: نتائج اختبار صدق الاستبيان.

عدد العناصر	معامل (Alpha de Cronbach)
7	0,896

المصدر: بالاعتماد على البرنامج الإحصائي SPSS.

بالنسبة للثبات، فقد تم اختباره من خلال قياس علاقة الارتباط بين كل عبارة (Z1، Z2، Z3، Z4، Z5، Z6، Z7) والاستبيان ككل (متوسط العبارات). ويوضح الجدول 3 معاملات الارتباط (Pearson) بين العبارات المكونة للاستبيان ومتوسطها؛ حيث كانت جميع علاقات الارتباط قوية، ومعنوية عند 1%. ويستثنى من ذلك علاقة الارتباط للعبارة الأخيرة (Z7) التي لا يمكن حسابها، لأن آراء المستجوبين حول العبارة كانت كلها "مطلقا"، وعليه كان انحرافها المعياري معدوما (أنظر الجدول 4)، إضافة إلى علاقة الارتباط للعبارة الثانية (Z2) التي كانت متوسطة.

الجدول 3: نتائج اختبار ثبات الاستبيان.

	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7
Corr. Pearson	0,937	0,313	0,975	0,980	0,838	0,946	.
Sig. (bilatérale)	0,000	0,093	0,000	0,000	0,000	0,000	.
N	30	30	30	30	30	30	30

المصدر: بالاعتماد على البرنامج الإحصائي SPSS.

2. نتائج الإحصاء الوصفي

يلخص الجدول 4 الإحصاء الوصفي للاستبيان، حيث يوضح تكرار كل درجة والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل عبارة، وتشير المتوسطات الحسابية إلى وجود عدم التزام بمتطلبات النظام المحاسبي المالي فيما يخص تدني قيمة الأصول غير الجارية، ويتعلق الأمر بالمتطلب السابع (Z7)، أو التزام ضعيف جدا، ويتعلق الأمر بالمتطلبين الثاني والخامس (Z2، Z5)، أو وجود التزام ضعيف ويتعلق الأمر بالمتطلبات الثالث والرابع والسادس (Z3، Z4، Z6)؛ ويستثنى من ذلك المتطلب الأول (Z1)، حيث يشير المتوسط الحسابي للعبارة الأولى إلى وجود التزام متوسط بهذا المتطلب؛ أما للاستبيان ككل، فمتوسطه الحسابي الذي بلغ 1,86، يشير إلى وجود التزام ضعيف بمتطلبات النظام المحاسبي المالي فيما يخص تدني القيمة.

الجدول 4: الإحصاء الوصفي لآراء أفراد العينة.

المؤسسات الجزائرية التي تعاملت معها:		مطلقا	بعض	أغلب	كل	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
Z1	تستخدم طريقة التكلفة لتقييم أصولها غير الجارية	5	1	16	8	2,90	0,99
Z2	تستخدم طريقة القيمة العادلة لتقييم أصولها غير الجارية	29	1	0	0	1,03	0,18
Z3	تطبق طريقة تدني القيمة على الأصول غير الجارية بالتكلفة	5	15	10	0	2,17	0,70
Z4	تطبق طريقة تدني القيمة بشكل دوري	5	14	11	0	2,20	0,71
Z5	تطبق طريقة تدني القيمة عند وجود مؤشرات التدني	19	11	0	0	1,37	0,49
Z6	تطبق طريقة تدني القيمة على كل أصل منفردا	5	11	12	2	2,37	0,85
Z7	تطبق تدني القيمة على الوحدات المولدة للنقدية	30	0	0	0	1,00	0,00
Z	مدى التزام المؤسسات الجزائرية بمتطلبات النظام المحاسبي المالي فيما يخص تدني قيمة الأصول غير الجارية كأداة للحفاظ المحاسبي					1,86	0,51

المصدر: بالاعتماد على البرنامج الإحصائي SPSS.

3. اختبار مدى طبيعية توزيع البيانات

من أجل تحديد طبيعة الاختبارات الإحصائية الملائمة، يجب فحص مدى طبيعية توزيع البيانات، وبالعودة إلى الجدول 5 نلاحظ أن مستوى المعنوية لاختبار (Kolmogorov-Smirnov) كان أقل من 5% بالنسبة لجميع العبارات، مما يعني أن توزيع آراء محافظي الحسابات لا يتبع التوزيع الطبيعي؛ وبالعكس ذلك كان مستوى المعنوية للاختبار أكبر من 5% للاستبيان ككل، مما يعني أن توزيع البيانات بالنسبة للاستبيان ككل يتبع التوزيع الطبيعي.

الجدول 5: اختبار الطبعية للعبّارات والاستبيان ككل.

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon

		Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z
Différences les plus extrêmes	Absolue	0,340	0,539	0,261	0,244	0,406	0,238		0,184
	Positive	0,193	0,539	0,261	0,244	0,406	0,200		0,149
	Négative	-0,34	-0,43	-0,24	-0,23	-0,27	-0,24		-0,18
Z de Kolmogorov-Smirnov		1,86	2,95	1,43	1,33	2,22	1,31		1,01
Sig. asy. (bilatérale)		0,002	0,000	0,034	0,007	0,000	0,006		0,260

المصدر: بالاعتماد على البرنامج الإحصائي SPSS.

4. اختبار الفرضيات

في البداية تم تطبيق اختبار لا معلمي، وهو اختبار الإشارة على عبارات الاستبيان، على اعتبار أن آراء المستجوبين حول العبّارات لا تتبع التوزيع الطبيعي.

تم تطبيق اختبار الإشارة من خلال اختبار ثنائي الحدين (Binomial)، لذا تم أخذ القيمة 2,5 كنقطة قطع (Point de césure)، أي نقطة حياد تفصل بين مستوى الالتزام الضعيف ومستوى الالتزام المتوسط، وعليه يكون الاختبار حول مدى وجود اختلاف دال إحصائيًا بين المتوسط الحسابي للعبّارة ونقطة القطع، فإذا وجد اختلاف يكون مستوى الالتزام بالمتطلب في العبّارة مختلفًا عن الحياد، وذلك حسب إشارة (جهة) المتوسط الحسابي، وفي حالة العكس يكون مستوى الالتزام محايدًا، لأن المتوسط الحسابي يؤول إلى نقطة القطع.

بالعودة إلى الجدول 6 نلاحظ أن العبّارات الثالثة والرابعة والسادسة (Z3، Z4، Z6) كلها تؤول إلى نقطة القطع 2,5، على اعتبار أن اختبار ثنائي الحدين كان غير معنوي، وعليه يتم قبول الفرض الصفري، الذي ينص على عدم وجود اختلاف دال إحصائيًا (فرض تساوي المتوسط الحسابي مع المتوسط الفرضي)، وبالتالي فإن آراء محافظي الحسابات تؤول إلى الحياد.

بعكس ذلك، كانت المتوسطات الحسابية للعبّارات الثانية والخامسة والسابعة (Z2، Z5، Z7) تختلف جوهريًا عن نقطة القطع 2,5، على اعتبار أن اختبار ثنائي الحدين كان معنويًا عند 1%، وعليه يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل، الذي ينص على وجود اختلاف دال إحصائيًا، وبما أن المتوسطات الحسابية لتلك العبّارات كانت كلها أقل من القيمة 2,5 بشكل جوهري، يمكن القول بوجود التزام ضعيف من طرف المؤسسات الجزائرية بالمتطلبات الواردة في تلك العبّارات.

نلاحظ أيضا أن المتوسط الحسابي للعبارة الأولى (Z1) تختلف بشكل جوهري عن نقطة القطع 2,5، على اعتبار أن اختبار ثنائي الحدين كان معنويا عند 1%، وبما أن المتوسط الحسابي لتلك العبارة كان أكبر من 2,5 وأقل من 3,25، يمكن القول بوجود التزام متوسط من طرف المؤسسات الجزائرية بالمتطلبات الواردة في هذه العبارة الأخيرة.

الجدول 6: نتائج اختبار الإشارة لعبارات الاستبيان.

	Modalité	N	Prop. obs.	Moyenne	Test de pro.	Sig. (bilatérale)
Groupe 1	$\leq 2,5$	6	0,20	2,90	0,50	0,001
Z1 Groupe 2	$> 2,5$	24	0,80			
Total		30	1,00			
Z2 Groupe 1	$\leq 2,5$	30	1,00	1,03	0,50	0,000
Total		30	1,00			
Groupe 1	$\leq 2,5$	20	0,67	2,17	0,50	0,099
Z3 Groupe 2	$> 2,5$	10	0,33			
Total		30	1,00			
Groupe 1	$\leq 2,5$	19	0,63	2,20	0,50	0,200
Z4 Groupe 2	$> 2,5$	11	0,37			
Total		30	1,00			
Z5 Groupe 1	$\leq 2,5$	30	1,00	1,37	0,50	0,000
Total		30	1,00			
Groupe 1	$\leq 2,5$	16	0,53	2,37	0,50	0,856
Z6 Groupe 2	$> 2,5$	14	0,47			
Total		30	1,00			
Z7 Groupe 1	$\leq 2,5$	30	1,00	1,00	0,50	0,000
Total		30	1,00			

المصدر: بالاعتماد على البرنامج الإحصائي SPSS.

في الحقيقة تم اختبار الفرضية من خلال الاستبيان ككل، وذلك بالاعتماد على اختبار (T-test) لعينة واحدة، حيث تم اختبار مدى وجود اختلاف ذو دلالة إحصائية بين المتوسط الحسابي للاستبيان ومتوسط فرضي يمثل نقطة القطع أو الحياد، وهو القيمة 2,5، وعليه يمكن صياغة كل فرضية من فرضيتي الدراسة وفق الشكل الآتي:

$$H_0: \text{المتوسط الحسابي للاستبيان} = 2,5$$

$$H_1: \text{المتوسط الحسابي للاستبيان} \neq 2,5$$

يلاحظ من الجدول 7 أن اختبار (T-test) كان معنويا عند مستوى 1%، وعليه يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل، الذي ينص على وجود اختلافات جوهرية بين المتوسطات الحسابية والمتوسط الفرضي 2,5 الذي يمثل نقطة الحياد، وبناء على قيمة المتوسط الحسابي التي كانت أقل من 2,5 يتضح وجود التزام ضعيف من طرف المؤسسات الجزائرية بمتطلبات النظام المحاسبي المالي فيما يخص تدني القيمة الأصول غير الجارية؛ وانطلاقا من هذه النتائج يتضح عدم صحة فرضيتي الدراسة.

الجدول 7: نتائج اختبار (T-test) للاستبيان ككل.

Test sur échantillon unique

Valeur du test = 2							Moyenne
T	ddl	Sig. (bilatérale)	Différence moyenne	Intervalle de confiance 95% de la différence			
				Inférieure	Supérieure		
Z	-6,823	29	0,000	-0,63900	-0,8305	-0,4475	1,86

المصدر: بالاعتماد على البرنامج الإحصائي SPSS.

V - خاتمة

تبقى مسألة تطبيق طريقة تدني قيمة الأصول في المؤسسات الاقتصادية بالجزائر محل جدل واسع، وبحث مستمر من قبل المحاسبين والباحثين، على أمل إيجاد الحلول المناسبة التي تساعد المتعاملين الاقتصاديين على تطبيق طريقة تدني القيمة، نظرا للخصائص التي تتميز بها، كونها تتطلب تحديد القيمة القابلة للتحويل، والتي تحتاج بدورها إلى توفر أسواق نشطة للأصول، وهو أمر في غاية التعقيد والصعوبة، بسبب غياب هذا النوع من الأسواق في الجزائر.

من خلال ما سبق تقديمه في الجانب النظري، ونتيجة للدراسة الميدانية لعينة من محافظي الحسابات بولاية سطيف وسكيكدة، يمكننا سرد مجموعة من النتائج المتوصل إليها وهي كما يلي:

❖ لتطبيق طريقة تدني قيمة الأصول غير الجارية كأداة للحفاظ المحاسبي أهمية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية تتمثل في:

✓ المساهمة في المحافظة على رأس مال الشركة من خلال خفض العبء الضريبي وتقليل توزيعات الأرباح؛

✓ تجنب مخاطر نشر معلومات غير حقيقية ومبالغ فيها، ومخاطر عدم نشر معلومات حقيقية؛

- ✓ تعزيز شفافية الإفصاح وتحقيق الصورة الصادقة للقوائم المالية الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية.
- ❖ أظهرت نتائج التحليل الإحصائي لمدى تطبيق المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لطريقة تدني قيمة الأصول غير الجارية:
 - ✓ وجود التزام ضعيف من قبل المؤسسات الاقتصادية بمتطلبات النظام المحاسبي المالي فيما يتعلق بتطبيق طريقة تدني قيمة الأصول غير الجارية؛
 - ✓ وجود التزام متوسط من قبل المؤسسات الاقتصادية بمتطلبات النظام المحاسبي المالي فيما يتعلق باستخدام طريقة التكلفة في تقييم الأصول غير الجارية.
- ❖ توجد معوقات تحد من تطبيق طريقة تدني قيمة الأصول غير الجارية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، أهمها:
 - ✓ غياب الوعي المؤسسي في بيئة الأعمال الجزائرية لأهمية تطبيق طريقة تدني قيمة الأصول غير الجارية؛
 - ✓ عدم توفر أسواق نشطة للأصول تتيح للمحاسبين تحديد القيمة القابلة للتحصيل لعناصر أصول المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.

VI- قائمة المراجع

1. المراجع باللغة العربية

- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008 المتعلق بتحديد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية ومدونة الحسابات، الجريدة الرسمية، العدد (19). وزارة العدل الجزائرية، الجزائر، 25 مارس 2009.

- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي رقم 156-08 المتعلق بتطبيق أحكام القانون 07-11 المتعلق بتطبيق النظام المحاسبي المالي، الجريدة الرسمية، العدد (27)، وزارة العدل الجزائرية، الجزائر، 28 ماي 2008.
- بلال كيموش، التقييم الدوري للعناصر المادية ودوره في المحافظة على قيمة المؤسسة في ظل النظام المحاسبي المالي: دراسة حالة المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة AMC (العلمة)، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، 2011.
- سمير الريشاني، انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل وأهمية تطبيقها في سورية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، سوريا، العدد (23)، 2007.
- علي يوسف، أثر محددات هيكل ملكية المنشأة في التحفظ التقارير المالية "دراسة تطبيقية"، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية، سوريا، المجلد (28) العدد (1)، 2012، ص.ص. 235-264.
- محمد سامي راضي، المحاسبة المتوسطة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2004.
- وليد زكري صيام، وعادل محمد سريع، مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية بتطبيق قواعد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر الخاص بالأصول الثابتة، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد والإدارة، السعودية، المجلد (21) العدد (1)، 2007.
- يوحنا آل آدم، وصالح الرزق، المحاسبة المالية: أصول وخصوم وقوائم مالية، دار الحامد، عمان، الطبعة الأولى، 2000.
- يوسف صوار، وكريم فيصل، مدى التزام الشركات المساهمة بولاية سعيدة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (16) الخاص بالمتلكات، المعدات والمباني (دراسة استبائية تحليلية). مجلة الحكمة للدراسات الاقتصادية ، المجلد (2) العدد (3)، 2014.

2. المراجع باللغة الأجنبية

- **Alciatore, M., Easton, P., & Spear, N.**, Accounting for the impairment of long-lived assets: Evidence from the petroleum industry, Journal of Accounting and Economics, Vol. 29 No. 2, 2000.
- **Ball, R., & Shivakuma, L.**, Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness, Journal of Accounting and Economics, Vol. 39, 2005, pp. 83-128.

- **Basu, S.**, The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings, *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 24 No. 1, 1997, pp. 3-37.
- **Beaver, W., & Ryan, S. G.**, Conditional and unconditional conservatism: concepts and modeling, *Review of Accounting Studies*, Vol. 10, 2005, pp. 269-309.
- **Gottfried, M.**, Impairment of long-lived assets: recognition, measurement and disclosure, <http://archives.cpajournal.com/old/13606733.htm> (Consulté le 01/05/2021), *The CPA Journal Online*.
- **Maesro, R., Philipps, A., & Raulet, C.**, *Comptabilité financière*, Dunod, 9^e édition, Paris, 2003.
- **Mora, A., & Walker, M.**, The implications of research on accounting conservatism for accounting standard setting, *Accounting and Business Research*, Vol. 45 No. 5, 2015, pp. 620-650.
- **Ruch, G. W., & Taylor, G.**, Accounting conservatism: A review of the literature, *Journal of Accounting Literature*, 2015, pp. 1-55.
- **Ryan, G.**, Identifying conditional conservatism, *European Accounting Review*, Vol. 15 No. 4, 2006, pp. 511-525.
- **Veronique, G. F., Leland, G. J., & Marc, I. L.**, A&B companies: Impairment of goodwill, *Issues in Accounting Education*, Vol. 19 No. 3, 2004.
- **Watts, L. R.**, Conservatism in accounting part 1: Explanations and implications, *Journal of Convergence Information Technology*, Vol. 7, 2003, pp. 1-35.

واقع الإفصاح المحاسبي في حساب النتائج للبنوك التجارية في الجزائر (دراسة مقارنة
بين النظام المحاسبي المالي والمعايير المحاسبية الدولية)

*The reality of accounting disclosure in the Income statement for commercial
banks in Algeria (A comparative study between the financial accounting
system and international accounting standards)*

قروش عيسى جامعة محمد بوضياف-الجزائر- aissa.kerrouche@univ-msila.dz	فضيلي سمية جامعة محمد البشير الإبراهيمي-الجزائر- soumia.fodili@univ-bba.dz
--	--

تاريخ النشر: 2021/06/09

تاريخ القبول: 2021/05/15

تاريخ الاستلام: 2021/05/09

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى الإفصاح المحاسبي في حساب النتائج للبنوك التجارية المعد وفق SCF، عبر دراسة مقارنة بين الإفصاح في هذه القائمة وبين متطلبات الإفصاح المتعلقة بها وفق ثلاث معايير محاسبية هي IAS01، IAS30، IFRS07.

خلصت الدراسة إلى وجود التزام للبنوك التجارية بمتطلبات الإفصاح وفقا للمعايير IAS01 و IAS30 عند إعدادها لحساب النتائج وفق SCF، في حين أن الالتزام بمتطلبات الإفصاح وفق المعيار IFRS07 يتطلب تحيينا في SCF وإصلاحات على البيئة المحاسبية الوطنية.

الكلمات المفتاحية: الإفصاح المحاسبي، حساب النتائج، البنوك التجارية، النظام المحاسبي المالي، معايير المحاسبة الدولية.

تصنيف JEL: M41

Abstract :

This study aimed to determine the level of accounting disclosure in the Income statement for commercial banks prepared in accordance with SCF, through a comparative study between the disclosure in this statement and the disclosure requirements related to it according to three accounting standards: IAS01, IAS30 and IFRS07.

The study concluded that there is a commitment by commercial banks to the disclosure requirements in accordance with IAS30 and IAS01 standards when preparing income statement in accordance with the SCF, while compliance with the disclosure requirements in accordance with IFRS07 requires updating the SCF and reforms to the national accounting environment.

Keywords : Accounting disclosure, Income statement, Commercial banks Financial accounting system, International accounting standards.

JEL classification codes: M41

مقدمة:

يعد الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك التجارية أمراً بالغ الأهمية، وحتمية فرضتها الأزمات المالية في عصرنا الحالي، هذه الأزمات أرجع سببها الكثير من الباحثين إلى البنوك، إذ كانت البنوك في مرمى النيران وتعرضت للانتقاد والالتهام، وهذا أدى إلى تسليط الضوء عليها أكثر وازداد الاهتمام بالقطاع البنكي من قبل العديد من الهيئات المتخصصة، ومن بينها مجلس معايير المحاسبة الدولية، الذي عمد إلى تطوير المعايير المحاسبية المتعلقة بالأنشطة البنكية وهنا نقصد الأدوات المالية، باعتبار أن البنك يركز نشاطه على الأصول المالية، فظهرت عدة معايير تضطلع بالاعتراف والقياس والإفصاح عن الأدوات المالية، ففيما يخص الإفصاح فقد قام المجلس بإصدار المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS07 "الأدوات المالية: الإفصاحات" الذي عوض المعيار المحاسبي الدولي IAS 30، ومع ذلك مازال المجلس يعمل على تطوير هذا المعيار وتحسينه.

أما في الجزائر فنجد أن محاسبة البنوك قد شرع في إصلاحها بالموازاة مع الإصلاح المحاسبي الذي أفرز النظام المحاسبي المالي المطبق سنة 2010، هذا الإصلاح حاولت فيه الجزائر مواكبة المعايير المحاسبية الدولية في ذلك الوقت، لكن بعد تطبيق النظام المحاسبي المالي لم يتم تحيينه ووقف جامدا أمام تطور المعايير المحاسبية الدولية سواء في جانب الإفصاح عن الأدوات المالية وغيرها.

- إشكالية الدراسة: تعد قائمة الدخل أو كما يسميها النظام المحاسبي المالي "حساب النتائج" وأحيانا يطلق عليها مسميات أخرى "كقائمة الربح أو الخسارة"، و"قائمة الإيرادات والمصاريف"، قائمة تعبر عن الأداء المالي للكيان الاقتصادي سواء كان مؤسسة اقتصادية أو بنك تجاري خلال فترة زمنية معينة، وقد وضحت المعايير المحاسبية الدولية متطلبات الإفصاح عنها من خلال عدة معايير أهمها المعيار المحاسبي الدولي IAS 01 الذي يوضح القوائم المالية بصف عامة ومن بينها قائمة الدخل، أما الإفصاح في قائمة الدخل للبنوك التجارية فهي تعتمد على المعيار المحاسبي رقم 01 إضافة إلى معايير أخرى تأخذ بعين الاعتبار خصوصية نشاط البنوك التجارية.

وإشكالية هذه الدراسة تحاول أن تعرف مدى التوافق بين الإفصاح في حسابات النتائج للبنوك التجارية المعدة وفق النظام المحاسبي المالي ومتطلبات المعايير المحاسبية المتخصصة في الإفصاح المحاسبي، وبالتالي وضعنا الإشكالية التالية:

هل يلتزم النظام المحاسبي المالي في حساب النتائج للبنوك التجارية بمتطلبات الإفصاح

المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية؟

- تم اختيار في دراستنا ثلاث 03 معايير متعلقة بالإفصاح المحاسبي وهي المعيار المحاسبي الدولي IAS 01 والمعيار المحاسبي الدولي IAS 30، المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS07 ومنه يمكن استخراج الأسئلة الفرعية للدراسة وهي:
- هل يلتزم النظام المحاسبي المالي في حساب النتائج للبنوك التجارية بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي IAS 01؟
 - هل يلتزم النظام المحاسبي المالي في حساب النتائج للبنوك التجارية بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي IAS 30؟
 - هل يلتزم النظام المحاسبي المالي في حساب النتائج للبنوك التجارية بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS07؟
 - فرضيات الدراسة: من خلال الأسئلة سابقة الذكر تم وضع الفرضيات التالية:
 - النظام المحاسبي المالي يلتزم بمتطلبات الإفصاح في حساب النتائج للبنوك التجارية المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي IAS 01.
 - النظام المحاسبي المالي يلتزم بمتطلبات الإفصاح في حساب النتائج للبنوك التجارية المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي IAS 30.
 - النظام المحاسبي المالي يلتزم بمتطلبات الإفصاح في حساب النتائج للبنوك التجارية المنصوص عليها في الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS07.
 - أهداف الدراسة: الهدف من هذه الدراسة هو إبراز الإفصاح في حساب النتائج للبنوك التجارية الجزائية المعد وفق النظام المحاسبي ومعرفة إذا ما كان يوافق متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في المعايير المحاسبية الدولية من خلال ثلاث معايير هي المعيار المحاسبي الدولي IAS 01 والذي يقدم متطلبات الإفصاح العامة في حساب النتائج للبنوك التجارية، والمعيار المحاسبي الدولي IAS 30 الذي يعد المعيار المحاسبي الذي اهتم بالبنوك التجارية نظرا لخصوصية نشاطاتها، وكذا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS07 الذي جاء كبديل للمعيار IAS 30.
 - منهج وأدوات الدراسة: تم الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، إذ قمنا بعرض بعض المفاهيم الخاصة بموضوع الدراسة، كما قمنا بتحليل متطلبات الإفصاح في حساب النتائج للبنوك التجارية وفق المعايير المحاسبية ومقارنتها بما نص عليه النظام المحاسبي المالي.
 - تقسيمات الدراسة: تم تقسيم الدراسة إلى خمسة عناوين أساسية الأول والثاني يعبران عن الإطار النظري للدراسة وهما بعنوان "مفهوم الإفصاح المحاسبي"، و"حساب النتائج وفق النظام المحاسبي المالي"، في حين أن العناوين الثلاثة الأخيرة تعبر عن الجانب التطبيقي للدراسة وهي بالعناوين التالية:

"مقارنة الإفصاح في حساب النتائج بين SCF و IAS 01"، "مقارنة الإفصاح في حساب النتائج للبنوك التجارية بين SCF و IFRS07".

I- مفهوم الإفصاح المحاسبي

ارتبط الإفصاح بظهور شركات المساهمة وإلزامها بنشر قوائمها المالية دورياً، لتقدم إدارة تلك الشركات إلى مستثمريها من مساهمين ومقرضين تقريراً عن نتائج أعمالها ومركزها المالي بغرض الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي حدثت خلال فترة ما، حتى يتخذ هؤلاء المستثمرون قراراتهم الاقتصادية بناء على ذلك الإفصاح (العلول، 2008، صفحة 19).

ويمكن تعريف الإفصاح المحاسبي كما يلي:

- الإفصاح المحاسبي هو عبارة عن عملية إظهار وتقديم المعلومات الضرورية الخاصة بالوحدات الاقتصادية للأطراف التي لها مصالح حالية أو مستقبلية بتلك الوحدات الاقتصادية (أبوزيد، 2005، صفحة 577).

- الإفصاح هو عملية إظهار المعلومات المالية سواء كانت كمية أو وصفية في القوائم المالية أو في الهوامش والجداول المكتملة في الوقت المناسب مما يجعلها تتسم بالوضوح والملائمة لمستخدميها من الأطراف الخارجية (سهيل نجم، 2018، الصفحات 72-73).

- الإفصاح المحاسبي المناسب هو أن تفصح التقارير المحاسبية عن جميع المعلومات الضرورية الكفيلة بجعل تلك التقارير غير مضللة (الحيالي، 2007، صفحة 370).

رغم الإجماع العام على أنه من غير الممكن عرض كل المعلومات الجوهرية والعمليات الاقتصادية الهامة لمدة عام كامل عن مؤسسة معينة، إلا أن هناك اتفاق على وجوب أن تفصح التقارير المالية عن أية حقائق مالية جوهرية كفيلة بجعلها غير مضللة (مطر و السويطي، 2008، صفحة 342).

ومن أهم المعايير المحاسبية الدولية التي استعان بها النظام المحاسبي المالي للإفصاح المحاسبي نجد المعيار المحاسبي الدولي لعرض القوائم المالية IAS1، والمعيار الخاص بالتدفقات الخزينة IAS7، وكذا المعيار المتعلق بالطرق المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء IAS8، مع الإشارة إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية خصص معايير عدة تعالج قضايا الإفصاح المحاسبي إلا أن النظام المحاسبي المالي تبني جزء فقط منها وذلك من خلال استخدام أسلوب الإفصاح في صلب القوائم المالية الأساسية، وأسلوب استخدام المصطلحات والعرض المفصل، وكذا أسلوب استخدام الملاحظات والملاحق.

في العموم تعتبر هذه الأساليب مكملة لبعضها ولا تحل محل بعضها البعض، حيث يتوقف استخدام أي من هذه الأساليب على طبيعة ونوعية ودرجة أهمية المعلومات، حيث توجد معلومات تعتبر معلومات أساسية ويجب إظهارها ضمن المكونات الأساسية للقوائم المالية، وهناك معلومات أخرى ثانوية يتطلب الإفصاح عنها في الهوامش (أبو زيد، 2005، صفحة 583)؛ أما فيما يخص المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في صلب القوائم المالية هي تلك الإفصاحات التي تكون عبارة عن بيانات مالية يمكن قياسها وبدرجة عالية من الدقة والثقة (صديق و صديقي، 2016، صفحة 79).

يمكن الإشارة إلى أنواع الإفصاح المحاسبي تبعاً لأهدافه من خلال ما يلي (دادة و بن عمارة، 2018، الصفحات 135-136):

- الإفصاح الكامل: وهو يشير إلى مدى شمولية التقارير وأهمية تغطيتها لأي معلومات ذات أثر محسوس على القارئ، ويأتي التركيز على ضرورة الإفصاح الكامل من أهمية القوائم المالية كمصدر أساسي يعتمد عليه في اتخاذ القرارات.
- الإفصاح العادل: ويهتم بالرعاية المتوازنة لاحتياجات جميع الأطراف المالية، إذ يتوجب إخراج القوائم والتقارير بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح فئة معينة على مصلحة باقي الفئات الأخرى.
- الإفصاح الكافي: يشمل تحديد الحد الأدنى الواجب توفيره من المعلومات المحاسبية في القوائم والتقارير المالية، ونجد أن مفهوم الحد الأدنى غير محدد بشكل دقيق، إذ يختلف حسب الاحتياجات والمصالح المؤثرة في اتخاذ القرار، كما أنه يعتمد على مدى خبرة الشخص المستفيد.
- الإفصاح الملائم: وهو الإفصاح الذي يراعى فيه حاجة مستخدمي البيانات وظروف المؤسسة وطبيعة نشاطها إذ أنه ليس مهم الإفصاح عن المعلومات المالية فقط بل أن تكون المعلومات المفصحة عنها ذات قيمة ومنفعة بالنسبة لقرارات المستثمرين والدائنين وتناسب مع نشاط المؤسسة وظروفها الداخلية.
- الإفصاح الإعلامي: يعني الإفصاح عن المعلومات المناسبة لغرض اتخاذ القرارات، مثل الإفصاح عن التنبؤات المالية من خلال الفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية.
- الإفصاح الوقائي: يقوم هذا النوع على ضرورة الإفصاح عن التقارير المالية، بحيث تكون هذه التقارير غير مضللة لأصحاب المصلحة، والهدف من ذلك حماية المستثمر العادي الذي له قدرة محدودة على استخدام المعلومات.

اكتسب الإفصاح المحاسبي أهمية متزايدة في الوقت الراهن خاصة فيما يتعلق بالمحيط المصرفي نظراً لتعقيد الأدوات المالية المستعملة مثل المشتقات والأوراق المالية وحجم تداولها الكبير والمخاطر المتعلقة بها، ومع إزالة القيود على التعامل وارتفاع حدة المنافسة، وتطور التقنية المستخدمة في التعامل، فإن من المتوقع أن يؤدي كل ذلك إلى مزيد من التعقيد في الأدوات، الأمر الذي يتطلب

الحاجة إلى الإفصاح الشامل، وفي هذا الصدد فإنه من المطلوب أن تعمل إدارات البنوك على تحليل جميع أنواع المخاطر المترتبة عن التعامل في هذه الأدوات، ولذلك فإن الإفصاح عن البيانات المتعلقة بهذه المخاطر يعتبر أمراً حيوياً، ونتيجة لذلك فقد أصبحت مهمة أجهزة الرقابة أكثر تعقيداً، مثلها في ذلك مثل بقية المتعاملين في الأسواق المالية، فهي بالتالي بحاجة إلى إفصاح أشمل عن المعلومات المالية في إطار نشاطهم الرقابي (زيود، الرضا، ولايقة، 2006، صفحة 207).

II- حساب النتائج وفق النظام المحاسبي المالي

في سنة 2001 وبتمويل من البنك الدولي بدأ إصلاح النظام المحاسبي الجزائري (المخطط المحاسبي الوطني)، وأولت هذه المهمة إلى العديد من الخبراء الفرنسيين بالتعاون مع المجلس الوطني للمحاسبة (CNC)، وتحت إشراف وزارة المالية، وهو ما أدى في نهاية سنة 2004 إلى مشروع النظام المحاسبي المالي، وبعد عامين وبالضبط بتاريخ 14 ماي 2007 تم فحصه وقبوله والمصادقة عليه وحدد تاريخ 01 جانفي 2009 كتاريخ للشروع في تطبيقه قبل أن يتم تأجيل التطبيق إلى 01 جانفي 2010 (سعيداني وزريقات، 2018، صفحة 260).

ومع هذا الإصلاح المحاسبي الذي أفرز نظام محاسبي مالي يطبق على كيانات اقتصادية حددها هذا النظام في إطاره التصوري ومن بين هذه الكيانات البنوك التجارية التي ونظراً لخصوصية طبيعتها واختلاف أنشطتها عن المؤسسات الاقتصادية تم تشريع أنظمة مصاحبة لتشريعات النظام المحاسبي المالي لتنظيم محاسبتها؛ وهذا لأن محاسبة البنوك تتميز عن غيرها من نظم المحاسبة بوجود نظام خاص بها وهو يشتمل على عناصر معينة شبيهة بعناصر ومحتويات أي نظام محاسبي إلا أنه في مجال التطبيق العملي يختلف عنه اختلافاً كبيراً حيث يقوم على مجموعة من القواعد والخصائص المميزة له التي تعود إلى خصوصية الأعمال والوظائف التي تؤديها البنوك التجارية (شاهين، 2014، صفحة 31)؛ إذ تعرف المحاسبة البنكية على أنها نظام معلوماتي، موجه إلى عدة مستعملين، فالبنوك نفسها لا تستطيع الاستغناء عن المحاسبة لأنها مصدر لتسجيل المعلومات وضرورية في التسيير المالي للبنوك (زerman، 2006-2005، صفحة 11).

يعد النظام المحاسبي للبنوك التجارية في الجزائر محصلة جملة من التشريعات والقوانين أولها الإطار القانوني للنظام المحاسبي المالية وكذا بعض التشريعات الخاصة تسمى بالأنظمة، كما هو موضح في الشكل الموالي (الشكل رقم 01).

الشكل 01: الإطار القانوني للنظام المحاسبي البنكي في الجزائر

المصدر: من إعداد الباحثين

بمقتضى النظام 05-09 لسنة 2009 وفي مادته الثانية تلتزم البنوك التجارية بإعداد ستة قوائم مالية إجبارية، خمسة منها نفسها القوائم المالية للمؤسسات الاقتصادية (الميزانية، حساب النتائج، جدول تدفقات الخزينة، جدول تغير الأموال الخاصة، الملحق) وقائمة أخرى هي قائمة خارج الميزانية؛ وهذه القوائم المالية تعد طبقا للمفاهيم والفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وتحتوي على معلومات منتقاة من السجلات والدفاتر بالبنك (عمارة و بلحياي، 2018، صفحة 14)؛ ومن بين هذه القوائم سألقة الذكر قائمة تدعى "حساب النتائج" كما يسميها المشرع الجزائري أو كما تعرف عموما "قائمة الدخل" وهذه القائمة عبارة عن بيان ملخص للأعباء والإيرادات المحققة من طرف البنك خلال السنة المالية، حيث ينتج عن الفرق بين الأعباء والإيرادات نتيجة الدورة المالية، وبالتالي فهو يتكون من الإيرادات والأعباء (النظام 05-09، 2009، صفحة 24)؛ والتعريف المتداول لهذه القائمة هو أنها قائمة مالية تعرض نتيجة أعمال البنك من ربح أو خسارة عن فترة محددة، والجدول أدناه نموذج لحساب النتائج للبنوك التجارية في الجزائر.

الجدول 01: نموذج حساب النتائج

السنة ن-1	السنة ن	الملاحظة	
			1 + فوائد ونواتج مماثلة
			2 - فوائد وأعباء مماثلة
			3 + عمولات (نواتج)
			4 - عمولات (أعباء)
			5 +/- أرباح أو خسائر صافية على الأصول المالية المملوكة لغرض المعاملة
			6 +/- أرباح أو خسائر صافية على الأصول المالية متاحة للبيع
			7 + نواتج النشاطات الأخرى

8	- أعباء النشاطات الأخرى
9	النتائج البنكي الصافي
10	- أعباء استغلال عامة
11	- مخصصات الاهتلاكات والمؤونات وخسائر القيمة على الأصول الثابتة المادية وغير المادية
12	النتائج المحلي الإجمالي للاستغلال
13	- مخصصات المؤونات، وخسائر القيمة والمستحقات غير القابلة للاسترداد
14	+ استرجاعات المؤونات، وخسائر القيمة واسترداد على الحسابات الدائنة المهتلكة
15	نتائج الاستغلال
16	+/- أرباح أو خسائر صافية على أصول مالية أخرى
17	+ العناصر غير العادية (نواتج)
18	- العناصر غير العادية (أعباء)
19	نتائج قبل الضريبة
20	ضرائب على النتائج وما يماثلها
21	النتائج الصافي للسنة المالية

المصدر: (النظام 05-09، 2009، صفحة 24)

III- مقارنة الإفصاح في حساب النتائج بين SCF وIAS 01

مر المعيار المحاسبي الدولي IAS 01 "عرض القوائم المالية" بعدة تعديلات منذ سنة 1975 وقد أعيد إصداره في آخر نسخة له في سبتمبر 2007 وبدأ تطبيقه ابتداء من 1 جانفي 2009، والشكل الموالي يوضح أن هذا المعيار مر بعدة إصدارات.

الشكل 02: إصدارات المعيار المحاسبي الدولي IAS 01

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على (IASB, 2021)

يهدف المعيار المحاسبي الدولي IAS 01 "عرض القوائم المالية" إلى تحديد أساس عرض القوائم المالية ذات الغرض العام، لضمان إمكانية المقارنة مع القوائم المالية للمؤسسة للفترات السابقة والقوائم المالية للكيانات الأخرى، كما يحدد المعيار المتطلبات العامة لعرض القوائم المالية، مع توفير الإرشادات لهيكل القوائم المالية والحد الأدنى من محتوى تلك القوائم.

يعتمد المعيار IAS 01 لقائمة الدخل تسمية "قائمة الربح أو الخسارة" للتعبير عنها أو كما يسميها SCF "حساب النتائج"، ومن متطلبات الإفصاح عن هذه القائمة وفق هذا المعيار هو الإفصاح عن: الربح أو الخسارة، الإيرادات، تكاليف التمويل، حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الأرباح والخسائر التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية، المصروف الضريبي، المكاسب أو الخسائر المرتبطة بإعادة تصنيف الأصول المالية، الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية، الربح أو الخسارة من الأنشطة غير العادية، حصة الأقلية،... إلخ (أنظر (IASB, 2021)).

وعند مقارنة هذه البنود التي يجب الإفصاح عنها وفق المعيار IAS 01 لقائمة الدخل مع حساب النتائج للبنوك التجارية في الجزائر نجد أن هناك توافق كبير بينهما مع اختلاف في المسميات وأحياناً نجد أن النظام المحاسبي جمع عدة بنود في بند واحد.

عند قراءة المعيار IAS 01 نجد أنه شرح نوعين من القوائم التي تعبر عن الدخل وهما قائمة الربح أو الخسارة (قائمة الدخل) وقائمة الدخل الشامل الأخر وهي عبارة عن قائمة الربح أو الخسارة (هي بنود تحققت فعلاً) زائد ربح أو خسارة لبنود ليست من النشاط الاعتيادي ولم تتحقق بعد؛ هذه القائمة (قائمة الدخل الشامل الأخر) لم يذكرها النظام المحاسبي المالي.

IV- مقارنة الإفصاح في حساب النتائج للبنوك التجارية بين SCF و IAS 30

نظراً لأهمية الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية البنكية، أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي (IAS 30) المتعلق "بالإفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة لها"، ويعود إصدار اللجنة لهذا المعيار لما تمثله البنوك من قطاع مهم ومؤثر في عالم الأعمال، وحاجة مستخدمي البيانات المالية للبنوك إلى معلومات موثوق بها وقابلة للمقارنة تساعدهم في تقييم مراكزها المالية وأدائها بشكل يفيدهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية (زيود، الرضا، ولايقة، 2006، صفحة 207).

إن الهدف من هذا المعيار هو تحديد معايير العرض والإفصاح المناسبة للبنوك والمؤسسات المماثلة، والتي تكمل متطلبات المعايير الأخرى، والقصد من ذلك هو تزويد المستخدمين بالمعلومات المناسبة لمساعدتهم في تقييم المركز المالي وأداء البنوك، وتمكينهم من الحصول على فهم أفضل للخصائص الخاصة لعمليات البنوك (IASB, 2021)، الشكل أدناه يوضح تاريخ المعيار IAS 30.

الشكل 03: تاريخ المعيار المحاسبي الدولي IAS30

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على (IASB, 2021)

- من خلال المعيار المحاسبي الدولي IAS 30 يمكن إظهار ما يجب الإفصاح عنه من إيرادات وأعباء في قائمة الدخل حيث يجب أن (مجلة المحاسب العربي، 2015، الصفحات 04-06):
- تشمل البنود الرئيسية لإيرادات البنك من النشاط على الفوائد، رسوم الخدمات، العمولات ونتائج الاتجار، ويجب الإفصاح بشكل مستقل عن كل نوع من هذه الإيرادات وذلك لمساعدة مستخدمي البيانات المالية في تقييم أداء البنك.
 - تشمل البنود الرئيسية لمصروفات البنك الناتجة عن النشاط على الفوائد، العمولات، خسائر القروض والسلفيات، الأعباء المترتبة على تخفيض القيمة الدفترية للاستثمارات والمصروفات الإدارية العامة للبنك، ويجب الإفصاح عن كل نوع من هذه المصروفات بشكل مستقل وذلك لمساعدة مستخدمي البيانات المالية في تقييم أداء البنك.
 - يجب عدم إجراء المقاصة بين بنود الإيرادات، وبنود المصروفات، ويستثنى من ذلك البنود المتعلقة بالتحوط من المخاطر وكذلك البنود المتعلقة بالموجودات والمطلوبات التي يتم إجراء مقاصة بينهما طبقاً للفقرة رقم 23 من المعيار.
- من خلال عرض متطلبات الإفصاح في قائمة الدخل وفق هذا المعيار سابقة الذكر نجد أن هناك تشابه بينها وما يتم الإفصاح عنه في حساب النتائج للبنوك حسب النظام المحاسبي البنكي في الجزائر حيث أن:
- إيرادات الفوائد والإيرادات المشابهة في قائمة الدخل حسب المعيار IAS 30 يقابلها البند 01 "فوائد ونواتج مماثلة" في حساب النتائج وفق النظام المحاسبي البنكي في الجزائر.
 - مصروف الفوائد والأعباء المشابهة في قائمة الدخل حسب المعيار IAS 30 يقابلها البند 02 "فوائد وأعباء مماثلة" في حساب النتائج وفق النظام المحاسبي البنكي في الجزائر.

- الدخل من أرباح الأسهم في قائمة الدخل حسب المعيار IAS 30 لا يقابلها لا بند صريح مخصص لدخل أرباح الأسهم في حساب النتائج وفق النظام المحاسبي البنكي في الجزائر بل نجدها جزء من البند 07 "نواتج النشاطات الأخرى".
 - الإيرادات الناتجة عن العمولات والرسوم في قائمة الدخل حسب المعيار IAS 30 يقابلها البند 03 "عمولات (نواتج)" في حساب النتائج وفق النظام المحاسبي البنكي في الجزائر.
 - مصروفات الرسوم والعمولات في قائمة الدخل حسب المعيار IAS 30 يقابلها البند 04 "عمولات (أعباء)" في حساب النتائج وفق النظام المحاسبي البنكي في الجزائر.
 - صافي المكاسب الناتجة عن الأوراق المالية بغرض الاتجار في قائمة الدخل حسب المعيار IAS 30 يقابلها: البند 06 "أرباح أو خسائر صافية على الأصول المالية المتاحة للبيع" في حساب النتائج وفق النظام المحاسبي البنكي في الجزائر.
 - صافي المكاسب الناتجة عن الاستثمار في أوراق مالية في قائمة الدخل حسب المعيار IAS 30 يقابلها البند 05 "أرباح أو خسائر صافية على الأصول المالية المملوكة لغرض المعاملة" في حساب النتائج وفق النظام المحاسبي البنكي في الجزائر.
 - صافي المكاسب الناتجة عن التعامل في عملات أجنبية في قائمة الدخل حسب المعيار IAS 30 تسجل في الحساب 706 "نواتج على عمليات الصرف" حسب مدونة الحسابات للنظام المحاسبي البنكي في الجزائر.
 - الإيرادات التشغيلية الأخرى في قائمة الدخل حسب المعيار IAS 30 يقابلها البند 07 "نواتج النشاطات الأخرى" في حساب النتائج وفق النظام المحاسبي البنكي في الجزائر.
 - الخسائر الناتجة عن القروض والسلفيات في قائمة الدخل حسب المعيار IAS 30 لا يقابلها بند صريح مخصص لها في حساب النتائج وفق النظام المحاسبي البنكي في الجزائر وإنما هي جزء من بند مخصص لخسائر الأصول المالية.
 - المصروفات الإدارية العامة في قائمة الدخل حسب المعيار IAS 30 هي جزء من البند 10 "أعباء استغلال عامة" في حساب النتائج وفق النظام المحاسبي البنكي في الجزائر.
 - المصروفات التشغيلية الأخرى في قائمة الدخل حسب المعيار IAS 30 يقابلها البند 08 "أعباء النشاطات الأخرى" في حساب النتائج وفق النظام المحاسبي البنكي في الجزائر.
- V- مقارنة الإفصاح في حساب النتائج للبنوك التجارية بين SCF و IFRS07**

يحتوي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS07 "الأدوات المالية: الإفصاحات" على متطلبات الإفصاح عن الأدوات المالية والمخاطر المرتبطة بها، بما في ذلك (ميرزا، هولت، و أوريل، 2019، صفحة 371):

- أهمية الأدوات المالية للمركز المالي للمنشأة (مؤسسة/بنك) وأدائها المالي، وتضم بعض المعلومات المحددة حول: بنود الميزانية العمومية، بنود بيان الدخل وحقوق الملكية، السياسات المحاسبية، محاسبة التحوط، والقيمة العادلة.

- طبيعة ونطاق المخاطر الناتجة عن الأدوات المالية التي تتعرض لها المنشأة بما في ذلك: الإفصاحات النوعية، الإفصاحات الكمية (مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، مخاطر السوق).

وقد حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم 30 "الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة" سالف الذكر (IASB, 2021)؛ وقد مر هذا المعيار بعدة تعديلات منذ ظهور فكرته سنة 2004 والشكل رقم 04 يوضح المسار التاريخي للمعيار منذ تقديمه في شكل مشروع سنة 2004 ومن ثم إصداره سنة 2005 واستمرار تعديله إلى غاية 2020.

حيث أن السبب الرئيسي لتعديل المعيار IFRS 07 بداية من 2009 هو إصدار المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 09 "الأدوات المالية" الذي حل محل المعيار المحاسبي الدولي 39، حيث أن المعيارين IFRS 07، IFRS 09 مكملان لبعضهما.

الشكل 04: تاريخ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS07

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على (IASB, 2021)

ومن خلال الاطلاع على هذا المعيار نجد متطلبات الإفصاح في قائمة الدخل الشامل حسبه توضح أنه يجب على البنك الإفصاح عن البنود التالية للدخل أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر في قائمة الدخل الشامل (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 2020، الصفحات 06-07):

01- صافي المكاسب أو الخسائر الناتجة عن:

أ- الأصول المالية أو الالتزامات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

ب- المكاسب أو الخسائر من الأصول المالية أو الالتزامات المالية التي يتم قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9.

ج- الالتزامات المالية الموسومة على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

د- الالتزامات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستنفدة.

هـ- الأصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستنفدة.

02- إجمالي دخل الفائدة وإجمالي مصروف الفائدة للأصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستنفدة.

03- دخل ومصروف الأتعاب، والناشئة عن:

أ- الأصول المالية والالتزامات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

ب- الأمانة وأنشطة الوكالة الأخرى التي ينتج عنها الاحتفاظ بالأصول أو استثمارها بالنيابة عن الأفراد، وصناديق الأمانة، وخطط منفعة التقاعد، والمؤسسات الأخرى.

من خلال ما يجب أن يتم الإفصاح عنه في قائمة الدخل الشامل حسب المعيار IFRS 07 المذكورة أعلاه نجدها أنها تلزم أن يتم الإفصاح عن الأصول المالية المقاسة سواء بالتكلفة التاريخية وكذا المقاسة بالقيمة بالقيمة العادلة مع التركيز على المقاسة بالقيمة العادلة، وهنا تظهر إشكالية تطبيق هذا المعيار عموماً في الجزائر لكون محاسبة القيمة العادلة غير مطبقة في الممارسات المحاسبية في الجزائر وهذا راجع إلى (مخلوفي، 2015-2016، الصفحات 140-141):

- غياب سوق مالي في الجزائر يتميز بالكفاءة، فالتطوير المحاسبي الدولي كان نتيجة لعولمة الأسواق المالية التي تتميز بالكفاءة مما يجعل تقييم الأدوات المالية وفقاً لطريقة القيمة العادلة ممكناً، وهو ما لا يتحقق في حالة بورصة الجزائر، الأمر الذي يؤكد ضرورة ربط اعتماد النظام المحاسبي المالي بإجراء إصلاح جاد وعميق على النظام المالي للجزائر.

- صعوبة تحديد القيمة العادلة للأصول الثابتة المادية: إن تحديد هذه القيمة يتم في ظل المنافسة العادية وحياسة البائع والمشتري على المعلومات الكافية، وهذا ما لا يتطابق مع حال بعض أسواق الأصول الثابتة المادية في الجزائر مثل سوق العقارات الذي يعمل في ظل منافسة احتكارية يتحكم البائعون للعقارات في قيمتها السوقية.

- غياب نظام معلومات الاقتصاد الوطني يتميز بالمصداقية والشمولية، فالتقييم وفق القيمة العادلة يحتاج إلى توفر معلومات كافية عن الأسعار الحالية للأصول الثابتة والمتداولة، في الوقت الذي نسجل فيه تضارباً في المعلومات المنشورة حول الاقتصاد الجزائري من قبل الهيئات الرسمية، فضلاً عن قلتها.

- يجب تطوير مختلف القوانين التي تعتبر الداعم للنظام المحاسبي المالي من أنظمة البنوك، أنظمة السوق المالي..... إلخ، لأن الأنظمة والقوانين في الجزائر تعتبر من أهم المعوقات ليس من حيث قلتها ولكن من حيث كثرتها وعدم تطبيقها.

إضافة إلى مشكلة أخرى تتعلق بتصنيف الأدوات المالية وقياسها وتقييمها في الجزائر التي يجب أن تتمشى مع المعايير الدولية.

VI- الخاتمة

من خلال الدراسة الإفصاح المحاسبي في حساب النتائج للبنوك التجارية في النظام المحاسبي المالي بمقارنتها بالمعايير التالي: المعيار المحاسبي الدولي IAS 01 "عرض القوائم المالية"، المعيار المحاسبي الدولي IAS 30 "الإفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة لها"، المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS07 "الأدوات المالية: الإفصاحات"، خلصنا إلى جملة من الاستنتاجات نذكرها فيما يلي:

- إن قائمة الدخل كما تسمى عموماً أداة مهمة تساعد في تجنب الأزمات والاختلالات المالية في البنوك إذا ما أفصحت عن كل المعلومات الجوهرية التي تعبر عن الأداء المالي لهذه البنوك.

- حساب النتائج قائمة مالية أساسية ألزم النظام المحاسبي المالي الكيانات على إعدادها وهي بيان لإيرادات ومصاريف الكيان في فترة مالية معينة.

- لحساب النتائج عدة تسميات أهمها قائمة الدخل وقائمة الربح أو الخسارة.

- حساب النتائج للبنوك التجارية المعد وفق النظام المحاسبي المالي قائمة مهمة تفيد في معرفة الأداء المالي للبنوك، إذ يعتمد عليها الأطراف المتعددة ذات المصلحة مع البنوك في اتخاذ قراراتهم، لذا يجب أن توفر القدر الكافي من الإفصاحات الجوهرية المحددة لقراراتهم المستقبلية.

- حساب النتائج للبنوك التجارية المعد وفق النظام المحاسبي المالي تم الالتزام فيه بمتطلبات الإفصاح التي نص عليها المعيار المحاسبي الدولي IAS01، مع وجود اختلاف في التسميات.

- حساب النتائج للبنوك التجارية المعد وفق النظام المحاسبي المالي تم الالتزام فيه إلى حد كبير بمتطلبات الإفصاح التي نص عليها المعيار المحاسبي الدولي IAS30، مع وجود اختلافات بسيطة في درجة الاهتمام ببعض البنود على حساب غيرها.

- حساب النتائج للبنوك التجارية المعد وفق النظام المحاسبي المالي بعيدة عن الالتزام بمتطلبات الإفصاح التي نص عليها المعيار الدولي IFRS07، وهذا راجع في الأساس إلى أن الإفصاحات للبنود في هذا المعيار تعتمد على كونها مقاسة بالقيمة العادلة، والقيمة العادلة في الجزائر تعد إشكالية مطروحة من بدايات ظهور الإصلاح المحاسبي الذي أخرج النظام المحاسبي المالي، حيث أن البيئة الوطنية في

الجزائر غير مساعدة في إرساء محاسبة القيمة العادلة، وقد تم الحديث عن هذا الموضوع بكثرة، لكن وعلى مدار أكثر من عشر سنوات (منذ بداية تطبيق النظام المحاسبي المالي)، لم تكن هناك خطوات ملموسة لحل هذه الإشكالية.

ومن خلال النتائج أعلاه يمكن تقديم بعض التوصيات نذكرها فيما يلي:

- على الجزائر أن تحين النظام المحاسبي المالي لكي يواكب التطورات في معايير المحاسبة الدولية، من خلال أن يكون له إصدارات كل فترة مثل معايير المحاسبة الدولية، لما لا؟؟، بمعنى أنه كل فترة يتم إصدار نسخة معدلة من النظام المحاسبي المالي تكون مواكبة للمعايير الدولية، وكذا تأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات والتحسينات في البيئة الوطنية.
- إن الجزائر أن تتبنى المعايير المحاسبية المتعلقة بالأدوات المالية سواء المتعلقة بالقياس أو الإفصاح، لأن هذا الأمر مهم جدا خصوصا وأنها تدخل في نشاط البنوك.
- إن تحيين النظام المحاسبي المالي يجب أن يكون بالموازاة مع إصلاحات في البيئة الوطنية: الاقتصادية، القانونية، الثقافية، المؤسساتية.
- حساب النتائج للبنوك التجارية الجزائرية يجب أن يتم تعديله بحيث يظهر البنود الأساسية المعبرة عن نشاط البنوك بالتفصيل، إذ نجد بعض بنوده على شكل تجميع لعدة بنود أساسية، وهذا الأمر يؤثر على مقدار الإفصاح في هذه القائمة.

VII- المراجع

- أسماء سهيل نجم. (2018). الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية للشركات المساهمة العراقية وفق المعيار المحاسبي الدولي IAS 1 (دراسة تحليلية). مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية ، 01 (41)، 72-73.
- النظام 05-09 المؤرخ في 18 أكتوبر 2009. (29 أكتوبر، 2009). المتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها. *الجريدة الرسمية* (76) ، 24. الجزائر.
- توفيق زرمان. (2006-2005). فعالية استعمال المحاسبة البنكية في التدقيق والرقابة. رسالة ماجستير تخصص بنوك وتأمينات ، 11. قسنطينة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر: جامعة منتوري.
- دليلة دادة، ونوال بن عمارة. (2018). أثر الإفصاح المحاسبي على قرارات منح الإئتمان في البنوك التجارية الجزائرية. *المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية* ، 05 (01)، 135-136.
- عباس علي ميززا، جراهم جيه هولت، و ماغنوس أوريل. (2019). *المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: كاتال ودليل*. الأردن: جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين.
- عبد المنعم عطا العلول. (2008). دور الإفصاح المحاسبي في دعم نظام الرقابة والمساءلة في الشركات المساهمة العامة قطاع غزة-فلسطين (دراسة تحليلية تطبيقية). *رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل* ، 19. غزة، كلية التجارة، فلسطين: الجامعة الإسلامية.

- علي عبد الله شاهين. (2014). *محاسبة العمليات المصرفية في المصارف التجارية والإسلامية*. الكويت: متوفر على الموقع: site.iugaza.edu.ps
- لطيف زيود، عقبة الرضا، ورولا لايقة. (2006). الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (30) حالة تطبيقية في المصرف التجاري السوري. *مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية*، 28 (22)، 207.
- محمد السعيد سعيداني، و بوبكر زريقات. (2018). مدى توافق النظام المحاسبي المالي (SCF) مع المعايير المحاسبية الدولية IAS/IFRS دراسة تحليلية تقييمية. *مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية* (03)، 260.
- محمد المبروك أبو زيد. (2005). *المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربية*. القاهرة: دار ايتراك.
- محمد مطر، و موسى السويطي. (2008). *التأصيل النظري للممارسات المحاسبية في مجالات: القياس والعرض والإفصاح*، ط2 (الإصدار 02). عمان: دار وائل للنشر.
- مسعود صديق، و فؤاد صديقي. (2016). محددات الإفصاح المحاسبي في الحقل المحاسبي الجزائري وفق النظام المحاسبي المالي (SCF) *مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية* (02)، 79.
- نعيمة مخلوفي. (2016-2015). مدى إمكانية تطبيق مفهوم القيمة العادلة في الجزائر على ضوء المتغيرات المحاسبية العالمية. *أطروحة دكتوراه تخصص مالية ومحاسبة*، 140-141. الجزائر، قسم العلوم التجارية: جامعة الجزائر 03.
- وليد ناجي الحياي. (2007). *نظرية المحاسبة*. الدنمارك: منشورات الأكاديمية العربية.
- ياسمينه عمارة، و خديجة بلحياني. (2018). أهمية الإفصاح المحاسبي للقوائم المالية في ظل النظام المحاسبي المالي (scf) دراسة حالة مؤسسة البناء للجنوب والجنوب الكبير – وحدة المدية – *مجلة دراسات متقدمة في المالية والمحاسبة*، 01 (01)، 14.
- AAM مجلة المحاسب العربي. (27 ماي، 2015). *معيار المحاسبة الدولي 30*. تاريخ الاسترداد 01 05، 2021، من <https://www.aam-web.com>
- SOCPA الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. (12 أوت، 2020). *المعيار الدولي للتقارير المالية 07 "الأدوات المالية: الإفصاحات"*. تاريخ الاسترداد 01 05، 2021، من <https://socpa.org.sa>
- IASB, T. i. (2021). *International Financial Reporting Standards*. Retrieved 05 01, 2021, from <https://www.iasplus.com>

معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات
- دراسة حالة مجمع الرياض سطيف -

ط.د.بوفنارة هاجر جامعة محمد بوضياف المسيلة -الجزائر- boufenara.hadjer@univ-msila.dz	د.سبتي إسماعيل جامعة محمد بوضياف المسيلة-الجزائر- ismail.sebti@univ-msila.dz
---	--

تاريخ النشر: 2021/06/09

تاريخ القبول: 2021/05/15

تاريخ الاستلام: 2021/05/07

المخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات مع توضيح آليات توحيد حسابات مجمع الشركات وفق المعايير المحاسبية الدولية ومقارنة ذلك مع الآليات وفق النظام المحاسبي المالي ومدى اعتمادها على نصوص المعايير المحاسبية الدولية. أظهرت الدراسة أن النظام المالي والمحاسبي لم ينص على إجراءات توحيد الحسابات بشكل دقيق ومفصل كما عليه الحال في المعايير المحاسبية الدولية، الأمر الذي ينقص من دقة ومصداقية النتائج والقوائم المالية الموحدة، ورغم عدم إلزامية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، يستحسن على محاسبي المجمع الإلمام بكل المعايير المحاسبية والعمل على تطبيقها. الكلمات المفتاحية: النظام المحاسبي المالي، محاسبة المجمعات، المعوقات المحاسبية.

Abstract : This research aims to study the impediments to applying the financial accounting system to pool accounting with clarification of the mechanisms for unifying corporate pool accounts in accordance with international accounting standards and comparing this with the mechanisms according to the financial accounting system and the extent of their reliance on the texts of international accounting standards.

The study showed that the financial and accounting system did not stipulate the procedures for unifying accounts in a precise and detailed manner as is the case in international accounting standards, which reduces the accuracy and reliability of the consolidated financial results and statements, and despite the non-mandatory application of international accounting standards, it is desirable for the pool's accountants to be familiar with all accounting standards. And work to implement it.

Keywords: Financial Accounting System, Accounting Group, Accounting problems.

إن ضرورة تقديم معلومة صادقة وواضحة عن القوائم والحالة المالية الخاصة بنشاط كل
المجموع وليس بنشاط الشركة الأم فقط يؤدي بالخلق ووحدة محاسبة جديدة تهتم بمعالجة وتسوية مختلف العمليات المحاسبية الخاصة بـ
المجمع، سواء عمليات تبين شركات خارج المجمع وشركات المجمع والعمليات تبين شركات المجمع نفسه، وتتم هذا الأخيرة من خلال إعداد قوائم
مالية موحدة عن طريق آلية توحيد الحسابات أو بما يعرف أيضا محاسبة المجمعات
التي تتكون من إجراء مختلفة حيث يجب مراعاة الجوانب القانونية، الاقتصادية، الجبائية، المحاسبية وكل قيود شركات المجمع هذا من جهة
ة، ووفقا لمعايير المحاسبة الدولية من جهة ثانية.

مما سبق يتم صياغة وطرح إشكالية الدراسة كما يلي:

ما هي معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات في الجزائر؟

من خلال الإشكالية أعلاه؛ ومن أجل الامام بالموضوع أكثر يتم طرح مجموعة الأسئلة الفرعية التالية:

ما هي المعوقات العامة لتطبيق النظام المحاسبي المالي ؟

ما هي معوقات محاسبة المجمعات في إطار تطبيق النظام المحاسبي المالي ؟

فرضيات الدراسة:

❖ تتميز محاسبة المجمعات بالتعقد في مراحل وأساليب توحيد الحسابات.

❖ لم ينص النظام المحاسبي المالي على مراحل وإجراءات محاسبة المجمعات بشكل كافي.

تبرز أهمية وأهداف الورقة البحثية من خلال معالجة وتحليل النقاط التالية:

❖ مقدمة وطرح الإشكالية؛

❖ المعوقات العامة لتطبيق النظام المحاسبي المالي؛

❖ محاسبة المجمعات وفق النظام المحاسبي المالي؛

❖ معوقات "محاسبة مجمع" الرياض سطيف في إطار تبني النظام المحاسبي المالي؛

❖ الخاتمة.

1. المعوقات العامة لتطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر

تعاني معظم الشركات الجزائرية العديد من المشاكل وتتمثل فيما يلي:

❖ صعوبة تحديد القيمة العادلة للأصول الثابتة المادية؛ إن تحديد هذه القيمة يتم في ظل المنافسة العادية

وحيازة البائع والمشتري على المعلومات الكافية، وهذا ما لا يتطابق مع حال بعض أسواق الأصول الثابتة المادية في

الجزائر، مثل سوق العقارات الذي يعمل في ظل منافسة احتكارية يتحكم البائعون للعقارات في قيمها السوقية.

❖ غياب نظام معلومات للاقتصاد الوطني يتميز بالمصداقية والشمولية؛ فالتقييم وفق القيمة العادلة يحتاج إلى

توفر معلومات كافية عن الأسعار الحالية للأصول الثابتة والمتداولة، في الوقت الذي نسجل فيه تضاربا في

المعلومات المنشورة حول الاقتصاد الجزائري من قبل الهيئات الرسمية، فضلا عن قلتها.

معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات

- ❖ **التوجه الضريبي والحكومي:** بعض الدول يكون الهدف من التقارير المحاسبية فيها هو حساب الربح الضريبي أو توفير معلومات للمحاسبة الوطنية. (مزباني، صفحة 9)
- ❖ **أنظمة التسيير في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ضعيفة جدا وغير متنوعة.**
- ❖ **ضعف استعداد الكثير من المؤسسات الجزائرية لتطبيق هذا النظام:** فلا زالت أنظمة المعلومات غير فعالة والموارد البشرية غير مهيأة وغير مؤهلة لتطبيق هذا النظام المستمد أساسا من معايير المحاسبة الدولية.
- ❖ **غياب سوق مالي في الجزائر يتميز بالكفاءة:** التطوير المحاسبي الدولي كان نتيجة لعملة الأسواق المالية، التي تتميز بالكفاءة وهذا ما لا يوجد في الجزائر. الأمر الذي يؤكد ضرورة ربط اعتماد النظام المحاسبي الجديد بإجراء إصلاح جاد وعميق على النظام المالي الجزائري.
- ❖ **ضعف تكنولوجيا المعلومات والاتصال المستعملة في المؤسسات الاقتصادية.**
- ❖ **غياب الرابط بين المحاسبة والجباية في أنظمتها المالية.** (كتوش، 2009، صفحة 309)

II. محاسبة المجمعات وفق النظام المحاسبي المالي

لقد جاء النظام المحاسبي المالي لمواكبة التطورات العالمية التي تقضي بضرورة وجود معلومات مالية ذات درجة عالية من الشفافية والمصدقية خاصة بالنسبة لمجموع الشركات، وهذا من خلال القرار المؤرخ في 15 ذو القعدة عام 1428 هـ الموافق ل 25 نوفمبر سنة 2007م. والمرسوم التنفيذي الصادر في 22 جمادى الأولى 1429 هـ الموافق ل 28 ماي سنة 2008م والمرسوم الصادر في 28 ربيع الأول عام 1430 هـ الموافق ل 25 مارس سنة 2009م.

1. مفهوم مجمع الشركات

غياب تعريف وتشريع موحد يجعل من مجمع الشركات تشكيلة مهمة إذلا يوجد تعريف موحد لهذه الظاهرة، وذلك لاختلاف تشريعات تكوين المجمع. إن كل مجال وتشريع قانوني يعرف هذه الظاهرة الاقتصادية حسب القوانين والأحكام الخاصة به لذلك نجد هناك تعاريف خاصة بالمجمع حسب القانون والجانب الجبائي، التجاري، المحاسبي والاقتصادي كمايلي:

1.1 تعريف المجمع من الناحية القانونية

لم تعرف الجزائر نصوصا متعلقة بالمجمع ومحاسبة المجموعات إلا حديثا حيث نص القانون التجاري في 09 ديسمبر 1996 بالأمر 27-96 والذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 ديسمبر 1975 والمتضمن أربعة مواد تنص على ما يلي: (Code de commerce, 1999)

❖ **المادة 729 من الأمر 27-96:** "حينما تملك شركة ما ذات أسهم أكثر من 50% من رأس مال شركة أخرى فإن هذه الأخيرة تصبح تابعة للأولى"، وهذا كان أول إشارة لبداية تقنين تكوين مجمع بشرط أن تكون كل شركات المجمع ذات أسهم.

❖ **المادة 730 من الأمر 27-96:** "لا تستطيع شركة ذات أسهم أن تستحوذ على أسهم شركة أخرى إلا إذا كانت تملك 20% من رأس مالها".

❖ أما المادتين 731 و731: فهما تنصان على مفهوم الرقابة وتحديد الشركة التي تقوم بالمراقبة، حيث تعد شركة مراقبة لشركة أخرى حسب القانون التجاري الجزائري في الحالات التالية:

*عندما تملك شركة في شركة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزء من رأس مالها يحول لها أغلب الأصوات في الجمعيات العامة لهذه الشركة. (مبروك، 2008، صفحة 104)

*عندما تملك شركة في شركة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة 40% فأكثر من حقوق التصويت ولا يملك أي شريك آخر أكبر من مساهماتها، وهذا النوع الأخير من الرقابة لم يعرفه النظام المحاسبي المالي الذي دخل حيز التنفيذ في 2010/01/01، ويبقى هذا النقص في انتظار تعديل القانوني للتوفيق بين القانون التجاري الجزائري والنظام المالي المحاسبي.

2.1 تعريف المجمع من الناحية الاقتصادية

المجمع وحدة اقتصادية يتركز هدفها في فرض وحدة القرار على كل شركات المجمع المنتمية للشركة الأم، ويمكن أن تكون التبعية مالية، إدارية، اقتصادية أو تعاقدية حيث أن كل شكل من أشكال التبعية له ميزة تميزه عن الأخرى كما يلي:

التبعية ذات الطابع المالي: وهي الناتجة عن طريق الامتلاك لأغلبية حقوق التصويت في الجمعية العامة، كما أن التبعية تنشأ مباشرة عن امتلاك أكثر من 50% من حقوق التصويت، أو غير مباشرة بواسطة رقابة الشركة الأم لشركة تابعة وتراقب هذه الأخيرة شركة أخرى، فتكون رقابة الشركة الأم على الشركة الثالثة رقابة غير مباشرة. (Raffegaue & Dufils, 1989, p. 16)

التبعية ذات الطابع الإداري: تنتج هذه التبعية عن طريق امتلاك أغلبية مقاعد الهيئات الإدارية (مجلس الإدارة).
التبعية ذات الطابع الاقتصادي: تنتج هذه التبعية في حالة شبه احتكارية من طرف المجمع لشركة تعمل في المجمع، كذلك عن طريق اتفاقيات مع الشركة التابعة أو بعض المساهمين فيها، كما يمكن أن ترتبط الشركة الأم مع شركات أخرى بعلاقة اقتصادية ثابتة أو بنظام تعاقدى أو تجاري.

3.1 تعريف المجمع من الناحية الجبائية

حسب قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بموجب المادة 14 من قانون المالية لسنة 1997 يعرف مجمع الشركات "هو كل كيان اقتصادي مكون من شركتين أو أكثر، ذات أسهم، مستقلة قانونا تدعى واحدة منها الشركة الأم تملك 90% أو أكثر من رأس المال الاجتماعي لشركات الأخرى والتي تسمى الشركات الأعضاء" (الجريدة الرسمية رقم 85، 1996) حيث شهدت نسبة الامتلاك تغير في السنوات الأخيرة لتصبح 95%.

الواقع أن مجمع الشركات يبحث دائما عن إنشاء شركات تابعة في الدول التي تعرف بالجنة الجبائية "fiscauxparadis" وتوجد هذه الأخيرة في البلدان التي تتميز بأقل ضرائب مطبقة، ثم بعد ذلك يحاول المجمع بكل الوسائل التعاقدية والقانونية جعل هاته الشركات التابعة القاطنة في البلدان التي تعرف جنة ضريبية هي المحققة لأكبر الأرباح حتى ولو لم تقم بأي نشاط.

1.1 المجمع من الناحية المحاسبية

التعريف الأول: "المجمع يتكون من الشركة الأم التي تسيطر وتراقب أو تمارس نفوذ هام على الشركات الأخرى حيث تشكل مركز لاتخاذ وترشيد القرارات." (Henrad & Hein, 1994, pp. 94,651)

التعريف الثاني: "هو الذي شكل من الشركات المرتبطة ماليا واقتصاديا التي تعتمد على الشركة التي توفر الإدارة والمراقبة (الشركة الأم)، وتسمح بخلق كيان مركب هدفه تحقيق مشروع ربح." (Khafrabi, 2006, p. 107)

التعريف الثالث: "تشكل شركتين أو أكثر مجمع إذا كانت إحدهما تراقب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الشركات الأخرى، أو بمعنى آخر إذا كانت كل الشركات مراقبة فعلا من طرف نفس الشركة الأم، ففي هذه الحالة إذا كانت شركات المجمع وعلى رأسها الشركة الأم يراقبون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شركات أخرى، فتعتبر هذه الأخيرة تابعة لنفس المجمع." (Raffegaue & Dufils, 1989, p. 17)

التعريف الرابع: حسب المعيار الدولي IAS27/البيانات المالية الموحدة والمنفصلة في الشركات التابعة: "المجمع هو الشركة الأم وكافة الشركات التابعة لها." (شريف، 2004، صفحة 18)

من خلال التعاريف السابقة يمكن القول إن المجمع عبارة عن مجموع لشركتين أو أكثر بينهم الشركة الأم، تربطهم روابط اقتصادية ومالية وتجارية، تكون مستقلة قانونا عن بعضها البعض وليس لها الشخصية المعنوية، تمارس فيها الشركة الأم رقابة أو نفوذ معتبر على الشركات الأخرى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

2. متطلبات تطبيق النظام المحاسبي المالي في مجمع الشركات

كانبداية تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر 2010/01/01 ولكن يعرف تأخر على مستوى كل المجمعات الجزائرية. ومن اجل الانتقال إلى النظام المحاسبي المالي يجب على الدولة والمجمعات بشكل خاص القيام بمجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي من شأنها تأهيل المجمعات والاقتصاد الجزائري لتبني هذا النظام والتي تتمثل فيمايلي: (قورين، 2012، الصفحات 274,272)

- ❖ ضرورة وضع هذا النظام تحت الاختبار من خلال مرحلة انتقالية يتم فيها الاستعداد لتبني هذا النظام والتعرف على مختلف معالمه.
- ❖ ضرورة تبني المجمعات الجزائرية فكر وثقافة أنظمة المعلومات ومحاولة بناء نظام معلومات محاسبي متكامل يساعد الشركة الأم على السيطرة في مختلف شركات المجمع.
- ❖ الاعتماد على تطوير نظام فعال لانتقال المعلومات يسمح بانتقالها بسرعة وتخزينها بالكيفية التي تمكن طالبيها من الحصول عليها في الأوقات المناسبة والتمكن من تجديدها بالطرق التي تتلاءم مع هذا النظام.
- ❖ التوضيح الجيد لمعالم هذا النظام وأثره على محاسبة من خلال العديد من المنتديات والملتقيات العلمية.
- ❖ تحديد مختلف التشريعات والإجراءات التي تتعلق بهذا القانون وإصلاح تنظيمات مختلف الهيئات المتعاملة معها لاسيما مصلحة الجباية.
- ❖ ضرورة دراسة واقع المجمعات الجزائرية وتأهيل مختلف الأنظمة التسييرية المرتبطة بهذا النظام.

معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات

❖ تكوين ورسكلة الإطارات المختصين والأكاديميين وتأهيلهم لهذا النظام المحاسبي المالي وما جاء به لمحاسبة المجمعات.

❖ تجديد البرامج البيداغوجية الخاصة بالمحاسبة العامة وتشجيع الكتابات في هذا الشأن للمساعدة في تكوين الإطارات والكوادر قصد التحكم في زمام الأمر مستقبلا.

❖ تخصيص الأظرف المالية المناسبة لتغطية تكاليف إعداد النظام المحاسبي المالي في كل شركة تابعة على حدا.

❖ يجب على الدولة دعم عمليات البحث والتطوير وتحفيز المؤسسات على تبني مثل هذه المشاريع لان معظم المؤسسات والمجمعات الجزائرية، تركز في عمليات بحثها على جانب المنتج وتهمل البحوث المتعلقة بأنظمة التسيير وتكنولوجيا المعلومات.

3. تعريف الحسابات الموحدة ومحيط التوحيد

ترمي الحسابات المدمجة إلى تقديم الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة الخاصة لكل شركات المجمع كما لو كانت تتعلق بكيان وحيد ويتعرف الحسابات الموحدة على أنها:

❖ كل كيان يكون مقره أو نشاطه الرئيسي موجودا في الإقليم الوطني ويشرف على كيان أو عدة كيانات أخرى يعد وينشر سنويا الكشوف المالية المدمجة للمجموع المكون لكل هذه الكيانات.

❖ يكون إعداد ونشر البيانات المدمجة على عاتق أجهزة إدارة الكيان السائدة على المجموع المدمج التي تعرف بالكيان المدمج (أو الشركة الأم) أو على عاتق الهيئة التي تتولى قيادتها ومراقبتها. (1996، صفحة 6)

أما محيط التوحيد هو مجموعة الشركات الخاضعة لإعداد الحسابات الموحدة، حيث يتضمن عموما الشركة الأم والشركات المجمع المسيطر عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. (Deprez & Duvant, 1996, p. 39) كما يبينه الشكل التالي:

الشكل رقم 1: الشركات الداخلة في محيط التوحيد

Source: Michel Deprez, Duvant Marcel, *Comptabilité des sociétés Commerciale*, Ville Guérin, Paris, 2006, P39.

معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات

4. طرق التوحيد وفق النظام المحاسبي المالي:

حتى يتم شرح الشكل رقم 1 أعلاه؛ نقوم بتوضيح طرق التوحيد فيما يلي:

1.5 طريقة التوحيد الكلي:

تدمج الكيانات المراقبة في إطار إعداد حساباتها المدمجة، تبعا لطريقة التكامل الشامل. وتتمثل هذه الطريقة:

❖ في الميزانية: الأخذ بعناصر ممتلكات الكيان المدمج فيما عدا سندات الكيانات المدمجة وإحلال محل القيمة المحاسبية لتلك السندات غير المأخوذ بها، مجموع عناصر الأصول والخصوم المكونة لرؤوس الأموال الخاصة لهذه الكيانات محددة حسب قواعد الإدماج.

❖ في حساب النتائج: إحلال العمليات المنجزة من قبل المجموع المدمج محل عمليات الشركة المدمجة مع استبعاد العمليات المعالجة فيما بينها من قبل الكيانات التي هي جزء من هذا المجموع.

تأخذ الكشوف المالية في الحسبان، مصالح الغير (حقوق الأقلية) ويورد ذكر هذه المصالح ذات الأقلية تحت عنوان

خاص في رؤوس الأموال الخاصة وفي النتائج الصافية للمجموع الموحد. (Ropert, 2000, p. 44)

2.5 طريقة التوحيد المتكافئ:

الكيان المشارك هو كيان يمارس فيه الكيان المدمج نفوذا ملحوظا وهو ليس بكيان فرعي ولا بكيان أنشئ في إطار

عمليات تمت بصورة مشتركة والنفوذ الملحوظ يفترض وجوده في الحالات الآتية:

❖ الحيازة المباشرة أو الغير مباشرة ل 20% أو أكثر من حقوق التصويت: (Moutier & Giller, 1995)

❖ التمثيل في الأجهزة المسيرة؛

❖ المشاركة في عملية إعداد السياسات الاستراتيجية؛

❖ المعاملات التجارية ذات الأهمية البالغة، وتبادل إعلام تقني أساسي أو تبادل إدارات ومسيرين؛

❖ تدرج المساهمات في الكيانات المشاركة، ضمن إطار إعداد الحسابات المدمجة في الحسابات حسب طريقة المعادلة

التي تتمثل فيما يلي:

- على مستوى الأصل للميزانية المدمجة:

- إحلال الحصة التي تمثلها السندات في رؤوس الأموال الخاصة ونتيجة الكيان المشارك محل القيمة المحاسبية لتلك

السندات؛

- احتساب حصة المجمع هذه في نتيجة الكيان المشارك ضمن حسابات النتائج المدمجة.

- على مستوى حساب النتائج المدمج:

- يقدم تحت عنوان خاص حصة المجمع في نتيجة الكيان المشارك؛

- الأخذ في الحسبان النتيجة المدمجة هذه الحصة للمجمع في حساب نتيجة الكيان المشارك.

3.5 طريقة التوحيد النسبي:

معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات

العمليات التي تتم بصورة مشتركة هي اتفاق تعاقدية يتفق فيه طرفان أو أكثر على ممارسة نشاط اقتصادي تحت المراقبة المشتركة وتسجيل هذه العمليات لدى كل مشارك من المشاركين رهن بالشروط التعاقدية وبالتنظيم المحاسبي الذي يقرره المشاركون المشتركون.

- ❖ عندما تكون حسابات العمليات المنجزة بصورة مشتركة ممسوكة من مسير هو وحده المعروف قانونيا من الأطراف الأخرى، تكون أعباء ومنتجات العمليات المنجزة بصورة مشتركة مشمولة في أعباء ومنتجات هذا المسير وكل واحد من المشاركين المشتركين الآخرين يقتصر على تسجيل قسط النتيجة التي تعود إليه في شكل منتجات أو أعباء.
- ❖ عندما تقتضي العمليات المنجزة بصورة مشتركة المراقبة المشتركة والملكية المشتركة لأصل واحد أو أصول عديدة فإن كل واحد من المشاركين المشتركين يدرج في الحسابات قسطا من الأصول والخصوم زيادة على حصته من المنتجات والأعباء. (Cantin, 2000, p. 19)

III. محاسبة مجمع الرياض سطيف بين النظام المحاسبي المالي والمعايير المحاسبية الدولية؛

تتمثل محاسبة المجمعات في عدة مراحل محاسبية تتبعها المصالح المحاسبية استناد إلى عدة مبادئ حتى تصل إلى حسابات موحدة. تمر بعدة مراحل أساسية فيجب تحديد الشركات الداخلة في محيط التوحيد، ثم تحديد أسلوب التوحيد المتبع في توحيد حسابات كل شركة من المجمع، والعمل على جمع المعلومات الخاصة بكل شركات المجمع في الوقت المناسب والتأكد من صحتها وتطابقها مع المعلومات المقدمة من الشركات الأخرى في حالة وجود عمليات متبادلة، ثم إلغاء هذه الأخير ومعالجة كل العمليات الضرورية من أجل الحصول على نتائج موحدة تظهر شركات المجمع كأنها وحدة واحدة.

من خلال التطرق إلى طرق التوحيد الثلاث السابقة المعتمدة من النظام المحاسبي المالي والمعايير المحاسبية الدولية يتم توضيح الشركات الداخلة في محيط التوحيد لمجمع الرياض سطيف وطرق التوحيد المستعملة كما يلي:

1. محيط التوحيد لمجمع الرياض سطيف

يتم تحديد محيط التوحيد من طرف مصلحة التوطيد لمجموعة الرياض سطيف على أساس المعلومات القانونية المتعلقة بالمساهمات التي تحصلت عليها عن طريق شراء، إنشاء، بيع، تصفية، اندماج أو حيازة، والتي تعكس نسبة الرقابة لشركة الأم.

إن محفظة سندات المساهمة لمجموعة الرياض سطيف لها قيمة إجمالية قدرت ب 234 065 150,39 دج وتتكون من 8 شركات تابعة، حيث يضم محيط التوحيد لسنة 2011 الشركة الأم وجميع الشركات التابعة التي تملك فيها الشركة 100% من رأس مالها كما في الجدول التالي:

معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات

الشركة	المقر الاجتماعي	النشاط	نسبة الرقابة	الدخول في محيط التوحيد
الرياض	سطيف	تسيير محفظة السندات	الشركة الأم	نعم
مطاحن الهضاب العليا	سطيف	الطحن	100%	نعم
مطاحن البيبان	برج بوعريرج	الطحن	100%	نعم
مطاحن الصومام	سيدي عيش	الطحن	100%	نعم
مطاحن الزيبان	القنطرة	الطحن	100%	نعم
مطاحن الحضنة	المسيلة	الطحن	100%	نعم
مطاحن سيدي عيسى	سيدي عيسى	الطحن	100%	نعم
مطاحن الواحات	توقرت	الطحن	100%	نعم
الفلاحة الصحراوية	ورقلة	زراعة الحبوب	100%	نعم
الهندسة الصناعية	البليدة	الهندسة الصناعية	20%	لا
الجزائر لتسوية	الجزائر	تسيير محفظة السندات	7.69%	لا

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على وثائق داخلية لمجمع الرياض سطيف.

من خلال الجدول السابق يمكن القول إن كل الشركات التابعة تدخل في محيط التوحيد من أجل توحيد حساباتها مع حسابات الشركة الأم، إلا شركة الهندسة الصناعية وشركة الجزائر لتسوية فلا توحد الحسابات الخاصة بهما مع شركات المجمع وذلك للاستثناء من محيط التوحيد للأسباب التالية:

- وجود طلب من الجمعية العامة لمجموعة الرياض سطيف بعدم إقحام الشركتين السابقتين في محيط التوحيد.
- نسبة الرقابة لكل شركة الجزائر لتسوية أقل من 20% ولا يوجد أي تأثير هام ممارس عليها من طرف الشركة الأم.
- نسبة الرقابة لكل شركة الهندسة الصناعية تساوي 20% ولا يوجد أي تأثير هام ممارس عليها من طرف الشركة الأم.

2. أساليب التوحيد المتبعة في مجمع الرياض سطيف

يمكن توضيح أساليب التوحيد المتبعة في مجمع الرياض سطيف حسب الشكل التالي:

الشكل رقم 2: مخطط توضيحي لمحيط وأساليب التوحيد لمجموعة الرياض سطيف

معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على وثائق داخلية لمجمع الرياض سطيف.

من خلال الشكل يلاحظ أن كل الروابط المالية بين الشركة الأم والشركات التابعة هي روابط مباشرة، وأن شركة الهندسة الصناعية وشركة الجزائر لتسوية لا تدخل في محيط التوحيد، وعليه فإن أسلوب التوحيد المتبع من طرف مجموعة رياض سطيف بالنسبة لكل الشركات التابعة هو أسلوب التوحيد الكلي، وبما أن كل الروابط المالية مباشرة فإن نسبة الرقابة ونسبة الفائدة لكل شركة تابعة تتمثل فيما يلي:

3. أثر النظام المحاسبي المالي على محاسبة مجمع الرياض سطيف

لتحديد الأثر الناجمة عن تطبيق النظام المحاسبي المالي في مجموعة الرياض سطيف يجب مقارنة ما هو مطبق في المجمع مع ما هو منصوص عليه في المعايير المحاسبية الدولية وبالضبط IAS27، لأن مجمع الرياض سطيف يقوم بتوحيد حساباته بطريقة التوحيد الكلي والمنصوص عليها في المعيار المذكور. مع الإشارة إلا أن مجمع الرياض سطيف يرفض بشدة كل تقارير محافظي الحسابات الذين يشيرون بعدم تطبيق أي معيار محاسبي دولي، لأن الشركات الجزائرية ملزمة بتطبيق النظام المالي المحاسبي وليس المستمد من المعايير المحاسبية الدولية، وليست ملزمة بتطبيق المعايير، في حين أن هذه الأخيرة تطرقت لمحاسبة المجمعات بشكل دقيق ومفصل كما يبينه الشكل التالي:

الشكل رقم 3: ملخص عام حول والمعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بتوحيد الحسابات.

معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات

المصدر: من إعداد الباحثين بالاستناد إلى IFRS12، IFRS10، IAS28، IAS27، IFRS3.

يمكن القول أن مجموعة الشركات تقوم بتوحيد حساباتها والإفصاح على المعلومات المالية المتعلقة بنشاطاته حسب نوع الرقابة و العلاقة الموجودة بين شركات المجمع و استنادا إلى المعيار المحاسبي الخاص بذلك كما يوضحه الشكل أعلاه، مع الإشارة أنه في حالة وجود مشروع مشترك بالإضافة إلى وجود تأثير هام لأحد المشاركين في هذا المشروع المشترك، فإنه يمكن استعمال أسلوب التوحيد بالتكافؤ كبديل لأسلوب التوحيد النسبي في المعالجات المحاسبية، كما تجدر الإشارة إلى أن المعايير الظاهرة في الشكل أعلاه تعرف تعديلات وإلغاءات دورية مثل إلغاء المعيار الدولي رقم 31.

IV. معوقات "محاسبة مجمع" الرياض سطيف في إطار تبني النظام المحاسبي المالي

من خلال الدراسة الميدانية لمجمع الرياض سطيف تم التوصل إلى مجموعة هامة من المعوقات تتمثل في التالي:

معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات

1. عراقيل جمع المعطيات المحاسبية:

بعد القامال شركة الألبضبط محيطوا أسلوب التوحيد تقويم إعداد مملف مكون من مجموعة من الرسائل، الأسئلة والجدول مكونة بذلك حزمة التوحيد، تقوما لشركة الأملمجمعالرياضسطيفببعثها الحزمة لكل شركة تابعة وبعد معالجة (الإجابة، التوضيح، معلوما إضافية)

هذه الحزمة من طرف الشركة التابعة ترسلها هذه الأخيرة بالشركة الأملمجموعه الرياضسطيفلاستعانة بها في إجراءات حيد الحسابات، لكن كل هذه العمليات المذكورة تعرف تأخيرات كبيرة عند التسليم.

2. عراقيل في تطبيق الاهتلاك: يطبق مجمع الرياض سطيف

الاهتلاكات تحسب مخطط الاهتلاك الخطي، باعتبارها أبسط أسلوب يمكن اتباعه في توضيح وفيهما المعالجات بالنسبة للمصالح الجبائية إضافة إلى الملائم لطبيعة نشاط المجمع، حيث يجب إعادة معالجة الاهتلاكات بالشركات التابعة إذا لم تكن متجانسة من أجل جعلها مطابقة لنظام الاهتلاك المطبق من طرف المجمع ككل، الأمر الذي يعيق إجراءات التوحيد ويأخرها ويمكن توضيح أهم معدلات الاهتلاك المستعملة من طرف مجمع الرياض في الجدول التالي:

الجدول رقم 2: معدلات الاهتلاك المتبعة من طرف مجمع الرياض سطيف

النسبة	اسم الحساب
20%	برمجيات المعلومات وما شابهها
/	التثبيتات العينية الأخرى (المزرعة)
	البنائيات:
3.33%	- المباني الصناعية والتجارية.
2%	- المباني الإداري.
5%	- المنشآت صغيرة خفيفة.
3.33%	- مبني أخرى.
10%	المشآت التقنية، معدات وأدوات صناعية
	التثبيتات العينية الأخرى:
25%	- وسائل النقل الخفيف.
20%	- وسائل النقل الثقيلة.

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على وثائق داخلية لمجمع الرياض سطيف

3. عراقيل حول مصاريف البحث والتطوير:

معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات

إن مجمع الرياض سطيف لا يولي اهتمام بهذا النوع من الاستثمارات ولا تشجع أو تمنع أي شركة تابعة لها من الاستثمار في هذا المجال، حيث نجد إن أهم عملية قامت بها في هذا المجال تتمثل في تطوير برنامج محاسبي على مستوى مصلحة التوظيف المركزية يعود لسنوات سابقة (PCN)، استعمل في إجراءات التوحيد لكل المجمع ثم العمل على معالجته.

4. عراقيل في تقييم وتسجيل المخزونات:

تسجل المخزونات محاسبيا بتكلفة الشراء أو تكلفة الإنتاج وتعالج قيمة المخزونات الناتجة عن العمليات المحققة داخل المجمع، أي أن مجمع الرياض لا يعتمد على أسلوب القيمة العادلة في هذه الحالة من المعالجات الأمر الذي قد يعطي نتائج غير دقيقة، كما تمت الإشارة إليه في الجانب النظري بالطريقة التالية:

- حذف الهامش إذا كانت قيمة المخزون أكبر من تكلفة الإنتاج؛

- الحفاظ على قيمة المخزون إذا كانت هذه القيمة أقل من تكلفة الإنتاج؛

- تقييم المخزونات بالتكلفة المتوسطة المرجحة، أي تناقص يجب تبريره في الملاحق الخاصة به.

5. عراقيل في تكوين المؤونات: حسب SCF تتطلب عملية تكوين المؤونة سنة n تعديل المؤونة الخاصة بسنة n-1 بالزيادة أو النقصاناً وبلغائها دون إعادة تكوينها ويجب أن تكون مبرر بشكل كافي، أم مجموعة الرياض سطيف فتقوم بإلغاء المؤونات المكونة لسنة n-1 والعمل على تكوين مؤونات جديدة لسنة n حسب المعطيات المتوفرة سواء كانت مؤونات مكونة على الحقوق داخل المجمع لسنة أو مؤونات مكونة على حقوق خارج المجمع، ويعود أهم سبب في هذا الأمر إلى التعارض الموجود بين الحق المحاسبي والحق الضريبي فمثلا نجد أن المصالح الجبائية لا تعترف بمؤونة المشكلة لتقاعد العمال IFRS12 الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الوعاء الضريبي لمجموعة الرياض سطيف.

أما مؤونة تدني قيمة سندات المساهمة فتحسب على أساس العلاقة الموجودة بين الأصول الصافية للشركة في تاريخ إقفال الحسابات ورأسمالها الاجتماعي، وتتمثل مؤونة تدني قيمة سندات المساهمة المكونة من طرف مجموعة الرياض سطيف لسنة 2018 في الجدول التالي:

الجدول رقم 3: مؤونة سندات المساهمة المكونة لسنة 2018 في مجمع الرياض سطيف

الشركة التابعة	المؤونة المكونة لسندات المساهمة
مطاحن الهضاب العليا	228.000.000.00 دج
البيبان	49.370.053.47 دج
الصومام	14.623761.72 دج
الزيبان	00
الفضة	2.779.090.12 دج
سدي عيسى	00
الواحات	8.752.090.66 دج
الفلاحة الصحراوية	67.000.000.00 دج
الهندسة الصناعية البلدية	12.600.000.00 دج
المجموع	383.124.995.97 دج

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على وثائق داخلية لمجمع الرياض سطيف.

6. عراقيل إلغاء حسابات العمليات المتبادلة بين شركات المجمع:

معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات

ينتج عن التعامل بين شركات المجمع (الشركة الأم والشركات الفرعية) عمليات متبادلة تخص الديون في ذمة الغير (الحقوق) والديون اتجاه الغير تثبت بالفواتير وتسجل بدقة في يومية التوحيد، بحيث يتم الاتفاق على إلغائها عند اجتماع محاسبي مجموعة الرياض سطيف بعد التأكد من تطابق حسابات الحقوق مع حسابات الديون داخل المجمع عن طريق مرحلة التجميع السابقة أو استنادا إلى الوثائق المتوفرة، وذلك من أجل معرفة الديون الحقيقية التي تتحملها المجمع، وتمثل كل العمليات المتبادلة بين الدائنين والمدينين داخل المجمع لسنة 2018 في الجدول التالي:

الجدول رقم4: العمليات المتبادلة بين شركات المجمع الخاصة بالديون

الشركة التابعة	مالغ الديون	مبالغ الحقوق
مطاحن الهضاب العليا	1 636 447 809,39	522 961 197,20
البيبان	2 005 813 595,02	428 655 539,32
الصومام	1 637 094 140,70	967 288 414,39
الزيبان	1 227 137 365,42	619 131 835,20
الحضنة	1 066 856 234,27	395 610 349,16
سدي عيسى	345 488 654 ,27	180 420 595,56
الواحات	1 113 003 986,68	658 094 237,52
الفلاحة الصحراوية	320 611 299 ,48	86 312,60
الشركة الأم	3 956 505,21	13 429 027,55
	3 197 427 43,39	8 993 068 207,07
	304 229 292 ,99	79 320 606,67
المجموع	12 858 066 322,24	12 858 066 322,24

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على وثائق داخلية لمجمع الرياض سطيف

من خلال الجدول يلاحظ أن كل شركات التابعة لمجموعة الرياض سطيف بينها عمليات متبادلة تخص الديون، وذلك بمبلغ إجمالي يصل الى: 12 858 066 322,24 دج، وكذا تم تقسيم الديون المتبادلة التي قامت بها الشركة الأم إلى ثلاثة أقسام حسب كل إدارة، ولمعرفة الديون الحقيقية التي تتحملها المجمع تجاه الغير يجب إلغاء كل الحسابات المتبادلة بين الدائنين والمدينين التي تتم بين شركات المجمع بما في ذلك الشركة الأم. وتتم المعالجة (الإلغاء) المحاسبية على مستوى يومية التوحيد في هذه الحالة كما يلي:

اسم الحساب	المبلغ
------------	--------

معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات

دائن	مدین	
	8 706735,13	موردو التثبيات
	430 911 174,21	موردو السندات الواجب دفعها
	278 565 457,7	موردو المخزونات
	308 162,92	المستخدمون: التسبيقات والمدفوعات على الحساب
	11 250 105 209,39	عمليات المجموعة
	45 600 000,00	الشركاء: الحصص الواجب دفعها
	10 000,00	المستخدمون: الاجور المستحقة
	76 200,00	الهيئات الاجتماعية الأخرى
	843 783 384,04	الشركاء الحسابات الجارية
12 592 024 612,82		عمليات المجموعة
266 345 508,59		الزبائن
-303 808,20		زبائن والسندات المطلوب تحصيلها
12 858 066 322,24	12 858 066 322,24	

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على وثائق داخلية لمجمع الرياض سطيف

يتم إلغاء العمليات المتبادلة بين شركات المجمع فيما يخص الديون والحقوق بشكل دقيق وتفصيلي، حيث تصنف الديون والحقوق في الحسابات الخاصة بها حسب نوع العمليات المختلفة، لكن في بعض الأحيان لا تصرح شركة فرعية بوجود عملية متبادلة بينها وبين شركة فرعية أخرى، الأمر الذي يعيق عملية توحيد الحسابات.

بالإضافة إلى مجموعة المعوقات أعلاه تم التوصل إلى مجموعة أخرى من العراقيل تتمثل في التالي:

- ❖ لم يتطرق النظام المالي والمحاسبي إلى كل المعلومات الكافية والواضحة في إطار التوحيد الحسابات مما أدى إلى وجود نقاط اختلاف كبيرة بين مراجعي الحسابات والوحدة المحاسبية لمجموعة الرياض سطيف فمثلا في تقرير المرجعين تكون ملاحظات حول عدم تطبيق AS12 والوحدة المحاسبية ليست ملزمة قانون على تطبيق كل قواعد المعايير المحاسبية الدولية بل هي ملزمة على تطبيق القواعد المشار إليها في النظام المالي المحاسبي فقط.
- ❖ لا يتم استبعاد الشركات التابعة من محيط التوحيد وفق ما تنص عليه المعايير المحاسبية الدولية حيث تبعد إذا كانت عوائد التنازل أو التصفية لشركة تابعة أكبر من العوائد المحققة جراء نشاطها العادي أو أن الشركة التابعة تحقق عجز متكررة يؤثر على المركز والأداء المالي للمجموعة ككل أو إذا كانت الشركة التابعة في طور الانجاز ولم تدخل مرحلة الإنتاج بعد.
- ❖ -تقوم شركة الرياض سطيف بتطبيق أسلوب التوحيد الكلي عند الامتلاك أكثر من نصف حقوق التصويت وليس أغلبية حقوق التصويت.
- ❖ يتم اتخاذ أهم القرارات بالنسبة لمجموعة رياض سطيف على أساس الظروف السياسية والاجتماعية وبتدخل من الدولة في أغلب الأحيان، ولا يتم اتخاذ القرارات على أساس نتائج القوائم المالية الموحدة، إذ يتم إعدادها من باب الاحتياط وتبرر الوضعية الجبائية فقط.

معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات

- ❖ اعتماد الدولة على توفير مناصب عمل عن طريق عقود ما قبل التشغيل أدى إلى زيادة حجم العمالة وظهور البطالة المقنعة، الأمر الذي يؤدي في بعض الحالات إلى عرقلة العمل.
- ❖ -محدودية الشركات التابعة لشركة الرياض سطيف حيث نجد أن عدد الشركات التابعة 8 شركات ولا توجد أي شركة أجنبية يكون موطنها خارج البلاد الأمر الذي يحد من بعض الامتيازات (مناطق بيع جديدة، الحصول مزايا الجبائية في البلدان الأخرى...).
- ❖ -كل الشركات التابعة لشركة رياض سطيف يتم توحد حساباتها بأسلوب التوحيد الكلي الأمر الذي ينقص من كفاءة الوحدات المحاسبية لعدم اطلاعها على إجراءات تطبيق لأساليب التوحيد الأخرى (التوحيد النسبي، التوحيد بالتكافؤ).
- ❖ سجل تأخر في تسليم حزمة التوحيد ومختلف التقارير المالية الخاصة بكل شركة فرعية الأمر الذي قد يؤدي إلى التأخر في إعداد القوائم المالية الموحدة والتعرض إلى عقوبات جبائية، رغم أن هذه الأخيرة قد تم إلغاؤها في قانون المالية لسنة 2012.
- عدم إجراء دورات تكوينية وتدريبية للإطارات والموظفين الذين يقومون بإعداد القوائم المالية الموحدة، حيث نجد أن معدي هذه القوائم اعتمدوا في تكوينهم عن طريق المجهودات والاجتهادات الشخصية، الأمر الذي أدى إلى الاعتماد على البرنامج المحاسبي بشكل كبير دون الإلمام بتقنية التوحيد.

.V الخاتمة

من خلال الدراسة هذا البحث الخاص بمعوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات ودراسة حالة مجمع الرياض سطيف يتم عرض النتائج والاقتراحات التي تؤكد صحة الفرضيات المطروحة في مقدمة الدراسة فيما يلي:

1. النتائج:

- ❖ -إن عملية توحيد الحسابات تقنية جديدة في الجزائر، فالمشروع الجزائري لم يخصص نصوصا لتوحيد الحسابات إلا حديثا، وهي عملية معقدة تتطلب وقتا وجهدا كبيرين وموارد بشرية ذات كفاءة وخبرة عالية مطلعة على المعايير المحاسبية الدولية بشكل كافي.
- ❖ تعتمد مجموعة الرياض سطيف في عملية توحيد الحسابات على طريقة التوحيد الكلي فقط لأن كل شركات المجمع تخضع لرقابة المطلقة، الأمر الذي يساعد ويسهل في تحليل النتائج واكتشاف نقاط القوة ونقاط الضعف التي على أساسها تتم عملية التنبؤ واتخاذ القرارات.
- ❖ -استعمال الوحدة المحاسبية المركزية لمجموعة الرياض سطيف برنامج محاسبي متطور ومستعمل في الكثير من المجموعات العالمية أدى إلى تسهيل عملية توحيد الحسابات وزيادة عملية الرقابة على الشركات التابعة ومنعهم

معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات

من الوقوع في الأخطاء والقيام بالتلاعبات، الغش والاختلاس هذا من جهة، ومن جهة أخرى الاعتماد المطلق على البرنامج المحاسبي أدى إلى نقص كفاءة الموظفين في الوحدة المحاسبية.

❖ لم يتطرق النظام المحاسبي المالي إلى كل المعلومات الكافية والواضحة في إطار توحيد الحسابات مما أدى إلى وجود نقاط اختلاف كبيرة بين مراجعي الحسابات والوحدة المحاسبية لمجموعة الرياض سطيف فمثلا في تقرير المراجعين تكون هناك ملاحظات حول عدم تطبيق IAS12 "ضرائب على الدخل" والوحدة المحاسبية ليست ملزمة قانون على تطبيق كل قواعد المعايير المحاسبية الدولية بل هي ملزمة بتطبيق القواعد المشار إليها في النظام المالي المحاسبي فقط.

❖ -مجمع الرياض سطيف يقوم بتطبيق أسلوب التوحيد الكلي عند امتلاكها أغلبية حقوق التصويت وليس أكثر من نصف حقوق التصويت.

❖ إن جمع المعطيات المختلفة المتعلقة بالشركات التابعة لمجموعة الرياض سطيف تعتبر عملية تنظيمية لا تنص عليها المعايير المحاسبية الدولية، تحد من احتمالية الوقوع في الخطأ وتسهل عمليات التوحيد من خلال معرفة كل العمليات المتبادلة التي قامت بها الشركات التابعة.

2. الاقتراحات

❖ تعديل وتوفير إطار قانوني كافي بكل ما يتعلق بالمجمعات والعلاقات بين شركاتها وإجراءات توحيد الحسابات، من أجل تحقيق التوافق مع النظام المالي والمحاسبي والقانون التجاري من جهة، ودفع إدارة المجمع إلى تطبيق كل الإجراءات ذات العلاقة بالموضوع من جهة ثانية، لأن الإدارة في الكثير من الأحيان تكتفي بتطبيق ما هو مقنن فقط.

❖ عدم تقييد الشكل القانوني لشركات المكونة للمجموعة في الشركات ذات الأسهم بل يجب فتح المجال لشركات الأخرى، مثل الشركات ذات مسؤولية محدودة.

❖ إزالة كل العراقيل التي تعيق تكوين المجمع خاصة الجبائية منها، والعمل على الحفاظ وزيادة الانفتاح الاقتصادي في وجه الاستثمارات الأجنبية، وتكفل الدولة والشركات بتكوين المحاسبين وذلك عن طريق تنظيم ندوات وملتقيات وإقامة دورات تكوينية للإطارات المالية والمحاسبية من أجل الاطلاع على ما تنص عليه المعايير المحاسبية الدولية ولتكوين إطارات محاسبية متخصصة في محاسبة المجمعات.

❖ تشجيع عملية البحث والتطوير من أجل مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الدولي، والعمل على الاستثمار في الموارد البشرية، من خلال إجراء دورات تكوينية وتدريبية خاصة في البلدان الأوروبية التي تملك خبرة واسعة في إعداد الحسابات الموحدة.

معوقات تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات

- ❖ القانون رقم 11-07 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007، يتضمن النظام المحاسبي المالي، الجريدة الرسمية. (بلا تاريخ). (العدد 74) .
- ❖ حاج قويدر قورين. (2012). أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على تكلفة و جودة المعلومات المحاسبية في ظل تكنولوجيا المعلومات. مجلة الباحث، 10.
- ❖ حسين مبروك. (2008). النصوص التطبيقية والاجتهاد القضائي والنصوص الممتدة. تأليف النصوص التطبيقية والاجتهاد القضائي والنصوص الممتدة. الجزائر: دار هومة.
- ❖ عاشور كتوش. (2009). متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد في الجزائر. مجلة اقتصاديات شمال افريقيا (06).
- ❖ قانون المالية لسنة 1997، الجريدة الرسمية. (31 12, 1996). (85) .
- ❖ محمد شريف. (2004). المحاسبة المتقدمة المالية. مصر: مكتبة المدينة للنشر.
- ❖ نور الدين مزياني. (بلا تاريخ). النظام المحاسبي الجزائري الجديد بين الاستجابة لمتطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية وتحديات البيئة الجزائرية. تم الاسترداد من سكيكدة: eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/69.doc

- ❖ Cantin, G. (2000, Sept 12/15). Pratique des Comptes Consolidés.
- ❖ (1999). Code de commerce.
- ❖ Deprez, M., & Duvant, M. (1996). *Comptabilité des sociétés Commerciale*. Paris.
- ❖ Garmili, A. (2002). *Comptabilité financière*. paris.
- ❖ Henrard, M., & Hein, J. (1994). Dictionnaire de comptabilité. paris: Erick de la villeguerin.
- ❖ Khafrabi, M. Z. (2006). *Comptabilité des Sociétés* (éd. 4ème édition). Alger: Berti Edition.
- ❖ Moutier, J., & Giller. (1995). *Technique de consolidation*. Economica.
- ❖ Raffegau, J., & Dufils, p. (1989). Consolidés Comptes. paris: Francis Lefebvre.
- ❖ Ropert, E. (2000). *nouvelle pratique des compteconsolidés*. paris: Gualino.
- ❖ Michel Deprez,(2006). Duvant Marcel, Comptabilité des sociétés Commerciale, Ville Guérin, Paris, P39.

من معوّقات تطبيق النظام المحاسبي المالي

Some of impediments related to SCF adoption in Algeria

توفيق رجاح -أبو جابر -

محافظ حسابات معتمد وباحث (الجزائر)

radtouf@yahoo.fr

تاريخ النشر: 2021/09/06

تاريخ القبول: 2021/05/13

تاريخ الاستلام: 2021/05/10

الملخص:

رَبِّي يَسْرَواَعْنَ،

حاولتُ من خلال هاته الدراسة، إلقاء الضوء على بعض المعوّقات التي لم تُعطى حقها من البحث والتحليل، من خلال استقراء الواقع العملي، والتي حالت . في اعتقادي . دون تطبيق ما جاء به النظام المحاسبي المالي، في كثير من مفاهيمه وقواعده ومبادئه الجديدة، التي احتواها الإطار التصويري لهذا النظام.

من أهمّ ما خلصتُ إليه، هو التقاطع بين مُسببات كثير من المعوّقات التي تطرقتُ إليها، بحيث تبين لي دور غياب التكوّن في نشوء هاته المعوّقات، وتأثيره وجودا وعدما في المساهمة بصفة إيجابية أو سلبية في وتيرة تطبيق النظام المحاسبي المالي في أرض الواقع، وكذا وجود إشكالية تطبيق المحاسبية بصفة عامة في القطاع الاقتصادي الخاص، وانعكاساتها على تجسيد النظام المحاسب المالي في هذا القطاع، وكذا أهمية دور محافظي الحسابات وهيئات التسيير والهيئات الاجتماعية في دفع المؤسسات لتطبيق ما جاء به النظام المحاسبي المالي.

الكلمات المفتاحية: النظام المحاسبي المالي، معوّقات، التكوّن، القطاع الخاص، المدقّقون.

تصنيف JEL: M41

Abstract :

This study aims to focus on the main impediments that haven't analytical and research importance by academicians. These impediments have been emanated from an empirical approach and played an influential role in SCF adoption in terms of roles and concepts mentioned in conceptual framework.

The findings of study underline the interconnection between constraint's motives namely the important lack of training policy and its influence in SCF's success or failure. The study mentioned the difficulties surrounding accounting implementation in private sector and there effects on SCF achievement and the capital role of statutory auditors, social and monitoring bodies in pushing entities to comply with accounting and financial system (AFS)

Keywords: Accounting and Financial system, impediments, training policy, private sector, auditors

JEL classification codes: M41

مقدمة:

يعتبر تاريخ 21 جانفي 2019، يوم تاريخي بالنسبة للقانون المحاسبي الجزائري، حيث تمّ فيه التنصيب الرسمي من طرف وزارة المالية لمجموعة عمل، بهدف تقييم ومراجعة وتحسين النظام المحاسبي المالي، وكانت خارطة الطريق التي تبنتها من هاته المجموعة، تتمثل في مرحلتها الأولى في القيام بتقييم تطبيق النظام المحاسبي المالي (المحاسب عدد 04 ، 13) حيث عقدوا خلال سنة 2019، ملتقيات جهوية مع مختلف الشرائح المتعلقة بمهنة المحاسبة، وكذا قاموا بعقد اجتماعات في عدة قطاعات اقتصادية عمومية. كما تمّ نشر استبيان يشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنونين، بغية احصاء مختلف الصعوبات التي شهدها تطبيق النظام المحاسبي المالي منذ دخوله حيز التطبيق في أول جانفي من سنة 2010 بشكل رسمي.

- إشكالية الدراسة:

ينصبّ البحث في تحديد وتشخيص جانب من الصعوبات التي حالت دون تطبيق النظام المحاسبي المالي بشكل عام، منذ دخوله حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 2010، في مختلف المؤسسات من القطاع العام والخاصّ وكذا على مستوى أصحاب المهنة من محاسبين ومدققين.

- فروض الدراسة:

بُني هذا البحث على الفرضية الرئيسية التالية، والمتمثلة في قراءة في الواقع المحاسبي من مختلف القطاعات التي لها علاقة بتطبيق النظام المحاسب المالية، من قطاع وخاص وشرائح أصحاب مهنة المحاسبة، بغية تحديد وتشخيص أهمّ المعوّقات التي عرقلت تطبيق مختلف المفاهيم والقواعد والمبادئ الجديدة، التي احتواها النظام المحاسبي المالي، من خلال إطاره التصوري.

- أهمية الدراسة:

وهو يعتبر بذلك مساهمة من طرف مهني، من خلال ستقراء الواقع المعاش، لتشخيص المعوّقات التي عطلت تطبيق النظام المحاسبي المالي، تلك المهمة التي أنيطت باللجنة التي أنشئت بتاريخ 21 جانفي 2019، السالفة الذكر، بغية تقييم ومراجعة وتحسين النظام المحاسبي المالي، ابتداء، من خبا القيام بتقييم تطبيق النظام المحاسبي المالي، والوقوف على الصعوبات ومعوّقات تطبيقه،

- أهداف الدراسة:

يصبو هذا البحث، من خلال المحاور العشر المذكورة في محتواه، إلى تعداد وتبيان مختلف الصعوبات والمعوّقات التي حالت دون تجسيد ما جاء القانون المحاسبي الجديد والذي عوّض

المخطط المحاسبي الوطني، والذي يساعد اللجنة التي كُلفت بتقييم تطبيق هذا النظام، في عملية مسح مختلف الصعوبات ومسببات عدم تطبيقه، ممّا يساعدها على إيجاد الحلول وسبل معالجة هذا العراقيل، لتقويم مسار النظام المحاسبي المالي، وتذليل سبل تجسيده وتطبيقه على أرض الواقع، مع مواكبة تحيينه.

– منهجية الدراسة:

لوصول إلى أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي، من خلال الملاحظة والوقوف على واقع تطبيق المحاسبة بصفة عامة، من خلال مزاويتي مهنة محاسب معتمد ومحافظ حسابات، في مختلف القطاعات العامة والخاصة، وكذا شرائح أصحاب مهنة المحاسبة، لتعيين وتحديد المعوقات التي كانت سببا في عرقلة تطبيق وتجسيد النظام المحاسبي المالي.

من معوّقات تطبيق النظام المحاسبي المالي

تتمثل بعض المعوّقات التي أدت إلى خلق صعوبات في تطبيق النظام المحاسبي المالي، في المحاور التالية:

المحور الأول: غياب مستعملي الكشوف المالية الأساسيين.

لا شك أنّ الهدف الرئيسي، من وراء إرساء قواعد النظام المحاسبي المالي، هو "الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المستثمرين، من خلال إيجاد معلومة مالية متجانسة وواضحة حول المؤسسات، والتي تسمح بالمقارنة مع غيرها وكذا أخذ القرار (وزارة المالية، تعليمة رقم 02).

فنتيجة غياب البورصة ونقص المستثمرين الفاعلين في النشاط الاقتصادي، لم يحفز هذا الأمر المؤسسات المعنية بالنظام المحاسبي المالي لتطبيق ما جاء به، بل كان مثبطا لتفعيل الشامل لما احتواه، من مختلف المفاهيم والقواعد والمبادئ الأساسية الجديدة، التي تجعل الكشوف المالية أقرب ما يكون إلى الواقع الاقتصادي، بحيث تسمح للمستثمرين بأخذ القرار الاقتصادي السليم مع كل الضمانات.

المحور الثاني: عدم تطبيق بعض ما جاء به النظام المحاسبي المالي، تخوّفا من ردّة الفعل السلبية للإدارة الجبائية.

من أسباب عدم تطبيق بعض ما جاء به النظام المحاسبي المالي من قواعد ومفاهيم، رغم طابعها الالزامي، كما لمسناه في الواقع، التخوّف من قرارات الإدارة الجبائية، التي تكون آثارها سلبية على المؤسسات، بناء على وقائع قامت من خلالها بعض الإدارات الجبائية، بإعادة تقييم جبائي

redressement fiscal لبعض المؤسسات، نتيجة تطبيق الاهتلاكات حسب المفهوم الالزامي الجديد الذي جاء به النظام المحاسبي المالي . المدة النفعية. على سبيل المثال (قرار 26 جوان 2008، المادة 121-7).

رغم أن الشركات المعنية قد أخذت بعين الاعتبار تداعيات اختلاف الاهتلاكات بين القانون المحاسبي والقانون الجبائي، من خلال معالجة آثار ذلك عند تحديد الوعاء الضريبي للضريبة على أرباح الشركات، كما نصّت عليه المادة السادسة من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أو قيام الإدارة الجبائية بإعادة تقييم جبائي لبعض الشركات، نتيجة التسجيل المحاسبي للضرائب المؤجلة، رغم عدم تأثير تسجيل هاته الأخيرة على الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على أرباح الشركات في حدّ ذاتها.

وهنا يُثار جانب إشكالية تكوين إطارات الإدارة الجبائية، فيما يتعلق بالإحاطة وفهم ما جاء به النظام المحاسبي المالي من مفاهيم وقواعد ومبادئ.

المحور الثالث: إشكالية تطبيق النظام المحاسبي المالي في القطاع الخاص

لا يجب أن نغفل حول ما يعرفه القطاع الخاص بصفة عامة، فيما يتعلق بتطبيق ما جاء به النظام المحاسبي المالي، فإشكالية عدم تطبيق الكثير من المفاهيم والقواعد المحاسبية عموما، ترجع أساسا في هذا القطاع، لحصر هدف المحاسبة في تلبية متطلبات الإدارة الجبائية، ممّا يُفرغ محاسبة هذا القطاع من أساسيات المحاسبة، التي جاء بها الإطار التصوري للنظام المحاسبي المالي.

فنتيجة انعدام الأليات لمراقبة المحاسبة في القطاع الخاص، وبخاصة انعدام وجود المدقق القانوني لكثير من المؤسسات الخاصة لعدّة أسباب، جعل المحاسبة المطبّقة في القطاع الخاص، لا تتماشى مع متطلبات القانون المحاسبي الجزائري المستمد من المعايير الدولية للمحاسبة، بل تفتقر إلى المبادئ الأساسية للمحاسبة، كمبدأ الالتزام الذي لا يكاد يظهر بخاصة في أعمال نهاية السنة في محاسبة القطاع الخاص.

المحور الرابع: وجود مفاهيم خاطئة حول ما جاء به النظام المحاسبي المالي

أولا: -من هاته المفاهيم الخاطئة والتي حالت دون تطبيق جانب ما جاء به النظام المحاسبي المالي، وجود اعتقاد سائد عند البعض، بوجود تغليب ما نصّ عليه القانون الجبائي، على ما نصّ عليه القانون المحاسبي في حالة التعارض بينهما.

لذا نجد على سبيل المثال، بأن معظم المؤسسات تقوم باحتساب الاهتلاك التثبیتات على أساس النسب المحددة من طرف الإدارة الجبائية، وإغفال احتساب الاهتلاكات على أساس المدة النفعية التي نصّ عليها القانون المحاسبي، والتي تختلف في مضمونها عن النسب المحددة الثابتة التي حدتها الإدارة الجبائية، حيث ترتبط بالاستعمال الحقيقي المقدّر للتثبیت، وأتسامها بطابع المرونة والتغير من سنة إلى أخرى، في حالة اختلاف معتبر لاستهلاك المنافع الاقتصادية للتثبیت (قرار 26 جوان 2008، المادة 121-8).

وتنتج عن هذا الفهم الخاطئ في مجال احتساب الاهتلاكات، آثار سلبية وخيمة على كثير من المؤسسات العمومية الاقتصادية والتي استفادة من مخطط التنمية التي قامت بها الدولة في سنة 2012-2015، حيث استمرت في احتساب الاهتلاك حسب الطريقة الموروثة منذ المخطط المحاسبي الوطني، والمتمثل في احتساب الاهتلاك حسب التشريع الجبائي، بنسب اهتلاك محددة مسبقا ثابتة، حسب نشاط كل قطاع (قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المادة 141-3). مثل تطبيق نسبة 10 في المئة بالنسبة لمعدّات الانتاج و25 في المئة بالنسبة للشاحنات.

في حين نجد أن الاستغلال الفعلي للشاحنات . المدة النفعية . في واقع عندنا، يفوق عادة 08 سنوات، وقد يصل بالنسبة لمعدّات الإنتاج إلى أكثر من 15 سنة أو 20 سنة في العديد من القطاعات الصناعية.

فالمؤسسات التي تستغل معدّاتها لمدة أكبر من 15 سنوات، وقامت باستبدالها في إطار برنامج التنمية لسنة 2012-2015، بنفس نوع المعدات، أو بمعدات مشابهة، كان من المفترض حسب ما يمليه المفهوم الجديد لاهتلاك الذي جاء به النظام المحاسبي المالي، على سبيل المثال، تحديد مدة الاهتلاك حسب مدة الاستغلال للمعدات السابقة أي أكثر من 15 سنة بناء، وليس حسب مدة الاهتلاك التي حددها التشريع الجبائي ب 10 سنوات، وهذا كان له أثر كبير في تحقيق النتائج السنوية وارتفاع في تكلفة المنتوجات.

ثانيا: في هذا السياق، يجدر الإشارة أيضا إلى مفهوم خاطئ آخر، يتمثل في اعتقاد أن احتساب الاهتلاكات حسب المدة النفعية التي نصّ عليها النظام المحاسبي المالي، اختيارية وليست اجبارية، ممّا انعكس سلبا على تطبيق هذا المفهوم الإلزامي.

ومردّ ذلك لنقص التكوين، والتمكّن في فهم محتوى الإطار التصوري ومبادئ النظام المحاسبي المالي، وكذا عدم ابداء تحفظات من طرف بعض محافظي الحسابات في تقاريرهم السنوية، حول عدم تطبيق ما جاء به القانون الجزائري المحاسبي، وبخاصة ممّا له طابع إلزامي.

ثالثا :-اعتقاد المسيرين وهيئات إدارة مختلف المؤسسات، أن تطبيق ما جاء به النظام المحاسبي المالي، يقع فقط على عاتق و مسؤول المحاسبين، في حين أنّ كثير من القواعد والمفاهيم، تُبنى على معطيات تقنية وتقديرية هي من مهام العديد من الوظائف الأخرى في المؤسسة، كتحديد مختلف المؤونات وتدني الخسارة للحسابات الدائنة والمخزونات والتثبيات، وتحديد المدة النفعية للتثبيات العينية والمعنوية وغير ذلك.

بل أنّ ضبط الكشوف المالية، يقع على عاتق مسؤولي المؤسسة، كما نصّ عليه القانون المحاسبي الجزائري بمنطوق نصوصه (قانون 07-11K المادة 27).

وكأنّ لهذا المفهوم الخطأ، يقوم بعض مسؤولي المحاسبة على سبيل المثال، بمهمة تقدير المؤونات وتدني قيمة الحسابات الدائنة والمخزونات، أو حتى تقدير المدة النفعية المستقبلية للتثبيات، رغم عدم أهليتهم للقيام بهاته التقديرات، ومآل ذلك سلبيات عديدة، كسوء التقديرات التي ترجع بالسلب على مصداقية المعلومة المالية التي ستظهر في الكشوف المالية، وكذا خرق مبدأ الفصل بين المهام، حيث يقوم مسؤول المحاسبة بالتقييم والتسجيل المحاسبي في آن واحد.

رابعا: من هاته المفاهيم الخاطئة أيضا، الخلط بين المفاهيم التي جاء به القانون المحاسبي الجزائري، وبين المفاهيم التي نصّ عليها القانون الجبائي الجزائري.

فمن أوضح الأمثلة والمفاهيم الأكثر شهرة، والتي ما زالت سائدة في وقتنا الحاضر، اعتقاد أن سقف التثبيات الضعيفة . المتدنية . القيمة والتي يمكن أن تسجل مباشرة كاستهلاكات، هو ثلاثون ألف دينار جزائري، وبالتالي لا يمكن تعدي هذا السقف.

إنّ مفهوم القيمة الضعيفة للتثبيات لا يعتبر تطبيقه إجباريا، بل اختياريا حسب كل كيان، سواء من خلال اعتباره من التثبيات أو تقييده مباشرة كمجرد استهلاكات (قرار 26 جوان 2008، المادة 4-121).

وما يجب التنويه إليه في هذا الصدد، أن النظام المحاسبي المالي، لم يحدد سقفا معين لتصنيف التثبيات

الضعيفة القيمة، عكس الإدارة الجبائية التي حددته بمبلغ سقفه 30.000 دج (قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المادة 141-3). فكل كيان حرّ في تحديد السقف سواء فوق هذا السقف أو أقل منه، فتحديد السقف يكون بمنأى ما حددته الإدارة الجبائية.

باعتبار هذا التدبير الجبائي، فلا يُفهم منه أنه يجب على الكيانات لزوماً، اعتبار كل أصل لا تتعدى قيمته 30.000 دج، كاستهلاكات كما فهمه البعض، لأنه لا يمكن للقانون الجبائي أن يعطي إملاءات وتوصيات لكيفية معالجة محاسبية معينة وهذه نقطة جوهرية غفل عنها الكثير، بل غاية ما يمكن أن يُفهم منه، أنّ على الكيان الذي يسجل محاسبياً التثبيتات الضعيفة القيمة كاستهلاكات، وتكون قيمتها أكبر من 30.000 دج، عليه إدراج الفارق في الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة على النتيجة السنوية على أرباح الشركات.

المحور الخامس: عدم موافقة البرامج المحاسبية لبعض ما جاء به النظام المحاسبي المالي

تعرّف البرامج المحاسبية المختلفة والمستعملة منذ أول تطبيق فعلي للنظام المحاسبي المالية في 2010، عدّة نقائص، أثّرت بشكل سلبي وينسب مختلفة على تطبيق ما جاء به النظام المحاسبي المالي، من مفاهيم وقواعد إلزامية، رغم أنّ المرسوم التنفيذي حول سكّ المحاسبة بواسطة الإعلام الآلي، قد نصّ على وجوب امتثال برامج المحاسبية لمختلف ما جاء النظام المحاسبي المالي (مرسوم 110.09، المادة 4).

ومن ذلك احتساب أقساط الاهتلاكات للتثبيتات العينية والمعنوية، والتي يقوم بها البرنامج المحاسبي باحتسابها بشكل آلي، على أساس نسب ثابتة حسب ما ينصّ عليه القانون الجبائي، وليس على أساس المدة النفعية كما يفرضه النظام المحاسبي المالي، كما سبق شرحه، ممّا يؤثر سلباً وبنسبة كبيرة على مصداقية الكشوف المالية والصورة الصادقة للوضع المالية ونجاعة الكيان.

ومن ذلك أيضاً، عدم معالجة المعطيات المحاسبية لسنة "ن-1"، والتي تظهر في الكشوف المالية بصورة شكلية proforma كما نصّ عليه النظام المحاسبي المالي، وذلك في حالة التسجيل المحاسبي للأعباء والمنتوجات للسنوات السابقة، أو تغيير في الطرق المحاسبية (قرار 26 جوان 2008، المادة 138-4).

وهذا ما يخلّ بقاعدة أساسية للمعلومة المالية، والمتمثلة في "المقارنة" بين المعطيات المحاسبية للسنة الحالية والسنة السابقة أو السنوات السابقة، ممّا قد يؤثر سلباً في أخذ القرار الاقتصادي، من طرف مستعمليّ الكشوف المالية، والمستثمرين على وجه الخصوص (مرسوم 156-08 جوان 2008، المادة 8).

وهذا ينمّ على غياب آليات المراقبة حول ما يتعلق بمدى مطابقة برامج المحاسبة، لمتطلبات المرسوم السالف الذكر، وكذا اجراء تقييم أداء برامج المحاسبة خلال عشر من سنوات من الاستعمال التطبيقي الميداني لهاته البرامج.

المحور السابع: عدم أهلية بعض مسؤولي مصالحي المحاسبة وأثره في تطبيق النظام المحاسبي المالي

يلاحظ أيضا عدم قابلية بعض مسؤولي المحاسبة لمختلف المؤسسات من قطاع عام وخاص، لاستيعاب ما جاء به النظام المحاسبي المالية من مفاهيم وقواعد جديدة، ومرّد ذلك لضعف التحصيل العلمي، لأنّ منهم من تقلّد المنصب بحكم الأقدمية، إلى جانب نقص في التكوين في مجال المحاسبية من جهة أخرى، ممّا انجرّ عنه عدم تطبيق الكثير من ممّا جاء النظام المحاسبي المالي، ففاقد الشيء لا يعطيه.

ويتجلى ذلك من خلال كيفية التعامل مع المعلومة المالية، حيث يتفاعلون معها بمنطق المخطط المحاسبي الوطني، وليس في ظل القواعد والمفاهيم الجديدة للإطار التصوري للقانون المحاسبي، فلا يأخذون بعين الاعتبار قاعدة " المراقبة " أو تغليب الطابع الاقتصادي على الطابع القانوني، في حالة التقييم الأولي للثبوتات خاصة والأصول عموما.

بل إنّ منهم من استفاد من دورات تكوينية في النظام المحاسبي المالي وفي المعايير الدولية للمحاسبة، إلا أنّ ذلك لم يحسن من كفاءاته ويطوّر ملكته العلمية في مجال المحاسبة، باعتبار المستوى العالي الذي يتمتع به النظام المحاسبي المالي.

المحور الثامن: دور محافظي الحسابات في إلزام تطبيق ما جاء به النظام المحاسبي المالي

لا شك أنّ لمحافظي الحسابات دوري محوري، في دفع الشركات لتطبيق ما جاء به النظام المحاسبي المالي، من خلال ابداء التحفظات التي يدوّنها في تقريره السنوي المتعلقة بالمصادقة على الحسابات الاجتماعية للشركات.

فعدم ذكرهاته التحفظات وبخاصة المتعلقة بتطبيق المفاهيم والقواعد والمبادئ الإلزامية، وبصفة دورية ومستمرة من طرف العديد من محافظي الحسابات، جعل المؤسسات المعنية لا تتحمس لتجسيد ما جاء به النظام المحاسبي المالي في أرض الواقع.

وقد لاحظنا الغيات التدريجي لهاته التحفظات بمرور السنوات، عكس ما كان عليه عند انطلاق تطبيق النظام المحاسبي المالي، حيث حرص محافظي الحسابات في تقاريرهم السنوية، على المطالبة والتأكيد من خلال التوصيات، على تطبيق ما أمله القانون المحاسبي الجزائري الجديد.

المحور الثامن: دور هيئات التسيير والهيئات الاجتماعية في إلزام ودفع الشركات لتطبيق ما جاء به النظام المحاسبي المالي.

ولا يقل شأن دور هيئات التسيير الهيئات الاجتماعية من مجالس الإدارة والجمعيات العامة للمؤسسات، في المساهمة في تطبيق النظام المحاسبي المالي، من خلال التوصيات الإلزامية لتنفيذ ما جاء به هذا النظام.

فغياب هذا الدور للعديد من هيئات التسيير والجمعيات العامة للمؤسسات، نتيجة عدم الإلمام بالنظام المحاسبي المالي وعدم استشعار أهميته، كان له أثر سلبي في الإسراع من وتيرة تطبيق هذا النظام.

فلا يجب التقليل من دور هاته الهيئات في المساهمة الغير المباشرة في تطبيق النظام المحاسبي المالي، من خلال اللوائح التي يصدرونها، والتي تتميز بصفة الالزام، وتمتعها بالقوة القانونية، من حيث وجوب تطبيقها.

المحور التاسع: سُحّ في الاصدارات والمنشورات التي تنطرق للجوانب المعقدة والمستعصية، للمفاهيم التي احتواها النظام المحاسبي المالي.

إنّ العديد من الكتب والمنشورات الذي صدرت حول النظام المحاسبي المالي، ما هي إلا اجترار للجانب النظري من النظام المحاسبي المالي، دون الإسهام في إلقاء الضوء والغوص في دراسة الإشكاليات المعروفة في الواقع والتي لم تطبق بالكلية أو لم يحسن تطبيقها، مثل كيفية تحديد المدة النفعية التثبيتات بالتجزئة أو كيفية تحديد أجزاء التثبيتات، أو استعمال تقنية الضرائب المؤجلة على سبيل المثال، والتي يرجع عدم تطبيقها بصفة رئيسية في تقديرنا، إلى عدم الإحاطة بالجانب التقني والتطبيقي لها في الواقع، نتيجة غياب المراجع والمنشورات التي تنطرق إلى الجانب التقني والتفصيلي لهاته المواضيع السالفة الذكر.

المحور العاشر: ممانعة بعض مسيرى المؤسسات في تطبيق ما جاء به النظام المحاسبي المالي

ومرد ذلك لجهلهم بأهميته، أو حفاظا على مزايا تتعلق بالأجرة لدى بعضهم، لذا ترى البعض يرفض تسجيل المؤونة المتعلقة بمنحة التقاعد، التي لم تكن تُعرف وتُطبق في ظل المخطط المحاسبي الوطني، وذلك لأثرها في تقليص النتيجة السنوية للمؤسسة في كثير من الأحيان، باعتبار أن النتيجة السنوية، تعدّ من أهم المعايير لتقييم الشطر المتغير من أجرة المسيرين.

وتخوفا من نفس الأثر على النتيجة السنوية، نجد بعضهم يمانع في تسجيل مساهمة العمال في الأرباح السنوية كعبأ يسجل محاسبيا قبل إقفال السنة المالية، باعتباره يدخل ضمن أعباء المستخدمين، وليس اقتطاع من الأرباح السنوية المسجلة (Avis de la Commission de Normalisation des Pratiques Comptables et des Diligences Professionnelles sur la participaton des travaillerurs au bénéfice,1)

الخاتمة

يلاحظ ممّا سبق عرضه من مختلف المعوّقات المذكورة، والتي ساهمت في عدم تطبيق ما جاء به النظام المحاسبي المالي بنسب متفاوتة، لمختلف القواعد والمفاهيم والمبادئ التي احتواها الإطار التصوري لهذا النظام، اشتراك معظمها في سبب رئيسي وهو قلة التكوين المستمر للعنصر البشري، سواء من مهنيين أو مختلف مسؤولي المحاسبة للمؤسسات.

فرغم إلزامية صرف واحد في المئة من كتلة الأجرور في مجال التكوين في كل سداسي، كما نصّ عليه التشريع الجزائري، (قانون المالية 2007، المادة 79). وفرض رسوم في حالة عدم تطبيق هاته النسبة، إلا أنه يلاحظ تقصير في جانب الالتزام بهذا الأمر.

إنّ مهمّة مراجعة وتحيين النظام المحاسبي المالي، رغم أهميتها، لا تساهم لوحدها في تجسيد النظام المحاسبي المالي في أرض الواقع، دون الاهتمام بعنصر التكوين الظرفي والمستمر في مختلف ما جاء به النظام المحاسبي المالي.

ومن جانب آخر، نلاحظ أهمية دور محافظي الحسابات وكذا هيئات التسيير. مجلس الإدارة ومثليه وكذا الجمعيات العامة، في الدفع والضغط على المؤسسات من أجل تطبيق ما احتواه النظام المحاسبي المالي من مفاهيم وقواعد ومبادئ لم تفعل بعد في أرض الواقع.

كما يجدر الإشارة أيضا إلى وجود إغفال ومراقبة وتقييم، لمدى مطابقة البرامج المحاسبية المستعملة، مع ما جاء به القانون المحاسبي الجزائري، وبخاصة محتوى مرسوم.

المراجع

- قانون 11/07، الجريدة الرسمية رقم 74 الصادرة بتاريخ 2007/11/25 المتعلق بالنظام المحاسبي المالي.

من معوّقات تطبيق النظام المحاسبي المالي

- قانون المالية لسنة 2007.

- قانون المالية التكميلي لسنة 2009.

- قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 2021. المديرية العامة للضرائب.

- المرسوم التنفيذي 156-08 جوان 2008، حول تطبيق النظام المحاسبي المالي.

- المرسوم التنفيذي 110.09 الصادر بتاريخ 07 أفريل 2009 حول مسك المحاسبة بواسطة الإعلام الآلي.

- القرار 26 جويلية 2008. (2009) الذي يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها. الجريدة الرسمية، العدد 19.

- التعليم رقم 02 ل 29 أكتوبر 2009، الصادرة عن وزارة المالية، المتعلقة بالتطبيق الأولي للنظام المحاسبي المالي.

- Avis de la Commission de Normalisation des Pratiques Comptables et des Diligences Professionnelles sur la participaton des travailleurs au benefice
http://www.cnc.dz/fichier_regle/108.PDF

- Séminaire sur l'évaluation et la révision du Système Comptable Financier du 21 janvier 2019, revue - El-Mouhassib n°04- <https://www.onca.dz/articles/files/file-6PJhNYPy321W73Xnn9tq.pdf>

أثر الاعتراف بالضرائب المؤجلة على الأرباح المعلنة في القوائم المالية في ظل الانتقال من

المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي

L'effet de la reconnaissance des impôts différés sur les bénéfices déclarés dans les états financiers Dans le cadre du passage du système comptable national au système comptable financier

طلال زغبة جامعة المسيلة-الجزائر- Talal.zeghba@univ-msila.dz	حنان فنور* جامعة سكيكدة-الجزائر- Hanan.fnr24@gmail.com	
تاريخ النشر 2021/09/06:	تاريخ القبول 2021/05/13:	تاريخ الاستلام 2021/05/10:

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على معرفة مدى قدرة الضرائب المؤجلة على التأثير على الأرباح المعلن عنها في القوائم المالية، خاصة أن المحاسبة عن الضرائب المؤجلة هي ممارسة جديدة في ظل الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي، الأمر الذي أدى إلى ظهور عنصر جديد ضمن عناصر القوائم المالية يسمى بالضرائب المؤجلة كنتيجة للاختلاف الجوهرى بين الأسس التي تحكم الربح المحاسبي عن تلك الأسس التي تحكم الربح الضريبي.

الكلمات المفتاحية: ضرائب مؤجلة، ربح محاسبي، ضرائب مؤجلة خصوم؛ ضرائب مؤجلة أصول.

تصنيف JEL: H2؛ D61؛ M41.

Abstract :

This study aims to shed light on knowing the ability of deferred taxes to affect the profits declared in the financial statements, especially since accounting for deferred taxes is a new practice in light of the transition from the national accounting scheme to the financial accounting system, which led to the emergence of a new component Among the elements of the financial statements is called deferred taxes as a result of the fundamental difference between the principles that govern the accounting profit from those foundations that govern the tax profit.

Keywords: Deferred Taxes, Accounting profit, tax deferred liabilities, Tax deferred assets.

JEL classification codes: H2; D61; M41.

مقدمة:

تبنّت الجزائر المعايير المحاسبية الدولية في صورة النظام المحاسبي المالي خاصة أن المخطط المحاسبي الوطني كان يشوبه مجموعة من العيوب، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2010، وذلك من أجل توحيد الممارسات المحاسبية، مواكبة التطورات الحاصلة في البيئة الاقتصادية الدولية، وتوفير الممارسات المحاسبية لدى المؤسسات الاقتصادية، هذا كله أدى إلى ظهور ممارسات محاسبية لم يكن المخطط المحاسبي الوطني معني بها، ومن بين هذه الممارسات نجد المحاسبة عن الضرائب المؤجلة والتي جاءت نتيجة الفصل بين القواعد المحاسبية وبين القواعد الجبائية الضريبية.

فالضريبة المؤجلة هي مبالغ مالية مترتبة على الأفراد والمؤسسات وتكون مؤجلة ليتم دفعها مستقبلاً، وهي تعتبر التزامات مالية مستحقة الدفع يجب دفعها في حين قدوم موعدها المحدد والمتفق عليه، وبهذا يكمن دور المحاسبة عن الضرائب المؤجلة في تقليص الفجوة بين الربح المحاسبي والضريبي، خاصة أن الربح المحاسبي هو منطلق لحساب الربح الضريبي ويعتبر كذلك مؤشراً مهما يعطي انعكاس عن وضعية المؤسسة الاقتصادية من جهة ومن جهة أخرى له تأثير مهم على القرارات التي تتخذها الأطراف ذات الصلة بالمؤسسة.

1. اشكالية الدراسة:

مما سبق يمكن طرح الإشكالية التي ستعالجها هذه الورقة البحثية في التساؤل التالي:

كيف تؤثر الضرائب المؤجلة على الأرباح المعلن عنها في القوائم المالية في ظل الانتقال من

المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي؟

إن الإجابة عن هذه الإشكالية، سيكون من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة التالية:

- ما هي أهم المصطلحات المفاهيمية المتعلقة بالمحاسبة عن الضرائب المؤجلة أثر الانتقال من المخطط الوطني المحاسبي إلى النظام المالي؛
- كيف يتم الاعتراف بالضريبة الجارية والضرائب المؤجلة ضمن/ خارج الربح أو الخسارة؛
- كيف تنعكس المحاسبة عن الضرائب المؤجلة على الأرباح المعلن عنها بالقوائم المالية.

2. أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في كونها تتناول أحد أهم المواضيع الهامة على الصعيد المهني، خاصة أن المحاسبة عن الضرائب المؤجلة هي من أهم الممارسات التي جاء بها الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي، مما يساهم في إعطاء صورة صادقة للمؤسسة من خلال الربح المحاسبي والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة.

3. أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:

- التعرف على أهم المصطلحات المتعلقة بالضرائب المؤجلة حسب النظام المحاسبي المالي.
- التعرف على كيفية الاعتراف بالضريبة الجارية والضرائب المؤجلة ضمن/ خارج الربح أو الخسارة؛
- التعرف على انعكاس المحاسبة عن الضرائب المؤجلة على الأرباح المعلن عنها بالقوائم المالية.

4. منهجية الدراسة:

قصد معالجة إشكالية هذا البحث وبلوغ الأهداف المنشودة منه، تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، ومن أجل الإلمام بالجانب النظري للضرائب المؤجلة من خلال الاطلاع على ما توفر من المراجع العلمية المتخصصة في هذا المجال الذي يعتبر حيزا هاما يجلب الاهتمام من قبل كل الأطراف المعنية به.

5. خطة الدراسة: تم تقسيم هذه الدراسة إلى المحاور التالية:

- المحور الأول: مصطلحات مفاهيمية متعلقة بالضرائب المؤجلة؛
- المحور الثاني: الاعتراف بالضريبة الجارية والضرائب المؤجلة ضمن/ خارج الربح أو الخسارة؛
- المحور الثالث: أثر الضرائب المؤجلة على الأرباح المعلن عنها بالقوائم المالية؛

I- مصطلحات مفاهيمية متعلقة بالضرائب المؤجلة

كان لا بد من تكييف المخطط المحاسبي الوطني PCN مع التغيرات الحاصلة خاصة في ظل تبني معايير المحاسبة الدولية والانتقال من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، مما جعل المجلس الوطني للمحاسبة CNC بالتنسيق مع عدة خبراء فرنسيين بمهمة التوحيد المحاسبي يقومون بإعداد النظام المحاسبي المالي من أجل تحقيق التوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموما والمعايير المحاسبية الدولية، بالاعتماد على المعايير المحاسبة الدولية، مما أدى إلى ظهور مصطلحات مفاهيمية فيما يخص الضرائب المؤجلة ولعل أهمها:

اولا: الفروق المؤقتة

تعرف على أنها تلك الفروق بين الربح المحاسبي والربح الضريبي التي تنشأ نتيجة اختلاف توقيت الاعتراف ببعض المصاريف والإيرادات التي تندرج ضمن الربح الضريبي عن توقيت إدراجها في

الربح المحاسبي، إذ تنشأ في فترة محاسبية لتنعكس بالسداد أو الاسترداد في فترات محاسبية تالية. (عبد الخالق علي، أسامة علي، 2016، صفحة 128).

ثانياً: فروق مؤقتة خاضعة للضريبة

تعرف هذه الفروق على أنها "الفروق المؤقتة التي سوف يترتب عنها أرباح خاضعة للضريبة في الفترات المستقبلية لما يتم استرداد أو تسوية القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام" (إبراهيم العدي، 2012، صفحة 138).

ثالثاً: فروق مؤقتة قابلة للخصم

تعرف الفروق المؤقتة القابلة للخصم على أنها "الفروق المؤقتة التي سوف يترتب عنها تخفيض في الأرباح الخاضعة للضريبة في الفترات المستقبلية عندما يتم استرداد أو تسوية القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام". (علاء فريد عبد الأحد، 2014، صفحة 204).

رابعاً: الفروق الدائمة

يقوم التشريع الضريبي بمنح جملة من الإعفاءات والاستقطاعات للمؤسسات الاقتصادية وذلك بغية تحقيق أبعاد اقتصادية، اجتماعية أو سياسية، من خلال عدم إخضاع إيرادات معينة للضريبة، أو عدم السماح بخصم مصاريف معينة، أو السماح بخصم مصاريف تزيد عن المصاريف الفعلية التي تتحملها المؤسسة خلال نشاطها. (حسين محمود عبد الله، 2015، صفحة 103).

خامساً: الضرائب المؤجلة

قد نصت المادة 2.134 من النظام المحاسبي المالي على أن الضرائب المؤجلة عبارة عن مبلغ ضريبة الأرباح قابل للدفع (خصم ضريبي مؤجل) أو قابل للتحصيل (أصل ضريبي مؤجل)، خلال سنوات مالية مستقبلية تسجل في الميزانية وفي حساب النتائج، تنتج الضرائب المؤجلة عن كل: (قرار، 2009/03/25، الصفحات 18-19).

سادساً: تعريف الأصول الضريبية المؤجلة

يرى المعيار المحاسبي الدولي رقم (12) في الفقرة رقم 05 الأصول الضريبية المؤجلة على أنها مبالغ ضرائب الدخل القابلة للاسترداد في الفترات المستقبلية فيما يتعلق عن: (Christine Harrington et al, 2012, p. 03).

سابعاً: تعريف الخصوم الضريبية المؤجلة

يعرف الخصوم الضريبية المؤجلة حسب مجلس معايير المحاسبة الأمريكية (FASB) من خلال المعيار رقم 109 على أنه أعباء ضريبية مستقبلية تنشأ نتيجة وجود فروق مؤقتة خاضعة للضريبة في المستقبل. (Financial Accounting Standards Board, 1992, p. 05).

II- الاعتراف بالضريبة الجارية والضرائب المؤجلة ضمن/ خارج الربح أو الخسارة

تتم المحاسبة عن الأثار الضريبة الجارية والمؤجلة لعملية أو حدث آخر بنفس الطريقة التي تتم فيها المحاسبة عن العملية أو الحدث الآخر نفسه، وانطلاقاً من هذا المبدأ يتم الاعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة كما يلي:

ومن أسباب وجود الضريبة المؤجلة:

- السبب الذي على أساسه تنشأ الضريبة المؤجلة؛ هو الفروق والاختلافات الزمنية بين الشركات والمؤسسات المالية والمنظمات الربحية وبين موعد الضرائب. ومثال على ذلك الاختلافات التي تحدث بين معدل الاهتلاك للمؤسسات والاهتلاكات الضريبية؛
- وكذلك قد تحدث نتيجة وجود مبالغ إيرادات مستحق الدفع أو مصاريف مستحقة القبض، فعادة ما تعمل الشركات بنظام الاستحقاق المحاسبي، بينما مؤسسات الضرائب وجباية الضرائب تعمل على أساس النظام النقدي، مما يؤدي إلى حدوث اختلاف بالأوقات الدفع، فتنتج الضريبة المؤجلة.

أولاً: البنود المعترف بها في الربح أو الخسارة

- يتوجب الاعتراف بالضريبة الجارية والمؤجلة كدخل أو مصروف وتضمينها ضمن صافي الربح أو الخسارة للفترة، إلا في حالة نشوء الضريبة عما يلي: (إبراهيم العدي، 2012، صفحة 78).
- العملية أو الحدث الذي يتم الاعتراف به بنفس الفترة أو في فترة مختلفة، خارج الربح أو الخسارة في بيان الدخل الشامل الآخر مباشرة في حقوق الملكية؛
 - اندماج الأعمال بطريقة التملك.

ثانياً: البنود المعترف بها خارج الربح أو الخسارة

يجب الاعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة خارج الربح أو الخسارة، في حالة ارتباط الضريبة ببنود تم الاعتراف بها خارج الربح أو الخسارة سواء في نفس الفترة أو في فترة مختلفة، حيث تسمح معايير المحاسبة الدولية بالاعتراف ببنود معينة في بيان الدخل الشامل الآخر ومن الأمثلة: (حسين محمود عبد الله، 2015، صفحة 112).

- التغيير في القيمة المسجلة الناشئ من إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات؛
- فرق الصرف الناتج عن ترجمة البيانات المالية لعملة أجنبية.
- كما سمحت المعايير الدولية بالاعتراف بنود مباشرة من التغيرات في حقوق الملكية ومن الأمثلة نذكر: (إبراهيم العدي، 2012، صفحة 78).
- تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح الناجمة عن التغيرات في السياسات المحاسبية المطبقة بأثر رجعي أو تصحيح الخطأ؛
- المبالغ الناتجة من الاعتراف الأولي بمكون حقوق الملكية لأداة مالية مركبة.
- لكن في بعض الأحيان لا يمكن تحديد قيمة الضريبة الحالية والمؤجلة التي ترتبط بنود تم الاعتراف بها خارج الربح أو الخسارة، مما يؤدي إلى تحديد الضريبة الجارية والمؤجلة على أساس توزيع تناسبي معقول للضريبة الجارية والمؤجلة للمشروع لدى الإدارات الضريبية المختصة، ومن بين هذه الحالات نذكر على سبيل المثال: (حسين محمود عبد الله، 2015، صفحة 12).
- حالة وجود معدلات تصاعدية لضريبة الدخل بحيث يكون من الصعب تحديد المعدل المفروض على الربح الضريبي (الخسارة الضريبية)؛
- في حالة تأثير تغير معدل الضريبة أو القوانين الضريبية على الأصل أو الالتزام الضريبي لبند كان قد تم الاعتراف به خارج الربح أو الخسارة؛
- في حالة تحديد المشروع الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل، أو عدم الاعتراف به، ويعود هذا الأصل إلى بند كان قد حمل أو أضيف خارج الربح أو الخسارة المعترف به.

III- اثبات الضرائب المؤجلة

- تمر عملية محاسبة الضرائب المؤجلة بثالث مراحل ينبغي تحديد فواصلها و عدم الخلط بينها، وتمثل هذه المراحل في (لخضر الزين، 2017، صفحة 8):
- المرحلة الأولى: قياس الدخل الخاضع للضريبة
 - في هذه المرحلة يتم قياس الدخل الضريبي، وذلك بمقابلة الإيرادات الخاضعة للضريبة بالتكاليف ذات العالقة التأثيرية بهذه الإيرادات والتي تكون لازمة للحصول عليها، ويتطلب هذا أن يحدد التشريع الضريبي نطاق كل من الإيرادات الخاضعة للضريبة والتكاليف الواجبة الخصم وأسس قياسها.

- المرحلة الثانية: ربط الضريبة المؤجلة

في هذه المرحلة يتم تعيين المكلّف بالضريبة والإعفاءات التي تمنح لاعتبارات شخصية، ومن ثم تستبعد من الدخل الخاضع للضريبة توصلاً إلى وعائها الذي تحسب على أساسه الضريبة واجبة السداد بالسعر الذي يحدده القانون الضريبي.

- المرحلة الثالثة: تحصيل الضريبة المؤجلة

في هذه المرحلة يتم تحصيل دين الضريبة من المكلّف بها في الميعاد وبالأسلوب الذي يحدده القانون الضريبي، وعندما تصل عملية التحاسب إلى مرحلة تحصيل دين الضريبة، فإنها تصل بذلك إلى آخر مراحلها.

وتوجد طريقتان لإثبات نفقة الضريبة المؤجلة هما (حسوس و شريط، 2016):

اولاً: طريقة التأجيل (الدخل/حساب النتائج)

تحسب طريقة التأجيل نفقة الضريبة بالرجوع الى الفرق بين الدخل الخاضع للضريبة والدخل المحاسبي، فمن خلال هذه الطريقة تتحدد نفقة ضريبة الدخل عن الفترة بناء على الدخل المحاسبي في حين الالتزام الجاري مبني على الدخل الخاضع للضريبة، ويعامل الفرق بين الالتزام الجاري الفعلي ونفقة ضريبة الدخل اما على انه نفقة مؤجلة او مبلغ دائن يستهلك بشكل قابل للتكيف الضريبي مع انعكاس فرق التوقيت، وتجدر الاشارة الى ان فروق التوقيت التي تنشأ اثناء المدة تسمى بفروق ناشئة في حين ان انعكاس الاثار الضريبية الناشئة من فروق نشأت في فترات سابقة يشار اليها باسم فروق معكوسة، وبذلك فان طريقة التأجيل كانت موجهة نحو قائمة الدخل، غير ان هذه الطريقة لم يعترف بها المعيار الدولي (IAS 12) المعدل، بالرغم من قبولها واعتمادها سابقا في ظل معيار الدولي (IAS 12) الاصيلي والشكل التالي يوضح طريقة عمل هذا الاسلوب.

الشكل رقم 01: اثبات الضرائب المؤجلة حسب طريقة التأجيل

المصدر: حسوس الصديق، شريط صلاح الدين، الفروقات المؤقتة ومحاسبة الضريبة المؤجلة في الشركات الفردية وفق النظام المحاسبي المالي، مجلة دراسات اقتصادية، مج 10، عدد 01، ص ص:384-401.

اولا: طريقة الالتزام (الميزانية)

وفقا لهذه الطريقة لا يمكن احتساب القيمة الكلية لضريبة الدخل للفترة الجارية بشكل مباشر، بل يجب ان تحتسب باعتباره حاصل جمع مكونين هما قيمة الضريبة الجارية وقيمة الضريبة المؤجلة، وهذا المجموع لن يساوي (نسبة الضريبة الجارية X الربح المحاسبي)، حيث على المؤسسة الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل بكافة الاختلافات المؤقتة القابلة للاقتطاع الناشئة عن الاستثمارات في المؤسسات التابعة والفروع والمؤسسة الزميلة والحصص في المشاريع المشتركة، والشكل الاتي يوضح الاثار الجبائية والمحاسبية على الضريبة المؤجلة نتيجة تطبيق هذا الاسلوب بمقابلة عناصر الاصول والخصوم.

الجدول رقم 01: اثبات الضرائب المؤجلة حسب طريقة الميزانية

عناصر الاصول	عناصر الخصوم
القيمة المحاسبية أكبر من القيمة الجبائية	يترتب عليه التزام ضريبي مؤجل
القيمة المحاسبية أقل من القيمة الجبائية	يترتب عليه أصل ضريبي مؤجل

المصدر: حسوس الصديق، شريط صلاح الدين، الفروقات المؤقتة ومحاسبة الضريبة المؤجلة في الشركات الفردية وفق النظام المحاسبي المالي، مجلة دراسات اقتصادية، مج 10، عدد 01، ص ص: 384-401.

IV- أثر الضرائب المؤجلة على الأرباح المعلن عنها بالقوائم المالية

يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 أن يتم عرض الأصول الضريبية والالتزامات الضريبية المؤجلة بشكل عام بشكل منفصل عن الأصول والالتزامات الأخرى في الميزانية، كما يتطلب التمييز بين الأصول والالتزامات الضريبية الجارية (المتداولة) والأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة، وهنا يجب على المنشأة ألا تصنف الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة كأصول والتزامات جارية للصعوبة والتعقيد الشديد في عملية التحديد الدقيق لتاريخ انعكاس الفروق المؤقتة لهذه الأصول أو الالتزامات الضريبية المؤجلة. (علي محمود رمضان، 2014، صفحة 139).

كما أن التقرير عن الضرائب المؤجلة يمثل أداة لتنظيم الأرباح والخسائر القابلة للتوزيع في شكل استحقاق أو تأجيل، عندما تقوم الشركة في مرحلة انخفاض ضريبة الدخل المستحقة بتأجيل جزء من الأرباح المعلن عنها في شكل التزام ضريبي، على عكس فترة ارتفاع ضريبة الدخل المستحق الدفع تقوم الشركة بزيادة الأرباح المحاسبية عن طريق إنشاء أصل ضريبي مؤجل أو عن طريق استخدام الالتزام الضريبي المؤجل. (Petr Habanec, HanaBohušová, 2017, p. 1918).

وبهذا يمكن للشركة ممارسة السياسات المعتمدة على التخطيط الضريبي من أجل التحكم في استقرار الأرباح وحجم التغيرات فيه. وحسب دراسة Rohaya 2007 وجدت دليلاً تجريبياً على أن الشركات تقوم باستخدام نفقات الضرائب المؤجلة من أجل تفادي الخسارة، كما بينت أن هناك زيادة للالتزامات الضريبية المؤجلة من قبل الشركات من 1990-2004، أن الرصيد الدائن للالتزامات الضريبية المؤجلة يدل على أن هذه الشركات تقرر عن دخل دفترى أعلى من الدخل الخاضع للضريبة، والذي يشير إلى أن استراتيجيات التخطيط الضريبي تؤجل التزاماتها الضريبية إلى السنوات التالية. (rohaya et al, 2007, pp. 1-17)

وفي ظل إستراتيجية التخطيط الضريبي تعتبر الضرائب المؤجلة ميزة ضريبية، إضافة إلى كونها ميزة مالية في الأوقات التي تتجه فيه معدلات الضريبة نحو الانخفاض، لكن في حالة كان العكس وتحركت هذه المعدلات نحو الارتفاع فإن الشركات ذات الأرباح الضخمة سوف تتحمل خسائر كون الضريبة المؤجلة ستزيد قيمتها عن الحد الأدنى الذي يمكن أن يتم لو لم يتم تأجيل الضريبة المستحقة. (محمد أمين سالم ثابت، 2017، صفحة 52).

ووفقاً لأسلوب التخصص الضريبي الشامل يجب الاعتراف بالضرائب المؤجلة عند نشأة الفروق المؤقتة حتى لو أنه من غير المؤكد أن هذه الفروق سوف تنعكس في المستقبل، أي سيزول أثرها في الفترات المستقبلية، حيث أن تكرار نشأة هذه الفروق سوف يؤدي إلى تأجيل ضريبي غير محدد المدة كما في حالة الفروق الضريبية المتجددة (مثل إجراء إهلاك معجل لأعراض الضريبة في حين تطبيق القسط الثابت)، حيث يؤدي ذلك إلى تراكم الالتزامات الضريبية المؤجلة التي لن يتم سدادها بما أن المؤسسة مستمرة في إجراء توسعات رأسمالية أو عمليات إحلال لهذه الأصول الثابتة. (راشد، محمد إبراهيم محمد، 2019، صفحة 123).

وبالتالي فإنه من الرغم من أي انعكاس الفروق الضريبية المؤقتة المتعلقة بهذه الأصول إلا أن رصيد الالتزامات الضريبية المؤجلة قد يظل ثابت أو سوف يتزايد مما سيؤدي إلى انخفاض صافي الربح. ووفقاً لبحث أجره Philips et al 2003 وجد أن مصروف الضرائب المؤجلة يمكن أن يكون له تأثير على ربحية المؤسسة، مما يعني كلما زاد مقدار مصروف الضريبة المؤجلة كلما انخفضت ربحية المؤسسة. (Rocky AlfianBunaca, Nurdayadi, 2019, pp. 221-222)، وقد قام Wijayanti بتدعيم هذه الفكرة من خلال البحث الذي أجراه في 2006 والذي وجد أن هناك تأثير كبير بين ربحية الشركة ومصروف الضريبة المؤجلة، حيث استخلص أن العلاقة بين هذان المتغيرين سلبية. (Wijayanti, H. T, 2006, pp. 1-31)

من ناحية أخرى هناك من يرى أنه لا يوجد أي تأثير لمصروف الضرائب المؤجلة على ربحية الشركة كون مبلغ الضريبة المؤجلة مشتقة من الفروق المؤقتة الذي يعد صغيرا نسبيا بالمقارنة مع ربحية الشركة. (Rocky AlfianBunaca, Nurdayadi, 2019, p. 222).

V- الخاتمة

تم التعرف من خلال دراستنا على أهم المصطلحات المفاهيمية المتعلقة بالضرائب المؤجلة، كما حولنا التطرق إلى الاعتراف بالضريبة الجارية والضرائب المؤجلة ضمن/ خارج الربح أو الخسارة، واستخلصنا أهم انعكاس المحاسبة عن الضرائب المؤجلة على الأرباح المعلن عنها بالقوائم المالية.

وقد ارتأينا تقديم جملة من النتائج التي نراها ضرورية، ومنها:

- تعتبر المحاسبة عن الضرائب المؤجلة من أهم الممارسات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي؛
- تساهم الضرائب المؤجلة في تقليص الفجوة بين الربح المحاسبي والربح الضريبي؛
- يتوجب الاعتراف بالضريبة الجارية والمؤجلة كدخل أو مصروف وتضمينها ضمن صافي الربح أو الخسارة؛
- الضرائب المؤجلة أداة لتنظيم الأرباح والخسائر القابلة للتوزيع في شكل استحقاق أو تأجيل؛
- تعتبر الضرائب المؤجلة خاصة مميزة مالية في ظل الاعتماد على التخطيط الضريبي؛
- يؤثر مصروف الضرائب المؤجلة على ربحية المؤسسة، مما يعني كلما زاد مقدار مصروف الضريبة المؤجلة كلما انخفضت ربحية المؤسسة.
- هناك من الباحثين من يرى أنه يوجد تأثير كبير بين ربحية الشركة ومصروف الضريبة المؤجلة، حيث استخلص أن العلاقة بين هذان المتغيرين سلبية.
- هناك من الباحثين من يرى أنه لا يوجد أي تأثير لمصروف الضرائب المؤجلة على ربحية الشركة كون مبلغ الضريبة المؤجلة مشتقة من الفروق المؤقتة الذي يعد صغيرا نسبيا بالمقارنة مع ربحية الشركة.

الاقتراحات:

- يجب أخذ المعلومات المتعلقة بالمحاسبة عن الضرائب المؤجلة بعين الاعتبار، كونها تنعكس على مقدار الربح؛
- يجب الاعتراف المنفصل عن الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة؛
- يجب ذكر المعلومات التكميلية حول الضرائب المؤجلة في ملحق البيان المالي، حتى يتسع معرفة مقدار الأثر التي تعكسه الضرائب المؤجلة على الأرباح المحاسبة المعلن عنها في القوائم المالية.

VI-المراجع

- عبد الخالق علي، أسامة علي، (2016)، إطار محاسبي مقترح لتقييم مهارة الأداء الضريبي لمجالس الإدارة باستخدام معايير المحاسبة المصرية ، الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس، مصر، المجلد 20، العدد 1، ص 128.
- إبراهيم العدي، (2012)، أثر الضرائب المؤجلة في إدارة الأرباح، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سورية، المجلد 34، العدد 1، ص 138.
- علاء فريد عبد الأحد، (2014)، المعيار المحاسبي الدولي 12 والقاعدة الضريبية 13 رؤية للتحويل " من التحاسب الضريبي إلى المحاسبة الضريبية" ، مجلة دورية نصف سنوية، جامعة البصرة، العراق، العدد 13، المجلد 7، ص 204.
- حسين محمود عبد الله، (2015)، أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في فعالية النظام الضريبي، أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، سوريا، 2015، ص 103.
- علي محمود رمضان، أثر إدارة الأرباح لدى شركات على قياس الربح الضريبي، أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، سوريا، 2014، ص 139.
- حسين محمود عبد الله، (2015)، أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في فعالية النظام الضريبي، أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، سوريا، ص 103.
- قرار، (2009/03/25)، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (19ع)، 2008/07/26، الجزائر، ص.ص 18-19.
- إبراهيم العدي، مرجع سبق ذكره، ص 78.
- حسين محمود عبد الله، (2015)، أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في فعالية النظام الضريبي، أطروحة دكتوراه، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سوريا، ص 112.
- إبراهيم العدي، مرجع سبق ذكره، ص 78.
- حسين محمود عبد الله، مرجع سبق ذكره، ص 12.
- محمد أمين سالم ثابت، (2017)، أثر التخطيط الضريبي على الأداء المالي للشركات المساهمة العامة في بورصة فلسطين للأوراق المالية، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر عزة، فلسطين، ص 52.
- راشد، محمد إبراهيم محمد، (2019)، أثر المعالجة المحاسبية للضرائب المؤجلة على إدارة الأرباح وعوائد الأسهم: دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مجلة البحوث المحاسبية، جامعة طنطا، مصر، العدد 1، ص 123.
- سمية لخضر الزين. (2017). تطبيق محاسبة الضرائب المؤجلة في الجزائر بين المزايا والقيود. مذكرة ماستر في العلوم الاقتصادية تخصص محاسبة وتدقيق. الجزائر: جامعة خميس مليانة.
- الصديق حسوس، و صلاح الدين شريط. (2016). الفروقات المؤقتة ومحاسبة الضريبة المؤجلة في الشركات الفردية وفق النظام المحاسبي المالي. مجلة دراسات اقتصادية، 401-384.

- Christine Harrington et al, (2012), *Deferred tax assets and liabilities: tax benefits, obligations and corporate debt policy*, Journal of Finance and Accountancy, Academic and Business Research Institute, United States, vol.11 , p03.
- Financial Accounting Standards Board,(1992), *Standards No. 109: Accounting for Income Taxes*, United State of America, p05, <https://www.ebscomp.com>
- Rocky Alfian Bunaca, Nurdayadi, (2019), *The impact of deferred tax expense and tax planning toward earnings management and profitability*, Jurnal Bisnis Dan Akuntanisi, Universitas Sebelas Maret, Indonesia, Vol 21, N 02, , pp221-222. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i2.625>.
- Petr Habanec, Hana Bohušová,(2017), *Comparison of Deferred Tax Materiality Reporting in Accordance with Continental and Anglo- saxon Reporting System*, *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, Mendel University Press, N.6, Vol.65, <https://doi.org/10.11118/actaun201765061917>, p 1918.
- rohaya md noor, et al, (2007), *earnings management and deferred tax*, **Management & Accounting Review**, university teknologimara, malaysia, vol 6 no. 1. <http://dx.doi.org/10.24191/mar.v6i1.501>, pp1-17.
-

**L'IMPACT DE LA REVISION DE L'IAS 23 COÛTS
D'EMPRUNT SUR LE SCF**
***THE IMPACT OF THE REVISION OF THE AS 23 BORROWING COSTS
ON THE FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM***

ZAATRI Mohamed

Expert Comptable – Écrivain, Algérie

cabinetzaatri@yahoo.fr

Reçu le: 08/05/2021

Accepté le: 15/05/2021

Publié :09/06/2021

Résumé:

La révision de l'IAS 23 applicable à partir de 2009, impacte le SCF notamment pour ce qui concerne l'amortissement antérieure à cette dernière de la prime d'émission ou de remboursement et des coûts accessoires. La suppression de l'alinéa (b) et (c) du paragraphe 5 qui étaient en vigueur dans l'IAS 23 applicable à partir de 1995 entrainera forcément la mise à jour du SCF pour tenir compte de cette révision applicable à partir de 2009.

Ceci montre que la révision des normes peut donner lieu à une mise à jour du SCF. Une lecture attentif des normes par le normalisateur national pourrait révéler d'autre cas.

Il ne s'agit là que d'une contribution pour montrer le lien étroit qui existe entre les normes IAS/IFRS et le Système Comptable Financier.

Mots-clés: IAS 23 Coûts d'emprunts, coûts accessoires, amortissent, Système Comptable Financier.

Codes de classification JEL : M41.

Abstract :

The revision of IAS 23, applicable from 2009, impacts the SCF, in particular with regard to the pre-amortization of the issue or redemption premium and ancillary costs. The deletion of subparagraphs (b) and (c) of paragraph 5, which were in force in IAS 23 applicable from 1995 onwards, will necessarily lead to the updating of the SCF to take account of this revision applicable from 2009 onwards.

This shows that the revision of the standards can lead to an update of the SCF. A careful reading of the standards by the national standard setter could reveal other cases.

This is only a contribution to show the close link between IAS/IFRS and the Financial Accounting System (SCF).

Keywords: IAS 23 Borrowing costs, ancillary costs, amortization, Financial Accounting System.

JEL classification codes: M41.

Introduction:

La dynamique que connaît l'évolution des activités économiques des entités, interpelle régulièrement le normalisateur international. Des méthodes d'évaluation de plus en plus sophistiquées sont mises régulièrement en avant par les investisseurs. Pour répondre à cette dynamique et accompagner les besoins des entités économique, le normalisateur s'est toujours intéressé à ses besoins en faisant évoluer constamment les normes. A commencer par l'IASB qui dans la constitution de la Fondation IFRS prévoit une revue de la structure de la Fondation tous les cinq ans.

Ainsi avant de rendre publique une version définitive d'une norme, l'IASB publie un exposé-sondage (exposure draft) pour appel à commentaires afin de recueillir les avis des utilisateurs des normes.

Ceci permet d'apporter des précisions ou des compléments pour répondre aux préoccupations des entités.

La modification ou le retrait de certaines normes et leur remplacement par d'autres en est une preuve tangible.

C'est dans cette optique que s'inscrit la présente contribution.

• PROBLEMATIQUE

Une évolution continue des normes qui exige un suivi permanent et une actualisation régulière. Est-elle possible ? Exemple de l'IAS 23 « Coûts d'emprunt »

Nous citons à ce sujet l'intervention d'une membre de l'IASB après la présentation d'un projet de recherche intitulé « Taux d'actualisation - Comment les praticiens relèvent le défi de l'évaluation : vers la fin de l'approche déterministe en comptabilité ? »

« Nous avons de bonnes raisons de ne pas aller aussi loin que vous le souhaitez dans la prescription des taux à utiliser. Du fait que les normes s'appliquent dans des environnements économiques et géographiques extrêmement différents y compris dans des problématiques d'entreprises différentes. Et qu'il faut accentuer tout ce qui permet la compréhension des objectifs à atteindre. Laisser aux praticiens la liberté de déterminer la meilleure façon d'atteindre ces objectifs. Tout ce qui est évaluation est un domaine qui évolue, les méthodologies évoluent, et si nous enfermons trop nos prescriptions, alors que

nous avons un processus qui par définition requière du temps, un processus long, et bien nous aurons très très rapidement des obligations de pratiques obsolètes». (FLORENCE FLORES- membre de l'IASB) dans les 9èmes États généraux de la recherche comptable (visible sur vidéo) <https://www.anc.gouv.fr/cms/sites/anc/accueil/recherche/etats-generaux-de-la-recherche-c/9emes-etats-generaux--2019.html>

POURQUOI L'IAS 23 ?

La réponse serait que l'IAS 23 est intégré dans le SCF et qu'elle a fait l'objet d'une modification et amélioration.

I- IDENTIFICATION DES MODIFICATIONS ET AMELIORATION

1. Comparatif à titre de fidélité et d'illustration

Norme IAS 23 version applicable à partir de 1995	Norme IAS 23 version applicable à partir de 2009
VERSION 1993	VERSION 2008
1. La présente Norme doit être appliquée pour la comptabilisation des coûts d'emprunt.	1 Les coûts d'emprunt qui sont directement attribuables à l'acquisition, la construction ou la production d'un actif qualifié font partie du coût de cet actif. Les autres coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges.
2. La présente Norme annule et remplace IAS 23, La capitalisation des charges d'emprunt, approuvée en 1983	2 Les entités doivent appliquer la présente norme pour la comptabilisation des coûts d'emprunt.
3. La présente Norme ne traite pas du coût réel ou calculé des capitaux propres, y compris le capital de préférence qui n'est pas classé en tant que passif.	3 La norme ne traite pas du coût réel ou calculé des capitaux propres, y compris le capital préférentiel qui n'est pas classé en tant que passif.
4. Dans la présente Norme, les termes	4 Les entités ne sont pas tenues

<p>suivants ont la signification indiquée ci-après:</p> <p>Les coûts d'emprunt sont les intérêts et autres coûts supportés par une entreprise dans le cadre d'un emprunt de fonds.</p> <p>Un actif éligible est un actif qui exige une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisé ou vendu.</p>	<p>d'appliquer la présente norme aux coûts d'emprunt directement attribuables à l'acquisition, la construction ou la production :</p> <p>(a) d'un actif qualifié évalué à la juste valeur, par exemple un actif biologique qui entre dans le champ d'application d'IAS 41 Agriculture ; ou</p> <p>(b) de stocks qui sont fabriqués ou autrement produits en grandes quantités, de façon répétitive.</p>
<p>5. Les coûts d'emprunt peuvent inclure:</p> <p>(a) les intérêts sur découverts bancaires et emprunts à court-terme et à long-terme;</p> <p>(b) l'amortissement des primes d'émission ou de remboursement relatives aux emprunts;</p> <p>(c) l'amortissement des coûts accessoires encourus pour la mise en place des emprunts;</p> <p>(d) les charges financières en rapport avec les contrats de location-financement, comptabilisés selon IAS 17. Contrats de location; et</p> <p>(e) les différences de change résultant des emprunts en monnaie étrangère, dans la mesure où elles sont assimilées à un ajustement des coûts d'intérêt.</p>	<p>5 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :</p> <p>Les coûts d'emprunt sont les intérêts et autres coûts qu'une entité engage dans le cadre d'un emprunt de fonds.</p> <p>Un actif qualifié est un actif qui exige une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisé ou vendu.</p>
<p>6. Des exemples d'actifs éligibles sont les stocks qui nécessitent une longue</p>	<p>6 Les coûts d'emprunt peuvent inclure : (ancien §5 à gauche du tableau)</p>

<p>période de préparation avant de pouvoir être vendus, les installations de fabrication, les installations de production d'énergie et les immeubles de placement. Les autres investissements et les stocks qui sont fabriqués de façon régulière ou autrement produits de façon répétitive en grandes quantités sur une courte période ne constituent pas des actifs éligibles.</p> <p>Les actifs qui sont destinés et prêts à être utilisés ou vendus au moment de leur acquisition ne sont pas des actifs éligibles.</p>	<p>(a) les charges d'intérêts calculées à l'aide de la méthode du taux d'intérêt effectif décrite dans IFRS 9 ;</p> <p>(b) [supprimé]</p> <p>(c) [supprimé]</p> <p>(d) les intérêts afférents aux obligations locatives comptabilisés selon IFRS 16 Contrats de location ; et</p> <p>(e) les différences de change résultant des emprunts en monnaie étrangère, dans la mesure où elles sont assimilées à un ajustement des coûts d'intérêt.</p>
<p>7. Les coûts d'emprunt doivent être comptabilisés en charges dans l'exercice au cours duquel ils sont encourus.</p>	<p>7 Suivant les circonstances, peut constituer un actif qualifié, l'un quelconque des actifs suivants :</p> <p>(a) stocks ;</p> <p>(b) installations de fabrication ;</p> <p>(c) installations de production d'énergie ;</p> <p>(d) immobilisations incorporelles ;</p> <p>(e) immeubles de placement ;</p> <p>(f) plantes productrices.</p> <p>Les actifs financiers et les stocks qui sont fabriqués ou autrement produits sur une courte période ne sont pas des actifs qualifiés. Les actifs qui sont prêts à l'emploi ou à la vente au moment de leur acquisition ne sont pas des actifs qualifiés.</p>
<p>8. Selon le traitement de référence, les</p>	<p>8 Les entités doivent inscrire à l'actif les</p>

<p>coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus, indépendamment de l'utilisation qui est faite des fonds empruntés.</p>	<p>coûts d'emprunt qui sont directement attribuables à l'acquisition, la construction ou la production d'un actif qualifié, comme un élément du coût de cet actif. Elles doivent comptabiliser les autres coûts d'emprunt en charges dans la période au cours de laquelle elles les engagent.</p>
<p>9. Les états financiers doivent mentionner la méthode comptable adoptée pour les coûts d'emprunt.</p> <p>COÛTS D'EMPRUNT— AUTRE TRAITEMENT AUTORISÉ</p> <p>Comptabilisation</p>	<p>9 Les coûts d'emprunt qui sont directement attribuables à l'acquisition, la construction ou la production d'un actif qualifié sont inclus dans le coût de cet actif. De tels coûts d'emprunt sont incorporés comme composante du coût de l'actif lorsqu'il est probable qu'ils généreront des avantages économiques futurs pour l'entité et que les coûts peuvent être évalués de façon fiable. Lorsqu'une entité applique IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes, elle comptabilise en charges la partie des coûts d'emprunt qui compense l'inflation pendant la même période, conformément au paragraphe 21 d'IAS 29.</p> <p>Coûts d'emprunt incorporables dans le coût d'un actif</p>
<p>10. Les coûts d'emprunt doivent être comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus, sauf à être incorporés dans le coût d'un actif conformément au paragraphe 11.</p>	<p>10 Les coûts d'emprunt qui sont directement attribuables à l'acquisition, la construction ou la production d'un actif qualifié correspondent aux coûts d'emprunt qui auraient pu être évités si la dépense relative à l'actif qualifié n'avait pas été faite. Lorsqu'une entité emprunte des fonds spécifiquement en vue de l'acquisition d'un actif qualifié particulier, les coûts d'emprunt qui sont</p>

	liés directement à cet actif qualifié peuvent être aisément déterminés.
<p>11. Les coûts d'emprunt qui sont directement attribuables à l'acquisition, la construction ou la production d'un actif éligible doivent être incorporés dans le coût de cet actif. Le montant des coûts d'emprunt incorporés dans le coût d'un actif doit être déterminé conformément à la présente norme (1).</p>	<p>11 Il peut être difficile d'identifier une relation directe entre des emprunts particuliers et un actif qualifié et de déterminer les emprunts qui autrement auraient pu être évités. Une telle difficulté existe, par exemple, lorsque l'activité de financement d'une entité fait l'objet d'une coordination centrale. Des difficultés apparaissent également lorsqu'un groupe utilise une gamme d'instruments d'emprunt à des taux d'intérêt différents et prête ces fonds sur des bases diverses aux autres entités du groupe. D'autres complications résultent de l'utilisation d'emprunts libellés ou indexés sur des monnaies étrangères lorsque le groupe exerce des activités dans une économie hautement inflationniste, et des fluctuations des cours de change. Par la suite, la détermination du montant des coûts d'emprunt qui sont directement attribuables à l'acquisition d'un actif qualifié est difficile et est affaire de jugement.</p>
<p>12. Selon l'autre traitement autorisé, les coûts d'emprunt qui sont directement attribuables à l'acquisition, la construction ou la production d'un actif sont incorporés dans le coût de cet actif. De tels coûts d'emprunt sont incorporés comme composante du coût de l'actif lorsqu'il est probable qu'ils généreront des avantages</p>	<p>12 Dans la mesure où une entité emprunte des fonds spécifiquement en vue de l'obtention d'un actif qualifié, l'entité doit déterminer le montant des coûts d'emprunt incorporables au coût de l'actif comme étant égal aux coûts d'emprunt réels engagés sur cet emprunt au cours de la période, diminués de tout produit obtenu du placement temporaire de ces fonds empruntés.</p>

<p>économiques futurs pour l'entreprise et que les coûts peuvent être évalués de façon fiable. Les autres coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.</p> <p>Coûts d'emprunt incorporables dans le coût d'un actif</p>	
<p>13. Les coûts d'emprunt qui sont directement attribuables à l'acquisition, la construction ou la production d'un actif éligible correspondent aux coûts d'emprunt qui auraient pu être évités si la dépense relative à l'actif éligible n'avait pas été faite. Lorsqu'une entreprise emprunte des fonds spécifiquement en vue de l'acquisition d'un actif éligible particulier, les coûts d'emprunt qui sont liés directement à cet actif qualifié peuvent être aisément déterminés.</p>	<p>13 Les modes de financement pour un actif qualifié peuvent avoir pour conséquence qu'une entité obtienne les fonds empruntés et engage les coûts d'emprunt correspondants avant que tout ou partie des fonds ne soient utilisés pour les dépenses relatives à l'actif qualifié. Dans un tel cas, les fonds sont souvent placés de façon temporaire, en attendant d'être dépensés pour l'actif qualifié. Pour déterminer le montant des coûts d'emprunt incorporables au coût de l'actif au cours d'une période, tout produit du placement retiré de ces fonds est déduit des coûts d'emprunt engagés.</p>
<p>14. Il peut être difficile d'identifier une relation directe entre des emprunts particuliers et un actif éligible et de déterminer les emprunts qui autrement auraient pu être évités. Une telle difficulté existe, par exemple, lorsque l'activité de financement d'une entreprise fait l'objet d'une coordination centrale. Des difficultés apparaissent également lorsqu'un groupe utilise une gamme d'instruments d'emprunts à des</p>	<p>14 Dans la mesure où une entité emprunte des fonds de façon générale et les utilise en vue de l'obtention d'un actif qualifié, elle doit déterminer le montant des coûts d'emprunt incorporables au coût de l'actif en appliquant un taux de capitalisation aux dépenses relatives à cet actif. Ce taux de capitalisation doit être la moyenne pondérée des coûts d'emprunt applicables à tous les emprunts de l'entité en cours au titre de la période. Toutefois, l'entité doit exclure de ce calcul les coûts d'emprunt applicables aux emprunts</p>

<p>taux d'intérêt différents et prête ces fonds sur des bases diverses aux autres entreprises du groupe. D'autres complications résultent de l'utilisation d'emprunts libellés ou indexés sur des monnaies étrangères, lorsque le groupe opère dans une économie hautement inflationniste, et des fluctuations des cours de change. Par la suite, la détermination du montant des coûts d'emprunt qui sont directement attribuables à l'acquisition d'un actif qualifié est difficile et est affaire de jugement.</p>	<p>contractés spécifiquement dans le but d'obtenir l'actif concerné jusqu'à ce que les activités indispensables à la préparation de l'actif préalablement à son utilisation ou à sa vente prévue soient pratiquement toutes terminées. Le montant des coûts d'emprunt qu'une entité incorpore au coût de l'actif au cours d'une période donnée ne doit pas excéder le montant total des coûts d'emprunt qu'elle a engagés au cours de cette même période.</p>
<p>15. Dans la mesure où des fonds sont empruntés spécifiquement en vue de l'obtention d'un actif éligible, le montant des coûts d'emprunt incorporables au coût de l'actif doit correspondre aux coûts d'emprunt réels encourus sur cet emprunt au cours de l'exercice diminués de tout produit obtenu du placement temporaire de ces fonds empruntés.(1)</p>	<p>15 Dans certaines circonstances, il est approprié d'inclure tous les emprunts de la société mère et de ses filiales pour calculer une moyenne pondérée des coûts d'emprunt ; dans d'autres cas, il est approprié que chaque filiale utilise la moyenne pondérée des coûts d'emprunt applicables à ses propres emprunts.</p>

2. REVISION DE LA NORME ET DATE D'APPLICATION

Norme IAS 23	Norme IAS 23
Norme révisé en 1993 applicable à partir 1995	Normé révisée (amélioration des IFRS en mai 2008
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 31. La présente Norme comptable	Date d'entrée en vigueur 29 L'entité doit appliquer la présente

<p>internationale est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 1995.</p>	<p>norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si l'entité applique la présente norme à compter d'une date antérieure au 1er janvier 2009, elle doit l'indiquer.</p> <p>Retrait d'IAS 23 (révisée en 1993)</p> <p>30 La présente norme annule et remplace IAS 23 Coûts d'emprunt révisée en 1993.</p>
--	--

3.LES MODIFICATIONS IMPACTANT DIRECTEMENT LES REGLES DE COMPTABILISATION : A TITRE D'EXEMPLE.

Norme IAS 23 version applicable à partir 1995	Norme IAS 23 version applicable à partir de 2009
<p>5. Les coûts d'emprunt peuvent inclure:</p> <p>(a) les intérêts sur découverts bancaires et emprunts à court-terme et à long-terme;</p> <p>(b) l'amortissement des primes d'émission ou de remboursement relatives aux emprunts;</p> <p>(c) l'amortissement des coûts accessoires encourus pour la mise en place des emprunts;</p> <p>(d) les charges financières en rapport avec les contrats de location-financement, comptabilisés selon IAS 17.</p> <p>Contrats de location; et</p> <p>(e) les différences de change résultant</p>	<p>6 Les coûts d'emprunt peuvent inclure :</p> <p>(a) les charges d'intérêts calculées à l'aide de la méthode du taux d'intérêt effectif décrite dans IFRS 9 ;</p> <p>(b) [supprimé]</p> <p>(c) [supprimé]</p> <p>(d) les intérêts afférents aux obligations locatives comptabilisés selon IFRS 16 Contrats de location ; et</p> <p>(e) les différences de change résultant des emprunts en monnaie étrangère, dans la mesure où elles sont assimilées à un ajustement des coûts d'intérêt.</p>

des emprunts en monnaie étrangère, dans la mesure où elles sont assimilées à un ajustement des coûts d'intérêt.	
---	--

II-CE QUI FIGURE DANS LE SCF VERSION LOI 07-11 (arrêté du 26 juillet 2008)

Nous avons mis en trame JAUNE l'impact de la révision de la norme IAS 23 sur les dispositions du SCF.

Selon le SCF « Chapitre II – Règles spécifiques d'évaluation et de comptabilisation

Section 6 - Emprunts et autres passifs financiers

126-1. Les emprunts et autres passifs financiers sont évalués initialement au coût, qui est la juste valeur de la contrepartie nette reçue après déduction des coûts accessoires encourus lors de leur mise en place.

Après acquisition, les passifs financiers autres que ceux détenus à des fins de transaction sont évalués au coût amorti, à l'exception des passifs détenus à des fins de transaction dont l'évaluation est effectuée à la juste valeur.

Le coût amorti d'un passif financier est le montant auquel le passif financier a été évalué lors de sa comptabilisation initiale :

- diminué des remboursements en principal ;
- majoré (ou diminué) de l'amortissement cumulé de toute différence entre ce montant initial et le montant à l'échéance.

126-2. Les coûts accessoires encourus pour la mise en place d'un emprunt et les primes de remboursement ou d'émission d'emprunt sont étalés de manière actuarielle sur la durée de l'emprunt.

Les coûts d'emprunt incluent :

- les intérêts sur découverts bancaires et emprunts ;
- l'amortissement des primes d'émission ou de remboursement relatives aux emprunts ainsi que l'amortissement des coûts accessoires encourus pour la mise en place des emprunts ; supprimé dans la nouvelle IAS 23 (§ b et c)

- les charges financières correspondant à des opérations de location-financement ;
- les différences de change résultant des emprunts en monnaies étrangères, dans la mesure où elles sont assimilées à un ajustement des coûts d'intérêt.

Les coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges financières de l'exercice au cours duquel ils sont encourus, sauf à ce qu'ils soient incorporés dans le coût d'un actif conformément au point suivant.

126-3. Autre traitement comptable autorisé :

Les coûts d'emprunt qui sont directement attribuables à l'acquisition, la construction ou la production d'un actif exigeant une longue période de préparation (plus de 12 mois) avant d'être utilisé ou vendu sont incorporés dans le coût de cet actif (investissement immobilier, stock vinicole).

L'incorporation des coûts d'emprunt est suspendue en cas d'interruption de l'activité productive, et elle cesse lorsque les activités indispensables à la préparation de l'actif préalablement à son utilisation ou à sa vente sont pratiquement toutes terminées.

Le montant incorporable dans le coût d'un actif correspond aux coûts d'emprunt qui auraient été évités si la dépense relative à l'actif concerné n'avait pas eu lieu. »

Dans la nomenclature nous avons ce qui suit :

16		Emprunts et dettes assimilés
	161	Titres participatifs
	162	Emprunts obligataires convertibles
	163	Autres emprunts obligataires
	164	Emprunts auprès des établissements de crédit
	165	Dépôts et cautionnements reçus
	167	Dettes sur contrat de location-financement
	168	Autres emprunts et dettes assimilés
	169	Primes de remboursement des obligations (impact selon IAS 23)

On peut noter que le SCF n'a pas prévu de comptes distincts pour la prime d'émission et la prime de remboursement.

Les emprunts et assimilés sont comptabilisés initialement en tant que passifs financiers de l'entité à la juste valeur de la contrepartie reçue après déduction des frais d'émission et sans tenir compte des éventuelles primes d'émission ou de remboursement.

Après leur comptabilisation initiale, l'entité évalue au coût amorti tous les passifs financiers, à l'exception des passifs détenus à des fins de transaction dont l'évaluation est effectuée à la juste valeur.

Le coût amorti d'un actif ou d'un passif financier est le montant auquel l'actif ou le passif financier a été évalué lors de sa comptabilisation initiale,

- diminué des remboursements en principal,
- majoré ou diminué de l'amortissement cumulé de toute différence entre ce montant initial et le montant à l'échéance,
- et diminué éventuellement de toute réduction pour dépréciation (perte de valeur) ou non recouvrabilité.

Ainsi les primes d'émission et de remboursement ainsi que les frais sur emprunts sont comptabilisés au compte emprunt correspondant de manière progressive sur la durée de l'emprunt. Cet amortissement est déterminé selon un calcul actuariel et enregistré au débit d'un compte de dotation financière.

La méthode du taux d'intérêt effectif est une méthode de calcul de l'amortissement de l'actif ou passif financier; le taux d'intérêt effectif est le taux qui actualise le flux attendu des sorties de trésorerie futures jusqu'à l'échéance, à la valeur comptable nette actuelle de l'actif ou du passif financier. Il correspond au taux de rendement interne de l'actif ou du passif financier concerné.

Lors de la constatation initiale de l'emprunt, le montant effectivement encaissé, déduction faite des frais d'émission et autres charges supportées, est enregistrée dans un compte de trésorerie ; en contrepartie :

- le montant contractuel à payer effectivement est enregistré dans une subdivision du compte 16 Emprunts ;
- la différence entre le montant de l'emprunt actualisé aux taux d'intérêt du marché ou du taux d'intérêt effectif, et le montant de l'emprunt à payer est enregistrée dans une subdivision du compte 16 Emprunts concerné. Cette différence positive ou négative, constitue une prime de remboursement à amortir sur la durée de l'emprunt ;
- la différence entre le montant de l'emprunt actualisé et le montant de l'emprunt encaissé est enregistré en charges ou en produits.

Lors du remboursement de l'emprunt, le compte Emprunt concerné est débité du montant payé en principal et le compte « Prime de remboursement rattaché » est débité du montant des intérêts payés en contrepartie d'un compte de trésorerie. Le compte « Charges d'intérêt » est débité du montant des intérêts résultant de l'actualisation de l'emprunt par le crédit du compte « prime de remboursement ».

Les différences éventuelles générées par la modification ultérieure du taux d'intérêt du marché sont enregistrées en charges ou en produits.

La dette inscrite en contrepartie de la disposition d'un actif pris par un contrat de location financement ainsi que les dépôts et cautionnements reçus figurent également dans des subdivisions de ce compte 16 « Emprunts et dettes assimilés ».

Un contrat de location financement est comptabilisé chez le preneur comme un achat à crédit, conformément aux principes généraux suivants :

- enregistrement du bien en immobilisation à l'actif du bilan (comptes 21) ;
- comptabilisation de l'emprunt correspondant au passif du bilan (comptes 167), conformément aux règles générales de comptabilisation d'un emprunt (comptabilisation initiale à sa juste valeur, ou à la valeur actualisée des décaissements futurs, et comptabilisation à chaque clôture d'exercice au coût amorti) ;
- comptabilisation d'une charge financière et d'un remboursement progressif de l'emprunt ;
- comptabilisation de l'amortissement de l'immobilisation et le cas échéant de pertes de valeur ;
- constatation des impôts différés éventuels liés au retraitement des contrats.

Les méthodes de comptabilisation des contrats de location-financement sont précisées, ci après, sous la rubrique 21 – Immobilisations corporelles – Cas particulier : les immobilisations en location financement. »

III- LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR L'IAS 23

Les coûts d'emprunt qui sont directement attribuables à l'acquisition, la construction ou la production d'un actif qualifié font partie du coût de cet actif. Les autres coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges. (§1 IAS 23)

Les coûts d'emprunt peuvent inclure :

- (a) les charges d'intérêts calculées à l'aide de la méthode du taux d'intérêt effectif ;
- (d) les intérêts afférents aux obligations locatives comptabilisés selon IFRS 16 Contrats de location ; et
- (e) les différences de change résultant des emprunts en monnaie étrangère, dans la mesure où elles sont assimilées à un ajustement des coûts d'intérêt.(§6)

Définition du coût d'emprunt selon l'IAS 23

Les coûts d'emprunt sont les intérêts et autres coûts qu'une entité engage dans le cadre d'un emprunt de fonds (§5).

Le SCF défini dans son article 126.1 « les emprunts et les autres passifs) et donne la méthode de leur évaluation « sont évalués initialement au coût, qui est la juste valeur de la contrepartie nette reçue après déduction des coûts accessoires encourus lors de leur mise en place. »

La notion d'actif qualifié est présente seulement dans l'IAS 23

« Un actif qualifié est un actif qui exige une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisé ou vendu. »

Ces actifs peuvent être des immobilisations ou des stocks. C'est la durée de leur préparation avant leur utilisation qui les qualifie. La durée dépend de chaque type de bien concerné. L'IAS 23 a exclu les stocks fabriqués ou produits en grandes quantités, de façon répétitive. Elle a exclus aussi les biens acquis en l'état pour être utilisés immédiatement ou pour être revendus.

Selon l'IAS 23 « Les entités ne sont pas tenues d'appliquer la présente norme aux coûts d'emprunt directement attribuables à l'acquisition, la construction ou la production :

- (a) d'un actif qualifié évalué à la juste valeur, par exemple un actif biologique qui entre dans le champ d'application d'IAS 41 Agriculture ; ou
- (b) de stocks qui sont fabriqués ou autrement produits en grandes quantités, de façon répétitive. »

Composition des coûts d'emprunt (§6)

Les coûts d'emprunt peuvent inclure :

- (a) les charges d'intérêts calculées à l'aide de la méthode du taux d'intérêt effectif décrite dans IFRS 9 ;

- (b) [supprimé] et concernait l'amortissement des primes d'émission ou de remboursement)
- (c) [supprimé] et concernait l'amortissement des coûts accessoires encourus)
- (d) les intérêts afférents aux obligations locatives comptabilisés selon IFRS 16 Contrats de location ; et
 - (e) les différences de change résultant des emprunts en monnaie étrangère, dans la mesure où elles sont assimilées à un ajustement des coûts d'intérêt.

Pour les besoins de la clarté il est utile de préciser les trois valeurs que l'on rencontre à savoir la valeur nominale de l'emprunt, la prime d'émission et la prime de remboursement (deux dernières notions supprimées par l'IAS 23 dans sa version révisée) :

- D'abord nous avons le nominal de l'emprunt : c'est sur ce montant que sont calculés généralement les intérêts sur la base du taux convenu (par exemple 100 DA)
- Le prix d'émission : c'est le montant qui sera versé par le souscripteur à l'emprunt émis (il est souvent différent de la valeur nominale et la valeur de remboursement sous forme d'obligation) : par exemple 95 DA (recette attendue de l'emprunt)
- Le prix de remboursement par l'emprunteur : il représente le montant qui sera remboursé par l'emprunteur : par exemple le montant de 109 DA

Ainsi

- la prime d'émission correspond à la différence entre la valeur nominale et le prix d'émission (cas où le prix d'émission est inférieure à la valeur nominale, mais le cas où le prix d'émission est supérieur à la valeur nominale peut exister) : Dans l'exemple ci-dessus la prime serait de : $100-95=5$ DA
- La prime de remboursement : qui correspond à la différence entre le prix de remboursement et la valeur nominale : dans l'exemple ci-dessus la prime de remboursement est de : $109-100=9$. Au sens comptable la prime de remboursement est de : $109-95=14$ DA.

Ces deux primes constituent des charges inévitables pour l'emprunteur. Leur étalement et leur amortissement figurant dans la version applicable en 1995 ont été supprimés par la version révisée.

Composition des actifs qualifiés (§7)

Suivant les circonstances, peut constituer un actif qualifié, l'un quelconque des actifs suivants :

- (a) stocks ;
- (b) installations de fabrication ;
- (c) installations de production d'énergie ;
- (d) immobilisations incorporelles ;
- (e) immeubles de placement ;
- (f) plantes productrices.

Les actifs financiers et les stocks qui sont fabriqués ou autrement produits sur une courte période ne sont pas des actifs qualifiés. Les actifs qui sont prêts à l'emploi ou à la vente au moment de leur acquisition ne sont pas des actifs qualifiés.

IV- Conclusion

1. CE QUI PEUT ETRE ATTENDU DE LA REVISION ET DE L'ACTUALISATION

Une précision de la notion du coût d'emprunt et son incorporation dans les actifs qualifiés

Une définition des actifs qualifiés pour cerner le domaine d'application

La conformité à la version actuelle qui a supprimé l'étalement dans le temps de la prime d'émission et des coûts accessoires encourus.

2. MODE DE FINANCEMENT DES ACTIFS

Ce qui est connu dans la vie des entreprise, c'est qu'un actif peut être acquis soit :

- par des capitaux propres (un autofinancement)
- par des capitaux empruntés (emprunts selon ce qui est offert par le marché financier par l'intermédiaire des banques) et les coûts qu'ils génèrent

Cette situation peut conduire à avoir un même bien avec deux valeurs différentes selon le mode de financement utilisé. C'est ce que défendent les partisans de l'exclusion du coût d'emprunt des actifs financés par des emprunts.

Tout le monde s'accorde que le coût ne peut incorporer la rémunération des capitaux propres lorsque le bien est autofinancé. C'est ce qui ressort du paragraphe 3 de l'IAS 23 « La norme ne traite pas du coût réel ou calculé des

capitaux propres, y compris le capital préférentiel qui n'est pas classé en tant que passif. »

Le choix retenu par la norme IAS 23 d'inclure le coût de l'emprunt dans les actifs qualifiés tout en donnant la nature des coûts à inclure, va dans le sens des partisans de cette option, qui défendent l'idée que les coûts de ces emprunts naissent avec l'emprunt et de manière exclusive pour financer des actifs précis. Ce qui permet de différencier ces coûts d'emprunt des autres coûts qui peuvent être qualifiés de commun à toutes autres acquisitions (exemple frais de transport et d'installation). Les ignorer peut conduire à sous estimer ces coûts qui sont propres à l'acquisition de ces biens par un emprunt. C'est pourquoi cette norme est venue apporter les solutions.

Nous avons voulu montrer à travers cette contribution, le lien étroit entre la révision des normes et le sujet du séminaire sur la révision du SCF dont de nombreuses définitions trouvent leurs sources dans les IAS et IFRS.

Les précisions ajoutées ont été fournies pour d'une part permettre la compréhension du sujet et d'autre part pour ouvrir des chantiers de réflexion pour les chercheurs afin d'approfondir et de vulgariser les divers concepts anciens et nouveaux.

Pour ne pas sortir du sujet nous n'avons pas voulu rappeler la technique de comptabilisation donnant lieu à l'utilisation des comptes relatifs à la prime d'émission et la prime de remboursement qui pourrait constituer intrinsèquement un sujet de réflexion à part entière, au risque de susciter des interrogations de la part des étudiants. Interrogations dont il serait utile que les chercheurs s'y intéressent.

Le domaine de la recherche comptable demeurera vivant tant que l'activité économique évolue. Les besoins d'informations utiles pour les investisseurs et les entreprises ne peuvent être satisfaits que par des outils de plus en plus innovants. Aux chercheurs nous disons l'avenir vous appartient et se construit dès aujourd'hui. « Les grandes réalisations sont toujours précédées par de grandes pensées. » disait STEVE JOBS.

**Les contraintes liées à l'application du SCF par rapport à
l'environnement national Algérien**
*Constraints related to the application of the financial and accounting system
in relation to the Algerian national environment*

BOUGUERRI Amira Ecole supérieure de commerce (Algérie) <i>Etd bouguerri@esc-alger.dz</i>	BENCHERIF Samia Ecole supérieure de commerce (Algérie) <i>s_bencherif@esc-alger.dz</i>	
<i>Reçu le: 09/05/2021</i>	<i>Accepté le: 15/05/2021</i>	<i>Publié :09/06/2021</i>

Résumé :

L'objectif de cette feuille de recherche est de mettre le point sur le système comptable financier dix ans après son adoption par l'état algérien, et de cerner ainsi l'ensemble des contraintes liées à l'application du SCF par rapport à l'environnement national à savoir le facteur culturel, social, économique et institutionnel.

Le système comptable financier s'est instauré comme une réponse aux exigences de la mondialisation d'une part et les mutations économiques qu'a connues notre pays d'autre part. Après 30 ans d'application du PCN et en l'absence de sa mise à jour significative, il était devenu relativement inadapté avec les nouvelles activités économiques particulièrement dans le contexte de l'ouverture des marchés et les pressions des investisseurs étrangers.

A cet effet, notre présentation résume les différentes difficultés dans plusieurs points tels que : la faiblesse du marché financier, les limites des mécanismes institutionnels, juridiques et réglementaires et l'aspect culturel qui est né d'une société ex-socialiste.

Notre recherche est basée sur plusieurs travaux antérieurs académique et professionnel ce qui nous a permis de proposer des solutions respectives pour y faire face à ces contraintes.

Mots-clés : Système comptable financier, contraintes d'application, facteurs culturels, facteurs économiques, cadre institutionnel.

codes de classification JEL : M480 ; M490

Abstract :

The objective of this research paper is to review the financial accounting system ten years after its adoption by the Algerian state, and thus to identify all the constraints related to the application of accounting and financial system in relation to the national environment, namely the cultural, social, economic and institutional factor.

The financial and accounting system was established as a response to the demands of globalization on the one hand and the economic changes experienced by our country on the other. After 30 years of application of the national chart of accounts and in the absence of its significant update, it had become relatively unsuitable with new economic activities particularly in the context of market opening and foreign investor pressures.

To this end, our presentation summarizes the various difficulties in several points such as the weakness of the financial market, the limits of institutional, legal and regulatory mechanisms and the cultural aspect that was born of an ex-socialist society.

Our research is based on several previous academic and professional work, which has allowed us to propose respective solutions to address these constraints.

Keywords: accounting and financial system, application constraints, cultural factors, economic factors, institutional framework.

JEL classification codes : M480 ; M490.

Introduction :

La diversité des systèmes comptables est déterminée par de nombreux facteurs sociaux, politiques, économiques ou encore culturels. La compréhension des influences de ces facteurs sur le système comptable plus particulièrement le facteur culturel nous permet d'appréhender et de comprendre la spécificité d'un cadre comptable donné.

L'Algérie, à l'instar de beaucoup de pays, a adopté un nouveau référentiel comptable : le système comptable financier (SCF) conforme aux normes comptables internationales IAS/IFRS pour remplacer l'ancien système : le plan comptable national(PCN) de 1975.

L'adoption de l'Algérie de ce nouveau système, institué par la loi n° 07-11 du 25 novembre 2007, reflète sa volonté d'homogénéisation avec la sphère comptable internationale en adoptant les normes comptables internationales IAS/IFRS. Cependant, l'environnement culturel, social et économique auquel sont destinées ces normes et celui de l'Algérie est différent. C'est pourquoi notre travail a pour objectif de comprendre les effets et les conséquences des facteurs culturels, social, économique ainsi que institutionnel sur l'application du système comptable financier. La problématique qui va donc guider notre travail est la suivante : **quel sont les contraintes liées à l'application du SCF par rapport à l'environnement national algérien ?**

L'écoulement du temps, l'absence d'implication ou l'insuffisante préparation de toutes les parties prenantes ainsi que les lourdeurs administratives et bureaucratiques ...Constituent la première contrainte (hors normes). On s'attendait à une « révolution » dans les mentalités, les pratiques, les jugements, les réflexes, les connaissances et les savoirs ... On s'est retrouvé in fine, lors du passage, confronté dans certains cas, à une pondération « PCN niste » subjective et « SCF fiste » mitigée, occasionnant une démarche anachronique, inessentielle caractérisée par un traitement qui n'est ni PCN, ni SCF !

Loin de nous de prétendre cerner l'ensemble des contraintes liées à l'application du SCF, nous nous limitons à présenter les plus significatives et qui sont au nombre de quatre (4) se déclinant en deux (2) axes :

- par rapport à l'environnement culturel et social ;
- par rapport à l'environnement économique national et du cadre institutionnel.

I. Par rapport à l'environnement culturel et social

Une grande part des études académiques a accordé une large attention à l'influence de la culture sur la comptabilité ainsi que sur le changement

comptable (Harisson and Mckinnon, (1986), Sudarwan and Fogarty (1996), Shraddha Verma (2000), Tsakumis (2007)). Dans une perspective sociologique et anthropologique, la culture est définie comme « l'ensemble complexe qui comprend les connaissances, les croyances, l'art, le droit, la morale, les coutumes et toutes les autres aptitudes qu'acquiert l'homme en tant que membre d'une société ». (Guy Rocher, 1992)

La culture ainsi que l'environnement social joue un effet majeur sur les intentions des individus, leurs comportements et leurs réactions. Les pays diffèrent dans leurs traditions économique, politique et culturelle. Ceci se répercute manifestement sur l'exercice de certains métiers, professions et processus selon des conditions dictées le plus souvent par l'environnement local. Le système comptable constitue un sous-système social dans un pays qui joue le rôle d'une fonction génératrice d'informations financières pour la prise de décision par les individus, entreprises publique et privée. Il s'ensuit que le fait que la culture affecte tous les systèmes et processus y compris le système comptable, le développement comptable est affecté lui-même par la culture locale et l'environnement institutionnel dès lors que la culture influence d'abord les normes et les valeurs de chaque système ainsi que le comportement des rapports dans leurs interactions au sein et entre les systèmes (Harisson et Mckinnon, 1986).

Pour répondre à la problématique posée auparavant, nous allons nous intéresser dans la première partie aux travaux de recherche antérieurs portant sur l'effet de la dimension culturelle sur le système comptable. La seconde partie sera consacrée à l'exposition des concepts théoriques développés par Hofstede et Gray. la troisième partie sera consacré au facteur social. Enfin, dans la quatrième partie, nous analyserons l'impact du facteur culturel ainsi que social sur le système comptable algérien à l'aide du cadre théorique de Hofstede et Gray.

1. Revue des travaux portant sur le facteur culturel et les pratiques comptables

De nombreux travaux ont essayés de déterminer la relation entre les facteurs environnementaux et le système comptable. Dans un premier temps notre étude s'intéressera à celles qui se sont portées sur l'effet d'un seul facteur, en l'occurrence le facteur culturel, sur le système comptable. Cette relation a été étudiée par certains auteurs en s'appuyant sur un modèle théorique (modèle de Hofstede et Gray 1988).

Dans ce qui suit, nous exposerons les études menées dans quelques pays arabes, notamment les travaux menés par Ibrahim MOUSSA 2009 en Libye, Chouchane 2010 en Tunisie. Ensuite nous allons présenter des études faites dans d'autres pays du monde lesquels ont une économie différente de celle de l'Algérie.(HAMID,2013).

1.1. Le cas de la Libye

La recherche menée par Ibrahim Moussa (2009) (IBRAHIM, 2009) s'inscrit dans le cadre des recherches qui s'interrogent sur la pertinence des normes comptables internationales dans le contexte des pays en voie de développement, plus particulièrement le contexte culturel.

Dans son étude, Moussa analyse la compatibilité de ces normes avec la culture de la Libye. Selon Moussa, l'adoption par la Libye des normes comptables internationales est une nécessité pour lui permettre de s'intégrer totalement dans la sphère économique mondiale. L'application d'un système comptable inspiré des normes comptables internationales IAS/IFRS en Libye se heurte cependant à une culture locale très réticente au changement.

Moussa, à travers une étude empirique, a analysé la relation existante entre la culture et le système comptable à partir du modèle (Hofstede et Gray 1988), il est arrivé au constat suivant : les normes comptables internationales dont le nouveau système est inspiré ne sont pas pertinentes au contexte culturel libyen. Dès lors, Moussa considère que la culture constitue une contrainte à l'application de ces normes en Libye.

1.2. Le cas de la Tunisie

Dans le cadre de sa transition vers une économie libérale et pour accompagner cette transition, la Tunisie a, dès 2007, adopté le système comptable des entreprises. Ce nouveau système inspiré des normes comptables internationales est problématique pour la Tunisie étant donnée la nature de son tissu économique composé majoritairement de petites et moyennes entreprises et la nature de leur financement d'une part, et l'ancienneté du système comptable en place qui a ancré une culture comptable basée sur le modèle continental d'autre part.

De ce fait, Bisma Chouchane (CHOUCHANE, 2010) s'est interrogée sur la pertinence de ce nouveau système comptable dans le contexte culturel tunisien. La chercheuse a conclu, à travers un questionnaire qu'elle a réalisé, que le système comptable tunisien conforme au modèle anglo-saxon n'est pas pertinent à la culture comptable tunisienne. Néanmoins, selon Chouchane, ce

nouveau système influence d'une façon lente la culture des acteurs en comptabilité mais elle reste tout de même un obstacle devant l'application de ce nouveau système. De ce fait, Chouchane souligne, à travers son étude, qu'il faut prendre en considération le facteur culturel dans le choix d'un système comptable.

Outre les études réalisées dans les pays arabes dont le contexte économique ressemble fortement à l'économie algérienne, nous pouvons aussi nous référer aux études réalisées dans d'autres contextes, comme celles que nous allons exposer dans ce qui suit :

1.3. Le cas des pays de BRIC

Après l'identification de Jim O'Neill en 2001 des économies émergentes du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine comme économies de BRIC, David (R.Borker, 2012) a analysé les nouveaux aspects du système comptable découlant de la culture de ces quatre pays émergents. Afin de réaliser cette étude, le chercheur a mobilisé le modèle de Hofstede et Gray (1988).

Les résultats de cette étude montrent que les pays dont les valeurs de la culture comptable s'éloignent des valeurs du modèle anglo-saxon se heurtent à la complexité du processus d'adoption des normes IAS/IFRS. De ce fait, les pays de BRIC ont quelques obstacles à surmonter. C'est pourquoi l'auteur trouve qu'il est utile de recourir à des stratégies d'appui à l'adoption de ce nouveau référentiel, en prenant l'exemple de la Russie qui a déployé des moyens considérables pour améliorer l'infrastructure du cadre professionnel. David R. Borker considère que la culture n'est qu'un facteur parmi d'autres qu'il faut prendre en considération lors de l'adoption des normes comptables internationales. Néanmoins, prendre en considération les valeurs culturelles d'un pays aidera à mieux gérer son passage au nouveau système.

À partir de la revue de ces différents travaux de recherche, nous concluons que la pertinence des normes comptables internationales dépend du contexte culturel des pays dans lequel ces normes sont adoptées. Outre la nécessité de prendre en considération le facteur culturel lors de l'adoption des normes comptables internationales, il ressort de ces études la pertinence du cadre théorique de Hofstede et Gray pour l'analyse de ce type de relation entre la culture et le système comptable.

2. Cadre théorique de Hofstede et Gray (1988)

Plusieurs recherches se sont inspirées des travaux de Hofstede et Gray pour expliquer l'influence de la culture sur les valeurs et pratiques comptables. Dans un premier temps nous allons présenter le cadre théorique développé par Hofstede (1980), nous identifierons par la suite les valeurs comptables telles qu'elles sont définies par Gray et les hypothèses qu'il a émises pour relier ces valeurs aux valeurs culturelles de Hofstede.

2.1. Le contexte culturel et travaux de Hofstede (1980)

L'un des modèles théoriques les plus révolutionnaires utilisé dans la compréhension de l'impact de la culture sur le comportement des individus en entreprise est le cadre théorique de Hofstede (1980).

En 1980 et à l'issue des données obtenues de plus de 116000 questionnaires auxquels ont répondu les salariés d'une grande société multinationale IBM dans 72 pays, Hofstede décline la culture en quatre dimensions qui sont supposées être à la base de différences culturelles entre les nations et qui sont les suivantes :

- La distance par rapport au pouvoir ;
- Le contrôle de l'incertitude ;
- L'individualisme ou le collectivisme ;
- La masculinité ou la féminité.

2.1.1. La distance par rapport au pouvoir

Appelée aussi distance hiérarchique, cette dimension représente le degré à partir duquel les membres d'une société acceptent que le pouvoir dans les institutions et les organisations soit distribué de manière inéquitable (Wilfrid, 2002).

2.1.2. Contrôle d'incertitude

Cette dimension explique le sentiment de mal être et du stress que sent une société face aux événements futurs inconnus, ce sentiment les conduit au maintien de règles et de formalité très stricte et à une intolérance envers les personnes et les idées (Fournes Dattin, 2009).

2.1.3. Le niveau d'individualisme ou de collectivisme

Cette notion représente la relation entre l'individu et le groupe, l'individualisme caractérise des sociétés où les individus ont plus tendance à

prendre soin d'eux-mêmes et de leur famille ; l'opposé est le collectivisme qui caractérise une volonté de resserrer le lien social (Wilfrid, 2000).

2.1.4. Le degré de masculinité ou de féminité

Cette dimension mesure le degré de différenciation dans l'attribution des rôles sociaux entre les deux sexes ; les sociétés masculines sont caractérisées par une préférence pour l'héroïsme, la réussite matérielle et l'accomplissement, tandis que la modestie, la qualité de vie et les relations interpersonnelles sont des valeurs associées aux sociétés féminines (Liming & Pourjalali.).

Ces dimensions culturelles définies par Hofstede constituent une base pour lier la culture aux différents aspects de choix sociaux. Gray, par le biais de ses travaux, a étudié la relation entre ces valeurs culturelles et ce qui peut apparaître comme un sous-ensemble de valeurs sociétales : les valeurs et pratiques comptables.

2.2. Le contexte culturel et travaux de Gray (1988) : L'influence de la culture sur la comptabilité :

Gray a proposé en 1988 un modèle théorique incluant la culture ; qui constitue selon lui un élément essentiel dans l'explication du changement des pratiques des rapports financiers étant donné que toutes les méthodes comptables sont créées en réponse aux valeurs culturelles.

En s'appuyant sur les conclusions des travaux de Hofstede (1980), Gray relie les valeurs culturelles identifiées par ce dernier aux valeurs comptables qu'il a lui-même identifiées et qui selon lui représentent les caractéristiques de tout système comptable. Voici décrites ces valeurs comptables identifiées par Gray :

- Le professionnalisme contre la régulation par la loi ;
- L'uniformité contre la flexibilité ;
- Le conservatisme contre l'optimisme ;
- Le secret contre la transparence.

2.2.1. Le professionnalisme contre la régulation par la loi

Le professionnalisme montre une certaine préférence pour l'exercice du jugement professionnel individuel et le maintien d'une profession autorégulée. Cette valeur comptable s'oppose à la régulation par la loi qui incarne la conformité aux exigences légales et normatives où l'interventionnisme étatique fixe les règles de fonctionnement (Fournes Dattin, 2009).

2.2.2. L'uniformité contre la flexibilité

La valeur comptable uniformité reflète une préférence pour l'utilisation de méthodes comptables uniformes pour toutes les entreprises et leur utilisation de façon continue pour une meilleure comparabilité, tandis que la flexibilité fait référence à l'utilisation des pratiques comptables en fonction des circonstances et les besoins particuliers de chaque entreprise (Asiyaban & Abdoli, 2012).

2.2.3. Le conservatisme contre l'optimisme

La valeur conservatisme désigne une préférence pour une approche prudente de la mesure comptable de façon à faire face à l'incertitude d'événements futurs, la valeur optimisme quant à elle désigne une approche plus laissez faire, prise de risque, moins prudente.

2.2.4. Le secret contre la transparence

Le secret reflète une préférence pour la confidentialité et la divulgation des informations sur l'entreprise que pour ceux qui sont le plus étroitement associés à sa gestion et son financement par opposition à une approche plus transparente, ouverte et responsable devant le public.

3. La vision sociologique de processus de régulation comptable

Les études qui portent sur les aspects sociologiques de régulation comptable reprochent à cette dernière son attachement à l'environnement socio-économique, culturel et historique. Il s'ensuit que la régulation comptable est un produit social qui est fonction de plusieurs mécanismes bien structurées. Le fait de resituer la régulation comptable dans un cadre social (l'ordre social) revient à mettre une vision profonde de la société.

Les chercheurs intéressés par la relation entre la régulation comptable et le maintien de l'ordre social remettent en question la neutralité et l'objectivité des institutions et des pratiques comptables. Ils considèrent que les structures influencent le façonnement des rapports de force et que les normes comptables ou bien la régulation comptable sont l'expression de ces structures. La régulation comptable est considérée par Puxty et al (1987) comme mécanisme de gestion de conflits entre les rapports de force qui manifestent constamment des besoins en information dépendamment des changements affectant les institutions, l'économie et l'organisation des entités économiques.

Le cadre proposé par Puxty et al (1987) cherche comment les pratiques comptables sont régulées au sein des sociétés capitalistes développées, le travail met en exergue l'importance des contradictions contenues au sein et entre les principes directeurs de l'économie capitaliste et cherche d'afficher la régulation comptable comme un intermédiaire et la résultante de l'articulation de ces contradictions (A.G. PUXTY et al.1987). Dans ce contexte, la régulation est apparue comme réponse aux problèmes survenus et manifestés conjonctuellement par les rapports de force, le caractère flexible de la régulation met en évidence le fait de mettre le changement comptable face au changement social.

En plus, le mouvement d'une économie industrielle à une économie informationnelle a entraîné des effets importants sur les paradigmes comptables, la comptabilité se voit obligée de répondre aux changements de l'environnement économique mais elle n'a pas la vocation de le contrôler ni contrôler encore les comportements des individus impliqués par la pratique comptable. La comptabilité est objet d'un changement révolutionnaire sans précédent parce que de nouveaux fondements sont affectés, ceux liés aux concepts et théories et ceux liés au monde professionnel, la pertinence est privilégié dans le cadre conceptuel de l'IASB plutôt que la fiabilité, le recours à la juste valeur que le coût historique, la vision économique à la place de l'apparence juridique des événements sont quelques changements majeurs introduits avec le paradigme informationnel auquel la nouvelle comptabilité s'inspire (R.T. Shortridge ; P.A. Smith, 2009).

4. Le contexte Algérien :

La profession comptable en Algérie est récente, elle remonte aux années 70, le rôle de la profession durant la période socialiste semblait minime et le recours aux avis des auditeurs s'est inscrit dans les missions générales de l'Etat vis-à-vis les entreprises publiques. La période socialiste marque l'hégémonie de l'esprit collectiviste des acteurs sociaux dans tous les aspects de la vie politique, économique et sociale. Cette caractéristique s'oppose à la notion d'individualisme selon laquelle les individus poursuivent leurs intérêts particuliers. La distance au pouvoir au sein des sociétés socialistes est plus remarquables que dans les sociétés capitalistes, la richesse se concentre dans les mains d'un même staff dirigeant alors que les lois et les codes se sont formulés unilatéralement par le parti gouverneur et destinés au peuple dans son ensemble. Le caractère rentier de l'Etat Algérien fait en sorte que la distribution de la richesse pose des problèmes structurels énormes, une économie basé sur la rente

pétrolière avec l'absence d'un secteur privé actif et diversifié pourrait mettre en péril la stabilité politique et socio-économique du pays. La délégation des pouvoirs à travers les institutions intermédiaires est absente, cela prouve bien l'aversion pour le non-respect des instructions de l'Etat, ce dernier émet l'intégralité des lois qui régissent les différents aspects de la vie politique, économique, sociale et culturelle. L'Algérie compte parmi les pays où le taux de masculinité est fort, l'occupation des postes dans les différents domaines aussi bien professionnels qu'administratifs est largement dominé par le sexe masculin. Cette caractéristique s'explique par les valeurs sociales partagées dans les trois décennies qui suivent l'indépendance qui accordent aux hommes la primauté de travailler en assumant les différentes responsabilités et laisser aux femmes la responsabilité de s'occuper aux affaires d'éducation de la progéniture. Dans le domaine comptable, la présence des femmes est relativement faible notamment au sein des professions libérales par rapport aux entreprises, l'exercice des missions est apparu comme une affaire masculine¹. L'aversion pour l'incertitude chez la communauté des professionnels comptables est largement manifestée juste après l'introduction de la loi 07/11 portant système comptable et financier, la vaste majorité des professionnels voit dans le SCF un projet nécessitant un savoir-faire technique et organisationnel appréciés, les traitements préconisés par le SCF n'ont pas trouvé des réactions positives au sein de la communauté comptable. La connotation anglo-saxonne du SCF fait en sorte que les professionnels ayant vécu l'ancienne période rencontrent des obstacles, culturels, conceptuels et techniques à assimiler la nature et l'objectif des traitements proposés. Le recours au jugement professionnel est largement sollicité par le nouveau référentiel. Or, tout recours doit nécessairement rendre compte l'arbitrage de l'administration fiscale. Les craintes des professionnels proviennent aussi de la technicité de certains traitements tels que les impôts différés, les actifs et passifs financiers, les charges et produits, réévaluations, des traitements exigeants des formations intensives au profit de tous les concernés par les questions comptables. L'hypothèse de l'impact du changement de l'aversion pour l'incertitude sur le changement du professionnalisme comptable est retenue et validée dans la mesure où les professionnels sont amenés à perfectionner leurs prestations en réponse avec les exigences apportées par la loi 07/11 et la loi 10/01 ainsi que les notes et les avis fournis par la commission de normalisation des pratiques comptables au sein du CNC. A propos de l'uniformité, des voix se sont élevés pour uniformiser les interprétations relatives aux traitements préconisés par le SCF, la diversité des solutions

proposées par les formateurs, les professionnels et les membres du CNC ne semble pas servir l'intérêt de la profession et celui des institutions de formation. Les sujets concernés (BOUDIR) comprennent entre autres les contrats de location, la réévaluation des immobilisations corporelles et incorporelles, les subventions et les aides publiques, les changements de méthodes et corrections d'erreurs, les impôts différés et les instruments financiers. L'appel des académiciens, des professionnels et des formateurs à se réunir et débattre toutes les questions constitue une démarche primordiale afin d'homogénéiser les traitements et les interprétations. Une autre question soulevée par les professionnels porte sur l'originalité des solutions proposées sous SCF, certains s'appuient largement sur les normes IFRS dans certains traitements, à titre d'exemple, certains manuels préconisent la méthode d'actualisation dans le cas des contrats de location conformément aux normes internationales alors qu'en vertu de la législation fiscale Algérienne ce traitement est interdit. Ce constat fait en sorte que les solutions fournies doivent puiser leur contenu de la législation locale et ne doivent pas se tourner entièrement vers le référentiel international car en l'absence d'un marché financier actif et le règne de l'informel, les nouvelles pratiques ne pourraient pas évoluer et répondre aux objectifs de transparence et du bien-être social. Il s'avère qu'un changement culturel doit être entrepris chez nos professionnels pour absorber les nouvelles normes d'audit (ISA) ainsi que les normes comptables internationales. Avec l'introduction graduelle des normes ISA dans la profession comptable Algérienne dont quatre normes ont été déjà approuvées par le Ministre des finances, nombre de professionnels a manifesté, lors des assises et des séminaires organisés par la chambre nationale des commissaires aux comptes, des craintes à l'égard de l'échec de ces normes à s'instaurer convenablement dans les pratiques des commissaires aux comptes. Des résistances culturelles énormes sont constatées chez la communauté des professionnels notamment avec les exigences de qualité et de transparence apportées par les normes internationales. La montée de l'informel et l'absence d'une stratégie intégrée de formation des professionnels semblent les facteurs déterminants qui freinent le passage aux nouvelles pratiques internationales.

II. par rapport à l'environnement économique national et du cadre institutionnel (Remmache , 216-2017). Le deuxième titre principal

1. Les contraintes liées à l'application du SCF par rapport à l'environnement économique :

L'une des caractéristiques structurelles de l'économie Algérienne est son dépendance excessive aux hydrocarbures. C'est une économie rentière où la croissance économique est en fonction de variations des prix de pétrole et du gaz.

De nombreux économistes Algériens affirment que notre économie se heurte à des déséquilibres structurels énormes avec une dépendance accrue aux ressources énergétiques, une mauvaise allocation des ressources financières avec une faible contribution des secteurs industriel et agricole dans l'économie nationale ce qui a entraîné par la suite un marché financier algérien assez délicat.

Les marchés financiers accordent une importance cruciale aux informations divulguées par les firmes dans leurs rapports comptable et financier. Les informations provenant des états financiers représentent une source de réaction des différentes parties prenantes dont la naissance d'asymétrie d'information constitue l'une des principaux problèmes liés au marchés financiers , Il en résulte que la comptabilité détient une place incontournable dans la relation d'Agence en ce qu'elle constitue un signal entre les actionnaires, les managers et les différentes parties intéressées qui cherchent constamment à maximiser leurs propres besoins en informations. Ce qui a rajouté une nouvelle fonction à la comptabilité telle que voulue par les marchés financiers, une fonction de communication par le biais des états financiers (Takashi. Oguri, 2005).

Le modèle comptable actuel est au service de l'Actionnaire, le propriétaire ou bien l'investisseur. Une vision qui cherche à tirer le rendement des investissements au début de cycle sans liaison avec l'évolution du marché. Cette attitude reflète une nouvelle ère de stratégies comptables élaborées par les firmes multinationales qui cherchent à tirer les profits de leurs affaires dans le plus court terme possible, elles trouvent ainsi dans les normes comptables à travers les modèles d'actualisation et d'évaluation de la juste valeur un appui indispensable.

Le SCF a introduit en effet des alternatives et des nouvelles possibilités de traitements à savoir :

- L'introduction de la juste valeur avec des possibilités récurrentes de réévaluation ;
- La diffusion d'une plus grande transparence financière des entreprises et des groupes de sociétés avec notamment un plus grand focus sur le concept de l'image fidèle ;

- L'affirmation de l'importance du contrôle interne et externe des comptes.

Dans notre contexte Algérien, l'absence d'un marché financier dynamique a limité l'application du système comptable financier SCF, sa faiblesse a impacté l'évaluation de certaines opérations comme entre autres :

- L'évaluation des instruments financiers d'une façon actualisée avec le prix de marché adéquat, ceci est dû principalement à l'absence d'un marché boursier actif qui détermine le cours boursier d'une manière fiable garantissant la valeur du marché des différents titres financiers ;
- la difficulté dans la détermination du Goodwill des entreprises qui représente aujourd'hui un actif indispensable valorisant l'entreprise dans un marché purement concurrentiel ;
- les pertes de valeur sur immobilisation dans le but de réévaluation, la valeur d'utilité ...etc.

Un nombre de traitements préconisés par le SCF reste donc largement inappliqué voire méconnu faute d'un marché peu actif d'où les prix des biens et services sont difficilement trouvables.

Le recours à la juste valeur est très faible en Algérie, le SCF d'abord n'a pas exigé la juste valeur comme élément obligatoire et prioritaire et n'a pas accordé une importance à cette mesure. Ensuite, le contexte économique (marché financier) n'incite pas les entités économiques à demander la juste valeur pour refléter la réalité de leurs transactions. Ceux qui l'ont utilisé, généralement, c'est pour calculer le prix de vente net dans le cadre de la recherche de la valeur recouvrable.

Dans notre contexte, la difficulté réside dans son estimation. Sur la nécessité de faire recours à des traitements comptables autre que ceux préconisés par le SCF, le SCF est pauvre en termes de solutions comptables et nécessite donc l'ouverture à d'autres pratiques offertes par les normes comptables internationale.

En outre, la majorité des entités économiques en Algérie sont des PME /PMI, elles ne sont pas adéquates avec les périmètres des normes IAS/IFRS qui est les sociétés cotées en bourse et l'adoption du SCF n'a pas provenu des pressions des acteurs locaux cherchant des informations financières qui leur permettent de gérer et prendre des décisions économiques pertinentes ceci est dû principalement à leur capacité en terme de taille.

2. les contraintes liées à l'environnement institutionnel :

2.1. Le Conseil national de la comptabilité CNC :

Les cadres institutionnel et réglementaire régissent le fonctionnement des conseils d'entreprises ainsi que les mécanismes de protection des investisseurs.

Dans le cas Algérien, l'adoption du nouveau référentiel passe obligatoirement par la prise en compte des contextes organisationnels des entités économiques en instaurant des systèmes d'information performants permettant aux utilisateurs de prendre des décisions économiques pertinentes.

Le CNC est une institution chapeauté par le ministère des Finances, chargé d'élaborer et diffuser les notes et avis relève des différents domaines de la finance, comptabilité et fiscalité.

Il cherche constamment à l'élaboration des normes comptables :

- Objectifs, Modèles de normalisation ;
- une projection sur le cas Algérien ;
- proposer des solutions novatrices aux problèmes soulevés tels que les réévaluations, corrections d'erreur et la fiscalité différée.

Les préparateurs des états financiers se sont heurtés à des difficultés énormes d'interprétation et de comptabilisation de certaines opérations sous SCF à savoir notamment : la fiscalité différée, changement de méthodes et correction d'erreurs et la réévaluation des immobilisations. Ce qu'implique que la capacité du CNC à recenser et légitimer les attentes des acteurs intéressés est limitée suite à la complexité que les professionnels s'y retrouvent face.

-Le SCF est préparé sur la base de la version IAS/IFRS de 2003, l'IASB a été amendé plusieurs fois et certaines normes sont abrogées et remplacées par d'autres.

- Le SCF est préparé, finalisé par le CNC Français et présenté par le CNC Algérien. Certains reprochent au SCF le fait qu'il est sous-traité aux organismes de normalisation Français sans participation décisive de nos élites comptables.

- L'absence d'un bilan critique du SCF depuis son avènement en 2010 les lacunes résultant de l'application du SCF lors des rencontres récurrentes.

- La décision du CNC de faire passer le SCF en 2009, l'année au cours de laquelle l'IASB publia un référentiel destiné aux PME, était hâtive. Le CNC avait eu la possibilité en ce moment-là de saisir cette opportunité en rectifiant la décision de l'année 2002. Cela vient du fait que la majorité des entités économiques en Algérie sont des PME/PMI donc inadéquates avec le périmètre des normes IAS/IFRS qui est les sociétés cotées en bourse.

2.2. L'autorité fiscale :

L'autorité de l'administration fiscale dans l'orientation des états financiers prouve bien la faiblesse du nouveau référentiel, il existe une divergence du SCF avec le droit fiscal, Les dispositions de l'administration fiscale s'opposent le plus souvent avec les règles comptables introduites par le SCF.

Bien que la loi 07/11 astreint les entités économiques à publier leurs états financiers sur la base des nouvelles règles, les entreprises demeurent accorder une grande importance aux attentes de l'administration fiscale au détriment des autres forces. Cette situation semble s'opposer à l'objectif principal des normes IFRS celui de rendre les informations aux investisseurs qui sont les premiers destinataires des états financiers.

L'attachement significatif des préparateurs des états financiers dans leurs choix comptables aux exigences de l'administration fiscale malgré que le SCF offre une liberté considérable dans les choix comptables qui répondent aux objectifs des propriétaires de l'entreprise et non seulement l'agent fiscal.

2.3. Lois et réglementations : les lois et réglementations constituent aussi plusieurs contraintes à l'application du SCF :

-le SCF lui-même est conçu sous la forme d'un cadre conceptuel ayant le caractère de loi sans faire aucune référence aux normes IAS ni à leur interprétation, bien qu'il s'en inspire largement.

-Les normes de références sont confinées dans l'article 30 du décret exécutif 08-156 portant application des dispositions de la loi 07-11.ces normes demeurent « figées » nonobstant pas les multiples évolutions du référentiel international.

-Les textes de lois d'ordre impératif, notamment le code de commerce ne sont pas actualisées par rapport aux dispositions du SCF. (ordre national des expert comptables, 2018).

- Des questions récurrentes ont été soulevées telles que les frais de développement, l'approche par composant, le Goodwill, la base amortissable, la durée d'utilité, les indices de dépréciation, la perte de valeur, les réévaluations...etc. Un nombre de dispositions de la nouvelle réglementation comptable restait encore insuffisamment appliqué voire méconnu par beaucoup d'entités économiques.(BOUBIR, 2013)a souligné entre autres les points suivants :

- L'inutilité des annexes que peu d'entités y accordent une importance dans la prise des décisions ;

- Le non prise en compte de la comptabilisation des contrats de leasing par les preneurs par simple raison que la fiscalité ne reconnaît pas ce genre d'opérations ;
- L'approche par composants des immobilisations corporelles qui implique une préparation logistique et technique au sein des entités économiques ;
- L'attachement au mode d'amortissement linéaire sans prise en compte du rythme réel d'exploitation des équipements et l'incapacité des dirigeants à déterminer une durée d'utilité fiable ;
- Les pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles des entités évoluant dans des secteurs en déclin ne sont pas prises en comptes ;
- Les impôts différés que la majorité écrasante des préparateurs des états financiers ne l'applique pas en cas des différences entre la base comptable et la base fiscale ;
- La méconnaissance des méthodes d'actualisation/ capitalisation utilisées dans l'évaluation de certaines postes ;
- Les écarts actuariels induits par la provision pour indemnité de départ à la retraite lorsque cette dernière est correctement évaluée et comptabilisée ;
- Certains types de provisions telles que les provisions de garantie sur vente, renouvellement des actifs en concession, décès et autres largement méconnues par les préparateurs des états financiers.

En outre, il existe d'autres contraintes liées à l'institutionnel et l'organisationnel qui impactent l'application du SCF :

- L'absence des organismes accompagnateurs des entreprises dans leur passage au SCF tels que les centres d'accompagnement et d'assistance technique, d'encadrement des entités concernées ;
- La faible implication de l'Etat en matière de formation des préparateurs des états financiers en nouvelles pratiques comptables malgré la force coercitive qu'elle détient ;
- La faible implication de l'Etat dans la mise à jour des programmes d'enseignement comptables conformément aux standards internationaux notamment dans les universités et les instituts de formation.

Tout cela va influencer sur la qualité des états financiers qui restent donc manqués de plusieurs informations pertinentes à la prise de décision. Le besoin à ces traitements n'a pas encore été mis en valeur par les préparateurs des états financiers car l'environnement économique et institutionnel (la bourse, les

agences de notation, les bases de données mises à jour, les bureaux de consulting, les instituts supérieurs de formation ...etc.) n'incite pas les acteurs concernés à demander et échanger l'information financière.

III. Conclusion :

Le passage au système comptable financier était une réponse logique aux exigences de la mondialisation. La vaste majorité des pays ont déjà adopté le référentiel comptable international de l'IASB. Chaque pays opère les aménagements nécessaires et entreprendre les rapprochements possibles entre les objectifs de la nouvelle comptabilité et la réglementation locale.

Les variables économiques ont entraîné un effet négatif sur l'environnement de reporting financier. En l'absence d'une bourse active et un climat des affaires incitant les acteurs à échanger et diffuser les informations financières, l'exploitation des états financiers ne sera optimisée car les préparateurs ne trouvent aucune utilité de faire appel aux nouveaux traitements pour confier la qualité aux états financiers.

Le changement de la réglementation comptable n'a pas entraîné les effets escomptés en matière d'institutionnalisation et d'homogénéisation des nouvelles pratiques. Les résultats affichent un décalage énorme des professionnels avec l'actualité comptable.

Les variables culturelles et sociales jouent un rôle déterminant dans le changement institutionnel, la majorité des acteurs ne sont pas préparés culturellement à accepter les nouvelles règles.

Ce n'est pas le SCF qui soit réellement difficile, de compréhension ou d'application, ce sont ceux qui sont censé de l'appliquer qui se trouvent dans des situations paradoxales : environnement biaisé, formation inadaptée, marché dérégulés, manque de transparence...etc.

L'application du SCF est indispensable pour notre économie, pour cela une révision du SCF est nécessaire dans le futur prévisible, ensuite, la mise en place d'une structure ad hoc sera chargée de la veille réglementaire et l'alimentation des textes de lois portant sur les amendements adaptables dans le cadre de la mise à niveau permanente du SCF, à défaut d'un renforcement des prérogatives de la commission de normalisation comptable.

L'indispensable intégration de l'Algérie au sein des organismes de normalisation internationale « IASB et IFAC ».

Cette concertation aboutira l'ensemble des opérateurs à valoriser le nouveau référentiel comptable, le recours aux nouveaux traitements comptables nécessaires dans l'établissement des états financiers et l'échange des informations financières seront donc optimisés.

Bibliographie

- 1- Asiyaban, S., & Abdoli, M. (2012, Aout). The effect of cultural values on accounting values. *Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business*, 4(4), 431.
- 2- BOUBIR, D. (2013). *Comptabilité financière SCF-IFRS, Manuel 1, du cadre conceptuel et de quelques autres aspects du SCF, Fondements théoriques et exercices applicatifs*. Algérie: ITCIS Editions.
- 3- BOUDIR, D. (s.d.). Les propos de Djelloul BOUBIR, commissaire aux comptes et formateur en SCF, sur le forum des comptables Algériens au sujet de la diversité des solutions fournies par différentes sources émanant de la profession, les centres de formation ou le CNC.
- 4- CHOUCANE, B. (2010, septembre- Décembre). pertinence des normes comptables IAS/IFRS au contexte culturel tunisien. *La Revue des Sciences de Gestion*(245-246).
- 5- Fournes Dattin, C. (2009). *impact des facteurs culturels sur les prémices du contrôle des comptes en France et chez ses voisins européens (1850 – 1929), La place de la dimension européenne dans la Comptabilité Contrôle Audit*. France.
- 6- Guy Rocher. (1992). *culture, civilisation et idéologie*. éditions Hurtubise HMH .
- 7- HAMID, F. (2013). Facteur culturel et pratiques comptables en Algérie . *مجلة الباحث عدد*, 7-13.
- 8- IBRAHIM, M. (2009). thèse de doctorat. *Evolution et adaptabilité du système comptable en libye par rapport aux changements environnementaux*. France.
- 9- Liming, G., & Pourjalali., H. (s.d.).

- 10- rdre national des expert comptables. (2018, Mai). Ateliers : Ordre National des Experts –Comptables. *le système comptable financier évaluation et propositions de révision*. Alger, Algérie.
- 11- R.Borker, D. (2012, Mai). Accounting, Culture, and And Emerging Economies: IFRS in the BRIC Countries. *Journal of Business & Economics Research*, 10(5).
- 12- Remmache , K. (216-2017). les préalables économiques et institutionnels des nor thèse de doctorat en sciences de gestion option : comptabilité. *les préalables économiques et institutionnels des normes IAS/ IFRS dans un pays en transition Cas du SCF en ALGERIE*.
- 13- T. Oguri. (2005). Functions of Accounting and Accounting Regulation: Alternative Perspectives Based on Marxian Economics. *Critical Perspectives on Accounting*.
- 14- Wilfrid, A. (2000). *Systèmes comptables, évolution et déterminants : le renforcement du contrôle externe en Allemagne par lebiais de la KontraG, 21ème congrès de L'AFC*. france.
- 15- Wilfrid, A. (2002). *Évolution des systèmes comptables, contrôle externe et réseaux de culture* (Vol. 8). kontraG & NRE.

**LES EXIGENCES DE LA SCIENCE COMPTABLE EN
ALGERIE**
THE REQUIREMENTS OF ACCOUNTING SCIENCE IN ALGERIA

KALLOUM BOUFELDJA

l'Université Tahri Mohammed Béchar

Expert-comptable et commissaire aux comptes

Kalloum_boufeldja@yahoo.fr

Reçu le: 09/05/2021

Accepté le: 13/05/2021

Publié :09/06/2021

Résumé :

Cette recherche consiste à mettre en évidence les exigences de la science comptable en Algérie suite à l'adoption de la réforme comptable 2010. La démarche méthodologique suivie dans les travaux de cette recherche repose essentiellement sur la recherche documentaire. La structuration de cet article est organisée en cinq titres : introduction, la nature de la comptabilité, l'enseignement de la comptabilité et la conclusion. Les résultats de l'étude démontrent que l'université doit d'une part réviser les programmes de l'enseignement de comptabilité et d'autre part redéfinir la comptabilité.

Mots Clés : L'enseignement de la comptabilité, La nature de la comptabilité, Réforme comptable, Science comptable, Technique comptable.

codes de classification JEL : M41 ; M49

Abstract :

This research consists of highlighting the requirements of accounting science in Algeria following the adoption of the 2010 accounting reform. The methodological approach followed in the work of this research is essentially based on documentary research. The structure of this article is organized into five headings: Introduction, The Nature of Accounting, Accounting Education, and Conclusion. The results of the study show that the university must on the one hand revise the curricula of accounting education and on the other hand redefine accounting.

Keywords : Accounting education, The nature of accounting, Accounting reform, Accounting science, Accounting technique

JEL classification codes: M41 ; M49

Introduction:

L'application par l'université Algérienne du système Licence-Master-Doctorat (LMD) oblige cette institution d'être au diapason des réformes économiques, sociales et juridiques.

L'ensemble des auteurs ayant traité les réformes comptables n'ont pas évoqué la participation de l'université algérienne. Et ils ont noté l'absence totale de l'université dans la concertation et l'élaboration de ces réformes. Ces carences obligent l'université à s'adapter impérativement à ces réformes.

Parmi les réformes entamées par les pouvoirs publics, on cite les réformes comptables. La plus importante réforme est celle de la loi n°07 du 25/11/2007, appliquée en 2010 et portant système comptable financier qui est venue bouleverser les anciennes traditions de travail et d'enseignement de la comptabilité. Par cette réforme l'Algérie a abandonné le système comptable traditionnel (PCN) basé sur une technique obsolète pour adopter un système comptable à cadre conceptuel largement inspiré des normes comptables internationales. Cette mutation de la technique comptable à la science comptable exige une adaptation du système d'enseignement de la comptabilité. C'est dans cette optique que nous avons entamé cette recherche pour mettre en évidence les exigences de la science comptable en Algérie suite à l'adoption de la réforme comptable 2010.

La démarche méthodologique suivie dans les travaux de cette recherche repose essentiellement sur la recherche documentaire. La structuration de cet article est organisée en cinq titres

1. La nature de la comptabilité :

La recherche comptable académique en Algérie, s'est confinée généralement sur les définitions de la comptabilité comme étant une technique d'enregistrement comptable. Et ceci depuis l'œuvre de Saci (1986) qui a argumenté ses propos en présentant les définitions de Lasègue (1973), celle de Perochon (1971) et celle d'Einthoven (1973), comme référence à la nature de la comptabilité.

Pour illustrer ce constat, on présente à titre indicatif les travaux de Bouraoui (1999)¹ et de Khellaf (2014)².

En 1999, Bouraoui présentait dans sa recherche les définitions de la comptabilité comme suit :

Définition de (Saci, 1986) : « La comptabilité est une technique quantitative de collecte, de traitement et d'interprétation de l'information, appliquée aux faits matériels, juridiques et économiques ayant une incidence patrimoniale pour un sujet économique : individu, ménage, entreprise, État ».

Définition de (Pérochon, 1971) : « La comptabilité est une technique d'information décrivant, dans un ensemble de pôles numériques homogènes appelés comptes, interdépendants et arithmétiquement contrôlés, des relations structurelles et fonctionnelles concernant une organisation ».

Définition d'(Enthoven, 1973) : « La comptabilité devrait être conçue et pratiquée comme un système dynamique d'information quantitative s'inscrivant dans le cadre de l'économie»

En 2014, malgré la promulgation et l'application du système comptable financier, (Khellaf, 2014) a aussi présenté ces mêmes définitions dans sa recherche :

« La comptabilité est une technique quantitative de collecte, de traitement et d'interprétation de l'information, appliquée aux faits matériels, juridiques et économiques ayant une incidence patrimoniale pour un sujet économique : individu, ménage, entreprise, État » (Lassègue, 1971).

« La comptabilité est une technique d'information décrivant, dans un ensemble de pôles numériques homogènes appelés comptes, interdépendants et arithmétiquement contrôlés, des relations structurelles et fonctionnelles concernant une organisation » (Pérochon, 1971).

« La comptabilité devrait être conçue et pratiquée comme un système dynamique d'information quantitative s'inscrivant dans le cadre de l'économie » (Enthoven, 1973).

L'ensemble des définitions qui ont servi dans la recherche académique, ont repris systématiquement les définitions des auteurs ci-dessus et en terminant leurs travaux en confirmant et qualifiant la comptabilité comme une technique conventionnée sans mettre en évidence les évolutions et les changements qui ont touchées la comptabilité au niveau international et au niveau national.

Apparemment, il est évident que ces définitions de la comptabilité énoncées par les différentes recherches comptables en Algérie n'ont pas été révisées et adaptées au changement et aux réformes comptables.

A l'instar du Plan Comptable National qui est resté 34 ans sans révision, la définition de la comptabilité dans la littérature comptable algérienne n'a pas connue de modification depuis presque 40 ans. La réforme comptable n'a pas eu d'impact sur la définition de la comptabilité. Alors que les définitions doivent suivre les évolutions économiques, sociales, culturelles...etc.

Cela nous paraît inadéquat pour la recherche académique qui doit nécessairement voire impérativement revoir ses définitions et les adapter continuellement.

Cette adaptation à été soulevée par (Colasse, 1997) qui a défini en 1997 :

« La comptabilité est une technique et, comme toutes les techniques, elle est avant tout le produit historique de l'activité de ses praticiens, comptables et dirigeants d'entreprises, soucieux de l'adapter aux besoins d'information à satisfaire. Elle n'obéit donc pas à un cadre théorique préétabli. Il n'en reste pas moins qu'elle met en œuvre des notions et des principes

qui forment un tout relativement cohérent et contribuent à l'élaboration d'un modèle de l'entreprise ».

Et il qualifie en 2000 la comptabilité comme étant une « techno-science ».

La réforme comptable engagée par le ministère des finances constitue une révolution de la comptabilité au niveau national. En effet, on est passé d'une comptabilité traditionnelle (PCN) à une comptabilité contemporaine (SCF) qui a introduit une nouvelle pensée et culture comptable. Cette mutation de la technique comptable (PCN) à la science comptable (SCF) est confirmée par l'apport scientifique engagé par le SCF qui renferme un nombre important de concepts postulats et méthodes. Cette scientificité de la comptabilité a été soulevée par plusieurs auteurs. Belkaoui (Belkaoui, 2009) confirme que la comptabilité est une science qui a une base pratique et des théories.

Concernant la réforme comptable 2007, Saadi note (Saadi NacerEddine, 2012)³ « un changement radical de la culture comptable algérienne et donc à une rupture avec un système comptable de nature juridico-fiscale qui a, durant 34 années, enraciné profondément dans les esprits une culture du « tout État » reposant sur une idéologie du « socialisme spécifique » où l'efficacité était mesurée par référence au taux de réalisation des objectifs planifiés et où la comptabilité devait servir fondamentalement d'outil de reporting budgétaire et de calcul de l'impôt ». Par ces avancées on note que le raisonnement comptable du chercheur et du comptable doit changer en reposant sur une vision moderne de la comptabilité.

De plus, le normalisateur a défini en 1975 la comptabilité comme étant « essentiellement une technique de gestion destinée avant tout à l'organisation, à la maîtrise et à la prévision de la croissance de l'entreprise et aussi au développement économique de la nation » (PCN, 1975)⁴.

En 2007, il a défini la comptabilité financière comme étant « un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, évaluer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la performance et de la trésorerie de l'entité à la fin de l'exercice » (SCF, 2010)⁵.

Le normalisateur a abrogé le mot technique de la définition de la comptabilité, cependant les chercheurs continuent à utiliser le qualitatif dans leurs écrits. Par ce manquement nous constatons que l'académique est en retard par rapport à la réalité et ainsi les recherches scientifiques doivent être les précurseurs des réformes.

2. L'enseignement de la comptabilité :

L'enseignement supérieur de la comptabilité en Algérie ne s'est pas amélioré suite aux réformes comptables engagées par les pouvoirs publics. En particulier après le passage d'un système comptable à base de plan comptable à un système comptable à base de cadre conceptuel les programmes d'enseignements des deux systèmes ne sont pas les mêmes.

En effet d'après plusieurs auteurs l'enseignement du système comptable à base de plan comptable (PCN) qualifié de comptabilité traditionnel qui est dépourvu

de principes, de concepts, de méthodes qui manque de modélisation, repose essentiellement sur la maîtrise des techniques d'enregistrements comptables» qui ont évolué d'après Jean-Guy Degos et Didier Leclère, cités par Bernard Colasse (Bernard Colasse, 2000) : comme suit :

1. Système classique de Pacioli qui préconise l'utilisation de trois registres comptables : le mémorial, le journal, le grand livre,
2. Le système classique dispose de : journal général, grand livre général, balance périodique, bilan et résultat,
3. Suite au dépassement du système classique qui est devenu inadapté pour les grandes entreprises.
4. La tenue des comptes sur feuillets mobiles, proposée par Quiney en 1817.
5. Le système des reports, des solutions astucieuses a été recherchées. Le système du journal-grand-livre unique, proposé par Edmond Degranges père, permet de ventiler directement les mouvements du journal dans les comptes.
6. Le système du décalque manuel, inventé par Bach en 1904 et perfectionné par Ruf en 1917, consiste à superposer sur une plaque dure, à ergots ou à pince, la fiche servant de compte sur le document servant de journal, en intercalant une feuille de papier carbone : le mouvement inscrit sur le compte se décalque sur le journal.
7. Le système centralisateur permet de diviser le travail et d'améliorer le contrôle grâce à l'utilisation de comptes de liaison ou de virements internes. Certains de ces comptes permettent de prévenir le risque de double enregistrement. Pressenti par Mathieu de la Porte, il a été mis au point par Désarnaud de Lésignan en 1825 et s'est véritablement développé dans les années 1920 avec Léon Batardon ou Armand Delbousquet
8. Le système centralisateur dans lequel on ouvre plusieurs journaux auxiliaires (ou originaires, ou divisionnaires) spécialisés dans l'enregistrement d'une catégorie d'opérations liées à une fonction bien précise :
 - ✓ Le journal auxiliaire des achats,
 - ✓ Le journal auxiliaire des ventes,
 - ✓ Le journal de caisse,
 - ✓ Le journal de banque,
 - ✓ Le journal des opérations diverses.
9. Machines comptables qui voient un progrès décisif dans les années 1930,
10. L'informatisation de la technique comptable.

Suite au manque de modélisation, ce système comptable à été plus enseigné dans les centres de formations professionnels il a été plus considéré comme « métier artisanal et que le comptable doit suivre une formation plus pratique que théorique pour maîtriser les compétences du métier de comptable » (Belkaoui, 2009).

Les programmes de comptabilité enseignée au niveau des universités algériennes n'ont pas été améliorés au cours des trente dernières années. Aucune amélioration durant ces années n'a été enregistrée cette insuffisance n'a pas permis à l'université d'être au diapason des événements et prévoir le changement

De plus, après la promulgation de la loi 07-11 du 25 November (2007), portant système comptable financier, des cours de comptabilité ont été présenté avec le programme du PCN qui a été abrogé. Aucune place n'a été réservée à la théorie et à la réflexion dans l'enseignement du SCF.

Ce n'est qu'en 2012 qu'il y eu une application timide des notions du système comptable financier (SCF). Cette application consistait à garder le même programme que celui du PCN en changeant simplement les comptes comptables. Cette façon de présenter la réforme comptable ne concorde pas avec l'apport scientifique véhiculé par le SCF qui s'inspire et s'aligne conceptuellement sur les normes comptables internationales, c'est une nouvelle conception de la comptabilité et de la profession de comptabilité qui s'impose et qu'il faut intégrer dans l'enseignement.

Le travail comptable repose plus dorénavant sur l'élaboration des états financiers que sur le travail de collecte et de saisie d'information.

L'élaboration des états financiers consiste à l'application des normes de contenu qui exigent plus de jugement contrairement aux normes de traitement comme le confirme (Colasse, 2000) « l'application des normes de contenu exige plus de jugement que celle de normes de traitement ou de présentation. Les comptables du futur ne seront plus des teneurs de comptes mais des concepteurs d'états financiers, des modélisateurs de l'entreprise ».

L'auteur continue sur l'essentiel du programme d'enseignement de la comptabilité au niveau des universités est-il donne l'importance à la bonne compréhension du cadre conceptuel qui renferme l'ensemble des objectifs, principes et concepts assignés à la comptabilité. Il ajoute que les enseignements doivent commencer par un exposé du cadre conceptuel suivi par un exposé

critique qui montre les sous-jacents théoriques. Il continu est soulève que « les vrais problèmes comptables sont ceux de la qualification conceptuelle des opérations enregistrées, de leur datation et de l'évaluation des biens sur lesquels elles portent. » ces problèmes sont plus théoriques que pratique d'après (Colasse, 2000) qui exigent pour les comprendre et les traiter des connaissances économiques, financières et juridiques et une capacité de jugement à la fois analytique et éthique en critiquant la méthode et en évoquant les solutions alternatives.

(Colasse, 2000), réserve une place minimum dans le programme d'enseignement de la comptabilité au niveau des universités à la technique comptable (la tenue des livres, l'enregistrement des opérations...).

Cet avis aussi partagé par d'autres auteurs qui accordent moins de place à la technique comptable et insistent sur l'évaluation et le choix de méthodes. L'ensemble de ces auteurs prodigues un programme d'enseignement de la comptabilité contemporaine au niveau des universités en accordant plus d'importance à la réflexion théorique et conceptuel avec une approche moins technique (Rouba Chantiri-Chaudemanche, 2008)⁶.

3. Conclusion

En conclusion comme il a été soulevé précédemment il est nécessaire que l'académie révisé la définition de la comptabilité en exposant les différentes pensées qu'a connue la comptabilité. Une redéfinition de la comptabilité par les institutions de recherche scientifiques devient nécessaire voir impérative.

Aussi les programmes de l'enseignement de la comptabilité au niveau des universités doivent être révisés en accordant plus d'importance à la réflexion théorique et conceptuelle (**Science comptable**) avec une approche moins technique.

Références Bibliographiques :

Ahmed, Belkaoui. *Accounting Theory. traduit en Arabe par Riad El Abdellah* . Editions Yazori, 2009.p.85.

Bernard, Colasse. *Encyclopédie d'audit et comptabilité*. Economica, 2000.p.645.

Qu'est ce que la comptabilité, dans l'Encyclopédie de gestion. Economica, 1997.p.2720.

Notes de fin (Renvois) :

¹ Melle bouraoui nassiba « mémoire de magister portant sur « nécessité d'une réforme comptable en algérie dans le cadre du passage de l'économie planifiée a l'économie de marche » 1998/1999. Ecole supérieure de commerce Alger.

² Thèse doctorat de Mr khellaf lakhdar portant sur « les normes internationales de comptabilité (ias/ifrs) et leur application en Algerie cas du système comptable et financier Algérien (scf). 2013/2014. Université de Batna.

³ Saadi NacerEddine (2012) Article portant sur « Epistémologie de la normalisation comptable dans les pays en transition à l'économie de marché » sur le web, pages 1-30

⁴ Plan comptable national 1975.

⁵ Système comptable financier 2010.

⁶ Rouba Chantiri-Chaudemanche, pédagogie des normes comptables internationales, journée pédagogique, 02 octobre 2008.

Le traitement des impôts différés selon les IAS/IFRS et le SCF : le défi d'application au niveau des entreprises Algériennes.

The treatment of deferred taxes according to IAS / IFRS and SCF: the challenge of application in Algerian companies

BOUSBAINÉ Tassadit Université de bouira (Algérie) <i>t.bousbaine@univ-bouira.dz</i>	FACI Fatima Zohra Université de bouira (Algérie) <i>f.faci@univ-bouira.dz</i>
--	--

Reçu le: 09/05/2021

Accepté le: 15/05/2021

Publié :09/06/2021

Résumé:

Avec L'application de système comptable financier inspirée de IAS/IFRS, L'Algérie essaye de répondre aux exigences des utilisateurs de l'information comptable et financière qui doit être une information pertinente et fiable. L'objectif de cette étude est de mettre en valeur l'impact de l'application de l'impôt différé sur la situation financière et fiscal de l'entreprise algérienne selon le SCF.

La principale conclusion à la quelle on parvient indique que les entreprises dans leur objectif de présenter une image fidèle et maximisation de ses profits tombe en contradiction avec les règles de la fiscalité parfois, en matière de résultat imposable à l'impôt sur le résultat (résultat comptable et résultat fiscal différents), ces distorsions sont causées principalement par la divergence des règles comptables et règles fiscales en qualité de reconnaissance des actifs et passifs, charges et produits ce qui engendre deux types de décalages les premiers permanents rattrapables par les réintégrations et déduction de quelques charges et produits, les deuxièmes temporels c'est là où les impôts différés interviennent pour éliminer ces décalages et présenter le résultat qui reflète au mieux l'image et la réalité économique de l'entreprise.

Mots-clés: système comptable financier, IAS/IFRS, décalages temporels, impôt différé.

codes de classification JEL : M4,M41.

Abstract :

With The application of financial accounting system inspired by IAS / IFRS, Algeria tries to meet the requirements of users of accounting and financial information which must be relevant and reliable. The objective of this study is to show the impact of the application of the deferred tax on the financial and fiscal situation of the Algerian company according to the SCF.

The main conclusion we reach indicates that companies in their objective to present a fair image and maximize their profits sometimes contradict the rules of taxation, in terms of income taxable to income tax (result accounting and tax results), these distortions are mainly caused by the divergence of accounting rules and tax rules in terms of recognition of assets and liabilities, charges and income which generates two types of discrepancies the first permanent recoverable by reinstatements and deduction of some expenses and income, the second time is where deferred taxes come into play to eliminate these discrepancies and present the result which best reflects the image and the economic reality of the company.

Keywords: financial accounting system, IAS / IFRS, time lags, deferred tax.

JEL classification codes: M4 ; M41.

Introduction:

L'impôt différé est un sujet ayant donné lieu à de vives controverses dans l'histoire de tous les référentiels connus. Il est question d'abord de sa justification économique et juridique puis des règles comptables qui doivent être appliquées. Cette notion est parue à cause de la divergence entre la comptabilité et la fiscalité en matière des règles d'évaluation des actifs et passifs et la reconnaissance des charges des produits ce qui conduit à des résultats différents en parlant de résultat de point de vue de la comptabilité et résultat de point de vue de la fiscalité ce qui nécessite un traitement spécifique pour rendre les deux résultats identiques. Le principe des impôts différés résulte de l'insuffisance de la prise en compte d'un seul impôt exigible pour traduire le correct rattachement des effets d'impôt aux opérations auxquelles ils se rapportent. Certes pour un nombre important d'opérations, l'effet comptable et l'effet fiscal sont présentés sur même exercice en constatant uniquement l'impôt exigible. Les impôts différés représentent une technique de transcription de la fiscalité dans les comptes dans le but de les rendre plus réalistes et de les placer dans une conception dynamique. Ils n'influencent pas sur la fiscalité elle-même mais sur la comptabilité consacrant le principe d'image fidèle. **La problématique centrale** de notre travail de recherche consiste à mettre en relief les distorsions entre la reconnaissance des charges et des produits selon les règles comptables et selon les règles fiscales et les impôts différés appliqués sur ces décalages; pour ce faire une question principale se pose de cette façon:

Quel sont les principaux décalages temporels générant de l'impôt différé selon le référentiel comptable international et le système comptable financier (SCF) ?

Afin de répondre au mieux à la problématique, nous avons supposées l'**hypothèse** suivante :

Il existe plusieurs cas qui peuvent générer l'impôt différé, et les entreprises Algérienne ne trouvent pas des difficultés par rapport à son application.

Dans le cadre d'atteindre l'objectif de cette recherche on a utilisées la méthodologie **descriptif** et **analytique**, et comme outils on a utilisées les méthodes et les règle comptable édicté dans le référentiel international et national.

I. L'impôt différé selon IAS 12

La norme comptable internationale IAS12 s'intéresse à la notion de l'impôt exigible avec celle de l'impôt différé, détermination des résultats imposables, décalages temporels et les effets de ces décalages sur l'impôt. Pour cela nous

allons traiter dans cet axe champ d'application avec une présentation de quelques notions théoriques de l'impôt différé selon la norme IAS 12.

1. Notions de base selon la norme IAS 12

Dans la présente norme IAS 12, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après: (IASB, IASB, 2010)

- Le bénéfice comptable

Le bénéfice comptable est le bénéfice ou résultat d'une période avant la déduction de la charge d'impôt.

- Le bénéfice imposable (perte fiscale)

Est le bénéfice (la perte) d'une période, déterminé(e) selon les règles établies par les administrations fiscales et sur la base desquelles l'impôt sur le résultat doit être payé (recouvré).

- La charge (le produit) d'impôt

La charge (le produit) d'impôt est égal(e) au montant total de l'impôt exigible et de l'impôt différé inclus dans la détermination du résultat de la période.

La charge (le produit) d'impôt comprend la charge (le produit) d'impôt exigible et la charge (le produit) d'impôt différé.

- L'impôt exigible

L'impôt exigible est le montant des impôts sur le résultat payable (récupérable) au titre du bénéfice imposable (perte fiscale) d'une période.

- Les passifs d'impôt différé

Les passifs d'impôt différé sont les montants d'impôts sur le résultat payables au cours de périodes futures au titre de différences temporelles imposables.

- Les actifs d'impôt différé

Les actifs d'impôt différé sont les montants d'impôts sur le résultat recouvrables au cours de périodes futures au titre:

- De différences temporelles déductibles;
- Du report en avant de pertes fiscales.

- Les différences temporelles

Les différences temporelles sont les différences entre la valeur comptable d'un actif ou d'un passif au bilan et sa base fiscale. Les différences temporelles peuvent être:

- Soit des différences temporelles imposables, c'est à dire des différences temporelles qui généreront des montants imposables dans la détermination du bénéfice imposable (perte fiscale) de périodes futures lorsque la valeur comptable de l'actif ou du passif sera recouvrée ou réglée;

- Soit des différences temporelles déductibles, c'est à dire des différences temporelles qui généreront des montants déductibles dans la détermination du bénéfice imposable (perte fiscale) de périodes futures lorsque la valeur comptable de l'actif ou du passif sera recouvrée ou réglée.

- La base fiscale

La base fiscale d'un actif représente le montant qui sera fiscalement déductible de tout avantage économique imposable qui ira à l'entité lorsqu'elle recouvrera la valeur comptable de cet actif. Si ces avantages économiques ne sont pas imposables, la base fiscale de l'actif est égale à sa valeur comptable.

La base fiscale d'un passif représente sa valeur comptable, moins tout montant qui sera fiscalement déductible au titre de ce passif au cours des périodes futures. Dans ce cas de produits perçus d'avance, la base fiscale du passif qui en résulte est la valeur comptable moins tout élément de produits qui ne sera pas imposable au cours des périodes futures. (OBERT, Novembre 2010)

2. la comptabilisation d'impôt différé selon la norme IAS 12

Nous essayons de présenter dans cette sous section la comptabilisation d'impôt différé selon norme internationale IAS 12

2.1. Différences temporelles imposables

Un passif d'impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les différences temporelles imposables, sauf dans la mesure où le passif d'impôt différé est généré par: (IASB, INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD, 2006)

- La comptabilisation initiale du goodwill; ou
- la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif dans une transaction qui: n'est pas un regroupement d'entreprises; et au moment de la transaction, n'affecte ni le bénéfice comptable, ni le bénéfice imposable (perte fiscale).

Toutefois, pour les différences temporelles taxables liées à des participations dans des filiales, entreprises associées et coentreprises et investissements dans des succursales, un impôt différé passif doit être comptabilisé.

2.2. Différences temporelles déductibles

Un actif d'impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les différences temporelles déductibles dans la mesure où il est probable qu'un bénéfice imposable, sur lequel ces différences temporelles déductibles pourront être

imputées, sera disponible, à moins que l'actif d'impôt différé ne soit généré par la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif dans une transaction qui:

- N'est pas un regroupement d'entreprises; et
- Au moment de la transaction, n'affecte ni le bénéfice comptable, ni le bénéfice imposable (perte fiscale).

Toutefois, pour les différences temporelles déductibles liées à des participations dans des filiales, entreprises associées et coentreprises, et investissements dans des succursales, un actif d'impôt différé doit être comptabilisé.

2.3. Pertes fiscales

Un actif d'impôt différé doit être comptabilisé pour le report en avant de pertes fiscales dans la mesure où il est probable que l'on disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces pertes pourront être imputées.

Les critères de comptabilisation des actifs d'impôt différé résultant du report en avant de pertes fiscales sont les mêmes que ceux retenus pour la comptabilisation des actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles déductibles. Toutefois, l'existence des pertes fiscales constitue une indication forte que des bénéfices imposables futurs risquent de ne pas être disponibles. Par conséquent, lorsqu'une entité a un historique de pertes récentes, elle ne comptabilise un actif d'impôt différé au titre de ces pertes fiscales ou que dans la mesure où elle dispose de différences temporelles imposables suffisantes ou d'autres indications convaincantes qu'elle disposera de bénéfices imposables suffisants sur lesquels pourront s'imputer les pertes fiscales. Lorsque tel est le cas, il est important d'indiquer le montant de l'actif d'impôt différé et la nature des éléments probants justifiant la comptabilisation.

3. méthodes de calcul d'impôt sur le résultat

Le choix de la méthode comptable appliquée aux impôts sur les bénéfices doit répondre à

la question fondamentale: est-ce que les conséquences des différences temporelles doivent être constatées dans les états financiers ? Autrement dit, doit-on reconnaître les différences temporelles ? Pour cela on peut définir deux types de solutions, la méthode d'impôt exigible, la méthode de report d'impôt : (OUKHELLOU, 2006, pp. 38-40)

3.1. la méthode d'impôt exigible

La méthode de l'impôt exigible consiste à enregistrer au compte de résultat, en tant que charge d'impôt sur les bénéficiaires, l'impôt figurant sur la déclaration fiscale établie au titre de l'exercice autrement dit, selon cette méthode, le montant de l'impôt dû à l'état pour un exercice donné constitue la charge d'impôt de ce même exercice. La justification de cette conception résulte principalement de la qualification donnée à l'impôt qui, pour certains; est considéré comme une distribution de bénéfice au profit de l'état et non une charge. Les partisans de la méthode de l'impôt exigible avancent que pour qu'il y ait impôt sur les sociétés, il faut qu'il ait bénéficié si l'impôt était une charge existait, que la société soit bénéficiaire ou non. L'impôt étant donc une distribution, la comptabilisation de l'impôt sur le résultat selon la méthode de l'impôt exigible se trouve ainsi justifiée.

Le défaut majeur de la méthode de l'impôt exigible est de ne respecter les principes comptables généralement admis.

3.2. La méthode du report d'impôt

Cette méthode est préférée par les entités qui veulent avoir une image fidèle avec la prise en considération des différences temporelles. (OUKHELLOU, 2006, pp. 43-45) Dans la méthode du report d'impôt ou de l'impôt différé, l'impôt sur le résultat est considéré comme une charge engagée par l'entité au même titre que les autres charges. Il doit être comptabilisé au cours des mêmes exercices que les produits et les charges auxquels il se rapporte. L'incidence des différences temporelles est reflétée dans la charge fiscale de l'exercice au compte de résultat et dans le solde des impôts différés au bilan.

Le mécanisme comptable des impôts différés est basé sur l'hypothèse que chaque opération a un effet fiscal distinct: celui-ci entraîne une augmentation ou une diminution de l'impôt à payer. Il est réalisé lorsqu'il affecte le résultat fiscal. Mais il est comptabilisé lorsqu'il affecte le résultat comptable. L'idée de base dans la méthode de report d'impôt est donc de prendre l'effet fiscal d'une opération dans la charge d'impôt de l'exercice au cours duquel l'opération est comptabilisée. L'impôt est donc analysé comme une charge de l'exercice dans le cadre de cette méthode. C'est ainsi que l'impôt est considéré comme l'un des coûts, des produits d'une entité au même titre que les salaires ou les subventions par exemple. De même que les coûts, l'impôt fait objet d'une gestion dans le but, le plus souvent d'être réduit.

4. Détermination de l'assiette d'impôt différé

Lorsqu'une opération est déjà née, il convient d'analyser à la clôture de chaque exercice la nature des effets comptables et fiscaux restants à constater dans le futur au titre de cette opération. S'il ne reste plus aucun effet, ni comptable ni fiscal, à constater dans le futur au titre d'une opération, aucune écriture d'impôt différé n'est nécessaire. Cette situation fréquente concernera par exemple la plupart des opérations qui se réalisent sur l'exercice: opération d'achat et de vente classique. S'il reste des effets à constater dans le futur, alors il convient d'analyser, d'une part, les effets comptables et d'autre part, les effets fiscaux. (MORGENSTERN, 2011, pp. 21-22)

II. le traitement des impôts différés selon la réglementation algérienne

Le développement des IFRS, la convergence de référentiel algériens vers ceux-ci et l'internationalisation croissante du monde des affaires rendent la compréhension des impôts différés de plus en plus nécessaire. Les études qui traitent les impôts différés dans la littérature comptable, ont essentiellement discutées des problèmes reliés à leur évaluation. Cette section sera consacrée au traitement des impôts différés (actifs et passif) selon le référentiel algérien en évoquant les cas les plus fréquents.

1. Notion d'impôt différé dans la comptabilité et la fiscalité Algérienne

En Algérie, les entités doivent respecter les définitions édictées par le système comptable financier, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt, cette connexion rend donc la question de l'impôt différé encore plus importante, la déformation fiscale de l'information économique étant un phénomène bien « connu » par les praticiens.

1.1. Impôts différés et impositions différées

Selon l'article 134-1 arrêté du 26 juillet 2008, l'imposition différée est une méthode comptable qui consiste à comptabiliser en charges, la charge de l'impôt sur le résultat imputable aux seules opérations de l'exercice. (JORADP, la loi de finance de 2010, n 78, 2007, p. 6)

Selon l'article 134-2 arrêté du 26 juillet 2008 un impôt différé correspond à un montant d'impôt sur les bénéfices payable (impôt différé passif) ou recouvrable (impôt différé actif) au

cours d'un ou des exercice(s) futur(s). (joradp, 2008, p. 16)

On distingue les impôts différés actif et les impôts différés passif (appelés aussi actifs et passifs d'impôts différés).

1.2. Impôt différé actif et impôt différé passif selon le (SCF)

Les comptes « impôts différés » sont destinés à recevoir le montant calculé d'impôt différé. Ils enregistrent les impositions différées actives et passives déterminées à chaque clôture d'exercice sur la base de la réglementation fiscale en vigueur à la date de clôture, sans calcul d'actualisation et résultant:

- D'un décalage temporaire entre la constatation d'un produit ou d'une charge en comptabilité et sa prise en compte en fiscalité;
- De déficits fiscaux ou de crédits d'impôts reportables dans la mesure où leur imputation sur des bénéfices fiscaux ou des impôts futurs est probable;
- Des éliminations et retraitements effectués dans le cadre de l'élaboration d'états financiers consolidés. (BRAHIM TIGUEMOUNINE, 2012, pp. 4-5)

2. Reconnaissance et règle de comptabilisation

A la clôture de l'exercice, un actif ou un passif d'impôt différé est comptabilisé pour toutes les différences temporelles dans la mesure où ces différences temporelles donneront probablement lieu ultérieurement à une charge ou à un produit.

-Place des impôts différés au bilan

Au niveau de la présentation des comptes, les impôts différés actif sont distingués des créances d'impôt courantes. (BRAHIM TIGUEMOUNINE, 2012, p. 16)

- Passifs d'impôt différé

Les passifs d'impôt différé désignent les montants des impôts sur le bénéfice payables au cours des exercices futur(s) au titre des différences temporelles imposables.

-Reconnaissance et règle de comptabilisation

En application du principe de séparation des exercices, de celui de rattachement des charges aux produits et du principe de prudence, un passif

d'impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les différences temporelles imposables.

Au niveau de la présentation des comptes, les impôts différés passif sont distingués des dettes d'impôt courantes. (BRAHIM TIGUEMOUNINE, 2012, p. 5)

-Comptabilisation d'actif et de passif d'impôt différé

Avant de présenter les principaux cas d'impôt différé avec la comptabilisation appropriée à chaque cas. Nous synthétisons dans le tableau suivant la reconnaissance des impôts différé actif et passif.

III. les cas d'impôt différé actif selon le système comptable financier

Il existe plusieurs cas d'impôt différé actif selon le SCF, qui sont :

1. les congés payés

Tous les salariés ont droit à des congés payés dès lors qu'ils ont travaillé durant une période minimum au cours de l'année de référence. Pour l'entité, ce droit aux congés payés fait peser une obligation financière qui doit être transcrite dans les documents comptables. (editions-tissot, 2014) La reconnaissance des congés payés fiscalement s'effectue lors de versement effectif.

2. provision de départ à la retraite

Le système comptable financier oblige les entreprises à inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie des engagements à la retraite. Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux, est indiqué dans l'annexe. Par ailleurs les entreprises peuvent décider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements ». (univers, 2015) (JORADP, JOURNAL OFFICIEL , 2009, p. 5) La reconnaissance de cette provision sur le plan fiscal n'aura pas lieu que lors de paiement effectif.

Prenant le cas d'une entité qui a comptabilisé une provision pour indemnité de départ à la retraite de 20000 DA. Sur le plan fiscal, elle sera déduite du bénéfice imposable lors du versement de la somme au profit des bénéficiaires. L'entité constate un impôt différé en raison de différence de reconnaissance de cette provision entre la comptabilité et la fiscalité qui ne reconnaît cette provision que lors de paiement effectif.

Le service de comptabilité doit suivre cette opération jusqu'au paiement effectif de cette provision ou il doit constater l'écriture comptable de cette provision, aussi le réajustement d'impôt différé déjà constaté.

3. Les intérêts courus non échus (charge)

Pour bien comprendre comment les intérêts génèrent des impôts différés nous considérons ; un cas d'une entité qui a emprunté auprès d'un établissement de crédit au 01/07/N, un montant de 20 000 DA au taux d'intérêt annuel de: 6%. Le taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés IBS est de 25 %.

Pour les besoins du rattachement des charges à l'exercice qui le concerne, l'entité est tenue de calculer et de comptabiliser les charges d'intérêts courus et non échus à la date du 31/12/N. A cette date les intérêts à payer ont une valeur comptable de: $(20\ 000 \times 6\%)/2 = 600$ DA. La base fiscale de ces intérêts à payer est nulle. L'entité doit passer une écriture d'impôt différé du fait de décalage temporaire de reconnaissance de cette charge entre la comptabilité et la fiscalité .

4. le report en avant des déficits fiscaux

L'entité peut réaliser du déficit dans ce cas elle peut le déduire du bénéfice de l'année suivante et si le bénéfice n'est pas suffisant le déficit restant sera reporté sur les exercices suivants jusqu' à la quatrième (04) année, ce report en avant des déficits fiscaux est justifié par l'article 147 de codes des impôts qui stipule: « En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire ».

IV. Les cas d'impôt différé passif selon le système comptable financier

Les cas d'impôt différé passif sont principalement ; les subventions d'exploitations, les intérêts courus non échus produit et le cas de réévaluation d'immobilisation.

1. Les subventions d'exploitation

Les subventions d'exploitation sont des montants accordés par l'état ou les collectivités territoriales pour compenser le manque de certains produits d'exploitation ou pour faire face certaines charges d'exploitation, comme elles contiennent les subventions d'équilibre pour couvrir les parties de déficit. Et l'article 144 du code des impôts et taxes assimilés stipule que les subventions d'exploitation non imposables que lors de l'encaissement, du fait de décalage temporaire l'impôt différé doit être constaté.

2. Les intérêts courus non échus (produit)

Citons le cas d'une entité qui a fait un placement financier auprès d'une banque le 01 juillet de l'année N pour un montant de: 10 000 DA pour une année avec un taux d'intérêt annuel de 3%. Le taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés IBS est de 25 %. Pour les besoins du rattachement des produits à l'exercice qui les concerne, l'entité est tenue de calculer et de comptabiliser les produits des intérêts courus non échus à la date du 31/12/N. A cette date ces intérêts à recevoir ont une valeur comptable de: $(10\,000 \times 3\%) / 2 = 150$ DA. La base fiscale de ces intérêts à recevoir est nulle. L'impôt différé doit être constaté du fait de décalage temporaire.

3. Ecart de réévaluation

Art 185. La plus-value résultant de la réévaluation des immobilisations à la date d'entrée de système comptable financier sera reporté au résultat fiscal dans un délai maximum de cinq (05) ans. Art 186. Le supplément des dotations aux amortissements dégagés des opérations de réévaluation sera reporté au résultat de l'année, cette situation génère d'impôt différé.

V. le défi d'application la notion d'impôt différé dans les entreprises Algériennes

L'Algérie à son tour a essayé d'adapter son système comptable avec les règles comptables internationales par application de système comptable financier (SCF) inspiré dans son raisonnement des normes comptable internationales IAS/IFRS. Cependant l'application de ce système dans les entreprises algérienne rencontre des difficultés que ce soit avec les changements et nouvelles notions

entrées d'une façon générale ou celles entrées dans le cadre de calcul et détermination d'impôt sur le bénéfice plus précisément.

La relation entre les règles comptables et les règles fiscales est très inébranlable complétant les uns et les autres où on trouve par exemple la comptabilité financière utilisée comme outil de détermination de la charge d'impôt qui considérée comme revenus pour l'état, en même temps coût supplémentaire pour l'entreprise mais ce qui est remarquable que la majorité des entreprises algériennes trouvent des grandes difficultés dans la détermination des décalages temporels qui génèrent d'impôt différé. Ce cadre d'impôt différé dit nouveau inspiré de la norme comptable internationale IAS 12 est adopté par le référentiel algérien constitue un point de changement très important impactant les informations comptables et financières, d'une autre façon le continu informationnel des états financiers représenté par l'apparition des actifs et passifs dans le bilan non connus avant, alors les difficultés suscitées dans la pratique pour les entreprises algériennes concernant les variations d'impôt et la détermination de la charge d'impôt de l'exercice vont disparaître en application de la Méthode de report d'impôt dit impôt différé.

VI. Conclusion

Nous constatons que la question de relations entre la comptabilité et fiscalité n'est donc pas une chose à négliger. Il existe des questions techniques délicates à résoudre, et la problématique ici se situe au cœur d'un domaine considéré comme stratégique pour la gestion de l'entreprise: celui de la maîtrise, voire de la planification fiscale. Les principaux **résultats** sont :

- La norme internationale IAS 12 a connu des amendements et changements juste pour répondre à cette question et pour aider à bien calculer l'impôt sur le bénéfice en donnant des précisions sur les méthodes à suivre, impôt exigible et l'impôt différé.
- La concentration sur la méthode de calcul d'impôt différé est très justifié à notre avis puisqu'elle consacre plus les principes comptables surtout celui de l'image fidèle et celui de rattachement des charges aux produits et aussi répondre aux exigences de l'information comptable et financière qui doit être pertinente et fiable.
- Le système comptable financier dans son objectif de converger vers les normes comptables internationales IAS/IFRS applique la notion d'impôt différé et aussi ne diffère pas beaucoup de la norme comptable

internationale en ce qui concerne évaluation et présentation des impôts différés.

- la comptabilisation d'actif et passif d'impôt différé suppose une évaluation prudente. Il pourrait y avoir discordance avec les directives comptables du SCF si des actifs d'impôt différé étaient enregistrés dans des situations où on peut raisonnablement se demander si les bénéficiaires imposables futurs permettant de résorber les écarts temporels imposables.

Suite aux résultats de la recherche on peut **confirmer** la première partie de **l'hypothèse** et **refuser** la **deuxième**, puisque il existe plusieurs situations de l'impôt déferé actif ou passif soit au niveau de référentiel international et national, mais les entreprises Algérienne n'arrivent pas à applique cette notion bien comme il faut. Et comme **recommandation principale** vu que ; le problème en Algérie reste toujours au niveau de la pratique, il faut Donner plus de précision en matière d'application d'impôt différé; et Accorder plus d'importance à l'application des règles du système comptable financier y compris la notion d'impôt différé pour la consécration de la présentation fidèle.

VII. Liste Bibliographique

- BRAHIM TIGUEMOUNINE, C. N. (2012). *Cours sur l'impôt sur le résultat selon le référentiel SCF*. institut IGF: Alger.
- editions-tissot. (2014). *tissot*. Consulté le 06 24, 2019, sur tissot: www.editions-tissot.fr/droit-travail/content.aspx?idSGML
- IASB. (2010, 02 23). *IASB*. Consulté le 1 12, 2020, sur IAS: <http://www.ias.com>
- IASB. (2006, 6 25). INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD. internaional, International Financial Reporting Standard, International Financial Reporting Standard.
- JORADP. (2009, 07 29). JOURNAL OFFICIEL . *loi de fianace* . Alger, N 44, Algérie.
- joradp. (2008, 07 28). l'arrêté N19. *l'arrêté N19* . Alger, Algérie.
- JORADP. (n 78, 2007). la loi de finance de 2010. *Journal officiel de la république algérienne* , 6.
- MORGENSTERN, P. (2011). *les impôts différés*. Paris France: édition group revue fiduciaire.
- OBERT, R. (Novembre 2010). Impôt différé: recouvrement des actifs sous-jacents. *Revue Française de Comptabilité* , 840.
- OUKHELLOU, A. (2006). *problématique et démarche de révision des impôts différés*. Casablanca,, Maroc, maroc: maroc.

Le traitement des impôts différés selon les IAS/IFRS et le SCF : le défi d'application au niveau des entreprises Algériennes

- univers, e. (2015, 02 24). *experts univers*. Consulté le 5 13, 2020, sur experts univers: www.experts-univers.com/provision-pour-indemnite-depart-en-retraite.html

Les ouvrages

- AHMEG SADOU (2005), comptabilité générale, édition Berti, 2eme édition, Alger, Algérie.
- ALAIN FRYDLENDER, JULIEN PAGEZY (2004), s'initier aux IFRS, édition la performance, paris, France.
- ANNE-MARIE BOUVIER, CHARLOTTE DISLE(2004), introduction à la comptabilité, édition Dunod, France, paris.
- BZRBARD CASPAR, GERRARD ENSELEM(2006), manuel de comptabilité approfondie et révision, édition LexisNexis, paris, France.

Quelles perspectives pour le SCF dans une nouvelle approche de la performance financière ? Cas d'une entreprise d'ingénierie : Hydro. Projet.Ouest
What are the prospects for the SCF in a new approach to financial performance ? Case of an engineering company : Hydro.Projet.Ouest

Dr Bentaleb-Haddadou Ourida
Université Oran2 (Algérie)
ourida.haddadou@gmail.com

Reçu le: 05/05/2021

Accepté le: 15/05/2021

Publié :09/06/2021

Résumé:

L'avènement du changement de référentiel comptable que vont connaître toutes les entreprises va transformer l'élaboration des comptes, l'objectif est en effet de rétablir la clarté des comptes des entreprises pour transmettre une information fiable.

Les besoins d'harmonisation étaient nécessaires, néanmoins chaque pays construit son propre système comptable (le SCF pour l'Algérie) qui s'inscrit dans un environnement aux multiples facettes d'ordre politique, juridique, social, économique et culturel.

Dans notre article nous essayerons de recenser les difficultés liées à l'application du SCF par rapport à l'environnement national: économique, social, culturel et du cadre institutionnel algérien et voir dans quelle mesure celles-ci contribueront à provoquer des réflexions pour l'élaboration d'actions/ des mesures afin de permettre la progression de l'application du SCF ? Pour notre étude empirique, nous avons cherché à évaluer l'impact de l'application du SCF sur la performance financière de l'entreprise sur la base de l'analyse des états financiers (période 2010-2017) de l'entreprise et d'entretiens réguliers dans les différentes structures et tout particulièrement au niveau de la direction de l'administration et des finances.

Nous avons opté pour une approche par les résultats, nous nous interrogeons d'une part sur la validité du résultat net positif dans les états financiers en tant qu'élément de la performance financière et sur la perspective d'adopter le résultat global comme indicateur de la performance d'autre part.

Mots-clés: Système financier comptable, états financiers, performance financière, résultat net, résultat global.

Abstract :

The advent of the change in accounting standards that will be experienced by all companies will transform the preparation of accounts, the objective is indeed to restore the clarity of the accounts of companies to transmit reliable information.

Harmonization needs were necessary, nevertheless each country built its own accounting system (the SCF for Algeria) which is part of a multi-faceted political, legal, social, economic and cultural environment.

In our article we will try to identify the difficulties related to the application of the SCF in relation to the national environment: economic, social, cultural and of the Algerian institutional framework and to see to what extent these will contribute to provoke reflections for the development of actions / measures to allow progress in the application of the SCF?

For our empirical study, we sought to assess the impact of the application of the SCF on the financial performance of the company on the basis of the analysis of the financial statements (period 2010-2017) of the company and regular meetings in the various structures and especially at the level of the administration and finance department .

We have opted for a results-based approach, on the one hand, we question the validity of positive net income in financial statements as an element of financial performance and the prospect of adopting comprehensive income as an indicator of performance on the other.

Keywords: Financial accounting system, financial statements, financial performance, net income, comprehensive income.

Introduction:

La transition progressive de l'économie nationale vers l'économie de marché contraindra l'entreprise publique à s'adapter, à s'intégrer et à faire face à un environnement très complexe. La logique de l'économie de marché et l'annonce des réformes économiques avaient incité la législation Algérienne à s'adapter et à promulguer des lois qui cadrent mieux avec la situation préoccupante de l'entreprise publique économique.

Le développement de l'entreprise, particulièrement la petite et moyenne entreprise (P.M.E) a évolué surtout pendant le début des années 90, étant accompagnée par les politiques les encourageant en termes d'encadrement institutionnel, d'aides publiques, de réglementation et de mise à niveau. Le dispositif législatif promulgué consacrait la réforme de l'entreprise publique et le retrait de l'état de la sphère de gestion directe des activités productives.

Cependant les importantes mutations induites par la mondialisation de l'économie, la libéralisation des échanges et l'introduction des technologies de l'information nécessitent une adaptation de l'entreprise, et l'étendue de cette mondialisation se traduit par l'adoption de normes comptables entre autres.

L'avènement du changement de référentiel comptable que vont connaître toutes les entreprises va transformer l'élaboration des comptes, l'objectif est en effet de rétablir la clarté des comptes des entreprises pour transmettre une information fiable.

L'exigence de données financières fiables est de mise pour cerner et analyser l'information financière aussi bien que les outils de prévision : la rentabilité économique, la rentabilité financière, la solvabilité, l'endettement, les risques spécifiques et environnementaux.....

I. Application du SCF et état des lieux :

Pour évoquer l'ancien plan comptable, en fait le PCN (1975) a été conçu pour une application dans un contexte politique de l'époque, caractérisé par une gestion dirigiste du pays ; le PCN fournissait les besoins en informations nécessaires au Plan (direction de l'Etat).

Il avait aussi une particularité (par rapport au plan comptable utilisé initialement : le PCG Français) en introduisant la permanence des stocks.

Le SCF intervient par contre lui dans un contexte beaucoup plus libéral dans lequel le marché Algérien tente d'intéresser les investisseurs étrangers. Concernant les mouvements des stocks, Le SCF admet l'intermittence et la permanence des stocks.

La documentation comptable par conséquent se devait de s'adapter aux normes en vigueur notamment en Europe et plus ou moins auprès de nos voisins. Le SCF s'est donc caractérisé par son universalité relative.

Ainsi le cadre conceptuel du SCF est construit sur les normes IAS/IFRS, ceci pour permettre sa convergence avec les règles internationales d'établissement des états financiers.

Donc l'objectif de cette démarche est de rapprocher la pratique comptable nationale de la pratique universelle.

L'application du SCF, élaboré selon les normes comptables internationales, devait conduire à faciliter la vérification des comptes, la disponibilité d'informations détaillées et fiables de la situation financière au profit des gestionnaires et des investisseurs éventuels.

De point de vue de la rigueur de gestion, nous constatons un changement apporté dans le contrôle de gestion (le SCF par rapport au PCN) qui consiste en les techniques ou formules utilisées qui se rapprochent des pratiques à l'étranger car on retrouve une similitude dans les structures dès lors que c'est une adaptation de ce qui se pratique à l'étranger (normes IFRS/IAS).

Le SCF préconise à travers des commentaires et des informations susceptibles d'éclairer les analyses comme dans le tableau de variation des capitaux propres, dans la ligne : « changement de méthode » (entre autres), il s'agit de mentionner la variation générée par un changement de méthode dans la façon de calculer les consommations par exemple, utilisation de l'intermittence est remplacée par la permanence.

Cependant le niveau à l'international de l'Algérie reste relativement faible, les échanges de documents depuis l'application du SCF sont aussi relativement faibles ; mis à part quelques grandes entreprises comme Sonatrach qui peut présenter un bilan à l'étranger.

Les entreprises inscrites (cotées) à la bourse, sociétés par actions (SPA), sont davantage tenues à la rigueur de l'application du SCF, car elles seront éventuellement confrontées à une mise à l'épreuve avec les normes appliquées en Europe en particulier, d'où la nécessité d'avoir une conformité.

Le SCF est en harmonie avec les pratiques universelles et proche du référentiel international ; mais l'application du principe de la juste valeur pour évaluer et comptabiliser les actifs des entreprises incarne la difficulté majeure du SCF ; du fait qu'il n'existe pas **de marchés organisés** pour le foncier et les équipements industriels déjà utilisés ou d'occasion.

Nous portons beaucoup d'intérêt à ce qu'on puisse mettre en exergue une rentabilité financière résultant d'une "juste valorisation" des immobilisations et équipements

; mais faudrait-il assurer au préalable un marché officiel et légal : où seraient fixés les prix à juste valeur (valeur d'utilité) de ces immobilisations.

Par contre il faut considérer que l'application du SCF reste diversifiée ou à des degrés différents ; compte tenu des compétences et de l'importance des entreprises.

En effet certaines entreprises de petite ou moyenne dimension ne disposent pas d'un personnel suffisamment expérimenté pour assurer une pratique complète des dispositions (normes) prescrites ou recommandées par le SCF. Ceci va aller dans le sens de l'amélioration en prenant en considération les expériences acquises et le mouvement du personnel généralement d'une entreprise à une autre et également la formation et la vulgarisation de meilleure qualité, on peut souhaiter une application beaucoup plus conforme.

II. La réévaluation des actifs et passifs:

Avec le SCF un nouveau regard est porté vers les immobilisations, dans le sens où elles seraient porteuses de richesse future, ou alors il y a lieu de décider de la cession pour les actifs qui ne génèrent pas d'avantage économique. Seulement l'impact ne peut se mesurer qu'avec le temps par des études empiriques, en tenant compte de la connaissance du marché par l'entreprise.

Cette appréciation d'une immobilisation par rapport à l'ancien référentiel comptable a été mise en évidence dans l'article (Klibi, 2012) à propos du système comptable des entreprises (SCE Tunisien inspiré aussi des IFRS/IAS) : « avec le SCE , on a appris qu'une immobilisation est un élément d'actif possédé ou contrôlé par l'entreprise, susceptible d'accorder à cette dernière des avantages économiques futurs ».

Ce qui nécessite aussi une attention et une réflexion, c'est la réévaluation du patrimoine avec le SCF, alors que relativement celle-ci ne semble pas être absolue, ni une réalité de terrain ni un usage régulier ; alors qu'elle interpelle plusieurs éléments techniques pour l'estimation des biens et qu'elle génère différents indicateurs dont **le résultat global et les éléments** contribuant dans son calcul.

A ce propos dans les dispositions du SCF vis-à-vis du résultat global, il est prévu la détermination de ce résultat dans le tableau 8 des annexes des états financiers , au préalable il existe déjà le tableau de variation des capitaux propres où doivent figurer la réévaluation des immobilisations, les profits ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat, les dividendes payés, l'augmentation du capital, le résultat net....

La notion de réévaluation de certains actifs et de certains passifs nécessite aussi bien un contrôle efficace qu'une maîtrise de pratiques dans divers domaines et une parfaite connaissance du marché de biens et du marché financier. Ce qui amplifie la portée de la détermination fiable de ce résultat global c'est qu'il est considéré comme **indicateur de la performance**.

L'évaluation n'est pas le fait du comptable seulement, il est question d'associer l'ensemble des compétences (ingénieurs, experts, juristes...) de l'entreprise, susceptibles de participer à l'estimation des biens et éventuellement l'assistance d'experts externes.

La réévaluation de certains actifs et passifs du bilan représente la grande nouveauté et en même temps la confrontation avec les difficultés d'appréciation. Il est question d'une **permanence de la réévaluation du patrimoine** qui n'est pas sans difficulté compte tenu de la capacité à apprécier cette valeur :

- Soit par défaut de techniques d'évaluation.
- Soit pour différentes raisons liées à la gestion de l'entreprise.

Subsiste la question de la fiscalité des plus-values dégagées par la réévaluation du patrimoine, ces plus-values sont imposables (cette imposition a d'abord été reportée).

Dans la pratique de la réévaluation concernant les immobilisations (sans trop nous étendre sur l'aspect technique), il s'agit aussi de calculer les amortissements sur les nouvelles valeurs (base de calcul), appliquer un complément de charges aux exercices précédents, diminuer les bénéfices des exercices antérieurs, augmenter le bénéfice au jour de la réévaluation du fait que le patrimoine ait été réévalué.

III. Communication financière et SCF:

Pour les membres de l'organisation, exploiter l'information et en faire une information pertinente impliquent au préalable un dialogue et une communication entre eux. En fait, l'information est indispensable aussi bien pour la communication, le contrôle que pour la décision.

L'exploitation et la gestion des informations permettent à toute entreprise de justifier ses décisions, de mieux prendre en charge et d'accompagner le fonctionnement interne de ses activités pour enfin décider des objectifs.

L'enjeu majeur pour l'entreprise dans le domaine de la communication financière est la rigueur dans l'alimentation de son système d'information, qu'en est-il au niveau des entreprises publiques Algériennes ?

L'avènement du changement de référentiel comptable que vont connaître toutes les entreprises va transformer l'élaboration des comptes, l'objectif est en effet de

rétablir la clarté des comptes des entreprises pour transmettre une information fiable.

Les données comptables et financières représentent une grande partie des informations indispensables dans la prise de décision, il est donc déterminant de disposer d'une information fiable et rapide pour qu'elle soit greffée au système de prise des décisions en toute assurance.

Le SCF a instauré une certaine déontologie dans la production de l'information juste et fiable, charge à chacune des différentes sources d'émission (commerciales, de production, financières.....) de s'y plier sauf que la disponibilité de l'information financière au moment opportun est relativement discutable. Dans la prise de décision, exploiter les états financiers ne peut avoir d'effets notables qui s'ils permettent d'anticiper sur des actions à long terme.

Il y a lieu aussi de relever que quel que soit l'éventail d'indicateurs financiers utilisés, leur projection dans le futur n'est pas effective. C'est la critique qui revient le plus souvent, déplorant leur vision à court terme de la performance. Partant de la logique que des actions ou des décisions prises au temps «N», ne peuvent avoir d'effets notables qu'au temps « N+1 » donc l'indicateur financier ne peut enregistrer qu'un effet à court terme.

Par contre les effets générés à long terme échappent aux mesures financières à court terme, ce qui réduit la perspicacité de l'indicateur financier souvent dans la mesure de la performance.

IV. Le résultat net et la performance financière:

Les chiffres financiers et les données d'exploitation (constituant un aboutissement et une traduction financière de la mobilisation des différentes activités de l'entreprise dans un processus particulier) permettent de faire une première lecture de l'évolution d'une entreprise ; mais s'appuyer uniquement sur une donnée ou un résultat, **le résultat net** (dernière étape sur une période déterminée) par exemple s'avère actuellement insuffisant pour traduire ou incarner une performance globale.

A ce propos (Vidal & Giordano-Spring, 2012) qualifieront cela de remise en cause de la légitimité du résultat comptable.

L'intérêt accordé à ce «résultat net» et à son évolution-validation se justifie par son utilisation dans notre analyse du cas pratique, dans la mesure de la performance financière.

Certes pendant longtemps le résultat était considéré par la communauté comptable comme le solde le plus important de l'exercice. Pour (G.Gélard, 2012),

« lorsque l'essentiel des actifs et des passifs étaient mesurés au coût historique, sous déduction pour les premiers, des amortissements et dépréciations, ce **chiffre** était considéré par les utilisateurs comme résumant de façon correcte **la performance de l'entreprise**.

Depuis qu'un certain nombre d'actifs et de passifs sont mesurés à **la juste valeur** ou à d'autres **montants très fluctuants** et que les variations de ceux-ci impactent le résultat net, les utilisateurs s'interrogent de plus en plus sur ce que veut dire le résultat ».

D'ailleurs la question de l'utilité du concept traditionnel du « résultat net » est posée avec acuité dans le référentiel international, où comme c'est mentionné précédemment, il s'agit ces dernières années de se référer à **une conception plus large du résultat** qui est le « Income Comprehensive » (résultat global constitué par le résultat net et les autres éléments du résultat global).

Celui-ci inclut les variations de capitaux propres (autres que les opérations concernant les actionnaires) c'est-à-dire les plus ou moins-values en capital, réalisées ou non, qui ont été générées par la réévaluation de certains actifs et de certains passifs.

Dans une autre appréhension, il s'agit d'intégrer des produits et charges directement comptabilisées en capitaux propres (OCI-Other Comprehensive Income), des éléments pris en charge et figurant dans le tableau de variation des capitaux propres (états financiers SCF).

Mais il est reproché à cette « nouvelle version » de résultat son caractère volatil, voire peu fiable. Sans occulter le renvoi inévitable aux notions de juste valeur, valeur de marché (perception souvent rapprochée des deux valeurs), réévaluation des actifs et passifs qui sont différemment perçus.

La question du lien entre la juste valeur et les autres éléments du résultat global (OCI- other comprehensive income) subsiste pour (G.Gélard, 2012), car « le recours à cette mesure a augmenté la volatilité du résultat et sa sensibilité aux phénomènes extérieurs de l'entreprise ».

Concernant le SCF, ni les conditions actuelles d'application de toutes les dispositions du SCF ni un recul suffisant ne nous permettent d'utiliser ou de se référer à la conception de la performance à travers une approche plus large du résultat (résultat net + autres éléments du résultat global).

Avec les normes internationales IFRS et depuis 2009, les sociétés européennes qui y sont soumises doivent publier un « compte de résultat global » (Vidal & Giordano-Spring, 2012) qui reprend l'ensemble des variations des capitaux

propres, au périmètre plus étendu que le traditionnel compte de résultat qui permet de déterminer le « résultat net ». Ce dernier ne constitue qu'un des éléments du « résultat global ». Les normes internationales (IFRS) semblent ainsi rejoindre les normes américaines (US-GAAP).

L'évaluation des actifs avec les IFRS, autorise dans une certaine mesure l'utilisation de la méthode de valorisation par la juste-valeur. Or il y a un lien direct entre juste-valeur et les autres éléments du résultat global (OCI–other comprehensive income) : la réévaluation des actifs en juste valeur transite par les OCI (les autres éléments du résultat global) et non par le résultat net.

En fait il est attendu que les OCI fournissent des informations additionnelles par rapport au résultat net.

Dorénavant dans la pratique des IFRS et pour plus de pertinence le « Income comprehensive » (IC-résultat global) est admis dans la **nouvelle conception de la performance financière** en lui annexant les « Other comprehensive income » (OCI-les autres éléments du résultat global) ; L.Mesri(Mesri, 2018) l'argumentera ainsi dans sa recherche : « Cela pourrait s'expliquer par l'ajout au résultat net des « other comprehensive income » (les autres éléments du résultat global), prenant une bonne partie des variations de juste valeur, mesure plus proche de la valeur de marché.

Enfin, les résultats de cette recherche confortent la transparence exigée par le « Income Comprehensive », intégrant le « net income » (NI-résultat net) et les « other comprehensive income »(les autres éléments du résultat global) pour aider les utilisateurs des états financiers dans leur prise de décision, avec un indicateur présentant à la fois la performance opérationnelle et les résultats découlant des variations de valeurs du bilan ».

V. LE SCF, nouvelles attentes et d'autres exigences:

Depuis l'application du SCF, plusieurs aspects font objet de débats ou d'insatisfaction quant aux résultats escomptés :

1^{er}) Les informations fournies par les états financiers ne permettent pas une marge de manœuvre au moment opportun, même si ces états financiers constituent la base de la communication financière des entreprises. La priorité est de déterminer les éléments de performance financière, nécessaires à la prise de décisions, hors l'information recherchée (génération d'un effet exprimé dans un langage financier) après une action se trouvera décalée dans le temps en raison du temps nécessaire à la production de cet effet.

La réactivité des managers dans l'exploitation de données financières disponibles se trouve réduite ou pas à la hauteur de leurs attentes.

Le résultat net positif dans les états financiers en tant qu'élément de la performance financière, ne suffit pas car il peut cacher une contre-performance d'activité, il doit être **conforté** par un **CA** traduisant un **niveau d'activité rassurant**.

En plus s'il y aura adoption de la nouvelle conception du résultat global-Income Comprehensive (résultat net auquel sont additionnés les autres éléments contribuant dans le calcul du résultat global) suite à une réforme introduite dans les IFRS (norme IASB 1 R) dont s'inspire le SCF, il y a exigence à ce que les variations issues **de la réévaluation** de certains éléments **du patrimoine** (effectuées sur la base de la valeur du marché proche de la juste valeur ou vice versa) et **les produits et charges** (directement comptabilisées en capitaux propres), figurent au tableau de variation des capitaux propres .

Par ailleurs, les other comprehensive income agrégés semblent valorisés par le marché et fournissent des informations additionnelles par rapport au résultat net. Mais il faut noter que « l'application de la juste valeur n'est pas généralisée à l'heure actuelle (Giordano-Spring & Lacroix, 2007), il n'en demeure pas moins que les débats sur son extension progressive alimentent pour partie ceux portant sur le reporting de la performance en IFRS ».

Ces résultats suggèrent que les éléments de la performance financière¹ soient pris en compte positivement par les utilisateurs de l'information financière lorsqu'ils sont clairement publiés et confortent le normalisateur dans son exigence de transparence dans la diffusion du IC (I.comprehensive) qui consiste en la publication de **l'état financier de la performance globale**.

Pour plus de pertinence même le « Income comprehensive » (IC-résultat global)(Mesri, 2018) est admis dans la nouvelle conception de la performance financière en lui annexant les other income comprehensive (OCI-les autres éléments du résultat) ; L.Mesri (Mesri, 2018)l'argumentera ainsi dans sa recherche : « Cela pourrait s'expliquer par l'ajout au résultat net des OCI, prenant une bonne partie des variations de juste valeur, mesure plus proche de la valeur de marché. Enfin, les résultats de cette recherche confortent la transparence exigée par le CI (état financier de la performance globale), intégrant le NI (net income-résultat net) et les OCI pour aider les utilisateurs des états financiers dans leur prise de décision, avec un indicateur présentant à la fois la performance opérationnelle et les résultats découlant des variations de valeurs du bilan ».

¹- L'IASB exige depuis le 1^{er} janvier 2009 la publication de l'état financier de la performance globale, à savoir le Comprehensive Income (CI) conformément à l'IAS 1 révisée (IAS 1 R).

2^e) Nous considérons que les mutations et les évolutions technologiques sont trop rapides, les investissements n'ont pas le temps d'être complètement amortis ; les équipements et matériels risquent de se retrouver obsolètes avant d'être complètement amortis d'où la difficulté de leur renouvellement.

Nous avons tendance à repenser le timing des amortissements c'est-à-dire raccourcir la durée de vie ou d'usage d'un matériel ou d'une machine à 2 ou 3 ans au lieu de 5 ou 8 ans suivant le barème (taux) appliqué et accordé par l'administration fiscale, mais il risque d'entraîner des charges fixes élevées ; que l'entreprise ait un volume d'activité élevé ou faible, les avancées technologiques ne s'arrêtent pas.

3^e) Le SCF doit donner la valeur du patrimoine de l'entreprise à un temps « t », et cette valeur serait conforme à la valeur du marché, cette disposition est difficilement vérifiable. Les réévaluations du patrimoine (alors que relativement celles-ci ne semblent pas être absolues), ne sont ni une réalité de terrain ni un usage régulier. En fait la réalité du marché Algérien est telle que **procéder à l'évaluation** de certains instruments financiers à la juste valeur n'était pas évident ou alors **déterminer** ce que les activités valent sur le marché et non ce qu'elles coûtent n'était pas possible. Il en est résulté une **difficulté d'articulation** du SCF à la réalité économique. Mais toutes ces difficultés recensées contribueront à provoquer des réflexions et à l'élaboration d'actions/mesures pour **permettre la progression de l'application du SCF**.

VI. L'étude empirique:

L'entreprise Nationale des projets hydrauliques de l'Ouest : Hydro.Projet.Ouest ayant fait l'objet de notre étude de cas est une entreprise d'ingénierie, elle est issue de la fusion de deux entreprises régionales d'Etudes en activité depuis 1978 (SETHYOR et SETHYB). Après un assainissement financier, elle est passée à l'autonomie le 1^{er} Avril 1989.

Ainsi elle fut transformée en Entreprise Publique Economique le 1^{er} avril 1989, elle a le statut de Société par actions au capital social de 155 000 000 DA et elle relève de la Société de Gestion des Participations : « Etudes et Réalisation des Grands travaux »-SGP/ERGTH.

Nous avons effectué des entretiens réguliers dans les différentes structures et tout particulièrement au niveau de la direction de l'administration et des finances.

Nous avons cherché à évaluer l'impact de l'application du SCF sur la performance financière de l'entreprise. Ainsi nous avons opté **pour une approche par les résultats** et l'illustration de cette approche est reflétée dans notre cas pratique par une analyse financière appuyée par l'élaboration de tableaux, de courbes (évolution des

données financières et des données d'exploitation) et de commentaires pour observer l'activité de l'entreprise d'une manière générale et apprécier sa performance financière particulièrement durant 8 exercices : 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017.

En reprenant les données financières de l'entreprise, nous avons procédé à une décomposition de ces résultats et avons détaillé ce qui est impliqué dans la génération de ces résultats dans le but d'apprécier et de juger de la pertinence des indicateurs financiers.

1. Quelques chiffres et données financières

A l'issue de cette analyse, nous avons évalué aussi le taux de croissance de l'entreprise pour 8 exercices de 2010 à 2017 à travers l'évolution du chiffre d'affaires, mais aussi celle de la production de l'entreprise, de la valeur ajoutée, de l'EBE, du résultat net de l'exercice :

Tableau 1: Taux d'évolution des données d'exploitation et des données financières en k3DA

Données d'exploitation et données financières	2010	2011	Taux d'évolution	2012	Taux d'évolution*	2013	Taux d'évolution
C.A	66920	67112	0.29%	113223	68.71%	121195	7.04%
Production	98983	82024	-17.13%	135401	65.07%	128816	-4.86%
Consommation	26625	28327	6.39%	53928	90.38%	32358	-40.00%
V.ajoutée	72357	53696	-25.79%	81463	51.71%	96458	18.41%
E.B.E	12967	-7390	-156.99%	18677	352.73%	27065	44.91%
Rés.opérationnel	6126	-15152	-347.34%	7458	149.22%	14887	99.61%
Rés.net	4560	-15896	-448.60%	6264	139.41%	12295	96.28%

$$* \text{taux d'évolution} = [(N - N_{-1}) / N_{-1}] * 100\%$$

Données d'exploitation et données financières	2014	Taux EV	2015	Taux EV	2016	Taux EV	2017	Taux EV
C.A	155339	28.17%	155436	0.06%	131755	-15%	89481	-32%
Production	145316	12.81%	157948	8.69%	136780	-13%	101050	-26%
Consommation	31329	-3.18%	37875	20.89%	38798	2%	26732	-31%
V.ajoutée	113987	18.17%	120072	5.34%	97982	-18%	74317	-24%
E.B.E	33778	24.80%	50055	48.19%	32991	-34%	24029	-27%
Rés.opérationnel	32672	119.47%	27761	-15.03%	20619	-26%	17584	-15%
Rés.net	22930	86.50%	20642	-9.98%	15020	-27%	12545	-16%

Source : Tableau élaboré par l'auteure (Bentaleb-Haddadou, 2020) sur la base des états financiers 2010-2017.

- Pour le **chiffre d'affaires** dans l'ensemble, c'est des petits taux qui évoluent positivement, avec une particularité pour 2012 qui affiche un taux d'évolution élevé de 68,71% par rapport à 2011 et pour 2014 avec un taux d'évolution de 28,17% par rapport à 2013, évolution positive constante jusqu'en 2015. En 2016 et en 2017 c'est des taux respectifs de -15% et -32% qui résultent d'une baisse d'activité pour ces deux exercices. Rappelons que les dirigeants dans beaucoup d'entreprises accordent une grande attention au **chiffre d'affaires** qui reflète le **niveau d'activité**.

Nous considérons cette baisse du chiffre d'affaires pour 2016 et 2017 comme une première alerte en attendant d'analyser d'autres paramètres.

Selon (C.Gauzente, 2010), « la crainte pour la survie de l'entreprise qui n'apparaissait précédemment pas corrélée à la croissance de chiffre d'affaires est en fait significativement liée à cette variable au travers d'une logique du «tout ou rien» : soit l'entreprise est en développement et l'avenir de l'entreprise est envisagé de façon optimiste, soit cette dernière est en perte de vitesse et les craintes pour la survie se manifestent. Cet indicateur ne permet certes pas d'appréhender toutes les nuances des situations économiques d'une entreprise, mais il est fortement porteur de sens et c'est ce qui en constitue l'intérêt principal ».

- **La production de l'entreprise** a connu une baisse en 2011 (-17,13%) par rapport à 2010, pour rebondir en 2012 avec un taux d'évolution de 65,07% par rapport à 2011.

Elle reprendra sa baisse en 2013 de -4,86%, puis finira en hausse avec des taux respectifs de 12,81% et 8,69% pour les exercices 2014 et 2015. Mais les taux d'évolution de la production chutent à -13% et -26% en 2016 et 2017.

- **La consommation de l'exercice** affiche une légère augmentation en 2011 par rapport à 2010, par contre les consommations ont presque doublé en 2012 (+90,38%), ce qui n'est pas avantageux pour l'entreprise (courbe sur la **Figure 1**). Ce taux d'évolution baissera et atteindra -40% en 2013 puis -3,18% en 2014 avant de remonter à +20,89% en 2015 s'expliquant par un taux élevé d'activité. Par contre la consommation des exercices 2016 et 2017 enregistre des taux d'évolution respectifs de 2% et -31%, ce dernier taux s'expliquant par une baisse d'activité.

- **La valeur ajoutée de l'exploitation**, celle-ci connaîtra une baisse de 25,79% en 2011 pour remonter en 2012 avec un taux d'évolution de 51,71%. Pour 2013 et

2014 ce sera un taux d'évolution de 18,41% et 18,17%, ce taux retombera à 5,34% en 2015. Il y'a eu une tendance à la hausse, mais cette valeur ajoutée connaîtra une baisse inquiétante qui sera de -18% en 2016 et de -24% en 2017.

- **L'excédent brut d'exploitation** en 2011 est en position critique, il a nettement baissé par rapport à l'exercice 2010 en affichant un taux d'évolution négative de -156,99%, ceci est dû à une réaction en chaîne suite à la dépréciation de la valeur ajoutée de -25,79% et l'augmentation des charges de personnel.

Par contre en 2012 l'EBE connaîtra une nette augmentation en passant de -7390 en 2011 à 18 677 K³ DA soit un taux de 352,73%, cette tendance ascendante se poursuit pour les trois exercices suivants : +44,91% en 2013, + 24,80% en 2014, et +48,19% en 2015.

Puis ce taux d'évolution de l'excédent brut d'exploitation chutera à -34% en 2016 et à -27% en 2017. Evidemment l'importante baisse de la Valeur Ajoutée pour 2016 et 2017 se répercute et impacte l'EBE puisqu'elle représente sa base de calcul.

- **Le résultat opérationnel**, figure avec une valeur négative pour 2011 du fait de la répercussion de l'EBE négatif sur son calcul, donc le taux d'évolution sera de -347,34% par rapport à l'exercice 2011.

En 2012 la situation s'améliore (Figure 2) en enregistrant un taux d'évolution de +149,22% par rapport à 2011. En 2013, c'est aussi un taux positif qui s'affiche avec 99,61%, ce taux d'évolution s'élève encore pour l'exercice 2014 à 119,47% par rapport à l'exercice 2013 ; avant de connaître une baisse de -15,03% en 2015. Cette baisse se maintiendra pour les exercices 2016 et 2017, elle s'affiche respectivement à -26% et -15%.

- **Le résultat net de l'exercice**, pour 2010 toutes les valeurs étaient positives par contre pour l'exercice 2011 la situation avait commencé à se détériorer, conséquence d'une faible VA puis cela s'est répercuté sur les autres résultats : EBE négatif, résultat opérationnel négatif et résultat net de l'exercice négatif.

Nous avons conçu la Figure 1: Evolution des données d'exploitation Figure 1: « évolution des données d'exploitation » et la Figure 2: « évolution des données financières » dans le but de conforter des situations et des tendances constatées dans les tableaux:

Figure 1: Evolution des données d'exploitation

Source : Figure conçue par l'auteure

Figure 2: Evolution des données financières

Source : Figure conçue par l'auteure

-La consommation de l'exercice affiche une légère augmentation en 2011 par rapport à 2010, par contre les consommations ont presque doublé en 2012 (+90,38%), ce qui n'est pas avantageux pour l'entreprise (courbe sur la **Figure 1**). Ce taux d'évolution baissera et atteindra -40% en 2013 puis -3,18% en 2014 avant de remonter à +20,89% en 2015 s'expliquant par un taux élevé d'activité. Par contre la consommation des exercices 2016 et 2017 enregistre des taux d'évolution respectifs de 2% et -31%, ce dernier taux s'expliquant par une baisse d'activité².

-La courbe de la VA (**Figure 2**) est la seule parmi les courbes des autres indicateurs financiers (EBE, résultat opérationnel, résultat net) qui n'a pas connu une valeur négative (en dessous de 0) pour l'exercice 2011 durant lequel l'entreprise n'a pas eu de plan de charge, étant réquisitionnée par le Wali suite aux inondations de Béchar cette année-là.

-A partir de 2012, tous les résultats nets de l'exercice s'affichent positifs et en augmentation mais pour l'exercice 2015 une légère baisse s'affiche à -9,98% (courbe sur la **Figure 2**) passant de 22 930 K³ DA en 2014 à 20 642 K³ DA et la situation se détériore pour les exercices suivants, elle se traduira par une évolution négative du taux du résultat net qui est de -27% pour 2016 et de -16% pour 2017.

Actuellement apprécier une entreprise à travers sa **performance financière** est incomplet, il faut compter avec la **performance globale** qui est multi-facettes ; et la mesure financière n'en est qu'un **aspect** (Kaplan & Norton, 2003).

Cependant nous considérons que les premières données financières particulièrement si elles sont confortées et validées par un niveau d'activité (rapporté par des rapports) et un positionnement conséquent sur le marché, aident l'entreprise à se projeter dans l'avenir et à prendre des décisions.

Malgré le caractère financier de l'approche de la performance, elle engage et mobilise tout le processus de l'activité pour aboutir à des résultats traduits en langage financier.

L'entreprise H.P.O va faire face à une épreuve au courant de l'année 2018 car pour les besoins d'une nouvelle configuration (programmée plusieurs mois auparavant) du secteur public hydraulique, une restructuration du secteur a été nécessaire ; elle s'est traduite par la limitation du nombre d'entreprises (20 à 8)

²-Nous estimons que la période 2016-2017 que nous pouvons qualifier d'ambigüe (après l'annonce de la restructuration du secteur en mai 2015 par le ministère des ressources en eaux, tant que le statut de l'entreprise n'était pas encore défini) a été à l'origine du ralentissement de l'activité et du départ d'un nombre d'ingénieurs. Le débat sur la marge de manœuvre laissée à une entreprise publique est toujours d'actualité, quel est le degré de concertation sur les décisions qui engagent le devenir de ces entreprises et de leurs travailleurs ?

relevant du secteur de l'hydraulique. Le directoire de la SGP- Société de gestion des participations de l'État-Études et réalisation des grands travaux hydrauliques (SGP-ERGTHY) composé de trois membres, avait lancé une étude pour mettre en place cette nouvelle réorganisation.

L'entreprise Hydro.Projet.Ouest se retrouve absorbée par l'entreprise Hydro.Projet.Est (figurant parmi ses concurrents du secteur) donc elle perd sa caractéristique d'entreprise autonome, son capital social sera additionné au capital social de l'entreprise absorbante H.P. EST pour créer la filiale : Hydro.Projet.Engineering Constantine.

La décision de la désignation de l'entreprise régionale qui sera absorbée (entre H.P.Ouest et H.P.Est) s'est appuyée sur le Chiffre d'Affaires réalisé par les deux entreprises - H.P.Ouest et H.P.Est- conforté par d'autres indicateurs. Après un entretien avec les responsables actuels³, il est révélé que le paramètre de la rentabilité économique a joué en faveur de l'H.P.Est vu que c'est quasiment les mêmes moyens qui étaient affectés par le Groupe (SGP-ERGTHY) à ces entreprises (H.P.O et H.P.E).

Pour reprendre l'argument du chiffre d'affaires de (C.Gauzente, 2010), « soit l'entreprise est en développement et l'avenir de l'entreprise est envisagé de façon optimiste, soit cette dernière est en perte de vitesse et les craintes pour la survie se manifestent. Cet indicateur ne permet certes pas d'appréhender toutes les nuances des situations économiques d'une entreprise, mais il est fortement porteur de sens et c'est ce qui en constitue l'intérêt principal ».

Concernant l'entreprise Hydro.Projet.Ouest, nous abordons le **chiffre d'affaires** non pas comme indicateur financier qui va se répercuter sur les autres données d'exploitation mais comme un indicateur-alerte sur le degré d'engagement et de prise en charge en termes de marchés d'études, ce qui permet de mesurer ou de comparer son positionnement par rapport à ses concurrents.

A partir d'une simple lecture des bilans et du tableau de comptes de résultats des exercices 2016-2017, il ressort une baisse de la production (-26%), une réduction de manière drastique des charges de personnel (-22%), baisse (-30%) des autres charges (services extérieurs et autres consommations), une baisse du Chiffre d'affaires (-32%).

³- L'ex-Chef de département Hydraulique (HPO) a été désigné comme Directeur de l'Unité Opérationnelle de l'Ouest.

Le constat que nous pouvons établir pour cette période 2016-2017, est que l'entreprise a plus gagné par une **réduction significative des charges** (Tableau 2 ci-dessous) que par la **performance de l'activité**.

2. Analyse de la structure des coûts

Dans le tableau (Tableau 2) qui suit, nous avons calculé la part en pourcentage de chacune des charges d'exploitation dans la production de l'entreprise pour les 8 exercices afin d'apprécier leur impact durant tout le long de l'exploitation de l'entreprise :

Tableau 2: Evolution de la structure des coûts (en % Production)

Charges d'exploitation	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Achats consommés	5,81%	5,45%	3,9%	4,92%	3,46%	3,26%	4,82%	4,87%
Services extérieurs et autres consommations	21,08%	29,07%	35,91%	20,19%	18,09%	20,72%	22,8%	21,57%
Charges de personnel	58,54%	72,66%	44,33%	51,75%	52,28%	42,11%	45,45%	47,85%
Impôts, taxes et versements assimilés	1,15%	1,80%	2,03%	2,11%	2,91%	2,21%	2,05%	1,91%
Charges financières	-	0,41%	1,04%	1,12%	1,20%	0,20%	0,43%	0,87%
Dotations aux A et P	10,74%	14,77%	10,10%	12,44%	9,84%	16,14%	18,42%	21,74%

Source : Tableau élaboré par l'auteure (Bentaleb-Haddadou, 2020) sur la base des états financiers 2010-2017.

-Le taux des **achats consommés** évolue en diminuant pour atteindre 3,26% en 2015, puis ce taux connaîtra une petite augmentation durant l'exercice 2016 et 2017. Par contre le **taux des services extérieurs et autres consommations** a enregistré une tendance à la hausse passant de 21,08% en 2010 à 35,91% en

2012 ; avant de régresser à 20,19% en 2013 et rester constant plus ou moins jusqu'à 2017.

-La part des **services extérieurs et autres consommations** par rapport à la production représente 1/5, le taux s'affiche à 21,08% en 2010 pour terminer en 2017 à 21,57%, en connaissant des augmentations et des diminutions pour les exercices 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

-Pour les **charges de personnel**, certes la part de ces frais est **relativement importante** par rapport aux autres charges d'exploitation ; mais n'omettons pas que vu l'activité de l'entreprise (entreprise d'ingénierie) et **le degré de spécialisation nécessaire à cette activité** fait que le personnel constitue **un investissement considérable**. Les années 2010 et 2011 affichent des taux élevés 58,54% et 72,66%, cette situation est confortée en se rapportant au niveau d'activité, ces charges de personnel ont « consommé » respectivement 86,59% et 88,81% de chiffre d'affaires en 2010 et 2011.

A partir de l'exercice 2012, ce **tableau** nous renseigne sur la maîtrise des frais de personnel (principal poste de charges), qui s'est maintenu durant les 4 exercices et qui affiche une réduction de -12,43% en 2015. Dans une première lecture, nous pouvons rattacher cela à la diminution de l'effectif : 95 agents en 2013, 92 en 2014, 79 en 2015 ; mais cette diminution de l'effectif n'a pas d'incidence négative sur les données d'exploitation puisque la proportion des frais de personnel par rapport au chiffre d'affaires (Frais de personnel /CA) pour les années 2013, 2014, 2015 est de 55%, 48%, 42,79% ; et la productivité du personnel (production/effectif) est en évolution positive pour les trois exercices 2013, 2014, 2015 pour les valeurs successives : 1356 K³DA, 1580 K³DA, 2000 K³DA. Certes des frais de personnel composés surtout de salaires d'ingénieurs et de techniciens vu le métier de l'entreprise mais c'est une situation équilibrée ou compensée d'une certaine façon par une hausse favorable du taux de productivité du personnel (Production/Effectif).

Cependant pour les années 2016 et 2017 une hausse de ce taux (frais de personnel / production) est enregistrée, il est de 45,45% et de 47,85% résultant d'une baisse d'activité que nous pouvons aisément vérifier dans le ratio de la productivité du personnel (Production / effectif) qui est passé de 2000 K³DA en 2015 à 1628 K³DA en 2016 puis à 1330 K³DA.

-La part des **impôts et taxes** ne représentent en moyenne pour les 8 exercices que 2% de la production de l'entreprise ce qui reste fort maîtrisable.

-Les **autres charges opérationnelles**, celles-ci aussi n'atteignent pas des taux inquiétants pour l'entreprise.

-Les **charges financières** qui représentent des charges d'intérêts, des pertes sur créances liées à des participations, à un écart d'évaluation sur actifs financiers, à des moins-values ... sont inexistantes pour l'exercice 2010, et affichent des taux faibles pour les autres exercices (...0,20% pour 2015, elles représentent 0,43% de la production pour 2016 et 0,87% pour 2017).

-Les **dotations aux amortissements et provisions**, nous constatons de légères fluctuations du taux entre 2010 et 2014 par contre nous relevons une nette augmentation du taux passant de 9,84% à 16,14% en 2015 justifiée par l'évolution des dotations aux amortissements et provisions de +78% suite aux nouvelles acquisitions d'immobilisations contenues dans le plan de développement (2015). Donc nous observons aussi une augmentation de +2% pour l'exercice 2016 soit un taux 18,42% et de +3% pour l'exercice 2017 soit un taux de 21,74%.

Nous constatons que le positionnement du **résultat net** est le fait non pas d'une performance de travail mais plus une réduction des charges notamment celles du personnel qui s'explique par une baisse de l'effectif (84 en 2016 et 76 en 2017).

Donc la question se pose par rapport à l'effectif, s'il y a moins de personnel particulièrement le personnel technique (ingénieurs et techniciens) s'agissant d'une entreprise d'ingénierie, cela va impacter sur la force de travail (compétences) donc moins de chantiers, moins de plans.....

En termes de contrôle de gestion et de suivi de l'état d'avancement des études et projets nous nous interrogeons sur ce qu'il empêche l'entreprise d'anticiper sur les événements, s'offrir une marge de sécurité en réalisant une performance quant aux marchés engagés ?

Les résultats financiers générés jusqu'à l'exercice 2015 (avant la période de transition) n'ont pas assuré une garantie pour que l'entreprise ne soit pas déclassée au rang d'une unité opérationnelle. Le confort financier exprimé par une juste régularité dans les chiffres nécessite d'autres explications, particulièrement celles concernant l'augmentation des encours (non facturés) constituant un manque à gagner (Chiffre d'affaires) pour les exercices 2016-2017.

VII. Conclusion

Le SCF est considéré comme une philosophie, pour cela nous nous permettons d'avancer que dans la manière de l'adopter (mis à part l'aspect technique), le SCF incite à réfléchir pour améliorer les performances et la rentabilité de

l'entreprise sans occulter les réalités de l'environnement. Cette manière de faire« oblige le préparateur des états financiers ainsi que l'auditeur à analyser le problème comptable dans son contexte économique et juridique. Ils doivent prendre du recul et s'assurer au terme d'une analyse approfondie de la substance de l'opération à comptabiliser que la méthode ou le traitement envisagé est cohérent avec les principes sous-jacents »(Hoarau, 2003).

Toutes fois plusieurs perspectives pourraient être envisagées:

Le bilan et le compte de résultat, fournissent-ils des informations différentes, complémentaires ou identiques sur la performance ?

L'exploitation des bilans et états financiers, de données d'activité et d'exploitation et avec du recul pour pouvoir apprécier la performance financière dans le contexte actuel nous éclaireraient sur la perspective de pouvoir déterminer le résultat global avec la progression que peut connaître l'application du SCF (s'inspirant du référentiel international) dans la réévaluation du patrimoine et la variation des capitaux.

Cibler des entreprises nationales cotées en bourse qui sont davantage tenues à la rigueur de l'application du SCF, car elles seront éventuellement confrontées à une mise à l'épreuve avec les normes appliquées en Europe en particulier, d'où la nécessité d'avoir une conformité. Et de s'enquérir sur l'utilisation du résultat global (income comprehensive) avec pour objectif la mesure de la performance en s'assurant des conditions pratiques (aussi bien financières que techniques) de la réévaluation des éléments de l'actif et du passif en prenant en considération les variations des capitaux propres et le calcul des dividendes avec leur affectation.

Notre objectif dans cette contribution est de ne pas se restreindre ou de s'arrêter aux normes ou au SCF mais de voir en quoi le sens et les actions des individus vont s'impliquer dans l'amélioration de la quête d'une performance.

VIII. Liste Bibliographique

Bentaleb-Haddadou, O. (2020). *L'apport du contrôle de gestion dans la performance financière de l'entreprise. Cas : Entreprise d'ingénierie Hydro.Projet.Ouest*. Université d'Oran2-Algérie.

C.Gauzente. (2010). Mesurer la performance des entreprises en l'absence d'indicateurs objectifs : quelle validité ? Analyse de la pertinence de certains indicateurs. *Université d'angers* , 18-19-France.

G.Gélard. (2012). Résultat net, résultat global, recyclage: la grande confusion. *Normes comptables internationales-France*.

Giordano-Spring, S., & Lacroix, M. (2007, January). Juste valeur et reporting de la performance débats-conceptuels-et-théoriques. *Comptabilite Controle Audit* 13(3) , p. 77-France.

Hoarau, C. (2003). Place et rôle de la normalisation comptable en France. *Revue française de gestion-France* .

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2003). *Le tableau de bord prospectif*. Paris: groupe Eyrolles édition Organisation-France.

Klibi, M. F. (2012). *Le système comptable des entreprises Tunisiennes après 15 ans d'application*. présentation,tentative d'évaluation et perspectives futures-Laboratoire Interdisciplinaire de gestion Université-Entreprise-Tunis-Tunisie.

Mesri, L. (2018). *De la pertinence du comprehensive income-Approche par la value relevance*. Université de Lille –IAE de Lille-France.

Vidal, O., & Giordano-Spring, S. (2012). Le résultat global : une remise en cause de la notion de résultat?*Normes comptables* .

Requirements to Improve the Quality of Accounting Education at the Algerian University – A Survey Study

Kharkhache Samya

University of Msila -Algeria

samia.kharkhache@univ-msila.dz

Djouidi Imane

University of Setif 01 -Algeria

imane.djouidi@univ-msila.dz

Received: 10/05/2021

Accepted: 15/05/2021

Published: 09/06/2021

Abstract :

The objective of this study is to examine whether the current accounting education of Algerian universities leads to improve the outputs of accounting education and fits the skills and competencies that Algerian companies require. To achieve this goal, the methods and quality of accounting education in general were addressed, a questionnaire was prepared and sent to collect the views of sample of accounting professors from different universities.

The study found that there is a large gap between the accounting education at the Algerian University and the requirements and needs of the market. This is mainly due to the weakness of the practical education and the absence of technical means. The study recommended that the Algerian University should start reviewing and updating accounting curricula, including focusing on developing practical and technical training in order to improve the quality of accounting education and to keep pace with the evolving market needs.

Keywords: Accounting education, Algerian university, International Accounting Education Standards, Accounting profession.

JEL classification codes: M41, I21

Introduction :

The higher education policy is currently the subject of a profound study in most countries in the world, for several reasons vary according to the national circumstances of each society. However, the main concern is to support the dynamic of higher education and to persevere in strengthening and improving its outputs, so it plays the fundamental role in cultural, scientific, technological and social development.

Accountancy is a profession that plays an important role in all societies. These societies are mainly characterized by rapid change. The pressures for change come from a number of sources including:

globalization, largely cross-border investments and operations, digitization and expanding stakeholder groups. Therefore, professional accountants need a broad global view to understand the context in which companies and other organizations operate. In addition, they have to serve the information needs of many other users of financial and non-financial information. These trends are challenging professional accountants to make greater contributions to society than ever before.

To meet this challenge, the profession needs to ensure that individuals who become professional accountants achieve and maintain an agreed level of competence through education and practical experience, followed by continuing professional development. Therefore, accounting education needs to set high standards and meet them in these three areas. Accounting programs should enhance curricular flexibility to capture a new generation of students who are more technologically intelligent, less impatient with traditional teaching methods, and more cautious about career opportunities in accounting, so it has become imperative to develop a national strategy to develop a future structure and content suitable for higher education accounting in Algerian university.

Problematic:

From the above, the following problematic can be posed:

What is the extent of the contribution of the qualifications of accounting education of the Algerian University in improving the quality of accounting education outputs?

Hypotheses:

We suppose three sub-hypotheses from the previous problematic:

1. Scientific qualification of accounting education is significantly related to the quality of accounting education
2. Practical qualification of accounting education is significantly related to the quality of accounting education
3. Technical qualification of accounting education is significantly related to the quality of accounting education

Importance of the study:

This study provides a view of accounting education reality from the perspective of academics. Furthermore, it suggests a bundle measures and strategies that contribute to improvement and modernization of curricula and teaching methods of accounting in Algerian universities. It adds to the growing discussions around the quality of higher education.

Purpose:

To examine whether the current accounting education of Algerian universities contributes to improve the skills and competencies of graduates and meet market requirements.

Design and methodology:

This research is divided into two main parts. In the first part, the theoretical framework of accounting education will be addressed, by getting acquainted with literature review on the subject, international accounting education standards, modern methods of accounting education and the quality of accounting education. Then, a questionnaire survey was taking place to collect the views of a sample of accounting professors.

I. Literature Review

There have been many studies addressing the issue of improving and updating of accounting education in many countries around the world. The release of a major review of accounting education in the US, Russell et Al. (2000) provides one source of valuable evidence and insights into this issue. In their monograph, they suggested that there are several broad problems with the current state of accounting education:

1. Curricula: many experts view accounting curricula as ‘too narrow and often outdated or irrelevant. they are driven by the interests of faculty and not by the demands of the market.
2. Pedagogy: the teaching of accounting is dominated by a rule-based approach which promotes memorization rather than creativity.

3. Skill development: the focus of teaching is upon content rather than the development of ‘generic’ skills.
4. Technology: the emphasis remains on technology as a bookkeeping system rather than on how technology can be leveraged to make business decisions.
5. Faculty development and reward systems: accounting teachers are largely divorced from teachers of other business disciplines and business practitioners.

Lin (2008) in an empirical study focused on three categories of respondents: graduate students, teachers and professional accountants, and aimed at identifying the desired knowledge and skills elements in the accounting education programs to meet the challenges of change in the business environment of China. The study showed the existence of six areas of knowledge and skills that must be included in the accounting education program, namely: administrative skills, management skills, specialized accounting knowledge, personal characteristics, general knowledge, technical knowledge and basic skills.

Furthermore, Jackling & De Lange (2009) investigated technical and general skills included in the content of the university accounting education from the point of view of graduate students and employers in Australia. They found that employers assume that accounting graduates have technical skills related to accounting practices and procedures, but they demonstrate a clear lack of general skills, such as teamwork, which is purely an organizational skill, and personal communication skills. They also pointed out that there is a gap between the academic educational content and skills needed to develop the accounting profession.

Stivers et al. (2011) surveyed business faculty members at three colleges for the opinions about the essential accounting knowledge needed by business majors to provide necessary information for developing curricula for principals of accounting education. According to the results there was an agreement on a common body of knowledge for the introductory accounting courses. “Introduction to

Accounting and Business” had the highest score. Courses should be taught that student would be able to recall or have awareness and a general knowledge of the basics of the topic.

Pincus et al. (2016) examined the growth of offshoring and automation of accounting/finance jobs; and a growing skills/competency gap, both in the general job market and in the accounting profession. Technology advances have transformed academic research and publishing, and have been incorporated into familiar ways of teaching. However, as yet, they have not significantly changed either curriculum or pedagogy; changes in these areas may accompany future financial models. They reported the results of a survey of accounting program leaders, including examples of recent curricular and faculty (staffing) changes. they recommended strong faculty involvement in change efforts, but also discussed simpler ways that faculty can get involved in efforts to face the forces for change.

This study differs from other studies because it tries to identify all the factors that affect accounting education and witch group of qualifications have the greatest impact on improving the quality of accounting education, and the deficiencies in the current accounting education at the Algerian University, and this by the collection of views of academics in accounting.

II. Accounting Education:

1. Importance of Accounting Education

For accounting to play a significant role in the economic development of any country, it should provide information that is relevant to the environment and needs of that particular country. Accountants must not only have strong professional competence but also possess the necessary learning and problem-solving skills so that they can adapt to the rapidly developing society. (Nassar, Al-Khadash, & Mah'd, 2013). In the face of the increasing changes, it is essential that accountants develop and maintain an attitude of learning to learn, to maintain professional competence. The education and practical experience of accountants should provide a foundation of professional

knowledge, professional skills, and professional values, ethics and attitudes. These capabilities will enable professional accountants to identify problems, know what knowledge is required to solve problems, know where to find this knowledge and how to apply it in an ethical manner to achieve appropriate solutions. (IAESB, 2008)

Fig. 1: The 3P model of teaching and learning

Source: Arquero, J., González González, J., Hassall, T., Joyce, J., Germanou, E., & Asonitou, S. (2010). The approaches to learning of European accounting students. *EuroMed Journal of Business*, 5(3), P. 23.

Internationally, the International Federation of Accountants (IFAC) established the International Accounting Education Standards Board (IAESB) to function as an independent standard-setting body under the auspices of IFAC. The IAESB develops and issues, pronouncements including, International Education Standards (IESs), International Education Practice Statements (IEPSs) and other information documents. IESs are intended to advance the profession of accountancy by establishing benchmarks for the minimum learning requirements of qualified accountants, including education, professional values, ethics and attitudes, practical experience and continuing professional development. (IAESB, 2008)

Table 01: List of International Education Standards (IESs) since 2005:

Num	Subject
IES 1	Entry Requirements to a Program of Professional Accounting Education
IES 2	Content of Professional Accounting Education Programs
IES 3	Professional Skills
IES 4	Professional Values Ethics and Attitudes
IES 5	Practical Experience Requirements
IES 6	Assessment of Professional Capabilities and Competence
IES 7	Continuing Professional Development: A Program of Lifelong Learning and Continuing Development of Professional Competence
IES 8	Competence Requirements for Audit Professionals

Source: IAESB. (2008). International Education Standards 1-8. New York: International Federation of Accountants, P. 24.

2. Methods of Accounting Education

At the present time, students are exposed to high impact of televisions and computers. So, it is nearly impossible to get student's attention just with a whiteboard and marker. A program of accounting education and practical experience needs to go beyond the traditional approach. This approach emphasized "transfer of knowledge," with learning defined and measured strictly in terms of knowledge of principles, standards, concepts, facts and procedures at a given point in time. (IAESB, 2008) To provide students permanent and practicable accounting knowledge, traditional methods need to be replaced with new different methods. Because of the technological improvements, it has become a necessity to give technical competencies to the students

in an effective education process. Especially in accounting education, digital applications and their uses need to be covered besides the basic principles of accounting. Therefore, accounting education have to be supported with practices and demonstrative equipment and have to provide interactive education media for students. By using these technologies, students will catch all changes in application and follow up latest developments in a continuous learning approach, without restricted by just theory. (Yücel, Saraçb, & Çabukc, 2012)

Fig. 02: Traditional methods and modern methods of accounting learning

So

Source: Ramen, M., Moazzam, & Jugurnath, B. (21-23 January, 2016). Accounting teaching techniques with the advent of technology: Empirical evidence from Mauritius. Fifth Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance, (pp. 1-31). Ebene-Mauritius, P. 03.

Educators delivering professional accounting education programs will need to respond to the changing needs of the international accountancy profession as well as individual professional accountants. During pre-qualification education, teaching methods should focus on providing students with the tools for self-directed learning after qualification. There are teaching methods that include:

- a) using case studies, projects and other means to simulate work situations;
- b) working in groups;

- c) adapting instructional methods and materials to the ever-changing environment in which the professional accountant works;
- d) pursuing a curriculum that encourages self-learning so that students learn to learn on their own and carry this skill with them after qualification;
- e) using technology creatively and quality issues for e-learning;
- f) encouraging students to be active participants in the learning process;
- g) using measurement and evaluation methods that reflect the changing knowledge, skills, and professional values and ethics required of professional accountants;
- h) integrating knowledge, skills, professional values and ethics across topics and disciplines to address many situations typical of professional demands;
- i) emphasizing problem identification and problem-solving, which encourages identifying relevant information, making logical assessments;
- j) exploring research findings; and
- k) stimulating students to develop professional skepticism and professional judgment. (IAESB, 2008)

3. Quality of Accounting Education

Accounting education should aim to understand people behaviors also including qualitative instead of quantitative techniques. The quality of accounting education directly affects the application of accounting profession. Hence quality of accounting education is very important for the attractiveness of the accounting profession in the changing world. The quality of accounting education is due to the time of graduating new accountants who can meet variable demands of accounting professionals. (Yücel, Saraçb, & Çabukc, 2012) The IES (3) focusses on the professional skills that accountants are required to possess upon entering the professional work environment. IFAC has divided these skills into four groups, namely: Intellectual skills

Interpersonal and communication, Personal skills, Organizational skills. (IFAC, 2014)

Fully overloaded students with theoretical knowledge are not an effective accounting education. The target of accounting education is to give basic accounting knowledge and provide students to create, measure and especially analyze the information in decision making process. Also accounting education consists of some special competencies like; problem solving, continuous learning, present, discuss, report and defend views, time management, communication, IT and team work. Therefore, accounting education program should train students also to gain these kinds of competencies. (Yücel, Saraçb, & Çabukc, 2012)

Fig. 3: Competency integration - A general framework for

accounting education.

Source: Pincus, K. V., Stout, D. E., Sorensen, J. E., Stocks, K. D., & Lawson, R. R. (2017). Forces for change in higher education and implications for the accounting academy. *Journal of Accounting Education* 40, P. 12.

III. Research Methodology and Data Collection Methods

1. Data Collection:

The Algerian government has tried to raise the level of accounting education and training through the law 10-01 about scientific and practical qualification to practice the accounting profession in Algeria, Law 10-01 attaches great importance to accounting and education where accountants and auditors are trained

to obtain a certificate of accounting experience and a certificate for the audit of accounts through a specialized knowledge structure through two stages, the first of which is the university stage to obtain a bachelor's degree, to be nominated for the entrance examination for specialized training. (the Democratic and Popular Algerian Republic, 11/07/2010)

In order to examine whether the current accounting education at the Algerian University develops and improves skills and competencies required by the market for accounting graduates, an electronic questionnaire was conducted and sent to accounting professors from various universities to speed up and facilitate the task. 32 questionnaires were answered. The questionnaire was divided into three axes, one for personal information, another axis related to accounting education qualifications, and a final axis about the quality of accounting education.

- a) **The first axis- Personnel Information:** it contains data related to general information about the study sample (name of the university, profession, academic qualification, academic rank, academic and professional experience).
- b) **The second axis- Qualifications of Accounting Education:** It consists of three dimensions:
 - The first dimension: It contains seven (07) sentences through which we aim to clarify the reality of the scientific qualification of accounting education.
 - The second dimension: It contains seven (07) sentences, in which the reality of the practical qualification of accounting education is addressed.
 - The third dimension: It contains seven (07) sentences related to the aspects of the technical qualification of accounting education at the Algerian University;
- c) **The third axis- Quality of Accounting Education:** It contains seven (07) sentences, from which we aim to find out the extent of the quality of accounting education outputs.

We also point out that the questions were prepared on the basis of the five (05) Likart scale, which can have five (05) answers (1-strongly disagree, 2-disagree, 3-neutral, 4-agree, 5- strongly agree), in order for us to determine the opinions of the sample members about the items for the second and third axes of the questionnaire.

A set of methods available in the SPSS 25 program were used to achieve the study objectives and analyze the collected data. The methods used are:

- a) Extracting the occurrences and percentages of each item of the first axis, in order to identify the general characteristics of the study members;
- b) Measuring the mean and the standard deviation for statements in the second and third axes, based on the responses of the sample members to know the extent of the high and low and find out the extent of deviation in the study sample responses to each question;
- c) Measuring the simple linear regression test between the independent variables and the dependent variable to test the validity or denial of the hypotheses.

2. Analysis of the Questionnaire Findings:

In this section, we will present the general characteristics of the sample, in addition present the data contained in the valid questionnaire forms and analyze them.

2.1 General Characteristics of the Sample:

The first part of the analysis provides a descriptive overview of the respondents under study. This information enables understanding of the background of respondents and to show that the respondents of the questionnaire are eligible to participate in the current study. Where the results were as follows:

Table 02: General Characteristics of the Sample

Variable	Item	Frequency	Percent %
University	University of Setif - 1-	21	65.6

	Other Universities	11	34.4
Profession	Professor	22	68.8
	Professor and accountant	10	31.3
Academic Qualification	Master Degree	8	25.0
	PhD Degree	24	75.0
Academic rank	Assistant Professor	11	34.4
	Lecturer Professor	21	65.6
Academic experience	Less than 05 years	7	21.9
	05 to 10 years	13	40.6
	11 to 15 years	8	25.0
	Over 15 years	4	12.5
Professional experience	No experience	22	68.8
	less than 05 years	6	18.8
	05 to 10 years	2	6.3
	11 to 15 years	2	6.3

We notice through this table that 65.6% from respondents were from the university of Setif – 1- that because of the large number of professors in this university and especially in the Faculty of Economics, Commerce and Management. With respect to the variable of Profession, there are among the respondents a medium proportion of individuals (31.3%) who combine the academic side as accounting professors and the professional side as accountants. This will increase the credibility of the results because the accountant professors have

the professional experience to answer more reliably in the third axis about the quality of accounting education.

The majority of the sample members are of the advanced level, which is the doctoral level (75%), and most of them are also lecturers (65.6%). In addition to that, they have experience in the academic side ranging between five and fifteen years, which is medium experience. Lastly, Professors and Accountants have acceptable experience in the professional side.

According to previous statistics regarding the general characteristics of the sample, we believe that its results are generally acceptable and help to achieve the study objectives.

2.2 Analyzing the findings of the second axis- qualifications of accounting education

Table 03: Findings of the dimension of scientific qualification of accounting education

N°	Sentence	Mea n	Std. Deviation
0 1	The accounting programs are supervised by specialized and competent education members	3.13	0.833
0 2	Accounting courses provide the necessary and sufficient knowledge in accounting education	2.81	0.998
0 3	Accounting courses keep pace with global developments in the accounting profession and its practices	2.69	1.120
0 4	Education members are keen on continuous improvement of the accounting course	2.75	1.016
0 5	The university allocate the necessary schedule to complete the accounting	2.12	1.008

	course		
06	The college library contains valuable and various references in accounting	3.47	0.983
07	Accounting education includes all fields of governmental and non-governmental accounting	2.75	0.984

We notice through the previous table related to the dimension of scientific qualification of accounting education, that the majority of the scales are medium. The highest mean was (3.47) in the sentence N° 06, which most of the sample members agreed upon it, and this is due to the fact that the majority of universities provide valuable, various and modern references in various fields, especially in the accounting field. On the other hand, the lowest mean was (2.12) in the sentence N° 05, that because the available time has become a major obstacle to the completion of educational programs, especially in the last years due to the exceptional and epidemiological circumstances.

Table 04: Findings of the dimension of practical qualification of accounting education

N°	Sentence	Mean	Std. Deviation
08	Accounting professionals are attracted and collaborated with them to enhance accounting education	2.38	1.008
09	The method of working in groups for students is relied upon in accounting tutorials	2.69	1.030
10	Accounting tutorials contain real case studies	2.41	1.073
11	Accounting documents are used for	2.44	0.948

1	more clarification during the explanation		
1 2	The student receives training on how to prepare financial and non-financial statements	2.63	1.040
1 3	The university cooperates with institutions to provide students with practical experiences	2.47	1.107
1 4	The university provides an appropriate opportunity to train accounting graduates	2.00	0.950

We notice through the previous table related to the dimension of practical qualification of accounting education, that the majority of the scales are relatively low. The highest mean was (2.69) in the item N° 09 which most of the sample members agreed upon, and this is due to the fact that the method of working in groups can be adopted because the number of students in the tutorial sessions is small. On the other hand, the lowest mean was (2.00) for the sentence N° 14, that because the relation between student and university ends when the student leaves the university. Algerian universities do not follow up their students and cooperate with institutions and offices for the training and formation of students, and this is due to the large rift that exists between academic institutions and economic institutions.

Table 05: Findings of the dimension of technical of qualification of accounting education

N°	Sentence	Mea n	Std. Deviation
1 5	Electronic media is used in accounting education	2.31	0.998
1 6	Accounting education courses contains chapters about accounting software	2.31	1.061

17	Accounting education is supported by online learning platforms	2.78	0.975
18	The university provides computer laboratories that assist in the practical qualification of accounting students	2.31	1.120
19	Accounting education qualifies students to apply information technology systems in the treatment of accounting problems	2.34	1.066
20	University devices and computers contains the most used accounting software	2.38	1.129
21	Students are trained to use accounting software	2.41	1.132

With regard to items of the third dimension related to technical qualification for accounting education, we note that most of the expressions have low degrees. The highest mean (2.78) is for statement N°. 12, and this is because Algerian universities in recent years have begun to develop distance education through electronic learning platforms like Moodle, especially in the last two years, due to the spread of the Covid 19 epidemic, which imposed the separation and made it necessary for universities not to rely on attendance education alone. But in general, there is almost total absence of technical and technological means in accounting education, and most of them are limited to the theoretical and practical side. The student receives lessons in computer science in general and does not receive special training about accounting software. It can be said that there is a great shortage of technical equipment that facilitates the university education process in general.

2.3 Analyzing the findings of the third axis- Quality of Accounting Education

Table 06: Findings of the axis of quality of accounting education

N°	Sentence	Mea n	Std. Deviation
0 1	Graduate students have sufficient knowledge of the professional and ethical responsibilities of the accounting profession	2.41	0.979
0 2	The university provides a sufficient number of accounting graduates to meet the market needs.	3.72	0.924
0 3	An accounting graduate is able to prepare both financial and non-financial statements	2.41	1.012
0 4	The accounting graduate is able to control the most used accounting software	2.22	1.008
0 5	An accounting student graduates with good thinking skills and problem-solving ability	2.38	0.942
0 6	An accounting graduate has the ability to adapt to a business environment	2.66	0.902
0 7	The university provides accountants who are able to work in all areas of governmental and non-governmental accounting	2.41	0.911

Regarding the second axis related to the quality of the outputs of accounting education, the statement N° 02 has the highest degree (3.72), and this is due to the large number of students who graduate from the university every year. The university focus on forming large numbers instead of improving the quality. The statement N° 04 has the lowest mean (2.22) because students did not receive any training in

accounting software during university education, so they graduated without any control at all in any accounting software, and they will surely face difficulties at the beginning of their work as accountants.

3. Hypothesis testing

To analyze the hypotheses of this study, a simple linear regression test was performed between the independent variables - each separately- "Scientific qualification; Practical qualification and Technical qualification of accounting education" with all their paragraphs and the dependent variable "Quality of Accounting Education" in all its paragraphs according to the following equation:

$$Y = a_0 + a_1X_1 + \epsilon$$

In which:

Y: Represent the dependent variable;

a₀: Constant;

X₁: Represent the independent variable;

ε: Random error.

This test is based on the formulation of two hypotheses, one is the null hypothesis H_0 and the other is the alternative hypothesis H_1 , as follows:

3.1 Testing of the first hypothesis:

□ **H₀:** Scientific qualification of accounting education is not significantly related to the quality of accounting education;

□ **H₁:** Scientific qualification of accounting education is significantly related to the quality of accounting education;

Table 07: The coefficients of correlation and regression model of the first independent variable and the dependent variable.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.596 ^a	0.355	0.333	0.57023
a. Predictors: (Constant), Scientific qualification				

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.791	0.456		1.733	0.093
	Scientific qualification	0.642	0.158	0.596	4.062	0.000
a. Dependent Variable: Quality of accounting education						

The coefficient of determination R^2 formed a value of (0.355), meaning that the first independent variable represented by the scientific qualification alone explains (35.5%) of the dependent variable represented in quality accounting education, which means that there are other important variables that affect the quality of the outputs of accounting education. The value of (Sig.) was equal to (0.000). It is smaller than the degree of significance (0.05), and this leads us to accept the alternative hypothesis H_1 and rejecting the null hypothesis H_0 , which confirms that the scientific qualification represents an important factor that must be taken care of by university education to achieve the highest quality level of accounting education in Algeria.

3.2 Testing of the second hypothesis:

- H_0 : Practical qualification of accounting education is not significantly related to the quality of accounting education.
- H_1 : Practical qualification of accounting education is significantly related to the quality of accounting education.

Table 08: The coefficients of correlation and regression model of the second independent variable and the dependent variable.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.664 ^a	0.440	0.422	0.53112
a. Predictors: (Constant), Practical qualification				

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.123	0.318		3.533	0.001
	Practical qualification	0.607	0.125	0.664	4.858	0.000
a. Dependent Variable: Quality of accounting education						

The coefficient of determination R^2 formed a value of (0.440), meaning that the second independent variable represented by the practical qualification alone explains (44%) of the dependent variable represented in quality accounting education, and the value of (Sig.) was equal to (0.000). It is smaller than the degree of significance (0.05), and this leads us to accept the alternative hypothesis H_1 and rejecting the null hypothesis H_0 , which confirms that the practical qualification represents the most important input, this is because accounting education depends heavily on the applied aspect in

improving and developing the student's skills, thus improving the quality of accounting education.

3.3 Testing of the third hypothesis

- **H₀**: Technical qualification of accounting education is not significantly related the quality of accounting education.
- **H₁**: Technical qualification of accounting education is significantly related the quality of accounting education.
-

Table 09: The coefficients of correlation and regression model of the third independent variable and the dependent variable.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.520 ^a	0.270	0.246	0.60645
a. Predictors: (Constant), Technical qualification				

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.631	0.309		5.269	0.000
	Technical qualification	0.402	0.121	0.520	3.333	0.002
a. Dependent Variable: Quality of accounting education						

The coefficient of determination R^2 formed a value of (0.270), meaning that the third independent variable represented by the

technical qualification alone explains (27%) of the dependent variable represented in quality accounting education, which means that there are other most important variables that affect the quality of the outputs of accounting education. The value of (Sig.) was equal to (0.002) that is, it is smaller than the degree of significance (0.05), and this leads us to accept the alternative hypothesis H_1 and rejecting the null hypothesis H_0 , which confirms that the technical qualification represents the less important input from the view of accounting professors. This is because professors think that technical qualification is not very necessary in accounting education, and that the graduating student will receive training later on the technical side in economic establishments.

IV. Discussion and Conclusion

As a result of this research, we noticed through the results we obtained that the scientific qualification of accounting education is generally acceptable, but theoretical education alone is not sufficient, and the insufficiency of accounting education in its practical and technical aspects can lead to students' reluctance from accounting major. This also contributes to the graduation of students who are unable to develop the profession and who cannot adapt to the current business environment. It can be said that meeting current market demands with the current traditional accounting education is impossible.

Nowadays, the accounting profession has a wider scope; accounting education has not developed at the same speed to meet the demands of this profession. Accountants must be able to work in different fields that require the use of technology such as control, auditing, online accounting, system analysis, financial analysis, financial planning, or tax consulting. We conclude that to ensure the quality of the outputs of the accounting education process, attention must be paid to the requirements to achieve this quality in accordance with quality standards, especially those issued by the International Federation of Accountants. Professors should also be prepared

appropriately so that specialized and competent ones are chosen to carry out this task, and students who are able and willing to learn accounting techniques and who are convinced that it is the future profession are chosen, so that these elements have the positive relationship and the effective role in improving the quality of education. This research includes other suggestions may help to fulfill the gap:

- ☐ The university should provide students with opportunities for training courses;
- ☐ The accounting programs should be improved to develop students' communication competencies, problem-solving and other skills;
- ☐ Integrating technology into accounting education to improve students' technical qualifications;
- ☐ Cooperating with professional accountants in universities to offer practical courses in accounting;
- ☐ Increase recognition and support for high-quality teaching and linking audits of teaching staff, promotion and installation with teaching quality;
- ☐ Developing curriculum models by involving diverse learning resources, especially open source and interactive platforms for education;
- ☐ Training faculty members to improve their use of electronic and IT media to maintain an appropriate curriculum that addresses a new generation of students who are more attracted by technology and less impatient with traditional teaching methods;
- ☐ Establishing mechanisms for collecting, analyzing and disseminating information about the needs and requirements of the market.

Finally, it can be seen that the traditional accounting education system is insufficient to meet the growing and evolving needs and requirements of the market. Consequently, there is a need to correct all these problems and deficiencies in the accounting education system, and to develop a comprehensive and integrated strategy by the

concerned ministry and even at the university level in order to improve accounting education and develop it to keep pace with market and technological development. So that, the accounting major becomes among the most attractive and effective disciplines to produce professional and competent accountants who possess all the required skills.

V. Bibliography List

- Arquero, J., González González, J., Hassall, T., Joyce, J., Germanou, E., & Asonitou, S. (2010). The approaches to learning of European accounting students. *EuroMed Journal of Business*, 5(3), 345-362.
- IAESB. (2008). *International Education Standards 1-8*. New York : International Federation of Accountants.
- IFAC. (2014). *IES 3, INITIAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT- PROFESSIONAL SKILLS (REVISED)*. New York : Handbooks, Standards, and Pronouncements.
- Jackling, B., & De Lange, P. (2009). Do Accounting Graduates' Skills Meet The Expectations of Employers? A Matter of Convergence or Divergence. *Accounting Education 18(4-5)*, 369-385.
- Lin, Z. (2008). A factor analysis on knowledge and skill components of accounting education: Chinese case. *Advances in Accounting 24(1)*, 110-118.
- Nassar, M., Al-Khadash, H., & Mah'd, O. (2013). Accounting Education and Accountancy Profession in Jordan: The Current Status and the Processes of Improvement. *Research Journal of Finance and Accounting, Vol.4, No.11*, 107-120.
- Pincus, K. V., Stout, D. E., Sorensen, J. E., Stocks, K. D., & Lawson, R. R. (2017). Forces for change in higher education and implications for the accounting academy. *Journal of Accounting Education 40*, 1-18.

- Ramen, M., Moazzam, & Jugurnath, B. (21-23 January, 2016). Accounting teaching techniques with the advent of technology: Empirical evidence from Mauritius. *Fifth Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance*, (pp. 1-31). Ebene-Mauritius.
- RUSSELL, K. A., KULESZA, B. C., ALBRECHT, S. W., & SACK, R. J. (2000). Accounting education: charting the course through a perilous future. *Accounting Education Series, 16. American Accounting Association, Sarasota, FL*, 4-11.
- Stivers, B. P., Onifade, E., Reynold, R., & Alli, K. (2011). Introductory accounting for business majors: Revisited. *Academy of Educational Leadership Journal, vol. 15*, 31-47.
- the Democratic and Popular Algerian Republic. (11/07/2010). *Official Journal*. Algiers: The Official Press.
- Yücel, E., Saraçb, M., & Çabukc, A. (2012). Accounting Education in Turkey and Professional Accountant Candidates Expectations from Accounting Education: Uludag University Application. *Business and Economics Research Journal Volume 3 Number 1*, 91-108.